

Scientific week
**"GREEN CHEMISTRY AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT"**
May 24-27, 2023 y., Tashkent, Uzbekistan

Научная неделя
**"ЗЕЛЁНАЯ ХИМИЯ И
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ"**
24-27 мая, 2023 года, Ташкент, Узбекистан

Приветствуем всех участников научной недели «Зелёная химия и устойчивое развитие»!

Данная научная неделя проводится в рамках мероприятий, посвященных “Году заботы о человеке и качественного образования” и приказа Министерства высшего образования, науки и инновации Республики Узбекистан от 2 мая 2023 года №118.

В рамках научной недели проводятся 2-Международная научно-техническая конференции «**Инновационные технологии производства стекла, керамики и вяжущих материалов**», Международная конференция “**Международные инновационные подходы в образовании, перспективы и текущие проблемы развития совместного образования**”, Конкурс «**Юных химиков**», Хакатон для молодёжи и Форум «**Зелёная химия и устойчивое развитие**».

Выражаем благодарность руководству **АО «Узкимёсаноат», ООО “ARTEL ELECTRONICS”, ООО "ALMERRO GROUP"** кондитерская фабрика под брендом **KREMBER, АО «Арт фарфор», ЧП «Ижод-Ижод», ООО «Orient Ceramic», АО “Асл ойна”** за поддержку в проведении этих мероприятий на высоком уровне.

В последнее время для химической отрасли, в частности, для стекольной промышленности Узбекистана приоритетными направлениями являются диверсификация производства и расширение ассортимента наукоемкой экспорт-ориентированной продукции, а также решение технологических и экологических производственных проблем, с учетом необходимости привлечения для этих целей местных и зарубежных учебных, научно-исследовательских и технологических организаций. Проведение научной недели позволит ознакомиться с приоритетными направлениями развития химической и стекольной отрасли в мире и в Узбекистане. Мы надеемся, что на этой научной неделе будут установлены и укреплены научные контакты с зарубежными учеными, дальнейшее развитие которых будет содействовать успешному развитию химической, строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической отраслей, а также внедрению инновационных технологий производства стекла, керамики и вяжущих материалов.

Призываем всех участников научной недели к активному участию в работе конференций и форума молодых ученых, участию в обсуждении представленных результатов исследовательских работ наших докладчиков, представлению своих ценных предложений по улучшению работы конференции. Я хочу закончить своё приветственное слово, обозначив сегодняшнюю повестку дня **Научной недели «Зелёная химия и устойчивое развитие»** следующими словами:

Нам нужна химия, чтобы продвигать Повестку дня в области устойчивого развития [ООН] до 2030 года.

Нам нужна химия, чтобы искоренить бедность.

Нам нужна химия для укрепления здоровья.

Нам нужна химия, чтобы смягчить последствия изменения климата. Одним словом, нам нужна химия для обеспечения прав и достоинства а человека, чтобы никого не оставить без внимания.

Только не химия... Нам нужна зеленая химия... устойчивая химия... химия, уважающая границы планеты... химия всеобъемлющая, работающая на благо всех...

Еще раз приветствуем всех участников научной недели.
Добро пожаловать в Ташкент, дорогие наши гости!

С уважением,

Ботир Шукуриллаевич Усмонов, д.т.н., профессор
Ректор Ташкентского химико-технологического института.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Ташкентский химико-технологический институт

АО Узкимёсаноат

ООО "ARTEL ELECTRONICS"

ПАРТНЁРЫ

Министерство высшего образования, науки и инновации Республики Узбекистан

АО «Узсаноатқурилиш-материаллари»

АО Кварц

ООО "ALMERRO GROUP" кондитерская фабрика под брендом KREMBER

Университет Ульсан, Республика Корея

АО «Асл Ойна»

AGH

Университет науки и технологии AGH (Польша)

AUEZOV
UNIVERSITY
1943

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Организаторы недели:

- Министерство высшего образования, науки и инновации Республики Узбекистан;
- Министерство школьного и дошкольного образования Республики Узбекистан;
- Ташкентский химико-технологический институт.
- АО «Узкимёсаноат»
- Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова
- НАО Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
- Евразийское отделение UN PRME
- ООО “ARTEL ELECTRONICS”
- АО «Узсаноаткурилишматериаллари»;
- АО «Кварц»;
- ООО "ALMERRO GROUP" кондитерская фабрика под брендом KREMB

Международный программный комитет:

1. **Усмонов Ботир Шукурллаевич**, ректор Ташкентского химико-технологического института, профессор (Узбекистан) – Председатель
2. **Чидем Джанбай Туркийлмаз**, ректор Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, профессор
3. **Lee Jae Shin**, профессор, Университет Ульсан (Республика Корея)
4. **Левицкий Иван Адамович**, д.т.н., профессор, Белорусский государственный технологический университет (Беларусь)
5. **Zbigniew Pȩdzich**, д.т.н. профессор, Университет науки и технологии AGH (Польша)
6. **Kim Ill-Hwan**, PhD, директор Технопарка Ульсан (Республика Корея)
7. **Есимов Беген Омарович** — академик Академии международной экономики и бизнеса, д.г.-м.н., профессор, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова (Республика Казахстан).
8. **Курбанбаев Мухтар Ендибаевич**, Зав кафедрой "Технологии силикатов и металлургия", к.т.н., Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова (Республика Казахстан).
9. **Галеева Алина Кульбаевна** – декан факультета химии и химической технологии, PhD, ассоциированный профессор, НАО КазНУ им. аль-Фараби

Организационный комитет:

- Коржиков Евгений Александрович, Заместитель председателя Правления АО «Ўзкимёсаноат» – Председатель;
- Усмонов Ботир Шукурллаевич, ректор, профессор, Ташкентский химико-технологический институт (Узбекистан) – Председатель;
- Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич – проректор ТХТИ, д.х.н., профессор – Заместитель Председателя;
- Бабаханова Зебо Абдуллаевна – проректор ТХТИ, д.т.н., профессор – Заместитель Председателя;

- Сафаров Тойир Турсунович – проректор ТХТИ, д.т.н., профессор;
- Кодиров Бобиромон Бекмуродович – проректор ТХТИ, д.ю.н., профессор;
- Бобораджабов Боходир Насриддинович- проректор ТХТИ, PhD
- Арипова Мастура Хикматовна – д.т.н., профессор, зав.каф., ТХТИ;
- Шернаев Анвар Нормаматович – проректор, PhD, профессор ТХТИ;
- Арипов Вохид Валиевич – Начальник управления АО «Узкимесаноат»;
- Бухаров Шухрат Буриевич – д.х.н., декан факультета ТХТИ;
- Вапаев Муроджон Дусуматович – к.т.н., декан факультета ТХТИ;
- Балтабаев Улугбек Нарбаевич – к.т.н., декан факультета ТХТИ;
- Абдуллаев Умид Куйчиевич – к.т.н., декан факультета ТХТИ;
- Джалилов Шерзод Кахрамонович – д.э.н., декан факультета ТХТИ;
- Санаев Эрмат Шерматович - PhD, доцент, зав.каф., ТХТИ;
- Мкртчян Репсимае Вачагановна – к.т.н., доцент ТХТИ;
- Исмаилов Б.М., АО «Узсаноаткурилишматериаллари»
- Ибрагимов О.Ф., АО «Узсаноаткурилишматериаллари»
- Буриев А.И., генеральный директор АО «Кварц»
- Досмухамедов Т.В., главный технолог АО «Асл Ойна»
- Хурсанов А.Х., генеральный директор АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
- Юнусов М.Ю. – профессор ТХТИ
- Шарипов С.Х., директор Холдинг «Art soft»
- Кодиров Б.Т., директор «Сурхонсаноаткурилиш» компания
- Аблакулов Уктам Улмасович – Зам. генерального директора ООО “ARTEL ELECTRONICS”
- Садуллаева Нилуфар Юлдашбаевна – Начальник HR центра ООО "ALMERRO GROUP" кондитерская фабрика под брендом KREMBER
- Рузибоев Акбарали Турсунбоевич- к.т.н., заведующий кафедрой
- Касимова Фатима Тулкуновна – д.э.н., доцент
- Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна - PhD, профессор
- Разакова Лайло Сайфиевна – зам.начальника отдела СОП.
- Суюнова Озода Абдувахитовна - секретарь конференции
- Усенова Гулина Сабиржан кизи - секретарь конференции
- Миркомиллов Абдурахмон Мираббос ўгли- секретарь конференции
- Зулярова Н.Ш., зам. декана ТХТИ.
- Рузибоев Б.Р., к.т.н., доц. ТХТИ
- Эркинов Ф.Б., ассистент ТХТИ - ответственный секретарь
- Осербоева Альфия Курбанбаевна, к.х.н. - ответственный секретарь
- Набиев А.А.– PhD, доцент, зав.каф., ТХТИ;
- Сидиков А.С. – д.х.н., профессор ТХТИ;
- Джалилов А. – к.т.н., доцент ТХТИ;
- Хамдамов Д.А. – д.х.н., доцент, зав.каф., ТХТИ;
- Талипова Х.С. – к.х.н., доцент ТХТИ;
- Сманова З.С. – д.х.н., профессор, зав.каф. Национальный университет Узбекистана;
- Джамиля Исаматова – зав.отд. ТХТИ, ответственный секретарь.
- Наргиза Ходжаева – зав.отд. ТХТИ, ответственный секретарь.
- Мафтуна Ҳидиркулова – начальник Информационно-аналитического центра
- Азизжон Адхамов –Лидер первичной организации Союза молодежи ТХТИ
- Эгамназар Абдулбоқиев – Пресс-секретарь ТХТИ

Представители компаний и предприятий:

- Боходиров А.А., АО «Узсаноатқурилишматериаллари»
- Ибрагимов О.Ф., АО «Узсаноатқурилишматериаллари»
- Ганиев Саид, главный технолог АО «Кварц»
- Сафаргариёв Ф.И., генеральный директор АО «Асл Ойна»
- Досмухамедов Т.В., главный технолог АО «Асл Ойна»
- Узатов З.Б, главный технолог АО «Сырдарё стекло»
- Шарипов С.Х., директор Холдинг «Art soft»
- Рахманов А.Р., директор «Art Gloss Galery»
- Аблакулов У.У., Заместитель генерального директора ООО “ARTEL ELECTRONICS”
- Садуллаева Н.Ю., Начальник HR центра ООО "ALMERRO GROUP" кондитерская фабрика под брендом KREMBER

“INTERNATIONAL INNOVATIVE APPROACHES IN
EDUCATION, PROSPECTS AND CURRENT PROBLEMS OF THE
DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE EDUCATION”

Proceedings of the International conference

May 25, 2023 y., Tashkent Uzbekistan

“МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В
ОБРАЗОВАНИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ”

Сборник трудов Международной конференции

25 мая, 2023 г., Ташкент, Узбекистан

SECTION OF CONFERENCE/ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

- ◆ **Best practices of university internationalization: goals and objectives.**
- ◆ **Передовой опыт интернационализации университета: цели и задачи.**

- ◆ **Prospects for the development of international joint educational programs of higher and professional education.**
- ◆ **Перспективы развития международных совместных образовательных программ высшего и профессионального образования**

- ◆ **The dual form of education and engineering schools are innovative solutions to ensure the integration of education, science and production.**
- ◆ **Дуальная форма образования и инженерные школы – инновационные решения для обеспечения интеграции образования, науки и производства**

- ◆ **Kazakhstan and Uzbekistan: 30 years of cooperation in science, technology and education. Cooperation between universities of Uzbekistan and Kazakhstan - current trends and development prospects.**
- ◆ **Казахстан и Узбекистан: 30 лет сотрудничества в научно-технической и учебной сфере. Сотрудничество между университетами Узбекистана и Казахстана – современные тенденции и перспективы развития.**

OLIV TA'LIM TIZIMIDA ARALASH TA'LIM SHAKLI

B.Sh.Usmonov, G.Sh.Aripova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida turli yo'nalishlar bo'yicha bo'lajak mutaxassislarining yuqori sifatli kasbiy tayyorgarligini ta'minlash uchun aralash ta'limni modellashtirish muammosi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalari uchun aralash ta'lim modelini ishlab chiqish va uni ta'lim jarayoniga joriy etish natijalarini tahlil qilishdan iborat. Aralash ta'lim modellarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda bir nechta yondashuvlar mavjud degan xulosaga kelindi. Maqolada aralash ta'lim auditoriyadagi an'anaviy ta'lim jarayonining ma'lum bir sxema bo'yicha amalga oshiriladigan masofaviy ta'lim, talabalarning o'z-o'zini tayyorlash va raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan oqilona kombinatsiyasi sifatida ko'rib chiqiladi. "Aralash ta'lim" va "gibrid ta'lim" tushunchalari, shuningdek, aralash ta'limning bir nechta mavjud modellari tahlil qilinadi. Oliy ta'lim muassasalarida aralash ta'limning umumlashtirilgan modeli uning vizual tasviri bilan birga ishlab chiqilgan. Ushbu modelni amalga oshirish amaliyotchilarga kunduzgi va masofaviy ta'lim jarayonida turli xil ta'lim faoliyati turlarini ma'lum bir oliy ta'lim muassasasida kutilgan natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan uyg'unlikda birlashtirish imkonini beradi. Toshkent kimyo-texnologiya institutida o'tkazilgan so'rov natijalari keltirilgan. So'rov davomida talabalar aralash ta'limning mohiyatini qay darajada tushunishlari, shuningdek, kunduzgi ta'lim jarayonida masofaviy ta'lim elementlaridan foydalanish bilan masofaviy va aralash ta'limdan to'liq foydalanish o'rtasidagi farq; karantin davridagi texnologiya; talabalarning an'anaviy, aralash va masofaviy ta'limga munosabati; aralash ta'limning taklif etilayotgan umumlashtirilgan modeli asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonini o'quvchilar qanday idrok etishlari kabi jihatlariga e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, aralash ta'limni tashkil etish uchun oliy ta'lim muassasalarida qaysi raqamli texnologiyalar qo'llanilishi aniqlandi. Umuman olganda, so'rov natijalari ishlab chiqilgan modeldan foydalanishning maqsadga muvofiqligini tasdiqladi va aralash ta'lim sohasida tadqiqotning istiqbolli yo'nalishlarini aniqladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim; aralash ta'lim modeli; masofaviy ta'lim; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari; talabalar munosabati.

Hozirgi vaqtda oliy ta'lim muassasalari jamiyatdagi jadal o'zgarishlarga va dunyodagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va epidemiologik muammolari bilan bog'liq chaqiriqlarga moslashishga majbur. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari talabalarga shaxsga yo'naltirilgan ta'limga amal qilishi, tabiiy va ijtimoiy ofatlarga qaramay, talabalarning sifatli ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishi muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda raqamli transformatsiya [1] sharoitida bo'lajak mutaxassislarini tayyorlashda ayniqsa, koronavirus pandemiyasi davrida muhim ahamiyat kasb etgan [2] masofaviy va aralash ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi munosabati bilan ta'lim faoliyatini tashkil etish va o'quv jarayoni sub'yektlarining o'zaro ta'sirida tegishli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Shunday qilib, falsafa doktori Imed Bushrik boshchiligidagi G2R guruhi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, onlayn ta'lim ta'limning uzluksizligi uchun xavfsiz va foydali variantga aylandi, chunki COVID-19 pandemiyasi shaxsiy va professional dunyoni ostin-ustun qilib yubordi [3]. Masofaviy ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi umumta'lim maktablari [4] va oliy o'quv yurtlarida [5], [6] dars berish va o'qitish uchun maqbul deb hisoblangan aralash ta'limning diversifikatsiyasi va tarqalishiga yordam beradi. Biroq, oliy ta'lim muassasasida aralash ta'lim modelini tanlash masalasi alohida o'rganishni talab qiladi. Zero, ta'lim muassasasining xususiyatlarini va raqamli ta'lim bo'yicha tajribasini hisobga olgan holda aralash ta'limning eng muvaffaqiyatli va to'g'ri tashkil etilishini tanlash zarur.

Ushbu vazifa aralash ta'limning mavjud modellarini tahlil qilish, ularni o'zgartirish yoki oliy ta'lim muassasasida aralash ta'limni tashkil etishning o'z modelini ishlab chiqish va ishlab chiqilgan modelni amalga oshirish natijalarini baholashni o'z ichiga oladi.

Oxirgi tadqiqotlar va nashrlar tahlili. Talabalarning samarali kasbiy tayyorgarligini

ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalarida aralash ta'limni modellashtirish va joriy etish muammosi K. Andersson, P. Appia-Kubi, N. Balyk, E. Basile, N. Kushnir, L. Kuzmich, D. Logofatu., S. Litvinova, M. Makkeyb, V. Oleksyuk, Osipova, K. Shentyurk, O. Spirin, S. Sidorenko, N. Valko, K. Zuxri va boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

C. Şentürk [5] o'qitish va o'rganishga aralash yondashuv universitetda tamoyillar va usullar bo'yicha tayyorlangan XXI asr o'qituvchilarining akademik faoliyati va malakalariga qanday ta'sir qilishi haqidagi tadqiqot natijalarini taqdim etadi. U yuzma-yuz va virtual ta'limning kesishishi bo'lgan aralash ta'limning umumlashtirilgan modelini taklif qildi. Tadqiqotchi, aralash ta'lim tajribasi talabalarining uzoq muddatli o'rganishiga va yigirma birinchi asrning ko'nikmalariga katta ta'sir ko'rsatishini aniqladi.

P. Appiah-Kubi et al. [6] muhandislik texnologiyasi yo'nalishi talabalarining ZOOM va ta'limni boshqarish tizimidan foydalangan holda Onlayn ta'lim materiallari bilan o'zaro bog'liqlik darajasini o'rganish uchun boshlangan tadqiqotni tavsiflaydi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, muhandislik texnologiyalari dasturlari ko'plab laboratoriya va amaliy modullarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, talabalar onlayn rejimning cheklovlariga qaramay o'qishni davom ettirishlarini ta'minlash kerak. Ular aralash kurslarda o'quv materiallarini yuqori darajada egallagan talabalar yaxshi natijalarga erishganini aniqladilar.

O. Spirin et al. [7] kompyuter tarmoqlarini qo'shib o'rganish uchun bulutli (kompleks) yondashuvdan foydalaniladi. Ularning o'rganish usuli jamoaviy ishlarni qo'llab-quvvatlash uchun Apache CloudStack i EVE-NG Community platformalarini o'z ichiga olgan integratsiyalashgan akademik bulutdan foydalanishdir. Tadqiqotchilar aralash ta'limning ba'zi usullarini muhokama qiladilar, jumladan: yuzma-yuz va masofaviy ta'limning kombinatsiyasi, guruh a'zolarining hamkorligi, guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, geterogen (tasodifiy) guruhlash, individual va tengdoshlarni baholashdan birgalikda foydalanish, talabalar faoliyatini nazorat qilish, topshiriqni bajarish, yo'naltirilgan yondashuv, har bir a'zoning yetakchi bo'lish imkoniyati zarur bo'lgan fikr-mulohaza. Eksperimental izlanishlar natijalari shuni ko'rsatadiki, aralash ta'lim talabalarga ta'lim maqsadlariga yanada samarali erishish uchun akademik dastur (bulut)ning texnologik usullardan foydalanish imkonini beradi.

Oliy ta'limda mobil aralash ta'lim uchun o'quv dizayn modelini ishlab chiqishga yondashuv I. K. Suartama, P. Setyosari, S. Sultoni va S. Ulfa [8] tomonidan tasvirlangan. Tadqiqotchilar universitetning Media ta'lim kursi uchun mobil aralash ta'lim loyihasini yaratdilar, uning maqsadi talabalarga ta'limda ommaviy axborot vositalarini loyihalash, ishlab chiqish, foydalanish, baholash va baholash bo'yicha bilim va ko'nikmalar berishdir. Ishlab chiqilgan model o'quv maqsadlari, o'rganish bosqichlari va Moodle LMS mobil ilovasining xususiyatlaridan iborat matritsa ko'rinishida taqdim etilgan. Tadqiqotchilar Blumning qayta ko'rib chiqilgan taksonomiyasining o'quv maqsadlari asosida 8 ta o'quv maqsadini shakllantiradilar. Ular aralash ta'lim uch bosqichdan iborat deb hisoblaydilar: 1) dars oldidan (onlayn); 2) sinfda/saytda (oflayn); 3) darsdan keyin (onlayn). Shunday qilib, ular har bir o'quv maqsadi va har bir bosqich uchun faoliyatni taklif qilishadi.

A. Adel va J. Dayan [9] da Yangi Zelandiyadagi universitetlar uchun aralash ta'lim tizimining dizayni tasvirlangan. Bu raqamli texnologiyani an'anaviy ta'lim bilan birlashtirgan umumiy ta'lim modeli. Uning markaziy qismi ijtimoiy tarmoq sayti bo'lib, u erda barcha boshqa komponentlar (kirish sessiyasi, elektron ta'lim, sinfda o'qitish, virtual yordam) bir-biriga bog'langan.

Wahjono et al. [10] semestr kreditlari tizimini amalga oshirishga asoslangan aralash ta'lim modelini taqdim etadi. U uchta asosiy bosqichni, ya'ni rejalashtirish, tashkil etish va o'quv-uslubiy jarayonni birlashtiradi. Rejalashtirish bosqichi, xususan, talabalarni qabul qilish, dasturni tanlash, sinflarni guruhlashdan iborat. Tashkiliy bosqich, xususan, yo'l-yo'riq hujjatlarini tayyorlash, asosiy vakolatlarni tahlil qilish va xaritalash, boshqaruv tizimini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Uchinchi bosqich, xususan, o'quv-uslubiy hujjatlarni tayyorlash, o'qitish va o'qitish jarayoni, baholash, birgalikda murabbiylik qilish, o'quv jarayoni bo'yicha hisobot berishni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarning barchasi kompyuter dasturlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mualliflar o'zlarining modellarini barcha bosqichlarda jarayonlarni tushunishga imkon beruvchi batafsil sxemalar bilan

tasvirlaydilar.

Shuning uchun aralash ta'lim jarayonini modellashtirishda turli xil yondashuvlar mavjud bo'lib, ular mualliflarning kontseptual qarashlariga, muayyan ta'lim muhitining xususiyatlariga va mamlakatning umumiy madaniy xususiyatlariga bog'liq. Aytish mumkinki, bunday modelning yagona versiyasi yo'q, shuning uchun ushbu muammoni hal qilishda mualliflik yondashuvini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalari uchun aralash ta'lim modelini ishlab chiqish va uni ta'lim jarayoniga joriy etish natijalarini tahlil qilishdan iborat.

Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda aralash ta'limni oliy ta'lim muassasasining real sharoitlarida joriy etish uning rahbariyati hamda O'zbekiston Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan o'rnatilgan o'quv jarayoniga qo'yiladigan talablar bilan belgilanadi va cheklanadi.

Aralash ta'lim texnologiyalari [13] va masofaviy ta'limni [19] joriy etish tajribasi harakatlar ketma-ketligiga yo'naltirilgan aralash ta'lim modelini ishlab chiqish imkonini berdi. Umuman olganda, oliy o'quv yurtida quyidagi harakatlar ketma-ketligi mavjud:

Yuzma-yuz ma'ruzalar → Nazariy materialni batafsil masofaviy o'rganish → Yuzma-yuz amaliy mashg'ulotlar → Uyda amaliy topshiriqlarni mustaqil o'rganish, Qo'shimcha onlayn materiallar bilan ishlash → Avtomatlashtirilgan test (sinfda yoki masofadan turib) → Materialni mustaqil o'rganish yoki mustaqil ish uchun onlayn topshiriqlar → Yuzma-yuz yoki masofaviy bilim darajasini baholash (4-rasm). Nazariy va amaliy o'quv materialini avtomatlashtirilgan test sinovi va masofaviy mustaqil ta'lim bilan o'rganish sikli fanning o'quv sillabusuga muvofiq fanni kompleks egallash uchun zarur bo'lganda ko'p marta takrorlanadi. Keyin bilim darajasini baholash, odatda imtihon yoki zachyot (sinov) shaklida amalga oshiriladi.

1-rasm. OTM da aralash ta'limning umumlashtirilgan modeli

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha jarayonlar ketma-ket kechmaydi va ularning ba'zilari alohida talabalarning ish sur'atlariga va ma'lum bir fanni o'rganish jarayonida tanlagan vazifalariga qarab bir vaqtning o'zida davom etishi mumkin. Bu o'quv jarayonini individuallashtirishning asosiy xususiyati: har bir talaba o'z ta'lim yo'lini, onlayn vositalardan foydalangan holda o'qitish davomiyligini, nazariy materialni o'rganish yoki amaliy ko'nikmalarni mashq qilish uchun vaqtni, shuningdek ta'lim natijalarini namoyish qilish maqsadida testlarni topshirish uchun qulay vaqtni tanlashi mumkin. Bir talabaga yuzma-yuz darslar yetarlidek tuyulishi mumkin (avtomatlashtirilgan test natijalari shuni ko'rsatadi), boshqasiga hamma narsani onlayn o'rganish qulayroq. Shunday qilib, model o'zgaruvchan bo'lib, talabalarning ehtiyojlari va xoxish-istalariga qarab moslashtirilishi mumkin.

Aralash ta'lim modelini tashkil etish sifatining muhim xususiyati o'qituvchining

universitetda aralash ta'lim jarayonida foydalaniladigan elektron ta'lim muhitini o'quv materiallari, amaliy topshiriqlar va qo'shimcha resurslar bilan keragidan ortik to'ldirish uchun mas'ulligidan iborat. Ko'pincha ta'lim muassasalari [8], [20], [21] Moodle platformasidan foydalanadilar va u bo'yicha masofaviy ta'lim kurslarini ishlab chiqadilar.

Oliy o'quv yurtlarida aralash ta'limning umumlashtirilgan modelini joriy etish natijalarini o'rganish.

“MEd – professional ta'lim magistri” masofaviy ta'lim xalqaro loyihasi doirasida “Oliy ta'limda Aralash ta'limni tashkil etish” bo'yicha ishchi guruh a'zolari tomonidan TKTI talabalari tajriba sinov bazasi sifatida tanlab olinib, so'rovnoma o'tkazildi.

So'rovnomada jami 78 nafar bakalvr talabalari ishtirok etishdi.

O'qituvchilarning Pandemiya qadar 34%i an'anaviy ta'limdan, 36%i masofaviy ta'lim elementlaridan, 30%i aralash ta'lim elementlaridan foydalanganligini qayd etishgan.

Pandemiya davrida darslarning tashkil etilishi xususida berilgan savolga talabalarning ko'pchiligi 86%i darslar online darslar (Zoom ilovasi orqali) tashkil etilganligini, 18%i esa masofaviy ta'lim platformalarida materiallar berish orqali dars o'tilganligini ta'kidlashgan.

Quyidagilarning qaysi bir holatda sizda fan yuzasidan savollaringiz tug'ilganda o'qituvchingiz bilan muloqot qilishga imkoniyat yaxshiroq deb o'ylaysiz? ...qtida tushunarli javob olishga qaysi biri qulayroq)
78 ОТВЕТОВ

Pandemiya davrida aralash ta'lim bilan o'qitilgan paytda olgan baholaringiz an'anaviy tarzda o'qitilgan paytdagidan yuqoriroq bo'ldimi?
78 ОТВЕТОВ

Qaysi bir turdagi ta'lim sizning talablaringizni ko'proq qoniqtiradi? (barcha jihatlarni e'tiborga olgan holda javob bering)

78 ответов

Qaysi bir turdagi ta'lim sifatliroq bilimga, ko'nikma va malakaga ega bo'lish mumkin deb o'ylaysiz? (barcha jihatlarni e'tiborga olgan holda javob bering)

78 ответов

Quyidagilardan qaysi biri aralash ta'limning afzalligi deb hisoblaysiz

78 ответов

Aralash ta'lim texnologiyasi asosida o'qitish tashkil etilsa siz yaxshi o'qiy olaman deb o'ylaysizmi?

78 ответов

Aralash ta'limda o'qishning sizga qiyinchilik tug'diradigan jihatlari

78 ответов

Quyidagi texnologiyalarning qaysilari bilan amalda ishlab ko'rgansiz?

78 ответов

Aralash o'qitish davrida siz topshiriqlarni o'qituvchingizga qaysi usullar bilan taqdim etgansiz?

78 ответов

Aralash o'qitish vaqtidagi imtihonlar qanchalik sizni qoniqtirdi?

78 ответов

Oliy ta'lim muassasalarida aralash ta'limni joriy etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili o'quv jarayonidagi harakatlar ketma-ketligi bo'yicha aralash ta'limning 2 ta modelini va talabalar nuqtai nazaridan 6 ta modelini aniqlash imkonini berdi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlashni tashkil etish shartlari hamda aralash va masofaviy ta'limni joriy etish bo'yicha o'z tajribamizni inobatga olgan holda, oliy ta'lim muassasasida aralash ta'limning

o'ziga xos umumlashtirilgan modelini ishlab chiqish taklif etiladi. Model aralash ta'limning ketma-ket modelining varianti bo'lib, o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etishda individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quv materiallarini chuqur o'rganishga qaratilgan. Aralashirilgan ta'limning umumlashtirilgan modelini amalga oshirish natijalarini o'rganish so'rovnomasida o'tkazish va uning natijalarini tahlil qilish yo'li bilan amalga oshirildi. Bu bizga ko'pchilik talabalarning taklif etilayotgan model asosida aralash ta'limni amalga oshirishga ijobiy munosabatini isbotlash imkonini berdi. Kelgusida taklif etilayotgan model asosida aralash ta'lim jarayonini tashkil etish samaradorligini tekshirishga qaratilgan eksperimental tadqiqot o'tkazish rejalashtirilgan. Kelgusi tadqiqot istiqbollari taklif etilayotgan modelni moslashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, o'qitishni individuallashtirish va shaxsiylashtirish orqali takomillashtirishni o'z ichiga oladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- [1] О.П. Пинчук, О.М. Соколюк, О.Ю. Буров, М.П. Шишкина, «Цифровая трансформация учебной среды: аспект познавательной деятельности студентов», *Материалы семинара ЦЭУР*, т. 1, с. 2433, стр. 90–101, 2019. <http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper05.pdf>. (на английском языке)
- [2] Осадчая К., Осадчий В., Круглик В. Роль информационных и коммуникационных технологий в эпидемиях: попытка анализа // *Украинский журнал образовательных исследований и информационных технологий*. 8, нет. 1, стр. 62-82, 2020. Доступно: <https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/276>. (в украинский)
- [3] И. Бушрика «Статистика онлайн-образования 50: данные о высшем образовании и корпоративном обучении за 2020 г.», 30 июня 2020 г. Доступно: <https://research.com/education/online-education-statistics>. (на английском языке)
- [4] «Переосмысление обучения и преподавания: синтез опросов аудитории», Jisc, Бристоль, Нью-Йорк, Великобритания, 4 ноября 2020 г. Доступно: <https://www.jisc.ac.uk/reports/learning-and-teaching-reimagined-survey-synchronous>. (на английском языке)
- [5] С. Şentürk, «Влияние модели смешанного обучения на академические достижения учителей и их навыки двадцать первого века», *Edus. Инф. Технол.*, том л. 26, стр. 35–48, 2021. [В сети]. Доступно: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10639020-10340-y.pdf>. (на английском языке)
- [6] Аппиа- Куби П., Зухри К., Базиле Э. и Маккейб М. Анализ цифровых следов студентов, изучающих инженерные технологии, на синхронных и асинхронных смешанных курсах // *Международ. Дж. Инж. пед.*, том. 12, нет. 1, стр. 63–74, февраль 2022 г., doi: 10.3991/ ijer.v 12i1.24571. (на английском языке)
- [7] Спирин О., Олексюк В., Балык Н., Литвинова С., Сидоренко С. Смешанная методология обучения компьютерным сетям: облачный подход // *Материалы семинара CEUR*. 2393, стр. 68–80, 2019 г. http://ceur-ws.org/Vol2393/paper_231.pdf. (на английском языке)
- [8] И. К. Суартама, П. Сетьосари, С. Султони и С. Ульфа, «Разработка учебной модели дизайна для мобильного смешанного обучения в высшем образовании», *Int. Дж. Эмерг. Технол. Учиться.*, том. 14, нет. 16, стр. 4–22, август 2019 г., doi: 10.3991/ ijet.v 14i16.10633. (на английском языке)
- [9] Адель А. и Даян Дж. «На пути к модели интеллектуальной смешанной системы учебной деятельности для учебных заведений Новой Зеландии: исследовательский подход», *Humanit Soc Sci Commu*, vol. 8 марта 2021 г., ст. нет. 72, doi : 10.1057/s41599-020-00696-4. (на английском языке)
- [10] Н. Wahjono, ВВ Wiyono, Maisyaroh и Mustiningsih, «Разработка модели реализации семестровой кредитной системы на основе смешанного обучения для улучшения услуг обучения», *Информация*, том. 12, нет. 12 декабря 2021 г., ст. нет. 511, doi: 10.3390/info12120511. (на английском языке)
- [11] К. Андерссон и Д. Логофату, «Пересмотр модуля смешанного обучения статистике для студентов, изучающих информатику и инженерные науки», *Int. Дж. Инж. пед.*, том. 7, нет. 4, стр. 66–77, ноябрь 2017 г., doi : 10.3991/ ijer.v 7i4.7441. (на английском языке)
- [12] Б. Минс, Ю. Тояма, Р. Мерфи, М. Бакиа и К. Джонс, «Оценка основанных на фактических данных практик онлайн-обучения: метаанализ и обзор исследований онлайн-обучения», Министерство образования США, Управление Планирование, оценка и разработка политики, Вашингтон, округ Колумбия, США, сентябрь 2010 г. <https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-basedpractices/finalreport.pdf>. (на английском языке)
- [13] Осадчая К., Осадчий В., Круглик В., Наумук И. Смешанное обучение как форма современной подготовки будущего специалиста профессионального образования // *Педагогика формирования творческой личности в высшей и общеобразовательной школе*. 71, нет. 2, стр. 187–192, 2020, doi: 10.32840/1992-5786.2020.71-2.35. (в украинский)
- [14] М. Прокопчук, «Смешанный подход к обучению английскому языку для опыта реализации конкретных целей», *«И н т е р н а у к а»*, № 1, с. 6, 2020, doi: 10.25313/2520-2057-2020-6-5913. <https://www.inter-nauka.com/issues/2020/6/5913>. (в украинский)
- [15] Дж. Стейн и К. Р. Грэм, *Основы смешанного обучения: руководство, основанное на стандартах*. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Routledge, 2014 г. (на английском языке).

- [16] «Смешанное обучение – инновационная образовательная технология». <http://ito.vspu.net/intel/files/Web-proekti/dodatki/zmiwane.htm>. (на украинском языке)
- [17] Х. Стакер и М.Б. Хорн, *Классификация смешанного обучения K-12*. Innosight Institute, Inc., 2012. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf>. (на английском языке)
- [18] Л. Ван, Ю. Хуанг и М. К. Омар, «Анализ применения модели смешанного обучения с использованием метода интеллектуального анализа текста», *Int. Дж. Эмерг. Технол. л зарабатывать.*, том. 16, нет. 01, стр. 172–187, янв. 2021 г., doi: 10.3991/ijet.v16i01.19823. (на английском языке)
- [19] Волошинов С., Круглик В., Осадчий В., Осадча К., Симоненко С. Реалии и перспективы дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины // *Украинский журнал образовательных исследований и информационных технологий*. 8, 1, с. 1–16, 2020, doi: 10.32919/uesit.2020.01.01. <https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/265>. (на английском языке)
- [20] Е. П. Йилдиз, М. Тезер и Х. Узунбойлу, «Шкала мнений студентов, связанных с Moodle LMS в среде онлайн-обучения: исследование достоверности и надежности», *Int. Дж. Взаимодействие. Моб. Технол.*, том. 12, нет. 4, стр. 97–108, август 2018 г., doi : 10.3991/ijim.v12i4.9205. (на английском языке)
- [21] Кушнир Н., Осипова Н., Валько Н., Кузьмич Л. «Технологии дистанционного обучения в вузе с помощью LCMS Moodle», *Материалы семинара CEUR*, vol. 2732, стр. 1152–1163, 2020. <http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201152.pdf>. (на английском языке)

СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В ТАШКЕНТСКОМ ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

Бабаханова З.А., Саидахмадов С.С.

Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Узбекистан
tkt_i_xab@mail.ru, 99893 5279500

Интернационализация высшего образования — процесс, происходящий на национальном, отраслевом и институциональном уровнях, при котором цели, функции и механизм предоставления образовательных услуг приобретают международный характер. Интернационализация в широком смысле отражает ориентацию объекта на международное измерение его деятельности, в частности, стремление высших учебных заведений к развитию в международном направлении.

В настоящее время интернационализация образования становится объектом и предметом целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на решение национальных, политических, социальных и экономических проблем. Согласно Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года стратегическими целями развития системы высшего образования являются: повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, развитие человеческого капитала на основе требований рынка труда для модернизации и стабильного социально-экономического развития страны; создание необходимых условий для повышения уровня охвата высшим образованием, подготовки высококвалифицированных, креативно и системно мыслящих кадров на основе международных стандартов, способных самостоятельно принимать решения для реализации их интеллектуальных способностей и формирования в качестве духовно развитой личности; формирование здоровой конкурентной среды, повышение привлекательности и обеспечение конкурентоспособности сферы на международном уровне.

Основные задачи, определенные со стороны государственной концепции следующие:

внедрение передовых стандартов высшего образования, в частности поэтапный переход от образования, учебные программы которого направлены на получение теоретических знаний, к системе образования, направленной на формирование практических навыков, исходя из международного опыта;

обеспечение опубликования статей профессором-преподавателей, научных соискателей, докторантов, студентов бакалавриата и магистратуры высших образовательных учреждений в авторитетных международных научных журналах с высоким импакт-фактором,

увеличения показателей цитируемости статей, а также поэтапного включения республиканских научных журналов в международную базу научно-технических данных;

преобразование системы высшего образования Республики Узбекистан в хаб по реализации международных образовательных программ в Центральной Азии;

повышение инвестиционной привлекательности высшего образования, привлечение зарубежных образовательных и научных технологий;

улучшение инфраструктуры и материально-технической базы высших образовательных учреждений, в том числе за счет широкого привлечения льготных средств международных финансовых институтов, поэтапный перевод высших образовательных учреждений на систему самофинансирования и обеспечение их финансовой стабильности и др.

Интернационализация образования включает такие формы взаимного сотрудничества, как индивидуальная мобильность, мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в образовательных целях; мобильность образовательных программ и институциональная мобильность; формирование новых международных стандартов образовательных программ; интеграцию в учебные программы международного измерения и образовательных стандартов; институциональное партнерство; создание стратегических образовательных альянсов.

Сегодня процесс интернационализации высшего образования помимо студенческой и преподавательской мобильности включает реформирование программ и учебных планов, сотрудничество в научно исследовательской сфере через сети и ассоциации, открытое и дистанционное обучение без границ, региональное и зарубежное сотрудничество институтов, международное разделение труда и другие виды деятельности.

К преимуществам интернационализации в высшем образовании можно отнести объединение ресурсов, предотвращение дублирования научных исследований, увеличение доступности высшего образования, универсализацию знаний, появление международных стандартов качества и повышение инновационности высшего образования, расширение и укрепление международного сотрудничества, активизацию академической и студенческой мобильности.

Интернационализация углубляет базу знаний институтов и участников образовательного процесса, раздвигает рамки научного поиска, обогащает учебные программы. Присутствие в вузе студентов и ученых из разных стран расширяет культурные горизонты, как студентов, так и преподавательского состава страны.

В последние годы Ташкентский химико-технологический институт активно осуществляет политику интернационализации высшего образования, заключено более 110 договоров и меморандумов о сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами (рис. 1.).

Рис. 1. Показатели международной деятельности института.

В сотрудничестве с зарубежными ведущими университетами в 2022-2023 г.г. в институте были организованы 8 международных конференций и более 100 научных семинаров и тренингов с участием более 1200 ученых и исследователей:

- 30 апреля 2022 г. в ТКТИ состоялась международная научно-техническая конференция «Инновационные подходы к развитию образовательно-производственного кластера в сфере нефти и газа».

- 10-11 мая 2022 года совместно с Институтом экономического развития и социальных исследований (ИКСАД) Турции был проведен «Ташкентский 1-й Международный конгресс современных знаний».

- 26-29 мая 2022 г. была проведена международная научно-техническая неделя «Химия для устойчивого развития» в рамках «Международного года фундаментальных наук в области устойчивого развития» (ЮНЕСКО). В рамках недели организованы Международная конференция «Инновационные технологии производства стекла, керамики и связующих материалов»; Республиканская химическая олимпиада «Конкурс юных химиков»; Международный форум «Молодые ученые»; Проведены семинары и мастер-классы с участием химиков.

- 15.06.2022 - 16.06.2022 г. по инициативе ТКТИ совместно с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан проведена международная научно-практическая конференция «Современные проблемы экологии и охраны окружающей среды и биотехнологии».

- 28-29 ноября 2022 г. в г. Лакхнау, Индия, совместно с Integral University прошла международная конференция по трендам и инновациям в пищевых технологиях.

- 16-17 декабря 2022 года в ТКТИ прошел 2-й Ташкентский конгресс современных знаний. В конгрессе, проведенном совместно с рядом ведущих университетов Азербайджана и Турции, приняли участие около 200 человек.

- 11 февраля 2023 года в Ташкентском химико-технологическом институте в связи с «Международным днем женщин и девушек в области науки» состоялся Международный научный форум «Женщины-химики – 2023», в котором приняло участие более 170 участников.

В институте реализуется 7 международных проектов (общий бюджет проектов – более 1,6 млн долларов США):

1) Совместно с Научно-исследовательским институтом автоматизации Шаньдунской академии наук Китайской Народной Республики реализуется совместный научно-исследовательский проект «Совместное исследование и разработка основных процессов интеллектуального процесса производства модифицированного асфальта» (общая стоимость проекта составляет 100 000 долларов США). Срок реализации проекта 2021-2023 годы.

2) Проект, финансируемый Всемирным банком в рамках «Программы перспективных исследований» «МУНИС» «Показатели качества при хранении и реализации сельскохозяйственной продукции за счет разработки «Оптимизированной смарт-упаковки (OSP), содержащей антибактериальные вещества. Срок реализации проекта 2022-2024 годы. Стоимость проекта составляет 600 000 долларов США.

3) Проект Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) "Тандем. Создание институциональных форм кооперативного высшего образования в сфере пищевых технологий". Стоимость проекта (на 2022-2023 годы) - 85 080 898,00 сум.

4) В рамках программы «Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной Азии» GIZ в сотрудничестве с Латвийским университетом естественных наук проект «Организация совместной подготовки специалистов в области технологии пищевых продуктов». Срок реализации проекта – 2023-2024 г. (бюджет - 200 000 евро).

5) Проект по разработке программы магистратура дистанционного обучения MEd в рамках программы «Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной Азии» GIZ. Срок реализации проекта 2022-2023 годы. Стоимость проекта -32 900 000,00 сум.

6) Международный научный проект в области разработки биоцидных глазурей для керамики совместно с Белорусским государственным технологическим университетом. Срок реализации проекта 2022-2023 годы. Стоимость проекта 30 000 000,00 сум.

7) Проект CBHE ERASMUS+ «ECAMPUZ-Европейский всемирный лагерь талантов для ученых Узбекистана в области пищевых наук и технологий». Срок реализации проекта - 2023-2025 годы. ТКТИ - координатор проекта, организации-участники проекта - Университет Копенгагена (Дания), Университет Эстремадура (Испания), НУУз, АнГУ, УрГУ, БИТИ, Центр передовых технологий (общая стоимость проекта 717 355 евро).

Всего в 2022-2023 году организованы командировки и академические обмены 146 преподавателей, магистрантов и докторантов ТХТИ в зарубежных университетах, в том числе:

- 71 сотрудников и докторантов направлены на курсы повышения квалификации, стажировки;
- 75 студентов и аспирантов участвовали в программах двойного диплома и академической мобильности.

В настоящее время в ТКТИ обучаются 13 иностранных студентов, 2 иностранных докторанта, организована научная стажировка в ТХТИ для 32 иностранных студентов и преподавателей высших учебных заведений.

В 2022-2023 гг. академическую деятельность в институте осуществляли 34 иностранных преподавателя из Польши, Испании, Белоруссии, Латвии, Кореи, Мексики, Канады, Индии, из которых 6 преподавателей привлечены на условиях долгосрочного контракта для преподавания студентам ТХТИ и модернизации деятельности института.

Интернационализация образования в целом преследует различные цели, среди которых можно выделить следующие: расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; расширение региональной сети института для эффективного использования своих ресурсов; повышения качества образования и исследований за счет участия студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями, диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение иностранных студентов на платное обучение и др. (табл.1.). Как показывает практика, за последние годы возникли новые формы интернационализации, заключающиеся в перемещении через границу институтов и академических программ.

Таблица 1. Формы международной мобильности образовательных услуг в Ташкентском химико-технологическом институте

№	Вид международной мобильности образовательных услуг	Количественные показатели	Качественные показатели и преимущества
1	Студенческая мобильность	75	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Возможность прохождения части курса в рамках академической мобильности с получением диплома своего университета или двойного диплома; ✓ обменные программы; ✓ прохождение полного курса обучения за рубежом с получением иностранного диплома
2	Академическая мобильность	71	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Программы профессионального развития; ✓ программы академического партнерства; ✓ работа в иностранном вузе; ✓ преподавание в филиале своего вуза за границей
3	Академическое партнерство	30	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Совместный курс или программа двойного диплома с зарубежным вузом; ✓ программы дистанционного образования

4	Открытие зарубежных филиалов	В настоящее время не реализовано	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Открытие зарубежного филиала; ✓ учреждение фирмы-поставщика за рубежом
---	------------------------------	----------------------------------	---

Для повышения привлекательности и обеспечения конкурентоспособности университета на международном уровне Ташкентского химико-технологического института определены следующие цели и задачи :

- ✓ приведение образовательных программы и системы оценки знаний студентов к международным стандартам, расширение направлений образовательной деятельности совместно с ведущими зарубежными университетами, открытие программ обучения на английском и др. иностранных языках;
- ✓ включение университета в рейтинг международно признанных образовательных организаций;
- ✓ расширение участие профессорско-преподавательского состава и студентов в программах международной академической мобильности;
- ✓ осуществление международных научно-исследовательских проектов, привлечение инвестиций зарубежных организаций и компаний;
- ✓ реконструкция действующих мест проживания студентов и объектов социальной инфраструктуры, не приспособленных в настоящее время к потребностям иностранных студентов;
- ✓ пропагандистская работа по привлечению иностранных граждан к обучению в нашей стране, в том числе PR-проекты (организация дней высших образовательных учреждений Узбекистана, проведение презентаций и другие) зарубежом.

Таким образом наблюдаемое в последние десятилетие развитие трансграничного образования явилось прямым следствием того, что высшее образование во многих странах приобретает массовый характер, расширяется сфера использования новых информационно-коммуникационных технологий, возникла и получила признание идея развития экономики, основанной на знаниях, увеличилась интернационализация рынка труда и потребность в квалифицированной рабочей силе. Соответственно происходит диверсификация способов поставки образовательных услуг, где наряду с развитием мобильности студентов и преподавателей все большее развитие получают мобильность образовательных программ и мобильность образовательных институтов.

INTERNATIONAL INNOVATIVE APPROACHES IN EDUCATION, PROSPECTS AND CURRENT PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE EDUCATION

Dariusz Knez*

**AGH University of Science and Technology; Faculty of Drilling, Oil & Gas, Krakow, Poland
Corresponding author: knez@agh.edu.pl*

AGH in Krakow is one of the most prestigious technical universities in Poland. It has been attracting students from all over the world for years who want to gain education at the highest level. Therefore, the education of foreigners at AGH is a very important element of the university's functioning.

AGH offers a wide range of educational programs for foreigners. The most important of these is the English-language study program, which includes many fields of study, such as Petroleum Engineering and many others. This program was created to provide an international group of students with the opportunity to gain education at AGH in Krakow. As part of the program, students learn in English, which allows them to have better job prospects and also to improve their language skills. In Petroleum Engineering, they learn about issues related to exploration and drilling of production wells, extraction of oil and natural gas using secondary and tertiary methods, construction of energy storage facilities (oil, natural gas (including LNG), hydrogen). They also learn about the construction of gas infrastructure and hydrocarbon transmission systems.

In addition to the English-language study program, AGH also offers student exchange programs. Thanks to them, students from other universities can come to AGH for a few months to gain new academic experiences and get to know the Polish culture. These programs are often organized in cooperation with other foreign universities, which allows for establishing new contacts and cooperation between universities. The aim of educational programs for foreigners is primarily to provide an international group of students with the highest quality education. As a result, students have the opportunity to develop their professional skills, but also to broaden their cultural horizons. These programs focus on teaching in English (several subjects are taught in Russian), which allows for free movement in the academic environment and development of language skills. As part of the educational programs for foreigners, AGH focuses on innovation and modernity. All programs are created with future job market needs and technological trends and challenges in mind.

Foreign and Polish students can benefit from an innovative tool called the University Elective Course Database (UBPO). It allows students to choose courses within their field of study. The course selection system works electronically and is available to all AGH students. Each student has his own individual panel where he can choose courses and register for them. Through UBPO, students can choose courses from different fields that are in line with the profile of their major. The choice of courses depends on the study plan of the major and the number of ECTS points that the student must collect during their education. UBPO allows students to freely choose courses that suit their interests and develop their skills. As a result, education becomes more effective and efficient because students can focus on topics that interest them and in which they want to specialize. They can also gain knowledge in fields that are not directly related to their major, which helps broaden their horizons and gain new perspectives. This approach also makes it easier to plan a career.

Dual studies at AGH in Krakow are an innovative program that allows students to combine theoretical knowledge gained at the university with practical experience in companies. As part of the dual study program, students are provided with academic supervision and mentors from the university and companies. Students must meet the requirements set by the university and companies in terms of academic performance and work in the company. After completing the dual study program, students receive a diploma from AGH and a certificate from the company where they completed their internship. The dual study program at AGH brings many benefits to students. Firstly, it allows them to gain practical professional experience, which is an advantage on the job market. Students participating in the dual study program have the opportunity to gain practical skills

and establish contacts with entrepreneurs. This enables them to combine theoretical knowledge gained at the university with practical experience in companies, and thus have the opportunity to acquire knowledge and skills that are essential in their future professional work. Dual studies allow students to learn about real problems and challenges that entrepreneurs face.

Another innovative solution is the double degree program, which allows students to obtain two diplomas - one from AGH and another from a foreign university. Under the double degree program, it is possible to study for a certain period of time at a foreign university with which AGH has a cooperation agreement. After completing the required study program at the foreign university, students receive diplomas from both universities - AGH and the foreign university. This allows students to expand their knowledge and skills, gain new experiences, and gain valuable contacts on the international stage. The double degree program allows students to study at foreign universities, which often offer unique study programs and specializations. This program facilitates finding a job on the international stage.

CO-TUTELLE PHD PROGRAM AS A MODERN WAY OF INTERNATIONAL RESEARCH ON DOCTORAL LEVEL

Azizbek Kamolov¹, Zafar Turakulov¹, Sarvar Rejabov¹, Adham Norkobilov² Marcos Fallanza Torices³

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan¹

Tashkent Institute of Chemical Technology Shakhrisabz branch, Uzbekistan²

University of Cantabria, Spain³

E-mail: azbkamolov@gmail.com, sarvar.rejabov7790@gmail.com, webdastur@gmail.com, fallanzam@unican.es, Adham.norkobilov@gmail.com, +998 94 648 48 41)

Keywords: PhD exchange, doctoral study, Erasmus+, Cotutelle agreement, research stay

Abstract: Since the Erasmus+ international credit mobility (ICM) program is, in most cases, popular enough among bachelor's and master's students, this paper mainly focuses on the exchange of doctoral students and Erasmus+ ICM contribution to the students' research careers.

Annotatsiya: Ko'p hollarda Erasmus+ xalqaro kredit mobilligi (ICM) dasturi bakalavr hamda magistratura talabalari o'rtasida mashhur bo'lganligi tufayli ushbu maqola asosan doktorant talabalar almashinuvi va Erasmus+ ICM ning ularning ilmiy karyeralariga qo'shadigan hissalariga qaratilgan.

Аннотация: Поскольку программа международной кредитной мобильности Erasmus+ ICM в большинстве случаев достаточно популярна среди студентов бакалавриата и магистратуры, данная статья в основном посвящена обмену докторантами и вкладу Erasmus+ ICM в исследовательскую карьеру студентов.

Background

Erasmus+ ICM projects facilitates the movement of employees and students from higher education institutions internationally and supports their professional development in their studies and workplace. Apart from that, participating individuals can take an advantage of a deeper understanding of other cultures and education systems. Moreover, it allows to become more competitive in the labour market. According to the Erasmus impact study, for instance, after five years of graduation, the students who participated in Erasmus ICM accounted for a 23% lower unemployment rate than those who were not involved in the programme.

Uzbekistan as a developing country has been actively taking part in the Erasmus+ ICM programme exchanging its bachelor's, master's, and PhD students. One of the successful participation in this project arose between the Tashkent Institute of Chemical Technology and the university of Cantabria exchanging doctoral students. **Azizbek Kamolov and Zafar Turakulov**, are studying under the jointly supervised PhD agreement, so-called “Co-tutelle agreement”.

According to the agreement, the students must be enrolled the doctoral study at both institutions and the minimum stay periods in each of the two universities would be 6 months, in a single stay or in stays longer than two months. In this case, Erasmus+ KA107 action scholarship would be the best option for those students to fulfill one of the requirements of the Co-tutelle agreement.

*Figure 1. From right to left.
The University of Cantabria and Tashkent Institute of Chemical Technology.*

Application, selection, and visa issuance procedure

The calls for applicants for Erasmus+ ICM were announced by the web pages of those two institutions [2], [3] in September 2019 and October 2020 and all the requirements and selection criteria were provided on these websites. The selection procedure, on the other hand, was carried out by the admission committee at sending institution through face-to-face interviews and eligibility assessment of each criteria. Then, the admission committee selected the following PhD students (**Table 1**) by thoroughly examining whether they meet each requirement or not, and provided the list of selected candidates to the host institution to make the final decision.

In terms of the visa issuance procedure, since there is no Spanish Consulate or accredited visa center in Uzbekistan which is able to provide a visa for stays longer than 90 days, the students obtained their visas from the Consulate in Moscow.

Table 1. List of selected doctoral students, their main field of study, and research topics.

N	Name & surname	Field of research	Research topics
1	Azizbek Kamolov	Chemical and environmental engineering	<ul style="list-style-type: none"> • Implementation of de-carbonization strategies in Turakurgan (Uzbekistan) natural gas-fired combined cycle power plant as a case study
2	Zafar Turakulov	Chemical and environmental engineering	<ul style="list-style-type: none"> • Moving towards a more sustainable cement industry in Uzbekistan: implementation of carbon capture, storage and utilization in the case of Jizakh cement plant
3	Sarvar Rejabov	Chemical and environmental engineering	<ul style="list-style-type: none"> • Modelling and simulation of industrial waste utilization in Uzbekistan

Figure 2. From right to left. Azizbek Kamolov, Zafar Turakulov, Sarvar Rejabov. Main achievements of the doctoral stay

Under the supervision of **Dr. Marcos Fallanza Torices, Dr. Guillermo Diaz Sainz, and Dr. Lucia Gomez Coma**, the students were involved in the “**Advanced separation technologies**” research group and they were able to access all the necessary laboratories of the chemical and bio-molecular engineering department. Apart from that, there are several deliverables of the research stay that are listed as follows:

- Research stay needed to be implemented at UC was completed meeting one of the requirements of the Cotutelle agreement;
- Weekly meetings were made with the supervisors consulting the state of the doctoral thesis and its practical implementations;
- Based on more than 200 research papers reviewed before the mobility, the manuscript of a review paper was prepared and submitted to supervisors for revision;

Figure 2. Some photos from the laboratory and working office.

- 40 hours basic and 40 hours advanced transversal training course related to the different competences has been completed which was mandatory for all doctoral students at UC;

- CCUS process analysis was made in the laboratories dedicated to developing a membrane material, CO₂ absorption, and adsorption, photochemical and electrochemical CO₂ utilization;
- Process model and simulation of the Turakurgan thermal natural gas-fired combined cycle (NGCC) power plant and Jizzakh cement plant were developed, validated with the real case data, and improved in three stages using commercial software Aspen Plus® for CCUS process;

Figure 3. Aspen Plus® models of Turakurgan NGCC power plant and Jizzakh cement plant that were developed during the research stay.

- Based on the results obtained, drafting a research paper started;
- At the end of the stay, it was agreed to organize online scientific seminars and training for doctoral students of TCTI;
- Last but not least, European experience on CCUS process, Spanish language and culture were learned throughout the stay having the opportunity to travel around Spain;

Conclusion

All in all, international doctoral exchange programs play a vital role in not only individual development but also the development of science and society.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кадыров А.А., Акбаров Х.И.

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

abdusamig@rambler.ru, тел: +998909178245

Статья посвящена подготовке высококвалифицированных специалистов -химиков с инновационным научным мышлением. Цель-формирование инновационного научного мышления у студентов старших курсов (бакалавриат), химического профиля образования в Национальном университете Узбекистана.

В контексте нашего исследования инновационного научного мышления-это способность индивида определять ситуацию с позиции нахождения оригинального решения проблемы, идентифицировать, анализировать и сопоставлять полученный экспериментальный научный материал и предвидеть коммерциализацию и применение результатов исследования. Методика предполагает выработку у студентов старших курсов обучения, после получения фундаментальных знаний, способностей к исследовательской работе при выполнении прикладных научных грантов и решения конкретных технологических проблем химического производства. В результате будут подготовлены высококвалифицированные специалисты химического профиля.

В настоящее время, век глобализации, бурного развития техники и технологий. особенно нанотехнологий, требует от высшего образования подготовки высококлассных специалистов с инновационным мышлением, готовых быстро адаптироваться и находить оптимальные технологические решения в различных ситуациях производственного процесса. Формирование системы неординарного мышления специалистов является одной из основных задач и целей технического образования, с приданием ей функции непрерывности. Основной момент непрерывного образования – развитие и совершенствование специалиста на протяжении всей его жизни.

В Узбекистане существует система непрерывного образования в виде дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, четырех уровней профессионального образования: среднего, высшего-бакалавриат, магистратура, профессиональная переподготовка кадров высшей квалификации.

Важнейшей целью образовательного процесса в области технических дисциплин, в частности химической технологий является формирование у студентов инновационного мышления, основанного на глубоком осознании главного принципа –приоритета базовых теоретических, а также практических знаний при решении основных профессиональных задач и решений на промышленном производстве.

Формирование иновационно- ориентированного мышления студентов технических вузов –это целенаправленный учебный процесс усвоения знаний, умений и навыков идентификации, анализа и управления факторами неординарных ситуаций в производственном процессе, понимании и принятии ответственных решения. Этот процесс требует одновременной выработки потребности у обучающегося в непрерывном саморазвитии.

В химическом факультете национальном университете Узбекистана, на кафедре «Физической и коллоидной химии» понимая важность вопросов развития инновационного мышления вводят в учебный план дисциплину «Современное состояние и проблемы коллоидной химии и химической технологии ». Учитывая определенную сложность указанной дисциплины было проведено исследование, в ходе которого были обоснованы основные условия формирования инновационного мышления посредством развития практического применения полученных теоретических знаний, а также преподавания

дисциплин « ПАВ и адсорбционные процессы в химической технологии», так и авторских специально разработанных учебных дисциплинах для магистров и докторантов «Патентование изобретений и товарных знаков», «Коммерциализация полученных результатов научных исследований». «Составление прикладных, инновационных научных проектов, а также start-up проектов для финансирования».

В процессе изучения данных дисциплин студент расширяет знания, умения, навыки следующих компетенций:

-способность осуществлять и корректировать производственных процессы при монтаже, ремонте и эксплуатации технологических установок и комплексов различного назначения и профиля.

-способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в химическом процессе.

- способность применять в практической деятельности принципы рационального использования сырья и материалов, создание безотходных технологических циклов на производстве.

-готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении технологических установок и комплексов химического профиля (заводы по производству удобрений, химических реагентов, полимерных материалов. нефтеоргсинтеза и т.д. и т.п.)

В сентябре 2022 года заключены два научных договора с горно-металлургическими комбинатами республики:

1. Алмалыкским ГМК на тему:

«Разработка технологии получения ПАВ (алкилоамида) на основе местного сырья взамен масла, применяемого для повышения качества медного катода». Объём финансирования 400 млн сум.

2. ГП «Навои-Уран» на тему: «Технология получения и применения олигомерной композиции (тампона) против катастрофического поглощения раствора при бурении геотехнологических скважин на золото, уран и цветные металлы». Объём финансирования 500 млн сум.

В перечень практических занятий студентов включены актуальные для конкретной специальности виды работ, а именно:

- участие в выполнении прикладных научных проектах: составление научных отчётов, синтез поверхностно активных веществ и изучение их физико-химических свойств;

- участие в проектировании технологических установок и процессов;

- участие во опытно-промышленных испытаниях полученных в результате научных исследований ПАВ опытно-конструкторских работах;

- самостоятельный подбор тем научных докладов связанных с инновационным мышлением;

- участие в научно-технических конференциях и промышленных выставках со своими разработками ;

- участие коммерциализация созданных научно исследовательских работ(НИР).

Результатом целенаправленных работ является формирование квалифицированного специалиста химического профиля с инновационным мышлением для различных отраслей экономики республики Узбекистан.

Литература

1.Ипполитова Н.В., Стерхова Н.С. Методология и методы научного исследования : учебное пособие. Шадринский госпединститут, Центр непрерывного образования,- Шадринский дом печати, 2011,-208с.

2.Абдурахманов И.Ю. Коммерциализация инновационных идей и научных проектов . Изд-во «Фан. Ташкент, 2020, 167 с.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Кон Олег Викторович

к.п.н., доцент кафедры узбекского языка и профессионального обучения,

Ташкентский химико-технологический институт

В техническом вузе в соответствии с учебной программой на первом курсе предусмотрена активная работа по развитию навыков устной речи наряду с усвоением базового грамматического материала. Очень важно научить нерусских студентов нормам речевого поведения в стандартных ситуациях общения. Знание любого второго языка расширяет поле деятельности обучаемого, помогает ему лучше понять свой родной язык, осознавать его богатство и своеобразие.

Одной из основных особенностей изучения русского языка в техническом вузе является его практическая направленность. Поэтому весь процесс обучения должен протекать в условиях речевой коммуникации.

Коммуникативный метод обучения применяется как при активизации языкового (фонетического, лексико-грамматического материала, так и при развитии речевых умений.

Основными приёмами реализации коммуникативного обучения являются:

- диалоги, монологи;
- вопросно-ответная беседа;
- игры, викторины;
- групповая дискуссия;
- использование пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых выражений;
- ситуативные упражнения;
- работа над текстами;
- экскурсии на производство.

Коммуникативная направленность обучения предполагает формирование личности студента как активного участника общения, владеющего следующими умениями:

- читать и понимать тексты по специальности;
- устно общаться в ситуациях учебной и профессиональной деятельности;
- устно и письменно оформлять, и передавать информацию.

Совершенствованию обучения устной речи могут служить средства массовой коммуникации: радио, телевидение, интернет, средства печати.

Существенную роль в реализации коммуникативного обучения играет ситуативность в отборе материала и организации его закрепления.

Этому способствует использование различных упражнений. При выполнении ситуативных упражнений преподаватель должен продумать систему речевых заданий и возможные вопросы для беседы. Такие традиционные упражнения необходимы на первом курсе, когда возникает потребность в общении на темы «Наш институт», «Промышленность Республики Узбекистан», «Моя специальность».

К речевым упражнениям относится создание на занятии ситуации, побуждающей к диалогическому общению, обмену мыслями. Можно предложить студентам рассказать о богатствах родного края, его полезных ископаемых, природных ресурсах. Примерная тематика диалогов: «Полезные ископаемые Узбекистана», «Развитие химической промышленности в Узбекистане», «Минеральные удобрения – основа развития сельского хозяйства».

При подготовке к такой работе необходимо выполнить домашнее задание:

- а) собрать материал по указанной теме;
- б) систематизировать имеющийся материал;

- в) выделить главную идею темы диалога;
- г) провести отбор языковых средств;
- д) составить план высказывания.

Предложенные выше задания дают возможность отрабатывать отдельные речевые действия, опираясь на изученный грамматический материал. Так, вводя слова, словосочетания, фразы, следует подбирать определённые ситуации, которые показали бы студентам назначение этих лексических единиц в общении. Желательно как можно чаще использовать профессиональную терминологию по специальности обучаемых, что, безусловно, будет способствовать углублению интереса к избранной профессии.

Далее целесообразно провести беседу (дискуссию) на одну из предложенных тем:

1. «Каким должен быть современный специалист?»
2. «Какие профессии сегодня нужны обществу?»
3. «Умение трудиться – счастье для людей».
4. «Труд – ключ к победе».

Беседа должна быть направлена на решение лингвистических (фонетических, лексико-грамматических задач). Следующий этап должен быть направлен на отработку диалогических умений, обеспечивающих ход беседы.

Диалог следует рассматривать как коммуникативный акт, в котором имеет место смена ролей говорящего и слушающего. Диалогическая речь – одна из форм речевого общения. Она способствует совершенствованию коммуникативной активности, учит понимать русскую речь, выражать свои мысли средствами изучаемого языка, читать и понимать текст.

Последовательность работы с диалогом представляется нам следующим образом:

- введение и закрепление определённого числа активной лексики и словосочетаний;
- ознакомление с речевыми образцами;
- закрепление речевых формул;
- обучение учебно-речевым ситуациям;
- введение упражнений, способствующих диалогической речи.

Наряду с диалогической речью на первом курсе следует строить монологи в виде рассказа по картине, пересказа прочитанного текста, сообщения на определённую тему.

Прекрасная возможность для студентов рассказать о собственной жизни («Рассказ о себе»), поделиться взглядами на жизнь, составить автобиографию или резюме.

Умение строить связный текст есть показатель владения устной речью. Монологическая речь позволяет обучаемым уверенно излагать свои мысли. Каждый может высказать своё мнение, дополнить и уточнить высказывание. Коммуникативных целей придерживаются следующие высказывания:

- Монолог – сообщение;
- Монолог-описание;
- Монолог-рассуждение;
- Монолог-повествование.

Чтобы научиться логично и последовательно строить устное и письменное высказывание, студенты должны научиться составлять планы различного типа. Эти навыки особенно нужны при развитии таких видов монологической речи как доклад, сообщение, обзор, рецензирование.

Чтобы построить монолог, обучаемые должны владеть следующими навыками и умениями:

- правильное произношение слов;
- обогащение словарного запаса;
- накопление языкового материала;
- умение конструировать связную речь.

Особое значение приобретает обучение монологу в технических вузах. Поэтому в систему упражнений необходимо вводить пословицы, поговорки, крылатые выражения и задания с элементами профессионального общения. Можно предложить записать пословицы

о труде и определить часть речи подчёркнутых слов:

Труд – это богатство.

Где труд, там и пропитание.

По труду и урожай.

Труд – ключ к победе.

Отважному любой труд по плечу.

Старательный гору свернёт.

Счастлив тот, кто трудом живёт.

Далее при подготовке рассказа о труде или о профессии желательно вводить эти пословицы в канву текста (монолога).

Сущность любого языка, в том числе и русского, выражается именно в его коммуникативной функции. Речевое общение даёт возможность приобщаться к миру познания науки, искусства, литературы. Сегодня особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению русскому языку студентов иноязычных групп технических вузов. Знание русского языка помогает этим студентам овладеть специальными компетенциями, расширить свой профессиональный кругозор. Именно реализация коммуникативно-речевых целей позволяет будущим специалистам овладеть всеми видами речевой деятельности.

Литература:

1. Проблема развития когнитивно-творческих способностей, обучающихся в современных условиях: Монография. – Ташкент, 2012. – с. 219.
2. Теория и практика подготовки будущих инженеров-педагогов к педагогическому творчеству. // Интерактивные технологии формирования способностей самовыражения и самореализации у обучаемых в учебно-воспитательном процессе: научно-методическое пособие. – Ташкент, 2013. – с. 75.
3. Формирование личности учащихся и молодёжи новой формации (способности самовыражения и самореализации): Монография. – Ташкент, 2013. – с. 52.
4. Тер-Мкртчян Т. К. Методика адаптации научно-популярного текста с коммуникативно-прагматической точки зрения. // Ж. «Проблемы современной русистики». №3 (7). – С. 51-57.

BEST PRACTICES OF INTERNATIONALIZATION OF THE UNIVERSITY: GOALS AND OBJECTIVES

Razakova Barno Sayfiyevna, Kodirova Farzona Ulugbek qizi
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Abstract. The internationalization of the university is an important strategic direction for the development of education in the modern world. Uzbekistan, as a country striving to develop and improve its education system, also attaches great importance to this process. The thesis examines the best practices of internationalization of universities in Uzbekistan, its goals and objectives.

Keywords: university, internationalization, education system, international cooperation, research.

In today's global society, international cooperation and knowledge exchange are integral parts of education. The internationalization of the university involves the expansion of the boundaries of education and research, the involvement of international students and teachers, as well as the development of partnerships with foreign universities and educational organizations.

The main goal of the internationalization of universities is to improve the quality of education. International students and professors bringing their experience and knowledge can contribute to the diversity and improvement of the educational process. It also helps to raise academic standards and encourages students and professors to achieve high results. All these will lead to global competitiveness, namely the internationalization of universities will contribute to the competitiveness of the university in the international arena.

Universities that actively attract international students and develop international relations have the opportunity to compare their achievements with the best international educational institutions. If we look at the aspect of cultural exchange, then the involvement of foreign students here allows us to create a multicultural educational environment where students can study and interact with representatives of different countries and cultures. This contributes to the development of tolerance, intercultural understanding and global thinking.

The task of internationalization of the university in Uzbekistan is to attract foreign students. One of the main tasks of internationalization is to attract foreign students to universities in Uzbekistan and vice versa. To achieve this goal, it is necessary to develop and implement marketing strategies, conduct an active advertising campaign, offer attractive educational programs and scholarships for international students.

It is also necessary to highlight the aspect of improving language training. For successful training of foreign students, it is necessary to create conditions for improving the level of knowledge of various languages. Universities can organize language courses, provide opportunities for studying Uzbek or Russian languages, and also offer training programs not only in English, but also in other foreign languages. The development of international partnerships is an important task of internationalization and development of partnerships with foreign universities and organizations. This may include organizing exchanges of students and teachers, conducting joint research, organizing joint conferences and seminars. One of the most important aspects may be the improvement of intercultural communication.

In the context of the internationalization of the university, it is important to ensure successful intercultural communication between foreign and Uzbek students and teachers. To do this, it is necessary to organize events and cultural programs, conduct training in intercultural communication and awareness of differences in cultural values.

Another important aspect is the development of international scientific activity. The internationalization of the university also includes the development of international scientific activities. Universities should encourage their teachers and researchers to participate in international research projects, organize joint research programs and publish on international scientific platforms.

This contributes to the exchange of knowledge, improving the scientific reputation of the university and attracting international research grants.

It should be noted the importance of creating international educational programs. Universities in Uzbekistan can develop and implement international educational programs together with foreign partners. This may include dual degree programs, student and faculty exchanges, joint courses and modules, as well as online education.

Support of international students - an important task of the internationalization of the university is to create favorable conditions for foreign students. This includes: providing housing, support in adaptation, organizing cultural events, consulting support and providing information about insurance, visa procedures and other issues.

The internationalization of universities is an important area of development that contributes to improving the quality of education, global competitiveness and the development of intercultural understanding.

Thus, the goals of internationalization include attracting international students, developing international partnerships, improving language training, developing intercultural communication and scientific activities, as well as creating international educational programs. The implementation of these tasks requires joint efforts of universities, government agencies and other stakeholders. The internationalization of the university contributes to the development of education and provides training of highly qualified specialists ready to work in an international environment.

References:

1. Aigner J., Nelson P., Stimpfl J. Internationalizing the University: making it work. Springfield: CBIS Federal, 1992. 24 p.
2. Nokkala T. Constructing Ideal Universities - The Internationalization of Higher Education in the Competitive Knowledge Society. Tampere: Tampere University Press, 2007. 309 p.
3. National rating of higher educational institutions of the Republic of the Republic of Uzbekistan 2022// <https://reyting.tdi.uz/?open=1>
4. On additional measures to improve the quality control system of education, Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 4119 dated 16.01.2019. <https://lex.uz/ru/docs/4164671>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ РАСТВОРА В КЛАДКЕ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

Р.Рахимов, С.Сабилова, Т.Рахимова, Ш.Рузимова, О.Валиева, Ш.Адилова

Ургенчский государственный университет

Введение. Строительный комплекс можно сравнить с локомотивом, вытягивающим страну из кризиса. Анализ прогнозных данных показывает, что в ближайшие 5 лет приоритетное развитие получит жилищное, в том числе индивидуальное, строительство. Ежегодного увеличения жилой площади на 1 м² на каждого гражданина Узбекистана потребуются увеличение ввода общего количества жилой площади на 20–25 %, что приведет к существенному росту потребности в мелкоштучных стеновых изделиях и клеющих материалах (цементно – песчаных растворах).

Поскольку основным стеновым материалом для ограждающих конструкций жилых зданий, который удовлетворяет требованиям как по обеспечению расчетных сопротивлений сжатию, так и по теплозащите, являются штучные конструкционно теплоизоляционные и теплоизоляционные изделия (кирпичи и камни керамические, блоки бетонные с плотной и пористой структурой), то потребность в них в 2020 г. достигнет 17–18 млрд штук условного кирпича, а объёмы производства кладочных цементных растворов увеличатся до 17 млн м³ в год [1.2].

В мировой практике известны два способа производства растворных смесей: мокрый (централизованное изготовление на стационарных растворосмесительных установках и транспортирование на строительные площадки автомобильным транспортом в готовом для использования виде) и сухой (изготовление сухих строительных смесей на специализированных заводах и перемешивание с водой в нужное время и требуемых объемах на строящемся объекте). Каждый из них имеет свои преимущества.

С 2020 г. в соответствии с законом о техническом регулировании и саморегулировании, а также техническими регламентами «О безопасности зданий и сооружений», «Об экологической безопасности», «О безопасности строительных материалов и изделий» на объектах капитального строительства необходимо стабильно обеспечивать проектные характеристики материалов и конструкций, высокое качество строительных процессов при кладке стен из штучных стеновых материалов, безопасность и надежность объектов строительства в целом [3].

Для реализации вышеуказанных условий потребуется разрабатывать и внедрять инновационные приёмы приготовления высокоэффективных кладочных растворных смесей с улучшенными технологическими свойствами (высокая водоудерживающая способность, хорошая пластичность при разравнивании, нерасслаиваемость при транспортировании и др.), позволяющими стабильно и надежно формировать проектные эксплуатационные параметры растворов: требуемую марочную прочность, однородность структуры, высокие морозостойкость, низкую теплопроводность и др. [4].

Из широко распространенных строительных материалов (исключая полимеры) силикатный кирпич один из самых молодых. Силикатный кирпич считается одним из доступных и высокопрочных материалов в условиях Приаралья. Его технология была разработана в конце XIX века, однако массовое производство и использование началось в середине прошлого столетия. Расскажем подробнее, что такое силикатный кирпич, плюсы и минусы этого строительного материала.

Прежде чем мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки силикатного кирпича, необходимо понять, что это за материал в технологическом плане. Силикатный кирпич практически аналогичен природному материалу известняку, который используется уже не одну тысячу лет. Но, как понятно, почти всегда природный камень (в том числе и из-за затрат на доставку) гораздо дороже искусственных.

Известково-песчаный раствор, из которого и осуществляется производство силикатного кирпича, до изобретения порландцемента был самым распространенным кладочным материалом, но у него есть огромный минус — он не влагостоек. Потом, через несколько лет он становится устойчивым к воздействию воды, но эти сроки гораздо больше, чем у стандартного теперь бетона.

Но естественно достойной влагостойкости у готовых изделий не было. Соотечественник врача (но в области химии) Михаэлис из Берлина попытался обработать смесь извести и песка паром под давлением. Технология изготовления силикатного кирпича 5 октября 1880 года можно считать датой его рождения. Патент на упрочненные блоки из смеси песка и извести. Основной идеей было то, что он предложил обрабатывать их в течение нескольких часов горячим паром под высоким давлением.

В строительной индустрии Узбекистана, применяемые кладочные растворы является низкомарочным, в связи, с чем его модифицирует различными химическими добавками импортного происхождения, либо применяет в естественном виде, в результате чего нарушается ряд требований по строительству.

Методы испытание. Одним из наиболее эффективных методов обеспечения свойств строительных растворов, в том числе снижения их себестоимости, является применение модифицирующих добавок из местного техногенного сырья. В этой связи перспективным для Кушкупирского района и города Ургенча Хорезмской области является использование в качестве сырья с применением ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе золы рисовой лузги. Для осуществления кладочных работ в суровых условиях районов Хорезмской области является актуальной разработка составов и технологии приготовления цементных растворов с использованием тонкодисперсного микрокремнезема и добавок на основе золы рисовой лузги.

Достоверность полученных результатов обеспечена методически обоснованным комплексом исследований с использованием современных поверенных приборов и средств измерений, применением методов физико-химических исследований ДТА, РФА, ИК - спектрального анализа применением математических методов планирования экспериментов и статистической обработкой результатов, а также опытными испытаниями и их положительным практическим эффектом.

Показано, что для обеспечения высоких теплозащитных свойств каменных конструкций здания необходимо снижение теплоизоляционных характеристик кладочного раствора и основного стенового материала.

Анализ нормативно-технических и литературных источников позволил установить требования, которым должны соответствовать современные кладочные смеси и растворы. Показано, что увеличение общего объема производства кладочных растворов с повышенными технологическими и эксплуатационными требованиями, особенно в части их морозостойкости, возможно путем направленного воздействия на их структуру функциональными добавками. Так наиболее простым способом управления пористостью растворных смесей является применение воздухововлекающих добавок. Приведена краткая характеристика модифицирующих добавок для растворных смесей в зависимости от основного эффекта их действия.

Для решения проблемы снижения стоимости кладочных растворов, показана актуальность их производства с применением местных сырьевых материалов, в том числе и функциональных добавок, что позволит исключить применение дорогостоящих импортных аналогов.

Результаты и обсуждение. Достоверность результатов исследований подтверждается согласованностью результатов теоретических положений с данными, полученными автором экспериментальным путем, показателями производственного внедрения, а также проведением экспериментов на современном испытательном оборудовании. Результаты экспериментов получены при испытании необходимого числа образцов в сериях и оценены коэффициентом вариации на основании статистической обработки.

Одним из основным источником аморфного кремнезема в условиях Узбекистана является отход рисо- переработки - рисовая лузга, объём которого в условиях низовьях Амударьи составляет примерно 40-50 тыс.т/год. Утилизацию рисовой лузги до сегодняшнего дня практически не использовались, но последние годы её стали использовать в качестве топлива индивидуальных домов, теплиц, котельных и др. Проведенные прошлогодние опыты показывает при обжиге 1т. лузги, образуется 150-200 кг золы основным компонентом которого, является аморфный кремнезем. При отоплении теплиц площадью 1 га израсходуется 400 т. лузги, а индивидуального дома площадью 100 м² примерно 4-5т. за зимний сезон. За рубежом, например в Китае имеется кварталы, при отоплении в качестве топлива используется рисовая лузга, а полученная зола применяется при получение высокопрочных кладочных растворов. Такие опыты имеется также и в России, Вьетнаме, Индии и др. странах выращивающих рис.

Выводы. Физико-механическими способами подготовленные образцы золы рисовой лузги показал своей приемлемость модификатора в процессе получения кладочного раствора удовлетворяющей условиям КМК - 2.01.03.96 «Строительство в сейсмических районах» для кладки II категории действующий на территории Республики Узбекистан.

Таким образом, разработанный состав кладочных растворов с различными содержаниями ультрадисперсного аморфного кремнезема испытан на сцепление в системе «силикатный кирпич - кладочный раствор» и в результате показал, что прочность сцепления образцов в течение 28 суток укладываются в требования, согласно пункту 3.5.4. КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах»

Анализ состояния вопросов в области кладочных растворов показал, что поскольку качество и долговечность каменных конструкций зданий и сооружений в условиях Хорезмской области и Каракалпакского Республики зависят от свойств применяемых растворов (прочности в составе конструкции, морозостойкости и стойкости к высолообразованию, в том числе и при использовании противоморозных добавок), одним из наиболее эффективных методов обеспечения их требуемых свойств является использование функциональных добавок - регуляторов структуры, полученных из местного техногенного сырья.

Методом математического моделирования установлены зависимости основных свойств растворных смесей и растворов при АУДК от расхода воды затворения и их состава Установлена возможность получения смесей широкой номенклатуры по широкого марочного ряда М10 М200, при этом получена зависимость пластифицирующей способности смесей при постоянном расходе воды затворения при увеличении доли песка с МК в составе растворов

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 10.01.2020 г. №УП-5903 "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию. Республики Узбекистан.
2. Общий технический регламент [«О безопасности зданий и сооружений»](#), (UzTR.191-001:2012) утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 июля 2012 года №191;
3. Общий технический регламент «Об экологической безопасности» (UzTR.95-033:2020) утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 февраля 2020 года № 95. .
4. Рахимов Р.А., Ботвина Л.М. Фазовый состав силикатного кирпича, полученного по новой технологии //Узбекский химический журнал. – Ташкент, 1998. - № 6. – С. 60-62.

GREEN SYNTHESIS AND RESEARCH OF SURFACTANTS AND THEIR APPLICATION AREAS IN VARIOUS DIRECTIONS

^{1,2}**Zarbaliyeva Ilhama Agalar** - ¹Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor, Chief Scientific Researcher of the Institute Petrochemical Processes of Ministry of Science and Education of Azerbaijan

² Professor of "Food Engineering" specialty of SABAH Faculty of the Azerbaijan Economical University (UNEC)

¹**Alimova Amina Nadir** - ¹Post-graduate student of the Institute Petrochemical Processes of Science and Education of Azerbaijan

¹**Nabiyeva Hajar Tahir** - ¹Post-graduate student of the Institute Petrochemical Processes of Science and Education of Azerbaijan

³**Abilhasanli Rasul Elcin**, 2nd-year master's student of Azerbaijan University of Oil and Industry

Surface-active substances find a wide application in all branches of the national economy [1,2]. Especially, the surfactants produced from environmentally -safe and reproducible initial materials attract the attention of specialists [3-4]. This paper is devoted to the obtainment of new representatives of such reagents and an investigation of their antimicrobial activity.

Aminoester was prepared based on fatty acids and bis(2-hydroxyethyl)(methyl)amine by heating at 140-150°C during 13-14 hours in an autoclave equipped with a temperature regulator. Subsequently, phosphating of the obtained aminoester was performed by the interaction of the aminoester with orthophosphoric acid at 50-60°C during 5-6 hours.

The scheme of the reaction of fatty acids with bis(2-hydroxyethyl)(methyl)amine is depicted below:

where R is alkyl group. Glycerol was removed from the final mixture applying washing procedure with cold water. The isolated aminoester is soluble in water and kerosene.

In the next step, the obtained bis(2-hydroxyethyl)(methyl)amine ester was phosphated using orthophosphoric acid. The chemical formula of the synthesized surfactant is illustrated as following:

where R is a saturated or unsaturated hydrocarbon group. The final product is a brown substance of low viscosity.

Both the aminoester and its phosphate surfactants are viscous liquids of brown color.

Structure and composition of the obtained products were confirmed by means of IR-spectroscopy.

Bis(2-hydroxyethyl)(methyl)amine ester and its phosphate have good solubility in isopropanol, isooctane, kerosene, benzene, carbon tetrachloride, a partial solubility in ethanol and water.

Surface tension data of the synthesized surfactants 1 and 2 were obtained at 25 and 26°C, respectively, γ versus concentration (-c) of the surfactants.

Based on these isotherms, the main parameters of the surface activity may be determined. The values of critical micelle concentrations (CMC) of the surfactants were found. Moreover, γ_{CMC} , surface pressure (π_{CMC}), C_{20} (the concentration for reducing γ by 20 mN/m), adsorption efficiency

($pC_{20} = -\log C_{20}$) values for the surfactants were calculated according to [4]

Maximum adsorption- Γ_{max} values were calculated according to the following equation:

$$\Gamma_{max} = -\frac{1}{n * R * T} * \lim_{c \rightarrow c_{CMC}} \frac{d\gamma}{d \ln c}$$

where R is universal gas constant (R=8.3145 C/mol*K) and T is absolute temperature. The value of n was taken as 2 because dissociation of the surfactants (explained later) molecules leads to formation of 2 ions.

The minimal value of the area per surfactant molecule after adsorption at the water-air interface (A_{min}) was calculated by the equation

$$A_{min} = \frac{10^{16}}{N_A \times \Gamma_{max}}$$

Specific electrical conductivity versus concentration plot was built for bis(2-hydroxyethyl)(methyl)amine ester at 27°C and for the phosphate of bis(2-hydroxyethyl)(methyl)amine ester at 27.5 °C.

Slopes of the straight line before (S_1) and after (S_2) CMC value for both surfactants were determined. Such important thermodynamic parameters as Gibbs free energy of micellization (ΔG_{mic}) and Gibbs free energy of adsorption (ΔG_{ad}) values were determined from the following equations:

$$\Delta G_{mic} = (2 - \alpha) \times R \times T \times \ln(CMC)$$

$$\Delta G_{ad} = (2 - \alpha) \times R \times T \times \ln(CMC) - 0.6023 \times \pi_{CMC} \times A_{CMC}$$

where A_{CMC} is surface area per surfactant molecule at the interface in terms of Å².

A degree of dissociation – α and a degree of the counter-ion binding – β were computed using the formulas:

$$\alpha = S_2/S_1 \quad \text{and} \quad \beta = 1 - \alpha$$

As is seen, the ΔG_{ad} values are more negative than the ΔG_{mic} values that points out to a preference of the adsorption of the surfactant molecules over their micelle formation.

In addition to having high surface-active properties of the synthesized reagents, their petrocollecting and petrodispersing, as well as antimicrobial and anti-corrosion abilities have also been proven through laboratory experiment.

References

- [1]. H.H.Humbatov, R.A.Dashdiyev, Z.H.Asadov et.al. Chemical Reagents and Petroleum Production, Baku:Elm, 2001,448 pp.
- [2]. Z.H. Asadov. New petroleum-collecting and petroleum-dispersing surfactants based on ecologically-clean and reproducible kinds of feedstock *Azerbaijan oil industry*. 2009, №2, p. 60-65.
- [3]. M.J.Rosen. Surfactants and Interfacial Phenomena, 3rd Edn.NewYork:JohnWiley and Sons, Inc. 2004,444 pp.
- [4]. Lange K.P. Surface- active substances . Sankt-Petersburg: Professiya, 2005. 239p.

INNOVATIVE MECHANISMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT

Razakova L.S.

Tashkent Institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan
Department of coordination of joint educational programs in cooperation with foreign higher
education institutions
soprls@mail.ru, 998935100876

Abstract. In recent years, significant changes have taken place in the education system of Uzbekistan, which are aimed at the formation of highly qualified personnel. The article considers the modernization of the classical university and on the basis of the mechanisms of integration into the world educational system. The article also highlights the main changes in the education system of the Republic of Uzbekistan and noted the main challenges facing the country.

Keywords: education, innovative development, higher education, scientific and technological progress, reform, university.

In the modern world the process of globalization has affected all spheres of society, including education. Despite the ongoing changes in the education system, the essence of the education process remains unchanged: to educate a developed personality.

The social role of education has increased significantly in society. Today education is becoming one of the most important factors in the formation of a new quality of the economy and society; the prospects for the progressive development of mankind largely depend on its direction and effectiveness. Overcoming the crisis of civilization, solving the most complex problems, overwhelmingly of a global nature, is directly related to the development of education, which can and should provide dialogue through its intellectual communication resources.

The rapid development of scientific and technological progress and the widespread dissemination of information technologies have radically changed the nature of production, which in turn affected the requirements for the qualifications of a modern specialist. Today's worker should not only have certain special knowledge, but be as mobile and analytical as possible. In addition, the active development of technology and the rapid obsolescence of knowledge in many areas of science and technology require constant professional development of a specialist.

In today's constantly changing information world, it is no longer possible to consider education only as a theoretical set of knowledge. In conditions when the most important value and the main capital of society is a person, the goal and product of the educational system should be the human intellect and personality.

The development of the education system in our country has been elevated to the rank of state policy. The tasks of reforming this most important sphere in which the future of the state is concentrated are being solved in stages. One of the seven priority areas of the New Uzbekistan Development Strategy for 2022-2026 [1] is the development of human capital.

A program of action is being implemented in the Republic of Uzbekistan. The practical, consistent and systematic measures taken fully contribute to the implementation of reforms and social transformations aimed at creating broad opportunities for the comprehensive realization of the professional, intellectual and spiritual potential of not only the citizen and society as well.

The work on attracting leading foreign universities to open their branches in Uzbekistan does not stop. An increase in the number of universities, including branches of foreign and local universities, as well as of non-state universities will help to increase the coverage of youth with higher education and its quality.

The purpose of these transformations carried out in the education system is to create conditions for the formation of a harmoniously developed personality. This is due to the fact that the ultimate success of reforms in the country largely depends on the education and upbringing of

young people, the formation of their worldview based on modern knowledge, spirituality and enlightenment.

The modern system of higher education is represented by higher educational institutions, the effective functioning of which is due to complex relationships with individuals and communities around the world. The main principle of the modern mechanism of university management is the internationalization of education, covering almost all aspects of educational activity.

In the conditions of the modern global world, internationalization of education is one of the factors of ensuring international educational cooperation, the driving force of which is the promotion of the national interests of the interacting parties and the increasing competition in the global education market. Analyzing the best foreign practices, adapting them to the needs of the national economic system makes it possible to ensure comparability of education levels, qualifications and educational standards of partner countries.

Internationalization of education includes:

- Development and implementation of joint educational programs;
- Introduction of double diplomas;
- Academic mobility of students, doctoral students, teachers and administrative staff;
- Holding of international forums;
- Export of educational services;
- Implementation of joint research projects, etc.

The existing modern management mechanisms of universities are innovative processes. Internationalization is an innovative management technology in the field of education. It can be applied at various levels: national, regional and institutional levels. Through the use of this technology, the goals, functions and mechanism of providing educational services acquire an international character.

Currently, the internationalization of education is included in the policy of our country, focused on solving national, political, social and economic problems. Traditionally, a significant role in the educational process belongs to the classical university. The future of the university and its students depends on the effectiveness of the management technology of the classical university, its involvement in international activities, on the elaboration and success of the implementation of the goals and objectives of international cooperation.

The education of harmoniously developed youth is a priority task of the New Uzbekistan. The Republic of Uzbekistan is taking important steps to introduce international experience in reforming the educational process, improving its quality and integrating it into the international educational community.

Integration into the international educational community can give a lot to the society. The emergence of new branches of foreign universities contributes to the provision of high-quality training of professional personnel for Uzbekistan. Internationalization of education expands the possibilities of individual choice in obtaining knowledge, increases competition and leads to an improvement in the quality and effectiveness of education in the country.

References:

1. Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” // <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ ГЛОБАЛИСТСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ К ПОИСКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

Певзнер М. Н., Пермяков А. В., Ширин А. Г.

*Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,
город Великий Новгород, Российская Федерация. +7 9095659090*

Mikhail.Pevzner@novsu.ru; Anatoly.Permyakov@novsu.ru; alexander.shirin@novsu.ru

Инновационные процессы в вузах различных стран мира осуществляются в контексте тенденции интернационализации, которая является одной из ведущих стратегий развития университетов. Отечественные и зарубежные исследователи определяют интернационализацию высшего образования как процесс международной ориентации университетов; наличие международного компонента в содержании учебных планов и программ; международную мобильность студентов и преподавателей. [1, 2, 3, 4]

Попытку интегрировать знания об интернационализации предприняли Х. де Вит и Ф. Хантер. По их мнению, интернационализация высшего образования – целенаправленный процесс интеграции международного, межкультурного и глобального измерения в задачи, функции и методы обучения в сфере высшего образования с целью улучшения качества образования и исследований для всех участников образовательного процесса, а также внесения значимого общественного вклада. [5, с. 29]

Основными направлениями интернационализации высшего образования являются следующие: реальная и виртуальная академическая мобильность, международное сотрудничество на договорной основе, разработка иноязычных образовательных программ и осуществление образовательного процесса на иностранном языке, создание мультязычной образовательной среды, открытое и дистанционное обучение, реализуемое на национальных и международных онлайн-платформах, направление студентов на обучение в зарубежные вузы. [6]

В настоящее время реализация стратегии интернационализации сталкивается с новыми вызовами, связанными с кризисом международных отношений. Первая волна этого кризиса (2014-2019 гг.) была обусловлена эскалацией политической напряженности в мире. Этот процесс косвенно повлиял на международное сотрудничество между университетами разных стран, но не смог его остановить. Однако определенные риски для процесса интернационализации в университетах уже тогда возникли по следующим причинам: различия в оценках политических и экономических событий, их характера и последствий; различные взгляды по проблемам прав человека, демократии, академической свободы; ограничение, иногда даже прямой запрет научных и образовательных контактов между странами-партнерами; нарушение традиционных экономических и культурных связей.

Вторая волна кризиса (2020-2022 гг.) была вызвана пандемией COVID-19 во многих странах, включая Россию, и затронула все стороны жизнедеятельности школ и вузов. Интернационализация не стала исключением, поскольку изменились все направления международного сотрудничества. Во-первых, внешняя академическая мобильность стала невозможной из-за закрытых границ, следовательно, возросла роль внутренней (internal internationalisation) или домашней (internationalisation at home) интернационализации, которая подразумевает международное сотрудничество в стенах собственного учебного заведения, без участия в программах внешней академической мобильности [7]. На самом деле мобильность, не предусматривающая выезда за рубеж, может помочь студентам развить межкультурную компетентность, оставаясь в родном кампусе. Во-вторых, международные контакты стали осуществляться в виртуальном пространстве. Опыт международной онлайн-коммуникации стал широко использоваться научно-образовательными центрами различных стран в последующие годы.

Третья, наиболее интенсивная волна кризиса международных отношений связана с проведением специальной военной операции России на территории Украины, с беспрецедентным военно-политическим, экономическим и идеологическим противостоянием

России и стран Запада. Сложившаяся геополитическая ситуация, новый контекст международной повестки обусловили поиск наиболее оптимальной для кризисного периода модели интернационализации. В основу такой модели должна быть положена идея о ведущем характере национальных приоритетов и пересмотре роли глобализации в развитии высшего образования в России. [8, 9]

Следствием отказа от глобалистских подходов к интернационализации высшего образования стал поиск новых векторов международного сотрудничества с научно-образовательными центрами дружественных стран. Так, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ) развивает интенсивные международные связи с университетами Китая, Индии, научно-образовательными центрами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В НовГУ осуществляется программа двойного диплома с Яньанским университетом, заключено соглашение о сотрудничестве с Шаньдунским политехническим университетом и об академической мобильности с Хэнаньским университетом науки и технологии (КНР). Наш Университет уделяет большое внимание повышению экспорта образовательных услуг за рубеж, привлечению иностранных студентов к обучению по различным направлениям подготовки. За последние годы количество иностранных обучающихся в Новгородском университете увеличилось в 4 раза. В настоящее время в НовГУ обучаются 1 600 иностранных граждан из 55 стран мира, в том числе 70 студентов из Узбекистана

Таким образом, делая акцент на учёте национальных приоритетов при выборе новых векторов международного сотрудничества, мы осознаём принципиальное различие между глобализацией и интернационализацией образования. По нашему мнению, глобализация в её либеральном варианте представляет угрозу для национальных образовательных систем, противоречит отечественным традициям духовности и просветительства, выступает за разрушение национальных границ, создание наднациональных органов управления образованием, в то время как интернационализация поддерживает сотрудничество и академический обмен между различными странами, сохраняя национальную идентичность и развивая национальные системы образования

Список литературы

1. Knight J. Internationalization of Higher education in OECD / de Wit. H. (Ed.) // *Quality and Internationalisation in Higher Education*. Paris: OECD Publishing, 1999. pp. 13–29, p. 14.
2. Яп Чао-мл. Р. Интернационализация высшего образования в парадигме «идеализм-утилитаризм» [Электронный ресурс] // *Международное высшее образование*. – 2015, Зима. – № 78. – С. 7–9. – Режим доступа: http://5top100.ru/upload/iblock/3e5/whe_78_spets-vypusk.pdf.
3. Певзнер М.Н., Ширин А.Г., Грауманн О. Новая идентичность вуза в условиях интернационализации образования // *Высшее образование в России*. – 2009. – №6. – С. 123-131.
4. Билинвальное образование в эпоху глобализации : Монография / М.Н. Певзнер, А.Г. Ширин; Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2010. – 540 с.
5. EU Study on Internationalisation of higher education [Электронный ресурс]. – 2015. – 320 p. - p. 29 – Режим доступа: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU\(2015\)540370_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf).
6. Иноземцева К. М. Интернационализация высшего профессионального образования в России: языковая политика / К. М. Иноземцева // *Высшее образование в России*. – 2014. – № 5. - С. 3–Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/internatsionalizatsiyavysshego-professionalnogo-obrazovaniya-v-rossiiyazykovaya-politika>.
7. Beelen J., Jones E. Redefining Internationalization at Home // *The European Higher Education Area. Between Critical Reflections and Future Policies*. Springer, Cham. 2015. P. 59–72.
8. Как санкции влияют на российское образование? [Электронный ресурс] // Интернет-издание VC.ru: [сайт]. URL: <https://vc.ru/education/376339-kak-sankcii-vliyayut-na-rossiyskoe-obrazovanie> (Дата обращения: 27.04.2022)
9. Петряков, П. А. Интернационализация высшего образования в кризисные времена: поиск оптимальной концепции / П. А. Петряков, М. Н. Певзнер, И. В. Смертин // *Человек и образование*. – 2022. – № 2(71). – С. 40-52. – DOI 10.54884/S181570410020610-6.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКИХ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

Минаковский А.Ф.¹ sashmin@mail.ru, Панина Л.А.³ larissa-69@tut.by, Шернаев А.Н.² ashan@bk.ru, Разакова Л.С.² soprls@mail.ru, Шевчук М.О.¹ ddtpisticid@mail.ru

¹Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь,
+375297640881

²Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан,
+998954798081

³ГУ «Национальное агентство по обеспечению качества образования»
г. Минск, Республика Беларусь, +375291518165

Интернационализация образовательных программ вузов стран СНГ, а также преподавания и обучения значительно способствует повышению качества подготовки студентов и синхронизации их образовательного и компетентностного уровня на постсоветском пространстве. Важным элементом совместных образовательных программ (СОП) является включенная мобильность, которая благодаря возможности освоения нового профессионального опыта и транснациональных/международных компетенций повышает возможности трудоустройства выпускников и их конкурентоспособность на рынке труда.

Такие программы разрабатываются и утверждаются несколькими вузами и предполагают полное и автоматическое признание партнерами периодов обучения и экзаменов в другом вузе, а также участие преподавателей каждого из партнерских вузов в образовательном процессе в вузах-партнерах. Помимо этого, они предполагают формирование совместных приемных и экзаменационных комиссий, включенную мобильность и общую для всех партнеров систему обеспечения качества. [1]

Для реализации этих аспектов Ташкентским химико-технологическим институтом Белорусским государственным технологическим университетом (БГТУ) была организована и совместная образовательная программа по подготовке специалистов по специальности «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий» (специализация - Технология минеральных удобрений, солей и щелочей) в рамках направления образования «Химическая технология (неорганические вещества)» с присвоением академической степени «бакалавр» и квалификации «инженер-химик-технолог» с выдачей двух дипломов. Согласно образовательного стандарта, объектами профессиональной деятельности специалиста являются: технологические процессы по производству продуктов основного и тонкого неорганического синтеза, неорганических материалов; установки и аппараты для осуществления технологических процессов; приборы и методы исследования свойств различных химических продуктов, неорганических веществ, материалов.

Актуальность разработки и реализации СОП по специальности «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий» (специализация - Технология минеральных удобрений, солей и щелочей) для узбекских студентов обоснована спецификой преподавания специальных учебных дисциплин в БГТУ – «Технология содовых продуктов», «Технология промышленной водоподготовки», «Технология минеральных удобрений», «Технология связанного азота и серной кислоты», связанных с наличием устоявшихся традиций преподавания, полнотой разработанного по ним учебно-методического обеспечения, организации лабораторного практикума и большого опыта профессорско-преподавательского состава БГТУ.

Обучение по данной СОП, которое ведется в заочной форме, традиционно выбирают работники тех предприятий химической промышленности Республики Узбекистан, для которых в большинстве своем характерны технологические процессы, изучаемые в рамках указанных специальных дисциплин, - Кунградский содовый завод, Дехканабадский калийный комбинат, газоперерабатывающие предприятия, объекты водоснабжения и др.

В 2019 году был утвержден согласованный учебный план и состоялся первый набор граждан Республики Узбекистан на подготовку по указанной СОП в заочной форме обучения. Общий срок обучения составляет 5 лет, из которых первые 4 года образовательный процесс проводится в ТХТИ, а последний год, включающий помимо лабораторно-экзаменационных сессий дипломное проектирование и итоговые аттестации, – в БГТУ. Для абитуриентов при поступлении организуется тестирование, определяющее уровень владения русским языком, так как преподавание ведется на русском языке.

Учебный план предусматривает изучение 40 учебных дисциплин, из которых 21 – государственный компонент, а 19 – компонент учреждения высшего образования. Всего преподаватели БГТУ ведут 12 учебных дисциплин (30 %), в том числе все дисциплины специальности и курсовое проектирование. Обучение включает 4 практики: учебную ознакомительную (4 семестр, 2 недели), учебную общеинженерную (6 семестр, 4 недели), производственную технологическую (8 семестр, 6 недель), производственную преддипломную (10 семестр, 4 недели). Прохождение практик организовано на профильных предприятиях Республики Узбекистан под руководством преподавателей ТХТИ. В разработке заданий на производственные практики участвуют преподаватели БГТУ.

Законодательство Республики Беларусь предусматривает только очное проведение итоговой аттестации обучающихся непосредственно в белорусском вузе перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Председатель ГЭК согласован Министерством образования Республики Беларусь, а в состав должен включать не менее 50 % ведущих специалистов предприятий и организаций отрасли. Договором о СОП предусматривается участие в составе ГЭК представителей ТХТИ.

Студенты СОП получают полный доступ к электронной базе методических и учебных материалов БГТУ (электронных учебно-методических комплексов), письменно выполняют задания, направляемые белорусскими преподавателями (под их руководством). Экзамены и зачеты проводятся в г. Ташкенте, либо устные экзамены организовываются в режиме видеоконференции из г. Минска. По причине ковидных ограничений, действовавших несколько лет, выработалась практика проведения онлайн-занятий, приема зачетов и экзаменов посредством системы дистанционного обучения БГТУ. Реализация программы на русском языке значительно увеличивает возможности для узбекских студентов, которые в дальнейшем могут претендовать на получение второй степени высшего образования (магистратуры) не только в Узбекистане, но и в странах ЕАЭС.

Так, БГТУ имеет многолетний успешный опыт подготовки магистров по специальности магистратуры «Производство неорганических веществ и материалов» в рамках СОП с вузами Узбекистана: ТХТИ, НГГТУ, КГУ им. Бердаха. Подготовка ведется по программе «1+1», причем, второй год обучения магистранты проводят в Беларуси. В период обучения в БГТУ помимо углубленного изучения дисциплин выполняется основная часть работы над магистерской диссертацией, включающая разработку методики эксперимента, экспериментальную часть и обработку полученных результатов. Как показал опыт, за время обучения в БГТУ у узбекских магистрантов значительно повышается уровень владения русским языком, навыки работы с научной литературой.

Опыт реализации совместных образовательных программ БГТУ свидетельствует об эффективности подхода, направленного на системную и поэтапную реализацию инструментов интернационализации в сфере образования.

Список литературы

1 А.И. Горылев, С.Н. Кузнецова. Совместные образовательные программы как инструмент интернационализации (на примере юридического факультета университета Лобачевского) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2017, No 1 (45), с. 150–155

АУДИОЛИНГВАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

доцент Кадирова Б.Р., ст. преподаватель Ахмедова А.А.

Кафедра узбекского языка и профессионального образования Ташкентского химико-технологического института

В современном обществе образование выдвигается в число ведущих областей деятельности общества, входит в круг факторов, определяющих будущее страны. Это обусловлено тем, что система образования является основой экономического и социального развития страны. Для развития и процветания нашего государства необходимо формирование интеллектуального потенциала нации, поскольку Узбекистану, вступающему в мировое образовательное сообщество, предстоит стать конкурентоспособным государством.

В нашей стране образованию уделяется большое внимание. Цель образования – воспитание гармонично развитого человека, личность.

В одном из своих выступлений Президент нашей страны Ш.М. Мирзиёев сказал следующие слова: «Но все же самое большое наше богатство - это огромный интеллектуальный и духовный потенциал нашего народа. Мы хорошо знаем и высоко ценим заслуги нашей интеллигенции - деятелей науки и техники, в первую очередь наших уважаемых академиков и профессоров, представителей культуры, литературы, искусства и спорта - в создании и приумножении этого великого потенциала. Всесторонняя поддержка научных изысканий и творческой деятельности этих самоотверженных людей, создание для них необходимых условий должно стать нашей первостепенной задачей»¹.

Цель системы образования — обеспечить право человека на образование. Критерием эффективности деятельности такой системы является уровень образованности граждан — воспитанности и обученности. Право на образование — основное и естественное право человека — реализуется им всю жизнь. С помощью образования возможно максимальное развитие огромного интеллектуального потенциала человека.

Исследуя уровень развития мышления обучаемых, педагоги разрабатывают разнообразные методики для усовершенствования мыслительных процессов и операций, которые находят применение в социально-экономической сфере, обществе в целом, что требует всё более новых и точных знаний об эффективном развитии именно инновационных методов образования. Поэтому, в силу своей глобальности и многогранности, данная проблема по-прежнему остаётся актуальной.

Инновационных методов очень много. Один из них считается аудиолингвальный метод.

Аудиолингвальный метод обучения – один из самых популярных методов изучения иностранных языков, в частности русского

Данный метод представляет собой метод обучения языку, предусматривающих многократное прослушивание аудиозаписи и проговаривание языковых структур и речевых образцов, что приводит к их автоматизации. В основу метода заложена психологическая теория бихевиоризма и развиваемая на ее принципах концепция овладения языком посредством подражания, образования по аналогии и многократного повторения речевых образцов, которые приводят к формированию коммуникативных методов. Таким образом, основными принципами аудиолингвального метода являются следующие:

1. В его основе лежит овладение речевыми навыками;
2. Язык реализуется прежде всего в устной форме;
3. Автоматизация навыков посредством тренировки многократного повторения;

¹ Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса.

4. Навыки автоматизируются до такой степени, чтобы осуществлять их на практике без участия сознания.

Аудиолингвальный метод будет весомым дополнением к общей методологии преподавания русского языка как иностранного.

Список использованной литературы

1. Иногамова Ф.М. Аудиолингвальный метод обучения. Ташкент-2018г.
2. Денисова Л.Г. Место интенсивной методики в системе обучения иностранным языкам. Россия. 2002.
3. Щукин А.Н. Современные методы и технологии обучения иностранным языкам. Учебное пособие. М., 2008.

OLIV TA'LIMDA ARALASH TA'LIM

Aripova G.Sh., Raxmanova M U.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Аннотация: Ushbu maqolada axborot ta'lim-muhitini shakllantirish va aralash ta'lim texnologiyalariga yo'naltirish va ulardan foydalanishni kengaytirish. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri sharoitida uzluksiz yo'lga qo'yish, aralash ta'lim ishlab chiqilgan. Aralash ta'lim – elektron ta'lim axborot- kommunikatsiya texnologiyalari va zamonaviy oquv vositalari taqdim qilinadigan yangi didaktik imkoniyatlarga asoslanadi.

Калит so'zlar: aralash ta'lim texnologiyalari, axborot-ta'lim muhiti, aralash ta'lim? innovatsion faoliyat, pedagogik ta'lim innovatsion klasteri.

Butun dunyoda ro'y berayotgan globallashuv va axborotlashtirish jarayoni hayotning barcha sohalarida, shu jumladan ta'lim va ishlab chiqarish tizimiga ham kata ta'sir ko'rsatmoqda.

aralash ta'limning tavsiflashda pedagogika nazariy va amaliyoti uning obyekt va predmetiga mos keladigan materiallarni bayon qilish uchun zarur bo'lgan bir qator asosiy tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ushbu tushunchalar ba'zan atamalar deb ham ataladi, ular boshqa fanlarda, hattoki pedagogika fanida ham turlich talqin qilinadi. Ilmiy bilimlarning har qanday sohasini shakllantirish fanning nazariy tushunchalar rivoji bilan bog'liq.

Aralash ta'lim atamasi ko'pincha tadqiqotchi va amaliyotchilar tomonidan qo'llaniladi. Aralash ta'lim tarixiga nazar tashlasak aralash ta'limning kelib chiqishi raqamli texnologiyalar paydo bo'lishiga qadar bo'lgan. Uning mohiyati sirtqi ta'lim orqali masofadan o'qitishdan iborat bo'lgan. Aralash ta'limdan foydalanish sababi sifatida masofalarning uzoqligi keltirilgan. Keyinchlik esa aralash ta'limga talabalarning ta'lim olishini yaxshilash va o'qituvchilarning o'qitish usullarini o'zgartirish maqsadida texnologiyalar va internet yordamida masofaviy o'qitishning yangi usuli sifatida qarala boshladi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishning an'anaviy va masofaviy shakllarining joriy etilishi natijasida nafaqat ta'lim mazmuni balki sifatli o'qitishga yondashuvlar, fanlarni o'qitish metodikasi, axborot kommunikatsiyasi texnologiyalaridan foydalanish dolzarbligi ortib bormoqda.

Mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Kompleks dasturlar asosida masofadan o'qitish va kompyuterlashgan anjumanlar o'tkazish ,masofali ta'lim tizimlarini yaratish va ularni o'quv

tarbiyaviy jarayoniga joriy etish yo'lga qo'yilmoqda. Axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida yangi va usul vositalar yordamida tashkil etish. O'quv jarayoniga aralash ta'lim texnologiyalarini jorish etish va me'todik asoslarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon miqiyosida olib borilayotgan tadqiqotlar o'qitish zamonaviy modellarini integratsiyalashgan axborot-ta'lim muhitini shakllantirishga yo'naltirilgan aralash ta'lim texnologiyalari pedagogik loyihalarini ishlab chiqish zaruratini asoslaydi. Shuningdek, birinchi darajali vazifa zamonaviy va sifatli ta'limga erishish hisoblanib, uning zaruriy shartlaridan biri bu ta'limning yangi shakllarini amalda joriy etish, masofaviy va aralash ta'limni pedagogik ta'lim innovatsion klasteri sharoitida uzluksiz yo'lga qo'yilishi lozim.

Har qanday rivojlanayotgan mamlakatlar, shu jumladan O'zbekistonning ham keng miqiyosdagi taraqqiyoti masofadan o'qitishga bo'lgan talabni yil sayin oshib borishiga sabab bo'lmoqda. Masofaviy aralash ta'limning eng asosiy afzalligi shundaki chekka hududlarda ham ta'limni taqdim etish va o'qitish vaqtini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim tizimida, talaba va o'qituvchi maxsus yaratilgan o'quv kurslarida elektron aloqa va Internet texnologiyalar yordamida doimiy muloqotda bo'ladilar. Masofaviy o'qitishda turli axborot va kommunikatsion texnologiyalardan foydalaniladi. Hozirgi kunda ishlab chiqilayotgan har bir texnologiya insonlarning oldiga quyilgan aniq bir maqsad va bajaradigan vazifasiga bog'liq. Masalan, an'anaviy bosma usuliga asoslangan o'qitish vositalari ya'ni o'quv qo'llanma darsliklar talabalar uchun yangi materiallar bilan tanishishga asoslangan bo'lsa, interaktiv audio va video konferensiyalar ma'lum bir vaqt orasida o'zaro muloqotda bo'lishga, elektron pochta esa o'zaro aloqa o'rnatishga ya'ni xabarlar jo'natish va qabul qilishga moslashgan. Oldindan tayyorlangan videoma'ruzalar talabalarga ma'ruzalarni tinglash va mavzuni yanada chuqurroq o'rganishga imkoniyat yaratadi

Talabalarda ta'lim olishga yangi imkoniyatlar yaratishi, uning arzon va vaqt, joy tanlamasligi, ta'lim maskanlarida talabalar qabul qilish sonini cheklanganligi bilan bir qatorda ta'lim olishni xohlavchilar sonini ko'payishi va sifatli axborot texnologiyalarini rivojlanishini misol qilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. -М.: Просвещение,1990, -141с.
2. Инновационная деятельность как условие профессионального развития педагога. Электронный ресурс: <https://znanio.ru/medianar/91>.
3. Исаев И.Ф. и др. Становление и развитие профессионального сознания будущего педагога. //Вопросы психологии. 2000.-№3.-С. 57-66.
4. Manya Suresh, V.Vishnu Priya, R. Gayathri.Effect of e-learning on academic performance of undergraduate students. Drug Invention Today | Vol 10. Issue 9. 2018,pp. 1779-1800
5. Краснова Татьяна Ивановна. Сопровождение и поддержка деятельности студентов в смешанном обучении. Available at:<https://portal.tpu.ru/SHARED/KRASNOVA/science/Tabl/Guidance%20and%20support.pdf>(request date:10.07.2020)

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛКИЛОЛАМИДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ МЕДИ

¹Кадыров А.А., ¹Пазылов М.М., ²Эшмухамедов М.А., ²Кадыров Н.А.

¹Национальный университет Узбекистана, ²Ташкентский государственный технический университет

Нами проведено исследование по разработке способа получения композиции ПАВ для устранения дендритообразования при электролизном процессе получения катодной меди. отличающийся тем, что с целью обеспечения гидрофобности и стабильности, нагретые до 70-75°C дистиллированные жирные кислоты хлопковых соапстоков подвергают взаимодействию с кубовыми остатками моноэтаноламина при 100-110°C в течении 30 минут в присутствии стабилизатора натриевой соли пальмитиновой кислоты, с последующим введением добавок: индустриального масла, парафина, церезина, взятых при определенном соотношении компонентов.

Для получения поверхностно-активного вещества (ПАВ) обладающего гидрофобными свойствами мы подобрали состав композиции состоящей из дистиллированных жирных кислот хлопковых соапстоков ДЖК ХС (отход масложирового комбината), отработанный моноэтаноламин (МЭА), минеральное масло, отвердитель и стабилизатор.

Особенностью синтеза является то, что реакцию получения аминсоединения проводят в присутствии стабилизатора ПАВ, который состоит из натриевой соли предельной карбоновой кислоты, наличие последнего позволяет стабилизировать и гомогенизировать композицию ПАВ, понизить энергетические затраты на перемешивание и ускорить процесс материалобразования.

Кроме того, ввод стабилизатора обеспечивает проведение реакции жирных кислот с кубовым остатком моноэтаноламина с образованием алкилоламида. Минеральное масло в композиции служит дисперсной средой для ПАВ и способствует распространению пленки ПАВ на поверхности электролита в электролизере.

При реакции жирных кислот с аминспиртами различной степени замещенности (моно-, ди-, три- этаноламины) образуются комплексные соли следующего типа: Реакции линолевой кислоты с моно-, ди-, три-этаноламинами идет с образованием двойных комплексных соединений по следующей схеме:

Линолевая кислота, которая находится в большем количестве в составе КО ДЖК, взаимодействует с МЭА и образуют комплексную соль жирной кислоты следующего типа:

Конечный продукт - амид кубового остатка ДЖК, характеризуется гидрофобно-липофильным балансом (ГЛБ), хорошо растворяется в воде и рекомендуется для получения обратных эмульсионных растворов.

Результаты экспериментальных работ по исследованию коллоидно-химических свойств растворов ПАВ на основе кубового остатка ДЖК и аминспирта.

Свободные жирные кислоты, которые находятся в составе ДЖК ХС взаимодействуют с МЭА находящемся в кубовом остатке и образуют комплексную соль жирной кислоты следующего типа:

При приготовлении из дистиллированных жирных кислот хлопковых соапстоков

(ДЖК ХС) и моноэтаноламина ПАВ с добавками индустриального масла, парафина, церезина получается композиция, которая при нанесении путем распыления на гранулированную аммиачную селитру образует тонкую антислеживающую, гидрофобизирующую пленку. Ниже приводятся результаты опытов в лабораторном мини реакторе с мешалкой и электрическим обогревом.

Проведенные эксперименты по подбору оптимального состава алкилоламида свидетельствует о том, что изменение свойств дисперсных систем в присутствии ПАВ обусловлено адсорбционным закреплением молекул добавки на поверхности дисперсной фазы. Оно зависит не только от молекулярного состояния добавки в растворе, определяемого гидрофобно-липофильным балансом (ГЛБ) и гидрофобными взаимодействиями углеводородной части молекулы ПАВ дисперсной среде, но и является функцией концентрации добавки, а также его физико-химических свойств. Оптимальное соотношение исходных компонентов ПАВ подбирали по значениям поверхностной активности

Расчёты величины поверхностной активности показали, что при соотношении (масс, части) ДЖК ХС: КО МЭА равном 10:1, поверхностная активность нового ПАВ возрастает более чем в 10 раз по сравнению с чистым техническим МЭА (табл. 1) Увеличение концентрации МЭА в синтезированных нами ПАВ снижает и поверхностную активность.

Таблица 1. Изменение поверхностной активности ПАВ в зависимости от их состава

№№: пп:	Весовое соотношение		Весовое соотношение		Поверхностная активность, нм ² / кг
	ДЖК ХС	МЭА	ДЖК ХС	КО МЭА	
1.	90	10			109,00
2.	80	20			60,64
3.	50	50			42,34
4.	0	100			13,24
5.			90	10	102,5
6.			80	20	56,4
7.			50	50	40,8
8.			0	100	13,24

Как известно двухмерное давление адсорбированных слоев ПАВ коррелирует с поверхностной активностью, чем выше активность, тем больше максимальная величина двухмерного давления.

Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать вывод о том, что с увеличением количества моноэтаноламина в составе новых разработанных нами поверхностно активных веществ (ПАВ)- работа адсорбции уменьшается и соответственно уменьшается их поверхностная активность. При оптимальном соотношении исходных реагентов поверхностная активность увеличивается более чем в десять раз по сравнению с чистым моноэтаноламином. Образование мицелл в растворе ПАВ начинается при концентрации 0,1 кг/м³ после достижения предельного насыщения адсорбционного слоя.

Литература

- 1.Исмаилов А.И. Поверхностно-активные вещества на основе эпихлоргидрина, азот- и кремнийсодержащих фурановых соединения // Дисс. кандидата химических наук, -Ташкент, 2011. -С. 18-28.
2. Кадыров А.А. Поверхностно-активные вещества. Получение свойства и применение // Изд-во ТГТУ, -Ташкент., 2015. –С.25-45.

ЦЕННОСТИ В ТЕХНОГЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Усенова Г.С., Э.Р.Хасанов

*Ташкентский химико-технологический институт,
Отдел по координации совместных образовательных программ в сотрудничестве с
зарубежными образовательными учреждениями, г. Ташкент, Узбекистан
gulinaUS@mail.ru, 99890 9209221*

Аннотация: проблема ценностей приобретает все большую значимость в современном обществе, где господство технического производства приобретает доминирующий характер со своими не только позитивными, но и негативными последствиями.

Ключевые слова: ценность, техногенное общество, техника, внутритехнические ценности и нормы, типология, технические знания, социальная реальность, человек, система.

Промышленная революция конца XVIII – середины XIX веков определила, что изобретения, успешно использованные в промышленности, были сделаны обычными ремесленниками, которые умело, использовали технические методы и благодаря собственной практике добивались значительных успехов в осуществлении своих целей. Изобретение ли паровой машины, текстильной фабрики или морских судов с железной конструкцией было осуществлено в основном эмпирическим способом, с помощью практического опыта и отбора.

Реалии XXI века заставили резко изменить положение науки в обществе, что уже во многом имело место в XX веке. Прежде всего, наука и образование стали элементами производства, где развитие научного знания обуславливается духовными, экономическими, социальными, техническими факторами, что в свою очередь определяется техническим производством.

Сегодня прогресс в материальной и духовной сферах Нового Узбекистана связан с развитием и освоением тех достижений мировой технологии, которые и приведут к третьему Ренессансу. Современный мир, взятый в глобальном измерении, имеет различные характеристики. Наиболее часто его называют техногенным обществом. И если в прошлом проблемы науки интересовали лишь узкий слой причастных к ней интеллектуалов, а отношение к технике было сугубо прикладным, то в наше время и то и другое выдвинуло в центр всеобщего внимания проблему человека в техногенном мире. Осмысление этого стало насущной задачей философской мысли. Важно подчеркнуть одно: нет человека и общества вне "техносферы", техника исторична, не стоит на месте, обновляется. Технические новинки служат катализатором, импульсом коренных изменений во всей системе общественной жизни. Вывод, который вытекает из анализа работ, посвященных философии техники: «Человек XXI века должен быть не только более интеллектуальным, профессиональным, креативным, но и гуманным, нравственным». [1,15]

Отношение человека к техногенному миру во многом неоднозначно. Так, до наших дней дошли идеи недоверия, враждебности к технике, так называемая - технофобия. В древнем Китае старцы-мудрецы не пользовались колесом для водочерпания, предпочитая носить воду из реки в бадейках. Свои действия они мотивировали тем, что, технические приспособления отнимают у человека свободу действий. Техника, рассуждали они, облегчает жизнь и делает ее комфортнее, но плата за это непомерна - поработается человеческое "Я". Достижения техники огромны. Открытия в психологии, в социальной психологии направляются на манипулирование сознанием и поведением социальных групп. Психофармакология нацеливается на изготовление средств манипулирования психическими свойствами личности, составляются планы применения генетической инженерии для изменения наследственности человека. Механизация и моторизация проникают в нашу жизнь,

подчас превращают человека в своеобразный гибрид биологического и технического устройства. Автомобиль во многих странах стал показатель уровня престижности, это - возжеленная цель, символ успеха. Автомобильная промышленность и транспортная система, поглощая нефтяные ресурсы, металлы, сегодня во многом формируют внутреннюю и международную политику, финансовые отношения, быт и нравы.

Вторжение техники во все сферы жизни общества - от глобальных до сугубо интимных - порождает безудержную апологию техники, психологию техницизма. Такое упоение техническими перспективами, на наш взгляд, опасно и антигуманно. Технический и технологический фетишизм в наши дни отнюдь не редкость. Им сильно заражено общество, он проникает не только в сферу хозяйственного и политического общества, но и в личную жизнь, появляется зависимость. Современная социальная реальность, связанная с абсолютизацией техники, утверждает ее автономность и самодостаточность. Она формирует мнение, что можно решить любые социальные коллизии, минуя человека как активного субъекта социальной жизни.

Существует опасность технологической мифологии, стремления все, и вся "машинизировать". Человек и человечество — это не машина, не техническая система. «Не человечество технично, а техника человечна» - этот тезис не может иметь срока давности. Стремительное развитие техномира опережает эволюционно сложившиеся приспособительные, адаптивные возможности человека. Развитие техники, подчас порождает ситуацию абсурда. Так, например, стремительное распространение коммуникационных технических сетей опережает возможность их значимого и ответственного наполнения. Могучие технические средства распространяют банальности, забиваются мелочной, пустой, бессодержательной информацией. Многие технические инновации (изобретения, конструкторские разработки) подчас опережают свое время, оказываются экономически невыгодными. Массовое количество технических приспособлений, их внедрение в производство и быт опережают интеллектуальный (и особенно нравственный) уровень массового сознания. Возникает необходимость включения в технические системы ограничителей, обеспечивающих то, что мы знаем, как "foolproof" (защита от ошибки). Забитость техникой всего потока жизни умножает катастрофы, аварии, трагические происшествия.

В силу этого с особой остротой встает вопрос о соотношении (и взаимодействии) техники и технологии с одной стороны, и ценностей, с другой стороны. Вместе с тем становится очевидным вся сложность и многогранность этого вопроса. Отсюда – возникновение задачи разработки типологии взаимоотношений техники и ценностей.

Во-первых, вопрос ценностей в технических знаниях и технологиях. В рамки этого входят такие проблемы как место ценностей в содержании современных технологий, роль ценностей в деятельности технолога, проблема этоса техники, т.е. ценности и нормы, на которые опирается функционирование техники и технологии как социального института.

Во-вторых, вопрос ценностей для технических областей знания, т.е. влияние функционирующих систем ценностей в обществе на развитие техники, на изменение ее внутренней структуры.

В-третьих, вопрос ценностей техники, т.е. проблема ценностно-творческих и ценностно-разрушающих функций техники в социальной жизни.

На каждом этапе своего исторического развития техническое знание вырабатывает собственные ценности и нормы. Это, прежде всего методологические принципы, используемые для определения того, что является продуктивным, а что – непродуктивным способом применения достижений техники. До второй половины XX века технологи были убеждены в том, что регуляторами их технологической деятельности являются в основном внутри технические нормы. Они в отличие от всех других общественных норм, считались объективными, так как следование им вело к достижению прогресса. А абсолютизация внутри технических ценностей способствовало возникновению взглядов техногенного подхода.

Одних лишь методологических принципов зачастую оказывается недостаточно для принятия конкретных решений в ходе технической деятельности. Такая ситуация проявляется, например, при выборе определенной технологии из множества альтернативных, которые представлены с позиции полезности и продуктивности, как равноценные. В таких случаях, решающую роль может играть ориентация технолога на общегуманистические ценности, на то, что является наиболее полезным для общественного процесса в данный исторический период.

Из всего многообразия взаимоотношений техники и ценностей можно выделить пять основных видов таких взаимоотношений.

1. Ценности в техническом знании, или внутри технические ценности, выполняющие определенные регулирующие и ориентирующие функции. Это - этос науки со своими нормами. В технической деятельности это признанные методологические нормы и процедуры технического поиска, проведение экспериментов и т.д.

2. Ценности для технического знания, или внешние по отношению к технике, ценности. Их непосредственное влияние распространяется главным образом на институционально понимаемую технику и на техническую деятельность. Такие ценности выступают в качестве внешних регуляторов технической деятельности, а также в роли факторов, изменяющих технические ценностные системы.

3. Ценность техники. Здесь следует понимать активность техники как регулятора в других областях человеческой деятельности и влияние техники на изменение в общей системе ценностей.

4. Ценность как объект изучения с позиций техники. Здесь ценности тоже оказываются внутренним элементом техники, но не в той мере и не в том смысле как представлено по первому пункту.

5. Техника как элемент ценностных систем. В этом случае техническая деятельность и технические знания выступают в качестве «ценности», признаваемой в той или иной ценностной системе. [2]

Сегодня перед человечеством в целом и перед Новым Узбекистаном стоит вопрос о дальнейшем совершенствовании системы безопасности применения техники и технологий XXI века.

Это подтверждается и проводимой политикой в области применения новых технологий Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым, как утверждение, что любая новая технология требует всестороннего подхода, а «для этого нужна глубоко продуманная программа технологического развития Узбекистана...» [3, 47], которая должна исходить из системы ценностей имеющих место в Новом Узбекистане, которая нашла свое воплощение и в Указе Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы».

Литература.

1. Малькова Т.П. Философия техники: современные проблемы развития теории// Теория и практика общественного развития. 2015. №20. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-tehniki-problemy-aksiologii-ehnicheskogo-mirovospriyatiya>.

2. Плотников В.И. Двадцать лекций по философии. Екатеринбург, 2001.

3. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису. Т. 2018.

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПО СОВМЕСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

И.Ю. Давидович, В.С. Миренкова

*Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий,
г. Могилев, Республика Беларусь*

Одним из приоритетных направлений развития высшего образования являются совместные межвузовские образовательные программы. В настоящее время это направление является одним из основных в развитии и наращивании экспортного потенциала.

Совместные программы являются признанным инструментом повышения конкурентоспособности вуза. Посредством разработки совместных образовательных программ открывается возможность выхода на образовательные рынки других стран, популяризации и экспорта белорусского высшего образования за рубежом.

Образовательные программы считаются совместными, если они отвечают следующим характеристикам: программы создаются и одобряются совместно вузами-партнерами; студенты из каждого вуза проходят часть обучения в других вузах; сроки обучения студентов в вузах-партнерах сравнимы по длительности; сроки обучения и сданные экзамены полностью признаются друг другом; преподаватели каждого вуза участвуют в учебном процессе, совместно разрабатывают учебные планы и создают совместные комиссии по зачислению и защите дипломных проектов. После завершения полной программы обучения студенты получают дипломы вузов-партнеров об окончании учебного заведения.

В рамках заключенных договоров в период с 2019 года по настоящее время университет реализует пятнадцать совместных образовательных программ подготовки бакалавров с Ташкентским химико-технологическим институтом по специальностям производство продуктов питания из растительного сырья, машины и аппараты пищевых производств, с Янгиерским филиалом Ташкентского химико-технологического института по специальностям экономика и организация производства, производство продуктов питания из растительного сырья, Бухарским инженерно-технологическим институтом по специальностям производство продуктов питания из растительного сырья, экономика и организация производства, товароведение и экспертиза товаров, бухгалтерский учет, анализ и аудит, производство продуктов питания из животного сырья, низкотемпературная техника.

Срок получения образования по совместным программам подготовки бакалавров составляет 4 года на дневной форме и 5 лет на заочной форме обучения в соответствии с разработанными учебными планами, согласованными с вузами-партнерами.

В 2023 году по совместным образовательным программам успешно завершают обучение 86 граждан Республики Узбекистан. Программа двух дипломов была реализована на основе согласования учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний студентов. В июне 2023 года партнерами будут взаимно признаны результаты обучения в вузах. В процессе реализации совместных образовательных программ были отработаны механизмы управления программами и по итогам обучения будут выданы дипломы Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий и Ташкентского химико-технологического института или Бухарского инженерно-технологического института.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРПЕНТЕНИТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Г.С.Усенова.,¹Т.Ж. Пиримов

Ташкентский химико-технологический институт, Отдел СОП.,

¹Институт общей и неорганической химии Академии наук

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В статье приведены результаты исследования процессов получения оксида магния путем разложения серпентинитов Арватенского месторождения серной кислотой и с добавкой азотной кислоты в раствор серной кислоты последующим разделением кремнезема из суспензии, нейтрализацией фильтрата аммиаком до значения рН 8,5 для осаждения и разделения ионов примесных металлов, осаждение и разделения ионов магния из раствора с использованием аммиака и углекислого аммония, термическое разложение корбаната магния с получением оксида магния. Установлено, что использования смесь кислот т.е. с добавкой небольшой количества азотной кислоты в раствор серной кислоты увеличивает выход оксид магния от 83,34% до 92,68 % чем при использования только серной кислоты при одинаковых нормах. При оптимальных условиях после термического разложения карбоната магния получен продукт содержащий 97,13% оксид магния со степенью извлечения 92,68 % от исходного сырья.

Ключевые слова: Серпентенит, окись магния, гидроксид магния, серная кислота, азотная кислота, аммиак, углекислый аммоний.

Соединения магния имеет исключительно важное значение для народного хозяйства, важнейшими магниевыми соединениями являются окись магния, хлористый магний, углекислый магний, сульфат магния и другие соли магния, соединения магния применяется для производства вяжущих веществ, при очистке нефтепродуктов, как наполнитель при производстве резины, благодаря высокой температуре плавления входит в состав изоляторов промышленных кабелей, в качестве основного компонента в производстве огнеупорных материалов, как сырья для получения обожженных и плавленых порошков, металлургических флюсов. Окись магния обладает абразивными свойствами, поэтому её часто используют в электронной промышленности. Перспективным сегментом потребления оксида магния считается сельское хозяйство. С его помощью предотвращают слеживание удобрений и применяют как самостоятельную добавку для обогащения почвы. Недостаток магния на сельхозугодьях отражается на производимой продукции, поэтому применение такого удобрения очень важно для урожая. Также свое применение это вещество нашло в животноводстве. Дефицит магния сказывается на здоровье скота и продуктах, получаемых от них. В продуктах питания этот компонент обычно встречается под индексом E530. По степени влияния на организм это вещество относят к безопасным. Основным потребителем оксида магния остаётся фармацевтика. Это химическое соединение добавляют в лекарства, используют при самостоятельном или комплексном лечении людей [1,2].

В Узбекистане отсутствуют производства оксида магния и других его соединений используемых в различных отраслях на основе местных сырьевых ресурсов. Необходимо отметить, что только при производстве аммиачной селитры для устранения её слеживаемости и улучшения других товарных свойств используется магниевая добавка около 6000 тонн в год. Сырьем для её приготовления служит каустический магнезит поставляемых из России.

В Узбекистане одним из сырьевым ресурсом для получения соединений магния могут служить серпентениты Арватенского месторождения. Месторождения серпентенитов Арветен расположено в Джизакском районе, в 9 км к северо-западу от Джизакского известкового завода, в 1,5 км к Югу от деревни Киябаш. Приурочено к северо-восточным склонам гор Северной Нураты. Месторождения Арватен представляет собой массив серпентенитов до 1300-1400 м и мощностью от 90 до 125 м. Запас месторождений серпентенитов подсчитаны

методом вертикальных параллельных разрезов до горизонта 500 м в количестве 1363,7 тыс.м³[3].

В литературе имеются различные способы получения соединений магния на основе серпентинитов и других магниесодержащих сырьевых ресурсов. Известными и основными методами переработки серпентинита включают выщелачивание кислотными реагентами измельченного сырья с выделением металлов в виде соответствующих солей, разделение кремнезема, нейтрализация щелочными реагентами и очистка раствора от ионов примесных металлов, осаждение гидроксида магния, термическое разложение соли металла с получением оксида магния [4-6].

В патенте [7] описывается способ получения оксида магния из серпентинита, согласно которому серпентинит фракцией 0,25-0,1 мм обрабатывают 20%-ной серной кислотой при 90-100 °С в течение 2 ч. После выщелачивания отделяют осадки кремнезема и неразложившийся минералов, промывают, собирая промывные воды в фильтрат. Фильтрат нагревают до 45-50 °С и с помощью каустической соды доводят pH среды до 8,0-8,5 осаждавая гидроокиси железа, алюминия, хрома, никеля и других металлов. Отфильтровывают гидроокислы (Al, Fe, Ti и др), а фильтрат, содержащий серноокислый магний карбонизируют при pH 10-12. Отфильтровывают углекислый магний, промывают его водой, высушивают, а затем термически разлагают до оксида магния при температуре 900°С при этом степень выщелачивания магния составляет 55%.

В патенте [8] предлагается сплавление серпентинита с (NH₄)₂SO₄ при 250-400 °С. Продукт сплавления выщелачивают водой, после чего из полученного раствора сульфата магния удаляют примеси Ca, Fe, Ni, Co и т.д. осаждением их в виде гидроксидов фракционной нейтрализацией. Осадок отделяют фильтрацией, а из фильтрата обработкой его аммиаком сначала осаждают Mg(OH)₂ раствор (NH₄)₂SO₄ упаривают, гранулируют и направляют на стадию спекания с серпентинитом, а выделившийся на этой стадии аммиак конденсируют и рециркулируют на стадию осаждения Mg(OH)₂.

В патенте [9] серпентинит обрабатывают 10-15%-ной соляной кислотой при температуре 80°С, фильтруют суспензии с получением хлормагниевого раствора и диоксида кремния, осуществляют очистку хлормагниевого раствора от примесей нейтрализацией с получением железоникелевого концентрата, и синтезируют карналита из очищенного хлормагниевого раствора и отработанного электролита, затем осуществляют обезвоживание карналита и его электролиз с получением магния, хлора и отработанного электролита, возвращаемых в процесс.

Вышеуказанные способы переработки имеют некоторые недостатки, так при переработке серпентинита серной кислотой или азотной кислотой выход полезного продукта невысок, а при переработке сульфатом аммония требуется высокая температура, также для осуществления этого процесса необходимо специальные печи, а при переработке соляной кислотой высокая агрессивность по отношению к стальному оборудованию и возможность выброса газообразного хлора.

Исходя из вышеизложенных в целях определения возможности получения оксида магния на основе местных серпентинитов нами проведены исследования по переработке серпентинита серной кислотой и смесью серной и азотной кислоты. Для исследований использована серпентинит Арветенского месторождения. Перед использованием её размалывали до размера частиц 0,25 мм. Химический состав приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Химический состав серпентинита Арветенского месторождения

Наименования сырья	Содержание компонентов, вес. %							
	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	Ni	K ₂ O	H ₂ O
Серпентинит	42,9	4,76	2,20	7,02	39,7	1,38	0,3	4,8

В табл. 2 приведены результаты масс-спектрометрического (ICP – MS) анализа

серпентенита из таблицы следует, что серпентенит содержит в своем составе целый ряд элементов необходимых для различных отраслях народного хозяйства.

Таблица 2

Результаты масс-спектрометрического анализа серпентенита

Наименование и содержание элементов, в г/т									
Li	Be	B	Na	Sc	V	P	K	Co	Cr
0,838	0,01	25,3	202	9,44	0,01	787	388	581	6012
Mn	W	Co	Ni	Cu	Zn	Mo	Ag	Ba	Ti
402	1,41	7,17	13742	5,88	34,9	7,10	0,05	1,14	126

Для уточнения сведений о минералогической составе и структуре исходного серпентинита Арветенского месторождения были получены микрофотографии на электронном микроскопе. На основе микроскопического исследования (рис.1 микрофото 1-6) выявлено, что серпентинит брекчированный, умеренно оталькованный в результате термического метаморфизма.

1. С одним николем

2. Вид микрофото 1 при скрещенных николях

3. С одним николем

4. Вид микрофото 3 при скрещенных николях

5. С одним николем

6. Вид микрофото 5 при скрещенных николях

Рисунок 1. - Микрофотография серпентинита Арветинского месторождения

Состав породы: антигорит ($Mg_8[Si_2O_3](OH)_4$) 75%; хризотил $Mg_3[Si_2O_5](OH)_4$ 3-5 %; тальк ($Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$) 10-15%, магнезит ($MgCO_3$) 0,5-1 %, рудный минерал т.е. магнетит ($FeO \cdot Fe_2O_3$) с микровключениями хромита ($FeCr_2O_4$) и сульфидов никеля (NiS) 3-5%. Структура породы катакластическая аллотриоморфно-неравномерно-микрозернистая, а текстура катакластическая микробрекчиевая с сетью плёночных прожилков хризотила и талька, вкрапленностью рудных минералов, кварца, карбоната и хлорита (микрофото 1, 3, 5). Антигорит составляет основной объём породы и представлен микрообрывками пластинчатых зёрен длиной до 0,25 мм (белые на микрофото 2, 4, 6). Хризотил проявляется плёночными микропрожилками, пересекающими антигоритовую основу в разных направлениях (микрофото 1-4) и мелкими скоплениями волокнистых микрокристаллов около некоторых прожилков талька. Тальк проявлен только тончайшими разно-направленными плёночными прожилками и отличается от хризотила и антигорита только при скрещенных николях (микрофото 3 и 4). Рудный минерал распределен преимущественно в антигоритовых микрозернистых блоках скоплениями микропылеватых зёрен, хотя иногда и выглядящими микропрожилками (черные на микрофото 1, 3, 5). Необходимо отметить, что в серпентинитах других месторождений рудный минерал часто представлен более крупными зёрнами магнетита, ильменита и хромита. Особенностью описываемого серпентинита является появление микровключений кварца, хлорита, карбоната. Кварц при этом является продуктом кремнекислоты, высвобождающейся при замещениях серпентина тальком, хлоритом или карбонатами.

Таким образом, полученные данные позволили установить минералы, входящие в состав исходного сырья и возможность использования данного сырья для получения соединений магния и других полезных веществ.

Для проведения лабораторных опытов нами было взято серпентинит Арветинского месторождения вышеуказанного состава, серная кислота (92%), азотная кислота (59%), 25% аммиак и кристаллический углекислый аммоний марки «ХЧ». Нормы серной кислоты варьировали в интервале 90-120 % от стехиометрии на MgO , CaO , Fe_2O_3 и Al_2O_3 содержащего в серпентините Арветинского месторождения. Азотная кислота вводилась в серную в таком количестве, чтобы её норма в сернокислотном растворе была от 5 до 40%.

При норме серной кислоты 80% азотной кислоты 20% от стехиометрии для разложения 100 г серпентинита требуется 485,34 г 20 % серная кислота и 52,86 59% азотная кислота.

Процесс разложение серпентинита проводился на лабораторной установке, состоящей из трубчатого стеклянного реактора, снабженного мешалкой с электроприводом и помещенного в водный термостат. Температуру в термостате поддерживали с помощью термометра ТК-300И и электронного реле РТ-230У. При изучении влияния нормы серной

кислоты температура была постоянной и равнялась 95⁰ С, а в случае использования смесь кислот в начале 30 минут температуру выдерживали 40-50⁰С затем подняли до 95⁰ С. Взаимодействия компонентов проводили в течение 120 мин.

В реактор заливали кислот, устанавливали заданную температуру, включали мешалку и загружали навеску серпентинита. По окончании процесса реакцию массу разделяли на жидкую и твердую фазы методом фильтрации под вакуумом. Твердую фазу отмывали небольшой порцией дисводы два раза (по 10 мл на 100 мл суспензию) и высушивали при 105⁰С до постоянной массы (1-осадок). Жидкую фазу и все промывные растворы собирали вместе затем его нагревали до 45-50⁰ С и с помощью раствора аммиака аммонизировали до значения рН 8,5 осажая гидроокиси железа, алюминия, хрома, никеля и других металлов, отфильтровывали гидроокислы металлов. Оставшийся на фильтре осадки высушивали в месте с фильтровальной бумагой в сушильном шкафу до постоянной массы при 105⁰С (2-осадок). А фильтрат содержащий серноокислый и азотнокислый магний, нейтрализовали с использованием карбоната аммония до рН 11-11,5. Отфильтровывали углекислый магний, промывали его водой, высушивали а затем термически разлагали до оксида магния при температуре 900⁰ С (3-осадок). Конечный фильтрат состоит в основном из сульфата аммония и нитрата аммония. Химический анализ исходного серпентинита и осадков проводили известными методами [10,11]. Определение содержания СаО и MgО осуществляли объемным комплексонометрическим методом: титрованием 0,05 н раствором трилона Б в присутствии индикаторов флуорексон и хром темно-синий. Содержание Al₂O₃ и Fe₂O₃ проводили комплексонометрическим методом [11]. Измерение величины рН суспензий исследуемых образцов осуществляли лабораторным иономером И-130М с электродной системой из электродов ЭСЛ 63-07, ЭВЛ-1М3.1 и ТКА-7 с точностью до 0.05 единиц рН. Результаты исследований приведена в таблицах 1-4.

Таблица 1

Состав осадков полученных из разлаженного серпентинита серной кислотой при различных нормах

Норма серной кислот ы, %	Содержание компонентов на сухую массу первого осадка, вес. %						
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	п.п.п.
90	73,90	0,42	1,3	2,1	6,04	6,79	9,41
95	74,02	0,41	1,25	2,1	5,72	7,10	9,40
100	74,27	0,41	1,23	2,07	5,18	7,34	9,47
105	74,58	0,39	1,14	2,08	4,74	7,57	9,51
110	74,91	0,38	1,07	2,09	4,17	7,66	9,55
115	75,13	0,37	0,99	2,08	3,83	8,01	9,58
120	75,01	0,36	0,94	2,07	3,75	8,28	9,65
Содержание компонентов на сухую массу второго осадка, вес. %							
90	8,25	10,92	35,29	3,54	8,79	7,17	26,04
95	7,49	11,06	36,17	3,79	7,82	7,45	26,22
100	7,45	11,14	36,23	3,41	7,86	7,57	26,34
105	5,08	11,53	36,29	3,36	7,79	8,75	27,20
110	4,41	11,84	37,71	2,82	6,78	8,87	27,57

115	4,35	11,07	38,22	2,79	6,69	9,17	27,71
120	4,64	11,33	38,21	2,25	6,68	9,38	27,51
Содержание компонентов на сухую массу третьего осадка, вес. %							
90	-	0,07	0,49	0,15	94,76	2,94	1,58
95	-	0,08	0,55	0,15	93,73	3,24	2,21
100	-	0,1	0,65	0,17	93,08	3,46	2,52
105	-	0,11	0,73	0,19	93,64	2,67	2,63
110	-	0,13	0,83	0,2	93,06	3,01	2,75
115	-	0,15	0,86	0,21	92,61	3,29	2,86
120	-	0,15	0,92	0,21	92,39	3,53	2,77

Таблица 2

Степень перехода компонентов осадкам из разлаженного серпентенита серной кислотой при различных нормах

Норма серной кислоты, %	Степень перехода компонентов в первый осадок, вес. %				
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO
90	95,68	7,06	7,00	6,43	8,47
95	94,35	6,52	6,33	5,75	7,89
100	93,22	6,29	6,11	4,96	7,02
105	92,57	5,93	5,31	4,29	6,35
110	91,72	5,52	4,58	3,80	5,52
115	90,96	5,22	4,04	3,30	5,01
120	90,13	4,92	3,52	2,91	4,87
Степень перехода компонентов в второй осадок, вес. %					
90	3,34	86,96	86,44	1,05	1,29
95	3,16	87,62	86,75	1,29	1,40
100	2,79	88,12	87,04	1,52	1,51
105	2,57	88,46	87,64	1,72	1,59
110	2,34	88,87	88,00	1,97	1,68
115	2,10	89,13	88,44	2,23	1,73
120	1,97	89,36	88,65	2,54	1,80
Степень перехода компонентов в третий осадок, вес. %					
90	-	0,98	2,13	1,70	78,35
95	-	1,19	2,53	1,83	79,36
100	-	1,45	2,99	1,96	80,56

105	-	1,71	3,48	2,23	82,12
110	-	2,02	4,04	2,50	83,34
115	-	2,28	4,23	2,63	84,41
120	-	2,47	4,64	2,71	85,67

Таблица 3

Состав осадков полученных из разлаженного серпентенита серной кислотой с добавкой азотной кислоты

Соотношения норм кислот $H_2SO_4 : HN O_3$	Содержание компонентов на сухую массу первого осадка, вес. %						
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	п.п.п.
105 ; 5	75,12	0,38	1,2	1,73	3,99	7,67	10,06
100 ; 10	76,54	0,37	1,03	1,71	3,26	6,95	10,1
95 ; 15	77,5	0,36	1,0	1,67	2,97	6,2	10,2
90 ; 20	78,9	0,34	0,97	1,63	2,26	5,5	10,3
80 ; 30	78,04	0,35	0,95	1,56	4,48	4,96	10,1
70 ; 40	78,6	0,35	0,97	1,51	4,83	3,56	10,12
Содержание компонентов на сухую массу второго осадка, вес. %							
105 ; 5	6,98	11,76	37,41	4,15	4,3	9,65	22,35
100 ; 10	7,57	1,2	38,23	4,25	4,6	9,3	22,16
95 ; 15	8,04	12,36	39,05	4,36	5,06	8,43	22,04
90 ; 20	8,45	12,46	39,59	4,39	5,46	8,33	21,72
80 ; 30	9,11	12,95	41,03	4,53	6,28	7,68	19,97
70 ; 40	9,98	13,39	42,78	4,67	7,9	6,88	17,69
Содержание компонентов на сухую массу третьего осадка, вес. %							
105 ; 5	-	0,139	0,854	0,209	95,39	1,34	2,34
100 ; 10	-	0,148	0,849	0,215	96,15	1,05	2,037
95 ; 15	-	0,162	0,846	0,221	96,62	0,9	1,89
90 ; 20	-	0,171	0,828	0,227	97,13	0,7	1,7
80 ; 30	-	0,173	0,819	0,237	97,27	0,7	1,68
70 ; 40	-	0,181	0,815	0,243	97,37	0,8	1,76

Таблица 4

Степень перехода компонентов осадкам из разлаженного серпентенита серной кислотой с добавкой азотной кислоты

Соотношения норм кислот $H_2SO_4 : HNO_3$	Степень перехода компонентов в первый осадок, вес. %				
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO
105 ; 5	91,28	5,35	4,42	3,71	5,24
100 ; 10	90,86	5,01	4,11	3,58	4,95
95 ; 15	90,38	4,53	3,74	3,24	4,62
90 ; 20	89,95	4,11	3,39	2,95	4,28
80 ; 30	89,92	4,02	3,32	2,93	4,21
70 ; 40	90,11	4,38	3,45	3,02	4,35
Степень перехода компонентов в второй осадок, вес. %					
105 ; 5	3,86	89,08	88,65	2,03	1,73
100 ; 10	3,54	89,74	88,96	2,24	1,82
95 ; 15	3,13	90,24	89,25	2,38	1,97
90 ; 20	2,88	90,58	89,85	2,42	2,11
80 ; 30	2,62	90,99	90,21	2,43	2,15
70 ; 40	2,35	91,25	90,65	2,39	2,02
Степень перехода компонентов в третий осадок, вес. %					
105 ; 5	-	2,14	4,12	2,57	86,38
100 ; 10	-	2,37	4,26	2,75	88,67
95 ; 15	-	2,69	4,39	2,91	90,35
90 ; 20	-	2,94	4,47	3,02	92,68
80 ; 30	-	2,98	4,49	3,05	92,57
70 ; 40	-	2,87	4,41	2,95	91,98

В таблице 1 приведена состав высушенных осадков полученных разложением исходного серпентенита серной кислотой. Из таблицы видно, что по мере увеличения нормы серной кислоты в первом осадке содержания SiO_2 увеличивается от 73,90 % (при норме 90 %) до 75,01 % (при норме 120 %), а содержания Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO и MgO снижается от 0,42 до 0,36; от 1,3 до 0,94; от 2,1 до 2,07; от 6,04 до 3,75 % соответственно. Из этих данных видно что первая осадка в основном состоит из диоксида кремния. Во втором осадке т.е. полученного после аммонизации фильтрата до значения pH 8,5 с увеличением нормы серной кислоты содержания SiO_2 уменьшается от 8,25 % до 4,64%, содержания Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO и MgO увеличивается от 10,92 до 11,33; от 35,29 до 38,11, а содержание CaO и MgO уменьшается от 3,54 до 2,25; от 8,79 до 6,68 % соответственно. Состав третьего осадка полученного после нейтрализации фильтрата с использованием карбоната аммония до значения pH 11,5 сушки и обжига при 900 °C состоит в основном 94,76-92,39%. из оксида магния В таблице 2 приведена степень рапеределения компонентов по осадкам в зависимости от нормы серной кислоты, из неё видно по мере увеличения нормы серной кислоты степень перехода MgO увеличивается от 78.35 % (при норме 90 %) до 85,67 % (при норме 120 %)

(третий осадок), т.е. даже при избыточном норме серной кислоты выход MgO не превышает от 85,67%. Поэтому в следующем этапе работы в целях увеличения степени разложения серпентинита и выход целового компонента оксида магния мы решили проверить влияния добавок, в частности азотной кислоты к серной кислоте, результаты исследований приведена в таблицах 3 и 4.

В таблице 3 приведены составы высушенных осадков полученных разложением исходного серпентинита серной кислотой с добавкой азотной кислоты различных соотношениях при их общей норме 110% от стехиометрии на MgO, CaO, Fe₂O₃ и Al₂O₃ содержащего в серпентините. Из таблицы видно, что по мере увеличения количества азотной кислоты в растворе серной кислоты в первом осадке содержания Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO и MgO снижается от 0,38 до 0,34; от 1,2 до 0,97; от 1,73 до 1,63; от 3,99 до 2,26 % соответственно. Необходимо отметить что, при использовании серной кислоты при норме 110% в первом осадке содержания MgO составил 4,74% (табл.1) а при использовании смеси кислот при той же норме и соотношении 90 :10 содержания MgO составил 2,26% т.е. 2,09 раз меньше остается MgO в первом осадке, а содержание SiO₂ увеличивается от 74,91 % до 78,9 %. Также при использовании смеси кислот степень перехода MgO увеличивается от 83,34% (табл.2.) до 92,68 % (табл.4.) Из этих данных видно что использование смеси кислот позволило наиболее полно извлечь оксид магния и другие металлы, т.е. если вводить в раствор серной кислоты раствор азотной кислоты не повышая общую норму можно увеличить выход целевых продуктов. Поэтому для разложения серпентинита оптимальной нормой кислот можно считать 110 % от стехиометрии и соотношения кислот H₂SO₄ : HNO₃ = 90 :20. Выбор 110 %-ной нормы кислоты вызвано также тем, что при её уменьшении снижается степень разложения серпентинита и тем самым переход в раствор магния уменьшается. В зависимости от нормы кислоты степень перехода MgO находятся в пределах 78,35-92,68 %. При этом потеря MgO с осадками составляет 21,65-7,64%. Состав основного осадка полученного при оптимальных условиях выглядит следующим образом (вес. %): MgO – 97,13; Fe₂O₃ – 0,83; Al₂O₃ – 0,17; CaO – 0,23; SO₃ – 0,7, п.п.п -1,7 (табл. 3). Раствор сульфата аммония и нитрата аммония полученный на стадии осаждения, упаривают, гранулируют и используют в качестве удобрения который в сельском хозяйстве высоко востребован, а остальные осадки также высоко востребованы для получения высокодисперсного кремнезема и ряд ценных металлов [12-15].

Таким образом, предварительные исследования серпентинитов Арватенского месторождения указывает на возможность их использования не только для получения термостойкой керамики, теплоизоляционных строительных материалов в исходном виде но и также для получения оксида магния, кремнезема и ряд металлов необходимых для различных отраслях народного хозяйства.

Литература

1. Осадченко И.М., Лябин М.П., Романовская А.Д. Оксид магния: свойства, методы получения и применения / Природные системы и ресурсы. -2018. -№ 3.Т.8. – С. 5-14.
2. Аверина Г.Ф., Черных Т.Н., Орлов А.А., Крамар Л.Я. Исследование взаимосвязи объемных деформаций, состава и структурных магнезиальных вяжущих / Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура» 2017. Т.17, №3. С. 40-47.
3. Хамидов Р.А. Панченкова Л.А. Ресурсы магнезиального огнеупорного сырья Узбекистана / Геология ва минерал ресурслар. -2000. -№ 3. – С. 25-27.
4. Габдуллин А.Н. Разработка способа азотнокислотной переработки серпентинита Баженовского месторождения: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина, 2015. – 22 с.
5. Патент 2128626 Россия. МПК6 СО1 F 5/02. Способ получения оксида магния / В.М. Мазалов, В.П.Дворник, Ю.Ю. Александров, – Б.И.2003, № 14.
6. Патент 2209780 Россия. МПК6 СО2 F 5/02. Способ получения чистого оксида магния / Ю.Ю.Александров, Ю.В.Олейников, Г.П.Парамонов, – Б.И.2006, № 11.
7. Патент 2038301 Россия. МПК6 СО1 F 5/06. Способ получения оксида магния / В.В. Велинский, Г.М. Гусев, – Б.И.2000, № 24.

8. Патент 2011638 Российская Федерация, МПК С 01 F 5/06. Способ получения оксида магния из серпентинита/ Т.В. Кузнецова, Е.М. Иоффе, В.М. Колбасов, – Б.И.2000, № 28.

9. Патент 2356836 Российская Федерация, С 01. Способ комплексной переработки серпентинита/ Р.Г.Фрейдлина, Н.Б. Овчинникова, А.И. Гулякин, Л.Н. Сабуров, Ю.А. Ряпосов, – Б.И.2009, № 15.

10. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов / М.М.Винник, Л.Н.Ербанова, П.М. Зайцев и др. – М.: Химия, 1975. - 218 с.

11. Торочешникова Н.С. Технический анализ и контроль в производстве неорганических веществ.- М.: Высшая школа, 1986г, - 278 с.

12. Патент 2285666 Российская Федерация, МПК С 01 F 5/06. Способ комплексной переработки магнийсиликатосодержащего сырья / М.М Григорович., Л.И. Менькин. опубл. 20.10.2006, Бюл. № 29. – 6 с.

13. Габдуллин А.Н., Калинин И.И., Печерских Е.Г., Семенищев В.С. Получение высокодисперсного кремнезема методом азотнокислотной переработки серпентинита, Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского., Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 3. С. 44-47.

14. Макаров В.Н. Минералогические критерии комплексной переработки рудомещающих гипербазитов. Апатиты, 1989. 94 с.

15. Будников П.П., Балкевич В.Л. и др. Химическая технология керамики и огнеупоров. М.: изд. литературы по строительству, 1972. 551 с.

ҚЎШМА ТАЪЛИМДА МУҲАНДИС ТЕХНОЛОГЛАРНИ ҚИЗИҚИШЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Т.Ж.Пиримов, Г.С.Усенова

Ташкент кимё-технология институти,

Хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорликдаги қўшма таълим дастурларини мувофиқлаштирувчи бўлим.

Олий таълим тизимида юқори малакали ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан ҳисобланади. Мазкур вазифанинг нечоғлик самарали ҳал этилиши мамлакатимизда амалга ошириб борилаётган таълим соҳасидаги ислохотлар таълим-тарбия сифатининг юқори даражада бўлишини таъминлашга қаратилган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Яна бир муаммони ҳал этиш ўта муҳим ҳисобланади: бу педагоглар ва профессор-ўқитувчилар таркибининг профессионал даражаси, уларнинг махсус билимларидир. Бу борада таълим олиш, маънавий-маърифий камолот масалалари ва ҳақиқий кадрларини шакллантириш жараёнларига фаол қўмак берадиган муҳитни яратиш зарур”. – деб айтган фикрларида акс этади. [3] Бўлажак муҳандисларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда муҳандислик ва компьютер графикаси фундаментал фан бўлиб, бу фан бўйича эгалланган билим ва малакалар асосида муҳандиснинг фазовий тасавури, техник тафаккури ва ижодий қобилияти каби хислатлари ривожланади.

Асосий технологик жараён ва қурилмалар фанини ўзлаштирган талаба куйидаги билим, кўникма ва малакаларга эга бўлади:

- жараён ва қурилмалар фанининг келиб чиқиши ва кимёвий техноло; гиялар ҳақида маълумотларга эга бўлади;

- хом-ашё ва материалларнинг физик-механик ва иссиқлик-диффузион хоссалари ҳақида маълумотларга эга бўлади;

- кимёвий технологиянинг ҳозирги кундаги ҳолати ва ривожланиш истикболларини айтиб бера олади;

- турли жараёнларнинг ўзига хос хусусиятларига қараб ажрата олади;

- қурилма, машина ва агрегатлар конструкциясига қараб қайси жараён учун

мўлжалланганлигини айтиб бера олади;

- насос ва компрессорлар тузилиши, ишлаш принципи ва уларнинг асосий характеристикаларини билади;

- гидромеханик, иссиқлик ва модда алмашилиш критерийларини билади

- жараёнларнинг асосий конун ва коидалари билади ва уни аниқ масалаларни ечишда куллай олади.

Фанни ўзлаштириш натижасида талаба:

- суюқликлар оқиш режимларини билади ва ҳисоблай олади;

- гидравликанинг асосий қонуниятларини ва уни амалда қўлланишини билиб олади;

- гидродинамиканинг асосий тенгламасини ва уни амалда ишлатилиш соҳаларини чуқур билади;

- мавҳум қайнаш қатламининг критик тезликларини аниқлаб бера олади;

- турли жинсли системаларни фазаларга ажратиш ва тозалаш усуллари ва қурилмалари ҳақида маълумотга эга бўлади;

- суюқликларни самарали аралаштириш, уни амалга ошириш мосламаларини билади;

- иссиқлик ва модда алмашилиш турларини, уларнинг назарий асослари, қонуниятларини ва қурилмалари билан танишади;

- механик жараёнлар назарий асослари, қонуниятлари ва уни амалга оширувчи машина ва қурилмалари билан танишади;

- юқорида қайт этилган жараёнларни амалга оширувчи қурилмалардан энг кенг тарқалганини ҳисоблаш ва лойиҳалаш ишларини бажара олади.

- ушбу фан жараёнларини, машина ва қурилмаларини интенсивлаш ҳақида тасаввурга эга.

Асосий жараёнларнинг назарияси, қонуниятларини ва қурилмаларни ҳисоблаш усуллари ўрганиш учун физика, математика, умумий ва ноорганик кимё, органик ва физикавий кимёлар, амалий механика, иссиқлик техникаси ва чизма геометрия каби фанларни яхши ўзлаштирган бўлиши зарур. Бу фандан ўрганилган билим ва кўникмалар мутахассислик фанларини ўрганишда асос қилиб олинади.

Ушбу фанни ўрганишда, лаборатория ва илмий ишлари натижаларини қайта ишлаш, умумлаштиришда, ҳамда амалий машғулотларда масалаларни ечишда ва курс лойиҳа ҳисоблашларини амалга оширишда компьютер техникасидан, матн ва унинг электрон версиясидан, репродуктив, продуктив ва ижодий усуллардан кенг фойдаланилади.

“Асосий технологик жараён ва қурилмалар” ўқув фани кўшма таълим талабаларида график билим, малака ва кўникмаларни шакллантиришнинг асоси ҳисобланиб, ижодий қобилиятларининг намоён бўлишига йўл очади. Асосий технологик жараён ва қурилмалар фанини ўқитишдан мақсад талабаларга гидравлика асослари, гидромеханик, иссиқлик ва модда алмашилиш, механик ва совитиш жараёнларининг назарияси, ушбу дараёнларни амалга оширувчи машина ва қурилмалар тузилиши, ишлаш принципи, ҳамда уларни ҳисоблаш, лойиҳалаш ва моделлаштириш ҳақида фундаментал билимларни беришдир.

Ушбу фандан курс иши, курс лойиҳаларини бажариш жараёнида эгалланган билим ва малакалардан фойдаланиб, битирув малакавий ишини бажариш жараёнида уларнинг графикавий ва ижодий қобилиятлари тўлиқ намоён қилади. Олий таълимда ўқитишнинг мазмуни, шакллари ва усуллари талабаларни фаол касбий фаолиятга тайёрлайдиган тизим сифатида ушбу фан соҳасидаги замонавий касбий вазифаларга йўналтирилиши кераклигини тасдиқлади. Шунинг учун олий ўқув юрларида ҳар қандай фаннинг таркиби, тузилиши касбий муаммоларни ҳал қилиш учун зарур бўлган билим, кўникмаларни шакллантириш нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши керак. Фан тузилишига бундай ёндашув, бизнинг фикримизча, қуйидагиларга имкон яратади: - муҳандислик ва компьютер графикаси оралик кафедралар ва мутахассислик кафедраларнинг ўзаро алоқани таъминлаш; - билим, маҳорат кўникмалар тузилиши билан юқори курсларда ўтиладиган махсус фанларни ўзлаштиришга ҳисса қўшади; - амалий муаммоларни ҳал қилишда бўлажак муҳандиснинг фаолиятига фаол таъсир кўрсатиш, касбга қизиқишни уйғотади.

Муҳандисларни тайёрлашда муҳандислик ва компьютер графикасининг ўрни ва ролини аниқлаш учун биз социологик тадқиқот ўтказишга ҳаракат қилдик. Социологик тадқиқотлар таркибни янгилаш ва фаоллаштиришнинг даражасини ошириш учун катта имкониятларга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. Тошкент шаҳри, 2017 йил 7 февраль ПФ - 4947.

2. Мирзиёев Ш. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжихат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик. //”Халқ сўзи” газ., 2017 йил, 16 июнь.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистоннинг янги тарққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони. Т., 2020 йил 6 ноябрь ПФ-6108

ҚЎШМА ТАЪЛИМ ОТМ ДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

С. Х. Файзуллаев

Тошкент кимё-технология институти

Ҳозирги даврда ёш авлодларга таълим, хусусан олий таълим беришдаги энг муҳим масалалардан бири- бу ўқув масканларини зомон талабларига жавоб бераолиш даражасига кўтариш ва АКТларнинг имкониятларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда, талабаларга фан асосларини етказишдан иборатдир. Шу борада Олий таълим тизими (ОТМ) таркибидаги “ Қўшма таълим дастурлари асосида “ иш олиб бараёган бўлим ёки факультетлар бундан мустасно эмас. Ҳаммага маълумки, ҳар бир ОТМ республика миқёсидаги “ НЕМИС” тизими билан боғланиб бормоқда, натижада муассасадаги барча жарраёнлар етарли даражада ойдинлашиб келмоқда. Айниқса бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Яна бир муаммони ҳал этиш ўта муҳим ҳисобланади: бу педагоглар ва профессор-ўқитувчилар таркибининг профессионал даражаси, уларнинг махсус билимларидир. Бу борада таълим олиш, маънавий-маърифий камолот масалалари ва ҳақиқий қадриятларини шакллантириш жараёнларига фаол кўмак берадиган муҳитни яратиш зарур”. – деб айтган фикрларида акс этади [1].

“НЕМИС” тизимини мукамал ишлаши - киритилаётган маълумотларнинг ўз вақтида ва ишончили тарзда тизим бошқарувчиларга етказиб беришдадир. Айниқса муассаса ўқув режасини ўз вақтида тақдим эта олмаса, тизим ўз моҳиятини йўқотади, сабаби тизим ўз вазифаларини бажара олмайди, масалан ўқитувчиларни фанларга бириктириш, календар режани киритиш, дарс жадвалини яратиш ва ҳ.. Бу соҳада “ Қўшма таълим дастурлари асосида “ иш олиб бараёган бўлим ёки факультетларда баъзи муаммолар юзага келмоқда, булардан бири муассаса йилик ўқув режаси ҳисобланади, чунки ҳамкор муассасаларнинг биргаликда яратиладиган режаси анча кечикиб яратилмоқда. Бунинг сабаби ОТМ аввал асосий, кейинчалик эса қўшма ўқув режасининг яратилишидадир. Шу билан биргаликда ўқув режанинг ҳамкор ОТМ ўртасида ягона формада яратилмасликда, ҳар бир муассаса ўзи учун қулай бўлган кўринишда ўқув режасини яратилашидадир. Баҳоланки ягона ўқув режа формасини яратиш, барча ОТМга тавсия қилинса масала ечилади. Яна бир муаммо – “ Қўшма таълим дастурлари асосида “ иш олиб бараёган бўлим ёки факультетларда дарс жадвалини тузиш. Бундай муассасаларда дарс жадвалини яратиш қуйидаги омилларга боғлиқ:

- Асосий штат бирлигидаги профессор- ўқитувчиларнинг етишмаслиги;
- Ташқи ОТМларидан ўридошлани чақириш;
- Муассаса аудитория фонднинг етишмаслиги;
- Ўриндошларнинг бўш вақтни дарс жадвалига мослаштириш;

Юқридаги омилларни ҳисобга олган ҳолда дарс жадвалин тузиш ўта мурраккаб тус олади. Бирор фанни ўқитиш учун мос ўқитувчи бўлмаса, у ҳолда ташқаридан ўриндош изланади, аудитория масаласи эса, асосий ОТМ фондидан бўш бўлган аудитория олинади ва унинг вақти билан ўриндошнинг вақтини мослаштирилади. Натижада “НЕМИС” тизимига топшириладиган дарс жадвали вақтликлик моҳиятини йўқотади.

“НЕМИС” тизимига ҳамкор ОТМ профессор-ўқитувчиларни бириктириш масаласи умуман ҳал бўлмаган, чунки ташқи давлат фуқораларини тизимга киритиш масаласи узил –кесил ҳал бўлмаган.

Хулоса ўрнида қуйидагиларни айтиш мумкин:

1. Ўқув режани тузиш гуруҳини мужассамлаштириш;
2. Дарс жадавалини тузувчи шахсни белгилаш;
3. Аудитория фондининг бир қисмини ажратиш.

Адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистоннинг янги тарққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони. Т., 2020 йил 6 ноябрь ПФ-6108

ГИДРОПОНИКА УСУЛИДА ЧОРВАЧИЛИК УЧУН ОЗУҚА МАҲСУЛОТЛАРИ ЕТИШТИРИШ

Мавлонов Мансур Икромжон ўғли, *Тошкент Кимё-технологиялари институти*,
Хорижий олий таълим мусасалари билан ҳамкорликдаги қўшма таълим дастури
магистранти +998910100199;

Тулкинова Дилдора Эркин кизи, *Ўзбекистон Миллий Университети «Микробиология ва биотехнология» кафедраси докторанти;*

Ассистент Тоштемирова Марғуба Жўраевна; Ассистент Арипова Сурайё Усмановна,
б.ф.н., доцент;

Илмий раҳбар: Назаров Камолжон Каримович, *И.Каримов ном. Тошкент давлат техника университети, +998994431760*

Ўзбекистон республикаси президентининг “Чорвачиликни янада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори [1] чорвачилик тармоқларини янада ривожлантириш, чорвачилик хўжаликларини молиявий қўллаб-қувватлаш, чорва озуқа базасини янада кўпайтириш, шунингдек, аҳолининг йирик чорвачилик хўжаликлари ва чорвачилик маҳсулотларини қайта ишловчилар билан ҳамкорликдаги фаолияти асосида ўз хонадонларида чорва молларини боқишини ташкил этиш ва чорва озуқа базасига бўлган талабини қондириш мақсадида ҳозирги кунда амалга ошириши лозим бўлган долзарб масалаларга хос бўлиб, унда гидропоника усулида озуқа маҳсулотлари тайёрлашга алоҳида эътибор берилган.

Мамлакатимизда сақланиб келаётган қатор долзарб муаммолардан бири бўлган чорва озуқа базасини мустаҳкамлашдаги вазият ҳам давлатимиз раҳбари томонидан изчил таҳлил қилинмоқда ва шаффоф тарзда баён этилмоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалиги тармоқларини янада ривожлантириш чора-тадбирларига бағишланган видеоселектор йиғилишида қуйидаги маълумотга эътибор қаратилди: Мамлакатимизда чорва озуқасига бўлган талаб 120 миллион тоннани ташкил этади, аммо ўтган йилда атиги 47 миллион тонна озуқа ишлаб чиқарилиб, эҳтиёж 40 фоизга қондирилган. Бутун дунёда чорвани озиқлантиришда асосан силос ва омухта ем ишлатилади. Янгийўл туманида такрорий экин сифатида маккажўхорининг интенсив навидан гектарига 50-60 тонна силос олинганда унинг 1 килограмми таннархи бор-йўғи 150 сўмни ташкил этган. Ваҳоланки, 1 кг шелуханинг бозордаги нархи 2 минг сўмдан ошади. Яъни, шрот-шелухага нисбатан 10 баравар арзон озуқани бемалол чорвадорларнинг ўзи етиштира бўлади.... Тармоқ корхоналарига бу йил озуқа учун 137 минг гектар ўрнига амалда 5 минг гектар ер берилган, холос [2,3].

Кўк ўтлар ўз таркибида юқори қийматли протеинларни (мураккаб оксиллар), алмашмайдиган аминокислоталарни (лизин, метионин, триптофан ва бошқа) ёғ кислоталарини (линол, линолен ва бошқа), енгил ҳазмланувчи углеводларни (қандлар), бошқа кўп витаминлар, зарур тузлар ва микроэлементларни сақлайди. Кўк ўт тури ва ўсиш даврига қараб ўз таркибида 70-85 % физиологик боғланган сувнинг бўлиши билан бошқаларидан фарқланади. Айниқса ёш ўтлар ҳазмланадиган протеин ва энергетик тўйимлилиги билан омухта озуқаларга яқин туради ва улардан оксил ва витаминларининг биологик қиймати юқорилиги билан ажралиб туради. Кўк ўтларнинг тўйимли моддалари юқори ҳазмланишга эга. Масалан, қорамолда уларнинг протеин ҳазмланиши - 50-70%, ёғларники 40-70%, клетчатканики 50-60%, АЭМ 70-80% ни ташкил этади. Кўк ўтнинг бир килограммида ўртача 30-60 мг каротин (А провитамины), 40-70 мг Е витамини, 200 мг гача К, 900 мг гача С витаминлари мавжуд. Кўк ўтнинг ёши ошиши билан ундаги витаминлар миқдори кескин камая боради. 1 кг кўк ўтда ўртача 2-3 г кальций, 0.5-1.5 г фосфор, 0.4-1.0 магний, 20-60 мг темир, 40 мг гача рух ва бошқа минераллар бор. Кўк ўтларнинг таркиби ва тўйимлиги кўп омилларга: улар ўсаётган ерларга (табiiй ёки маданийлаштирилган яйловлар, етиштирилувчи далаларга), улардаги ўтларнинг ботаник хилма-хиллигига, уларни ўстиришдаги ишлаб чиқариш ҳолати ва усулларига (ер, экиш, ўғитлаш, агротехникаси ва бошқа), ривожланиш даврига боғлиқ[3].

–“Чорвачиликнинг озуқа базасини ривожлантириш орқали чорвачилик маҳсулотларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш (Бухоро вилояти мисолида)” деб номланган лойиҳа доирасидаги изланишларимиз кўрсатдики, озуқани гидропоника усулида етиштириш соҳани кескин равнақ топтириш имконини беради, Тажриба кўрсатдики, 1 метр квадрат ерда гидропоника усулида ундирилган дондан 25 – 28 килограммгача кўк масса олиш мумкин. Бунинг учун атиги 7 – 8 кун кифоя қилади. Худди шу ўлчамдаги ерда бир йилда 52 марта ҳосил етиштириш мумкин. Бу 1300 – 1456 килограммгача кўк масса олиш мумкин, деганидир. Ушбу кўрсаткич дон ва такрорий экиндан олинадиган дағал – хашак ва силосга нисбатан 282 – 316 мартага кўп. Негаки, бир метр квадрат ерда етиштирилган ғалладан 0,6 килограмм сомон, такрорий экиндан 4 килограмм маккажўхори, жами ўртача 4,6 килограмм чорва озуқаси олиш мумкин. Гидропоника усулида етиштирилган 1 килограмм яшил массада 0,9 – 1,2 озуқа бирлиги мавжуд. 1 килограмм сенажда эса 0,4 -0,6 озуқа бирлиги бор, холос [4].

Шу билан бирга буғдой, макажўхори, арпа ва бошқа донларни махсус шароитларда ундириб улардан комплекс усулда чорва моллари учун озуқа сифатида қўллаш куруқ донлар таркибидаги озуқа маоддаларига нисбатан бир неча бор ошишини кузатишимиз мумкин [5].:

- хом протеин миқдори 19,0; 22,1 и 27,9;
- хом целлюлоза миқдори 18,2; 31,7 и 9,0;
- қанд моддалари 5,89 баробар; 7,09 баробар ва 2,0 баробар;
- витамин А 2,20 баробар; 26,8 ва 28,4;
- витамин Е 4,82 баробар; 5,56 баобар и 2,1 баробар; и, наоборот снизить:
- хом ёғлар 18,5; 4,3; 32,8;
- крахмал 25,5; 31,2 ва 28,1.

Бизнинг тадқиқотларимизда махсус кичик боксда дон ва уруғларни гидропоника усулида ундириш ва дастлабки ўстириш ўрганилиб ушбу усулда ундирилган уруғларни биохимиявий таркиби, уруғлардаги моддаларни миқдорини ўрганиш ишлари олиб борилди. Дастлабки хулосага кўра ундирилган уруғларни озуқавий қиймати бир неча бора ортиши кузатилди.

Адабиётлар.

1. Ўзбекистон республикаси президентининг қарори 08.02.2022 й. N ПҚ-121
2. “Чорвачилик-тармоқлардаги истиқболли лойиҳалардаги умидлар катта” Янги Ўзбекистон 37-сони 19.02.2021 й. [http:// toshvil.uz/uz/](http://toshvil.uz/uz/)

3. “Бухоролик олим ишлаб чиқарувчилар билан ҳамкорликда чорва озуқасини гидропоника усулида етиштириш мумкинлигини далиллади” Истам Иброхимов. http://t.me/buxogouz_official

4. Иброхимов И. Чорва озуқасини гидропоника усулида етиштириш. https://xs.uz/uzkr/post/bukhorolik_olim_ishlab_chi_qaruvchilar_bilan_hamkorlikda_chorva_ozuqasini_gidroponika_usulida_etishtirish_mumkinligini_dalil

5. Березкина, Г.Ю. Влияние скармливания пророщенного зерна на качество и технологические свойства молока коров-первотелок / Г.Ю. Березкина, Е.С. Калашникова // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии.-2011.- №4(29).-С.51-54

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Войтов И.В. (rector@belstu.by), *Клыш А.С.* (klysh@belstu.by), *Сакович А.А.* (aasak@belstu.by),
Шиман Д.В. (dms_lh@mail.ru), *Юшкевич М.В.* (ymv@belstu.by)
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь,
+375 17 343-94-32

Введение. Лесное хозяйство – отрасль экономики, задачами которой являются обеспечение потребностей государства в древесине и других продуктах леса, сохранение и рациональное использование всего многообразия ресурсов лесного фонда, сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций леса [1].

Ведение лесного хозяйства направлено на достижение устойчивого, экономически эффективного, экологически ответственного и социально ориентированного управления лесами и лесопользования [2]. Это многоплановая и комплексная задача и ее успешное решение во многом зависит от уровня подготовки и квалификации кадров (инженеров лесного хозяйства), их готовности к управлению и организации производства в условиях рыночной экономики.

Основная часть. В Республике Беларусь подготовку специалистов в области лесного хозяйства осуществляют 2 высших и 23 учреждения систем среднего специального и профессионально-технического образования [3, 4].

Общие цели подготовки специалиста [5]:

– формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной компетентности, позволяющей сочетать универсальные, базовые профессиональные, специализированные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности;

– формирование профессиональных компетенций для работы в области лесного хозяйства.

Объектами профессиональной деятельности специалиста в учреждениях лесного хозяйства, лесоустроительных, лесопроектных и лесозащитных предприятиях, в национальных парках и заповедниках, лесохозяйственных хозяйствах, научно-исследовательских, производственно-коммерческих и образовательных учреждениях являются технологические процессы по:

- воспроизводству и выращиванию лесов;
- улучшению породного состава и качества лесных насаждений;
- повышению их продуктивности;
- охране, защите и рациональному использованию земель лесного фонда;
- усилению защитных и средообразующих свойств леса, повышению его генетического и биологического разнообразия.

Специалист должен быть компетентен в следующих видах профессиональной

деятельности:

- производственно-технологической;
- проектно-конструкторской;
- научно-исследовательской;
- организационно-управленческой;
- инновационной.

Инженер должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной деятельности:

- организация и руководство всем комплексом производственных работ в лесу;
- осуществление функций государственной лесной охраны;
- надзор за состоянием лесов и обеспечением рационального использования лесных ресурсов;
- организация всех видов лесопользования;
- разработка планов и проектов по организации и ведению лесного хозяйства;
- разработка и оформление нормативных документов;
- контроль за качеством и соблюдением нормативных требований при выполнении лесохозяйственных работ;
- разработка мероприятий по повышению эффективности лесохозяйственного производства, совершенствованию организации труда рабочих, занятых на лесохозяйственных работах, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и жизнеобеспечения;
- осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности в области лесного хозяйства.

Знание природы леса – того, по каким законам этот лес развивается и как он реагирует на то или иное вмешательство человека – важнейший фундамент (естественно-научная основа) для рационального лесного хозяйства. Незнание природы леса, экологически неграмотное ведение лесного хозяйства легко приводят к разорению лесных экосистем, утрате ими важных природных и хозяйственных функций [6]. Грамотный лесничий (лесовод) должен руководствоваться не только правилами и инструкциями, но и собственным пониманием того, как его действия могут отразиться на функционирование лесной экосистемы в целом и отдельных ее компонентов в частности.

Совместную деятельность преподавателя и студентов, направленную на решение задач обучения, называют методами обучения [7–8]. Составной частью или отдельной стороной метода является прием. Отдельные приемы могут входить в состав различных методов. В процессе обучения методы и приемы применяются в различных сочетаниях.

В современной дидактике выделяют (по доминирующим средствам):

- словесные методы (источником является устное или печатное слово) – позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. Метод подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой;
- наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия) – усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Их условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций;
- практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия) – этими методами формируются практические умения и навыки. К ним относятся упражнения, лабораторные и практические работы;
- методы проблемного обучения – предполагает создание проблемных ситуаций, т. е. таких условий или такой обстановки, при которых необходимость процессов активного мышления, познавательной самостоятельности студентов, нахождение новых неизвестных еще способов и приемов выполнения задания, объяснения еще непознанных явлений,

событий, процессов.

Подготовка по специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» ведется в соответствии с разработанной учебно-программной документацией, включающей теоретическое обучение, учебные и производственные практики, дипломное проектирование.

Теоретическое обучение включает такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и практические занятия. За кафедрой лесоводства лесохозяйственного факультета закреплено, начиная с первого и заканчивая четвертым курсом, преподавание ключевых учебных дисциплин, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций для работы в области лесного хозяйства. Так, на первом курсе – это «Ботаника», на втором курсе – «Дендрология», «Лесоведение», третьем курсе – «Лесоводство», «Климатоориентированное лесное хозяйство», «Лесная пирология», четвертом курсе – «Лесная сертификация» и др.

В образовательном процессе профессорско-преподавательским составом кафедры используются сочетания различных методов обучения: словесный метод (лекция, объяснение, беседа, дискуссия), наглядный метод (метод иллюстраций) – работа с гербарием (коллекции растений: ботаника – 138 видов, в том числе 37 видов по плодам растений, дендрология – 142 вида, в том числе 50 видов в безлистном состоянии и 20 видов по плодам, семенам и шишкам), изучение коллекций растений в Ботаническом саду (более 550 видов), демонстрация презентаций, схем, рисунков, карт, зарисовок на доске и др.), практический метод (устные и письменные упражнения, расчёты в рамках лабораторных и практических занятий, разработка курсовых проектов и работ с использованием индивидуальных заданий, составленных на основе лесоводственно-таксационной характеристики насаждений различных формаций – более 1 200 описаний). Разработанные индивидуальные варианты заданий (исходные данные) помогут студентам проявить себя, т. е. выполнить задание самостоятельно, а также мотивировать их на положительный результат.

Завершающим этапом лабораторной (практической) работы является проверка преподавателем ее оформления в тетради у каждого студента, а также ее последующая защита (устная, путем тестирования по содержанию работы и др.). Разработанные на кафедре тестовые задания по отдельным учебным дисциплинам включают более 1 500 вопросов.

Закрепление полученных навыков и умений производится на учебных практиках. В частности, сбор гербарного материала (растений), используемого на лабораторных занятиях, происходит во время учебных практик в филиале БГТУ Негорельский учебно-опытный лесхоз. Также студенты участвуют в создании на территории лесного фонда филиала опытных (опытно-производственных), лесотипологических демонстрационных объектов, знакомятся с результатами лесохозяйственной деятельности на производственных объектах, привлекаются к выполнению уходов за коллекцией растений в Ботаническом саду.

Лучшие студенты участвуют в выполнении финансируемых научных исследований кафедры. Кроме того, на кафедре с 2009 г. функционирует творческое объединение студентов «Экологически ориентированное лесоводство», в рамках работы которого студенты и магистранты принимают участие в:

- выполнении НИР,
- олимпиадах по специальным учебным дисциплинам,
- работе научно-технических конференций студентов и магистрантов БГТУ с докладами,
- подготовке студенческих научных работ на Международный конкурс дипломных работ и проектов среди высших учебных заведений лесного профиля государств-участников СНГ по специальности «Лесное хозяйство» («Лесное дело»), Республиканский конкурс научных работ студентов, внутривузовский конкурс,
- подготовке актов внедрения НИР в производство, справок о внедрении НИР в образовательный процесс.

Высокий уровень работы творческого объединения студентов неоднократно отмечен Советом НИРС БГТУ в номинации «Лучшая кафедра по организации научно-

исследовательской работы студентов».

На заключительном этапе образования (т. е. на IV курсе), на котором формируются основные навыки и умения будущего специалиста, большое значение для практического обучения студентов имеют производственные (технологическая и преддипломная) практики.

Цель производственной технологической практики – овладение студентами практическими навыками, умениями и их подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности по получаемой специальности. Программой и методикой проведения предусматривается изучение и анализ деятельности государственного лесохозяйственного учреждения, других организаций и предприятий отрасли по лесопользованию, лесовосстановлению, лесовыращиванию, организации и ведению охотничьего хозяйства, охране и защите леса от вредителей, болезней и пожаров, инвентаризации лесного фонда и разработке проектов организации и ведения лесного хозяйства, знакомство с основными видами лесохозяйственных работ и технологиями их выполнения на примере конкретных производственных объектов, приобретения практических навыков.

Целью преддипломной практики является подтверждение студентом способности успешно самостоятельно решать на инженерном уровне лесохозяйственные задачи по направлениям инвентаризации и учета лесного фонда, проектирования и выполнения мероприятий по лесовосстановлению, уходу за лесом, охране и защите лесов, устойчивого управления лесными экосистемами. Программой и методикой проведения предусматривается освоение и закрепление знаний и умений, полученных при изучении общепрофессиональных, специальных и дисциплин по специализации; сбор материалов для дипломного проектирования по утвержденной теме, в том числе закладка в практических условиях пробных площадей и детальное описание лесных экосистем; обработка и анализ полученного экспериментального материала.

По итогам производственных практик на кафедрах факультета проводится деловая игра, которая мотивирует студентов к активным действиям путем имитации профессиональных ситуаций (производственных задач) с меняющимися условиями, в решении которых они принимают непосредственное участие. В результате студенты идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Деловая игра, как образовательная технология, является одним из важных средств активизации учебного процесса, способствует лучшему и более осмысленному прохождению производственной практики, стимулирует (активизирует) студентов вникать в вопросы технологии и организации лесохозяйственного производства, анализировать результаты производственной деятельности предприятия и его подразделений, изыскивать резервы повышения эффективности производства.

После сдачи государственного экзамена по специальности начинается итоговый этап образовательного процесса – дипломное проектирование. Большинство дипломных проектов (работ) на кафедре выполняются по заданиям учреждений лесохозяйственного профиля. Значительная часть проектов отдельных лесохозяйственных мероприятий, предложенных студентами в рамках дипломного проектирования, внедряются и планируются к внедрению в производство. Привлечение студентов к научной работе и практическому внедрению их разработок развивают в них творческое мышление и навыки научного подхода к решению практических задач.

Заключение. Применяемые на кафедре лесоводства разнообразные методы и виды практического обучения способствуют формированию и развитию социально-профессиональной, практико-ориентированной компетентности инженеров лесного хозяйства, позволяющей сочетать универсальные, базовые профессиональные, специализированные навыки для решения задач в профессиональной деятельности.

Литература

1. Лесной кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 3 дек. 2015 г.,

одобр. Советом Респ. 9 дек. 2015 г. // Pravo.by [Электронный ресурс]. – 2003–2022. Режим доступа: <http://pravo.by/document?guid=3871&p0=Hk1500332>. – Дата доступа: 15.01.2022.

2. Стратегический план развития лесохозяйственной отрасли на период с 2015 по 2030 гг. / постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 дек. 2014 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. № 06/201-271.

3. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2002–2022. – Режим доступа: <http://www.mlh.by>. – Дата доступа: 15.01.2022.

4. Кодекс Республики Беларусь об образовании: принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г., одоб. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. // Pravo.by [Электронный ресурс]. – 2003–2022. Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243>. – Дата доступа: 15.01.2022.

5. Об утверждении образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» (ОСВО 1-750101-2019) / Постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 26.06.2019 г., № 90 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2019. 8/34504.

6. Карпачевский М.Л. [и др.] Основы устойчивого лесопользования: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: WWF России, 2014. 266 с.

7. Луганский Н.А., Залесов С.В., Луганский В.Н. Лесоведение: учебн. пособие. Урал. гос. лесотехн. ун-т.: Екатеринбург, 2010. 432 с.

8. Яценко Е.Ф. Психология и педагогика: учебное пособие по курсу «Психология и педагогика» для студентов всех специальностей. Челябинск: Изд-во ЮУрГ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Турсунова Д.Ш.

Главный специалист в «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества» (ГУ «UzTest») Узбекского Агентства по техническому регулированию при министерстве инвестицией и внешней торговли Республики Узбекистан. Технический эксперт в ГУП «O'zbekiston Akkreditatsiya Markazi». Магистрант Белорусского Государственного Университета пищевых и химических технологий.

Глобализация рынка, стремление многих стран к интеграции, формирование транснациональных корпораций и другие политико-экономические факторы потребовали переосмысления роли стандартизации в мире. Одними из основных трудноразрешимых задач, с которыми приходится сталкиваться международной торговой системе, является разнородность методов и способов оценки соответствия, бытующих в разных странах и применяемых в различных условиях. Мировое сообщество ответило усилением роли международных стандартов, принятых на основе консенсуса. Представители развитых стран стараются занять активные позиции в комитетах Международной организации по стандартизации (ИСО), лоббируя интересы «своих» производителей. Одно из следствий отмеченной тенденции-резкий рост числа международных стандартов и сокращение сроков их разработки.

Экономическое состояние государства во многом зависит от международной торговли. Международные рынки требуют соответствия продукции определенными требованиями. Требование как показывает, международная практика, наиболее часто закладываются в стандартах. Продукция изготавливается в соответствии со стандартами, а оценка соответствия обеспечивается с помощью сертификации, основывающей свои заключения на результатах измерений и испытаний, входящих в сферу деятельности метрологии и

испытательные аккредитованные лаборатории. Таким образом, как показывает международный опыт, система стандартов и система оценки соответствия являются необходимыми элементами для поставки на рынок востребованной, качественной безопасной продукции и базовыми элементами в области технического регулирования.

Как развитые, так и развивающиеся страны отмечают необходимость придерживаться принципа «один стандарт-одно испытание» и «одна оценка соответствие за один раз». Разработка международных стандартов в области оценки соответствия как раз и направлено на реализацию этого принципа, при условии, что страны в максимальной степени гармонизируют свои национальные стандарты. Это означает, что надо стремиться к минимизации разнообразия в стандартах, исключить повторы при испытаниях и процедурах подтверждения соответствия. Есть примеры, когда данный подход уже реализуется: кредитные карты, контейнерные перевозки, кораблестроение и др. На мировом рынке перечисленные продукция и услуги отвечают единым стандартам и проверяются по единым процедурам соответствия.

Это отразилось на разработке международных стандартов ISO 17000, которые были приняты в качестве национальных практически во всех странах. Оценка соответствия по единым процедурам и требованиям в конечном счете уменьшает издержка производителей и сроки движения товара до потребителя. Гармонизированные схемы и модули оценки соответствия стали неотъемлемыми частями процесса зарождения доверия к режиму соответствия продукции, услуг, органов по оценке соответствия и людей.

В едином экономическом пространстве –интеграционном сообществе стран –членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценка и подтверждение соответствия являются важнейшими инструментами, позволяющими обеспечивать требуемый уровень конкурентоспособности и доверия заинтересованных сторон.

Реализация соответствие изготавливаемой продукции требованиям стандартов, изготовитель обеспечит возможность выхода ее на рынок. Поступая на рынок, продукция становится товаром, где продавец старается обеспечить востребованное качество услуг. Но насколько добросовестен изготовитель и продавец? Все зависит от их добросовестности и отношений возникающих в процессе их деятельности. Систему отношений в этих базовых областях деятельности необходимо регулировать так, чтобы потребитель гарантированно получал качественный и безопасный товар. Для этого в разных странах осуществляется техническое регулирование, включающую механизм обеспечения обязательных требований к продукции.

Так что такое техническое регулирование и оценка соответствия?

В Законе Республики Узбекистан, от 27.02.2023 г. № ЗРУ-819 “О техническом регулировании” основными понятиями даны следующие. **Техническое регулирование** – установление, применение и исполнение требований к безопасности продукции, процессам и методам ее производства, а также проверка их соблюдения путем оценки соответствия и осуществления государственного контроля. Нормативными документами в области технического регулирования является — технические регламенты и стандарты. Технический регламент — документ, в котором определены обязательные к применению характеристики безопасности продукции или связанные с ними процессы и методы производства, правил.

Основными принципами технического регулирования являются:

- единство применения технических регламентов;
- недопустимость дискриминации субъектов предпринимательства и недобросовестной конкуренции в области технического регулирования;
- единство и целостность технического регулирования и оценки соответствия;
- независимость органов оценки соответствия от производителей, продавцов и покупателей (потребителей);
- единство правил и методов испытания и измерения при проведении процедур обязательной оценки соответствия;

-недопустимость совмещения одним органом полномочий по государственному контролю и подтверждению соответствия;

-недопустимость дублирования одних и тех же полномочий двумя и более органами государственного контроля.

На сегодняшний день в Узбекистане действует следующие общие технические регламенты: 1. «О безопасности конструкции автотранспортных средств по условиям эксплуатации» (UzTR.191-001:2012); 2. «О безопасности железнодорожного транспорта при технической эксплуатации» (UzTR.192-002:2012); 3. «Общий технический регламент по определению требований безопасности полиграфической продукции для образовательных учреждений» (UzTR.726-003:2022); 4. «О безопасности металлургической продукции» (UzTR.319-004:2015); 5. «О безопасности автотранспортных средств, работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газе или на смеси дизельного и газообразного топлива» (UzTR.326-005:2015); 6. «О безопасности конструкции сельскохозяйственной техники» (UzTR.80-006:2016); 7. «О безопасности зерна» (UzTR.99-007:2016); 8. «О безопасности продукции легкой промышленности» (UzTR.148-008:2016); 9. «О безопасности лекарственных средств» (UzTR.365-009:2016); 10. «Об электромагнитной совместимости технических средств» (UzTR.389-010:2016); 11. «О безопасности коженно-обувной продукции» (UzTR.5-011:2017); 12. «О безопасности алкогольной продукции» (UzTR.71-012:2017); 13. «О безопасности стеклянной тары» (UzTR.86-013:2017); 14. «О безопасности шахтных подъемных установок» (UzTR.99-014:2017); 15. «О безопасности телекоммуникационного оборудования» (UzTR.102-015:2017); 16. «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в обращение» (UzTR.237-016:2017); 17. «О безопасности учебных помещений средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений» (UzTR.265-017:2017); 18. «О безопасности учебного оборудования и инвентаря» (UzTR.345-018:2017);

19. «О безопасности оборудования, работающего под давлением» (UzTR.427-019:2017); 20. «О безопасности молока и молочной продукции» (UzTR.474-020:2017); 21. «О безопасности упаковки, контактирующей с пищевой продукцией» (UzTR.476-021:2017); 22. «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки» (UzTR.490-022:2017); 23. «Общий технический регламент «О безопасности масложировой продукции» (UzTR.724-023:2020); 24. «О требованиях к смазочным материалам, техническим маслам и техническим жидкостям» (UzTR.783-024:2017); 25. «О безопасности лифтов» (UzTR.801-025:2017); 26. «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (UzTR.880-026:2017); 27. «О безопасности ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок» (UzTR.905-027:2017); 28. «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (UzTR.931-028:2017); 29. «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (UzTR.941-029:2017); 30. «О безопасности мяса и мясной продукции» (UzTR.36-030:2018); 31. «О табачной продукции» (UzTR.74-031:2019); 32. «О безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» (UzTR.861-032:2019); 33. «Об экологической безопасности» (UzTR.95-033:2020); 34. «О безопасности соковой продукции из фруктов и овощей» (UzTR.119-034:2020); 35. «О безопасности безалкогольных напитков» (UzTR.345-035:2020); 36. «О безопасности детских игрушек» (UzTR.451-036:2020); 37. «О безопасности органических и органо-минеральных удобрений» (UzTR.729-037:2020); 38. «О безопасности органических минеральных удобрений» (UzTR.91-038:2022); 39. «Об обеспечении пожарной безопасности и требованиях к средствам пожаротушения» (UzTR.536-039:2022); 40. «О безопасности железнодорожного состава, вводимого в эксплуатацию» (UzTR.537-040:2022); 41. «О безопасности аттракционов» (UzTR.677-041:2022). Постановлениями агентства «Узстандарт» приняты следующие специальные технические регламенты: 1. «Требования безопасности смолы госсиполовой» (MTR.001-2010); 2. «О безопасности одежды верхней для

военнослужащих» (MTR.002-2011); 3. «О безопасности обуви для военнослужащих» (MTR.003-2011); 4. «Требования к инфраструктуре открытых ключей» (MTR.004-2013); 5. «Требования по обеспечению безопасности в почтовой связи» (MTR.005-2014); 6. «Безопасность посуды хозяйственной стальной эмалированной» (MTR.006-2016); 7. «О безопасности продуктов переработки зерна» в новой редакции (MTR.007-2021); 8. «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» (MTR.008-2017); 8.1 «О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции» - новая редакция (MTR.008-2020); 9. Специальный технический регламент «О безопасности эксплуатации компактных (модульных) стационарных и передвижных газонаполнительных компрессорных станций» (MTR.009-2018); 10. «О безопасности металлургической продукции из чёрных металлов, применяемой в строительстве» (MTR.0010-2020); 11. «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (MTR.015-2020).

В свою очередь, **оценка соответствия** — деятельность по определению соответствия продукции, производственных процессов, услуг, систем менеджмента, персонала, органов по оценке соответствия требованиям нормативно-правовых актов, а также нормативных документов в области технического регулирования.

Основными принципами оценки соответствия являются:

- применение единых правил и процедур оценки соответствия;
- достоверность и доступность информации об оценке соответствия;
- недопустимость создания препятствий пользования услугами аккредитованных органов по оценке соответствия и ограничения конкуренции между ними;
- сохранность государственных секретов, коммерческой и иной охраняемой законом тайны;
- недопустимость совмещения деятельности по аккредитации с деятельностью по сертификации, декларированию соответствия, осуществлению предотгрузочной и (или) разгрузочной инспекции, испытанию продукции, выдаче санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных заключений, проведению экологической экспертизы.

Для кардинального совершенствовании государственного управления в области технического регулирования были приняты Указу Президента Республики Узбекистан от 02.06.2021 г. № УП-6240 и постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности Узбекского Агентства по техническому регулированию при министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан» от 02.06.2021 г. № ПП-5133. Также для осуществления своей деятельности на сегодняшний день приняты несколько очень важных законов, Закон Республики Узбекистан, от 03.11.2022 г. № ЗРУ-800 «О стандартизации», Закон Республики Узбекистан, от 27.02.2023 г. № ЗРУ-819 «О техническом регулировании», Закон Республики Узбекистан, от 07.04.2020 г. № ЗРУ-614 «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан».

Литература:

1. А.С.Верещагина, Г.В.Тарануха «Основы технического регулирования и стандартизации»
2. И.Т.Заика «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия»;
3. Закон Республики Узбекистан, от 27.02.2023 г. № ЗРУ-819 «О техническом регулировании»;
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 02.06.2021 г. № УП-6240 «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования»;
5. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.06.2021 г. № ПП-5133 «о мерах по организации деятельности узбекского агентства по техническому регулированию при министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан»;
6. <https://www.standart.uz/ru>

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ВЫДАЧЕЙ ДВУХ ДИПЛОМОВ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ОПЫТ БГТУ

Е.И. Янукович, foreigners@belstu.by

А.А. Сакович, aasak@belstu.by

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

В Белорусском государственном технологическом университете подготовка специалистов для иностранных государств имеет давние традиции. В целом вузом было подготовлено свыше восьмиста инженеров и специалистов высшей научной квалификации. Международное сотрудничество БГТУ развивается по следующим основным направлениям: межвузовское сотрудничество, академическая мобильность, участие в совместных научных проектах, публикационная деятельность, внутренняя интернационализация (обучение иностранных студентов), участие и проведение международных конференциях, реализация совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов.

В университете ежегодно обучается более 500 иностранных студентов на разных формах обучения. География обучающихся представлена такими странами как Узбекистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Ирак, Турция, Демократическая республика Конго, Сирия, Нигерия, Камерун, Казахстан, Ливан и др. Иностранные граждане обучаются как на русском, так и на английском (магистратура, аспирантура) языках.

Но сегодня, особое место в развитии сотрудничества между вузами занимает создание так называемых совместных образовательных программ (СОП).

Совместные образовательные программы – это программы, по которым ведется подготовка в двух университетах (белорусском и зарубежном), по совместно разработанным интегрированным планам. В результате их успешного освоения обучающийся получает два документа об образовании.

Образовательные программы могут расцениваться как совместные, если они отвечают следующим характеристикам: программы совместно разрабатываются, согласовываются и утверждаются обоими вузами; студенты из каждого вуза проходят половину срока обучения в вузе-партнере; сроки обучения и сданные экзамены в вузах-партнерах полностью перезачитываются; наличие академического обмена между преподавателями вузов-партнеров; после завершения полной программы студенты получают диплом обоих вузов.

В Белорусском государственном технологическом университете (далее БГТУ) успешно реализуются совместные образовательные программы с Ташкентским химико-технологическим институтом, Ташкентским государственным техническим университетом им. Каримова, Каракалпакским государственным университетом им. Бердаха, Навоийским государственным горным институтом. На сегодняшний день вуз ведет обучение по 17 совместным образовательным программам бакалавриата и магистратуры. В 2022/2023 учебном году по программам совместной подготовки с вузами Республики Узбекистан обучается 350 студентов и магистрантов. БГТУ сотрудничает с

Все совместные программы, существующие в БГТУ – это, так называемые, программы двух дипломов. По результатам их успешного освоения обучающийся получает два диплома о высшем образовании. Студенты программ двух дипломов одновременно зачисляются в оба университета-партнера. Образовательный процесс при этом ведется по согласованному учебному плану, который разрабатывается обоими вузами.

Прежде чем начать обучение по программе двух дипломов, необходимо подписать соглашение о реализации совместной образовательной программы.

В БГТУ для осуществления взаимодействия в рамках СОП формируется координационная группа управления программой, в которую входят ведущие преподаватели

по каждому направлению подготовки.

Каждый вуз-партнер создает условия для проведения присутственной и дистанционной форм занятий как для студентов, так и для преподавателей. При этом, в период нахождения преподавателя в вузе-партнере за ним сохраняется его рабочее место и заработная плата, оплачиваются командировочные расходы согласно нормативно-регламентирующим документам государства.

Обучение студентов в вузе-партнере осуществляется в рамках их академической мобильности. В СОП определяется перечень обязательных дисциплин, читаемых в каждом вузе-партнере, с указанием сроков обучения и преподавателя.

Безусловно учитываются государственные общеобязательные стандарты образования обоих государств:

– студент должен успешно освоить все дисциплины, входящие в обязательный компонент типового учебного плана по данному направлению, а также освоить в качестве дисциплин по выбору вуза дисциплины, входящие в учебный план по образовательной программе зарубежного вуза. Охват дисциплин образовательных программ обеих сторон должен быть учтен при составлении индивидуального учебного плана студента. Магистрант также обязан пройти все виды практик и итоговую аттестацию, предусмотренные в учебных планах;

– в период обучения в конце семестра полные результаты обучения студентов по каждому модулю отправляются в зарубежный вуз;

– в конце учебного года вуз-партнер выдает каждому студенту транскрипт с перечнем изученных дисциплин и достигнутых результатов;

– для успешной реализации зарубежной части СОП в вузе-партнере назначается куратор. Научные руководители студентов назначаются и утверждаются из числа профессорско-преподавательского состава вузов-партнеров;

– по завершению СОП студенты получают два диплома государственного образца: диплом БГТУ и диплом вуза-партнера по соответствующему направлению и квалификации.

На наш взгляд, подобного рода программы особенно интересны для стран постсоветского пространства, при реализации совместных образовательных программ целевая аудитория потенциальных иностранных студентов из этих стран резко возрастает, поскольку есть отличная возможность получить диплом как национального вуза, так и зарубежного. Кроме того, совместные образовательные программы с вузами Центральной Азии хороши тем, что при разработке совместных учебных планов можно использовать потенциал уже существующих русскоязычных программ. Соответственно, отсутствие языкового барьера при обучении на таких программах очень важно не только для студентов, но и для преподавателей.

Как показывает опыт, существует множество разнообразных примеров успешных совместных образовательных программ и нет никакой определенной модели, которой необходимо следовать. Как правило, это инициатива и обоюдное желание самих университетов.

Сегодня, БГТУ продолжает активную работу в данном направлении: достигнуты соответствующие договоренности и ведется активная работа с Ферганским филиалом Ташкентского университета информационных технологий им. ал-Хоразмий, Ферганским политехническим институтом, Самаркандским государственным университетом, и другими.

В целом, на современном этапе, развитие международного сотрудничества направлено не только на создание СОП, которое безусловно перспективно, а на решение целого ряда стратегических задач, стоящих перед университетом, а именно: повышение качества образовательных услуг, повышение конкурентоспособности вуза на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг, получение практического опыта по использованию новых образовательных технологий, расширение возможностей международного партнерства и повышение рейтинга вуза как внутри страны, так и за рубежом.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ – КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С.А.Хамиджонова У.З.Мирсагадова,
Ташкентский химико-технологический институт

Главная задача образовательной политики нашей страны на современном этапе заключается в обеспечении высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия перспективным и актуальным потребностям личности, общества и государства. Принципы государственной политики в области образования определены в Законе Республики Узбекистан «Об образовании». Обучение русскому языку преследует основную цель: развитие коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. овладение русским языком как средством общения. Поскольку с каждым днём Узбекистан всё больше участвует в жизни мирового сообщества, расширяются международные связи, русский язык становится действительно необходимым во всех сферах деятельности человека. Реформы в области образования, происходящие в нашей стране, наряду с разработкой новых образовательных стандартов в связи с переходом в кредитно - модульную систему обучения, введением новых учебных дисциплин, новых учебников и учебных пособий вызывают потребность в постоянном совершенствовании методики преподавания.

Интерактивная технология обучения – это такая организация учебной деятельности, которая осуществляется при условии постоянного, активного взаимодействия всех участников. Это взаимообучение, где и ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения[2].

По определению В.С.Дьяченко: интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погружённое в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех».

Использование интерактивных методов в процессе обучения оказывает определенное влияние на развитие обучающегося: усиливает мотивацию обучения, общения со сверстниками, обогащает жизненный опыт, активизирует саморазвитие. Человек осознает потребность в таком общении взаимодействии. В современной педагогике интерактивные методы воспитания, обучения одна из важных категорий, так как эти методы представляют собой такой «способ целенаправленного интенсивного включения учащегося в образовательное взаимодействие, при котором главной целью становится решение конкретных образовательных задач на основе взаимодействия самомотивированного самораскрытия, духовно-нравственного взаимопонимания и принятия, открывающего возможности личностного роста участников данного взаимодействия»[3]

В статье даётся разработка и анализ урока русского языка по теме «Человек и природа» с применением интерактивных методов «Мозговой штурм», «Кластер», «Поиск соответствий» на этапе вызова и «Взгляд изнутри» на этапе рефлексии, реализующих коммуникативно-деятельностный подход, носящий развивающий, функциональный и коммуникативный характер обучения, что способствует повышению познавательной активности в обучении.

«Мозговой штурм». Соберите слова, которые спрятались в других словах: (Работа в парах. Каждая пара собирает по одному слову).(слайд 1)

² Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы.-Т.: «Фан ва технология», 2016.

³ Куликова Л. Н. Интерактивные методы в образовании: личноозидующие смыслы // Интерактивные методы в образовании: личносозидующие смыслы: сб. ст. / Хабаровск. гос. пед. ун-т. Хабаровск, 2002. С. 138-141.

1) Корень в слове ЧЕЛЮСТЬ, Суффикс в слове СЛОНОВЫЙ, Суффикс в слове УЗБЕК; 2) Приставка в слове ПРИЕХАТЬ, Корень в слове РОДИНА, Окончание в слове МАМА; 3) Корень в слове ПРОБА, Корень в слове ЛЕМА, Окончание в слове АЗБУКА; 4) Корень в слове ЭКОНОМИКА, Корень в слове ЛОГОПЕД, Окончание в слове ИСТОРИЯ; 5) Корень в слове МИРОВОЗЗРЕНИЕ, Суффикс в слове ТОРГОВЕЦ, Окончание в слове ПЛОХОЙ.

Студенты выходят к доске и записывают по одному слову. (человек, природа, мировой, экология, проблема). Таким образом, студенты формулируют тему урока: «Человек и природа. Мировые экологические проблемы».

Следующий метод «Кластер» используется для определения ключевых слов и выражений, которые необходимы для последующей работы с текстом и для обогащения лексического запаса. После составления кластера студенты на доске пишут ключевые слова к теме: природа, окружающая среда, кислород, загрязнение воды, почва, озоновый слой, вырубка лесов, заболевания и т.д.

Следующий метод, использованный в качестве предтекстового задания – это **поиск соответствий**. В четырех слайдах представлены задания для каждой пары отдельно.

Газы и токсины	Лишает почву необходимых питательных веществ
Загрязнение земли	Появляются в результате сжигания топлива
Вырубка лесов	Происходит по причине спроса на еду, стройматериалы и ткани.

Загрязнение	тушение
Разрушение	очистка
Сжигание	созидание
бедствие	неприменимый
природа	несчастье
непригодный	окружающая среда

Каждая пара студентов приводит в соответствие своё задание.

На стадии «Рефлексии» был использован метод «Взгляд изнутри»

Технология проведения:

- Студенты закрывают глаза и мысленно возвращаются к началу занятия. Вспоминают все, что вы делали на уроке. Смотрят на себя изнутри. Вы такой же, как и 80 минут назад, или что-то изменилось? (Изменились, расширили свои знания об экологических проблемах современности, о глобальном потеплении, природных катаклизмах, загрязнении почвы и воды, об озоновом слое, неизлечимых заболеваниях, о вырубке лесов, кислотных дождях).

- Какой бы вывод вы дали одним предложением теме нашего сегодняшнего занятия?

- чего вы ждали от урока, чего опасались.

- Дайте оценку нашей с вами сегодняшней деятельности.

Это и есть ваши оценки за урок.

Результат:

Студенты анализируют свое эмоциональное состояние. Высказывают свою точку зрения по вопросу, «Что нужно делать, чтобы сохранить нашу природу» приводя аргументы.

Осознают ценность чистого воздуха. Знают домашнее задание и свои действия по его выполнению. Определяют личностный смысл урока, его комфортность и безопасность.

Выбор данных методов обусловлен психолого-педагогическими особенностями коллектива группы и задачами урока. Во-первых, представленные интерактивные методы обучения обеспечили активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности обучающихся на протяжении всего урока. Во-вторых, работа в группах и паре, самоанализ, анализ ответов других, совместная деятельность, право на собственное мнение и толерантное отношение к чужому формирует определенные качества личности. В-третьих, использование представленных интерактивных методов эффективно решает такие задачи, как развитие умения работы с определенной терминологией на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, умения преобразовывать текст на лингвистическую тему в опорную схему и наоборот. В-четвертых, растет познавательная и учебная мотивация обучающихся. Опыт проведения урока показал, что прочное знание обретается обучающимися в ходе совместных действий и открытий.

Все обучающиеся отмечают комфортность работы на уроке.

Интерактивные методы обучения использовались как педагогический инструмент, способствующий достижению целей урока. Визуализация хода и результатов образовательного процесса обеспечена презентацией с опорными сигналами, раздаточного материала, импровизированных рисунков, схем, таблиц. Всё это значительным образом усиливает обучающий эффект, воздействует эмоционально и образно, способствует у студентов желанию выполнять те или иные виды работ, а следовательно, усваивать учебный материал в сотрудничестве, сотворчестве.

Литература:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы.-Т.: «Фан ва технология», 2016.
2. Куликова Л. Н. Интерактивные методы в образовании: личнооозидающие смыслы // Интерактивные методы в образовании: личносозидающие смыслы: сб. ст. / Хабаровск. гос. пед. ун-т. Хабаровск, 2002. С. 138-141.
3. Авлиякулов Н, Мусаева Н. Педагогик технология. –Т.: Тафаккур бўстони, 2012;
4. Азизходжаева Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. –Т.: Издательство союза писателей Узбекистана, 2006
5. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т., 2013.
6. Белькова А.Е. Интерактивный метод обучения на уроках русского языка как способ повышения познавательной активности учеников // Молодой учёный.-2015.-№23(103)–С.1068-1071
7. Дьяченко, В.К. Новая дидактика — М.: Нар. образование, 2001.С. 418.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИТРИТОЛА В КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Алиева Ираида Ансаровна

Магистрант Ташкентского химико-технологического института, тел.+998946773940

Научные руководители: профессор, PhD **Джахангирова Г.З.**

*Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Технология пищевых продуктов,
Ташкент, Узбекистан*

Тел. +998935061799, e-mail: djaxangirova77@mail.ru

Доцент, кандидат технических наук, **Новожилова Е.С.**

*Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий,
Могилев, Беларусь*

Аннотация. В связи с популярностью тренда на здоровый образ жизни интерес к продукции без сахара постоянно растет. Так, 95% потребителей верят, что снижение сахара в составе делает продукт полезным, 48% в течение 2 лет уменьшили потребление сахара вдвое, 33% полностью исключили сахар из рациона. Одновременно с отказом от продуктов, содержащих сахар, среди потребителей вырос спрос на кондитерские изделия с натуральными подсластителями. Кондитерская отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей нашей страны и сейчас очень востребована разработка новых видов кондитерских изделий для отдельных групп людей, страдающих сахарным диабетом. Это в свою очередь поднимает вопрос о применении альтернативных подсластителей и сахарозаменителей имеющие наименьшую калорийность, но не уступающие по своим технологическим показателям. В частности исследовали применение эритритола в кондитерской отрасли.

Ключевые слова: эритритол, подсластитель, сахарозаменитель, изомальт, мальтит, инулин, олигофруктоза

Здоровый образ жизни, широко пропагандируемый в нашем обществе, это в свою очередь, диктует спрос на изделия со сниженной калорийностью, в том числе за счет уменьшения или исключения сахара из их состава. Отечественный кондитерский рынок довольно ограничен числом продуктов, изготавливаемых без добавления этого сырьевого ингредиента. Наблюдается тенденция к увеличению объемов выпуска такой продукции. Производство новых ее видов, характеризующихся низким содержанием легкоусвояемых углеводов (содержание общего сахара не более 5%), в том числе пригодных для диабетического питания. Это достигается за счет использования подсластителей, ассортимент которых насчитывает более 150 видов, однако среди разрешенных к применению для изготовления кондитерских изделий в наибольшей степени пригодны объемные или структурообразующие, выполняющие роль неинтенсивного подсластителя и обладающие технологическими свойствами сахара. [1]

К подсластителям предъявляют следующие требования: чистый, приятный сладкий вкус, аналогичный сахарозе, отсутствие цвета и запаха, неканцерогенность, нетоксичность, хорошая растворимость в воде, химическая и термическая устойчивость [2]. Также необходимо учитывать степень сладости, технологические свойства (склонность к кристаллизации, влагоудерживающая способность) и физиологические эффекты (калорийность, гликемическая нагрузка, пребиотические свойства), органолептические характеристики готовой продукции. С точки зрения разработки кондитерских изделий с подсластителями, положительным моментом является возможность изготовления продуктов с пониженной калорийностью. В нашей стране традиционно используют сорбит и ксилит. Однако изделия на их основе имеют ярко выраженный охлаждающий эффект и послевкусие, не соответствующие привычной сахарозе, недостаточно сладкие, что снижает потребительский спрос на них. Калорийность продуктов с добавлением указанных подсластителей существенно не отличается от энергетической ценности традиционных видов,

изготавливаемых на сахаре. Кроме того, отмечается относительно невысокая стабильность данных подсластителей в отношении воздействия температуры, кислотности, влажности и других важных с точки зрения производителя факторов [3]. Это снижает их потенциал в качестве сырьевого компонента. Для разработки кондитерских изделий нового поколения «без добавления сахара» в качестве альтернативы предлагаются современные подсластители: изомальт, мальтит, эритрит и натуральные растворимые пищевые волокна – инулин и олигофруктоза. Используются они как по отдельности, так и совместно. [1]

Эритрит (эритритол) - это естественный подсластитель из семейства полиолов - соединений с химической структурой, аналогичной структуре сахарных спиртов. Молекула эритрита содержит остатки сахара и спирта.

Главным преимуществом продукта является, то, что при попадании в организм он не повышает уровень сахара в крови. Эритритол низкокалорийный, не содержит жиров, почти не дает энергии (всего 20 кКал / 100 г, в двадцать раз меньше, чем сахароза) и не влияет на инсулин. Это означает, что он не увеличивает количество плохого холестерина в крови и не приведет к развитию атеросклероза. Диабетики, сердечники, люди из группы риска, а также худеющие могут свободно использовать этот подсластитель в своем рационе вместо сахара и не отказываться от сладкого.

Эритрит, не питает болезнетворные бактерии, присутствующие в полости рта, поэтому не портит зубы. Его часто используют в производстве жевательных резинок и зубной пасты. Одно исследование показало, что этот сахзам может уменьшить зубной налет и уменьшить риск заболеваний полости. Другое исследование на животных установило антиоксидантные свойства продукта.

Преимущество эритритола перед другими сахарными спиртами состоит в том, что он обладает толерантностью к пищеварению. 90 % этого подсластителя поступает из тонкого кишечника и выводится почками. В результате побочные эффекты, такие как диарея и газы, могут возникнуть только при чрезмерном употреблении этого заменителя сахара [4].

Благодаря уникальному сочетанию физико-химических и физиологических характеристик эритритол находит все более широкое применение при выпечке многих видов мучных кондитерских изделий, где его введение в рецептуру позволяет, помимо снижения калорийности продуктов, значительно улучшить их стабильность и увеличить гарантированные сроки их реализации [3].

Эритритол - сравнительно молодой, но крайне популярный у адептов здорового образа жизни сахарозаменитель натурального происхождения. Выпускается в форме порошка белого цвета, запаха не имеет. Высокое содержание эритритола можно обнаружить в таких продуктах, как: груша, виноград, дыня. Также он присутствует в ферментированных продуктах, таких как: виноградное вино и соевый соус. Главным продуктом, из которого подсластитель эритритол изготавливается в промышленных масштабах, является кукуруза. Из кукурузы выделяют крахмал, который впоследствии преобразовывается в глюкозу. Только после этого под действием ферментации при участии дрожжей из глюкозы выделяют эритритол. По вкусу эритритол мало отличается от сахара, хотя менее сладкий (примерно на 30%) и в качестве бонуса вы еще можете почувствовать некий холодок, как от ментола.

Таблица 1.

Пищевая ценность эритритола на 100 грамм (калорийность и КБЖУ)

Калорийность, ккал	20
Белки, грамм	0,1
Жиры, грамм	0,2
Углеводы, грамм	4

Гликемический индекс	0
Коэффициент сладости (к сахару)	70%

Эритритол хорошо взаимодействует с водой, отлично растворяется, также термоустойчив и не очень гигроскопичен. Эритритол является разрешенной пищевой добавкой и используется в самых разных отраслях, самыми популярными из которых являются: пищевая (изделия с пониженной калорийностью, диетические кондитерские изделия, диабетические сладости, спортивное питание), косметическая (кремы, зубные пасты, ополаскиватели для ротовой полости), фармакологическая (для улучшения вкусовых качеств лекарственных препаратов). И так, если сравнить два натуральных сахарозаменителя – эритритол и стевия (стевиозид).

Таблица 2.

SWOT анализ важных характеристик эритритол и стевии

Характеристика	Эритритол	Стевия
Код добавки	E968	E960
Сырье	сахарный спирт	листья стевии
Форма выпуска	кристаллический порошок	порошок, таблетки, жидкий экстракт
Вкус	сладкий, как у сахара, с прохладным послевкусием	сладкий, с горчинкой
Состав	высокое содержание крахмала, остатки сахара и спирта	минералы, витамины, дубильные вещества, флавоноиды
Калорийность (на 100 г рамам)	20 ккал	18 ккал
Гликемический индекс	0	0
Коэффициент сладости	70% от сахара	в 250 раз слаще сахара
Усвояемость	хорошая	хорошая
Беременность, грудное вскармливание	разрешен	разрешена
Минусы	требует большего расхода из-за недостаточно интенсивного сладкого вкуса	при слишком большой дозировке может иметь горькое послевкусие

При таких сравнительных данных выбрать явного победителя кажется невозможным, потому что и тот, и другой сахарозаменитель демонстрируют отличные качественные характеристики даже при незначительных минусах. И эритритол, и стевию можно добавлять вместо сахара в ваши любимые напитки и выпечку, оба сахарозаменителя способствуют похудению и не влияют на суточный калораж. Безусловно, с одним но: если вы соблюдаете рекомендованную дозировку, не пренебрегая мерами безопасности.

Таким образом, эритритол, учитывая его происхождение, удачный набор физико-химических свойств и характеристик как пищевого ингредиента, имеет очень широкую и все более расширяющуюся область применения в кондитерской отрасли. А в сочетании с полной безопасностью его можно рассматривать в качестве одного из наиболее перспективных видов сахарозаменителей в настоящее время.

Список использованной литературы:

1. Кондитерские изделия нового поколения // Наука и инновации. 2017, С. 30 – 33
2. Натуральные подсластители нового поколения // Кондитерское производство. 2004, №2. С. 18–20.
3. Штерман С.В. Эритритол – натуральный сахарозаменитель XXI в. // Пищевая промышленность. 2008, №8. С. 24–25.
4. <https://fitomarket.com.ua/fitoblog/jeritrit-luchshij-podslastitel-ili-novomodnij-trend>

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЦЕЛЬЮ АКТИВИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

И.Ю.Давидович, А.Н.Шернаев

Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий,
г. Могилев, Республика Беларусь
Ташкентский химико-технологический институт,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Практика создания высшими учебными заведениями совместных образовательных программ насчитывает около двух десятилетий. От простого академического обмена студентами на непродолжительный период (от месяца до трех) университеты переходят к реализации совместных образовательных программ.

Главной мотивацией создания международных совместных образовательных программ является повышение конкурентоспособности университета и национальной системы образования. Через совместные международные образовательные программы университет выходит на образовательные рынки других стран.

Совместные образовательные программы должны отвечать следующим характеристикам:

- программы создаются и утверждаются в университетах-партнерах;
- студенты выполняют в университетах-партнерах не менее 50% учебного плана;
- сроки обучения студентов в университетах-партнерах сравнимы по длительности;
- сроки обучения и сданные экзамены в университетах-партнерах признаются полностью и автоматически;
- университеты-партнеры совместно разрабатывают учебные планы и создают совместные комиссии по итоговой аттестации;
- преподаватели университетов-партнеров преподают в университетах-партнерах;
- при завершении полной программы обучения студентам присваивается квалификация и выдаются дипломы государственного образца каждого университета-партнера.

На наш взгляд, наиболее работоспособной совместной образовательной программой является программа, осуществляемая двумя высшими учебными заведениями, которая завершается получением выпускниками двух дипломов на основе выполнения утвержденных учебных планов и программ, взаимного признания результатов обучения в университетах-партнерах.

С 2019 года наши вузы осуществляют реализацию пяти совместных образовательных программ по первой (2 программы) и второй ступеням (3 программы) получения высшего образования. Все программы реализуются на условиях оплаты иностранными гражданами расходов, включающих обучение, проживание и проезд. Нашими вузами приобретен определенный опыт в разработке и сопровождении необходимой документации, управлении организационной работой. В настоящее время прорабатываются новые совместные проекты, в том числе и с обучением на английском языке.

На основе выше изложенного, университеты-партнеры при условии предварительной договоренности должны сделать последовательно следующие шаги:

- определить перечень одноименных специальностей;
- составить и утвердить совместный учебный план;
- договорится, что по итогам выполнения совместного учебного плана вузы-партнеры выдают два диплома (при соблюдении условия выполнения студентом 50% учебной работы в каждом вузе).

По нашему мнению, интересы вузов-партнеров сводятся к следующему.

1. Вузы вступают в реальное взаимодействие по совместным образовательным программам на долгосрочной основе. Количество реализуемых совместных образовательных программ является значимым показателем работы вуза.

2. Совместная образовательная программа привлекательна для студентов, так как по ее итогам они получают два диплома.

3. Реализация совместных образовательных программ приводит к безусловной совместной учебной, учебно-методической и научной работе преподавателей и кафедр. То есть появляются так называемые горизонтальные связи структурных подразделений вузов на всех этапах работы. Это создает возможности для рационального использования кадрового потенциала в части обмена преподавателями, в том числе и как «приглашенный профессор» для чтения лекций, организации стажировок и повышения квалификации.

4. Участие студентов и преподавателей в реализации совместных образовательных программ приводит к росту показателей академической мобильности, что также является значимым показателем работы вуза.

"INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF GLASS, CERAMICS AND BINDING MATERIALS"

Proceedings of the II international scientific and technical conference

May 26-27, 2023 y., Tashkent, Uzbekistan

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы II международной конференции

26-27 мая, 2023 г., Ташкент, Узбекистан

SECTION OF CONFERENCE/ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

- ◆ Innovative technologies for the production of glass, ceramic and binder materials.
- ◆ Инновационные технологии производства стекольных, керамических и вяжущих материалов.
- ◆ Sustainable development of the chemical and metallurgical industry: energy and resource saving technologies, electrochemistry, biotechnologies and alternative energy sources.
- ◆ Устойчивое развитие химической и металлургической отрасли: энерго- и ресурсосберегающие технологии, электрохимия, биотехнологии и альтернативные источники энергии.
- ◆ Technologies for the production of modern composite materials.
- ◆ Технологии производства современных композиционных материалов.

*1-СЕКЦИЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКОЛЬНЫХ,
КЕРАМИЧЕСКИХ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ*

**A NEW TYPE OF ALUMINA TOUGHENED ZIRCONIA – MODERN MATERIAL FOR
STRUCTURAL APPLICATIONS IN MACHINERY INDUSTRY**

Marek GRABOWY¹, Agnieszka WOJTECZKO², Zbigniew PĒDZICH^{2*}

¹ IEN Institute of Power Engineering Warsaw, Ceramics Division CEREL Boguchwała, Poland

² AGH - University of Science and Technology, Krakow, Poland

*Corresponding author: pedzich@agh.edu.pl

Permanent development of ceramics technologies is a necessary condition for the continuous improvement of many branches of industry. Each type of ceramic product demand a specific technology and has an optimal field of application. Alumina-toughened zirconia (ATZ) materials are relatively well recognized and commercialized due to their low manufacturing costs and good properties, which, in some applications, are much better than the properties of monophasic tetragonal zirconia or alumina products. A very good example are knee or hip-joint ceramics endoprosthesis, but the mentioned ATZ materials have a significantly wider field of application in the machinery industry. Mentioned composites are very often used as an efficient material for parts of machinery subjected to sliding, rolling, or any other movement usually correlated with mechanical loading and the potential abrasive acting of the environmental elements. The applications of ATZ materials are not only limited to room temperature, as ATZ materials can withstand elevated temperatures (a few hundred Celsius degrees). Many previous studies have elaborated the different aspects of ATZ composite processing, microstructures, and correlations with their final properties. Usually, attention has been focused on the zirconia/alumina ratio, phase composition, and sintering conditions (or methods). The important issue is also residual stress state caused by coefficients of thermal expansion mismatch of both alumina and zirconia phases. In alumina/zirconia materials, the zirconia phase is always under tension and alumina under compression. Values of these stresses depends on individual phase content and grains size and shape. They also could be introduced to the composite system by additional processes, e.g., ion exchange. However, composite powder processing and, consequently, sintering procedure could also significantly influence the final phase composition, microstructure and residual stress state. The aim of the presented paper was to use a zirconia matrix in the ATZ composite as a specific material with a fine microstructure and high tendency to the tetragonal to monoclinic phase transformation, which could assure a high level of mechanical and tribological properties.

An alumina-toughened zirconia (ATZ) material, fabricated using a procedure consisting of the common sintering of two different zirconia powders, was tested using the ball-on-disc method in a temperature range between 20 and 400 °C. Tetragonal zirconia balls were used as a counterpart. Three different types of microstructure were designed, one consisting in separated alumina inclusions in zirconia matrix (BC), the second one containing alumina inclusion in the amount close to the percolation point (BC10A) and another one which was a combination of two continuous phases, penetrating the whole volume of the composite (BC20A) (Fig. 1).

It was detected that at elevated temperatures all materials showed distinct decrease of measured wear rate. Composite with a low alumina content showed minimal wear rate at 300 °C and composites with higher amount of alumina were the most wear resistant at 400 °C. There are some evidences that this minimal wear rate is connected with a pseudoplastic behavior of a layer formed between co-operating elements of tribological pair (Fig. 2 and 3).

Additionally, it was stated that mentioned ATZ composites show extremely high fracture toughness (K_{Ic} higher than 10 MPam^{1/2}) and bending strength on the level of 1000 MPa. It is worth to notice that investigations of subcritical cracking susceptibility performed using Constant Stress Rate Test applied to biaxial bending procedure, proved that these materials are fully resistant for slow crack propagation phenomenon (Fig. 4).

Fig. 1. Microstructures of polished and thermally etched surfaces of investigated composites (left – BC; middle – BC10A; right – BC20A).

Fig. 2. Sliding wear rates W_v at different temperatures for all investigated materials (left). Coefficients of friction (CoF) vs. temperatures of tribological pairs defined by ATZ materials and zirconia ball (right).

Fig. 3. SEM images of worn surface of BC material tested at 150 °C (left) and 300 °C (right).

Fig. 4. Results of constant stress rate in biaxial bending test confirming the occurrence of the subcritical crack propagation phenomenon in commercial TZP ceramics (left) and lack of this phenomenon in BC20A composite (right).

ACKNOWLEDGEMENT: Project was financed by the National Centre for Research and Development (NCBR), grant no. POIR.04.01.04-00-0061/18

STANDARDS ON THE BLENDED CEMENTS

Geun-Seong LEE, Zebo BABAKANNOVA and Mastura ARIPOVA

Dept. "Technology of Silicate Materials, Rare and Precious Metals"

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Abstract

The cement industry is currently making various efforts to reduce CO₂ emissions. The blended cement produced by lowering the amount of clinker with using mineral additives has expanded as the trials to reduce CO₂ emission as well as to utilize its advantageous properties. And standards related to blended cement have been already set in all regions of the world. It is evaluated and reviewed the standards of blended cement according to the types and usage ratios of mineral additives that can be blended, which are covered by the European Standard (EN 197-1:2011), the Euro-Asian Standard (ГОСТ 31108-2020) and the U.S. Standard (ASTM C 595-16), respectively. In accordance with the blended cement standard established in each region, it is necessary to promote and expand the use of blended cement to reduce the CO₂ emission currently facing as well as to utilize various advantages of using blended cement.

Global warming and climate change due to the CO₂ emission are currently one of the most important issues in the world. In the cement manufacturing process, the CO₂ emission comes mainly from two parts: the raw materials and the fuel burning. Thus, nowadays, the cement industry is facing challenges to reduce CO₂ emissions. The production of cement is still responsible for about 5-8% of global total CO₂ emission. The main approaches to reduce CO₂ emissions in the production of Portland cement are: (i) increasing energy efficiency in the production process, (ii) use of alternative fuels to reduce fossil fuel combustion, (iii) replacing clinker by other mineral additive materials, and (iv) carbon capture and storage.

The incremental improvements in process efficiency have been adopted by the cement industry in recent years, and the use of alternative fuels to reduce the fossil fuel combustion in cement industry is now a standard in many countries, with some using a share of alternative fuels of more than 50% of the total amount of fuel required for the thermal processing. And one way of reducing CO₂ emission is the production of blended cements, which are formulated by blending of Portland clinker (or Portland cement) with other finely ground mineral additives or supplementary cementitious materials (SCMs) such as granulated blast furnace slag, fly ash, limestone powder, etc. The partial replacement of clinker, which is not only the more expensive component of cement, but also the most resource, energy and emission intensive, with mineral additives improve the sustainability of the material. Carbon capture and storage (CCS) is to limit the release of CO₂ emissions, which generated from to the calcination of raw materials and fuel combustion in the clinker production, into the atmosphere by capturing it and then storing it safely. Among the four methods that cement plants have successfully applied or are trying to reduce CO₂ emitted from the cement production, it will reviewed and evaluated on the standards in each region of the world to the blended cement which reduces CO₂ emissions as well as the amount of energy used in cement production, by lowering the clinker fraction with mixing of mineral additives' powder in cement.

Cement standards are indispensable for the application in the building/civil engineering industry. They provide obvious benefits in consumer protection with ensuring the quality and consistency of products and services. Many countries throughout the world have their own standards for cements, and furthermore, the use of blended cements is widely internationally accepted and standardized to reduce CO₂ emissions from the cement industry, by the defining the types and the blending fractions of mineral additives with clinker or cement. With the progressive introduction of SCMs – blast furnace slag, fly ashes or other pozzolans and, in due time, limestone fillers - the number of standardized cements has grown, including an increasing variety of composite cements due to new combination of SCMs. The SCMs' compositions in the blended cement are also more or less clearly defined in standards.

In the Europe, specifications of blended hydraulic cements are covered by the European Standard (EN 197-1:2011, Cement Part 1: Composition, specification and conformity criteria for common cements), in the Russia including central Asia by the Euro-Asian Standard (ГОСТ 31108-

2020, Cements for general construction), and in the U.S. by the American Society for Testing and Materials (ASTM C595-16, Standard specification for blended hydraulic cement), respectively. In addition to the above three regions of the world, standards related to each blended cement are established according to the types of mineral additives that can be utilized in each country such as China, India, Korea, Japan, Australia, and Canada, etc. Different standards and specifications across the countries specify different cements types based on different criteria.

EN 197-1:2011 defines and gives the specifications of 27 distinct common cement products and their constituents, in which cement includes the proportions of the constituents combined. According to the specified proportions of 6 types of main constituents such as blast furnace slag (S), silica fume (D), pozzolana consisting of natural (P) and natural calcined (Q) materials, fly ash representing siliceous (V) and calcareous (W) materials, burnt shale (T), and limestone classifying by the total carbon content not exceeding 0.50% (L) and 0.20% (LL) by mass. The Euro-Asian Standard (ГОСТ 31108-2020) suggests the 25 types of cement according to the blending of 8 types of constituents, such as blast-furnace slag (Ш), microsilica (Мк), pozzolan (П), gliezhi (Г), fly ash (З), burnt shale (С), belite sludge (Бш), and limestone (И), in which gliezhi (Г) is defined as thermally activated volcanic rocks and clays, burnt rocks, shales or sedimentary rocks, very similar to natural calcined material (Q) in EN 197-1:2011. The ASTM standard (ASTM C595-2016) specifies two major groups of blended cements as (a) binary blended cements which consist of Portland cement (PC) with either a slag, a pozzolan or a limestone and (b) ternary blended cements which consists of PC with either a combination of two different pozzolans, a slag and a pozzolan, a slag and a limestone or a pozzolan and a limestone, respectively.

By reviewing the blended cement standards of EN, ГОСТ and ASTM, countries around the world are establishing standards for the blended cement so that Portland cement (or clinker) can be mixed with various types of mineral additives. Through these standards, it is possible to make good use of the cementitious properties of mineral additives to be mixed, to preserve natural raw materials through the use of industrial by-products, and to reduce CO₂ emissions as well as energy consumption. Also, since it is already proved that the blended cement contributes to enhance the various properties including workability, high strength, durability, and chemical resistance of concrete, and it has advantages in terms of economy over Portland cement, it is necessary to expand the use of the blended cement. In particular, since the natural and artificial resources for locally available mineral additives that can be utilized in each country are different and limited, it is necessary to actively review and develop locally available SCMs in each country, and the application of blended cement have to be aggressively expanded for energy and CO₂ reduction by making good use of the advantages according to the standard of blended cement. In order to pass on a clean environment to future generations, the use of blended cement by selecting SCMs suitable for supply and demand conditions in each country to reduce CO₂, the main source of greenhouse gas nowadays has become essential and irresistible.

Conclusion

The standard for blended cement is an important item that can solve to some extent the current environmental problems such as global warming and energy problems. In Europe, Russia including central Asia, the United States, and other countries, in order to respond to environmental problems, standards related to blended cement have been established and revised, especially by subdividing cement based on low-carbon blended cement using industrial by-products and allowing the use of various mineral additives. In accordance with standards established in each region, it is necessary to add acceleration to the direction corresponding to the realization of carbon neutrality, by promoting and expanding the use of blended cement to reduce the CO₂ emission that countries around the world are currently facing as well as to utilize various advantages of using blended cement.

Uzbekistan's cement industry should also make efforts to expand the market so that it can actively utilize the advantages of the various physical properties of blended cement and the CO₂ reduction by using the already established standards.

ЭМУЛЬСИИ ПИКЕРИНГА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ МИКРОЧАСТИЦАМИ ГЛИНЫ***Ертаева А.Б.¹, Адильбекова А.О.¹, Luckham P.², Musabekov K.B.¹****[*ayaulym.ertaeva1@gmail.com](mailto:ayaulym.ertaeva1@gmail.com)**¹ *Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан, +7(777)1645511*² *Imperial College London, London, United Kingdom*

Интерес к созданию безопасных материалов для потребления человеком, а также для окружающей среды, способствует изучению Пикеринг систем, в которых высокодисперсные твердые частицы могут действовать как стабилизаторы дисперсных систем. Например, для получения стабильных эмульсий Пикеринга были успешно использованы различные коллоидные частицы, включая природные глины, крахмал, частицы кремнезема, магнитные частицы, графен, наночастицы металлов, наночастицы углерода и многие другие частицы [1-3]. Использование стабилизированных твердыми веществами эмульсий и пен, представляет собой альтернативу обычным эмульсиям и пенам, поскольку необходимость органических поверхностно-активных веществ в качестве стабилизаторов будет устранена или снижена [4-5].

Казахстан обладает достаточными запасами глин (бентонитовых, каолиновых и др.), которые используются в качестве сорбентов, строительных, керамических материалов и многих других областях, перспективно их использование для применения в качестве стабилизаторов Пикеринга. Таганское месторождение Республики Казахстан по качеству и запасу бентонитов входит в десятку лучших месторождений мира. Глина Алексеевского месторождения состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов. Алексеевское месторождение – одно из крупнейших в мире месторождений каолина, расположенное в Акмолинской области РК. Обе глины широко используются в медицине, фармацевтике, косметике являются безопасными для использования человеком, имеют высокотехнологичные свойства, превосходные адсорбирующие и связующие качества, мелкодисперсны, пластинчатую структуру частиц, что усиливает их перспективность для разработки твердых стабилизаторов. Получение микро- и наночастиц из данных глин нетрудоемко и доступно, можно легко получать системы с упорядоченной структурой за счет самоорганизации твердых частиц на границах раздела.

Для исследования получения эмульсий Пикеринга на основе частиц глин были использованы три образца: белая каолиновая глина, образцы серой и розовой бентонитовой глины вышеуказанных месторождений Казахстана. Размеры глин для получения эмульсий Пикеринга, составляли менее 63 мкм. Физико-химические характеристики глин были изучены с помощью рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализа. По данным рентгенофазового анализа, основными компонентами образца глины Алексеевского месторождения являются: каолинит $Al_2(Si_2O_5)(OH)_4$ – 87,4%, кварц SiO_2 – 9,1% и слюда $KAl_2(AlSi_3P_{10})(OH)_2$ – 3,6%. Для бентонитовой глины Таганского месторождения минералогический состав представлен следующими минералами: Са-сметтит $(Ca, Na)_{0.3}(Al, Mg)_2Si_4O_{10}(OH)_2 \cdot xH_2O$ – 97,7% и кварц SiO_2 – 2,3%. Были измерены дзета-потенциалы глин, дзета-потенциал каолинита составлял около -18 мВ, в то время как два бентонита (розовый и серый) имели дзета-потенциалы около -40 мВ при pH 6,0.

Первоначально эмульсии готовились с использованием декана в качестве масляной фазы, но эти эмульсии не были особенно стабильными. Более стабильные эмульсии были получены на основе натуральных масел, таких как подсолнечное и рапсовое масла. Для гомогенизации эмульсий Пикеринга использовали ультразвуковой диспергатор (Fisher Scientific ultrasonic, модель CL-18, серийный номер 2015060377, США). Концентрация суспензии глины в воде была 3 %, время перемешивания составляло 10 минут. Высокостабильные эмульсии образовывались со всеми тремя образцами глин, объем масла

составлял 50%. Было обнаружено, что поверхностно-активные вещества оказывают незначительное влияние на стабильность эмульсий, поэтому основное внимание уделялось образованию эмульсий, стабилизированным частицами глин. Размер капель, измеренный с помощью микроскопии, контролировался с течением времени, и наблюдался некоторый рост капель, но не разделение фаз. На рис.1 и 2 представлены микрофотографии эмульсий (оптический микроскоп Leica DMI6000B, Германия), приготовленных на основе подсолнечного и рапсового масла. Найдено, что наиболее стабильные эмульсии образуются при использовании каолина и подсолнечного масла.

Рис.1. Микрофотографии эмульсий Пикеринга, стабилизированные частицами каолина (а), розовой (б) и серой (в) бентонитовой глиной Таганского месторождения и подсолнечного масла

Рис.2. Микрофотографии эмульсий Пикеринга, стабилизированные частицами каолина (а), розовой (б) и серой (в) бентонитовой глиной Таганского месторождения и рапсового масла

Таким образом, впервые показана перспективность использования в качестве твердых стабилизаторов эмульсий микрочастиц глины, добываемой на территории Республики Казахстан.

Список литературы

1. Binks B. P. Particles as surfactants similarities and differences // *Current Opinion in Colloid & Interface Science*. – 2002, Is. 7. – P. 21-41.
2. Albert C., Beladjine M., Tsapis N., Fattal E., Agnely F., et al.. Pickering emulsions: Preparation processes, key parameters governing their properties and potential for pharmaceutical applications.// *Journal of Controlled Release*. – 2019. – V. 309/ - 302-332. 10.1016/j.jconrel.2019.07.003. hal-02330281
3. Адильбекова А.О., Ертаева А.Б. Эмульсии Пикеринга, стабилизированные некоторыми неорганическими частицами // *Вестник КазНУ. Серия химическая*. – 2021. – №1. – 30-49 с. <https://doi.org/10.15328/cb1135>
4. Ganley W.J., J.S. van Duijneveldt. Steady-state droplet size in montmorillonite stabilised emulsions. // *Soft Matter*. – 2016. – V. 12. – P. 6481–6489. doi:10.1039/C6SM01377E.
5. Еланева С.И., Колесников А., Вилкова Н.Г., Кругляков П.М. Пены, стабилизированные твердыми частицами. Определение краевых углов. Сборник докладов Международной научно-технической конференции молодых ученых и исследователей. McGraw-Hill, Пенза, ПГУАС, 2010. - С.99-102.

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ БАЗАЛЬТОВЫХ СТЕКОЛ

Ю. Г. Павлюкевич, Л. Ф. Папко, Е. Е. Трусова

(e-mail: pavliukevitch.yura@yandex.ru)

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

В настоящее время уделяется большое внимание фундаментальным исследованиям базальтовых стекол и волокон, а также практическому применению базальтового волокна в качестве армирующего материала в производстве композитов. Одним из эффективных способов повышения эксплуатационных характеристик базальтовых волокон является модифицирование их состава [1–5]. При производстве непрерывных базальтовых волокон фильерным способом необходимо также решать ряд технологических проблем, которые обусловлены нестабильностью химико-минерального состава базальтов и высокой поглощающей способностью железосодержащего расплава.

В результате проведенных нами исследований установлены особенности влияния алюмо- и борсодержащих модификаторов на технологические и механические свойства базальтовых стекол и установлена возможность повышения их прочности на 15–25 % путем введения в состав сырьевых композиций на основе андезитобазальта дистена и колеманита [6].

Целью настоящего этапа работы является исследование реологических свойств базальтовых расплавов и стекол модифицированных составов. Реологические свойства стеклообразующих расплавов, и в первую очередь вязкость, определяют условия плавления и получения осветленного гомогенного расплава, температурный интервал формования волокна, а также термостойкость – верхнюю температурную границу эксплуатации волокнистых материалов.

Составы опытных стекол приведены в табл. 1, при этом стекло состава 1 получено при плавлении андезитобазальта, составов 2 – 6 – при плавлении сырьевых композиций базальта – модификатор.

Табл. 1. Химический состав опытных стекол

№ состава	Массовое содержание компонентов, %								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	B ₂ O ₃	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂
1	53,0	17,22	12,33	8,28	–	4,07	2,52	1,50	1,08
2	50,98	20,35	11,83	7,98	–	3,94	2,51	1,44	0,96
3	49,09	14,66	12,01	10,63	4,40	4,26	2,37	1,46	1,11
4	50,92	15,29	12,53	9,54	2,29	4,28	2,47	1,52	1,16
5	48,61	19,81	11,96	9,11	2,19	4,09	2,36	1,45	1,11
6	47,33	21,24	11,65	8,87	2,13	3,98	2,30	1,42	1,08

Высокотемпературная вязкость базальтовых расплавов определялась на вискозиметре RSV–1600 фирмы Orton. Установлено, что повышение содержания Al₂O₃ в базальтовом расплаве (состав 2) приводит к повышению энергии активации вязкого течения (рис. 1). Введение B₂O₃ в сочетании с CaO в состав базальтовых стекол приводит к существенному снижению вязкости расплава (составы 2, 3). Так, вязкость, составляющая 10 Па·с, для базальтового стекла достигается при температуре 1440 °С, для стекла, содержащего 4,4 мас.% B₂O₃, – при температуре 1385 °С. При совместном введении в состав сырьевых композиций дистена и колеманита (составы 5, 6) обеспечивает показатели реологических свойств на уровне вязкости базальтового расплава базового состава либо ниже данных показателей.

В работе [7] показано, что рабочий интервал вязкости базальтовых расплавов при формовании непрерывного базальтового волокна соответствует значениям 10 – 30 Па·с. Сопоставление экспериментальных данных определения вязкости расплава базового состава с данными по технологическим режимам вытягивания волокна позволяет считать оптимальным интервал значений 30 – 50 Па·с ($\lg \eta$ составляет 1,45 – 1,7). При получении комплексных нитей различной линейной плотности температурный интервал формования

базальтового волокна базового состава составляет 1300–1350 °С. При введении в состав базальтового стекла оксидов бора и кальция температура выработки волокна снижается на 30–50 °С. По температурным зависимостям вязкости модифицированных стекол определены технологические параметры формования волокна.

Рис. 1. Температурная зависимость вязкости базальтовых стекол

Для определения показателей низкотемпературной вязкости использован dilatометрический метод. По dilatометрической кривой определяется ряд характеристических температур, соответствующих показателям низкотемпературной вязкости, в частности температура стеклования, соответствующая вязкости $10^{12,3}$ Па·с, а также dilatометрическая температура размягчения (вязкость около 10^{10} Па·с). Температура стеклования опытных стекол изменяется от 645 до 684 °С. Влияние модификаторов на показатели низкотемпературной вязкости базальтовых стекол коррелирует с их влиянием на высокотемпературную вязкость. Показатели температуры стеклования определяют термостойкость волокна.

Таким образом, экспериментальное исследование высокотемпературной вязкости модифицированных базальтовых стекол позволяет выбрать технологичные составы стекол. К ним относятся композиции базальт – колеманит, обеспечивающие введение комплексного модификатора $B_2O_3 + CaO$. Снижение вязкости стекол при введении данного модификатора обуславливает снижение температуры формования волокна и, соответственно, снижение энергоемкости процесса, повышение срока службы фильерных питателей, изготавливаемых из платинородиевого сплава. На основе композиций базальт – дистен – колеманит получены модифицированные стекла с показателями реологических свойств на уровне показателей исходного базальтового стекла.

Литература

1. Chen X., Zhang Y., Huo H., Wu Z. Study of high tensile strength of natural continuous basalt fibers // *Journal of Natural Fibers*. 2020. V. 17, № 2. P. 214 – 222.
2. Липатов Я.В., Гутников С.И., Маньлов М.С., Лазорьяк Б.И. Влияние ZrO_2 на щелочестойкость и механические свойства базальтовых волокон // *Неорганические материалы*. 2012. Т. 48. № 7. С. 858 – 864.
3. Liu J., Yang J., Chen M., Lei L., Wu Z. Effect of SiO_2 , Al_2O_3 on heat resistance of basalt fiber // *Thermochemica Acta*. 2018. V.660. P.56 – 60.
4. **Lonnroth N., Yue Y.Z. Influence of chemical composition on the physical properties of basaltic glasses // *Glass Technol.: Eur. J. Glass Sci. Technol., Part A*. 2009. V. 50. No. 3. P. 165 – 173.**
5. Meng Y., Liu J., Xia Y., Ran Q., Liang W., Ran Q., Xie Z. Preparation and characterization of continuous basalt fibre with high tensile strength // *Ceramics International*. 2021. V. 47. No. 9. P. 12410 – 12415.
6. Paulukevich Yu.G., Papko L.F., Trusova E.E., Uvarov A.A. Optimization of the basalt glass composition for the continuous fiber production // *Materials science and engineering*. 2022. № 2. P.11 – 15.
7. Chen M., Liu J., Wu Z. Zhishen Wu. Effect of Fe_2O_3 Concentration on the Properties of Basalt Glasses // *Journal of Natural Fibers*. 2020, V.19 (1). P. 1 – 11.

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СТЕКОЛ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Дяденко М. В., доц., канд. техн. наук (dyadenko-mihail@mail.ru), Левицкий И. А., проф., д-р техн. наук (levitskii@belstu.by), Левитан А. Г., мл. науч. сотр.

*Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь
тел. 8 (029) 369-33-63*

Защитная (окрашенная) оболочка жесткого оптического волокна выполняет две основные функции: предупреждает потери световой энергии, распространяющейся вдоль волокна при отражениях от поверхности раздела световедущей жилы и светозащитной оболочки, а также служит оптической изоляцией единичного волокна в пучке оптических волокон.

Толщина оболочки определяется глубиной проникновения света из световедущей жилы и ее оптимальная толщина составляет 1,2–1,5 мкм. Защитная оболочка с этой целью изготавливается окрашенной.

Выбор составов стекол для защитной оболочки оптического волокна должен обеспечивать устойчивость к фазовому разделению и величину температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) максимально близкую к ТКЛР стекла для световедущей жилы. Кроме того, вязкость данного стекла в интервале температур прессования должна быть ниже вязкости стекла световедущей жилы, что обеспечивает равномерную толщину светоизолирующих прослоек между световедущими жилами. Введение красителей в состав данного стекла позволяет исключить проникновение световой энергии из одного волокна в соседнее при передаче ее по оптическому волокну, а также добиться высокой степени контрастности рабочей поверхности волоконно-оптического элемента, в качестве которого выступают торцы изделия.

В качестве базовой для синтеза стекол защитной оболочки принята система $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$, ограниченная следующим содержанием компонентов, мол. %: Na_2O 10–15; B_2O_3 13–15; SiO_2 62,5–70. Оксиды Al_2O_3 , K_2O , BaO , ZnO , CaO вводились в суммарном количестве, составляющем 5 мол. %.

Синтез базовых стекол обеспечивался из технических сырьевых материалов в фарфоровых тиглях в газопламенной печи. Скорость подъема температуры составляла 250 ± 5 °С/ч. Выдержка при максимальной температуре обеспечивала однородность стекломассы по пробе на нить и составляла 3ч. Отжиг образцов стекол производился при температуре 570 ± 5 °С. Все синтезированные составы обеспечивали качественный провар и достаточную степень осветления.

Проведение исследований кристаллизационной способности базовых стекол в интервале температур 650–1000°С с выдержкой при максимальной температуре 6 ч позволила определить составы стекол, устойчивые к фазовому разделению.

Особенностью данных стекол является наличие в ряде составов после термообработки поверхностной пленки, которая является рентгеноаморфной.

Электронной сканирующей микроскопией установлена неравномерность поверхности стекол, имеющая сотовую микроструктуру, которая сформировалась, очевидно, за счет изменения поверхностного натяжения стеклорасплава. Данный характер неоднородностей характеризовался предкристаллизационными образованиями.

Показатель преломления исследованных стекол находился в интервале 1,4985–1,5150 и его значения определялись преимущественно содержанием SiO_2 , вводимого взамен B_2O_3 . Значения коэффициента дисперсии составляли 56,85–62,25, а средняя дисперсия – 0,00796–0,00907.

Плотность исследованных стекол находилась в интервале 2367–2441 кг/м³ и зависела от наличия оксидов-модификаторов.

Температурный коэффициент линейного расширения соответствовал широкому интервалу и составлял от $51,3 \cdot 10^{-7} \text{K}^{-1}$ до $72,6 \cdot 10^{-7} \text{K}^{-1}$.

Температура размягчения базовых стекол составляла от 520 до 612 °С и повышалась с ростом содержания SiO₂. Это обусловлено ростом степени полимеризации структурного каркаса стекла, представленного тетраэдрами [SiO₄], которая повышалась при температурном воздействии.

Микротвердость стекол составляла от 4607 до 5541 МПа и определялась также прочностью связей в структуре исследованных стекол.

Водостойкость стекол по потерям их массы находилась в интервале 0,37–0,86 %.

Графическая зависимость физико-химических свойств базовых стекол от химического состава позволила установить наличие перегибов при содержании V₂O₅, составляющем 15 мол. %, что свидетельствовало об изменении структуры стекол.

Исследование вязкости стекол для защитной оболочки позволило установить, что повышение содержания V₂O₅ в составе стекол от 12,5 до 20,0 мас. %, введенного взамен SiO₂, смещает интервал формирования в более высокотемпературную область. Дальнейшее увеличение содержания V₂O₅ приводит к обратному явлению. Это, вероятно, обусловлено тем, что с увеличением содержания V₂O₅ происходит преобладание группировок треугольников [VO₃] над тетраэдрами [VO₄].

Методом ИК-спектроскопии подтверждено наличие в стеклах высокополимеризованных структурных областей, образованных группами [VO₃] и [VO₄]. Бор также находится в тройной координации, образуя собственные структурные группировки [BO₃].

Полученные результаты подтверждают, что ионы Si⁴⁺ могут замещаться кристаллохимически подобными ионами V³⁺ в структуре стекол, богатых оксидами щелочных металлов, с формированием единого смешанного скелета.

По результатам изучения стекол базовой серии определен оптимальный состав, на основе которого осуществлен синтез окрашенных стекол путем варьирования количества красителей, вводимых сверх 100 % в состав базового стекла. В качестве красящих оксидов использовались CoO, Cr₂O₃, Mn₂O₃ и Fe₂O₃. Их введение в состав шихты производилось в количестве от 0,3 до 0,5 мас. % сверх 100% составляющих при содержании от 0,1 до 0,2 мас. %. Полученные цветные стекла характеризовались черным, зеленым, фиолетовым, сине-зеленым, изумрудно-зеленым и другими цветами.

Цветные стекла отличались отсутствием признаков фазового разделения в интервале температур 650–1000 °С при изотермической выдержке 6ч.

Стекла оптимального состава характеризуются температурой варки 1450±10 °С. Показатель преломления составляет 1,5150, ТКЛР $-73,8 \cdot 10^{-7} \text{K}^{-1}$. Стекла имеют температуру размягчения 450 °С, микротвердость составляет 5430 МПа. Температурный интервал изменения вязкости в диапазоне 10¹⁰–10⁵ Па·с составляет 305±2 °С.

Для окрашенных стекол получены спектры поглощения, имеющие сходный характер. Для них характерна полоса поглощения в видимой части спектра при 550, 600 и 670 нм. Стекла данных составов, несмотря на то, что они поглощают излучение в видимом диапазоне, являются более предпочтительными, поскольку данные колебания позволяют не только создать оптический буфер между волокнами в элементе, но и исключить вероятность диффузии красящих ионов из стекла защитной оболочки в световедущую жилу ввиду их низкой концентрации. Кроме того, такая комбинация красителей обеспечивает требуемое пропускание в ближайшем ИК-диапазоне.

Исследованием светопропускания синтезированных стекол установлены составы со сниженной диффузией красящих оксидов из защитной оболочки в светоотражающую и с повышением прозрачности стекол в ближнем ИК-диапазоне. Это позволит стеклам более интенсивно прогреваться в процессе изготовления многожильного волокна, обеспечивая снижение потерь продукции от брака.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КЕРАМИКИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Анисимов В.В., Макаров Н.А., Абдурахимова А.У.

anisimov_val@mail.ru, nikmak-ivmt@mail.ru, abazur87@mail.ru

филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте (Республика Узбекистан), Ташкент, Узбекистан

Два важных полупроводника n-типа, ZnO и SnO₂, привлекают значительное внимание благодаря своим уникальным свойствам и потенциальным возможностям применения в качестве варисторов [1], газочувствительных пленок [2], анодного материала в литий-ионных батареях [3], фотокатализаторах и люминесцентных материалах [4], солнечных элементах [5]. Данные оксиды со стабильной и большой запрещенной зоной активно используются за счет невысокой стоимости, высокой чувствительности и стабильности электрофизических параметров. В литературе сообщается об образовании двух соединений в системе ZnO – SnO₂, а именно ортостанната (Zn₂SnO₄) и метастанната цинка (ZnSnO₃) [6].

Материалы в системе ZnO – SnO₂ могут быть синтезированы различными методами, такими как золь-гель [4], твердофазный синтез [6], ион-обменная реакция [7], воздушно-плазменное напыление [8], механоактивация [9] и другими. Имеются различные сведения о температурах образования Zn₂SnO₄, обусловленные методиками проведения синтеза. По результатам многих исследований особенностей получения ортостанната цинка путем твердофазной реакции можно сделать вывод, что оптимальная температура синтеза лежит в пределах от 800 до 1200 °C [6, 10, 11] в зависимости от времени выдержки, однако структурные и электрофизические свойства таких материалов отличаются друг от друга.

Использование модифицирующих добавок как средства управления свойствами материала хорошо зарекомендовало себя в технологии керамики. Небольшие количества соответствующих добавок обычно используются для контроля удельного сопротивления, механического или электрического поведения. Однако в таком материале как ортостаннат цинка исследования воздействия модификатора на свойства немногочисленны, поэтому четкого влияния природы добавки на процессы уплотнения и свойства материалов в настоящий момент не выявлено. В настоящей работе проводится исследование керамики в бинарной системе ZnO – SnO₂ с добавками MnO и NiO концентрациями 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0 мол. %.

С целью установления возможности синтеза плотной керамики в системе ZnO – SnO₂ были синтезированы модельные составы на основе промышленно произведенных оксидов олова и цинка твердофазовым методом.

Проведенные предварительные теоретические расчеты, позволили предположить, что осуществление замещения ионами марганца и никеля ионов олова и цинка в кристаллической решетке ортостанната цинка теоретически возможно. При этом катионы марганца и никеля способны замещать катионы цинка в октаэдрической и тетраэдрической пустотах и катионы олова в октаэдрической пустоте.

Для всех составов была выбрана температура синтеза 950 °C, поскольку при более низких температурах синтеза в системе наблюдались фазы исходных оксидов. Обжиг проводили в печи с хромит-лантановыми нагревателями при температурах 1200, 1300, 1400 и 1450 °C и выдержкой 2 часа при конечной температуре. Максимальной плотности (0,0 %) удается добиться при температуре обжига 1450 °C и содержании добавки в 5 мол. %.

Результаты расчета рентгеновской плотности твердых растворов на основе ортостанната цинка показывают, что при температурах ниже 1400 °C и содержаниях модификатора менее 5 мол. % твердые растворы не образуются, выделяется вторая фаза в виде оксида марганца либо фазы, им обогащенной.

Для материалов, модифицированных оксидом никеля, нулевой открытой пористости добиться не удается, несмотря на образование твердых растворов при температуре обжига 1450 °C и содержании модифицирующей добавки в 5 мол. %. Вероятно, в данных условиях необходимо увеличение температуры обжига до 1500-1550 °C.

Дальнейшие исследования с целью установления возможности синтеза плотной керамики в системе ZnO – SnO₂ проводили на модельных составах на основе порошков, полученных из водных полимерно-солевых систем с использованием СВЧ-излучения. Ранее произведенные эксперименты показали, что оптимальными исходными веществами для синтеза ортоостанната цинка методом полимерно-солевого гидролиза являются хлорид олова (IV) и нитрат цинка, температура синтеза 900 °С [12].

Максимальной плотности керамики удастся добиться при температуре обжига 1400 °С и содержании модифицирующей добавки в 5 мол. %. Твердые растворы образуются при температуре обжига 1300 °С и добавки количеством в 5 мол. %. Аналогичная ситуация наблюдается для материалов, модифицированных оксидом никеля.

Таким образом, введение 5 мол. % оксида марганца или оксида никеля в ортоостаннат цинка, полученный методом полимерно-солевого гидролиза, позволяет получать однофазные твердые растворы при температуре обжига 1300 °С, а плотную керамику, перспективную для использования в солнечной энергетике – при температуре обжига 1400 °С. Специальные химические методы подготовки порошков позволяют снизить температуру синтеза твердых растворов и спекания керамики как минимум на 100 °С.

Список использованных источников

1. Mihaiu, S. S., Toader, A., Atkinson, I., Mocioiua, O.C., Hornoia, C., Teodorescu, V.S., Zaharescu, M. Advanced ceramics in the SnO₂–ZnO binary system // *Ceramics International*. 2015. V. 41. № 3. P. 4936-4945.
2. Белоусов, С.А., Носов, А.А., Рембеза, С.И., Кошелева, Н.Н. Синтез и электрофизические свойства газочувствительных пленок Zn₂SnO₄ // *Электроника и нанотехнологии*. 2016. № 10. С. 19-24.
3. Hou, X., Cheng, Q., Bai, Y., Zhang, W.F. Preparation and electrochemical characterization of Zn₂SnO₄ as anode materials for lithium ion batteries // *Solid State Ionics*. 2010. V. 181. №13-14. P. 631-634.
4. Tsaia, M.-T., Changb, Y.-S., Liua, Y.-C. Photocatalysis and luminescence properties of zinc stannate oxides // *Ceramics International*. 2017. V. 43. P. S428-S434.
5. Sadegh, F., Akin, S., Moghadam, M., Mirkhani, V., Ruiz-Preciado, M.A., Wang, Z., Tavakoli, M.M., Graetzel, M., Hagfeldt, A., Tress, W. Highly efficient, stable and hysteresis-less planar perovskite solar cell based on chemical bath treated Zn₂SnO₄ electron transport layer // *Nano energy*. 2020. V. 75. №105038.
6. Ivetic, T.B., Fincur, N.L., Đacanic, Lj.R., Abramovic, B.F., Lukic-Petrovic, S.R. Ternary and coupled binary zinc tin oxide nanopowders: Synthesis, characterization, and potential application in photocatalytic processes // *Material Research Bulletin*. 2015. V. 62. P.114-121.
7. Fakhrzad, M., Navidpor, A.H., Thari, M., Abbasi S. Synthesis of Zn₂SnO₄ nanoparticles used for photocatalytic purposes // *Mater. Res. Express*. 2019. V. 6. № 9.
8. Navidpour, A.H., Fakhrzad, M. Photocatalytic activity of Zn₂SnO₄ coating deposited by air plasma spraying // *Applied Surface Science Advances*. 2021. V. 6. № 100153.
9. Nikolic', N., Srec'kovic', T., Ristic'The, M.M. Influence of mechanical activation on zinc stannate spinel formation // *Journal of the European Ceramic Society*. 2001. V. 21. № 10-11. P. 2071-2074.
10. Vien, L.T.T., Nguyen, T., Manh, T.T., Nguyen, V.D., Nguyen, D.H., Viet,D.X., Quang, N.V., Trung, D.Q., Huy, P.T. A new far-red emission from Zn₂SnO₄ powder synthesized by modified solid-state reaction method // *Optical Materials*. 2020. V. 100. P. 109670.
11. Ivetic, T.B., Ding, Y., Cvetinov, M., Petrovci, J., Klisuric, O.R., Lukic-Petrovic, S.R. Er³⁺/Yb³⁺ activated up-conversion luminescence of zinc-tin-oxide-based powders // *Ceram. Int*. 2021. V. 47. № 12. P. 17778-17783.
12. Анисимов, В.В., Сапрыкин, А.В., Артемкина, И.М., Макаров, Н.А. Влияние анионного состава исходных солей на получение ортоостанната цинка золь-гель методом // *Стекло и керамика*. 2021. № 4. С. 20-25.

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ПОКРЫТИЯ КАК СРЕДСТВО МОДИФИКАЦИИ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРХИТЕКТУРНОГО СТЕКЛА. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Кабанов Алексей Сергеевич, aleksei.kabanov@buhlergroup.com

*Отдел LEYBOLD OPTICS машиностроительного концерна БЮЛЕР АГ, Фирма Бюлер
Альценау GmbH*

Сочетание механических и оптических свойств стекла издавна определяет безальтернативность применения этого материала в самых разных областях. По мере внедрения современных технологий, когда от элементной базы изделий потребовались особые узкоспециализированные свойства, оказалось, что универсальность традиционного стекла перестала быть его преимуществом.

Обладая высокой прозрачностью не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне, оконное стекло является источником значительных тепловых потерь в жилых помещениях. А с прозрачностью 89-90% в видимом диапазоне оно оказывается далеко неоптимальным материалом для применения в солнечной энергетике.

Оптимизировать свойства стекла на уровне рецептуры изготовления и строить отдельные производства для изготовления стекла каждого типа невозможно, а тратить ресурсы на компенсацию недостаточной эффективности универсального продукта не позволяют требования времени.

Изменять свойства флоат стекла в части его взаимодействия с излучением позволяют вакуумные покрытия. Такое название они получили из-за особенностей техпроцесса изготовления: для их нанесения требуется отсутствие атмосферы. В условиях вакуума на поверхность стекла последовательно наносятся слои материалов с различными коэффициентами преломления строго заданных толщин. Получаемые структуры напрямую взаимодействуют с волнами поступающего на них излучения. В зависимости от количества и толщин нанесенных слоев стекло с такими покрытиями получает способность по-разному взаимодействовать с электро-магнитным излучением различных диапазонов: пропускать одни типы волн, и отражать другие.

В докладе приводится сравнение вакуумных покрытий с альтернативными решениями для оптимизации энергосберегающих свойств архитектурного стекла, рассматриваются их прикладные особенности, сферы применения в условиях континентального климата среднеазиатского региона, и перспективы внедрения на стеклозаводах Республики Узбекистан.

INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF GRINDING CLAY RAW

Mastura Aripova (aripova1957@yandex.ru), **Odilbek Amanov** (odilbek.oybekovich@mail.ru)

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

The choice of apparatus for obtaining finely dispersed powders with maximum grinding efficiency is the most important problem. As a rule, for this purpose, installations are used, which are a complex of grinding units. When designing grinding units, in addition to dispersion, size of pieces and mechanical properties of the initial material, it is necessary to take into account the requirements for the final product. A prerequisite for the implementation of developments in the industry are: the minimum possible cost of electricity and the duration of the technological process, the simplicity of design and operational reliability of the units.

Such a variety of requirements for particulate materials and the way they are obtained has led to the creation of a wide variety of grinding machines.

At the same time, the process of grinding materials has always been associated with significant energy and material costs, primarily associated not so much with large volumes of processed material, but with the very type of grinding units used. The set grinding size also has a significant impact on the cost.

The currently existing grinding units can be conditionally divided into several groups. [1,2,3] The main sign of belonging to a certain group should be considered the main grinding method characteristic of this type of equipment.-

- splitting action installations;
- installations of crushing action;
- installations of abrasive-crushing action;
- percussion installations.

Work is underway to improve the design as a result of the devices used [4-16].

Fine grinding of raw materials is a crucial moment in the technological process of production of ceramic building materials, since the degree of grinding strongly depends on the maintenance of the thermal mode of firing products [17].

Improvements in the design of existing grinding units are important from the point of view of intensifying the process of grinding clay raw materials [18, 19].

The aim of the work is to intensify the grinding of clay raw materials.

Before the start of the experiments, static and dynamic balancing of the upper and lower baskets of the disintegrator was performed.

The unit is equipped with a set of replaceable pulleys for the shafts of electric motors and a set of plates (impact elements) of different lengths.

Disintegrator body 1-upper horizontal disc; 2.5-impact elements;

3-scattering nozzles; 4-lower horizontal disk The disintegrator consists of a stationary frame 1, on which a cylindrical body 2 and electric motors 3 are installed. The housing 2 is in bearing support 5, fixed on a cylindrical body 2 with the help of a bolted connection, an axial loading nozzle 6 is installed with the possibility of rotation. The axial loading pipe receives rotation from the electric motor 3 through a V-belt drive.

In the case of the disintegrator, to the lower end of the axial loading pipe, the upper horizontal disk 1 is rigidly fixed, on which two rows of impact elements 2 are located along concentric circles. At the outlet of the axial loading pipe under the upper horizontal spreading nozzles 3, bent in the direction, opposite to the direction of rotation of the upper horizontal disk 1. The angle of inclination of the spreading nozzles 3 to the upper horizontal disk 1 is greater than the angle of repose of the crushed material. This facilitates the supply of material from the axial feed nozzle to the impact elements.

In the lower part of the cylindrical body, a lower horizontal disk 4 is installed, with the possibility of rotation. Rotation comes from the electric motor through a V-belt transmission. Impact elements 5 are fixed on the lower horizontal disk, located along concentric circles, and the

impact elements 2 of the upper horizontal disk 1 are located between the impact elements 5 of the lower horizontal disk. The outer row of percussion elements has the form of plates that can change the angle of "attack" by rotating around its own axis.

On the upper surface of the lower horizontal disk, a device is fixed for even distribution of the material.

The disintegrator works as follows. The material enters the axial loading nozzle, after which it passes through the spreading nozzles, heading into the impact zone of the impact elements. Where is its grinding.

Since the upper and lower horizontal discs rotate in opposite directions, describing concentric circles with impact elements, the finished product is thrown to the periphery, from where it is removed through a tangential discharge pipe.

When determining the particle size distribution of the starting material, the following equipment was used. To determine the residues on the control sieves, a vibroshaking device of the SMM type was used with a set of sieves No. 10, 7, 5, 3, 2, 1, 05, 025, 008 according to GOST 3584-80; measurement of material weights was carried out on electronic scales EK-200I, VLE-1100; drying cabinet with heating temperature up to 110C; porcelain cups with a diameter of 15...20 cm. The grinding time of the material under study was measured using a stopwatch.

S-11-16, II class of accuracy, with a measurement error of ± 0.1 s.

During the experiments, with the help of replaceable pulleys on the motor shafts, the frequency of rotation of the disintegrator baskets was changed stepwise from 500 to 2500 min. On the outer row of impact elements of the lower horizontal disk, plates (impact elements) of different lengths from 19 to 31 mm were installed, with the possibility of rotation around their own axis.

The fineness of grinding on the installation of the developed design was 0.5-1 mm. The existing analogues, according to the principle of action, provide the production of material with dimensions of $1 \leq 3$ mm [20].

The developed design of a laboratory plant for intensifying the grinding of clay raw materials is characterized by energy efficiency, lightness and the possibility of easy repair of the structure, as well as the economy of the working volume.

References

1. Bashkirtsev A.A., A.V.Bogorodskiy, V.N.Blinichev, V.B.Lapshin, Linch A.D., Sergo Y.Y., A.Tyumanok, Pronin V.P., Taneyev E.A. Semikopenko I. A. «Dezintegratory s ekstsentrichnym raspolozheniyem ryadov rabochikh elementov»
2. Maslovskaya A. N. «Sovershenstvovaniye protsessa izmel'cheniya i konstruksii dezintegratora s gorizontal'nymi diskami»
3. Sladkov A.S. «Melnitsa dlya razloma mela, gliny i tomu podobnykh materialov maloy tvordost». byulliten' №20. Gosudarstvennyy komitet po delam izobreteniy i otkrytiy 09.10.1966y.
4. Kachayev A. Y. "Analiticheskoye issledovaniye novykh vidov tortsovo-zubchatykh zatseplenykh dezintegratorov dlya izmel'cheniya mnogokomponentnykh materialov". 2001y.
5. Smirnov D. V. «Sovershenstvovaniye konstruksii i protsessa pomola v dezintegratore s retsiklom izmel'chayemogo materiala» 2019 y.
6. Amanov O.O., Yusupova M.N., Abdusattarov SH.M. «Sovershenstvovaniye konstruksiy drobil'no-pomol'nykh agregatov v tselyakh povysheniya effektivnosti ikh raboty» publikovano adti.uz 2019 y.
7. Bogdanov V.S. "Dezintegrator s povyshennymi nagruzkami na izmel'chayemyy material" 2009 y.
8. «Dezintegratornaya tekhnologiya» Tezisy dokladov VI Vsesoyuznogo seminar Tallin, 1989 y
9. «Dezintegratornaya tekhnologiya» Tezisy dokladov VIII Vsesoyuznogo seminara Kiyev, 1991 y.
10. «Dezintegratornaya tekhnologiya» Tezisy dokladov V Vsesoyuznogo. Tallin, 1987 y.

YOG‘OCH QIPIG‘I VA KO‘MIR YORDAMIDA YENGIL VAZNLI OLOVBARDOSH SHAMOT G‘ISHT ISHLAB CHIQRISH

t.f.d. prof. Aripova M.X., mag. Bozorov S.T.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Silikat materiallar va nodir, kamyob metallari texnologiyasi kafedrası

Yonuvchan qo‘shimchalar usuli bilan yengil vaznli olovbardosh g‘isht olishda koks va ko‘mir eng ko‘p ishlatiladigan qo‘shimchalardan ikkitasidir. Ularning partiya tarkibidagi hissasi 20 – 30 % gacha yetishi mumkin. Ushbu materiallarning narxi 2-4 marta farq qiladi. Shu munosabat bilan bu komponentlar yordamida ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini pasaytirish imkoniyatini baholash, ularning xususiyatlarining o‘zgarishini hisobga olgan holda yengil materiallar xossalarini qiyosiy tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. [1]

Yog‘och qipig‘i issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlari yaxshilangan g‘isht ishlab chiqarish uchun sinovdan o‘tkazilayotgan organik chiqindilardan biridir. Agar Biz har yili kesiladigan daraxtlarning hajmini hisobga olsak, yoqilg‘i uchun o‘tin ishlab chiqarishda, arralangan yog‘och, shponlar, sellyuloza va qog‘oz ishlab chiqarishda arralash paytida hosil bo‘lgan organik chiqindilarning miqdori nihoyatda ko‘pdir. Kimyoviy nuqtai nazardan, yog‘och qipig‘i taxminan 60% uglerod, 34% kislorod, 5% vodorod va 1% azotdan iborat [2].

Quyida yog‘och qipig‘i yonishidan hosil bo‘lgan qurum va ko‘mir tarkibi roentgen fluoresansiyali spektrometr orqali olingan natijani ko‘rishimiz mumkin:

1-rasm. Yog‘ochsozlik sanoati yog‘och qipig‘i qoldig‘i tarkibi

2-rasm. Ko‘mir kukuni tarkibi

Tajribamizda kaolin va shamotni 60:40 nisbatda aralashtirib unga ko‘mir va yog‘och qipig‘ini 2 markali elakdan o‘tgan o‘lchamdagi fraksiyalarini aralashtirib, unga 12 % namlik berib presslab oldik. Tuzilgan tarkiblar 1-jadvalda ko‘rsatilgan:

1-jadval

T/r	Xom ashyolar			
	Kaolin, %	Shamot, %	Ko‘mir, %	Yog‘och qipig‘i, %
1	54	36	-	10
2	51	34	-	15
3	51	34	15	-
4	48	32	20	-
5	42	28	30	-
6	36	24	40	-

Namunani 1200 °C haroratda kuydirib oldik. Olingan mahsulotlardagi massa kamayishi, suv yutuvchanligi, g‘ovakligi, kimyoviy tarkibi tekshirildi.

2-jadval

Tartib raqami	Qo‘shimchalar turi va miqdori	Massa kamayishi, %	Suv yutuvchanligi, %	Termik qisqarishi, %
1	10 % yog‘och qipig‘i	27,3	31	10
2	15 % yog‘och qipig‘i	26,3	28	11
3	15 % ko‘mir	19,6	20,8	9
4	20 % ko‘mir	23,7	28	8,5
5	30 % ko‘mir	33,4	36,6	10
6	40 % ko‘mir	40,8	51	9

Tayyor namunalarning kimyoviy tarkibini aniqlash maqsadida rentgen floresansiyali spektrometridan foydalandik va undan quyidagi natijani oldik.

3-rasm. 15 % yog‘och qipikli shamot g‘isht tarkibi

4-rasm. 40 % ko‘mirli shamot g‘isht tarkibi

Foydalailgan adabiyotlar

1.B. V. Seden, “Effect of the type of burnout additive on the properties of ceramic material,” Vest. Tuvinskogo Gos. Univ., Tekh. Fiz.-Mat. Nauki, No. 3, 18 – 21 (2015);

2.B. Chemani, H. Chemani, Effect of adding sawdust on mechanical-physical properties of ceramic bricks to obtain lightweight building material, Int. J. Mech. Mechatr. Eng. 6 (2012) 2521–2525.

ВОПРОСЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБЖИГА КЛИНКЕРА ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧАХ

Мухамедбаева З.А.

Ташкентский химико-технологический институт, mzamira1946@gmail.com

В статье рассмотрены вопросы футеровки вращающихся печей, описываются защита корпуса печи от высокой температуры, химического и истирающего воздействия обрабатываемого материала. С целью уменьшения термических напряжений на участках приграничных к факельной зоне спекания до 20%, увеличение срока службы футеровки в 1,1 – 1,2 раза в результате выравнивания термических напряжений на участках зоны спекания предложено применение футеровки из параллельных рядов чередующихся шамотных и хромомagneзитовых огнеупорных изделий.

Проведены работы по выявлению влияния на стойкость футеровки использования в сырьевой шихте железосодержащего компонентов: диабаза и базальта. Применение базальтов и диабазов положительно сказывается в образовании легкоспекаемой сырьевой смеси, что приводит к снижению температуры спекания клинкера. Поэтому уменьшается длина зоны спекания и возникает избыточная жидкая фаза, что требует ведения обжига в более стабильном режиме.

Использование нетрадиционного сырья при производстве клинкера сопровождается именно изменением условий клинкерообразования в печи. Немаловажен эффект от интенсификации подготовки сырья в зоне декарбонизации и кальцинирования. Смещение температуры разложения карбонатного составляющего шихты в область низких температур, улучшает реакционную способность смеси. Футеровка вращающихся печей в производстве цементного клинкера в зоне спекания на участке действия факела подвержена воздействию высоких температур (1600-1700°C). Температура обжигаемого материала в этой зоне на 150-200°C ниже температуры факела. При сухом способе производства цементного клинкера на зону спекания приходится до 60% общей длины вращающейся печи и около 25% на длину факела. Технической задачей нашего исследования было создание равномерных термических напряжений по длине зоны спекания, снижение термических напряжений на участке максимальных температур и повышение стойкости огнеупорной футеровки вращающейся печи. Для этого была предложена футеровка из параллельных рядов кладки чередующихся шамотных и хромомagneзитовых огнеупорных изделий. Футеровка зоны спекания имеет участок с максимальной температурой в зоне факела и участки, примыкающие к нему, с более низкими температурами. В нашем случае, зона спекания условно делится на три участка: участок зоны действия факела, участки до и после зоны действия факела. Участок зоны действия факела футеруется только хромомagneзитовым огнеупором, а остальные два участка зоны спекания - параллельными рядами чередующихся шамотных и хромомagneзитовых огнеупорных изделий. Положительный эффект от сочетания шамотных и хромомagneзитовых огнеупоров в футеровке достигается в результате высокотемпературного взаимодействия между огнеупорами и обжигаемым материалом. Зона спекания отфутерована способом зебра. Использовали шамот ШЦУ 3 + периклазошпинельный магнезиальный кирпич марки ПШПЦ В 320. Кирпичи укладывали на расстоянии 7 м от верхнего переходного участка зоны спекания. С 23 м укладывали магнезиальный кирпич марки В 320 + В620 содержанием магнезия 80÷82 %.

Предлагаемая схема футеровки была испытана на вращающейся печи сухого способа производства цементного клинкера размером 4х60м АО «Бекабадцемент». Общая длина зоны спекания печи составляет 37 м, из них: 16 м под факелом, до зоны факела 18 м, после зоны факела 3 м. При этом, время затраченное только на футеровку составило всего 96 час. Состояние корпуса печи удовлетворительное. Деформация и трещины отсутствуют.

Литература

1.Кашеев, И.Д. Эксплуатация огнеупоров в футеровке цементных вращающихся печей / И.Д.Кашеев //Новые огнеупоры. – 2015. – № 9. – С. 25-28.

СИНТЕЗ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

магистрант Ибрагимова Ф.Ф., д.т.н., проф. Бабаханова З.А.

Ташкентский химико-технологический институт

ibragimova-firuza96@mail.ru, тел. +998998968512

Состояние рынка огнеупорных материалов в мире определяет макроэкономическую ситуацию в стране, т.к. основными потребителями огнеупорных материалов являются: черная и цветная металлургия, производство цемента и стекла, стройматериалов, нефтехимическая промышленность и энергетика. Черная и цветная металлургия потребляет в сумме более 75 % огнеупорных материалов, производимых в мире, и оказывает решающее влияние на огнеупорную отрасль. Огнеупоры являются конструктивными и вспомогательными материалами для строительства тепловых агрегатов в металлургии, производстве строительных материалов, энергетике и многих других отраслях народного хозяйства.

В настоящее время потребность рынка Узбекистана в огнеупорных изделиях составляет 7 000 тонн в год [1]. По итогам 2022 года поставки огнеупоров из России увеличились в Беларусь (на 1%), Узбекистан (в 2,6 раза), Грузию (в 2,6 раза), Азербайджан (на 80%), в Таджикистан (на 60%), в Молдову (в 4,8 раза). При этом снизились поставки в Казахстан (на 16%).

В соответствии с чем можно сделать вывод что имеется существенный спрос на огнеупорные материалы, требуются материалы высшего качества и больших объемах. А также имеется потребность в получении огнеупоров чистого состава, с хорошими физическими свойствами и более экономичной технологией на территории нашей страны.

В работе изучена возможность получения высокотемпературных огнеупорных и керамических материалов на основе отработанных катализаторов (высокоглинозёмистые отходы газоперерабатывающих предприятий) и кремнеорганических прекурсоров, которые позволяют получить продукты муллитового и муллит-корундового состава с более низкой температурой спекания.

Главными направлениями развития огнеупорной отрасли являются: применение интенсивных методов технологической обработки, обеспечивающих направленное завершение физико-химических и микроструктурных изменений материалов, переход к использованию чистых, стабильных по качеству исходных материалов, в том числе синтетических, улучшение номенклатуры и ассортимента огнеупоров, применение прогрессивных технологических процессов и методов, нового оборудования тепловых агрегатов, что позволяет добиться повышения технических свойств, качества, стабильности и воспроизводимости свойств при выпуске огнеупорной продукции [2].

Все более чистое сырье используется для огнеупорной промышленности, но дальнейшее усовершенствование химической чистоты или физических и технических данных имеет предел, и технологические процессы имеют небольшой потенциал усовершенствования, например, в отношении к удельному расходу энергии.

Для получения огнеупорных материалов был изучен система $Al_2O_3-SiO_2$, позволяющая получать материалы с различной огнеупорностью муллитового, муллит-корундового, корундового составов, отличающихся высокой огнеупорностью, термостабильностью свойств, высокими физико-механическими свойствами.

Технологии получения указанных огнеупоров должны включать: подготовительные операции по синтезу и подготовке исходных материалов, а также методы и режимы формования и спекания изделий. При выборе методов формования необходимо учитывать габариты и форму изготавливаемых изделий. Наиболее приемлемым способом формования изделий простой формы в виде призм (стоек) и плит является полусухое прессование с использованием прессов большой мощности, а для изделий сложной конфигурации

(объемные капсулы, различные контейнеры и др.) – применение способа формования по технологии виброуплотнения, другие современные методы формования.

Последнее время большое количество научно-исследовательских работ посвящено керамическим материалам с использованием кремне-органических полимеров и оксидных наполнителей. Технология синтеза методом пиролиза силиконов с использованием активных наполнителей для получения керамических материалов, была в первые предложена Р. Greil [3]. Метод позволяет получать объемные керамические компоненты на основе тугоплавких систем, благодаря использованию кремнийорганических полимеров, таких как поликарбосилаксаны, полисилазаны, полисилоксаны и т.д.

Кремнийорганические соединения (силиконы) имеют химическую формулу $[R_nSiX(2-0/5n)]_m$, где R-это H, CH₃, винил фенил и другие группы, X- это O, N, C, Si и В (рис.1).

Рис. 1. Структурная формула кремнийорганического соединения (силикон).

К преимуществам использования полимерных прекурсоров относится также и то, что механическая обработка изделия происходит до обжига, в результате чего устраняются проблемы, связанные с возможным разрушением готового керамического изделия и необходимостью применения специального инструмента. Прекерамические полимеры позволяют легко соединить (склеить) отдельные детали при низкой температуре, упрощая процесс изготовления изделия перед его тепловой обработкой. Таким образом, все способы формования изделий из пластических масс (RTM-технология – resin transfer molding technology, прямое прессование, вытягивание волокон, экструзия, литье под давлением и др.) могут использоваться для формования керамообразующих полимеров.

Для синтеза огнеупорных материалов муллитового и муллит-корундового состава были использованы следующие сырьевых материалы: для введения в массу Al₂O₃ был выбран высокоглиноземистый отходов Шуртанского газохимического комплекса ШГКХ. Гранулы серого цвета, подвергались обработке перед использованием, то есть обжигу при 1000 °С. Химический состав, установленный с использованием рентгенофлуоресцентного метода на ЭДРФ спектрометре NEX CG Rigaku : 92,4% Al₂O₃, Na₂O 1,38 %, CaO 0,39%, TiO₂ 0,139, Fe₂O₃ 0,039 %. Для введения SiO₂ использован полисилоксан МК (Wacker Chemie, Silver, Munchen), отличающийся высокой химической стабильностью, интенсивностью, отсутствием токсичности, доступностью и относительной дешевизной. Были разработаны массовые составы керамических масс муллитового состава с содержанием от 25 до 45 мас. % SiO₂ и от 55 до 75 мас. % Al₂O₃, также муллит-корундового состава с содержанием от 5 до 25 мас. % SiO₂ и от 75 до 95 мас. % Al₂O₃. Для обеспечения связки в составы с высоким содержанием Al₂O₃ было добавлено до 10 мас. % жидкого стекла сверх 100 %. Полученные материалы характеризовались следующими свойствами: плотность – 2750-2980 кг/м³, кажущаяся пористость - 20- 22 %, прочность на сжатие - от 80 до 102 МПа, огнеупорность – выше 1600°С.

Список использованной литературы:

1. Перепелицын В.А., Юкеева И.В., Остряков Л.В. Минерально-сырьевая база производства современных огнеупоров//Огнеупоры и техническая керамика,2008. №5.- С. 56-60.
2. Meier A. Challenges for the Refractory Future RHI / A. Meier, H.-J. Junger, S. // Pirker Bulletin. -2004. № 2.- P. 6-10.
3. Greil P. Journal of Amer. Ceram.Soc. - 1995. 78.-P. 835–848.

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТА НАТРИЯ НА УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ТВЕРДЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Мухамедбаева З. А., Дубовицкая Н.С.

*Ташкентский химико-технологический институт,
mzamira1946@gmail.com, lecturer.dubovitskaya@gmail.com*

В работе приведены физико-химические исследования оптимальных составов полистиролбетонов на основе вторичного полистирола. Ввиду необходимости получения полистиролбетонов с высокими механическими и физическими свойствами нами была поставлена задача изучить процессы их твердения. Поскольку основу полистиролбетона составляет портландцемент, для изучения процессов гидролиза и гидратации твердеющего бетона был использован комплекс современных методов анализа, что позволило выявить поставленные задачи. В качестве основных материалов для разработки полистиролбетонов использовали жидкое стекло на основе микрокремнезёма по золь-гель технологии, золу-унос, отсеяв от дробления диабаз, молотый русловой кварцевый песок и пенополистирольные гранулы. Возможность получения полистиролбетона на основе гипсового вяжущего Г-5 Б II по ГОСТ 125-79 марок по средней плотности D300–D450 и с пределом прочности на сжатие до 1,1 МПа приводится в [1]. Использование пенополистирольных гранул фракций 0-2,5; 2,5-5,0 и 5,0-10,0 мм получен полистиролбетон средней плотности 550-600, 450-500 и 300-350 соответственно, приведен в работе [2]. В состав полистиролбетона кроме гранул пенополистирола входит цемент, пенообразователь ПБ-2000, ускоритель схватывания CaCl, смола древесная омыленная (СДО) и полипропиленовые волокна. В результате проведенных экспериментов [40] был получен пенополистиролбетон марки по плотности D700 и D600 и прочности на сжатие B2,5. Полистиролбетон получен из портландцемента, песка, воды, суперпластификатора «Глениум 51», пенообразующей добавки «Пеностром», дробленого пенополистирола и микрокремнезема. Композиция на основе цемента и вторичного полистирольного сырья дает возможность получения полистиролбетона марки по плотности D250-500, при использовании сульфат натрия (Na_2SO_4) в качестве ускорителя твердения [3].

Впервые комплексное изучение фазового состава бетонного камня позволяет сделать вывод, что в результате твердения полистиролбетона при взаимодействии с растворами сульфатных солей происходит кристаллизация этtringита, что способствует образованию кристаллического каркаса. В результате резко снижается концентрация ионов кальция и сульфатов в растворе, что приводит к образованию низкоосновных гидросиликатов кальция. Дальнейшее уплотнение структуры происходит за счет срастания кристаллов этtringита с гидросиликатами, принудительно заполняя межкристаллическое пространство каркаса. В результате роста кристаллов этtringита наблюдается сжатие гелеобразных эластичных гидросиликатных фаз и склеивание крупных кристаллов этtringита, что способствует повышению механической прочности бетона. Таким образом, было подтверждено, что в результате химических, реакций протекающих при твердении полистиролбетона, образуются низкоосновные гидросиликаты кальция, гидроалюминаты, гидрокарбоалюминаты и другие силикатные соединения, придающие полистиролбетону требуемые свойства.

Литература:

1. Трищенко И.В., Каклюгин А.В., Чижова Я.С. Преимущества производства и применения гипсополистиролбетонных облицовочных камней. // Известия вузов. Том 7, № 2, 2017.
2. Пат. 2299803 РУ. Комплекс оборудования завода полистиролбетонных изделий / Рахманов В.А., Мелихов В.И., Казарин С.К., Карпенко В.В., Росляк Ю.В. // Заявка: 08.06.2004; Публикация: 20.11.2005. Бюллетень №. 15.
3. Natalia S. Dubovitskaya, Zamira A. Mukhamedbaeva, Abduvali A. Mukhamedbaev. Durability of Expanded Polystyrene Concrete on Recycled Polystyrene // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 9, 2021

ХИМИЧЕСКИЙ, МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ КВАРЦ - ПОЛЕВОШПАТОВЫХ ПЕСКОВ КЫЗЫЛТУЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Юнусов М.Ю., Бабаев З.К., Матчонов Ш.Ш., Абдуллаева М.Н., Шомуротов М.

Ургенчский государственный университет

mbsh76@mail.ru

Основным носителем оксидов железа в производстве стекла являются кварцевые пески. Согласно ГОСТ 22551-77 стекольные кварцевые пески классифицируют на 15 марок, различающихся содержанием основного вещества и примесей, прежде всего оксидов железа [1].

В связи с этим, нами была поставлена задача по разработке составов бутылок зеленого цвета из местных сырьевых материалов, которыми располагает Республика Каракалпакстан. Подбор подходящих сырьевых материалов осуществлялся с учетом экономических, экологических и технологических факторов.

Кызылтуйское месторождение кварцевого песка находится в Кунградском районе в 20 км северо-западнее г. Кунград и в 8 км северо-восточнее железнодорожной станции Равшан. Кызылтуйские кварцевые пески относятся к барханным пескам и они перекрывают аллювиальные четвертичные отложения, образующие равнину древней дельты р. Амударья абсолютные отметки рельефа 59,00-70,45 м. Пески образуют барханы бугристо-грядовой формы. Песок кварцевый тонко-мелкозернистый, светлой серовато-желтоватой окраски. Мощность песков 0,5-20,0 м [2]. Минералогический состав песка представлен в таблице 1. Так же обнаружен, что в составе песка содержатся глинистые, илистые и пылеватые частицы в пределах 0,35-1,95 %.

Таблица 1

Минералогический состав песков Кызылтуйского месторождения

№	Минералы	Содержание
1	Кварц	83,0-85,0
2	Полевой шпат	1,0-2,5
3	Кальцит	5,0-6,0
4	Обломки кремнистых пород	8,0-9,0
5	Слюда	Менее 1,0

В промышленном стекловарении большое внимание уделяется рациональному подбору гранулометрического состава сырья. Зерновой состав компонентов шихты оказывает влияние на условия ее смешивания, расслоение в процессе транспортирования и скорость реакций силикато- и стеклообразования. Чем мельче зерна песка, тем выше скорость стеклообразования. Однако при варке монофракционного песка этот процесс протекает медленнее. Зерна песка окатанной формы плавятся с меньшей скоростью, чем угловатой, или зерна, имеющие трещины. В частности, в зарубежной литературе предлагается полностью отделять зерна песка диаметром более 0,5 мм [3]. Однако это требование на высокопроизводительных линиях трудно выполнимо из-за сильного износа просеивающего оборудования. Поэтому более мелкий песок, в частности, вибромолоты, используют только при производстве тугоплавких стекол. Требования существующих стандартов на территории СНГ обеспечивают размер песка после его просева 0,1 - 0,8 мм, в то время как действующие зарубежные стандарты - 0,1 - 0,5 мм. Фракция крупных зерен в песках составляет обычно 2 - 10 %. Поскольку именно эта группа сырья задерживает процесс стекловарения, то главной задачей стадии просева при обработке сырья является отсев именно этой фракции. Также опасно присутствие в сырье фракции менее 0,1 мм так называемой "пылевидной", так как вследствие больших сил поверхностного натяжения мелкие частицы обладают способностью комковаться, т.е. в процессе варки они ведут себя как крупные частицы и приводит к «холмовке» в процессе стекловарения. В нижеследующей таблице приводятся требования к гранулометрическому составу стекольных песков.

Таблица 2

Требования к гранулометрическому составу стекольных песков [1]

Показатели качества	Диаметр фракций песка, мм				
	менее 0,1	0,1 - 0,4	более 0,5	более 0,75	более 0,8
Требования ГОСТ по содержанию отдельных фракций	не более 4 - 8	93	не более 5	не более 2	не более 0,5
Содержание отдельных фракций в необогащенных песках, %	13	78	15	–	–
Оптимальная гранулометрия для стекловарения, мм	–	0,2	–	–	–
Средняя гранулометрия крупнозернистых песков, мм	–	0,15 - 0,41	–	–	–
Средняя гранулометрия мелкозернистых песков, мм	–	0,15 - 0,3	–	–	–

Изучение гранулометрического состава песков осуществлялось ситовым анализом согласно методике изложенной в [4]. Полученные результаты приведены в нижеследующем графике.

Рис.1. Гранулометрический состав Кызылтуйского кварц-полевошпатового песка

Как видно из полученных данных кварц-полевошпатовый песок отвечает требованиям ГОСТ 22557-77, т.к. содержание полезной фракции (0,2 мм) составляет более 80%. Химический анализ песка проводился по классической методике [5] и приведен в таблице 3.

Таблица 3

Химический состав исходных кварц-полевошпатовых песков Кызылтуйского месторождения

	Содержание оксидов, мас.%									сумма
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	п.п.п.	
I	89,80	2,70	0,30	0,05	3,07	сл.	1,75	0,45	1,90	100,00
II	90,20	2,15	0,28	0,06	3,44	0,44	15,48	0,25	4,64	100,00
III	89,60	2,15	0,30	0,06	2,60	1,19	1,23	0,23	4,64	100,00
IV	91,03	1,90	0,50	0,03	3,55	0,64	0,01	0,30	2,0	100,00
V	89,16	2,1	0,71	0,04	3,94	0,64	0,01	0,30	2,1	100,00

Сопоставлением требований к кварцевым пескам согласно [1] и полученным данным можно заключить что прямое потребление кварц- полевошпатового песка данного месторождения не представляется возможным.

Список литературы

1. Обзор рынка тарного стекла для пищевой промышленности в России. – М, 2007.
2. Тарасов А. Е. Новые технологии: энергия стекла. / Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2012, № 3.
3. <http://packaging.kiev.ua/rus/content/magazine/article/?id=241>
4. <http://www.ecosumki.ru/page/10/> Мелконян Р.Г. Второе рождение стекла / Технологии строительства. 2003. № 6 (28).

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФАРФОРА

Алимджанова Д.И., Ахмедова Р.Г., Умарходжаева Ш.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Одним из способов декорирования фарфоровых изделий является украшение декоративными глазуриями и цветными массами. Цветные массы употребляют в виде пластичного теста для формования и лепки. Использование для декорирования готовых цветных масс дает возможность упростить сложные процессы нанесения различных по цвету керамических красок на поверхность художественно-декоративных изделий.

Нами была изучена возможность получения цветных фарфоровых масс путем введения в их состав синтезированных керамических пигментов на основе виллемита. Известно, что матрица виллемита $2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2$ используется для получения керамических пигментов при замещении ионов цинка атомами переходных металлов. Пигменты полученные на основе виллемита стойки к действию высоких температур. В качестве керамических красок широко применяется виллемит с ограниченным замещением ZnO на CoO и NiO , при полной замене наблюдается разрушение кристаллической структуры виллемита и формирование нового структурного типа.

Поставленная задача решалась путём использования основных принципов изовалентного замещения атомов в структуре виллемита. Твердофазный синтез пигментов осуществлялся при 1250°C по стандартной керамической технологии из металлических оксидов, где хромофорными компонентами являлись оксид кобальта и оксид никеля, а потенциальным источником SiO_2 был природный кварцевый песок Джеройского месторождения. Изучение физико-химических свойств полученных пигментов проводилось с помощью химического (Спектрометр NEX CG компании Rigaku), рентгенофазового (Дифрактометр XRD-7000 фирмы Shimadzu) и ИК-спектроскопического (Спектрофотометр UR-20) методов анализа и определения цветовых характеристик (Спектрофотометр UV-2600 фирмы Shimadzu). При этом, синтезированные кобальтсодержащий пигмент состава $\text{Zn}_{1,0}\text{Co}_{1,0}\text{Si}_{1,0}\text{O}_4$ с ярко синей окраской и никельсодержащий пигмент состава $\text{Zn}_{1,0}\text{Ni}_{1,0}\text{Si}_{1,0}\text{O}_4$ с бирюзово-зеленым цветом вводились в состав керамических масс в количестве 8% при приготовлении масс мокрым способом в качестве стабильных термически и химически устойчивых красящих агентов, где концентрация последних была относительно низкой. После высушивания опытные образцы обжигались при температуре 1270°C .

Цветные фарфоровые массы после обжига обладали равномерной палитрой цвета, хорошим декоративным эффектом и достаточно высокой интенсивностью тона, имели устойчивый синий и бирюзовый цвета. Значения коэффициентов отражения цветных фарфоровых образцов мало отличались от таковых для исходных керамических пигментов, что свидетельствует о сохранении их насыщенного тона в составе фарфора. Керамико-технологические и физико-механические показатели цветных фарфоровых масс также не уступали свойствам обычных фарфоровых масс, в случае добавки кобальтсодержащего пигмента даже наблюдалось некоторое повышение механической прочности образцов. По данным рентгенофазового анализа при обжиге кобальтсодержащей массы кроме муллитовой фазы образуется новая фаза в виде ортосиликата кобальта Co_2SiO_4 , для которого характерна структурная группа $[\text{CoO}_6]^{4-}$. Кроме них на рентгенограмме обнаруживаются рефлексы, диагностирующие MgCo_2O_4 . Полученные данные по ИК-спектрам подтверждают образование минералов группы оливина. Рентгенограмма обожженной массы с никелем отличается появлением рефлексов муллита, повышением интенсивности линий Ni_2SiO_4 , а также наличием рефлексов магниевой шпинели MgAl_2O_4 .

Разработанные составы цветных керамических масс опробованы в промышленных условиях и рекомендованы для применения в процессе декорирования высокохудожественных фарфоровых изделий методом лепки.

МОКРЫЙ СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ганиев С.С.

Главный технолог АО «Кварц», г. Кувасай Ферганская область,, Узбекистан.

В последние годы опубликовано много информации о мокрых способах обогащения кварцевых песков и различных типах используемого промышленного оборудования. Мокрый способ обогащения кварцевых песков востребован на предприятиях стекольной промышленности.

Стекло – это один из самых востребованных материалов в наше время, что связано с его свойствами. Оно используется в строительстве, сельском хозяйстве, нефтехимии, машиностроении, электронике, пищевой промышленности и т.д.

Для разных отраслей необходимы виды стекла с определенными характеристиками. Они во многом зависят от технологии и от того, какие сырьевые материалы для производства стекла использовались.

Стекло изготавливается из натурального сырья, которое плавится при очень высокой температуре. Основной ингредиент стекла – это песок, главным составляющим является компонент песка – кварц, он же диоксид кремния (SiO_2), кремнезем или кварцевый песок. Кварцевый песок для производства стекла должен быть максимально чистым. Самыми вредными примесями в нем считаются оксиды железа и алюминия.

Повышения требований к качеству продукции в стекольной промышленности и переход на новые государственные стандарты как ГОСТ 111-2014, повышено требования к сырьевым материалам в производстве стекла. Для выпуска качественной стекло продукции необходимо использовать качественное сырьё (кварцевый песок является основным компонентом для производства стекла).

Параметры	Спецификация и показатели	
Материал загрузки	Кварцевый песок	
Плотность, т/м ³	2,65	
Гранулометрический состав песка:	Средний выход в % с характеристиками по отклонениям.	
> 1,0 мм	1,6	от 1 до 11
- 1,0 + 0,63 мм	0,5	от 0,4 до 2
- 0,63 + 0,5 мм	0,9	от 0,6 до 2
- 0,5 + 0,315 мм	16	от 16 до 20
- 0,315 + 0,250 мм	29	от 26 до 32
- 0,250 + 0,100 мм	53	от 50 до 56
< 0,100 мм	1	от 0,5 до 3

Производительность по загрузке сухого твердого материала	50 т/ч по исходной загрузке
Производительность по производству стекольного песка	200.000 тонн в год
Химический анализ исходного песка:	
SiO ₂	97,5 – 99 %
Fe ₂ O ₃	0,08 – 0,15 %
Гранулометрический состав продукта	0,10 – 0,63 мм
Допуски по отклонениям от указанного гран состава	макс. 2% < 0,10 мм макс. 3% > 0,63 мм
Химический состав продукта после обогашения:	
SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,02- 0,05 %

Песок из кремнезема, который является идеальной основой для производства стекла добывают открытым способом. Для того чтобы определить, станет ли песок подходящим сырьем, его подвергают множеству химических анализов, в ходе чего выявляют наличие вредных примесей.

После проведения предварительных оценок Государственным Институтом Стекла (ГИС) г.Москва, а так же результатов тестирования 2 проб выполненных в лаборатории «Гормашэкспорт» в 2015 году тестирование подтвердило выводы ГИС о том что в результате обогашения песков месторождения Навоийской и Самаркандской области с использованием методов дезинтеграции, механоактивации, гравитационного обогашения, классификации и дешламации возможно получение песков с маркой ВС-050 и выше.

В АО «Кварц» введена линия мокрого способа обогашения песка компанией «AKW-Apparate-Ferfaren» GmbH (Германия), мощностью 50тн/час.

Исходное сырье.

Месторождение кварцевого песка расположено в Навоийской области и Самаркандской области, вблизи от пустыни Кызылкум.

Характеристика песков.

Данные по химическому, минералогическому и гранулометрическому составу песков содержится в геологическом отчете на месторождение кварцевого песка.

Материал месторождения Навоийской и Самаркандской области представлены как песками так и слабо сцементированными песчаниками.

Для расчета балансов продуктов использовались данные по гранулометрическому составу ранее исследованных проб.

Обе пробы отличаются большой степенью засоренности в крупных классах.

Существенные отличия по содержанию крупного мусора в пробах исследованных институтом при отборе из проб удалялся случайный мусор.

При пересчете на класс 0-2.0 мм все 4 пробы очень близки по содержанию товарного класса 0.1-0.5 мм составляющем 97,96, 96,5, 98,01 и 95,29%.

Класс крупнее 2 мм представлен включениями по своей структуре похожими на

сталактиты, корни растений и остатки корней с той или иной степенью насыщения карбонатами и другими солями.

Происхождение включений по видимому связано с образованием кристаллических структур в отмерших корнях пустынных растений например саксаула. Обломки кварца в крупных включениях найдены не были.

Содержание товарного класса 0.1-0.5 мм в исходных песках составляет 85.7-91.3%. С учетом потерь песка в результате механо активации и гравитационного обогащения выход товарного класса составляет 81.41- 86.7%.

Учитывая что месторождений неоднородно по своей структуре и составу песка (что видно даже не вооруженным взглядом) предусматривается чистка и обогащение песка.

Для повышения качества кварцевого песка в АО «Кварц» было реализовано в 2020 году строительство обогатительной линии производительностью 50тн/час.

На этой обогатительной линии кварцевого песка происходит снижение оксида железа и повышение качества кварцевого песка используемого в производстве листового стекла и тарного стекла.

Режим работы обогатительной линии.

Режим работы линии по обогащению кварцевых песков принимается круглогодичный, при непрерывной рабочей неделе в 3 смены по 8 часов, что составляет 24 рабочих часа в сутки.

Учитывая похолодания в зимние месяцы рассмотрено строительство сезонной обогатительной линии останавливающейся на 2-3 морозных месяца, за что и привёл к необходимости увеличения производительности обогатительной линии до 50тн/час и организации склада обогащенного песка с 2-3 месячным запасом.

С учетом ожидаемого выхода товарных песков на уровне 81.41% производительность линии по исходным пескам должна составлять 40 т/ч.

Основная продукция:

-Стекольный песок марки ВС-050-1 и ВС-030-1 имеющий химический состав согласно требованиям ГОСТ 22551-77 «Обогащенный кварцевый песок».

Влажность песка на уровне 4-6%

Содержание оксида железа Fe_2O_3 - 0,02- 0,05 %

Песок может содержать включения крупностью 0.5(0.8)-2.0 мм удаляемые на сите бурата в составном цехе АО «Кварц».

Предусмотрено складирование влажных песков.

Сушка и фасовка песков на данном этапе предусматривается.

Данная линия мокрого способа обогащения песка дает предприятию получения максимально чистого кварцевого песка и в результате выпуск качественного стекла и стеклотары.

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МОЗАИКА ИЗ СТЕКЛА

Юнусов М.Ю. (Mirjalil-yunusov@rambler.ru), Тухтамушова А.У. (anisakhon@inbox.ru)

*Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан,
контактный телефон (71)244-35-72*

В настоящее время не утратило своей актуальности создание новых прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов, обеспечивающих использование вторичного сырья, шлаков и других отходов промышленности. В стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов, для повышения энергоэффективности базовых отраслей, в частности в сфере производства строительных материалов, были предусмотрены увеличение объемов использования вторичных ресурсов и крупнотоннажных техногенных отходов отраслей промышленности (энергетики, металлургии, химии) при производстве строительных материалов, а также внедрение инновационных энергоэффективных технологий по производству строительных материалов.

На сегодняшний день спрос на строительные материалы значительно вырос, особенно в строительном дизайне на продукцию из стекла декоративно-отделочного характера, прочно закрепившегося в современном строительстве, благодаря новейшим технологиям и тенденциям дизайна, а также архитектуры.

С помощью стекла, интерьер зданий станет неповторимым, поразит игрой декоративных эффектов, построенных на сочетании прозрачных и непрозрачных материалов. В интерьерах часто используется стеклянная мозаика разной степени прозрачности, цветовой палитрой и насыщения, с различными текстурами и покрытиями. Данный выбор объясняется большим преимуществом стеклянной мозаики, отличающейся большой износостойкостью, гигиеничностью, прочностью, блеском и дизайном.

В зависимости от предпочтений потребителя, для достижения максимальной эффективности необходимо подобрать рецептуру стекол, с учетом получаемой преференции цветов. При выборе рецептуры стекол необходимо исходить из предположения, что недорогие и легко доступные природные материалы, а также отходы промышленности для исходного стекла обладают определенными свойствами, которых они и передают готовому материалу. Мозаичное стекло представляет собой сплав кварцевого песка и других компонентов (известняка, соды, полевого шпата, оксидов металлов) с добавками окрашивающих оксидов. В разработанных составах стекол нами учитывались компоненты, с которыми в состав стекла входили именно те оксиды, которые обеспечивали получение стекол определенной окраски. Варку стекла производили по общепринятой методике, которую условно делим на 3-этапа: Подготовка шихты → Варка стекла → Отжиг. Варка стекла осуществлялась при 1400⁰С. Далее в целях снятия остаточных напряжений производился отжиг стекла при температуре 1000⁰С/2 ч.

Химический состав стекол колеблется в пределах: SiO₂ 48,53÷53,58 ; Al₂O₃ 11,04 ÷ 12,34; Fe₂O₃ 4,276 ÷ 4,912; FeO 0,22÷1,095; CaO 23,06 ÷ 18,035; MgO 9,328 ÷ 6,234; Na₂O 1,143÷1,279; K₂O 2,159 ÷ 2,283; MnO 0,004 ÷ 0,02; TiO₂ 0,024÷ 0,12; SO₃ 0,08 ÷0,02. По приведенному химическому составу стекла видно, что стекла имеют высокое содержание оксидов железа, самое большее количество оксида железа входит в состав стекла кварцевым песком. Оксиды железа для других стекол считаются более нежелательной примесью, она окрашивает стекло в зеленый или желтовато-коричневый цвет.

Цвет определяется вводимым компонентом или их сочетанием, а интенсивность окраски объемом используемых веществ. Все стеклообразующие оксиды в составе стекла имеют свои функции. Изменение их количества может улучшать либо ухудшать те или иные свойства.

Исследованиями было установлено, что для вышеуказанных целей целесообразно применять сырьевые материалы, изготавливаемые из отходов промышленности, которые отличаются значительной дешевизной по сравнению с природными. Тем самым снижая

себестоимость материалов получаемых гибридным способом, т.е. используя в комбинировании отходов производства наряду с природными материалами. По результатам предварительных исследований было установлено, что наиболее приемлемыми для этих целей являются лессовые породы, в качестве алюмосиликатного компонента вводимого в состав шихты – хвосты флотации свинцового (СОФ) и меднообогатительных фабрик (МОФ) Алмалыкского горнометаллургического комбината, твердые щелочные отходы производства соды (ТЩОСП), отход фосфорной кислоты (фосфогипс), доломит и оксиды металлов (для придания определенного цвета стеклу) добавляемые сверх 100%.

Химический состав вышеупомянутых отходов приведен в следующей таблице:

Отходы производства	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	Ппп
МОФ	59,32	13,86	9,31	1,16	0	2,31	3,14	6,02	4,18
СОФ	45,7	8,72	7,1	14,59	7,10	2,00	0,98	2,98	8,83
Фосфогипс	10,43	0,42	0,15	28,32	-	0,04	0,04	40,51	19,64
ТЩОСП	1,1	0,4	-	47,1	4,2	-	-	3,8	42,40

В стеклообразовании самым важным компонентом является SiO₂ или кремний, который в процессе производства образует оксид и при этом снижает светопропускание стекла. Глинозем (Al₂O₃) придает устойчивость, повышает тугоплавкость и стойкость стекла к внешним воздействиям, а оксиды натрия и калия (Na₂O + K₂O) вводимые в состав шихты кальцинированной содой, взаимодействуя между собой и другими компонентами значительно ускоряют процесс стеклообразования, при этом понижая температуру плавления стекломассы, что приводит к значительному снижению энергозатрат процесса стекловарения. Подобное соединение значительно осветляет массу и увеличивает прочностные свойства готовой продукции. K₂O снижает склонность стекла к кристаллизации, придает ему блеск и улучшает светопропускание.

С добавлением оксидов кальция и магния (CaO + MgO), вводимых в шихтовый состав стекла доломитом CaCO₃ увеличивается химическая стойкость стекла, значительно уменьшается его кристаллизация. Кроме основных компонентов используются и дополнительные (глушители, красители, осветлители), т.е. материалы, которые придают каждому виду стекла определенные уникальные свойства. Осветлители исключают из стекла пузырьки и газы, а с глушителями (фтор F и P5+) стекло становится непрозрачным (матовым). Красителями, придающими оттенки стеклу могут служить ионы Fe³⁺ (коричневый или сине-зеленый цвет), марганца (фиолетовый), хрома (зеленый). В заключении следует отметить, что в стеклянной мозаике возможности стекол в плане дизайнерского решения огромны: разные цвета, разная степень прозрачности, разная фактура, разные комбинации цветов, рельефа и размеров – всего и не перечислить и к износу не подвергается, даже на полу стеклянная мозаика не истирается.

THE KAOLIN OF KHUJAKUL MINE AND THE RESULTS OF ITS ENRICHMENT BY PHYSICAL-MECHANICAL METHOD

Babaev Z.K., Matchonov Sh.K., Ruzmetova A.Sh., Yakubov Yu.Kh., Davletova D.D.
mbsh76@mail.ru

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan, (94) 230 96 66

The ability to obtain valuable raw materials such as kaolin, metakaolin, quartz sand and obtain a number of materials necessary for the national economy by introducing the technology of enrichment of mineral raw materials available in our republic, which meets the requirements of the time, was successfully tested in laboratory and semi-production conditions.

Significant technical re-equipment is being carried out in the use of local kaolin raw materials for obtaining a number of important materials such as ceramic materials, paper, textile products in our republic. Kaolin reserves recorded in Uzbekistan are 405.0 million m³, more than 150 mines were considered [1]. Among these mines there is the Khujakol mine, located in the Amudarya district of the Republic of Karakalpakstan, on the right bank of the Amudarya in the Aral Bay region. The chemical composition of the kaolin sample taken for research work is presented in Table 1 below.

Table 1

Chemical composition of Khujakul quartz-kaolin rocks

Sample s	Oxides, mass. %									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂	SO ₃	k.k.m
1	68,54	20,78	1,00	1,50	0,32	0,72	0,91	0,52	2,50	4,20
2	69,29	19,61	1,12	2,16	0,40	0,86	1,11	0,47	1,82	3,16
3	70,18	18,74	0,96	1,77	0,27	0,64	0,86	0,39	1,16	4,03
4	78,76	12,91	0,28	1,68	0,53	0,70	0,94	0,24	0,20	3,76
5	80,59	11,14	0,24	2,08	0,42	0,84	1,07	0,24	0,16	4,22
6	82,14	10,31	0,19	1,16	0,38	0,77	0,88	0,21	0,10	3,86

As can be seen from the obtained results, the samples do not differ much from each other in terms of the amount of SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ and R₂O, RO. In order to enrich this rock and extract kaolin from it, research was carried out in laboratory conditions and on a semi-industrial scale. Table 2 below shows the chemical composition and whiteness of the samples taken at the stages of enrichment of kaolin extracted on a semi-industrial scale.

Table 2

Indicators of kaolin by stages of enrichment

Samples	Mass of oxides %									Degree of whiteness at 1200°C in 30 min, %
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂	Losses at 1025 °C	
Initial	26,37	57,72	1,32	1,27	0,42	1,32	0,66	0,55	10,22	37,4
Hydro cyclone enrichment	27,39	58,51	1,23	0,69	0,41	1,27	0,19	0,54	9,62	56,8
Enrichment in the electromagnetic field	27,73	58,13	1,19	0,72	0,38	1,27	0,14	0,52	9,77	58,7

According to the obtained results, we can see that the colorants (Fe₂O₃ va TiO₂) in kaolin are reduced by the selected methods. After enrichment and 30 min at 1200°C, the degree of whiteness

was studied. The results are presented in Table 2 and Figure 1.

Figure 1. Image of an annealed sample after enrichment steps

Table 3 presents data on determining the plasticity of kaolin, which shows that they belong to the medium plastic group. Khojakol mine kaolin mainly belongs to the group with a large amount of additives in terms of pollution.

Table 3

Results on determining the plasticity of kaolin

Sample	Plasticity			Group
	The lower limit of fluidity	Limit of being lump	Number of plasticity	
K-1	54,30	32,40	21,80	Medium plastic
K-2	54,70	32,50	22,20	Medium plastic
K-3	50,75	28,15	22,60	Medium plastic
K-4	58,90	31,45	27,50	High plastic
K-5	52,20	31,70	20,50	High plastic

In order to study the mineralogical composition of the kaolin samples taken for analysis, we conducted X-ray phase analysis. The obtained results are presented in Figure 2. According to the obtained results, diffraction lines ($d=0.178$; 0.256 ; 0.356 ; 0.384 ; 0.424 ; 0.435 ; 0.445 ; 0.713 nm) in the X-ray image of the kaolin sample belong to kaolinite and ($d=0.137$; 0.148 ; 0.154 ; 0.165 ; 0.181 ; 0.197 ; 0.212 ; 0.223 ; 0.227 ; 0.233 ; 0.245 ; 0.334 ; 0.424) were found as belonging to quartz.

2 - Picture. X-ray phase analysis of a kaolin sample from a mine.

In conclusion, it is difficult to obtain high-quality commodity products as a result of the enrichment of quartz-kaolin rock of the Khojakol mine located in the Arolbay region by the above methods, which indicates the need for deeper enrichment in order to obtain industrial demand products from it.

List of used literatures

1. Maslennikova G.N., Djekisheva S.J., Kudryashev N.I. Keramicheskoe syre Central Asia. – Bishkek: Technology, 2002. – 233 p.

**2-СЕКЦИЯ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ: ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЭЛЕКТРОХИМИЯ, БИОТЕХНОЛОГИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ**

**ЭКСТРАКЦИЯ ЛАНТАНОИДОВ СРЕДНЕ-ТЯЖЁЛОЙ ГРУППЫ ЭКСТРАГЕНТОМ
НА ОСНОВЕ СУАНЕХ 272 И P507**

Якименко И. А.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), ilya.yakimenko.2000@mail.ru

Научно-технический прогресс, достигнутый за последние годы в народном хозяйстве во многом обязан успешному применению материалов, в основе которых лежат редкие элементы и редкоземельные элементы (РЗЭ). Современное использование РЗЭ связано в основном с такими областями их применения, как катализаторы, магниты и материалы автомобильной промышленности. Одним из наиболее широко используемых методов разделения РЗЭ является жидкостная экстракция. [1]

Цель работы: определить коэффициент распределения РЗЭ в экстракционной схеме на основе Суанех 272 и P507.

Методы исследования: потенциметрическое неводное титрование; комплексометрическое титрование, атомно-эмиссионный метод с возбуждением проб в индуктивно-связанной плазме на оптико-эмиссионном спектрометре фирмы PlasmaQuant 9100.

Экспериментальная часть: проведена экстракция РЗЭ из хлоридных растворов, содержащих сумму РЗЭ смесью экстрагентов: P507 + Суанех 272 + 15% изооктанол в изопараллель с массовой концентрацией P507 и Суанех 272 – 10, 20, 30, 40 масс. %. Концентрации суммы РЗЭ варьировались от 0,05 до 0,90 моль/дм³.

В качестве экстрагента использовалась смесь веществ P507 (КНР, Luoyang Zhongda Chemical Co) и Суанех 272 (Канада, Cytec Solvay Group) (в мольном соотношении 1:1), в виде растворов в углеводородном растворителе изопар Л (фракция С11–С13) с добавлением 15 об. % изооктанола.

Исходный раствор хлоридов РЗЭ был получен путем растворения в 300 см³ 10 М хлороводородной кислоты карбонатов среднетяжелой группы (СТГ) РЗЭ АО «Апатит». Растворы были получены из концентрата карбонатов РЗЭ состава: Се – 1,79 %, Sm – 15,23 %, Eu – 5,13%, Gd – 18,4 %, Tb – 2,38 %, Dy – 8,78 %, Y – 44,13 %, La – 0,77 %, Nd – 3,17 %, Pr – 0,15 %.

Для определения степени омыления экстрагента использовали метод потенциметрического неводного титрования. Операция омыления заключается в щелочной обработке экстрагента растворами аммиака, щелочи или оксида кальция и частичным или полным его переводом в форму катиона щелочного металла или аммония.

Данная подготовительная операция позволяет насыщать экстрагент по РЗМ до больших величин и увеличить коэффициенты распределения, по сравнению с экстрагентом в кислой форме. Чтобы избежать перенасыщения растворов по РЗЭ степень омыления экстрагента не должна превышать 40%

Определены коэффициенты распределения индивидуальных РЗЭ при их совместном присутствии и значения факторов разделения Се и Ln, Nd и Pr, Eu и Sm, Tb и Gd, Tb и Dy, Ho и Dy, Tm и Er, Lu и Yb, а также Y и суммы редкоземельных элементов.

Оптимальная концентрация экстрагента 30% масс. При более низких значениях коэффициенты распределения недостаточно высоки, а при более высоких возможно выпадение осадков, что является недопустимым.

После проведения экстракции, полученные данные были сведены в таблицу и на их основе построены графические зависимости фактора разделения пар лантаноидов в экстракте от исходной концентрации РЗЭ в растворе.

Таблица - Факторы разделения РЗЭ при концентрации экстрагента 30%

Сисх, мо ль/л	Факторы разделения, β								
	Nd/Pr	Eu/Sm	Tb/Gd	Dy/Tb	Ho/Dy	Tm/Er	Lu/Yb	TRE/Y	Sm/Nd
0.05	0.18	2.54	6.30	2.60	-	-	-	-	7.43
0.09	0.04	3.38	4.87	3.03	1.80	2.07	-	0.22	1.02
0.13	0.02	-	4.39	2.99	1.67	2.73	-	0.39	0.77
0.18	0.03	-	4.31	3.05	1.75	2.85	0.64	0.45	0.64
0.27	-	-	3.48	3.42	1.66	3.41	0.75	0.53	-
0.37	-	-	3.92	2.49	1.55	2.93	0.94	0.58	-
0.45	0.04	-	3.43	2.37	1.47	2.90	1.00	0.58	0.63
0.53	0.03	-	2.97	2.38	1.50	2.91	1.08	0.62	1.26
0.81	0.04	1.32	2.85	1.77	1.27	2.38	1.19	0.65	1.44

Ниже представлена графическая зависимости фактора разделения пар лантаноидов в экстракте от исходной концентрации РЗЭ в растворе.

Рисунок – График зависимостей фактора разделения пар лантаноидов от исходной концентрации РЗЭ в растворе при концентрации экстрагента 30%.

В широком диапазоне исходных концентраций хлоридов РЗЭ коэффициент распределения иттрия превышает коэффициент распределения диспрозия в 2-4 раза, в зависимости от равновесной концентрации в водной фазе. Фактор разделения диспрозий/тербий достигает величины 4.

Анализ факторов разделения РЗЭ показывает, что из концентрата среднетяжелой группы можно извлечь два товарных продукта: на первом каскаде отделить иттрий, на втором - получить концентрат диспрозия и тербия.

Экспериментальные данные могут использоваться при математическом моделировании и оптимизации экстракционных каскадов для получения индивидуальных редкоземельных элементов экстрагентом на основе Cyanex 272 – P507.

Список использованной литературы

1. Копырин А.А. и др. Жидкостная экстракция редкоземельных элементов: Учебное пособие. – СПб.: СПбГТИ(ТУ). 2007. 87 с.
2. Успехи в химии и технологии редкоземельных элементов; Под ред. Л. Айринга. – Москва: Металлургия. 1970. 488 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДОГРЕВА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ ПАРАМИ ЛЕГКОЙ НАФТЫ В ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ 10Е04 Рахимжанова Ш.С., Маназарова Х.И., Нодирхонова С.И.

*Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.
E-mail: shaku.76@mail.ru. Тел.: +998909401863.*

Для подогрева сырья в нефтеперегонной установке используются горячие технологические потоки, выходящие из ректификационной колонны - дистилляты топливных фракций и мазута [1-4]. Для подогрева углеводородного сырья на НПЗ в основном применяют трубчатые теплообменные аппараты [2;4;5;6].

В научной работе предложена методика оптимального расчёта и проектирования процесса подогрева местного углеводородного сырья (нефти, газового конденсата и их смесей) парами светлых фракций в трубчатых теплообменных аппаратах НПЗ, учитывающая температурные изменения показателей свойств сырья и углеводородного теплоносителя. Такое уточнение параметров процесса способствует разработке энергетически оптимальных конструкций теплообменных аппаратов, существенному снижению технологической себестоимости подогреваемого сырья за счет сокращения расхода тепла и электроэнергии, сокращению теплообменной поверхности на процесс, а также синтезу рациональных схем блока состоящего из 8 теплообменных аппаратов (10Е-01 ÷ 10Е08) для подогрева сырья нефтеперегонной установки Бухарского НПЗ.

Подогреваемое углеводородное сырье представляет собой рабочую смесь нефти (30%) и газового конденсата (70%). По регламенту нефтеперегонной установки НПЗ определены показатели значений технологических режимов процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси с помощью промышленного трубчатого теплообменника-конденсатора 10Е-04 (концентрация смеси, расход смеси и греющего теплоносителя - нефти, температура конденсации паров $t_{кн}$, исходной $t_{вх}$ и подогретой $t_{вых}$ смеси в аппарате), предельные значения показателей основных свойств смеси и теплоносителя (плотность, вязкость). Технологические ограничения к расчетам определялись требованиями стандартов предприятия на вырабатываемые нефтеперегонной установкой дистилляты топливных фракций общей нефти, прямогонного керосина и прямогонного дизельного топлива.

На основе анализа нагревания углеводородного сырья в теплообменных трубках аппаратов получена математическая модель статики данного процесса, которая включает в себя уравнения изменений температуры сырья t по длине горизонтальных труб l (1) и показателей его свойств - теплоемкости (2) и плотности (3) [7,8]:

$$\left\{ \begin{array}{l} G_0 \frac{d(ct)}{dl} = \alpha_2 \pi d_{вн} n (t_{ст} - t), \quad (1) \\ \rho_4^t = 1000 \rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}} (t - 20) - \frac{[t - 1200(\rho_4^{20} - 0.68)]}{1000} \cdot (t - 20); \quad (2) \\ c_p = 1,5072 + \frac{T - 223}{100} \times (1,7182 - 1,5072 \rho_4^{20}); \quad (3) \\ t \leq t_{огр}. \quad (4) \end{array} \right.$$

где, G_0 - расход сырья, определяемый из материального баланса процесса, кг/с;

c - теплоемкость сырья при температуре t , Дж/(кг °С); $T = t + 273,15$ - температура сырья, К;
 α_2 - коэффициент теплоотдачи от стенки труб к нагреваемой жидкости, Вт/(м²·°С);
 $d_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр труб, м; n - число труб в аппарате, шт.;
 $t_{\text{ст}}$ - температура внутренней поверхности стенки труб, °С; ρ_4^{20} - плотность сырья, кг/м³.

Предложенная модель процесса (1-4) позволяет исследовать характер распределения параметров нагревания углеводородного сырья по длине теплопередающих труб l , спроектировать компактные аппараты с оптимальной теплопередающей поверхностью $F_{\text{оп}}$ ($F_{\text{оп}} = \pi d_{\text{вн}} n l_{\text{оп}}$) и анализировать степень эффективности работы эксплуатируемых на НПЗ трубчатых теплообменников при заданных параметрах технологического процесса.

При решении задачи оптимизации процесса подогрева углеводородного сырья определяют либо рациональные границы его технологических параметров или минимальную необходимую поверхность теплообмена, которая обеспечивает заданную производительность (тепловую мощность) G_o аппарата. Для выявления оптимальных границ режима подогрева нефтяного сырья теплом топливных фракций в качестве критерия оптимальности выбрана технологическая себестоимость подогретого сырья $C_{\text{т}}$, которая косвенно оценивает экономичность работы аппарата. Технологическая себестоимость продукции включает в себя затраты на сырьё, теплоносители, тепловой и электрической энергии, заработную плату обслуживающего персонала и другие расходы [7,8]. Поскольку нефть в ходе нагревания не подвергается технологической обработке, то ее стоимость C_o не зависит от режима работы теплообменника. Также надо учесть, что отходящие из ректификационной колонны установки горячие потоки фракций и мазута подлежат охлаждению до температуры их хранения [2-5]. Исходя из этого, для повышения тепловой эффективности нефтеперегонной установки, эти горячие потоки используются для последовательного многоступенчатого подогрева сырья в теплообменниках. Поэтому затраты, связанные с использованием тепла горячих потоков, не оказывают влияния на технологическую себестоимость $C_{\text{т}}$ подогретой смеси в аппаратах. Кроме этого, заработная плата технического персонала по обслуживанию теплообменников фиксированная и она также не зависит от интенсивности их эксплуатации. С учетом вышеописанных обстоятельств, затраты, связанные с покупкой сырья, теплоносителей и зарплата технического персонала в состав выражения критерия оптимальности исследуемого процесса не включаются.

Таким образом, целевая функция критерия оптимальности подогрева нефтегазоконденсатной смеси углеводородными теплоносителями в горизонтальном трубчатом аппарате 10E04 сформулирована как следующая система уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{\text{уд}} = 1/G_o [C_o N_{\text{н}} + A_a F_a + A_{\text{н}} N_{\text{н}}]; \quad (5) \\ \rho_4^t = 1000 \rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}} (t - 20) - \frac{[t - 1200(\rho_4^{20} - 0,68)]}{1000} \cdot (t - 20) \quad ; \quad (2) \\ c_p = 1,5072 + \frac{T - 223}{100} \times (1,7182 - 1,5072 \rho_4^{20}).; \quad (3) \\ N_{\text{н}} = (G_o \Delta P) / (1000 \rho \eta_{\text{н}}); \quad (6) \\ \Delta P = 0,5 v^2 \rho (\lambda n l / d_{\text{эКВ}} + \sum \varphi); \quad (7) \\ F_a = G_o (c_{\text{ВЫХ}} t_{\text{ВЫХ}} - c_{\text{ВХ}} t_{\text{ВХ}}) / (K_{\text{КН}} \Delta t_{\text{ср}}); \quad (8) \\ A_a = (E_{\text{н}} U_{\text{т}}) / 24 T_{\text{н}} F; \quad (9) \\ A_{\text{н}} = (E_{\text{н}} U_{\text{н}}) / 24 T_{\text{н}} N; \quad (10) \end{array} \right.$$

Ограничения в области исследования целевой функции (5) устанавливаются по температуре подогретой смеси на выходе теплообменника $t_{\text{ВЫХ}} \leq t_{\text{огр}}$ [7,8].

Решение вышеприведенной системы уравнений (2-10) сводится к выявлению оптимальных границ технологического режима подогрева нефтегазоконденсатной смеси в трубчатых теплообменниках, работающих в режиме эффективного и спользования тепла охлаждаемых потоков фракций.

Была исследована статика процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси,

состоящей из 30 % нефти и 70 % газового конденсата, теплом конденсирующихся паров фракции общей нефти, выходящих из колонн предварительного фракционирования сырья и атмосферной ректификационной колонны установки первичной перегонки нефти Бухарского НПЗ. Используемый для подогрева рабочей смеси промышленный теплообменник-конденсатор 10Е-04 имеет следующие конструктивные параметры [13]: $d = 20/25$ мм, $l = 6,0$ м и $n = 644$ шт, а его поверхность теплопередачи по величине $d_{вн}$ составляет $F_{вн1} = 273$ м². Подогрев смеси в трубках данного аппарата исследован при следующих регламентированных значениях технологических параметров процесса [13;14]: $G_0 = 105508$ кг/ч, $\rho_{20} = 768$ кг/м³, $t_{вх} = 96,1^\circ\text{C}$, $t_{вых} = 111,7^\circ\text{C}$ и температура конденсации паров общей нефти в межтрубном пространстве аппарата $t_{кн} = 136,6$ оС. Расчетное значение коэффициента теплоотдачи от стенки труб к смеси составляет $\alpha_2 = 878$ Вт/(м²·К), а величина коэффициента теплопередачи в аппарате равна $K = 270$ Вт/(м²·К).

Таким образом, анализ результатов исследования на модели статики подогрева нефтегазоконденсатной смеси показал, что при регламентированной производительности аппарата $G_0 = 105508$ кг/ч и температуре смеси $111,7$ °С эффективная длина теплопередающих труб кожухотрубчатого теплообменника-конденсатора 10Е-04 составляет $l_{акт} = 4,4$ метра, при котором оптимальная поверхность нагрева аппарата равняется $F_{вн2} = 220,2$ м². Сравнение величин $F_{вн2} = 220,2$ м² и $F_{вн1} = 273$ м² указывает на недостаточное использование тепловой мощности аппарата, а в технологическом плане - о наличии возможности дальнейшего двукратного увеличения.

Список использованной литературы:

1. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть I. Первичная переработка нефти/ Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, КолосС, 2006. - 400 с.
2. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: учебное пособие для вузов. 2-е изд. - М.: Химия, 2001. - 568 с.
3. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. - 677 с.
4. Ахметов С.А., Сериков Т.П., Кузеев И.Р., Баязитов И.М. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: учебное пособие/ Под ред. С.А. Ахметова. - СПб.: Недра, 2006. - 868 с.
5. <http://www.ecomet.ru/equipment/heat-exchangers>.
6. Худайбердиев А.А., Худайбердиев Аб.А. Анализ конструкции теплообменников нефтеперерабатывающих предприятий // Проблемы формирования и внедрения инновационных технологий в условиях глобализации: Сборник научных статей международной НПК. Часть II. - Ташкент, ТГТУ им. Бегунни, 2010. - С.72-74.
7. Худайбердиев А.А. Интенсификация процесса подогрева нефтяного сырья. Монография. - Ташкент: Navroz, 2019. - 213 с.
8. Худайбердиев А.А., Рахимжанова Ш.С. Моделирование статики процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси при конденсации паров нефти в горизонтальном кожухотрубчатом аппарате // журнал Universum: технические науки. - Москва, 2022. - № 4(97). - С. 17-21.

KREMNIY SAQLOVCHI QUMLARDAN KREMNIY DIOKSID OLISH JARAYONINI O'RGANISH

Yaxyayev U. A., Shamatov S. A., Abdumalikov T. Sh.

*Toshkent kimyo-texnologiya institute "Silikat materiallar va nodir kamyob metallar texnologiyasi"
kafedrasi, umarya32@gmail.com*

Hozirgi texnika va texnologiya jadal rivojlangan bir vaqtda, har bir soha vakili oldida juda katta, keng ko'lamli vazifa turganligi barchamizga ma'lum. Shu nuqtai nazar bilan qaraganda soha vakili sifatida oldimizdagi vazifadan ruhlanib, bizning oldimizga yana bir kichik vazifani rejalashtirdik.

Dastlab krimniy to'rt oksidini va krimniy oksidini, oksiddan qaytarib toza krimniy olishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Birinchi bo'lib krimniy oksidini va toza krimniy qo'llanilish sohasini o'rganib chiqdik va avval ushbu ish yuzasidan qilingan ishlarni ko'rib chiqdik. Rezina texnika ishlab chiqarish korxonalarida misolida qaraganda, HT168 markali va konveyer tasmlarining rezina qorishlarini tayyorlashda foydalaniladi. HT168 markali rezina qorishlaridan avtomobil shinalarining protektor yarim tayyor mahsuloti uchun qo'shiladi, bundan maqsad mahsulotning mustahkamligi, issiqbardoshligi, yemirilishga chidamliligi kabi fizik-mexanik xossalarni yaxshilanishini asosiy ko'rsatkich qilib oldik. Silikat, shisha va shishasimon materiallar, chinni, fayans, sopol buyumlar, silikat g'ishtlar, sement va abraziv materiallar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Kvars monokristallari radiotexnikada (turli sozlovchi asboblarda, filtrlar, rezovatorlar va boshqalar), elektrotexnikada va optik asboblarda tayyorlashda ishlatiladi. Undan tashqari toza krimniy quyosh batareyalarini ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo hisoblanadi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, krimniy yer yuzida eng ko'p tarqalgan.

1-rasm

2-rasm

3-rasm

4-rasm

Tajriba qismi: Tajribani amalga oshirish uchun analitik tarozida 1100 gr krimniy saqlovchi mahalliy elangan qum tortib olindi. Tozalash maqsadida dastlab suv bilan yuvilib tozalandi. Tozalangan mahalliy qumni metall qo'shimchalaridan tozalab olish maqsadida xlorid kislotasi ishtirokida tozalandi. Metallardan tozalashni amalga oshirish uchun turli kislotalar va kislotalar konsinrat foizlari aniqlab olindi. Olingan xomashyo 80 °C haroratda quritildi. Keyingi jarayonga tayyorlash uchun barcha qo'shimchalardan tozalangan xomashyoni tozalanganligini tekshirish maqsadida elementniy analizda aniqlab olindi. Dastlabki vazni tozalangandan keyingi, vazn bilan tarozni yordamida aniqlandi. Shixta tayyorlash uchun natriy gidroksid bilan tozalangan qumni birga bir yarim nisbatda olinib, shixta tayyorlandi. Tayyorlangan shixtani mufilniy pechga yuklandi. 400 °C haroratda 15 daqiqa davomida kuydirildi. (NaSiO₂) Pechdan olingan kuyindini birga ikki nisbatda distrlangan suvga solinib eritma tayyorlandi. Eritmani sulfat kislotasi yordamida pH neytrallandi. Neytrallash jarayonida krimniy dioksid oq rangli bo'lib cho'kmaga tushadi. So'ngra 5-10 daqiqa tindirilib, Filtratni quritish maqsadida quritish pechiga 80°C haroratda quritib olindi. Olingan mahsulot krimniy to'rt oksidi elementniy analiz yordamida aniqlandi.

Shixtani kuydirish uchun mufelniy pechdan foydalanildi va 400°C da kuydirilgan shixtamizni o'rganishlar natijasida eng maqbuli deb topildi.

Olingan kremniy dioksid tahlili

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0171	mass%	0.0002	0.0002	0.0005
2	Na2O	1.95	mass%	0.112	0.276	0.829
3	MgO	1.38	mass%	0.0214	0.0355	0.106
4	Al2O3	8.54	mass%	0.0238	0.0276	0.0827
5	SiO2	70.0	mass%	0.0351	0.0919	0.276
6	SO3	0.0777	mass%	0.0010	0.0008	0.0025
7	K2O	2.23	mass%	0.0117	0.0053	0.0159
8	CaO	9.12	mass%	0.0211	0.0111	0.0332
9	TiO2	0.301	mass%	0.0029	0.0031	0.0092
10	V2O5	0.0151	mass%	0.0010	0.0028	0.0083
11	Cr2O3	0.0060	mass%	0.0004	0.0008	0.0025
12	MnO	0.0400	mass%	0.0011	0.0021	0.0063
13	Fe2O3	2.33	mass%	0.0038	0.0019	0.0057
14	NiO	0.0017	mass%	0.0002	0.0004	0.0013
15	CuO	0.0030	mass%	0.0002	0.0003	0.0008
16	ZnO	0.0056	mass%	0.0002	0.0002	0.0005
17	Ga2O3	0.0013	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
18	As2O3	0.0009	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
19	Bi2O3	0.0097	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
20	SrO	0.0236	mass%	0.0001	0.0002	0.0005
21	Y2O3	0.0025	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
22	ZrO2	0.158	mass%	0.0013	0.0004	0.0013
23	Nb2O5	0.00090	mass%	0.0002	0.0004	0.0011
24	MoO3	0.0021	mass%	0.0005	0.0011	0.0032
25	SrO2	0.0018	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
26	HfO2	0.0434	mass%	0.0009	0.0014	0.0043
27	Ta2O5	0.0021	mass%	0.0003	0.0009	0.0026
28	Ir2O3	0.00071	mass%	0.0002	0.0005	0.0014
29	PbO	0.0022	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
30	Eu2O3	0.0562	mass%	0.0025	0.0059	0.0178
31	Dy2O3	0.0103	mass%	0.0025	0.0073	0.0220
32	USr8	0.0006	mass%	0.0001	0.0003	0.0009

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.256	mass%	0.0018	0.0009	0.0026
2	Na	3.01	mass%	0.129	0.282	0.847
3	Al	0.498	mass%	0.0088	0.0191	0.0574
4	Si	92.7	mass%	0.0357	0.0016	0.0048
5	S	3.19	mass%	0.0087	0.0006	0.0018
6	K	0.0483	mass%	0.0036	0.0062	0.0186
7	Ca	0.0438	mass%	0.0025	0.0037	0.0112
8	Ti	0.0087	mass%	0.0008	0.0015	0.0044
9	V	0.0138	mass%	0.0007	0.0009	0.0028
10	Cr	0.0078	mass%	0.0004	0.0006	0.0018
11	Mn	0.0066	mass%	0.0009	0.0019	0.0058
12	Fe	1.15	mass%	0.0020	0.0012	0.0036
13	Ni	0.0030	mass%	0.0003	0.0006	0.0017
14	Cu	0.0225	mass%	0.0005	0.0005	0.0016
15	Zn	0.0197	mass%	0.0004	0.0003	0.0010
16	Ga	(0.0007)	mass%	0.0001	0.0003	0.0010
17	As	0.0083	mass%	0.0002	0.0005	0.0015
18	Ag	0.0008	mass%	0.0002	0.0003	0.0008
19	Sr	0.0021	mass%	0.0003	0.0005	0.0014
20	Ta	(0.0052)	mass%	0.0011	0.0031	0.0092
21	Pb	0.0132	mass%	0.0005	0.0011	0.0032
22	Ac	0.0142	mass%	0.0003	0.0007	0.0020

Tozalanmagan qum tahlili Si 70%

Tozalanmagan qum tahlili Si 92.7%

Xulosa qismi. Xulosa qilib shuni aytish mumkin, daslabki kremniy saqlovchi qumni tarkibidan boshqa birikmalarni tozalashda xlorid kislotasi maqul deb topildi. Tayyorlangan shixtani 400 °C haroratda olib borilgani maqbulligi aniqlandi. Shixtani suv bilan eritib, eritma tarkibida netrallab kremniy dioksidni cho'ktirish uchun sulfat kislotasi tanlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Диоксид кремния как армирующий наполнитель полимерных материалов Д.В. Сугоняко, Л. А. Зенитова УДК 661.682.678
2. Способы получения высокодисперсного диоксида кремния УДК 54.052. Елизавета Сергеевна Кутищева, Ирина Олеговна Усольцева, Юрий Владимирович Передерин.
3. Научное заключение EFSA по диоксиду кремния было принято в конце 2017 г. и опубликовано в 2018 г. См <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5088>.

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CORROSION INHIBITION OF St.3 AND St.12 AND THE FORMATION OF MINERAL SALT DEPOSITS.

A.M. Mamatov, Sh. P. Nurullayev, A.K. Oserbaeva, J.S.Kayumov

Tashkent Institute of Chemical Technology.

Currently, the Republic of Uzbekistan deservedly pays attention to the introduction of inhibitors to protect equipment from corrosion and scaling in production. The use of inhibitors allows several times to increase the service life of expensive equipment. In this regard, the most effective inhibitors of neutral and slightly alkaline media are nitrogen, amine and oxygen-containing organic compounds [1-3] as well as zinc organophosphonic acids, which effectively prevent corrosion and deposits of mineral salts on the surface of equipment.

The republic's demand for such types of inhibitors is more than 5.0 thousand tons per year. Due to the lack of production of these products in the republic, they have recently been brought from other foreign countries for a fee [4]. Therefore, the development of new import -substituting, export-oriented inhibitors of corrosion and mineral salt deposition based on local raw materials and production wastes, and the study of their physicochemical, as well as inhibitory properties, is a very urgent task. Results and its discussion. Experimental data on the study of the polarity curves of inhibitors, their relationship from concentration and temperature to the degree of anti-corrosion protection of a sample of steel grades St.3 and St.12 in the presence of inhibitors and without them showed that the applied composite inhibitors synthesized on the basis of nitrogen, amine and phosphorus-containing local raw materials and production wastes have a degree of protection at 25⁰C 88.5÷94.4%, and at 40÷50⁰ C this indicator will be in the range of 89.0÷99.7%. If the process temperature rises to 70⁰C, then the degree of anti-corrosion protection begins to decrease somewhat to the interval, values of 99.3÷90.4% of polarization. With the introduction of nitrogen-, amine- and phosphorus-containing inhibitors into the solution, the value of the electrode potential changes in a positive direction, which indicates a slowdown in the anodic reaction. This state indicates that a thin protective film is formed on the metal surface, consisting of such protective substances as nitrogen, amide and phosphate, which are part of the introduced inhibitors. With a change in the corrosion potential, the value of the corrosion current simultaneously changes, which indicates the effect of the inhibitor on the corrosion process of the metal by a mixed mechanism. Samples of metals (St.3 and St.12) were placed in various aggressive acidic hydrogen sulfide media in order to protect against corrosion, and the inhibition properties of amines, which contain various radicals and monomers, were studied.

Gravimetric method for time, temperature, inhibitor concentration and other indicators found that when the process is carried out in aqueous, acidic and neutral environments, the corrosion rate of the metal alloy grades St.3 and St.12 at a temperature of 25÷70⁰C for 360 and 720 hours for inhibitors with solutions of 0.1% concentration, the degree of anticorrosion protection was equal to 95.8÷99.6%. With an increase in the concentration of inhibitors from 0.1% to 1.0%, the corrosion protection index will be equal to 96.2÷99.8%. The degree of anti-corrosion protection of the Nalco brand inhibitor imported into our Republic is 87.6% at a temperature of 80⁰C. Based on the calculated data, the thermodynamic properties in the phases of acid, hydrogen sulfide solutions and the dependence of inhibition on temperature with the participation of inhibitors in the process of metal corrosion were established. At the same time, an increase in temperature has very little effect on the corrosion process, so with an increase in temperature, the adsorption of the metal surface remains almost unchanged. It was found that an increase in the concentration of inhibitors in both cases affects the effectiveness of corrosion inhibition. In all aggressive media studied, inhibitors have an energetic effect on completely filled surfaces. To calculate the activity (E_{act}), a graph of the dependence of $IgK -1/T$ was drawn, and the energy of effective activity (E_{act}) was calculated using the tangent of the slope ($E_{act}=2.3 \cdot R \cdot tg\alpha$). It was found that with an increase in the temperature of the corrosion process, the energy efficiency index is equal to 28.5÷47 kJ/mol.

Established indicators of E_{act} , ΔH and ΔS multicomponent composite inhibitors containing nitrogen, amide and phosphorus, in environments of strong acids are given in table -1.

Table 1
Thermodynamic values of corrosion in 3% Na₂S solutions with 3% H₂SO₄ and H₂S metal sample St. 3

Metal sample	Inhibition background	E_{act} , kJ/mole	ΔN , J/mol	ΔS J/mol
St. 3	3% H ₂ SO ₄	39.88	37.48	70.49
St. 12		76.54	-41.82	48.64
St. 3	H ₂ S with 3% Na ₂ S	37.48	38.25	69.75
St. 12		59.56	-70.04	39.51

From the results obtained, it was found that in the process of corrosion of the metal sample St.3 under conditions with inhibitors placed and not placed in an acidic environment, the indicators E_{act} and ΔH were almost close to each other. The results obtained provide a good explanation for the fact that, according to the Langmuir isotherm, a high degree of filling of the metal surface is directly proportional to the dependence of the adsorption process with the concentration of nitrogen, amine, and phosphorus-containing composite inhibitors. Also, that the rate of dissolution (K) of metal samples depends on the content of inhibitors and, even if the inhibitor is at a low concentration, the anti-corrosion will be 96-99.6%. When a composite inhibitor is introduced into the medium of a 3% H₂SO₄ solution of a steel sample St.3 St.12, the change in ΔG_{ads} in the temperature range 298÷343K from -48.24 kJ/mole⁻¹ to -42.52 kJ/mole⁻¹ on the effect of different kind of adsorption on the surface of the steel sample St.3 St.12 this inhibitor is adsorbed as a result of physical and chemical sorption. The thermodynamic properties of the metal surface adsorption process in the alkaline-salty medium of the composite inhibitor were calculated (Table 2), and the Langmuir adsorption isotherms of the composite inhibitor in the alkaline-salty medium were also studied. The relationship between the process temperature along the directions of the Langmuir adsorption isotherm in alkaline-salty aggressive media was found out. Steel samples St.3 and St.12 that is at different temperatures (between 298÷343K) nitrogen, amine and phosphorus-containing inhibitor has a different degree of anti-corrosion protection of metal samples.

Table 2
Thermodynamic values of surface adsorption of metal samples in a 3% NaOH + 3% NaCl solution of a composite inhibitor St.3

Temperature, K	K_{ads} mole ⁻¹	ΔG_{ads} , kJ/mole	ΔH_{ads} , J/mole	ΔS_{ads} , J/mole * K
298	$7.4 \cdot 10^5$	-50.94	-79.25	97.54
313	$7.8 \cdot 10^5$	-49.58	-79.56	96.98
323	$5.4 \cdot 10^5$	-48.86	-78.49	96.31
343	$3.2 \cdot 10^5$	-46.78	-78.80	96.44

Synthesized composite corrosion inhibitors with the participation of zinc oxide, glycerin, caustic soda, sodium hydroxide and the bottom residue of methyl ethyl ammonium reagents based on hydroxyethylidene diphosphonic acid, the composite inhibitor was tested on the equipment and

pipelines of the Shurtan gas chemical complex for anti-corrosion, including prevention formation of deposits of mineral salts, comparing the performance of inhibitors brands "Option" and Nalco, supplied from abroad. Based on the results of the tests, it was found that the applied composite inhibitor reduces the formation of deposits of mineral salts, and also, in comparison with the inhibitor used in industry, reduces corrosion to 4.8÷7.6%.

Table 3

Indicators of the degree of protection against corrosion of nitrogen, amino phosphorus-containing inhibitors

Compositions of inhibitors	Corrosion inhibition efficiency, %	Efficiency from the formation of mineral salts, %
1	97.8	94.8
2	96.8	95.2
3	98.4	97.7
4	93.3	92.5
5	91.5	88.6
Inhibitor brand "Option"	96.6	90.1

Conclusion. On the basis of the conducted studies, the prospects for the use of nitrogen, amine and phosphorus-containing inhibitors based on local raw materials and industrial wastes of the republic are shown. Optimal concentrations of inhibitors have been established to protect metals from corrosion and prevent the formation of deposits of mineral fields in acidic and hydrogen sulfide media. It is shown that the rate of coating on the surface of a steel sample (St.3 and St.12) of composite inhibitors passes in the same plane and is realized according to the Langmuir law with the formation of a layer that prevents corrosion of the metal, and the activation energy in these media of steels St.3 and St. 12 with the use of inhibitors. Based on the thermodynamic functions (ΔH , ΔS , ΔG) it is found that the Gibbs energy has a high negative value (ΔG_{ads}). The applied composite inhibitors increase the efficiency of inhibiting the accumulation of mineral salts by 2-6% and increase the degree of protection of metals against corrosion up to 98.4%.

Literature

1. Х.И.Кадиров, С.М.Турабджанов. Ингибиторы коррозии и солеотложения; синтез, технология и свойства. Т., 2019. – 150 стр.
2. Х.И.Кадиров, У.Азаматов, С.М.Турабджанов. Новые композиции ингибиторов коррозии и солеотложения. Журнал «Композиционные материалы», №2, 2015, стр. 53-57.
3. Michael L. Walker. Pat, 8933000. Corrosion inhibitor for acid stimulation sustems, 2010. P. 13.01.2015.
4. М.А.Медведева. Коррозия и защита оборудования при переработке нефти и газа. Нефть и газ РГУ нефти и газа. М. – 312 стр.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА КАЛИЯ ИЗ ХЛОРИДА КАЛИЯ В МЕМБРАННОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЁРА

Чавлиева Ф.Б., Кучаров Б.Х., Эркаев А.У*, Хамидов А.Г., Туракулов Б.Б*.,
Кушаков М.М*.

Институт общей и неорганической химии АН РУз

**Ташкентский химико-технологический институт*

E-mail: nmktbehzod@mail.ru

Производители жидких мыл, косметики, лекарственных средств и других продуктов в Узбекистане нуждаются в дешёвом гидроксиде калия, который можно производить из местного хлорида калия, производимого в АО “Дехканабадский калийный завод”.

Гидроксид калия в промышленности получают электролизом водного раствора хлорида калия. На сегодня существуют три варианта проведения электролиза:

- электролиз с твердым катодом и асбестовой или полимерной диафрагмой;
- электролиз с жидким ртутным катодом;
- электролиз с ионообменной мембраной;

При электролизе с диафрагмой способ легкий и удобный, продукт дешёвый, но получается низкого качества, а при электролизе с ртутным катодом гидроксид калия получается хорошего качества, но способ является сложным и вредным для окружающей среды. Мембранный способ производства самый эффективный, но и самый сложный. Экологическая безопасность мембранного способа заключается в том, что сточные воды после очистки вновь используются в технологическом цикле.

Для проведения экспериментов использовалась лабораторная электролизная проточная установка с ионообменной мембраной. В качестве катода использовали лист из нержавеющей стали марки AISI304 (08X18H10), а для анода – сетчатый ОРТА площадью 1 дм². Расстояние между электродами 15-16 мм, объем электролизера 0,3 л. Для подачи исходных растворов хлорида калия и гидроксида калия использовали две делительные воронки объемом 1 литр, соединенных с установкой с помощью термостойкого прозрачного шланга, расположенных на 50 см выше установки, чтобы обеспечить самотёк исходных растворов и создание гидравлического сопротивления выделению водорода и хлора через напорный бак исходных растворов. Для приёма продуктов реакции выходной патрубков установки соединили с помощью шлангов с двумя колбами, которые расположены на 50 см ниже установки.

Рис. Лабораторная установка электролизёра

1,2 – делительные воронки для подачи KOH и KCl; 3 – электролизёр; 4 – ионообменная мембрана; 5,6 – колбы- приёмники для KOH и KCl

Для опытов использовали 20% ный раствор гидроксида калия, 27 % ный раствор KCl.

Концентрацию растворов до и после процесса определяли по плотности при 15⁰С и химическим методом [1-4].

Исследовали влияние параметров на скорости прохода исходных растворов через электролизер.

Продолжительность прохода 600 мл раствора через электролизер составляла 20, 26, 33, 40 и 50 минут.

Плотность тока и температуру растворов поддерживали при 5А/дм² и 55⁰С соответственно.

Полученные экспериментальные данные приведены в таблице, которые показывают, что в заданных условиях с повышением продолжительности прохода исходных растворов (с повышением времени подачи в электролизер), концентрация гидроксида калия повышается от 0,43 до 1,74%.

Таблица

Зависимость выхода продукта от продолжительности процесса при температуре 55⁰С и плотности тока 5А/дм²

№	Продолжительность (мин)	Плотность КОН, 15 ⁰ С, ρ		Концентрация КОН до электролиза, %	Концентрация КОН после электролиза, %	Общая масса, гр		Прирост концентрации КОН, %	рН КОН
		до электролиза	после электролиза			КОН	КСl		
1.	20	1,256	1.271	27.48	27.91	557.6	537.82	0,43	13.71
2.	26	1,260	1.265	27.13	28.44	566.65	529.01	1,31	13.77
3.	33	1,259	1.275	27.39	28.78	556.31	564.16	1,39	13.86
4.	40	1,265	1.278	27.91	29.46	574.35	560.28	1,55	13.91
5.	50	1,265	1.285	27.91	29.65	569.41	531.59	1,74	13.98

Таким образом, в течение 21 минуты можно повысить концентрацию раствора гидроксида калия на 1%, что на многих предприятиях считается оптимальным показателем.

Литература

1. Электромембранная очистка раствора гидроксида калия от хлорид-ионов // Серия Критические технологии. Мембраны, 2005, № 2 (26). Т.А.Седнева, И.А.Тихомирова.
2. Watking I.M., McLoney D.E., Nation (R) membranes the chloralkali industry // Symposium Chlorine Technology Venice. Oronzio de Nora, Milano, Italy. 1979. 191 p.
3. Калия гидрат окиси технический. ТУ ГОСТ 9285-78. – М.: Изд-во стандартов. 1984. 23 с.
4. Мулдер М. Введение в мембранную технологию. М.: Мир, 1999. 518 с.

EXTRACTION OF ETHYL ACETATE FROM SECONDARY RAW MATERIALS OF THE ALCOHOL INDUSTRY

Sidikova, G.A., Shamadinova, N.E., Lutfullaeva, M.Kh., Atamuratova, M.Sh.

Tashkent Institute of Chemical Technology

An important task facing the Republic of Uzbekistan is mobilizing secondary resources and fully reusing them. This issue should be considered a component of environmental protection, since it will be waste and will contaminate the biosphere.

For Uzbek scientists and engineering experts, the development of environmentally friendly technologies in waste-free chemical industries, recovery into new production processes, and processing of industrial waste continue to be critical problems.

Ethyl ether of acetic acid is used as a raw material in organic synthesis and is used as a solvent in various industries. Ethylacetate nitrocellulose, acetyl cellulose, tar oil varnishes, waxes, oils, and a mixture of alcohol are used in the production of artificial skin.

Ethylacetate is one of the important solvents. It is used in natural rubber, varnishes, paints, and synthetic fibers, as a solvent, as well as a plasticizer.

Etherification can be done in the liquid or vapor phase. In the liquid phase, the bottom of the process is carried out in a column with a plate heated by hot steam. An etherification mixture and sulfuric acid are introduced into the column. In steam-based etherification, a mixture of acid and alcohol (in excess amounts) is transferred over a solid catalyst (ThO_2 , TiO_2 , and others) at 28-300 °C. Lower carbonic acid esters reach 95% of the total in both phases.

Optimal conditions for an etherification reaction: consists of the excess of a component and the rapid extraction of the resulting product in the presence of acid or alkali from the reacting zone.

Research objects-etheroaldehyde fraction (EAF) - biochemical industrial waste, ice-cold acetic and sulfuric acids.

EAF is a colorless liquid with a specific odor. EAF includes methyl and ethyl alcohols, aldehydes, esters, and other mixtures, with an 80-95% ethanol content.

For the purpose of conducting research on the treatment of EAFs of alcohol enterprises (obtaining ethyl acetate in the etherification of acetic acid), the amount of EAF in the composition of samples of waste products of "Kokonspirt" JSC, Andijan "Biokimyo" JSC, Yangi yul "Biokimyo" JSC plants was determined in laboratory conditions.

The amount of the main substance is 90-95%. Methanol, aldehydes, and ketones – are volatile compounds; water, acids, and civet oils are difficult volatile compounds.

In order to study the influence of the number of catalysts on the yield of ethyl acetate, the mass of added sulfuric acid was increased from 0.25 to 2.0% compared to the mass of acetic acid.

It was found that when the mass of sulfuric acid is increased to 1.75%, the yield of ethyl acetate reaches the maximum value.

A further increase in the amount of catalyst does not affect the yield of ethyl acetate. Based on this, the amount of sulfuric acid was equal to 1.75% of the mass of acetic acid in subsequent experiments.

In order to determine the optimal technological parameters of ethyl acetate synthesis, the process temperature and the molar ratio of the initial components were studied. Catalyst-sulfuric acid was always added at 1.75% by mass of acetic acid. The molar ratio of purified EAF to acetic acid is 1.1:1.

The table shows the effect of temperature on the composition of the catalyst.

Effect of temperature on the composition of the catalyst

№	Temperature, °C	Catalyst composition, volume %		
		Ethyl acetate	Ethanol	water
1	68,4	74,0	16,0	10,0
2	71,2	93,4	6,0	0,6
3	75,4	86,0	11,0	3,0
4	80,0	72,0	21,0	7,0
5	85,0	65,0	24,0	11,0

It can be seen from the table that the composition of the tertiary component changes as the catalyst-driving temperature increases. The lower the driving temperature, the lower the amount of ethanol and water in the catalyst. The highest ethyl acetate yield of 93.4% was observed at a driving temperature of 71.2 °C. In this case, the amount of ethanol and water in the catalyst is 6% and 0.6%. A temperature of 70°-80 °C was chosen.

The molar ratio of EAF to acetic acid was varied from 2:1 to 1:1.1. At a catalyst concentration of 1.75% by mass of acetic acid and a driving temperature of 70 °C, the yield of ethyl acetate depends on the EAF: acetic acid mass ratio and passes through a maximum. It was found that when the molar ratio of EAF: acetic acid is large, it contains 50% ethyl alcohol, which is difficult to separate and increases the cost of the final product. When the EAF: acetic acid ratio is 1:1, a lot of acetic acids is left over in the vaporizer. The optimal value of the EAF: acetic acid ratio is 1.2:1.0 and the temperature is 70-75 °C. The obtained ethyl alcohol is 92% higher than the theoretical.

Ethyl acetate removed from the catalyst was isolated by washing with water, drying with calcium chloride, and rectification. The obtained ethyl acetate purity is 99-99.5%.

REFERENCES

1. Musulmonov, N.Kh., Sidiqova, G.A.. Etilacetat sintezi jarayonini muqobillashtirish [Alternative process of ethyl acetate synthesis]. Kompozicion materiallar. 2019. №3. -40-42 b.
2. N.Kh.Musulmonov, O.Sh.Qodirov. Sanoat chiqindilaridan etilacetat sintezi [Ethylacetate synthesis from industrial waste].
3. Ilmiy axborotnoma. Tabiiy fanlar seriyasi [Scientific bulletin. Natural Sciences series]. Samarqand davlat universiteti. 2019. № 5. -102-105 b.
4. N.Kh.Musulmonov, N.I.Fayzullaev, G.A.Sidikova, Z.N.Normurodov. Etil Acetat Production Technology from Industrial Waste. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol.29, № 4, (2020), pp.7603-7611.
5. N.Kh.Musulmonov, G.A.Sidiqova, A.I.Ikromov. Obtaining Etil Acetate Based On Etil-Aldehyde Fraction And Acetic Acid. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. Published: November 21, 2020, pp.47-53.

3-СЕКЦИЯ. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Хужаназарова С.Р., Халилов М.Н, Очилова С.О., Абдикамалова А.Б., Бухаров Ш.Б.

Ташкентский химико-технологический институт

Актуальной проблемой повышения устойчивости проходимости пород и технико-экономических показателей бурения, является проблема подбора составляющих используемой промывочной жидкости и технологии их применения [1, 2]. Опыт бурения скважин показывает, что только высокое качество буровых растворов и соответствие его геолого-техническим условиям, позволяет повысить скорость бурения, улучшить качества вскрытия продуктивных пластов, наиболее полно использовать технические возможности долот и забойных двигателей, увеличить срок их службы, сократить расходы на борьбу с осложнениями и снизить стоимость бурения в целом.

Наблюдаемый прогресс в химической промышленности и в том числе отрасли производства высокомолекулярных соединений, полимеров способствовали их применению при строительстве скважин. Полимерный раствор на основе сополимера винилацетата и малеиновой кислоты содержал в качестве регулятора рН кальцинированную соду [3].

Несмотря на наличие многочисленных исследований, остаются весьма актуальными задачи разработки качественных стабилизаторов, а также технологически приемлемых составов, технологий получения химических реагентов, экономически выгодных и отвечающих требованиям охраны окружающей среды. В связи вышеотмеченным, целью исследований является усовершенствование способов получения сополимера акриламида и экспериментальное подтверждение их высокой эффективности при стабилизации глинистых и безглинистых (полимерных) буровых растворов.

В качестве исходного сырья для синтеза сополиакриламида были выбраны акриламид (АА) и малеиновая кислота (МК). В качестве инициатора была использована смесь персульфата калия ($K_2S_2O_8$) (ч.д.а.), сульфита натрия (Na_2SO_3) (ч.д.а.) в мольном соотношении 1:1,5. В качестве гидролизующего агента гидроксид натрия.

Синтезированный полимер из реакционной среды выделялся путем добавления при комнатной температуре по порциям ацетона до достижения полного его осаждения. Осадок отделялся от жидкой среды, промывался ацетоном и высушивался в вакууме до постоянной массы, определялись значения выхода и состав полимера.

Удельная вязкость ($\eta_{уд}$) растворов образцов полимеров определялась с использованием вискозиметра Оствальда при температуре 25°C в зависимости от концентрации. (рис. 1.)

Рис. 1. Зависимость вязкости растворов сополимеров от соотношения мономеров.

Как можно увидеть из рисунка наиболее высокие вязкостные характеристики демонстрируют образцы полимеров, полученных при мольном соотношении $1:7 \leq 8$. Изменение вязкостных характеристик при изменении мольного соотношения исходных мономеров реакции связано с природой макромолекулы и его объемом.

В практике бурения регулирование процессов структурообразования и устойчивости глинистых суспензий осуществляется с помощью химических реагентов. Основной целью химической обработки буровых растворов является достижение требуемых технологических, структурно-механических свойств, при минимальном расходе химических реагентов. В исследованиях характеристики полученного полимерного стабилизатора были сравнены с существующими на практике бурения реагентами, такими как гипан, ПАА и КМЦ, которые различаются по природе и характеристикам. (рис.2.)

А)*

В)**

Рис. 2. Влияние концентрации А) стабилизаторов; В) глины на условную вязкость их суспензии.

*-концентрация глины 5% масс; **-концентрация стабилизаторов 0,5% масс.

Как показывают кривые диаграммы более высокими значениями условной вязкости обладают растворы на основе образца МКАА-7 по сравнению с другими изучаемыми стабилизаторами при одинаковых содержаниях в растворе. Растворы гидролизованного ПАА (рН=8) при низких концентрациях характеризуются сравнительно низкими значениями условной вязкости, однако повышение концентрации более 1% несколько увеличивает значение вязкости, и они по значениям превышают растворы гипана, что свидетельствует о высоких структурообразующих гидролизованных форм синтезированных полимеров акриламида. За счет этого использования синтезированного сополимера в глинистых суспензиях дает возможность уменьшения содержания глины в них, что также благоприятствует повышению скорости механического бурения.

Таким образом, термоустойчивость и стабилизирующий эффект МКАА-7 достигается более высокими значениями молекулярной массы, более повышенными характеристиками молекулярно-массового распределения и наличием достаточных количеств функциональных групп (карбоксилатных, карбоксильных), которые участвует при образовании пространственной структуры в системе глинистых и безглинистых буровых растворов.

Список использованной литературы

1. Исламов Х.М. Разработка композиционных химических реагентов на основе ксантовой смолы лигносульфонатов для обработки буровых растворов // «Научные труды» Нахчыванского Государственного Университета. – 2014, №3, С. 30-33.
2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин. – М.: Недра-Бизнесцентр, 2002 – С. 454-455.
3. Полимерные буровые растворы. Эволюция «из грязи в князи» Polymer drilling muds. their evolution «from rags to riches» V.Ovchinnikov, N.Aksenova, L.Kamenski, V.Fedorovskaya. Бурение и нефть. 2014. №12. С. 24-29.

SHO'RTAN GAZ-KIMYO MAJMUASI POLIETILEN ASOSIDA UCH QATLAMLI KOMPOZITSION PANELLARNING ICHKI QATLAMINI OLISH VA FIZIK-KIMYOVIY TASIRLARGA CHIDAMLILIGINI O'RGANISH

Begamov.SH.T., Maxmudov I.M, professor Adilov R.I.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Sho'rtan gaz-kimyo majmuasi

Hozirgi vaqtda jahon sanoatida polimer kompozitsion materiallar ishlab chiqarish muhim o'rinni egallaydi. Ular hayotimizning turli sohalarida keng qo'llaniladi. Yangi materiallarni ishlab chiqishga katta e'tibor beriladi. Alyuminiy kompozitsion panellar (AKP) zamonaviy qurilishda binolarning tashqi va ichki qismlarini qoplash uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Yuqori plastikligi tufayli ushbu turdagi panelni osongina istalgan shaklga aylantirish mumkin va shu bilan birga, alyuminiy qotishmasining plomba moddasining kompozitsion materiali bilan birgalikda qattiqligi dinamik ta'sirning barqarorligini ta'minlaydi. Sirtning yuqori sifati, uning qoplamasi ranglarining keng assortimenti me'moriy yechimlar imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi bir necha yil ichida alyuminiy plastmassa profillar – binolarning ichki va tashqi ko'rinishini bezashda foydalaniladigan turli pardoqlash materiallari ishlab chiqaradigan bir qancha korxonalar tashkil etildi. Sho'rtan gaz-kimyo majmuasida polietilen granulalardan tashqari kompleks negizida Qarshi termoplast-polietilen quvurlar, kanistrklar va polietilen ishlab chiqarishdan 10 yil davomida hosil bo'lgan ikkilamchi navdan foydalanib alyuminiy kompozitsion panellar ishlab chiqarilmoqda.

Alyuminiy kompozitsion panellar - bu ikki qatlamli yupqa qatlamli alyuminiy va ular orasidagi polimer plomba moddasining o'ziga xos "sendvichi" bo'lgan murakkab ko'p qatlamli materialdir. Tashqi alyuminiy qatlami ko'p qatlamli qoplama bilan himoyalangan (ayniqsa, ko'p hollarda PVDF asosida), bu materialni atmosfera yog'inlari va ultrabinafsha nurlanishiga bir necha yillar davomida chidamli qiladi.

Yuqori sifatli kompozitsion panellar prokat alyuminiydan avtomatlashtirilgan liniyada ishlab chiqariladi, u oldindan tozalanadi, elektrokimyoviy qayta ishlanadi va keyin bo'yaladi. Ekstruziya usuli polietilenni (qalinligi 1,5 mm dan 3,84 mm gacha), shuningdek, 2 ta alyuminiy plitalar (qalinligi 0,21 mm dan 0,5 gacha) o'rtasida maxsus yopishtiruvchi qatlamni (qalinligi 0,03 mm dan 0,08 mm gacha) kiritadi. mm), ular yuqori harorat va rulonlar tomonidan yaratilgan bosim ostida polimer yadrosiga o'raladi. Keyinchalik, himoya plyonkani qo'llash, qirralarni kesish va o'lchamga kesish jarayoni keladi. Texnologik parametrlarni yuqori darajada nazorat qilish va texnik xizmat ko'rsatish yuqori sifat darajasini va xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi.

ShGKM ishlab chiqarilgan polietilen na'munalari 3 ta metod bo'yicha sinaldi unda polietilen markasi quyidagicha bo'lgan.

1. Qora rangli panel F-0220 dan 30 %, I-0525 dan 30%, F-Y720 dan 25 % va qolgan 15 % rossip tashkil etadigan polietilen namunasi.

2. Sariq rangli panel F-0220 dan 40 %, I-0525 dan 25%, F-Y720 dan 30 % va qolgan 5 % rossip tashkil etadigan polietilen namunasi.

3. Tilla rangli panel F-0220 dan 30 %, I-0525 dan 40%, F-Y720 dan 20 % va qolgan 10 % rossip tashkil etadigan polietilen namunasi.

4. Sariq (G) rangli panel F-0220 dan 37 %, I-0525 dan 33%, F-Y720 dan 18 % va qolgan 12 % rossip tashkil etadigan polietilen namunasi.

5. Oq rangli panel F-0220 dan 35 %, I-0525 dan 37%, F-Y720 dan 20 % va qolgan 8 % rossip tashkil etadigan panellar quyidagi metodlar bo'yicha sinaldi va quyidagi natijalar olindi.

Chuzilish ko'rsatkichining o'zgarishi ISO 527

Bundan shunday xulosaga kelsak bo'ladiki F-0220 va I-0525 polimerlarining foiz miqdori ortishi bilan cho'zilish ko'rsatkichi ham ortib bormoqda.

Egilish ko'rsatkichining o'zgarishi ISO 178

Jadvaldan Egilish ko'rsatkichining o'zgarishiga rossipning foiz miqdori o'zgarishi bilan to'g'ri proporsional ravishda o'zgargan.

Zarbga qarshiligi ko'rsatkichining o'zgarishi ISO 179

Olingan natijalarga asosan shunday xulosaga kelsak bo'ladiki F-0220 va I-0525 polimerlarining foiz miqdori ortishi bilan Zarbga qarshilik ko'rsatkichi ham kamayib bormoqda.

Yuqori zichlikdagi polietilenning ichki qatlamidan foydalanish bir xil qalinlikdagi alyuminiy bilan solishtirganda kompozit panelni sezilarli darajada engillashtiradi va shamol yuklari va atrof-muhit ta'siriga chidamli, shuningdek, shovqin va tebranish izolyatsiyasida an'anaviy qattiq materiallardan ustundir. Boshqa qoplamalar bilan solishtirganda ultrabinafsha nurlanishiga nisbatan yuqori qarshilik bilan ajralib turadi. Yuqori korroziy faollik (sanoat hududlari) sharoitida bardoshli: kislota bug'lariga, tuzlarga, yuqori namlikka chidamlilik. Har qanday iqlim sharoitida bardoshli va yomg'ir paytida binoning tashqi qoplamasi yuzasidan kirni osongina olib tashlashni osonlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Сэндвич-панели из вспененного алюминия. Перспективы применения Лепешкин И.А. МГТУ «МАМИ» № 1(9), 2010С. 136-147. luc-li@yandex.r
2. Алексей Дайнеко, Журнал «Кровля, фасады, изоляция» № 3(14)/2008
3. О.И.Молчадский, Н.И.Константинова. Журнал «Пожарная Безопасность» №5 2005.
4. Internet: www.ecobond.ru
5. Алюминиевые композитные панели, <http://www.e-plastic.ru/>

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ПАВ

Калилаев М.У., Бухаров Ш.Б., Хужаназарова С.Р., Бердиев Ш.И.

Ташкентский химико-технологический институт

В данной статье исследовалось влияние содержания и природы ПАВ на процесс пенообразования в полимерных растворах. В результате эксперимента было установлено, что устойчивость пены в системе полимеров соответствует содержанию ПАВ и их пенообразующим свойствам. Кроме того, кинетика разрушения пены в полимерных буровых растворах с различными ПАВ может существенно варьировать в зависимости от структуры и природы используемых ПАВ. Также было выявлено, что концентрация ПАВ в растворе и наличие соли (CaCl_2) существенно влияют на кинетику образования и разрушения пены. В целом, результаты исследования позволяют более эффективно управлять процессом пенообразования в полимерных растворах и использовать полученные знания для оптимизации технологических процессов в различных областях промышленности.

Техническая вода является наиболее доступным и дешевым очистным агентом в процессе бурения. Она может быть пригодной при бурении довольно устойчивых пород [1, 2]. Особенно, вода не может сохранить во взвешенном состоянии выбуренную породу при отсутствии циркуляции. Поэтому в настоящее время вода используется только для бурения не глубоких скважин (до 30-50 м) [3-5].

Многолетний опыт в этом направлении вывел, что данные типы буровых промывочных жидкостей обладают высокими технологическими характеристиками. Использование данных растворов обеспечивает высокую скорость бурения, они обладают хорошей выносящей способностью за счет высоких значений динамического напряжения сдвига.

Однако полимерные буровые растворы при отсутствии твердой глинистой фазы легко вспениваются и образовавшаяся пена сохраняется долгое время. Поэтому при использовании данных типов бурового раствора остро стоит вопрос пеногашения [2-4].

Поэтому целью данных исследований являлось изучение пенообразования в полимерных растворах в зависимости от содержания и природы ПАВ.

Для получения полимерных буровых растворов в качестве структурообразователя был использован Гламин в количестве 0,5%. Содержание основного полимера XanFlex составило 0,7-1%. В качестве ингибирующей добавки использована соль CaCl_2 в количестве 3%.

Полученный таким буровой раствор имеет следующие технологические характеристики (табл. 1).

Таблица 1.

Технологические характеристики полимерного бурового раствора на основе XanFlex и Гламин

Т, с	П, мПа*с	рН	В, см ³ /30 с	Толщина корки, мм	СНС ₁ /СНС ₁₀ , дПа	ρ, г/см ³
43	8,5	8	5	0,2	9/13	1,11

Как показывают данные таблицы полимерный буровой раствор, содержащий около 1,5% полимерного структурообразователя характеризуются значениями удельной вязкости (Т) около 36 с. Имеет хороший фильтрационный показатель (В, см³/30) Плотность повышена до 1,11 (ρ, г/см³) за счет наличия хлорида кальция. Образует тонкую незаметную прозрачную корку, которая содержит полимерную сетку с CaCl_2 .

Также было выявлено, что кинетика пенообразования может быть изменена путем добавления ингибиторов пенообразования или изменения рН раствора. Эти методы могут уменьшить скорость образования пены и повысить эффективность бурения.

Как можно увидеть из рис. 1 интенсивность пенообразования в системе безглинистых буровых растворов намного выше по сравнению с глинистыми растворами при одинаковых концентрациях ОП-10.

Рис. 1. Кинетика образования пены в полимерном буровом растворе с ОП-10.

Это можно объяснить тем, что система не содержит твердой фазы, которая бы препятствовала образованию пены. Вместе с тем определенное количество ПАВ расходуется на адсорбцию на глинистые частицы, тем самым его количества на границе раздела фаз жидкость/воздух уменьшается несколько раз. Следовательно, в системе без твердой фазы величина адсорбции на границе раздела фаз намного ниже по сравнению с глинистым буровым раствором и общий объем пены намного больше.

Другим фактором, влияющим на кинетику образования пены, является наличие других добавок в растворе. Например, добавление солей может замедлить скорость образования пены, так как соли могут конкурировать с реагентом ОП-10 за поверхность микрочастиц и уменьшать вероятность их соединения в пузырьки.

Таким образом, кинетика образования пены в водном растворе реагента ОП-10 является сложным процессом, зависящим от нескольких факторов, и может быть описан математическими моделями, учитывающими эти факторы.

Список использованной литературы

1. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург. Летопись. 2005. – 664 с.
2. J.L. Gao, S. Tang, H. Zhang, J. Zhang, J. Liu, Y. Liu, X. Li, "Development of a high-performance water-based drilling fluid for deep and hot geothermal wells," *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2019, vol. 177, pp. 327-338.
3. Аверкина Е.В., Шакирова Э.В., Фокин Ю.В. Исследование реагентов-пеногасителей в составе бурового раствора // *Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых*. 2017. Т. 40. № 3. С. 90–98. DOI: 10.21285/2541-9455-2017-40-3-90-98
4. Исследование пенообразования [Электронный ресурс] // Тирит. Лабораторное и промышленное оборудование. – URL: http://tirit.org/tenz_kruss/theory_foam.php
5. Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1983. – 264 с.,

POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLAR UCHUN TO'LDIRUVCHI TANLASH

Abdullayev O.G.

*Namangan davlat universiteti, O'zbekiston,
oga20@mail.ru, tel: 902230227*

Bugungi kunda to'yinmagan poliefir smolalar asosida olingan kompozitsion materiallar xalq xo'jaligining deyarli barcha sohalarida ishlatib kelinmoqda. Bularga misol qilib mashinasozlik, qurilish, kimyoviy texnologiya, lak-bo'yoq sanoati va boshqa ko'plab yo'nalishlarni aytish mumkin. Ular asosida yana uy-ro'zg'or buyumlari, santexnika jihozlari, bezak mahsulotlari va boshqa o'nlab mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

To'yinmagan poliefir smolalarning qovushqoqligi unchalik yuqori emasligi, faqat yuqori haroratdagina emas, balki xona haroratida ham qotishi mumkinligi, hamda qotish jarayonida uchuvchan mahsulotlarni hosil qilmasligi, qotgandan so'ng yaxshigina mexanik va elektroizolyatsion xossalarga egaligi to'yinmagan poliefirlarni ishlatish ko'lamini kengaytiradi [1].

Bundan tashqari ular suvga, kislotalarga, benzina, moylarga va boshqa muhitga chidamli hisoblanadi. Bu o'z navbatida uni boshqa plastik massalar va odatdagi konstruksion materiallar, yog'och, po'lat, beton va boshqalarga nisbatan raqobatbardosh ekanligini asoslaydi [2,3].

Odatda poliefirlar uchun erituvchi sifatida stiroil ishlatiladi. Bu erituvchi aktiv erituvchi bo'lib, qotish jarayonida bevosita ishtirok etadi, ya'ni u to'yinmagan poliefir molekularini o'zaro tikadi. Boshqacha qilib aytganda, to'yinmagan poliefir smolalar qator ajoyib xossalarga ega bo'lgan termoreaktiv materiallar hisoblanadi.

Kimyo sanoati ishlab chiqaradigan to'yinmagan poliefir smolalar qovushqoqligining turlicha bo'lishi, aynan poliefir tarkibiga qo'shilgan erituvchi hisoblanmish stiroil miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Ushbu tadqiqot ishida kompozitsion material uchun to'ldiruvchi tanlash maqsadida Rossiyaning (GOST 27952— 2017) PN-1 markali, quyi qovushqoqlikka ega bo'lgan, o'rtacha gel hosil qiluvchi polidietilenglikolmaleinatftalat smolasi va xossalari jihatidan yuqorida keltirilgan smolaga o'xshash bo'lgan Xitoy (Guang Dong Resin Co LTD)ning 6211 markali smolasidan foydalanildi. Bu smolalar asosida turli tarkibga ega bo'lgan kompozitsion material – shpatlevka namunalari tayyorlandi.

Kompozitsion materiallarni ishlab chiqarishda uni tashkil etuvchi komponentlarni hajm bo'yicha bir tekis taqsimlanishi asosan aralashtirishni amalga oshirib beradigan apparatga bog'liq bo'ladi. Avtoshpatlevka tarkibiga har-xil qovushqoqlikdagi suyuq va turli tuman qattiq moddalar kirganligi uchun ularni aralashtirib, ma'lum konsistensiyaga ega bo'lgan kompozitsion material olish uchun o'ziga xos talablarga javob beradigan aralashtirgich tanlab olish talab etiladi. Avtoshpatlevka ishlab chiqarish uchun gorizonttal (qo'sh) valli germetik bekiladigan Z-simon aralashtirgichli apparat ishlatildi (1-rasm).

Avtoshpatlevkaning o'ziga xos tarkibi uni olish jarayonida aralashtirish bosqichini asta-sekin olib borishni talab etadi. Shuning uchun apparat valining aylanishlar soni minutiga 20-45 marta bo'lishi kerak.

Apparatning ishlash prinsipi. Komponentlar aralashtirgichga uning qopqog'i (5) ochik holatda bo'lganda yoki yuklash shtuseri (6) orqali solinadi. Bunda moddalar, bevosita (3) podshipniklarda bir-biriga qarama-qarshi aylanayotgan Z-simon parraklarga (2) tushadi. Parraklar maxsus shaklga ega bo'lgan kamera (1) da aylanadi. Kameraning ikki yon tomoni (4) devor bilan berkitilgan. Shu yon devorlariga aylanadigan vallar uchun aralashayotgan massa val va devor orasiga o'tib ketmasligini ta'minlash uchun zichlashtiruvchi salniklar o'rnatilgan.

Aralashayotgan komponentlar haroratini ko'tarilib ketmasligi uchun apparatning qo'sh qavatli qismida (7) sovitish uchun suvdan foydalaniladi.

Ishlatilgan apparatning hajmi 200 l tashkil etadi.

Keltirilgan usulda olingan avtoshpatlevka och kulrang, biroz quyucik va yumshoq konsistensiyaga ega bo'lgan massa. U metall sirtga yuqori adgeziya bilan suriladi.

Avtoshpatlevkani qotish jarayoni metiletilketon peroksidi va Xitoyning «Akaki»

avtoshpatlevkasining qotiruvchisi bilan tekshirib ko'ridi. Qotish jarayoni turli haroratlarda o'rganildi.

Avtoshpatlevkaning qotish vaqti uni ishlatiladigan havo haroratiga qarab, tezlatgich va qotiruvchi miqdorini o'zgartirish orqali sozlandi. Avtoshpatlevkani qotishi natijasida sillik va yaltiroq bo'lmagan yuza paydo bo'ladi. Olingan qatlamni tekshirish uchun avtoshpatlevka 1mm dan 4 mm gacha qalinlikda yuzaga surildi. Qatlam qotgandan keyin yuzada yorilish alomatlari kuzatilmadi. Olingan qatlam mustahkamligi abraziv (jilvir) material yordamida tekshirib ko'ridi. Abraziv material sifatida GOST 52318-2005 bo'yicha turli donadorlikdagi jilvir rusumlaridan foydalanildi.

1-rasm.

1-aralashtirgich oxuri, 2-Z-simon parraklar, 3- podshipniklar, 4-yon devorlar, 5-qapqoq, 6-yuklash shtuserlari, 7-isitish uchun apparatning qo'sh qavatli qismi, 8-tishli g'ildirak, 9-universal kompensasiyalovchi mufta, 10-reduktor, 11-bikr mufta, 12-elektrodvigatel, 13-aralashmani to'kadigan mexanizm. Parrakli vallar bikr mufta (11), silindsimon reduktor (10), kompensasiyalovchi mufta (9) va tishli g'ildirak (8) orqali ulangan elektrodvigatel (12) bilan harakatga keltiriladi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, abraziv material avtoshpatlevka qatlamini bir tekisda oldi va sirt yuzasida hech qanday yorilishlar kuzatilmadi. Jilvir bilan ishlangan va u bilan ishlanmagan namunalar bir oy davomida havoda ushlab turildi. Bu davr mobaynida avtoshpatlevka sirtida o'zgarishlar bo'lmadi. Taklif etilayotgan to'yinmagan poliefir asosida olingan kompozitsiya o'zining texnik ko'rsatkichlari bilan avtoshpatlevkalariga qo'yiladigan talablarga javob beradi.

Shu usulda tayyorlangan avtoshpatlevka bir nechta avtomobillarga xizmat ko'rsatish shaxobchalarida sinovdan o'tkazildi.

Olingan shpatlevkalar asosan avtomobillarni ta'mirlash va boshqa metall sirtlarini tekislash maqsadida ishlatishga mo'ljallangan. Bunday kompozitsion materiallarning asosiy tarkibiy qismi to'ldiruvchi bo'lib, u bog'lovchi massasiga nisbatan 150-400% gacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu tadqiqot ishlarida kompozitsiya uchun optimal to'ldiruvchi miqdori va uning tashkil etuvchi komponentlarining nisbati tadqiq etildi.

Tadqiqot natijalari asosida shuni aytish mumkinki, kerakli xossalarga ega bo'lgan kompozitsion material olish uchun to'ldiruvchi sifatida talk va bo'r (ushbu tadqiqotlarda «Farg'onaazot»AJ da hosil bo'ladigan qattiq karbonatli chiqindi)ni ishlatish maqsadga muvofiq bo'ldi. Chunki ayni shu komponentlardan iborat to'ldiruvchi yordamida olinadigan kompozitsion materialning adgeziyasi, tiksotropiyasi, qotish tezligi va abraziv materiallarga munosabati jihatidan GOST[4] talablariga javob berar ekan. Bunda kompozitsiya tarkibiga qo'shilgan umumiy to'ldiruvchi miqdori 180-250%(og'ir.jihat.) ni tashkil etdi[3]. Talk va bo'rning to'ldiruvchidagi optimal nisbatlari 20:80 deb topildi. Olingan kompozitsion material namunalari yuqorida keltirilgan ikkala to'yinmagan poliefir smola asosida olindi va tadqiq qilindi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, olingan avtoshpatlevkaning fizik-mexanik xossalari Rossiyaning "Tineysik-avto" [4] avtoshpatlevkasinikidan deyarli farq qilmaydi. Bu talablariga javob beradigan kompozitsiya olish uchun talk va karbonatli to'ldiruvchilardan, 20:80 nisbatdagi sistemani ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. To'ldiruvchi sifatida bu komponentlardan foydalanishni yo'lga qo'yish olinadigan mahsulot tannarxini arzonlashtirishga olib keladi va

Respublikamizda mavjud bo'lgan texnogen chiqindilarni utilizatsiya qilishga tomon qo'yilgan yana bir qadam bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Воробьев А. Полиэфирные смолы. Компоненты и технологии, №6, 2003, с.182-185.
2. Ульрих Пот. Полиэфиры и алкидные смолы. М.: Пейнт-Медиа 2009, 232 с.
3. Полимерные композиционные материалы. Бондалетова Л.И., Бондалетов В.Г. Учеб.пособ. Томск. Томский политехнический университет, 2013, 118 с.
4. ТУ 2312-021-11748532-97 Шпатлевка полиэфирная двухкомпонентная ПЭ-0052 "Тинейсик-Авто". Поликомпласт

**PROCEEDINGS OF
INTERNATIONAL SCIENTIFIC WEEK
GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT**

MAY 27, 2023 Y. TASHKENT, UZBEKISTAN

**ТРУДЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ НЕДЕЛИ
ЗЕЛЁНАЯ ХИМИЯ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ**

**27 МАЯ, 2023 Г., ТАШКЕНТ,
УЗБЕКИСТАН**

**«Наука и университеты для
устойчивого развития»**

**«Устойчивая энергетика: новые технологии
производства и хранения энергии»**

**«Зеленая химия для
устойчивого развития»**

**«Современные процессы и
оборудование в рамках концепции
Индустрии 4.0»**

**«От фармацевтических препаратов
до агрохимии: образование,
исследования и разработки»**

1-СЕКЦИЯ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

4-BENZOILAMINOMETILTOLUOL SINTEZI

Maxmudova F.A., Latipova I.I., Kozimjonova A.I.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston.
feruza_ahmadjonovna@mail.ru, +998933756333

Aromatik birikmalarni amidoalkillash reaksiyalari va bu reaksiyalardan biologik faol moddalar sintezining oraliq bosqichlarida foydalanilishi haqidagi ma'lumotlar hozirgi paytdagi mavjud ilmiy adabiyotlarda keltirilgan, ammo aromatik uglevodorodlardan toluolni benzonitroil va atsetonitril bilan amidoalkillash reaksiyalari o'rganilmagan. Ma'lumki, biologik faol moddalar hisoblanadigan farmatsevtik preparatlar, pestitsidlar va gerbitsidlar sintezida amidometilaromatik birikmalar va amidometilfenollarning hosilalari muhim o'rin tutadi. Sababi, birikmalar molekulasiga amidometil radikalining kiritilishi ularning biologik faolligini keskin oshiradi.

SHu sababli, aromatik uglevodorodlarni amidoalkillash reaksiyalari yordamida sintez qilinadigan organik birikmalar olishning qulay usullarini ishlab chiqish bugungi kunda muhim amaliy va nazariy ahamiyat kasb etadi [2].

Elektrofil almashinish reaksiyasi aromatik qatorda juda keng foydalaniladigan sintetik usul bo'lib, turli tuman mono-, di- va polialmashingan aromatik birikmalarni olishda ko'p qo'llaniladi.

Aromatik birikmalarni galogenlash, nitrolash, sulfolash, alkillash, atsillash va amidoalkillash reaksiyalari elektrofil o'rin almashinish mexanizmi bo'yicha boradi.

Benzol va uning gomologlarida boradigan elektrofil o'rin almashinish jarayonini quyidagicha yozish mumkin:

Aromatik birikmalarda boradigan elektrofil o'rin almashinish reaksiyalari qaytar reaksiyalardir. Ularning yo'nalishi energetik omillarga (boshlang'ich va oxirgi holatining energiyasiga, S-E bog'ning energiyasiga) va elektrofil E^+Nu^- va elektrofugning $\text{N}^{\delta+} \text{Nu}^{\delta-}$ nisbiy faolligiga bog'liq.

Atsetonitril, benzonitril va paraform bilan toluolni amidoalkillash reaksiyasi ham elektrofil almashinish reaksiyalariga kiradi.

Tadqiqotlqrimizda dastlab biz toluolni amidometillash reaksiyasini atsetonitrilga nisbatan reaksiyaga kirishish qobiliyati yuqori bo'lgan benzonitril bilan olib bordik. Bu reaksiya reagentlar benzonitril, paraform va toluolning 1:1:1 molar nisbatida olindi. Katalizator sifatida polifosfat kislotadan foydalandik. Katalizatorning boshlang'ich reagentlari nisbatan massa ulushi 56% miqdorida olindi. Polifosfat kislotaning ko'p miqdorda olinishiga sabab, uning erituvchilik xossasi bilan bog'liq. PFK reaksiya aralashmasining to'liq erishi uchun zarur bo'lgan miqdori tanlandi.

Reaksiyani olibishda adabiyot ma'lumotlariga tayangan holda sharoit tanladik. Reagentlardan paraform va benzonitril PFK da eritib olindi va sovutilib turilgan holda aralashma ustiga tomchilatib turgan holda toluol qo'shiladi. So'ngra reaksiya aralashmasini ikki soat davomida 50-60 °C da qizdirdik. Reaksiyani olib borish vaqtida aralashma rangi o'zgarish holati ham kuzatildi. Reaksiya tugaganidan so'ng ortiqcha miqdordagi kislotani ammiak bilan neytralladik. Hosil bo'lgan cho'kma yana natriy gidrokarbonatning kuchsiz eritmasi bilan yuvildi. Olingan modda yuqqa

qatlamlı xromatografiya bilan tekshirilganda bitta yangi modda borligi aniqlandi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan modda unumi 9 % ni tashkil qildi. Olingan moddani dietilformalidda va etanol eritmasida (1:5) qayta kristallab tozalagandan so'ng suyuqlanish haroratini o'lchadik va $T_{\text{suyuq}} = 111-112^{\circ}\text{C}$ ekanligini aniqladik. Olingan mahsulotning IQ-spektrni o'rgandik va quyidagi guruhlarning borligini aniqladik (ν, cm^{-1}): 708 da monoalmashgan benzol halqasidagi =C-H bog'larning deformatsion tebranishlari, 805 da 1,4-dialmashgan benzol halqasidagi =C-H bog'larning deformatsion tebranishlari, 1602, 1582 aromatik halqaning C=C bog'larning va 3071, 3009 aromatik halqadagi =C-H bog'larning valent tebranishlari, 1790, 1687 -CO-NN- imid bog'ining valent tebranishlari, $1325_{\delta_s}, 1495_{\delta_{as}}, 2960_{\nu_{as}}$ -CH₃ guruhining deformatsion va valent tebranishlari, $1423_{\delta_s}, 1453_{\delta_{as}}, 2833_{\nu_s}$ -CH₂ guruhining deformatsion va valent tebranishlari ga mos keladi. Reaksiya mahsuloti tuzilishini o'rganganimizdan so'ng reaksiya natijasida 4-benzoilaminometiltoluol hosil bo'lgan degan xulosaga keldik va reaksiya tenglamasini quyidagicha keltirdik:

Mahsus programma yordamida 4-benzoilaminometiltoluolning proton magnit rezonans (PMR) spektrini ham o'rgandik va quyidagi natijalarga erishdik:

Berilgan sohalar millionlar ulishida olingan bo'lib, vodorod protonining yutilish sohalarini bildiradi:

Xulosa qiladigan bo'lsak toluolni benzonitril va paraform bilan polifosfat kislotaga ishtirokida amidoalkillash reaksiyasi borgan bo'lib, faqat bitta izomer 4-benzoilaminometiltoluol hosil bo'lgan.

Adabiyotlar

1. Penkin Y.O., Penkin K.O., Chirkova Y.A. Amidometilirovanie aminoproizvodnix 9,10-antraxinona. 8-Molodejnaya nauchnaya shkola-konferensiya po organicheskoy ximii, Kazan, 22-26 iyun, 2005. s. 233.
2. Axmedov Q. H., Yuldasheva M. P., Eshmetov P. Benzol va n-atsetotoluidinni amidoalkillash // O'zR FA da bo'lib o'tgan Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalari matni. 18-19 mart 2009 y. 200 b.

STUDIES ON THE EXTRACTION OF PROTEIN FROM POULTRY FEATHERS AND THEIR ANALYSIS RESULTS

¹Tursunova Dilnozakhon Isroiljon qizi, ²Ziyadullayev Anvar Egamberdiyevich

¹Department of Basic organic synthesis products, Faculty of Chemical technology of fuels and organic substances, University of Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent-100011, Uzbekistan. e-mail: dilnoza7417@mail.ru ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4281-8383>

²Department of Basic organic synthesis products, Faculty of Chemical technology of fuels and organic substances, University of Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent-100011, Uzbekistan. e-mail: anvar_ziyadullayev@mail.ru ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9864-3132>

Abstract

Poultry farming is one of the most developed industries, and it is very important to operate the industry completely without waste. More than 20,000 chickens are slaughtered in poultry factories per month. Taking into account that on average 100 grams of feathers are extracted from one chicken, the main goal is to extract keratin protein by processing more than 2 tons of chicken feathers per month. During the research, my method of extracting protein from feathers will be discussed. In addition, determination of the amount of nitrogen in the protein isolated by a special method, determination of the total protein and amino acids are discussed. In the results section, it was found that 25% dry mass was extracted, it contained 17 different amino acids. It was concluded that chicken feather protein can be used for cosmetics based on theoretical comparisons with keratin protein. Hair is composed mainly of keratin protein and a small amount of lipid.

Keywords: Keratin, Protein, Feathers, Amino acids, Chicken feather, Feather protein.

Introduction

We know that feather pillows are made from bird feathers. But the feather pillow is a favorable environment for the development of fungi. Due to the fact that it is the cause of various allergic diseases, it is not in demand among the population today.

Poultry farming is one of the main areas of agriculture. Today, poultry meat is popular among the population. By using poultry products and their feathers in the national economy, it is possible to reduce the amount of harmful waste emitted into the atmosphere and environment. The main function of a bird's feather is, of course, the ability to fly. The chemical composition, properties and research results of all birds and poultry feathers are presented in the article. By working without waste, it is possible to bring up ecological culture, to fundamentally change the relationship between man and the environment. On average, 100 grams of dry chicken feathers are extracted from one chicken, and insufficient processing system is considered one of the urgent problems. Keratin protein is isolated as a solution to the problem. The advantages of processing poultry feathers and applying cosmetics have been proven in the world experience.

Literature review

Approximately 5 million tons of feather biomass is being generated annually from poultry farms [1,2] which leads to serious solid waste hazards [3]. It is important to establish a feather processing system. Considering the high protein content (90%) [4], it could provide an excellent source of amino acids for animal feed [5], bio composites [6] and for numerous other industrial applications [7,8]. The sodium sulfide-based extraction of keratin by dissolving chicken feather is an efficient and economically favorable method which provide sufficient yield and also retained the secondary structure of protein [9]. The feather protein also has potent antioxidant and anticancer properties. Recently the anti-cancerous activity of hair protein had been reported by [24].

Hair is composed mainly of keratin protein (90%) and a small amount of lipid (1–9%). The diameter of hair fibers varies between 40 and 150 μm and its major structure consists of a cuticle, cortex and medulla [10]. Keratin protein is present in the body of reptiles and birds. For example,

found in mammals' feathers, claws, horns and horns [11].

According to the literature analysis, it shows keratin hydrolysis peptides with molecular mass are obtained by enzymatic method 800 to 1079 Daltons. Keratin is widely used in the cosmetic, medical, pharmaceutical and biotechnological industry.

Considering that keratin protein obtained from feathers is an environmentally friendly product, based on stability and biotransformation he claims that it is protein rich biomass. Keratin is a complex biopolymer, composed of 19 amino acids linked together in ladder-like polypeptide chains by peptide bonds [12].

Based on the sources of this article, [13] the chemically extracted particles of keratin proteins can be used pharmacologically to formulate the medically important products like anti-ageing cream, shampoo and wound healing creams. This study also provided a sustainable method to remove the huge chicken feather waste biomass moderately generated by poultry industry and production of value aided materials. The feather biomass is easily available and can be used produce the keratin microparticles with effective bio-functional properties of pharmaceutical use. Feather keratin has an average molecular mass of about 60500 g/mol, ranging from 59000 up to 65000 Daltons [14]. Melting point – 230 °C.

Experimental parts of articles published in international journals were studied. Fresh white chicken feathers (about 3cm-20cm long) slaughtered adult Leghorn chickens were supplied by Baiada Poultry Pty Ltd (Melbourne VIC, Australia). All feathers are cleaned of oils, stains, dirt, etc. by ethanol extraction method. Cleaned feathers were conditioned using an incubator at $34 \pm 1^\circ\text{C}$ for 3 days and conditioned at $20 \pm 2^\circ\text{C}$ and $60 \pm 2\%$. It was dried for 72 hours until the relative humidity disappeared. Ground chicken feathers in a ratio of 1:20 to 100 ml of aqueous solutions 0.5 mol/L sodium sulfide (Na_2S) solution (Solution A) and immersed in 8 mol/L urea (NH_2CONH_2) and 0.165 mol/L L-cysteine (Solution B), then adjusted to pH 10.5 using NaOH (2 mol/L). Then the solutions are heated and stored at 40°C and required continuous stirring for 6 h at 10 g using a magnetic stirrer, then centrifuged at 11,648 g for 20 min at 10°C . The supernatant was collected and the particles contained were discarded. Hydrochloric acid (7 mol/L) was added to the solution until pH 4 [38,39] and the isoelectric-keratin point was taken and left for 2 h without heating or stirring. The aqueous phase was tested after sedimentation and the Biuret test confirmed the presence of protein. The precipitated keratin was washed three times with deionized water, filtered and dried at 40°C . Keratin powders were taken and stored in closed light-sensitive glass containers. When the concentration of keratin solutions was analyzed by ultraviolet radiation, the spectrophotometer was determined to be 280 nm using the BioFotometer plus [16].

Research Methodolog

The chicken feathers were collected from a chicken process-ing plant at Jaya Gading, Kuantan, Malaysia. Sodium sulfide, NaOH, HCl, petroleum ether and Cetrimonium bromide (CTAB) were purchased from Sigma Aldrich (Selangore, Malaysia). Wet feathers are cleaned and dried in a ventilated oven at 40°C for 72 hours. Chicken feathers are degreased using petroleum ether, then washed twice with distilled water. Washed feathers are dried for 24 hours at a temperature of 20°C and a relative humidity of 65%. After the first cleaning, the feathers are cleaned with Cetrimonium bromide for 3 hours to remove impurities and microbial contamination. These feathers were then cut into small pieces (2–25 cm), dried under sunlight for 48 h, and stored at 4°C for further use. For keratin extraction, 25 g of ground feathers were immersed in sodium sulfide (0.5 M) at 50°C for 6 h using a mechanical stirrer. The hydrolyzate solution was filtered twice and centrifuged to separate the supernatant. The pH of the hydrolyzate solution is neutralized with 2N HCl to pH 3.5 and 5.5, and a thick precipitate is deposited after 24 hours. The precipitates were collected and designated as Keratin microparticles (KM1 and KM2, respectively). To remove salts and other impurities, KM1 and KM2 were dispersed in water and centrifuged 3 times at 12,000 rpm for 10 minutes each. Finally, the keratin precipitate was collected and lyophilized to obtain keratin powders. The total yield of extracted keratin powder was 79.6% and 70.23% for KM1 and KM2, respectively [13].

10 g of chicken feathers in warm soapy water and a few washed once with distilled water.

Washed feathers are placed in a flask and 100 ml of 10% NaOH solution is added and the process of alkaline hydrolysis occurs. It is also hydrolyzed with reducing agents. In this way 10 g of feathers are washed with warm soapy water, put into a distilled flask, shaken several times, and 200 ml of 0.1 N NaOH solution, 200 ml 10% solution of H₂O₂, Na₂S, Na₂SO₃ is added. The amount of isolated protein is determined by the protein photocolometric method and the biuret reaction method. As a result, up to 43 g/l of protein was extracted within 48 hours [17].

Effects of reagents

According to preliminary studies, feathers are not affected by hot and cold water when they are carried over them in a laboratory room with 87% humidity.

When heated under the influence of sulfuric acid H₂SO₄, a black solution is formed and the feather dissolves in 15 minutes.

When heated with phosphoric acid H₃PO₄, a purple solution was formed and the feather was insoluble.

Liquid ammonia solution and ammonium hydroxide NH₄OH do not cause any change in the solution when exposed to poultry feathers.

When exposed to nitric acid HNO₃, the feather completely dissolves and a pale-yellow solution is formed.

When caustic soda NaOH is applied to a bird's feather for 10 minutes, the feather dissolves and a light-yellow solution is formed. Based on preliminary studies, it was decided to hydrolyze the feathers in an alkaline medium.

The method of extracting proteins from discarded feathers

The feathers were collected from the poultry factory located in the Fergana region of the Republic of Uzbekistan. According to the conducted research, poultry feathers are washed, dried and ground to a size of 0.25 cm. To separate proteins from biomaterials, their solubility property is used. But the isolation of proteins causes more difficulties. The main difficulty in this separation is their instability. They lose their natural "native" properties under the influence of high temperature, strong acids and alkalis, and a lot of reagents. These processes are called denaturation. The second difficulty encountered in the isolation of proteins is to get rid of protein molecules, other organic compounds that mix with them and form complexes with them, lipids, carbohydrates, and nucleic acids in complex mixtures obtained from biological material. In order to get rid of the residual oils contained in the feather, it is cleaned using extracted gasoline. Then, feather dried with a dryer was hydrolyzed with NaOH solution with 0.2 N pH value of 12 in a 95°C water bath (1:20 ratio) for 2 hours. When measured on an analytical balance, it was found that 20 g of protein (25% compared to the initial product) precipitated. When the solubility of the isolated protein was studied, it did not dissolve under the influence of water, alcohol, acetic acid, acetonitrile, hydrochloric acid and salts containing phosphate anion. When it was exposed to sodium alkali, it was observed that the melting process took place. All chemicals were of analytical grade and used as received.

Figure 2 shows the original chicken feathers and the protein I extracted, which is the minimum working version of the finished product of the Feather Keratin Start-up project. In addition, here you can see the unpurified state of the protein in dark brown color and the purified protein in light yellow color. The liquid in the last container reflects the state of our protein mixed with shampoo.

3. Results and Discussion

The amino acid content of the resulting protein hydrolyzate was determined by chromatographic method. Chromatographic analysis results are shown in Table 2. It was analyzed according to the method of amino acid analysis using phenyl isothiocyanate derivatives. Isolation of free amino acids. The sedimentation of proteins and peptides from the aqueous extract of the samples was carried out in centrifuge beakers. To do this, 1 ml (exact volume) of 20% TCA was added to 1 ml of the test sample. After 10 minutes the precipitate was separated by centrifugation at 8000 rpm for 15 minutes. After separating 0.1 ml of the supernatant, freeze-dried. The hydrolyzate

was evaporated, the dry residue was dissolved in a mixture of triethylamine-acetonitrile-water (1:7:1) and dried. This operation was repeated twice to neutralize the acid. Reaction with phenylthiocyanate gave phenylthiocarbonyl derivatives (FTC) of amino acids according to the method of Steven A., Cohen Daviel. Identification of amino acid derivatives was carried out by HPLC. HPLC conditions: Agilent Technologies 1200 chromatograph with DAD detector, 75x4.6 mm Discovery HS C18 column. Solution A: 0.14 M CH₃COONa + 0.05% TEA pH 6.4, B: CH₃CN. Flow rate 1.2 ml/min, absorbance 269nm. Gradient %B/min: 1-6%/0-2.5min; 6-30%/2.51-40min; 30-60%/40.1-45min; 60-60%/45.1-50min; 60-0%/50.1-55min [18].

Figure 3. Chromatogram of chicken feather protein hydrolyzate.

Table 2. The amount of amino acids in 1 gram of substance according to the chromatogram of protein hydrolyzate obtained from chicken feathers.

№	Name of amino acids	Protein hydrolysis isolated from chicken feathers
		Concentration mg/g
1	Asparaginic acid	56,78975
2	Glutamic acid	78,86349
3	Tserin	56,99378
4	Glycine	65,98891
5	Asparagine	0
6	Glutamine	0
7	Cysteine	46,2541
8	Threonine	37,11877
9	Arginine	44,37028
10	Alanine	37,92451
11	Proline	74,15931
12	Tyrosine	52,13104
13	Valin	79,67239
14	Methionine	13,73588
15	Histidine	55,13941
16	Isolate	43,56399
17	Leucine	97,88839

18	Tryptophan	0
19	Phenylalanine	26,67172
20	Lysine	22,80812
Total		890,0738

In this article, the main goal is to reduce the amount of environmental waste by promoting the technology of processing chicken feathers, which is considered as a waste of poultry farms. The problem exists in all poultry factories, and by reducing the amount of environmental waste, creating an additional income by creating a zero-waste technology, and trying to solve the problem in a new way, causes the interest of entrepreneurs to increase. If more than 25,000 broiler chickens are slaughtered per month in one poultry factory, 625 kg of protein can be obtained by processing the feathers separated from them with a yield of 25% in our research.

$$625 \text{ kg} \cdot 12 \text{ month} = 7500 \text{ kg} = 7,5 \text{ tons}$$

According to the account books, an entrepreneur who processed waste by selling 7.5 tons of protein per year will have a large investment by introducing the finished product to the market. The product mainly occupies the market of cosmetic products intended for hair, there is a significant consumer demand, and it will stimulate the creation of additional vacancies in the labor market.

Discussion

According to our research results, 250-300 kg of protein can be extracted from 1 kg of chicken feathers. Further research is being done to increase the yield. Unlike the method of other scientists mentioned in the analysis of the literature, in the article, only sodium hydroxide and acetic acid can be seen in the process of alkaline hydrolysis and precipitation of proteins. In this way, the necessary raw materials can be reduced. We are conducting research on the introduction of feather processing technology in the conditions of Uzbekistan.

The main goal is to use cosmetics for hair that preserves keratin protein by introducing the technology of protein extraction from chicken feathers, and includes the following tasks:

- extraction of dry mass for the preparation of protein from chicken feather, which is considered a local raw material;
- study of the chemical composition of dry mass obtained from chicken feathers;
- to determine the composition of the main amino acids in the dry mass obtained from chicken feathers;
- is to develop a recipe for the preparation of special washing agents for hair based on the obtained keratin protein.

Conclusion

One of the disadvantages of our method is the smell of acetic acid and alkaline solutions. In addition, it is necessary to bleach the color of the obtained protein. In addition, it is necessary to study the toxicological and allergic aspects of the isolated protein. The reason is that feathers collect fungi in themselves, and feathers are no longer used as pillows today. Also, in the future, it was aimed to study the content of the extracted protein more deeply, to determine the content of heavy metals.

References

- [1]. P.Manivasagan, J.Venkatesan, K.Sivakumar,S.-K. Kim, Production, characterization and antioxidant potential of protease from *Streptomyces* sp. MAB18 using poultry wastes, *BioMed Res. Int.* (2013).
- [2]. P.M.Schrooyen, P.J.Dijkstra, R.C.Oberthür, A.Bantjes, J.Feijen, Partiallycarboxymethylated feather keratins. 1. Properties in aqueous systems, *J.Agric. Food Chem.* 48 (9) (2000) 4326–4334.
- [3]. A.Gupta, N.B.Kamarudin, C.Y.G. Kee, R.B.M. Yunus, Extraction of keratinprotein from chicken feather, *J. Chem. Chem. Eng.* 6 (8) (2012) 732.
- [4]. J. Csap'ó, Cs. Albert, Methods and procedures for the processing of feather from poultry slaughterhouses and the application of feather meal as antioxidant, *Acta Univ. Sapientiae, Alimentaria*, 11 (2018) 81–96

- [5]. J.G.Rouse, M.E. Van Dyke, A review of keratin-based biomaterials for biomedical applications, *Materials* 3 (2) (2010) 999–1014.
- [6]. J.R.Barone, Lignocellulosic fiber-reinforced keratin polymer composites, *J.Polym. Environ.* 17 (2) (2009) 143–151.
- [7]. A.Brandelli, L.Sala, S.J.Kalil, Microbial enzymes for bioconversion of poultry waste into added-value products, *Food Res. Int.* 73 (2015) 3–12.
- [8]. P. Kumaran, A.Gupta, S.Sharma, Synthesis of wound-healing keratin hydrogels using chicken feathers proteins and its properties, *Int. J. Pharm.Pharm. Sci.* 8 (2016).
- [9]. A.J.Poole, R.E.Lyons, J.S.Church, Dissolving feather keratin using sodium sulfide for biopolymer applications, *J. Polym. Environ.* 19 (4) (2011) 995–1004.
- [10]. Kajiura Y, Watanabe S, Itou T, Nakamura K, Iida A, Inoue K, NYagi N, Shinohara Y, Amemiya Y: Structural analysis of human hair single fibres by scanning microbeam SAXS. *J Strut Biol* 2006, 155(3):438–444.
- [11]. Sionkowska A, Skopinska-Wisniewska J, Kozłowska J, Płancka A, Kurzawa M: Photochemical behaviour of hydrolysed keratin. *Int J Cosm Sci* 2011, 33:503–508.
- [12]. J. Zhang, et al., Isolation and characterization of biofunctional keratin particles extracted from wool wastes, *Powder Technol.* 246 (2013) 356–362.
- [13]. Swati Sharma, et al., Characterization of keratin microparticles from feather biomass with potent antioxidant and anticancer activities. *International Journal of Biological Macromolecules* 104 (2017) 189–196
- [14]. K. Murayama-Arai, R. Takahashi, Y. Yokote, K. Akahane. *European Journal of Biochemistry*, 132, 501–507 (1983).
- [15]. A. Ghosh, S.R. Collie. *Defence Science Journal*, 64, 3, 209-221 (2014) .
- [16]. F.Pourjavaheri, et al., Extraction of keratin from waste chicken feathers using sodium sulfide and Lcysteine, *Process Biochemistry* 82 (2019) 205–214.
- [17]. Бортников С.В., Горенкова Г.А., получение растворимой модификации кератина из белок содержащих отходов животноводств, *ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (02.00.00)*
- [18]. Steven A., Cohen Daviel J. Amino acid analysis utilizing phenylisothiocyanate derivatives // *Jour. Analytical Biochemistry* – 1988. – V.17.-№1.-P.1-16.
- [19]. Methods of control. chemical factors. Guidance on methods of quality control and safety of biologically active food supplements. Guide R 4.1.1672-03. M.: Federal Center for State Sanitary and Epidemiological Surveillance of the Ministry of Health of Russia, 2004.

СУЗУВЧИ НАСАДКАЛАР ИШТИРОКИДА ПАХТА МОЙИНИ ДЕЗОДОРАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Султанов С.Х., Самижонов Д.А., Нурдинбоева.О.А.

Наманган муҳандислик технология институту

E-mail: sultanovsardor1987@gmail.com, samijonovdiyorbek@gmail.com,

nurdinboyevaodinaxon@gmail.com

Tel. +99891359-68-50, +99888520-00-56

Пахта мойини сузувчи насадкалар иштирокида дезодорациялаш жараёнини компьютерда моделлаштириш натижалари ишлаб чиқариш ҳаражатлари минимал бўлган ҳолатларда юқори сифатли, инсон организми учун безарар пахта мойи ишлаб чиқаришнинг оптимал шароитларини тавсия қилиш имконини беради.

Технологик жараёнларни оптималлаштириш масалалари бир қатор олимлар томонидан хусусан, эритмаларни концентрлаш жараёнлари учун кўриб чиқилган [Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химический производств: Учеб.пособие для вузов. - М.: Вкш.шк., 1991. - 400 с.: ил.]. Сўнгги тадқиқот ишлари натижаларига асосланиб, оптималлик критерийси сифатида технологик жараёнларда фойдаланиладиган сув буғи, электр энергияси, буғ-газ аралашмасини конденсациялаш учун совуқ сув сарфи ва жиҳозлар учун амортизация чегирмаларини ҳисобга оладиган ҳаражатларнинг умумлашган кўрсаткичи - тайёрланадиган маҳсулотнинг технологик таннархи ΔC танлаб олинди.

Тадқиқот ишида даврий режимда ишлайдиган дезодораторда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг таннархини камайтириш масаласи кўрилди. Шу сабабдан, оптималлаштириш масаласини шакллантириш ва уни ечиш процедуралари учун оптималлик критерийси сифатида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг таннархи C_{\max} танлаб олинди.

Пахта мойини даврий дезодорациялаш жараёни билан боғлиқ технологик ҳаражатлар $C_{\text{тх}}$ таркиби бошланғич технологик сарфлар, мойни қиздириш ва дезодорациялаш учун зарур бўлган сув буғи, иккиламчи буғларни конденсациялаш учун совуқ сув, тизимда вакуум ҳосил қилиш ва технологик ускуна амортизацияси учун чегирмалар ва дезодорация жараёнида фойдаланиладиган ёғоч насадкалар учун тўловлардан иборат бўлади.

Юқоридагиларни эътиборга олиб, дезодорация жараёни учун оптималлик критерийсининг мақсад функциясини қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$C_{\max} = C_0 + C_{\text{тех}} = C_0 + (G_{\text{буғ}} B_{\text{буғ}} + G_{\text{сув}} B_{\text{сув}} + B_{\text{к}} * E + n B_{\text{н}}),$$

бунда C_0 - бошланғич технологик сарфлар; $G_{\text{буғ}}$ - дезодорация жараёнини амалга ошириш учун зарур бўлган сув буғининг бирлик сарфи, тн/тн; $B_{\text{буғ}}$ - сув буғининг таннархи, сўм/тн; $G_{\text{сув}}$ - совуқ сувнинг бирлик сарфи, тн/тн; $C_{\text{сув}}$ - сувнинг таннархи, сўм/тн; $B_{\text{к}}$ - дезодоратор баҳоси, сўм; E - дезодоратор амортизацияси учун чегирма (норматив коэффициент, 0,15); n - дезодораторга юкланадиган насадкалар сони, дона/м³, $B_{\text{н}}$ - 1 м³ насадканинг нархи, сўм.

Пахта мойини дезодорациялаш жараёнининг математик моделлаштириш натижаларига кўра технологик параметрларнинг аниқланган қийматларидан фойдаланиб, бирлик миқдордаги маҳсулот тайёрлаш учун жорий ҳаражатлар қийматларини аниқлаймиз.

Мой таркибидаги енгил учувчан компонентлар концентрацияси 0,05 % ва унинг ҳарорати 220 °С бўлганда, аппаратдаги умумий босимнинг турли қийматларида, 1 тн мойни қайта ишлаш учун зарур бўлган сув буғи сарфи қуйидаги қийматларга эга бўлади:

$P_{\text{ум}} = 0,133$ кПа бўлганда $G_{\text{б}} = 0,06$ тн/тн; $P_{\text{ум}} = 0,66$ кПа бўлганда $G_{\text{б}} = 0,12$ тн/тн; $P_{\text{ум}} = 1,33$ кПа бўлганда $G_{\text{б}} = 0,24$ тн/тн;

Корхона шароитида сув буғи учун тўловлар унинг энергетик қиймати бўйича амалга оширилади. 1 Гкал иссиқликнинг таннархи 158781 сўмни ташкил қилади. 1 тн сув буғининг иссиқлик энергияси 2,53 Гкал эканлигини эътиборга олсак, у ҳолда дезодорация жараёнида 1 тн мойни қайта ишлаш учун сарфланадиган сув буғи билан боғлиқ ҳаражатлар қуйидаги қийматларни ташкил этади:

$$P_{\text{ум}} = 0,133 \text{ кПа бўлганда } G_{\text{буғ}} B_{\text{буғ}} = 9526 \text{ сўм/тн; } P_{\text{ум}} = 0,66 \text{ кПа бўлганда } G_{\text{буғ}} B_{\text{буғ}} =$$

19053 сўм/тн; $P_{ум} = 1,33$ кПа бўлганда $G_{буғ} B_{буғ} = 38107$ сўм/тн.

Аппаратдаги умумий босим 0,133 кПа бўлганда 1 тн мойни қайта ишлаш пайтида ҳосил бўладиган иккиламчи буғларни конденсациялаш учун зарур бўлган совуқ сув сарфи таннархи 2650 сўм/м³ (1м³ сув = 1 тн эканлиги учун 2650 сўм/тн деб оламиз). Сув учун тўловлар миқдори қуйидагича аниқланди:

$$G_{сув} B_{сув} = 7,15 \text{ тн/тн} * 2650 \text{ сўм/тн} = 18947 \text{ сўм/тн.}$$

Электр энергияси учун тўловлар миқдори поршенли вакуум-насос ($N_n = 5.5$ кВт) электродвигателининг истеъмол қуввати бўйича аниқланди:

$$N_n \cdot \mathcal{E} = 58 \cdot 295 = 17110 \text{ сўм/тн,}$$

бунда \mathcal{E} - электр энергиясининг нархи, сўм/кВт.

Сузувчи насадкали дезодоратор учун амортизация харажатлари:

$$A * A_n = B_k * E = 30\,000\,000 * 0,15 = 4\,500\,000 \text{ сўм,}$$

бунда $B_k = 30\,000\,000$ сўм - дезодораторнинг корхона балансидаги баҳоси; E - норматив коэффициент ($E = 0,15$).

Қиздирувчи сув буғи учун тўловлар миқдори қуйидагича аниқланади:

$$B_{буғ} * G_{м.буғ} = 158781 * 0,1565 = 24849 \text{ сўм/тн.}$$

Амалга оширилган ҳисоблашлар натижалари бўйича ҳидсизлантирилган пахта мойининг технологик таннархини дезодоратордаги ишчи босим қийматларидан боғлиқ ўзгариши графиги қурилди.

Пахта мойини дезодорациялаш жараёнининг оптимал технологик қийматлари аниқланди: дезодоратордаги қолдиқ босим $P_{ум\,opt} = 0,66$ кПа, ишчи ҳарорат $t_{opt} = 220$ °С ва дезодораторга юкланадиган

насадкалар миқдори 4800 дона/м³.

Сузувчи ёғоч насадкалар иштрокида пахта мойини дезодорациялаш самарадорлигини аниқлаш борасидаги саноат синовлари даврида ишлаб чиқарилган пахта мойининг сифат кўрсаткичлари ЎзДСт 816:2015 стандарти талабларига мос келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Васильева Г.Ф. В191 Дезодорация масел и жиров (Предисловие д.т.н. Н. С. Арутюняна) - СПб: ГИОРД, 2000. - 192 с.
2. Б.Н. Тютюнников, Г.Л. Юхновский, А.Л. Маркман. Технология переработки жиров. - М.: Пищепромиздат, 1950. - 780 с
3. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химический производств: Учеб. пособие для вузов. - М.: Вкшш.шк., 1991. - 400 с.: ил.

МЕТАНОЛНИНГ ҚЎЛЛАНИШИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ.

Умарова М.Б., Азаматов У., Абдуразакова Г.Т.

Тошкент кимё-технология институти

Метил спирти (метанол, CH_3OH) – кўплаб маҳсулотлар олиш учун муҳим бирикма ҳисобланади. Тоза ҳолда метанол эритувчи ва мотор ёқилғиси сонини оширувчи реагент сифатида қўлланилади. У рангсиз суюқлик бўлиб, молекуляр оғирлиги 32 р қ 793 кг/м³ (20⁰С) қайнаш ҳарорати 64,8⁰С (337,8К). Суюқланиш ҳарорати – 97,8⁰С (175,2К)/ (кг*К) Ўртача солиштирма иссиқлик сифими 2,516 кДж .

Метанол буғларининг ҳаво билан ҳосил қилган аралашмасининг портлаш чегараси 5,5 – 36,5% (ҳажм усулида)

Метанол синтези учун хом ашё сифатида СО ва Н₂ олинади. Метил спиртининг синтези физик-кимёвий шароитлари жиҳатидан, ҳамда технологик қурилмалари билан аммиак синтезига ўхшашдир. Жараён юқори ҳарорат ва босим остида катализатор иштирокида олиб борилади. Маҳсулот чиқиши жуда кам бўлгани учун жараён циклик равишда олиб борилади. Битта циклнинг чиқиши 4% га тенг.

Метанолни синтез қилиш жараёни 350-400⁰С, К 20-30 МПа да, цинкхромли катализатор ($\text{ZnO}+\text{Cr}_2\text{O}_3$) иштирокида 25000/40000 соат⁻¹ ҳажмий тезликда олиб борилади, ёки 220 -300 5-10 МПа да паст ҳароратли мис тутувчи катализатор ($\text{CuO}+\text{ZnO}+\text{Al}_2\text{O}_3$ ёки $\text{CuO}+\text{ZnO}+\text{Cr}_2\text{O}_3$) иштирокида 8000 – 10000 соат⁻¹ ҳажмий тезликда олиб борилади.

Синтез учун газлар аралашмаси 1:4 дан 1:8 нисбатда олинади. Метанол синтези қайтар экзотермик жараёндир.

Мувоzanат константаси куйидаги тенглама орқали ифодаланади:

$$K_p = \frac{P_{\text{CH}_3\text{OH}}}{P_{\text{CO}} \cdot P_{\text{H}_2}^2}$$

Ҳарорат кўтарилиши, билан K_p пасаяди ва куйидаги тенгламадан топилади:

$$\lg K_p \text{ қ} 3748,7 \text{ T}^{-1} - 9,28 \lg \text{T} + 3,15 \cdot 10^{-3} \cdot \text{T} - 4,26 \cdot 10^{-7} \text{T}^2 + 13,8$$

Паст ҳароратда мувоzanат ўнг томонга кучли силжитилса реакция жуда секин кетади . Босимни пасайтириб, ҳарорат кўтарилса кўшимча реакциялар кетади:

Катализатор активлиги ва олинган маҳсулотларнинг таркибига қараб кўшимча

махсулот миқдори турлича ҳосил бўлади. Кўпинча аралашма таркибида метан бўлади. Реакциянинг умумий тезлиги Темкин тенгламаси орқали топилади:

$$V = \frac{dx}{d\tau} = k_1 \frac{P_{H_2} P_{CO}^{0.25}}{P_{CH_3OH}^{0.25}} - k_2 \frac{P_{CH_3OH}^{0.25}}{P_{CO}^{0.25}}$$

k_1 ва k_2 тўғри ва тескари реакция тезлиги. Тўғри реакциянинг активланиш энергияси 100 кДж/моль га тенг.

Жараён экзотермик бўлгани учун ва T аниқ бошқарилган бўлиши кераклиги сабабли дастлабки реагентлар, яъни синтез-газ совуқ ҳолда аппаратга юборилади. Синтез газ полкалар оралиғида текис тақсимлангач ҳарорат кўтарилади. Полкаларга катализатор жойлаштирилгандир. Аппарат деворлари водород таъсирида коррозияга учрамаслиги учун, яна темирпентокарбонил ҳосил бўлишини камайтириш учун деворлар легирилган пўлатдан ясалади. Темирпентокарбонил термик парчаланиб майда дисперс темирга айланади ва у кўшимча реакцияларни катализлаши мумкин. Синтез-газ 2-3 МПа босимда скрубберга сув билан ювилиши учун юборилади. (CO_2 ювилиб чиқиб кетади). Сўнг газ керакли босимгача сиқилиб актив кўмир тўлдирилган адсорберга темирпентокарбонилдан тозалаш учун юборилади. Ундан иккита оқим бўлиб чиқади. Биринчи оқим иситилиб синтез колонкага юқоридан берилади. Иккинчи оқим эса газ тақсимлагич орқали катализатор қатламларига юборилади. Ҳар бир полка (катализатор қатлами) адиабатик режимда ишлайди. Аппарат бутунлигича эса – поғонали газни совитувчи принципда ишлайди. Айрим ҳолларда қувурли политермик режимда ишловчи аппаратлар қўлланади. Газ аралашмаси совитгичда совитилиб ажратгичга тушади. Бу ерда конденсат реакцияга киришмаган газлардан ажратилиб жараёнга қайтарилади. Конденсат, яъни метанол хом-ашё ректификацион колонкага келади. Колоннанинг энг тепа қисмида диметилэфир ҳайдаб олинади.

1-расм. Метанол синтезининг схемаси.

1-иситгич; 2-3-адсорберлар; 4-трубкали конвертор; 5-қозон-утилизатор; 6-10,11-ис сиқлик алмаштиргич; 7-ҳаво совитгичи; 8-14-сепаратор; 9-компрессор; 12-синтез колоннаси; 13-совитгич конденсатор; 15-йиғгич.

Қолган куб суюқликдан конденсатга юборилади. Бу ерда дистиллят сифатида метанол сув билан бирга ажратиб олинади. Сўнгра метанол сувдан кучли буғ ёрдамида ажратиб олинади. Қолган куб аралашма юқори спиртлар аралашмаси бўлиб улар ҳам чиқариб юборилади. Метанолнинг умумий чиқиши 85-95% ни ташкил қилади.

Жараён пайтида чиқадиган чиқинди газлар буғ қозонларида буғ олишда ёқилги

сифатида ишлатилади. Метанол ишлаб чиқаришда чиқган оқава сувлар таркибида 0,3% метанол ва углероднинг кислородли бошқа бирикмалари бўлади. Бу сувларни тўлиқ тозалаш учун биологик усул қўлланади. Активли бўлган агротенкалар кислород билан тўйинтирилади ва ундан оқава сув ўтказилганда микроорганизмлар биологик оксидланиш жараёнида иштирок этиб органик аралашмаларни CO₂ ва H₂O гача айлантириб берадилар.

Метанол синтез қилинадиган энг қулай шароитларда спирт-хом ашё таркибида 5% гача сув ва турли органик бирикмалар, булар яъни диметил эфир ва юқори спиртлар бўлади. Метанол синтез бўлиши билан бир вақтда қўшимча реакциялар ҳам боради:

Чумоли альдегид

Диметил эфир

Метан

Метан

Метанолнинг мувозанат концентрациясининг реагентларнинг стехиометрик нисбатида босимга ва ҳароратга боғлиқлиги қуйидагича:

Босим, Мн/ м ² ларда	Метанолнинг концентрацияси, ҳажмга нисбатан % ҳи собида	
	300°С да	350° С да
0,981	0	0
9,81	26,3	- 8,2
19,62	54,0	24,0
29,43	75,5	40,04
39,24	86,0	55,5

Шундай қилиб, 1 Мн/м² гача босимда ва 300-350°С ҳароратда метанол амалда ҳосил бўлмайди. Фақат юқори босимдагина қанча бўлмасин кўпроқ унум билан метанол ҳосил қилиш мумкин.

ВЛИЯНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК Mn:CdS

¹Ишанкулов А.Ф., ¹Эргашева Д.Р., ¹Халилов Қ.Ф., ²Галяметдинов Ю.Г.,
¹Мухамадиев Н.К.

¹Самаркандский государственный университет, г.Самарканд, Узбекистан

²Казанский национальный исследовательский технологический университет, г.Казань,
Россия, E-mail: Ishankulov-alisher@mail.ru

В последние несколько лет приобрела актуальность тема возможности получения молекулярного водорода путём фотокаталитического разложения молекул воды при температуре, близкой к комнатной. Одним из предполагаемых кандидатов на роль промышленных фотокатализаторов являются коллоидные квантовые точки (КТ). Одним из наиболее эффективных фотокатализаторов являются КТ CdS, допированные несколькими процентами ионов марганца, которые изменяют энергетическую структуру полупроводника [1,2]. Однако, фотокаталитические свойства коллоидных наночастиц могут существенно зависеть от типа стабилизатора поверхности КТ.

В настоящей работе мы сравнили фотокаталитические свойства квантовых точек Mn:CdS, стабилизированных меркаптоуксусной кислотой и L-цистеином. Оба типа наночастиц были синтезированы в водных средах аналогичными коллоидными методами. Фотокаталитические свойства КТ изучали с помощью модельной реакции разложения родамина В в водном растворе под действием УФ-излучения (с пиком при длине волны 365 нм). Деградация молекул родамина происходит за счет контакта с радикалами ОН, возбужденными КТ [3].

Показано, что КТ, покрытые меркаптоуксусной кислотой, способствуют быстрому разложению родамина В. Установлено, что максимальную скорость реакции демонстрируют КТ формулы $Cd_{0,94}Mn_{0,06}S$ – в $\sim 3,5$ раза выше по сравнению с нелегированными КТ CdS.

При этом, наночастицы, стабилизированные L-цистеином, не катализируют разложение родамина (рис. 1). Также на фотокаталитическую активность не влияет количество ионов марганца в решетке CdS. Это может быть связано с тем, что молекулы L-цистеина имеют несколько функциональных групп и могут более плотно прикрепляться к поверхности наночастиц, тем самым уменьшая поверхность контакта.

Рисунок 1 – Зависимость интенсивности поглощения родамина В от времени облучения в системах с различными квантовыми точками.

Литература

1. Li H., Wang Z., He Y., Meng S., Xu Y., Chen S., Fu X. // Journal of colloid and interface science. 2019, 535. p. 469-480.
2. Ishankulov A.F. Khalilov R.F., Shamilov R.R., Galyametdinov Y.G., Mukhamadiev N.R.. Size-optical characteristics of CdSe/ZnS quantum dots modified by thiol stabilizers //Journal of Sol-Gel Science and Technology. – 2023. – С. 1-6.
3. Li S., Meng D., Hou L., Wang D., Xie T. // Applied Surface Science. 2016, 371. p. 164-171.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Скубакова А.С., Тоирова С.Н. студентки группы 22-35р ООТ
Разаков С.С. соискатель кафедры Технологии пищевых продуктов,

Научный руководитель: и.о.профессор, PhD **Джахангирова Г.З.**

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Технологии пищевых продуктов,

Ташкент, Узбекистан

Тел. +998971884881, e-mail: arinaskubakova13@gmail.com

Обеспечение устойчивого развития предприятий является основой стратегии устойчивого развития экономики Республики Узбекистан. Именно предприятия оказывают первоочередное влияние на все элементы устойчивого развития страны и заслуживают наибольшего внимания при изучении данной проблемы. В связи с этим совершенствование теории и практики обеспечения устойчивого развития предприятий пищевой промышленности имеет в настоящее время не только теоретическое, но и важнейшее практическое значение.

Глубокие и широкомасштабные изменения в промышленности, вызванные как научно-техническим прогрессом, так и системными преобразованиями, осуществляемыми в процессе выхода из мирового финансового кризиса и экономической нестабильности, планирование вступления в ВТО ставят перед предприятиями пищевой промышленности множество задач, важнейшей из которых является перестройка системы управления, и особенно, при создании интегрированных структур.

Правительство республики уделяет большое внимание развитию пищевой промышленности. Устойчивое развитие пищевой промышленности республики позволило превысить показатели производства предыдущего года по следующим видам потребительских товаров: молоко и молочные продукты (158,9%), масло сливочное (144,2%), масло растительное (122,3 %), хлеб и хлебобулочные изделия (118,2 %), маргариновая продукция (111,4 %), мыло хозяйственное (105,1 %). Как сообщает информационная служба Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, за рассматриваемый период крупными промышленными предприятиями республики также значительно увеличено производство макаронных изделий (154,3% к первому кварталу 2012 года), крупы (в 35,5 раза), мороженого (в 2,3 раза), минеральных вод (130,9 %) [1]. Предприятия пищевой промышленности за январь-март 2013 года произвели продукцию на 1,68 трлн. Сумов, что составило 106,2 % к соответствующему периоду предыдущего года [2]. Для устойчивого развития пищевой промышленности создаются Ассоциации (Союз). Ассоциации представляют интересы Народа в органах власти и судах, активно сотрудничают со средствами массовой информации. Так Ассоциация предприятий пищевой промышленности Узбекистана присоединилась к программе Глобального сотрудничества Организации Объединенных Наций и коалиции Чемпионов Бизнеса ООН за устойчивое развитие в Узбекистане. Организация стала первым официальным членом данной программы ООН, принятой нашей страной.

Программа Глобального сотрудничества Организации Объединенных Наций – это проект, который помогает и объединяет ведущие организации в разработке и реализации бизнес-практик по всему миру. Данная партнерская программа помогает организациям привести корпоративную стабильность, систему ценностей компании и принципы ведения бизнеса в соответствие с международными стандартами. [3]

Важное внимание Ассоциации предприятий пищевой промышленности уделяет созданию новых предприятий в сельской местности и обеспечению населения рабочими местами. Так, открытие в Сариясийском районе СП «Саховат» по переработке 300 тонн молока, в Камашинском районе предприятия «Экосут» по переработке 800 тонн молока являются тому примером. На сегодняшний день в составе Ассоциации предприятий пищевой

промышленности функционируют более 150 предприятий пищевой промышленности, которыми производятся более тысячи видов продукции, в том числе, растительные масла, маргарин, сахар, мясомолочные, кондитерские изделия, плодоовощные консервы. [4]

Масложировая промышленность является важной частью пищевой индустрии Республики Узбекистан. В государственном масштабе начался импорт соевых бобов и была освоена технология переработки сои. Постепенно развивается выращивание и переработка местных нетрадиционных масличных культур – сафлора, подсолнечника, льна, кунжута и сбор косточковых. В связи с внедрением рыночной экономики и выполнением программы обеспечения пищевой независимости в масложировой промышленности Узбекистана произошли значительные изменения как производственных мощностей, так и технологии, направленной на переработку мультикультур. [5]

Основными направлениями развития отрасли определены:

- повышение уровня использования мощностей крупных предприятий по переработке сельхозпродукции;

- создание современных производств, преимущественно на малых предприятиях с законченным технологическим циклом по выпуску высококачественных пищевых продуктов, в первую очередь в районах с высоким уровнем незанятых трудовых ресурсов;

- увеличение глубины переработки местного сельскохозяйственного сырья путем создания надлежащей инфраструктуры, обеспечивающей агропромышленную интеграцию, функционально-технологическую целостность всех производственных звеньев и взаимосвязанность процессов производства сельхозпродукции и ее переработки;

- расширение производства и ассортимента разнообразия консервов плодоовощных, фруктовых соков, кондитерских изделий, мясомолочных, продуктов, масложировой и ликероводочной продукции, а также организация производства сублимированных пищевых продуктов, продуктов детского питания и др.;

- производство пищевой продукции без использования генномодифицированных технологий. Это связано с ужесточением мировых стандартов и требований к экологичности продукции и обеспечению здоровья и качества жизни населения. А также выращивание эко-продукции, востребованной на мировом рынке в экологически чистых районах республики;

- обеспечение инновационного обновления пищевых продуктов для улучшения питания и здоровья населения (функциональных продуктов, замороженного хлеба, допекаемого непосредственно перед продажей продуктов для детей, пожилых людей и спортсменов и т.д.);

- производство пищевой продукции без использования генномодифицированных технологий. Это связано с ужесточением мировых стандартов и требований к экологичности продукции и обеспечению здоровья и качества жизни населения. А также выращивание эко-продукции, востребованной на мировом рынке в экологически чистых районах республики;

- принятие мер для обеспечения надлежащего функционирования рынков продовольственных товаров и продукции их переработки и содействие своевременному доступу к рыночной информации, в том числе о продовольственных резервах, с целью помочь ограничить чрезмерную изменчивость цен на продовольствие;

- обеспечение сбалансированности и высокого качества питания в необходимых объемах с доступом всех слоев населения, особенно социально уязвимых, включая младенцев, круглогодичным доступом к жизненно важным и безопасным продуктам питания. [6]

Развитое и высокопродуктивное сельское хозяйство является одним из главных условий обеспечения продовольственной безопасности любого государства. Одним из приоритетных направлений «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», принятой в начале 2017 года, является модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства. 23 октября 2019 г. Указом Президента была утверждена «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы», которая охватила девять стратегических приоритетов, первым из которых стало обеспечение

продовольственной безопасности населения.

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики государства. Продовольственная безопасность складывается из следующих элементов:

1) физическая доступность достаточной в количественном отношении, безопасной и питательной пищи;

2) экономическая доступность к продовольствию должного объема и качества всех социальных групп населения;

3) автономность и экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы (продовольственная независимость);

4) надежность, то есть способность национальной продовольственной системы минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний на снабжение продовольствием населения всех регионов страны;

5) устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система развивается в режиме расширенного воспроизводства. [7]

На наш взгляд, под устойчивым развитием предприятий пищевой промышленности следует понимать способность предприятий поддерживать заданные свойства и параметры функционирования при поддержке равновесия между парами системообразующих макро- и микроэкономических компонент системы и с учетом сезонности и нелинейных связей с производителями сырья и покупателями продукции.

Список использованной литературы:

1. <https://uzreport.news/economy/predpriyatiya-pishhevoy-promyshlennosti-uzbekistana-uvlechili-vyipusk-produktsii-na-6-2->
2. <https://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-viroslo-proizvodstvo-vodki/>
3. <https://brightuzbekistan.uz/ru/associaciya-predpriyatij-pishchevoj-promyshlennosti-uzbekistana-oficialno-stala-chlenom-programmy-globalnogo-sotrudnichestva-oon/>
4. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/14815>
5. <https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1508413>
6. <https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/44700-pischeprom-uzbekistana-ozvuchil-potrebnost-naseleniya-v-ryade-vazhneyshih-produktov-pitaniya.html>
<https://review.uz/post/sammit-po-prodovolstvennm-sistemam-vzglyad-iz-uzbekistana>

ПРИМЕНЕНИЕ КАННАБИСА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Студенки группы 22-35р ООТ Тоирова С.Н., Скубакова А.С., Разаков С.С.,
Джахангирова Г.З.

*Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Технология пищевых продуктов,
Ташкент, Узбекистан*

Тел. +998971884881, e-mail: gulnora73@gmail.com

Конопля имеет богатую историю использования людьми в качестве пищи (семена и масла), и за счет своего состава, с повышенным содержанием полезных для человека веществ и элементов, входит в раздел “суперфудов”. Конопля или Каннабис (от латинского названия конопли (лат. Cannabis)) - род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые (Cannabaceae). Ранее, по мере изменения классификации, коноплю относили к шелковичным, тутовым и крапивным.

В Узбекистане выращивают каннабис в промышленных целях. На основании требований Единой конвенции «О наркотических средствах» и опыта передовых зарубежных стран, во взаимодействии с палатами Олий Мажлиса и соответствующими министерствами разработаны изменения в законодательство о легализации данного вида деятельности на территории Республики Узбекистан, то есть внесены соответствующие изменения в Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». На основании настоящего Закона было разработано Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 770 от 7 декабря 2020 года «О мерах по упорядочению деятельности использования и выращивания растения каннабис в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ». [1]

В качестве пищи употребляются семена каннабиса, продукция изготовленное с использованием конопляной муки, а также конопляное масло.

Плоды являются компонентами салатов, соусов, десертов, выпечки. Из них можно заваривать целебный конопляный чай. Перетертые семена добавляют в каши и кофе. Хорошо сочетаются с сухофруктами, овощами и сыром. Конопляное семя можно комбинировать с плодами других растений: льна, кунжута, подсолнечника. Также из него в домашних условиях делают муку, перемалывая семечки в блендере.

Чтобы семена каннабиса принесли максимальную пользу, человеку необходимо съедать в день 35-40 г (1-2 ст. л.) конопляных семечек. Из них делают разные блюда и напитки, готовят конопляное молоко, каши, десерты.

Из семян конопли готовят Урбеч. Это блюдо традиционно для народов Кавказа. Представляет собой густую пасту, которую употребляют самостоятельно или намазывают на бутерброды. Состав: семена конопли, подсолнуха, льна и мед. Это блюдо характеризуется высоким содержанием калорий, а потому его надо употреблять в разумных количествах. [2]

Другой разновидностью конопли является конопляное масло, которое получают путем холодного отжима семян конопли. Это легкое, нежирное, очень питательное масло, содержащее здоровую дозу клетчатки, железа, жирных кислот омега-3 и 6, магния и витаминов, может посыпаться салатами, соусами или макаронами, чтобы придать здоровый импульс регулярным приемам пищи. Его можно даже использовать для приготовления соуса песто и хумуса, пюре из цветной капусты или картофеля, а также в качестве приправы, где это возможно. [3]

С 2022 года в Сырдарьинской области Узбекистана на биотехнологическом индустриальном агрокомплексе RS Success Agro впервые в стране производят конопляное масло. Производство масла из конопли холодного отжима будут применяться в пищевых целях. При этом отмечается, что в данном продукте не содержится психоактивного соединения и оно давно сертифицировано к применению в пищу в лабораториях США, Китая, Узбекистана, Германии, Швейцарии, России и ОАЭ.

«Продукт - масло холодного отжима из каннабиса урожая 2022 года, выпускаемое под брендом Leodag - является достоинством всей республики. Компания RS Success Agro является единственной компанией по выращиванию и переработки каннабиса. И способно вывести продукт в передовые ряды мира по производству масла из каннабиса. [3]

Выращиваемые поля каннабиса также не считаются наркотиком, так как из него нельзя производить наркотические вещества. Производственная мощность предприятия составляет около 1,5 тыс. бутылок масла в час с момента розлива до упаковки.

Конопляное масло – растительное масло, полученное из плодов конопли путём первого холодного отжима. Содержит жирные кислоты omega-6 и omega-3 в оптимальном соотношении 3:1, а также редкие omega-9. Масло, отжатое на деревянном прессе самое богатое на полиненасыщенные жирные кислоты. Широко применяется в кулинарии и диетологии.

Мука из конопли используется не только для приготовления выпечки. Это еще и источник клетчатки для обогащения утренней каши или смузи, а также прекрасный загуститель для супов и соусов. В составе конопляной муки содержится 25% белка, 40% углеводов, 10% жиров, оно не содержит глютен и благоприятно влияет на работу ЖКТ, поддерживая полезную микрофлору. [4]

Целью наших исследований является изучение продуктов переработки семян конопли — конопляная мука, полученная из отхода производства конопляного масла, в качестве добавок при изготовлении хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Исследуемые образцы вносились при замесе теста в рецептуру гриссини-хлебных палочек.

Физико-химические показатели определялись стандартными методами анализа. Проводили пробные лабораторные выпечки для определения влияния на хлебопекарные свойства муки. Плотность образцов по сравнению с контролем менялась в зависимости от вносимой добавки. При внесении жмыха и конопляного масла плотность образцов увеличивалась (0,58 и 0,56 г/см³ соответственно). Отмечено, что при проведении пробной лабораторной выпечки лучший удельный объем был у образца с содержанием 10 % конопляной муки — 2,54 см³/г. В результате хранения добавка в виде продукта переработки семян конопли снижала скорость черствения хлебобулочных изделий. Установлено, что лучшими органолептическими показателями обладали готовая продукция с конопляным маслом, которое полностью заменяло подсолнечное масло в рецептуре образцов. По уровню энергетической ценности полученные образцы относят к продуктам со средней энергетической ценностью.

Расширение ассортимента пищевых продуктов, содержащих добавки семян конопли и продуктов их переработки, а также активное потребление населением этих изделий будет содействовать реализации национальных программ по оздоровлению населения.

Список использованной литературы:

1. Скубакова А.С., Тоирова С.Н., Разаков С.С., Джахангирова Г.З. Возделывание каннабиса в промышленных целях, «Umidli kimyogarlari-2023» XXXII ilmiy-texnikaviy anjumanining maqolalar to'plami. Toshkent, TKTI, 25-27-aprel 2023-yil, стр 408.
2. <https://ufeelgood.ru/blog/semena-konopli-sostav-poleznye-i-lechebnye-svoystva-polza-i-vred/>(дата обращения:14.04.2023)
3. <https://asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20221202/v-uzbekistane-zapustili-massovoe-proizvodstvo-konoplyanogo-masla> (дата обращения:12.05.2023)
4. <https://vc.ru/u/435544-ivanov/552760-7-sposobov-vklyuchit-konoplyu-v-svoe-racion>(дата обращения:7.05.2023)
5. <https://4fresh.ru/blog/4-product-from-hemp-which-should-add-to-your-diet>(дата обращения:7.05.2023)

ACHCHIQ QALAMPIR HOSILIDAGI KAPSAITSIN EKSTRAKSIYASI

A.Sh.Ziyadullayev¹, G'.B.Hamroqulov², F.T.Norgitov¹, A.B.Xusenov¹

¹O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi, Toshkent sh., M.T. 97 343 09 62

²Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti, Chirchiq sh.

Annotatsiya: Maqolada kapsaitsinni tahlil qilish uslubini ishlab chiqish uchun achchiq qalampir hosilidan ekstraksiya jarayoni o'rganildi. Kapsaitsin ekstraksiyasi tezligi va karraliligiga ekstragent, gidromodul, zarrachalarning o'lchamining ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: Kapsaitsin, achchiq qalampir, ekstraksiya, ekstragent, gidromodul.

Abstract: The article studied the extraction process from hot pepper crop to develop a method for the analysis of capsaicin. Effects of extractant, hydromodulus and particle size on capsaicin extraction rate and frequency were studied.

Keywords: Capsaicin, hot pepper, extraction, extractant, hydromodulus.

Qalampir – tropik Markaziy va Janubiy Amerikaning qadimgi madaniy o'simligidir. Meksika va Gvatemala uning vatanidir. Bizning eramizdan 700 yil oldin shirin qalampir hamda 2000 yil oldin achchiq qalampir yetishtira boshlangan. Xitoy, Meksika va Turkiya dunyoda ishlab chiqiladigan qalampirning 70 % yetishtiradi. 1998-2007 yillarda Yevropa davlatlariga achchiq qalampirning umumiy jahon importidagi ulushi 43,8 % bo'lib, shu jumladan Germaniyada - 18,9 %, Angliyada - 7,2 %, Fransiyada - 6,9 %, Gollandiyada - 4,8 %, Italiyada - 3,6 %, Chexiyada - 2,4 % tashkil etadi.

Achchiq qalampir hosilida kapsaitsin nomli biologik faol modda mavjud. Oleorezin kapsikum (OC) (*lot. Oleoresin Sapsicum*) – achchiq qalampirning ekstrakti, qatron va jamlangan kapsaitsinoidlardan tashkil topgan. Maxsus vositalarni tayyorlashda irritant sifatida keng qo'llaniladi.

Kapsaitsinni tahlil qilish uslubini ishlab chiqish uchun achchiq qalampir hosilidan ekstraksiya jarayoni o'rganildi. Kapsaitsin ekstraksiyasi tezligi va karraliligiga ekstragent, gidromodul, zarrachalarning o'lchamining ta'siri o'rganildi. Kapsaitsinni suyuqlik bilan ekstraksiya qilish achchiq qalampirning quruq hosilini doimiy aralashtirish va gidromodulni 20:1 dan 50:1 nisbatgacha o'zgartirilib amalga oshirildi. Ekstragent sifatida metanol, etanol va ularning suvli eritmalaridan foydalanildi. Ekstraksiyaning samaradorligini umumiy ekstraktiv moddalar va kapsaitsin miqdori bilan baholandi. Ekstraktlarning tahlili spektrofotometriya, yuqori samarali yupqa qatlamli va suyuqlik xromatografiya usullari bilan o'tkazildi. Ekstraksiya tezligini o'rganish shuni ko'rsatdiki, kapsaitsin konsentratsiyasi muvozanatini o'rnatilishi ekstraksiya gidromoduliga va ekstragent turiga bog'liq bo'lmas ekan. Xom ashyoni 2 mm dan kichik bo'laklarga maydalash muvozanat o'rnatilishini 60 daqiqagacha qisqartiradi. Kapsaitsin miqdorini 99 % gacha yetkazish uchun besh bosqichda ekstraksiya o'tkazish zarur. Xom ashyoni 1 mm dan kichik o'lchamlargacha maydalash maqsadga muvofiq emas. Bu ekstraksiya vaqtini qisqartirishga olib kelmaydi, hamda ekstraktlarni filtrlashni qiyinlashtiradi. Ko'plab o'simliklar tarkibida antioksidantlik xususiyatiga ega bo'lgan moddalar mavjud. Bunday moddalarga qizil qalampirning achchiq navlarida hosil bo'ladigan kapsaitsin va uning hosilalari ham kiradi. Shu bilan birga achchiq qalampir kapsaitsinng yagona manbai bo'lgan ekin hisoblanadi [1].

Aynan kapsaitsin va uning hosilalari (kapsaitsinoidlar) yuqori nafas yo'llariga, teri qoplamalari va shilliq qavatlariga kuchli ta'sir qiladi. Shuning uchun ular gazli qurollar va aerzollil qurilmalarda keng qo'llaniladi [2]. Kapsaitsin ovqat hazm qilish yo'li orqali qabul qilinganda o'tkir zaharliligi (LD₅₀) 47,2 mg/kg sichqon vazni, teri qomlamasiga ta'sir qilganda o'tkir zaharliligi (LD₅₀) esa 512 mg/kg ortiq sichqon vazni tashkil qiladi.

Qalampirlarning achchiqligi yoki o'tkirligini o'lchash uchun 1912 yilda amerikalik kimyogar olim Uilbur Skovill tomonidan test taklif qilingan. Qalampirning achchiqligi o'lchov birligini uning ismi bilan nomladilar - skovill (scoville). Kapsaitsinning achchiqligi 16 mln. skovill birlikka teng, qalampirli ballonchalar achchiqligi – 2 dan 5 mln. skovillgacha, kayen qalampirning achchiqligi –

50 ming birlik, shirin paprikaniki esa – 0 birlikka teng [3].

Kapsaitsin ($C_{18}H_{27}NO_3$) - 8-metil-N-vanilil-trans-6-nonenamid, molyar massasi 305,41 g/mol, suyuqlanish harorati 0,01 mm simob ustuni bosimida 210 dan 220°C gacha. Kapsaitsin suvli eritmalarida amalda erimaydi, lekin organik erituvchilarda, etil spirti va yog'larda yaxshi eriydi. Kapsaitsin gidroliz qilinganda vanililamin va desilen (metilnonen) kislotaga parchalanadi. Kapsaitsinning tuzilishi 1920 yilda aniqlangan va 1930 yilda vanililamin va desilen kislotaning xlorangidrididan sintez qilib tasdiqlangan (1-rasm).

1-rasm. Kapsaitsinning struktura formulasi

Kapsaitsinoidlar yuqori biologik faollikka - antioksidantlik, antikanserogenlik, yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega [4]. Qalampirlarning turli navlari genotipi, hamda ekinni yetishtirish sharoitlari bilan bog'liq holda morfologik xususiyatlari va biokimyoviy tarkiblari bo'yicha birbirlaridan katta farq qilishi ma'lum. Tarkibida kapsaitsin saqlovchi dorivor moddalar turli etiologiyali yallig'lanishlarni davolash uchun keng qo'llaniladi.

Tahlillarning ishonchligini belgilovchi harakatlardan biri maqsadli moddani yoki tahlil qilinayotgan matriksdan moddalar guruhini aniq ajralishini ta'minlovchi namunani tayyorlashdan iborat. O'simlik xom-ashyosidan biologik-faol moddalarni, shu jumladan kapsaitsinni ham, ajratib olishni keng tarqalgan usullaridan biri ekstraksiya hisoblanadi. Ekstraksiyalash uchun etanoldan, etanolning suvli eritmalaridan, metanoldan, asetonitril va asetonidan foydalaniladi. Ekstraksiya jarayonini tezlashtirish uchun xom ashyoni maydalash, unga kavitatsion ishlov berish, mikroto'lqinli va ultratovushli (UT) ta'sir qo'llaniladi. Lekin o'simlik xom ashyosidan kapsaitsinni to'liq ajratib olishni ta'minlovchi ekstraksiya jarayoni ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlar adabiyotlar manbalarida taqdim qilinmagan, shuning uchun kapsaitsinoidlar ekstraksiyasini o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi. Tadqiqot uchun Marg'ilon 330 (achchiq) navli achchiq qalampirning quritilgan (yangi uzilgan) namunasi, tarkibida kamida 99% kapsaitsin bo'lgan analitik standart Sigma-Aldrich foydalanildi.

O'simlik xom-ashyosidan biologik-faol moddalarni ajratib olish uchun samarali quvvati 160 Vt va ultratovush chastotasi 35 kGs bo'lgan Sonorex DK 255 P rusumli ultratovushli vanna, hamda aralastiruvchi (silkituvchi) qurilma WU-4 (Polsha) qo'llanildi. Ekstragent sifatida 94 % massa tarkibli etil spirtidan, hamda etil va metil spirtlarining suvli eritmalaridan foydalanildi. Olingan ekstraktlar filtrlandi. Butun qalampir hosili mexanik maydalash usulida maydalandi, 5; 2 va 1 mm teshikli elakdan o'tkazildi.

Ekstraktlar tahlili spektrofotometrik usulda, 280 nm xarakterli to'lqin uzunligida, ikki nurli skanirlovchi Shimadzu UV-1800 rusumli spektrofotometr yordamida, spektr diapazoni 190 dan 1100 nm gacha va ma'lumotlarni dasturiy qayta ishlash dasturi bilan; VARIAN 920 - LC xromatografida VEJX usuli bilan; kapsaitsinni miqdorini aniqlash tashqi standart usuli bilan; yuqori samarali yupqa qatlamli xromatografiya usuli bilan; ajratish (19:1) va (9,9:0,1) nisbatlardagi xloroform va etanoldan iborat elyuirllovchi sistemalarda o'tkazildi.

Kapsaitsinning analitik standarti spektrogrammasi (2-rasm) va turli ekstragentlardan foydalanib olingan spektrogrammalarni taqqoslash (3-rasm) spektrning ultrabinafsha sohasida maksimum yutilishni ko'rsatdi, bu kapsaitsinga xos bo'lib, foydalanilgan ekstragentlar turidan qat'iy nazar ekstraktlarda ham qayd qilindi. Nisbatan ko'p miqdoragi ekstraktiv moddalar etanolning 90 % li suvdagi eritmasi bilan ekstraksiya aralashmani (79 ± 1)°S haroratgacha qizdirish sharoitdagi ekstraksiyasida olindi (3-rasm, 4-egri chiziq).

2-rasm. Sigma-Aldrich kapsaitsin analitik standartni metanoldagi eritmasining spektrogrammasi

Ekstraktlarning komponent tarkibini turli nisbatlardagi xloroform va etanol aralashmasidan eiyuent sifatida foydalanib yuqori samarali yupqa qatlamli xromatografiya usuli bilan tadqiq qilishda (xromatogrammalarni keyinchalik temir xlorid va kaliy ferratsianid bilan ko'rinadigan qilingach) kapsaitsinoidlar faqat butun qalampir hosili ekstraktida mavjudligi tasdiqlandi.

3-rasm. Butun qalampir hosilini turli ekstragentlardan foydalanib olingan ekstrakti spektrogrammalari: 1 - etanol; 2 - 70 % li etanolning suvdagi eritmasi; 3 - 70 % li metanolning suvdagi eritmasi; 4 - 90% li etanolni (79 ± 1) $^{\circ}$ C haroratdagi suvli eritmasi.

Xulosalar

Multifaktorli tajribalar natijalari ekstraksiyaning asosiy qonuniyatlarini aniqlash, hamda maydalangan xom-ashyo va etanolning suvdagi 70 % li eritmasida ekstraksiya qilish achchiq qalampir hosilidan kapsaitsinni to'liq ekstraksiya qilishni ta'minlashini tasdiqlash imkoniyatini berdi.

Olingan ekstraktlar xususiyatlari o'rganildi va ekstraksiya parametrlari asoslandi: ekstraksiya davomiyligi 30 daqiqa; ekstragent sifatida etanolning suvdagi 70 % li eritmasidan foydalanish; 1:50 gidromodulli uch bosqichli ekstraksiya; xom-ashyoni 2 mm > d > 1 mm o'lchamda maydalash; xom-ashyoni oldindan 128 Vt quvvatli ultratovush ta'sirida distillangan suvda 1:5 gidromodulda 1 soat davomida ushlab turish. Yuqorida ko'rsatilgan parametrlarga rioya qilinganda kapsaitsinni chiqishi 99 % dan ko'proqni tashkil etadi, ekstraksiya vaqti esa ikki marta kamayadi (5 soatdan 2,5 soatgacha). Bu ekstraksiyani achchiq qalampir hosilidan kapsaitsinnni ajratib olishda usul sifatida tanlash imkoniyatini beradi. Tadqiqotlar davomida kapsaitsinni yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulidan foydalanib tez va samarali aniqlash usullari ishlab chiqiladi.

Maqolani tajriba qismini tayyorlashda amaliy yordam bergani uchun O'R FA Akad. S.Yu. Yunusov nomidagi O'simlik moddalari kimyosi instituti rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Золотарёв В.А., [Ноздрачёв А.Д.](#) Капсаицин-чувствительные афференты блуждающего нерва //Росс. физиол. журнал. - 2001. - Т.87, №2. - С. 182-204.
2. Франке З. Химия отравляющих веществ. Т. 1, М.: изд. «Химия», 1973, с. 102-103, 424 (под редакцией академика [И. Л. Кнунянца](#)).
3. Александров В. Н., Емельянов В. И. [Отравляющие вещества: Учебное пособие](#) / Под ред. д-ра хим. наук, проф. Г. А. Сокольского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: [Воениздат](#), 1990. - 272 с. - 100 000 экз. - [ISBN 5-203-00341-6](#).
4. Оружие и технологии России. XXI век. - Москва: Издательский дом "Оружие и технологии", 2006. - Т. 15. Средства обеспечения безопасности и правопорядка. -

СУВ ВА ГАЗ КОНДЕНСАТИНИНГ ИССИҚЛИК-ФИЗИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

А.М.Хурмаматов¹, О.Ю.Исмаилов¹, Р.А.Юсупов², Д.Н.Исамагова³

¹Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент ш.

²Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси, Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси, Тошкент ш.

³Тошкент кимё технология институти, Тошкент ш

Қувурли қурилмаларда буғларни конденсациялаш жараёнини самарали ташкил этиш учун вақт ва қувурдаги конденсацияланиш юзаси бўйича оқимнинг ҳарорати, босими ва иссиқлик-физик хоссалари каби технологик параметрларни ҳисобга олиш керак бўлади. Ушбу технологик параметрларни конденсацияланиш жараёнига таъсирини ўрганиш саноатда ишлатиладиган конденсация қурилмаларини иссиқлик самарадорлиги юқори оптимал дизайнини ишлаб чиқишга ёрдам беради [1-4].

Буғ генераторига қуйилган 15 литр ҳажмдаги ишчи (сув ёки газ конденсати) суволикларни вақт бирлиги ичида буғ ҳолатидан конденсат ҳолатига ўтиши тажриба давомида аниқланди.

Конденсацияланиш жараёнида 250 кПа босимдаги сув ва газ конденсати буғининг вақт (τ , мин) бирлиги ичида конденсат чиқиш ҳажми (V , л) 1-расмда келтирилган.

1-расм. Газ конденсати буғини вақт бирлиги бўйича конденсацияланиш ҳажми

Эгри чизикли диаграммадан кўриниб турибдики, тажриба намуналари буғларни конденсациялаш жараёнида 15 литр ҳажмга эга газ конденсатини буғ қозонида буғ ҳолатига ўтиши ва шу буғни қобик қувурли тажриба иссиқлик алмашиниш қурилмасида конденсацияланишига умумий ҳисобда 45 минут вақт сарфланган бўлса, ушбу ҳажмдаги сувни буғ ҳолатидан конденсат ҳолатига ўтишига 60 минут вақт сарфланди. Олинган натижалар ҳулосаси шуни кўрсатадики, газ конденсати буғининг конденсацияланиши унинг қайнаш ҳароратини сув буғига нисбатан 2,5 мартабага пастлиги билан изоҳланади. Натижада, ишлаб чиқариш корхоналарида углеводород буғларини конденсациялашга сув буғини конденсация қилишга қараганда 1,5 мартаба вақт ва энергия кам сарфланиши мумкин бўлади.

Углеводород буғларининг энг асосий иссиқлик параметрларидан бири сувга (2260 кДж/кг) нисбатан конденсацияланиш иссиқлигини (250-350 кДж/кг) паслиги ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич углеводород буғларини қобик қувурли иссиқлик алмашиниш қурилмаларида конденсациялаш жараёнида самарадорликни қўшимча ҳаражатларсиз ошириш имконини беради.

Иссиқлик алмашиниш қурилмасидаги конденсация жараёни самарадорлигини ошириш математик ҳисоблаш йўли билан аниқлашда 200 кПа босимда сув буғи ва газ конденсати буғининг конденсацияланиш иссиқлигини солиштириш орқали аниқлаш имкони вужудга келади. Буғ генераторидаги сув буғининг босими $P=200$ кПа бўлган ҳарорат $120\text{ }^\circ\text{C}$ гача ортиши натижасида буғнинг конденсация иссиқлиги 2202 кДж/кг эканлиги адабиётлардан маълум [5,6].

Газ конденсати буғлари конденсацияланишдаги иссиқлиги Крэг формуласи ёрдамида аниқлаш мумкин [5,6]:

$$r = \frac{1}{d_{15}^{15}} (354,1 - 0,3768T_{yp}), \quad (1)$$

бу ерда $d_{15}^{15} = 07667$ - газ конденсатининг солиштирма зичлиги

Газ конденсатининг фракцион таркибини ўрганиш борасида олиб борилган тажрибалардан маълумки, газ конденсати таркибидан бензин фракциясини чиқиши бошланғич ҳарорати $60\text{ }^\circ\text{C}$ ва якунланиш ҳарорати $180\text{ }^\circ\text{C}$ га тўғри келади. Шу сабабдан, сув ва газ конденсати буғларни конденсацияланиш иссиқлигини $60\div 180\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратлар оралиғида солиштирма таҳлили бажарилди. Тажриба натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Сув ва газ конденсати буғларининг конденсацияланиш иссиқлиги

Ҳарорат, $t, \text{ }^\circ\text{C}$	Газ конденсатининг молекуляр массаси, M	Буғнинг конденсацияланиш иссиқлиги, кДж/кг	
		Сув r_1	Газ конденсати r_2
60	73,6	2317	295
70	79,2	2298	290
80	85,4	2276	287
90	91,8	2268	282
100	98,1	2260	278
150	129,6	2120	253
160	136,4	2097	248
170	143,7	2015	239
180	156,9	1998	233

1-жадвалда келтирилган маълумотларга мувофиқ, сув ва газ конденсати буғларининг конденсацияланиш иссиқлиги ҳарорат ортган сари аста-секинлик билан пастлаб боради. Ушбу кўрсаткич сув учун $60\text{ }^\circ\text{C}$ да $r_1 = 2317$ кДж/кг ни ташкил этган бўлса, ҳароратни $180\text{ }^\circ\text{C}$ гача ортиши билан $r_1 = 1998$ кДж/кг гача, яъни 1,15 маротабага пастлаши аниқланди. Газ конденсатининг конденсацияланиш иссиқлиги ҳарорат $60\text{ }^\circ\text{C}$ га етганда 295 кДж/кг га етиб, ҳароратни $180\text{ }^\circ\text{C}$ гача ортиши билан ушбу кўрсаткич 233 кДж/кг гача, яъни 1,26 маротаба пастлайди.

Сув буғининг конденсацияланиш иссиқлигининг r_1 газ конденсати конденсацияланиш иссиқлигига r_2 таққослаш орқали жараён самарадорлигини қуйидаги ифода ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$r_1/r_2 = 2317/295 \text{ кДж/кг} = 7,85$$

бунда экспериментал конденсаторда иссиқлик узатиш жараёнининг мумкин бўлган интенсивлик даражаси $7,85$ ни ташкил қилади.

2-расм. Иссиқлик ташувчиларнинг солиштирма конденсацияланиш иссиқлиги

Тадқиқ қилинаётган иссиқлик ташувчиларнинг r_1/r_2 мухит ҳароратига t боғлиқ равишда конденсацияланиш иссиқлигини солиштирма кўрсаткичи 7-расмда келтирилган.

Келтирилган графикда келтирилган маълумотлардан, ҳароратни 60 °C дан 180 °C гача ортиб бориши сув ва газ конденсати буғлари конденсацияланиш иссиқлиги ўртасидаги тафовут 7,8 дан 8,6 маротабагача ортиб боришини кўришимиз мумкин.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда, углеводород буғларни ҳам ашёни бирламчи ишлов бериш (иситиш, совутиш) жараёнларида имкониятлар юқори эканлигини аниқланди.

Горизонтал конденсаторда газ конденсати буғларининг конденсацияланиш жараёнида иссиқлик, гидродинамик ва энергетик кўрсаткичларига оқим ҳаракат тезлигини таъсирини ўрганиш борасидаги тажриба ва ҳисоблаш натижалари қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Газ конденсати буғларининг конденсацияланиш жараёнидаги кўрсаткичларни ўзгариши

Кўрсаткичлар	Иссиқ оқим (газ конденсати)				
	Тўйинган буғлар сарфи D , м ³ /с	0,014	0,016	0,018	0,020
Бошланғич ҳарорат t_0 , °C	115	115	115	115	115
Охирги ҳарорат t_o , °C	67	67	68	68	69
Буғнинг босими P_1 , Па	250	250	250	250	250
Рейнольдс критерийси, Re	15742	15835	15985	16023	16086
Иссиқлик бериш коэффициентини α_1 , Вт/м·К	502	604	689	760	831
	Совутовчи оқим (техник сув)				
Оқим тезлиги ω , м/с	0,106	0,212	0,318	0,424	0,530
Бошланғич ҳарорат t_0 , °C	20	20	20	20	20
Охирги ҳарорат t_o , °C	88	86	85	84	83
Рейнольдс критерийси, Re	3412	6915	9317	12687	14352
Иссиқлик бериш коэффициентини α_2 , Вт/м·К	157	164	168	173	179
Иссиқлик узатиш коэффициентини K , Вт/м ² ·К	119	129	135	141	147
Узатилаётган иссиқлик миқдори Q , Вт	8925	9677	10124	10573	11026

Тажриба қурилмасида углеводород буғининг (газ конденсати) конденсациялаш жараёнида иссиқлик алмашиниш жараёнининг кўрсаткичлари келтирилган 3.2-жадвалдаги маълумотлардан, тўйинган буғ сарфини $D = 0,014 \div 0,022$ м³/с оралиғида ўзгариб бориши билан Рейнольдс критерийси 15742 дан 16086 гача кўтарилади. Конденсатнинг чиқиш

харорати оқим тезлигига мос равишда $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ га кўтарилиб, углеводород буғидан қурилма деворига узатилаётган иссиқлик бериш коэффициенти $\alpha_1 = 8925$ дан $11026\text{ Вт/м}\cdot\text{К}$, яъни 1.23 маротаба ортиши аниқланди. Қурилма деворидан иситилаётган суюқликка узатилаётган иссиқлик бериш коэффициенти 1.14 маротабага ортиб, $\alpha_2 = 157\div 179\text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ ни ташкил этади. Иссиқлик узатиш коэффициент $K = 119 \div 147\text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$ ни, узатилаётган иссиқлик миқдори $Q = 8925 \div 11026\text{ Вт}$ оралиғида ўзгарши аниқланди.

Шудай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар асосида қуйидагича натижаларга эришилди: қобик қувурли иссиқлик алмашилиш қурилмасида сув ва углеводород буғларини конденсациялаш жараёнида конденсацияланадиган буғнинг қурилма қобик қисмига киришида одатий ва айланма тарзида беришни ўрганиш мақсадида тажриба қурилмаси яратилди ва ишлаш методикаси ишлаб чиқилди. Қобик қувурли қурилмада газ конденсати буғларини сув билан конденсациялаш жараёнида конденсатор қувури узунлигини 2-метригача сув ва газ конденсати буғларини жадал конденсацияланиши кузатилди. 2 ва 3-метрлар оралиғида конденсатнинг аста секинлик билан пастлаб, $37\div 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ гача совиши аниқланди. Тажриба қурилмасида 15 литр ҳажмга эга газ конденсатини буғ ҳолатига ўтиши ва шу буғни қобик қувурли тажриба иссиқлик алмашилиш қурилмасида конденсацияланишига умумий ҳисобда 45 минут вақт сарфланган бўлса, ушбу ҳажмдаги сувни буғ ҳолатидан конденсат ҳолатига ўтишига 60 минут вақт сарфланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Барулин Е.П., Кувшинова А.С., Кириллов Д.В. и др. Лабораторный практикум по тепловым процессам. Учебное пособие. - Иваново: ИГХТУ, 2009. -65 б.
2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/ Под ред. П.Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 с.
3. Исмаилов О.Ю., Сатторов З.М. Влияние гидродинамических режимов движения нефтегазоконденсатных потоков на толщину вязкого пограничного слоя и эффективность теплообмена// Научно-технический журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. – 2020. – №2. –С. 35-37.
4. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М. Повышение эффективности трубчатых теплообменников за счёт рециркуляции потоков Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2021.-№5. -С. 42-46.
5. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газ: учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, перераб.и доп. -СПб: Недра, 2013.-544 с.
6. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: учебное пособие для вузов. - Уфа: Гилем, 2002. - 672 с.
7. Ismailov. O.Yu., Khurmamatov A.M., Boriyeva Z.R. Effect of recirculation of the hydrocarbon flow on the thickness of the viscous sublayer and the efficiency of heat transfer// European multidisciplinary journal of modern science. Volume:6. 2022. Pp.328-332.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА ПОЛИМЕРОВ И ПЛАСТМАСС С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ

соискатель И.Абдулакимов, доц. М.Г.Хамракулов, проф. Г.Х.Хамракулов

Ташкентский химико-технологический институт

Ташкент, Узбекистан. Тел: 99 873 75 77

Полимеры – высокомолекулярные соединения, молекулы которых, называемые макромолекулами, состоят из большого числа одинаковых группировок, связанных между собой химическими связями.

Пластические массы (пластмассы) - высокомолекулярные органические и элементоорганические соединения (полимеры) и композиции на их основе, способные принимать заданную форму под влиянием внешнего воздействия (температуры и давления) и сохранять ее после устранения внешнего воздействия.

Существуют два подхода к идентификации полимерных материалов. Первый из них достаточно прост, выполняется быстро и недорого. Он требует очень простого инструментария и совсем небольшого объема знаний о полимерах. Второй метод основан на выполнении систематического химического и термического анализа. В этом случае используется сложная экспериментальная техника; этот подход требует больших затрат времени и денег, а интерпретация получаемых результатов доступна только профессионалу, хорошо знакомому с химией полимеров.

Полимерные материалы часто представляют собой сополимеры, смеси, а их свойства модифицируются использованием различных добавок или смешением с такими компонентами, как огнезащитные добавки, пенообразователи, лубриканты и стабилизаторы. В этих случаях простейшие методы идентификации не дадут удовлетворительных результатов. Единственный путь к получению правильных результатов состоит в использовании сложных химических и термических методов анализа.

Первый из указанных подходов основан на использовании последовательного исключения возможных вариантов с помощью простейших испытаний. Он представлен в Системе Идентификации полимеров (Plastics Identification Chart).

Существуют несколько основных указаний, которыми следует руководствоваться для того, чтобы упростить идентификацию полимера.

Прежде всего следует установить, является ли испытуемый полимер термопластом или относится к классу термореактивных смол. Это разделение на основные типы полимеров достаточно просто осуществить, приложив к образцу нагретый паяльник или горячую палочку при температуре порядка 500 °С. Если при этом материал размягчится, то это - термопласт. Если нет, то - реактопласт (термореактивная смола).

Полная и надежная идентификация полимерного материала - это сложная и комплексная задача, требующая длительного времени и основанная на глубоком понимании аналитической химии, опыте и использовании современного оборудования. Полимерные материалы часто представляют собой сополимеры, смеси и содержат различные добавки. Модификация материала изменяет его фундаментальные характеристики, используемые для идентификации, такие как цвет дыма и запах, что делает неприменимыми простые методы идентификации. Более того, часто доступны очень малые количества материала, так что идентификация полимера становится возможной только на основе использования современных методов, описанных ниже в настоящей главе. Всего несколько миллиграммов вещества нужно для того, чтобы выполнить исследования методами спектроскопии, термического анализа, микроскопии или хроматографии.

Для идентификации полимеров и добавок, содержащихся в композициях на их основе, используют следующие современные аналитические методы:

Метод	Области применения
Жидкостная хроматография	Распределение макромолекул по размерам
Гель-проникающая хроматография	Исследования смесей, фосфоритов, пластификаторов, лубрикантов
Газовая хроматография	Остаточные мономеры Неполимерные компоненты Пластификаторы
Инфракрасная спектроскопия	Тип полимера Природы добавок
Термический анализ	Наполнители Лубриканты Молекулярный вес полимера
Рентгеноструктурный анализ	Наполнители Огнезащитные добавки Стабилизаторы
Ядерный магнитный резонанс	Полиэфиры Кремнийорганические соединения Фенольные смолы
Химический анализ	Лубриканты Огнезащитные добавки Катализаторы

Быстрая инфракрасная спектроскопия в ближней области спектра стала особенно популярной за последнее время. Образец подвергается облучению в ближней инфракрасной области, лежащей в диапазоне длин волн от 800 до 200 нм. Макромолекулы поглощают радиацию различным образом, что в итоге дает уникальный спектр, позволяющий идентифицировать исследуемый полимер. Технология измерения спектра в ближней инфракрасной области представляет собой недорогой высокоскоростной метод, который стал альтернативной методу Фурье-инфракрасной спектроскопии.

Метод термогравиметрического анализа также используется для идентификации ингредиентов в смесях, которые различаются по относительной стабильности индивидуальных компонент.

Метод ядерного магнитного резонанса дает полную характеристику структуры химического соединения, а также надежную идентификацию ингредиентов в смесях. Этот метод позволяет определить структуру функциональных групп, которая не может быть установлена другими аналитическими методами.

Как жидкостная, так и газовая хроматография используются для идентификации веществ. Однако в промышленности полимерных материалов наибольшее распространение получила гель-проникающая хроматография.

Таким образом можно сказать, экспертиза полимерных материалов применяется для определения качества и стандартов при изготовлении тех или иных деталей. Исследование деталей механизмов изготовленных из полимеров имеют огромную важность, особенно, если не надлежащее качество может повлиять на безопасность процесса производства.

Экспертиза полимеров решает диагностические и идентификационные задачи. Диагностические задачи позволяют получить сведения отличительного характера о всех исследуемых материалах. Идентификационные позволяют определить идентичность или различие исследуемых примеров материала.

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ГРУППЫ 39 ТН ВЭД “ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ”

соискатель И.Абдулакимов, PhD Л.Б.Зиёдова, доц. М.Г.Хамракулов

Ташкентский химико-технологический институт

Ташкент, Узбекистан. Тел: 99 873 75 77

Состав пластмасс очень сложен, но чаще всего это композиции различных веществ, взятых в определенном соотношении. Основу пластмассы составляет высокомолекулярное связующее (полимер). От связующего вещества зависят тип пластмассы, ее свойства и способ переработки в изделия. Для некоторых пластмасс (полиэтилен, полипропилен и др.) количество связующего вещества достигает более 95%. Пластмассы подразделяют на группы в зависимости от их отношения к нагреванию, способа получения связующего, структуры и характера наполнителя и др.

Правильность классификации пластмасс и изделий из них в соответствии с ТН ВЭД РУз на сегодняшний день является актуальным вопросом.

В группе 39 имеется 11 Примечаний, которые помогают классифицировать товары в данной группе. Примечание 1. В Примечании 1 дается определение понятия «пластмассы» - материалы товарных позиций 3901-3914, которые способны при полимеризации или на какой-либо последующей стадии принимать заданную форму под влиянием внешнего воздействия (обычно температуры и давления, а при необходимости и с использованием растворителя или пластификатора) и сохранять ее после устранения внешнего воздействия, такого как прессование, литье, экструдирование, каландрирование или другого. Термин "пластмассы" означает также вулканизованное волокно, однако не применяется к материалам, рассматриваемым как текстильные в разделе XI.

Примечание 2. Представляет собой перечень исключений из группы 39. Согласно перечню в группу не включаются:

- материалы смазочные товарной позиции 2710 или 3403;
- воски товарной позиции 2712 или 3404;
- отдельные органические соединения определенного химического состава (группа 29 «Органические химические соединения»);
- гепарин или его соли (товарная позиция 3001);
- растворы (кроме коллоидов), состоящие из любых продуктов товарных позиций 3901-3913 в летучих органических растворителях, при условии, что масса растворителя превышает 50% от массы раствора (товарная позиция 3208); фольга для тиснения товарной позиции 3212;
- органические поверхностно-активные вещества или средства товарной позиции 3402;
- переплавленные смолы или смолы сложноэфирные (товарная позиция 3806);
- присадки готовые к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты (товарная позиция 3811);
- жидкости готовые гидравлические на основе полигликолей, силиконов или других полимеров группы 39 (товарная позиция 3819);
- реагенты диагностические или лабораторные на подложке из пластмасс (товарная позиция 3822);
- синтетический каучук группы 40 или изделия из него;
- шорно-седельные изделия или упряжь (товарная позиция 4201) или чемоданы, саквояжи, дамские сумки и прочие изделия товарной позиции 4202;
- плетеные, корзиночные изделия или прочие изделия группы 46;
- настенные покрытия товарной позиции 4814;
- товары раздела XI (текстильные материалы и текстильные изделия);
- изделия раздела XII (например, обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, кнуты, хлысты или их части);
- бижутерия товарной позиции 7117;
- товары раздела XVI (машины и механические или электрические устройства);
- части летательных аппаратов или транспортных средств раздела XVII;

- изделия группы 90 (например, оптические элементы, оправы для очков, чертежные инструменты);
- изделия группы 91 (например, корпуса часов всех видов);
- изделия группы 92 (например, музыкальные инструменты или их части);
- изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, световые вывески, сборные строительные конструкции);
- изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь); или
- изделия группы 96 (например, щетки, пуговицы, застёжки "молнии", гребенки, мундштуки или чубуки для трубок или аналогичные изделия, части для термосов или аналогичные изделия, ручки, карандаши со вставным грифелем).

Примечание 3. Описываются изделия, включенные в товарные позиции с 3901-3911.

Примечание 4. Поясняет особенности классификации сополимеров, блок-сополимеров, привитых сополимеров и смесей полимеров.

Примечание 5. Поясняет особенности классификации химически модифицированных полимеров.

Примечание 6. Примечание касается товарных позиций 3901-3914, в которые входят товары только в первичных формах. В примечании дается толкование понятия «первичные формы». К первичным формам относятся жидкости, пасты, включая дисперсии (эмульсии, суспензии) и растворы, блоки неправильной формы, куски, порошки (включая пресс-порошки), гранулы, хлопья и аналогичные насыпные формы.

Примечание 7 включает особенности классификации отходов, обрезков и скрапа. В товарную позицию 3915 не включаются отходы, обрезки и скрап однородного по составу термопластичного материала, переработанного в исходный материал (товарные позиции 3901-3914).

Примечание 8 дает определения труб, трубок и шлангов товарной позиции 3917.

Примечание 9. В Примечании приводится определение покрытий для стен или потолков из пластмасс (товарная позиция 3918), даются разъяснения особенностей классификации покрытий для стен, имеющих рисунок.

Примечание 10. В соответствии с данным Примечанием плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс относятся к товарным позициям 3920 и 3921.

Примечание 11. В Примечании приводится список товаров, классифицируемых в товарной позиции 3925.

Примечания к субпозициям. В группе 39 имеются также два примечания к субпозициям. В одном поясняется, что правила классификации сополимеров и химически модифицированных полимеров (о которых упоминалось в Примечаниях 4 и 5 к данной группе), распространяются также и на товарные субпозиции. Во втором примечании поясняется, что в субпозиции 3920 43 термин "пластификаторы" означает вторичные пластификаторы.

Таким образом, в Примечании 1 к группе 39 дается определение понятия «пластмассы» - это материалы товарных позиций 3901-3914, которые способны при полимеризации или на какой-либо последующей стадии принимать заданную форму под влиянием внешнего воздействия и сохранять ее после устранения внешнего воздействия. Примечания дают перечень товаров, исключаемых из группы и включаемых в нее, поясняют особенности классификации сополимеров, первичных форм, отходов, обрезков и скрапа. В дополнительном примечании рассмотрены особенности выбора группы при классификации материалов, сочетающих пластмассы с другими компонентами.

Группа 39 делится на две подгруппы. Принципом классификации на данном уровне детализации являются степень обработки полимера. В первую подгруппу входят полимеры в первичных формах. Во вторую подгруппу входят отходы, обрезки и скрап; полуфабрикаты; изделия. Детализация на уровне субпозиций осуществляется в зависимости от химического состава товара, по размерам и назначению.

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ПЛАСТИКА И МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

соискатель **И.Ф.Абдулакимов**, доц. **М.Г.Хамракулов**, проф. **Г.Х.Хамракулов**

Ташкентский химико-технологический институт

Ташкент, Узбекистан. Тел: 99 873 75 77

Пластические массы представляют собой высокомолекулярные соединения и композиции на их основе, способные при нагревании переходить в пластическое состояние и принимать под давлением любую желаемую форму. Эта форма затем сохраняется благодаря понижению температуры или вследствие химических реакций сшивания, ведущих к образованию трехмерной структуры полимера.

Пластик широко используется в промышленности и считается одним из самых востребованных материалов на данный момент. Объясняется это тем, что он имеет ряд преимуществ: он прочный, довольно легкий, долговечный, не боится перепадов температуры и воздействия различных щелочей и реагентов.

Однако у него есть один существенный недостаток – он разлагается около 400 лет, а если его сжигать в обычных печах, то он начинает выделять ядовитые вещества, которые наносят вред окружающей среде. Поэтому единственным способом утилизации данного материала является вторичная переработка. Из 1 килограмма переработанного пластика получается 800 грамм вторсырья, из которого можно изготавливать самые различные предметы (даже предметы одежды).

Для оказания помощи утилизации одноразовых предметов, в [1988 году Обществом Пластмассовой Промышленности](#) была разработана система маркировки для всех видов пластика и идентификационные коды. Маркировка пластика состоит из 3-х стрелок в форме треугольника внутри которых находится цифра, обозначающая тип пластика.

Чтобы идентифицировать тип пластика, на него наносят специальные знаки. Они показывают, перерабатывалось ли изделие, насколько материал опасен, какой вред он наносит, если его применяются не по назначению, и можно ли его утилизировать.

PET или PETE — Полиэтилентерефталат. Обычно используется для бутылок минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковка, блистеры, обивка. Такие пластики являются потенциально опасными для пищевого использования.

PEHD или HDPE — Полиэтилен высокой плотности. Некоторые бутылки, фляги, а также в более общем плане полужесткая упаковка. Считаются безопасными для пищевого использования.

PBX или PVC — Поливинилхлорид. Используется для труб, трубок, садовой мебели, в напольных покрытиях, для оконных профилей, жалюзи, бутылок моющих средств и клеенки. Материал является потенциально опасными для пищевого использования, поскольку может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий.

LDPE и PEVD — полиэтилен низкой плотности. Брезенты, мусорные мешки, пакеты, пленки и гибкие ёмкости. Считается безопасным для пищевого использования.

PP - Полипропилен. Используется в автомобильной промышленности (оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Считается безопасным для пищевого использования.

PS - Полистирол. Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды, ручек. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку содержит стирол.

OTHER или O - Прочие. К этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. Например сюда относится пластмасса, основанная на поликарбонате. Такие пластмассы являются потенциально токсичными, особенно те, в которых используется поликарбонат, и, основанные на бифеноле А.

Также маркировка указывает, можно ли перерабатывать пластик повторно. Этому

необходимо уделить особое внимание, поскольку некоторые виды пластика нельзя перерабатывать. Это означает, что не каждая компания, которая занимается переработкой сырья, закупает такие материалы. Также существует категория пластика, который и вовсе нигде не принимают.

Маркировочный знак может наноситься как на этикетку, так и на само изделие. В большинстве случаев его наносят на доньшко либо верхнюю часть товара. Маркировочный знак внешне выглядит как треугольник с тремя тарелками, внутри которого прописано число (от 1 до 19), а также буквенное значение, указывающее на тип материала. Существуют и спецсимволы, которые указывают, можно ли замораживать материал или хранить при минусовой температуре, возможен ли разогрев в СВЧ-печке, мойка в машине.

На изделия наносится товарный знак предприятия-изготовителя.

На изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами указывается емкость и указание, для каких видов пищевых продуктов они применяются (холодных, горячих, сыпучих);

Также маркировка указывает, можно ли перерабатывать пластик повторно. Этому необходимо уделить особое внимание, поскольку некоторые виды пластика нельзя перерабатывать. Это означает, что не каждая компания, которая занимается переработкой сырья, закупает такие материалы. Также существует категория пластика, который и вовсе нигде не принимают.

На каждое изделие наносят товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается нанесение дополнительной маркировки, не ухудшающей внешний вид изделий (номер формы изделия, гнезда). На изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, дополнительно наносят маркировку, содержащую вместимость изделия и указание, для каких видов пищевых продуктов они применяются (холодных, горячих или сыпучих). На изделиях, не контактирующих с пищевыми продуктами, но форма и размеры которых допускают возможность использования их для пищевых продуктов (например, тазы, глухие кашпо, стаканы для карандашей, мешки и т.п.), указывают: «Для непищевых продуктов».

Маркировку наносят методами формования, декалькомании, тиснения, печати, штампа, гравировкой в форме. В случае технологической невозможности нанесения маркировки на изделие в процессе его изготовления, допускается маркировку указывать на ярлыке, прикрепляемом к изделию, или на аппликации. Маркировка должна быть четкой, ясной и легко читаемой.

На потребительскую тару наносят маркировку, содержащую: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование изделия (комплекта); номер партии; количество изделий (комплектов); дату изготовления (месяц, год); номер и фамилию упаковщика; штамп отдела технического контроля; правила эксплуатации (при необходимости); обозначение стандарта. Маркировка транспортной тары с изделиями из пластмасс проводится с указанием манипуляционных знаков «Хрупкое, осторожно», «Верх» и др.

Изделия одного вида упаковывают в пачки из оберточной бумаги или из термоусадочной пленки; в картонные коробки, в полиэтиленовые или бумажные мешки, в ящики из гофрированного картона, в ящики деревянные или фанерные.

Таким образом можно сделать вывод что, если внимательно изучить маркировку, то она даст ответы по всем вышеперечисленным техническим характеристикам.

Маркировка пластика имеет вид треугольника с буквенно-циферным кодом. Потребитель из этого кода может получить информацию о используемости, технических характеристиках, сортировке и возможности вторичной переработке материала. Также по коду можно узнать, насколько этот вид пластика безопасен. Например, PEHD, PELD и PP не несёт никакого вреда человеческому здоровью. PVC, PS и Other вредны как для людей, так и для животных, поэтому очень важно знать правила их использования и эксплуатации.

RELEVANCE OF IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY OF SHOCK FREEZING OF BAKERY PRODUCTS

Alieva G.S. - Doctoral student of the Department of Food Technology, Namangan Institute of Engineering and Technology

Tel . +9989992277094, e-mail: aliyevagulnoza94@gmail.com

Scientific adviser: **Jahangirova G.Z.** - and. o. Professor of the Department of Food Technology, PhD
Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan
Tel . +998971884881, e-mail: djaxangirova77@mail.ru

Every year, more and more food industry enterprises widely use the processing of finished and semi-finished products by shock freezing. Blast freezing and refrigeration with rapid temperature reduction is the best technology for preserving the taste and nutritional qualities of food products, in particular bakery and confectionery products. It minimizes the development of microorganisms during storage and significantly extends the storage period. The transition of bakeries to blast freezing technology will help expand the range of bakery products, diversify the bread basket and increase profitability. [1]

Every year, the demand for products prepared using the technology of shock freezing increases significantly [2, 3]. According to the data given in the literature of specialists, there is no obvious difference between products prepared according to traditional technology and products from frozen semi-finished products. As a rule, when freezing products, natural ingredients are used without special additives and improvers. Some authors note that if the technology for the production of bakery products from frozen blanks is observed, the products are more crispy compared to bread produced in the traditional way [4].

Shock freezing has been widely used in industrial enterprises over the past decade [5-8]. But at catering establishments that independently produce bread and bakery products, it has not found wide distribution. Many enterprises use ready-made frozen semi-finished products, and do not produce them on their own. However, the assortment of such semi-finished products is not diversified enough: mainly “basic” and most popular products are presented. At the same time, bread at a catering enterprise can be a fashion product. Therefore, special attention should be paid to it. According to experts, the transition to quick freezing technology will help increase the profitability of enterprises, expand the range and diversify the bread basket [1, 9-11].

For catering establishments, it is important not to depend on the industrial production of bread and bakery products and to always have fresh pastries in stock. However, the production process is very complex and time-consuming, so freezing products is the best solution to this problem. Also, thanks to freezing, it is possible to control the volume of products produced in accordance with the demand of consumers.

There are three ways to implement the technology of shock freezing. The first method involves freezing dough pieces and includes a number of the following operations: dough kneading and fermentation, division into pieces, molding (these stages are similar to traditional technology), preliminary proofing and freezing of dough pieces. After the dough pieces are thawed, subjected to final proofing and baked.

The second method involves freezing partially baked products. After molding, dough pieces are subjected to final proofing and baked until 50-90% cooked. Then the partially baked products are deep-frozen and stored in freezers at a temperature of -18 °C. For the preparation of bread and rolls, frozen products are thawed and baked until cooked.

The third method is based on freezing ready-made products, which are then subjected to short-term heat treatment [1, 12].

The freezing process is the transformation of the water molecules contained in the product into crystals. During shock freezing, the product is exposed to a temperature of -40 °C. This makes it possible to reach a temperature of -18 °C in the thickness of the product in a fairly short period of time: the maximum time required for the implementation of this technology is 240 minutes. When

frozen, all water molecules turn into ice crystals, and the faster the process, the smaller the crystals. Thus, only during microcrystallization, the cells of the product are not damaged. After defrosting, the loss of liquid will be less, and the consistency and taste of the product will not change.

Another advantage of shock freezing is that in any product left for slow cooling at a temperature of +65 to +10 ° C, the microflora rapidly multiplies, and with a rapid decrease in temperature, bacteria do not have time to develop, which significantly increases the shelf life. The introduction of shock freezing technology into the production process is an effective method, thanks to which it is possible to carry out the technological process in small areas [9]. Therefore, this technology is actively used by public catering enterprises in the production of semi-finished products, mainly vegetable and meat. In the production of bakery products, this technology is not used so often at public catering establishments.

The purpose of the research is to improve the technology of shock freezing of bakery products with the establishment of parameters produced in the conditions of bakery enterprises, including the use of non-traditional vegetable raw materials.

To impart functional properties to bakery products, raw materials of various origins are used, including mono- and complex additives of essential micronutrients deficient in human nutrition [13]. However, such technologies are difficult to apply in small enterprises and are aimed at large-scale production. An analysis of various information sources made it possible to determine the trend in the use of fruit and berry raw materials as the most promising for nutrition. It promotes both an increase in the level of the technological potential of the ingredients of the recipe, and an increase in the nutritional and biological value of bakery products [2, 14-17]. In this case, the introduction of fruit and berry and vegetable raw materials in the form of dry powders is mainly considered [18-20].

There is information in the literature that the freezing of bakery semi-finished products must be carried out with the addition of various cryoprotectants [21]. Such substances include pectin, which is contained, for example, in persimmons. Pectin, fixing water in a bound state, optimizes the ratio of free and bound water in the dough. This increases the water absorption capacity of flour, which is explained by the formation of protein-polysaccharide complexes. When such products are frozen, smaller ice crystals are formed, which do not destroy the gluten structure and make it possible to obtain high quality bakery products. There is evidence that the greater the amount of muffin in the product, the better it tolerates the freezing process [22].

In the products manufactured by bakery enterprises, a significant share is occupied by bakery products made from yeast dough, which, due to their high taste properties, are popular with the population. Consumer properties of products made from yeast dough depend on many factors: the quality of raw materials, the correctness of its use, production technology, and so on. Bakery products made from yeast dough have high taste properties, but the process of their production is very complex and time consuming. In their production, there are a number of tasks, the solution of which depends on ensuring the competitiveness of the products on the market.

Vegetable raw materials are a rich source of a number of nutrients necessary for the body, the supply of which cannot be provided only at the expense of animal raw materials. These are pectin substances, fiber, amino acids, vitamins and minerals [18].

Modern nutrition science considers vegetables, fruits and berries as vital foods. Vegetables are the natural and main supplier of various vitamins, mineral salts, organic acids, pectins, dietary fiber, as well as proteins, fats and carbohydrates. Fruits and berries are characterized by a complex of useful substances balanced in terms of vitamin, mineral and antioxidant composition. The daily presence of plant foods in the diet allows you to get the nutritional components necessary for the body. In this regard, it is advisable to make vegetable additives in bakery products.

Persimmon processing products were chosen as herbal supplements. They refer to products available on the territory of Uzbekistan.

The preventive properties of persimmon are due to the special substances contained in it - trace elements, vitamins and antioxidants. Persimmon is rich in such substances as calcium, potassium, phosphorus, magnesium, iron, iodine, glucose. It contains carbohydrates, beneficial

acids, proteins, tannins, ash, vitamins A, C, and R. ... In addition, the benefits of persimmons are the presence of a substance such as pectin. According to the chemical composition and content of useful substances and compounds, persimmon is useful in the content of iodine and antioxidants. About iodine in general as iodine-131. In terms of the ability to accumulate iodine, this fruit is second only to feijoa, but at the same time it clearly bypasses the latter in terms of availability in stores and markets, and does not have such a strong seasonal link. It is worth noting that the ability to accumulate and the content is not the same thing, in order to contain iodine, the persimmon tree must grow in conditions where iodine is available in the environment, and this is not the case everywhere. The main therapeutic effect of persimmon is due to the fact that it contains a wide range of substances with antioxidant activity. Only the lazy have not heard about antioxidants today. Living organisms are under constant oxidative stress due to the action of free radicals, reactive forms of oxygen compounds and pro-oxidants (enhancers of oxidative processes), generated exogenously (heat and light) and endogenously (hydrogen peroxide and transition metal cations). Therefore, most biological objects contain antioxidant systems to control the content of free radicals, catalyze lipid oxidation, oxidation intermediates, and secondary degradation products. Antioxidants are classified into primary (long acting) and secondary (synergistic). Secondary are divided into substances that quench singlet oxygen (sulfites, vitamin C, etc.), compounds that form chelate complexes (citric acid, lecithin, etc.), specific antioxidants (thiodipropionic acid, nitrites, zinc, selenium, etc.).

Samples of baked products from yeast dough prepared in various ways, including using shock freezing technology. The quality of raw materials and finished products was evaluated by a combination of organoleptic and physico-chemical parameters using standard methods.

Recipes for products made from yeast dough with additives from dried persimmon peel, modes and parameters of shock freezing and subsequent baking of bakery products in the conditions of catering establishments have been developed. It has been established that the dosages of persimmon peel powder, which provide the best indicators of the quality of finished products, are 6% of persimmon peel powder to the mass of flour. The effect of baking time on the quality of frozen bakery products was studied, and the time required for freezing products and subsequent baking was determined.

Based on the totality of quality indicators, the modes and parameters of shock freezing of bakery products at network catering enterprises were established. For freezing products weighing 50 g after 10 minutes of baking in a convection oven at a temperature of 180 °C, the duration of freezing was 50 ± 2 minutes at a temperature of -40 °C, the duration of after-baking of bakery products was 10 minutes at a temperature of 180 °C.

At the first stage of the work, a recipe and technology for the production of a bakery product with the addition of vegetable and berry puree was developed. The production technology included the following operations. The persimmon was washed, peeled and the pulp was transferred for drying, and the skin was cut into small cubes and dried at a temperature of 60 °C, cooled, then crushed in a laboratory mill. Flour, pressed yeast diluted in water heated to 40 °C, salt and sugar diluted in water, as well as prepared persimmon peel powder were poured into the bowl of the dough mixer. Everything was stirred for 7-8 minutes. Then the chilled melted margarine was introduced and the dough was kneaded until it acquires a uniform consistency and easily separates from the walls of the bowl.

The prepared dough was placed in a proofer for 2.5-3 hours for fermentation at a temperature of 35-40 °C. As soon as the dough increased in volume by 1.5 times, it was punched for 1-2 minutes and again left for fermentation, during which the dough was punched 1-2 more times.

The yeast dough was cut into pieces weighing 112 g, giving them a round shape, placed on greased sheets and put on proofing at a temperature of 31-40 °C for 30-40 minutes. Products were baked in a convection oven at a temperature of 180 °C for 10 minutes.

In order to determine the optimal dosage of persimmon peel powder, we studied the effect of various amounts of powder on the quality of yeast dough products (for example, the Boychechak

bun) . Additives were added in amounts from 1 to 15% of the powder to the mass of flour in increments of 5%. It has been established that the total organoleptic assessment corresponding to the quality category "satisfactory" and higher was observed when adding 5-15% beetroot and 5-10% cranberry puree to the mass of flour. The best organoleptic indicators were noted in samples in which the ratio of persimmon peel powder to flour was 97:3, 95:5 and 90:10%, respectively. The maximum tasting score for each indicator is 5, total - 25.

Analysis of the organoleptic profiles of the samples showed that the quality of the samples, in which the persimmon peel powder dominates in a percentage of 10%, can be explained by the high content of cryoprotectants in persimmon. With an increase in the amount of powder from the peel of persimmon to the mass of flour, the quality of the products is significantly reduced: the products lose their shape, the crumb becomes sticky and raw . Samples with a powder content of 10% and 7% received the highest scores.

Baked products were subjected to physical and chemical analysis. The following indicators were determined: mass fraction of moisture, acidity, specific volume and form-holding ability. The data are presented in table 1.

Table 1. Physical and chemical parameters of baked goods (n =5)

Samples (ratio of flour and persimmon peel powder)	Moisture content, %	Acidity, hail	Specific volume, cm ³ /g	Formo holding capacity
Control	37.0±1.5	2.2 ± 0.15	3.85 ± 1.5	0.70 ± 0.05
97:3	37,3 ±1.5	2,3 ± 0,15	3.75 ± 1.5	0.60 ± 0.05
95:5	37,5 ±1.5	2.4 ± 0.15	3.45 ± 1.5	0.58 ± 0.05
90:10	37,8 ±1.5	2.4 ± 0.15	3.60 ± 1.5	0.65 ± 0.05

From the analysis of the data in the table, it can be seen that the values of the moisture and acidity indicators of the test samples differ slightly from the values of these indicators of the control sample. The values of dimensional stability and specific volume decrease with an increase in the amount of additive introduced in the form of a powder, which confirms the organoleptic assessment. High quality indicators have products with a content of 10% persimmon peel powder to the mass of flour, because. these samples are distinguished by the highest rates of specific volume and dimensional stability .

The developed bakery products with the addition of powder had organoleptic characteristics corresponding to the quality requirements.

At the second stage of the work, the possibility of freezing the developed bakery product was evaluated and the parameters of freezing and subsequent cooking were determined . Products subjected to partial or complete baking were pre-cooled to the temperature of the workshop in order to evenly distribute moisture in the volume. It has been determined that the duration of freezing depends on the volume of the loaded product, the recipe composition, and also on the duration of baking of the products subjected to freezing. Experimentally, the time required for the developed products to reach a temperature in the thickness of the crumb of -18 ° C, and the time required for the subsequent baking of bakery products, were determined. The results obtained are presented in table 2.

Table 2. Optimal parameters of shock freezing of bakery products

Freezing methods	Freezing time, min	Finishing time , min
Freezing immediately after proofing	26±2	15
Freezing the product after:		

5 min baking (30% baking)	46±1	12
10 min baking (60% baking)	50±1	10
Freezing finished products (100% baking)	53±1	3

The partial baking time was chosen based on data available in the literature. Considering that for bakery products the optimal mass of products is 100 g, we focused on this volume of the product and chose the time that most closely corresponds to 30 and 50% baking, i.e. 5 and 10 minutes, respectively. The post-baking time was determined to achieve the required appearance indicators.

Based on the totality of quality indicators, it has been established that the technology of shock freezing of bakery products using an additive in the form of powder from persimmon peel can be used in bakeries and for public catering.

As a result of the research, the following were determined:

- recommended freezing stage: after 10 minutes of baking in a convection oven at 180 °C;
- the duration of freezing in a shock freezer is 50 ± 2 minutes at a temperature of -40 °C;
- after-baking for 10 minutes in a convection oven at a temperature of 180 °C.

The transition of enterprises to the technology of shock freezing of products using non-traditional raw materials will help increase profitability, expand the range of bakery products and diversify the bread basket.

List of used literature:

1. Shock freezing of bakery products using non-traditional vegetable raw materials at public catering enterprises / E. V. Roshtsna , R. Z. Grigorieva, S. Yu. Baranets [et al.] // *Technique and technology of food production*. - 2020. - V. 50, No. 3. - S. 439-449.

2. Belyakova, M. S., Efremenko I. A., Grigoryeva R. Z. The use of shock freezing technology in the production of bakery products at public catering enterprises // *Food innovations and biotechnologies: materials of the V International Scientific Conference / Kemerovo Technological Institute of Food Industry*. - Kemerovo, 2017. - S. 274-276.

3. Kiryukhina, A. N. Current state and prospects for the development of bread and bakery products in Russia / A. N. Kiryukhina, R. Z. Grigorieva, A. Yu. Kozhevnikova // *Technique and technology of food production*. - 2019. -T. 49, No. 2. - S. 330-337. DOI: <https://dof.org/10.21603/2074-9414-2019-2-330-337>.

4. Labutina, N. V. Technology of production of bakery products from frozen semi-finished products: monograph / N. V. Labutina. - Smolensk: Universum, 2004. - 236 p.

5. Suvorov, O. A. Modern technologies of bread and bakery products. Market prospects / O. A. Suvorov, N. V. Labutina, M. S. Nazaretyan // *Technology and commodity science of innovative food products*. - 2011. - T. 11, No. 6. - S. 78-83.

6. Laptенок , N. S. Innovative technologies in bakery / N. S. Laptенок , L. I. Sevastey // *Food industry: science and technology*. - 2017. - V. 36, No. 2. - S. 20-28.

7. Katusov , D.N. Production of frozen bread / D.N. Katusov , L.S. Shalygina // *Innovative science*. -2017. - T. 2, No. 3. - S. 35-37.

8. Kitissu , P. A. Quick-frozen dough / P. A. Kitissu // *Bakery of Russia*. - 2005. - No. 5. - S. 30-31.

9. Gerasimova, E. O. Cryogenic technologies in bakery / E. O. Gerasimova, N. V. Labutina // *News of higher educational institutions. Food technology*. - 2019. - T. 367, No. 1. - S. 6-9.

10. Kiryukhina , AN Specific development of the baking industry in Kemerovo oblast / AN Kiryukhina , NM Guk // *Foods and Raw Materials*. - 2013. - Vol. 1, No. 2. - R. 89-95. DOI: <https://doi.org/10.12737/2061>.

11. Obolensky, N.V. The use of frozen semi-finished products as an effective technology of bakery production in the conditions of economic intensification / N.V. Obolensky, O.V. Golovacheva // *Vestnik NGIEI*. - 2012. -T. 11, No. 4. - S. 70-79.

12. Danilova, I. A. Types of freezing semi-finished bakery products / I. A. Danilova // *Young scientist*. -2014. - T. 77, No. 18. - S. 233-235.

13. Davydenko, N. I. Justification of the need for complex enrichment in the development of functional bakery products / N. I. Davydenko, V. A. Nesterova, A. I. Karchevnaya // *Polzunovskiy Vestnik*. - 2012. - No. 2-2. - WITH. 200-205.

14. Shaburova, G. V. Fruits and berries in the technology of bakery and flour confectionery products / G. V. Shaburova, E. A. Lukyanova // *Innovative technique and technology*. - 2018. - V. 17, No. 4. - S. 35-38.

15. Dashrath, B. Wild fruits and vegetables: a great source of micronutrients / B. Dashrath, J. Shashi // 44th Annual National Conference of the Nutrition Society of India “Current Trends in Food Security to meet National Nutritional Challenges” / Sri Venkateswara University. - Tirupati, 2012. - P. 158-159.

16. Current trends in the enhancement of antioxidant activity of wheat bread by the addition of plant materials rich in phenolic compounds / D. Dziki , R. Rózyło , U. Gawlik-Dziki [et al.] // *Trends in Food Science and Technology* . - 2014. - Vol. 40, No. 1. -P. 48-61. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2014.07.010>.

17. Fiber enrichment of wheat bread with Jerusalem artichoke inulin: Effect on dough rheology and bread quality / IA Rubel, EE Pérez, GD Manrique [et al.] // *Food Structure*. - 2015. - Vol. 3. - P. 21-29. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foostr.2014.11.001>.

18. Bibik, I. V. On the possibility of using berry semi-finished products in the production of bread / I. V. Bibik, E. V. Loskutova, N. V. Babiy // *Technology and commodity science of innovative food products*. - 2013. - T. 21, No. 4. -S. 7-13.

19. Marpalle , P. Effect of flaxseed flour addition on physicochemical and sensory properties of functional bread / P. Marpalle , SK Sonawane , SS Arya // *LWT - Food Science and Technology*. - 2014. - Vol. 58, No. 2. - P. 614-619. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.04.003>.

20. Ermosh , L. G. Technology of bakery products from frozen semi-finished products using Jerusalem artichoke flour / L. G. Ermosh , I. P. Berezovikova // *Technique and technology of food production*. - 2012. - T. 27, No. 4. -S. 11-17.

21. Kenijz , NV Pectic substances and their functional role in bread-making from frozen semi-finished products / NV Kenijz , NV Sokol // *European Online Journal of Natural and Social Sciences*. - 2013. - Vol. 2, No. 2. - P. 253-261.

22. Kiryukhina, A. N. Study of the influence of technological factors on the commodity properties of frozen test semi-finished products and bakery products from them: dis cand. those. Sciences: 05.18.15 / Kiryukhina Anzhelika Nikolaevna. - Kemerovo, 2005. - 175 p.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НОВЫХ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Мамасалиева Л.Э., Ким Р.Н., Мячина О.В., Ибрагимов А.Б.

Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

lazizamamasalieva@gmail.com, kim_rm@mail.ru

myachina.ov@gmail.com, (+99890) 975-51-66

Все физиологические и агрономические исследования имеют конечной целью познание сложнейших механизмов и законов роста и развития растений с тем, чтобы на основе этих знаний уметь создавать наиболее благоприятные условия роста, развития и продукционного процесса растений. Анализ современного состояния теории и практики применения различных регуляторов роста позволяет отметить широкое их применение в сельском хозяйстве. Всё больше внимание уделяется получению регуляторов роста растений, ключевым компонентом в которых является салициловая кислота, оказывающее значительное влияние на иммунитет растений. Считается, что салициловая кислота является мощное сигнальное соединение, участвующая в защитных механизмах, регулируя физиологические и биохимические реакции в растениях, и оказывая влияние на толерантность к биотическим и абиотическим стрессовым факторам (Young; Kalachova and et al., 2016; Karima Boulahia and et al., 2023). Hannes Lefevere and et al., 2020, также считают, что салициловая кислота является важным активатором и оказывает опосредованное действие хозяина- растения запускает механизм против микроорганизма патогена.

Учитывая, что в настоящее время особенно остро стоит вопрос обеспечения сельского хозяйства Республики отечественными препаратами в ИОНХ АН РУз (руководитель исследовательской группы, д.х.н. - Ибрагимов А.Б.) проведен комплекс поисковых работ с целью расширения ассортимента и сферы практического использования регуляторов роста растений в хлопководстве.

Целью данной работы является выявление биологической активности новых синтезированных супрамолекулярных соединений, и установление их эффективных концентраций. Синтезированные соединения были получены при различных сочетаниях на основе салициловой кислоты, глицирризиновой кислоты, моноэтаноламина и медного купороса. Изучение этих соединений проведено для выявления свойств, стимулирующих рост и развитие растений, а также установление антимикробной активности препаратов. Таким образом, для получения достоверных данных были проведены: 1) исследования по определению влияния 5 синтезированных препаратов на всхожесть и прорастание семян хлопчатника, выбор концентрации этих препаратов; 2) изучена антимикробная активность препарата. Контролем в данных исследованиях являлась дистиллированная вода.

Исследования проводили на семенах хлопчатника. В первую очередь проведены исследования по выбору нужной концентрации препаратов, при которой достигается максимальный процент влияния на всхожесть и прорастание семян хлопчатника. Диапазон варьирования концентраций супрамолекулярных соединений от 0,01 до 0,0001%.

При учете энергии прорастания и всхожести по каждой повторности отдельно подсчитывали число нормально проросших семян и выражали в процентах. Эти исследования позволяют существенно сократить сроки поиска эффективных препаратов и доз. Полученные данные предоставили возможность остановиться на концентрации препаратов, равной 0.0001%, под влиянием которой в вариантах 1, 2 и 4 достигнута всхожесть семян хлопчатника от 83.33 до 86.66%.

В контрольном варианте под воздействием только воды фиксируется всхожесть, равная 80%. Процент прорастания под влиянием этих 3-х изучаемых препаратов в этой концентрации оказался также самым высоким от 86.66% до 96.66%. Влияние синтезированных соединений на длину проростков хлопчатника в этой серии полностью соответствовало данным, полученным по всхожести и прорастанию.

При проведении бактериологических посевов для определения антимикробного действия препаратов на семена хлопчатника были использованы концентрации 0.02%, 0.002%, 1.0% и 2.0%. Выбор высоких концентраций исследуемых препаратов обосновывается наличием в составе синтезированных соединений веществ, обладающих антисептическим действием, и возможным их более эффективным действием на уменьшение бактериальной обсеменённости поверхности семян хлопчатника.

Для проведения микробиологических исследований была проведена замочка семян хлопчатника в воде (контроль) и в исследуемом препарате в заданных концентрациях. Определение влияния исследуемого препарата на антимикробную активность после обработки семян хлопчатника проводилось путем предельного разведения и высевом на универсальной накопительной среде - мясо-пептонной агаризованной среде.

Как показали исследования, на третьи сутки после проведенного микробиологического посева и при инкубации при 27⁰, в контрольном варианте были обнаружены колонии микроорганизмов, в количестве более чем 120 млн КОЕ/мл.

В варианте, где семена хлопчатника были предварительно замочены в исследуемом препарате Cu+SAL+MEA, показал наиболее выраженный антимикробный эффект, по сравнению с другими опытными вариантами, так колонии микроорганизмов обнаружены в значительно меньшем количестве, особенно эффективным оказалась концентрация 1.0% - 206 тыс. КОЕ/мл, что в 75 раз меньше, по сравнению с контролем.

Особо следует обратить внимание на то, что при исследовании исходных концентраций препарата Cu+SAL+MEA (2%) рост колоний микроорганизмов подавляется полностью. Установлено, что уменьшение концентрации действующего вещества испытуемого препарата приводит к снижению их свойства ингибировать рост микроорганизмов. Однако, хотя концентрации 0.02% и 0.002% Cu+SAL+MEA показали меньшую антимикробную активность по сравнению с концентрацией 1%, однако она была эффективнее контрольного варианта более чем в 2 раза. Таким образом, на основании проведенных лабораторных экспериментов можно с уверенностью заявить о наличии у изучаемых соединений не только свойств, стимулирующих всхожесть и прорастание семян хлопчатника, но и наличие антимикробной активности препаратов, особенно в варианте с Cu+SAL+MEA.

References

1. Young Mo Koo, A Yeong Heo, and Hyong Woo Choi. 2020. Salicylic acid as a safe plant protector and growth regulator. *Plant Pathol. J.* 36(1):1-10 <https://doi.org/10.5423/PPJ.RW.12.2019.0295>.
2. Kalachova, T., Puga-Freitas, R., Kravets, V., Soubigou-Taconnat, L., Repellin, A., Balzergue, S., Zachowski, A. and Ruelland, E. 2016. The inhibition of basal phosphoinositide-dependent Phospholipase C activity in *Arabidopsis* suspension cells by abscisic or salicylic acid acts as a signalling hub accounting for an important overlap in transcriptome remodelling induced by these hormones. *Environ. Exp. Bot.* 123:37-49.
3. Karima Boulahia, Chaima Ouldsaid, Ouzna Abrous-Belbachir. (2023) Exogenous Application of Salicylic Acid Improve Growth and Some Physio-Biochemical Parameters in Herbicide Stressed *Phaseolus vulgaris* L. *Gesunde Pflanzen* volume 75(2). <https://doi.org/10.1007/s10343-023-00878-5>.
4. Hannes Lefevere, Lander Bauters, Lieve Gheysen. 2020. Salicylic Acid Biosynthesis in Plants *Frontiers in Plant Science* 11. DOI:10.3389/fpls.2020.0033.

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ БИТУМОВ**Исфандиёров Р.Л., Абдумаливова Х.Б., Турсунбоев О.Ш.,****Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А.***Ташкентский химико – технологический институт*

Для того чтобы утверждать о возможности применения вторичных битумов в дорожном строительстве недостаточно определять только их физико-механические показатели, необходимо так же оценить качество и соответствие стандарту асфальтобетонов, полученных на основе таких битумов [1].

В качестве основы для асфальтобетонной смеси был использован компаундированный вторичный битум с соотношением окисленного кубового остатка атмосферной переработки и неокисленного кубового остатка переработки нефтесодержащий отходов при пониженном давлении 58/42, для битума марки БНД 90/130. В роли заполнителя выступал активированный минеральный порошок МПА-3 на основе вторичного битума. В два образца из трёх асфальтобетонных смесей были внесены адгезионные присадки, полученные по первому и второму методам.

Для сравнения, в качестве стандартного образца использовался битум БНД 90/130 и асфальтобетонная смесь, полученная на его основе, как наиболее востребованный в дорожном строительстве.

В результате были получены образцы асфальтобетона, аналогичные марке Б-П - горячие плотные асфальтобетоны с содержанием щебня или гравия в пределах 35-50% по массе, для которых были определены основные физико-механические показатели, приведенные в таблице.

Таблица

Физико-механические показатели асфальтобетонов

Показатели	Норма	Образцы асфальтобетонов			
		на основе битума БНД 90/130	на основе компаунд. битума без присадок	на основе присадки по методу 2	на основе присадки по методу 1
Предел прочности при сжатии, при температуре: 50°С, МПа, 20°С, МПа, 0°С, МПа,	не менее 1.0	2,2	1,3	2,3	2,5
	2.2	4,8	3,7	5,0	5,2
	не более 12.0	8,2	10,6	8,3	8,1
Водостойкость:	не менее 0.85	0,90	0,90	0,95	0,95
Водостойкость при длительном водонасыщении:	не менее 0.75	0,94	0,87	0,94	0,92
Сдвигоустойчивость по:	не менее 0,81	0,94	0,84	0,91	0,95
- сцеплению при сдвиге при температуре 50°С,					

МПа					
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа:	не менее 3.0	3,6	3,6	4,0	4,1
	не более 6.5	5,5	4,1	3,5	3,6
Сцепление с минеральным материалом: -кислым (к-р «Орск») -основным (к-р «Сок»)	-	плохо	плохо	хорошо	отлично
	-	отлично	отлично	отлично	отлично

Как следует из данных таблицы, асфальтобетон на основе стандартного битума БНД 90/130, однако только при использовании основного минерального материала. Это обусловлено тем, что стандартный битум БНД 90/130 имеет плохую адгезию к кислому минеральному материалу. Асфальтобетонная смесь на основе вторичного компаундированного битума без добавления присадки имеет близкие к стандартным показатели, однако не соответствует им в полной мере. Смесь, полученная на основе компаундированного битума и разработанных присадок на основе вторичного сырья, имеет показатели, соответствующие требованиям стандарта. К тому же, в отличие от битума БНД 90/130, вторичный компаундированный битум с адгезионными присадками обладает заметно лучшей адгезией к кислым образцам минерального материала [2].

Таким образом, на основе гидролизата соапстока были получены адгезионные присадки, значительно повышающие адгезионные свойства вторичных битумов по отношению к кислому минеральному материалу. Необходимое количество разработанных присадок составляет 0,9-1,1% от массы модифицируемого битума.

Показатели водостойкости асфальтобетонов, содержащих в качестве вяжущего вторичные битумы, модифицированные разработанными присадками, превосходят стандартные аналоги.

Данные исследования доказывают не только возможность использования вторичных битумов в дорожном строительстве, но и перспективность представленного комплекса технологий, так как они позволяют кроме производства вторичной продукции, полностью соответствующей по качественным показателям стандартным аналогам, а в некоторых случаях превосходящей. А так же возвращать в производственный цикл ценные углеводороды, заключённые в нефтесодержащих отходах.

Библиография

1. Суфиянов Р. Ш. К проблеме обезвреживания нефтяных шламов // Известия вузов. Нефть и газ. -2005. - № 6. - С . 117-120.
2. Ишков А. Г., Аكوпова Г. С, Козлов С. И., Попов П. Б., Прыскалов И. Н. Установки для утилизации нефтешламов // Экология и промышленность 2012.-№9.-С. 18-23.

КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ

Дусмурадов М.Ж., Турсунбоев О.Ш., Абдумаливова Х.Б.,
Товбоев У.А., Туробжонова С., Абсалямова Г.М.

Ташкентский химико – технологический институт

Процесс риформинга осуществляется в основном на платиновых катализаторах, однако поиски более дешевых и эффективных катализаторов не прекращается, о чем свидетельствуют многочисленные патенты и публикации статей. Это связано с тем, что металлические катализаторы очень чувствительны к действию контактных ядов, в связи, с чем предъявляются жесткие требования к качеству сырья. Преимуществом окисных катализаторов является их дешевизна, устойчивость к сернистым и азотистым соединениям, а также возможность проведения процесса без давления водорода, что способствует вовлечению в процесс ароматизации парафиновых углеводородов.

Процесс риформинга основывается главным образом на ароматизации шестичленных нафтеновых углеводородов. Между тем, бензины большинства нефтей нашей республики имеют преимущественно парафинистый характер и содержат нафтенов очень много. Не находят себе квалифицированного применения рафинаты, остающиеся после извлечения ароматических углеводородов и содержащие до 80% парафиновых углеводородов. Все это делает весьма актуальной проблему каталитической ароматизации бензиновых фракций с высоким содержанием парафиновых углеводородов. Для ее решения предусматривается интенсификация процессов путем создания высокопроизводительных реакционных аппаратов и повышения эффективности используемых катализаторов.

В нефтехимическом производстве катализаторы на основе окислов никеля и молибдена находят самое широкое применение. Для дальнейшей разработки и усовершенствования катализаторов и технологических приемов очень важны точные сведения о свойствах окисных катализаторов, о связи их свойств с химизмом реакций, слагающих процессов, о роли носителей в формировании активных центров катализаторов, и о влиянии промоторов на активность используемых катализаторов [1].

Важнейшим условием работы катализатора является достижение неустойчивого состояния вещества в ходе катализа, при котором силы химической связи его молекул или атомов испытывают особое влияние на молекулы реагента. При подборе катализаторов необходимо исходить прежде всего из химических свойств элемента или химического соединения, выбираемого в качестве катализатора и, кроме того, учитывать химическую природу данного реагента и возможные направления реакции.

При выборе составных частей катализатора мы исходили из свойств ряда металлов и их простых окислов, входящих в состав катализаторов для ароматизации бензиновых фракций и парафиновых углеводородов.

Известно, что элементы IV группы периодической системы хром, молибден и вольфрам являются d-переходными металлами. В химическом отношении хром, молибден и вольфрам весьма близки между собой. Характерной чертой элементов подгруппы хрома является их поливалентность, связанная с расположением валентных электронов на различных энергетических уровнях. Элементы подгруппы хрома склонны к образованию комплексов типа изополи- и гетерополи-соединений. Особенно ярко эта склонность выражена у молибдена и вольфрама.

В реакциях дегидроциклизации парафиновых и олефиновых соединений индивидуальные окислы хрома и молибдена, окислы, нанесенные на кислые носители и промотированные добавками щелочных металлов, менее активны, чем металлические катализаторы (Pt, Pd, Ni, Cu), нанесенные на окись алюминия.

Однако, подобрав оптимальные условия ведения процесса (соответствующую

температура, скорость потока реакционной смеси, парциальное давление водорода) можно достичь высоких выходов ароматических углеводородов. К достоинствам алюмомолибденовых катализаторов относятся высокая обессеривающая способность, легкая регенерация, высокая стабильность [2].

Необходимо отметить, что ароматизация алканов при высоких температурах без катализаторов происходит в силу наличия у самих алканов склонности к переходу в шестичленные ароматические углеводороды. Чтобы способствовать этому процессу, необходимо прежде всего чтобы часть водородных атомов алканов была предварительно удалена. Поэтому при подборе ароматизирующих катализаторов следует, в первую очередь, обеспечить дегидрирующие свойства катализаторов. И если термическая ароматизация протекает лишь при высоких температурах, то каталитическая ароматизация успешно может быть осуществлена с применением металлов при температурах значительно более низких (480-550⁰С), чем термическая ароматизация. Компонентами катализаторов ароматизации служат сами металлы или оксиды молибдена, вольфрама, хрома, кобальта, никеля и других. Соли никеля на носителях катализируют полимеризацию олефинов с образованием низкомолекулярных соединений. Добавка никеля в небольших количествах повышает активность алюмохромовых и алюмомолибденовых катализаторов в реакциях дегидрирования и дегидроциклизации.

Библиография

1. Гаранин Д.И. Каталитический риформинг бензиновых фракций. Основы теории, эксплуатация и интенсификация процесса. Краснодар:НАФТ, 1996. 90 с.
2. Колесников И.М. Катализ и производство катализаторов. М.: "Техника", 2004. 400 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСИГЕНАТОВ ДЛЯ НИЗКООКТАНОВОГО БЕНЗИНА

**Хидирбаев М.А., Турсунбоев О.Ш., Абдумаливова Х.Б.,
Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А.**

Ташкентский химико – технологический институт

Спиртосодержащие (оксигенатные) топлива достаточно эксплуатируются во всем мире. Применение спиртовых смесей наряду с уменьшением вредных выбросов позволяет уменьшить расход высокооктановых добавок к бензину для улучшения их эколого-эксплуатационных характеристик и антидетонационных показателей. Существующие стандарты при производстве бензинов допускают применение кислородсодержащих компонентов и добавок. Так, в стандарте EN 228-99 наряду с другими оксигенатами допущены метанол и этанол.

При длительном хранении бензина – метанольного и бензино – этанольного топлива они поглощают влагу практически пропорционально содержанию в них оксигенатов и при этом нарушается фазовая стабильность топлива.

Следует отметить, что это явление относится к недостаткам оксигенатных смесевых топлив. Наличие влаги приводит к коррозионной активности: чем больше молекулярная масса спирта, тем меньше его агрессивность.

Как было отмечено выше, наличие влаги нарушает стабильность смесевого топлива. Зависимость температуры помутнения бензино–этанольной смеси от содержания в ней этанола при наличии в системе 0,34% масс. воды.

Однако, все трудности связанные с этими недостатками преодолимы. При использовании в составе топливной композиции обводненного этанола для предотвращения расслаивания смеси следует вводить стабилизаторы: высшие спирты, ароматические амины, кетоны.

Были приготовлены смеси бензина с метанол и этанолам с концентрацией по 10% масс и для них определены октановые числа на одноцилиндровой универсальной установке УИТ–85.

Сущность процесса получения смесевого топлива бензина АИ–80 +10% спиртов (метанолового или этанолового) заключается в смешении готового отраслевого бензина АИ–80 со спиртами оксигенаты подаются в бензин через перекачивающие насосы на дозатор, который добавляет в готовый продукт 5% того или иного спирта, затем происходит смешение в определенной емкости.

Исследование проводили следующим образом [1]:

Сначала измерили барометрическое давление комнаты при помощи барометра и оно было равно на 95200. Эту значению перевели на мм.рт.ст. следующим образом: 95200–190 (по паспорту барометра) = 95010. По таблице нашли, что 95010 – это 712,6 мм.рт.ст. Определили поправку на барометрическое давление по следующему уравнению:

$$K = (760 - P) \cdot 0,03 = (760 - 712,6) \cdot 0,03 = 1,42$$

С помощью этого коэффициента определили степень сжатия трех образцов автомобильного бензина с разными О.Ч. (79, 80, 81):

$$79 \rightarrow 15,69 \text{ (с таблицы для бензина о.ч. 79)} + 1,42 = 17,11$$

$$80 \rightarrow 15,88 + 1,42 = 17,30$$

$$81 \rightarrow 16,05 + 1,42 = 17,47$$

Перед испытанием установка УИТ–85 была подготовлена к работе: сначала подогрели, циркулирующее масло до 50–60°C. После этого запусти двигатель, который работает с помощью электрического генератора.

После запуска двигателя подогрели циркулирующую воду до 90°C. Затем на установке

испытали этанольный изооктан с октановым числом 80 и степенью сжатия 17,30. При испытании этанола настраивается показ детономера на 55 (± 3).

Основной тенденцией развития нефтепереработки является увеличение дали процессов разделения с последующей переработкой с целью получения продуктов, имеющих высокое качество и способных конкурировать на внешнем рынке, а также с целью увеличения их ресурсов [2].

Если это рассмотреть на примере развития технологий получения бензина, являющегося одним из основных продуктов нефтеперерабатывающей промышленности, то начиная с внедрения производства бензина в промышленном масштабе и по сей день, изменения требований к качеству бензина обуславливались развитием техники и ростом требований к детонационной стойкости бензинов, а с 80-ых годов также и экологическим требованием.

Были получены следующие результаты, которые приведены ниже.

Изменение антидетонационных свойств низкооктанового бензина АИ-80 с добавкой оксигенатов

Смесь бензина + спирт	О.Ч.	Прирост О.Ч.	% прироста О.Ч.
бензина + 10% метанол	84,7	4,7	5,9
бензина + 10% этанол	87	7	8,75

Как видно из представленных данных, октановые числа смесового бензина составили при добавке в него 10% метанол 84,7; и при добавке этанол той же концентрации 87; прирост октановых чисел 2,6 и 4,9 соответственно, в % 5,9 и 8,75.

Библиография

1. Менглиев Ш.Ш., Хашимова М.А., Нарметова Г.Р. Перспективные кислородсодержащие добавки к автомобильным бензином. // тез. докл. Межд. конф. Нефтепереработка. май 2012. УФА. 2012. –С. 98–99.
2. Менглиев Ш.Ш., Нарметова Г.Р. Идентификация качественного и количественного состава сивушных масел методом газожидкостной хроматографии. // Нефть и газа. – Ташкент. 2012. №3. –С. 31–32.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО МОЛОКА И СУХОЙ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ И ОЦЕНКА ИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ

Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи, бакалавр 4-курса ТХТИ,
sabinabekmurodova7@gmail.com
 Джахангирова Гульноза Зийнатуллаевна и.о профессор, ТХТИ

Аннотация: Молоко и молочная продукция имеет огромное значение в пищевом рационе человека. Как известно молоко содержит необходимые для организма макро- и микроэлементы, белки, жиры и углеводы. Усвояемость питательных веществ молока очень высокая: белков – 96%, жира – 95%, углеводов – 98%. Более того молоко стимулирует усвоение питательных веществ из других пищевых продуктов. Молоко и молочные продукты относятся к группе скоропортящихся продуктов. Чтобы сохранить качество продукта на долго и улучшить его транспортировку была придумана технология распылительной сушки молока. Сухое молоко обладает теми же свойствами, что и молоко. Популярная на сегодняшний день молочная сыворотка тоже подвергается сушке, при этом она обладает большими питательными свойствами, чем сухое молоко. Данная статья рассматривает сравнительную оценку сухого молока и сухой молочной сыворотки и применение их в детском питании.

Ключевые слова: молочные продукты, сухое молоко, молочная сыворотка, детское питание

Сыворотка является богатейшим по своей природе сырьем, так как в неё переходит около половины сухих веществ из перерабатываемого молока. Особым качеством молочной сыворотки является высокая усвояемость и Биологическая ценность при низкой калорийности. Это связано в основном с тем, что в сыворотке содержатся легкоусвояемые белки – альбумин и глобулин. Помимо легкоусвояемых белков, в составе молочной сыворотки присутствуют ценные для организма витамины, фосфолипиды и минеральные вещества. В молочную сыворотку переходит большая часть солей и микроэлементов молока, а также соли, вводимые при выработке основного продукта.

При этом калорийность молочной сыворотки составляет приблизительно одну треть от калорийности цельного молока, а ценность ее по содержанию полезных веществ незначительно уступает молоку. Благодаря этому молочную сыворотку целесообразно применять в диетическом питании. В таблице 1 приведён нутриентный состав сыворотки разных продуктов [1].

Показатели	Молочная сыворотка		
	Подсырная	Творожная	Казеиновая
Массовая доля, %, СВ в том числе:	4,50 – 7,20	4,20 – 7,40	4,50 – 7,50
Лактозы	3,70 – 4,90	3,20 – 5,10	3,50 – 5,20
Белковых веществ	0,50 – 1,00	0,50 – 1,40	0,50 – 1,50
Жира	0,05 – 0,10	0,05 – 0,10	0,02 – 0,10
Молочной кислоты	0,11 – 0,14	0,13 – 0,15	0,14 – 0,16

Сухое молоко – ценный высококалорийный продукт, который получают путем высушивания пастеризованного коровьего молока.

При разбавлении водой оно по своим характеристикам приближается к нормализованному молоку, при этом сохраняет питательные качества, полезный витаминно-минеральный комплекс. От свежей продукции отличается продолжительным сроком хранения.

Классификация сухого молока происходит с учетом, главным образом, жирности и калорийности. Выделяют две разновидности:

1. СМ – сухое обезжиренное молоко;
2. СЦМ – сухое цельное молоко.

В обезжиренном содержится менее 1% жира, тогда как в цельном – в пределах 25%. Белков и углеводов, напротив, больше в СМ – 36 % и 52 % соответственно, в СЦМ чуть меньше – 25% и 36,5 %. Содержание молочного сахара и влажности больше в обезжиренном молоке, а минералов – в цельном. Оба вида высококалорийны, при этом в 100 гр. СМ содержится порядка 373 ккал, в таком же объеме СЦМ – почти 550 ккал [2].

Одним из основных показателей качества молочных продуктов является жирно-кислотный состав. Как известно количество жира в молоке колеблется от 2-х до 6-%, в среднем составляет 3,8%. Химически молочный жир представляет собой смесь триглицеридов (таблица 1.2)[3].

Наименование кислот	Химическое обозначение	Среднее содержание в молочном жире, %
Масляная	$C_4 H_8 O_2$	3,3
Капроновая	$C_6 H_{12} O_2$	1,8
Каприловая	$C_8 H_{16} O_2$	1,3
Каприновая	$C_{10} H_{20} O_2$	2,6
Лауриновая	$C_{12} H_{24} O_2$	2,7
Миристиновая	$C_{14} H_{28} O_2$	10,7
Пальмитиновая	$C_{16} H_{32} O_2$	24,4
Стеариновая	$C_{18} H_{36} O_2$	9,5
Олеиновая	$C_{18} H_{34} O_2$	32,2
Линолевая	$C_{18} H_{32} O_2$	3,6
Линоленовая	$C_{18} H_{30} O_2$	0,2

На исследование жирно-кислотного состава были взяты два образца: молоко сухое обезжиренное и молочная сыворотка подсырная. После отделения жира путём экстракции из двух образцов, был проведён анализ на определение жирно-кислотного состава по методу анализа транс-изомеров.

Рис.1 Хроматограмма жирно-кислотного состава сухой молочной сыворотки

Рис.2 Хроматограмма жирно-кислотного состава сухого молока обезжиренного

Из полученных Хроматограмм (рис.1, рис.2) следует что в сухом обезжиренном молоке содержится 3,8% масляной, 13% миристиновой, 39,5% пальмитиновой, 11% стеариновой, 23,9% олеиновой и 5,6% нервониковой и 3% пентадекановой кислоты. Сухая сыворотка подсырная содержит 4,2% масляной, 13,7% миристиновой, 2,8% пентадекановой, 41,6% пальмитиновой, 12% стеариновой, 25,6% олеиновой кислоты. Расчёты были сделаны из процентного содержания жирных кислот в молочном жире.

Отличительные свойства и состав сухого молока и сухой молочной сыворотки не так велики, но они всё же есть. Питательные свойства сыворотки выше чем у сухого молока, в то время как молоко само по себе содержит большое количество СОМО и содержит большее содержание жира.

Использованная литература

1. Костенко К. В «Совершенствование процесса восстановления молочной сыворотки и производство молочных десертов на её основе»/дисс.работа/ Ставрополь,2016
2. Госта Билунд «Справочник по производству молочных производств»/ Швеция, 2022
3. Кугенев П.В. уч.пос. «Молочное дело»/Москва, 1967

OBI NAVOT QOVUNING OZUQAVIY QIYMATINI BAHOLASH
mag. Abdurasulova I.G'., dotsent. Normatov A.M., prof. Bobaev I.D. ass.Xusanov R.A
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası,
 +998 97 736 66 11

Moyli ekin xomashyosi sifatida poliz urug'larining texnologik xossalari, fizik-mexanik, fizik-kimyoviy va kimyoviy tarkibining yuqoriligi va taqqoslash yo'li bilan aniqlanadi. Urug'larining rivojlanishida tarkibi muhim ahamiyatga ega. urug'dan yuqori unumda moyi va protein ajratib olish bilan izohlanadi [1, 2, 3, 4].

Oziq-ovqat sanoatida foydalanish imkoniyatlarini baholash uchun mahalliy sharoitda o'sadigan obi navot qovunining urug'larining fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganildi. O'rganilayotgan urug'larda 15-27% oqsil, 11-34% yog', 3-6% mineral moddalar (fosfor, natriy, kaliy, kalsiy, magniy, temir, mis, rux, marganets) borligi aniqlangan. Bu urug'larning lipidlarining asosiy yog' kislotalari palmitin kislota 14-20%, stearin kislota 10 - 13%, oleyin kislota 15 - 42 % va linolein 33 - 63%.

Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, qovun urug'larining lipidlari tarkibida fiziologik qimmatli to'yinmagan C=O-6 va C=O-3 yog' kislotalari, jumladan, 60% dan ko'p miqdorda to'yinmagan yog'– linolein va linolen kislotalari mavjudligi aniqlandi.

Obi navot qovunda qand miqdori 12,00 dan 14,80% gacha, jumladan saxaroza 4,30 - 9,20%

gacha tashkil etishi aniqlandi.

Obi navot qovun urug'ining aminokislotalar tarkibi YUSSXsida tahlil qilinganda 100 g massaga nisbatan mg da - arginin 81,31; lizin 0,43; tirozin 4,59; β -fenilalanin 4,23; gistidin 51,71; leysin 45,07; izoleysin 151,21; metionin 51,14; valin 32,44; prolin 43,07; treonin 70,05; triptofan 3,71; serin 25,51; α -alanin 70,09; glitsin 33,05; glutamin 134,06; aspartik kislota 61,13; sistin 0,54. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, qovun urug'ining aminokislotalar tarkibiga inson organizimida almashtirib b'lmaydigan aminokislotalardan iborat ekanligi aniqlandi.

Obi navot qovunda ekstraksiyasida lipidlarining yog' kislotalari tarkibi GX ma'lumotlarni tahlil qilingandi.

Vitaminlar va boshqa biologik moddalar bilan birga minerallar hayot jarayonlarining normal borishini ta'minlashda odam va hayvonlar muhim elementlardir. Ular izchillikni saqlash uchun zarur tananing ichki muhiti, kislota-ishqor balansi, suv-tuz almashinuvi va boshqa hayotiy funktsiyalar. Shuning uchun, hatto har qanday mikroelement konsentratsiyasining kichik o'zgarishi butun organizmning ishiga ta'sir qiladi. Obi navot qovun navi urug'larining minerallar tarkibi quydagida berilgan, Makroelementlar: kaliy-3884; kaltsiy – 1132; magniy – 611; natriy – 511; fosfor – 5260. Mikro elementlari: temir - 79; marganets - 9; mis – 11; rux – 81; selen - 4,5. Amalga oshirilgan eksperimental ma'lumotlarni qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki Obi navot navili qovunining makroelementlarning asosiy ulushi kaliy, kaltsiy, fosfor elementlariga, mikro elementlari: temir va rux elementlariga to'g'ri kelgan.

Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, O'zbekistonda yetishtiriladigan Obi navot navili qovun urug'lari, qimmatli o'simlik yog'ini olishning istiqbolli xom ashyo hisoblanadi, balki yuqori proteinni ham olish tort, undan oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida foydalanish mumkin.

Adabiyotlar

1. Васильева А.Г., Касьянов Г.И., Деревенко. Комплексное использование тыквы и ее семян в пищевых технологиях // - Краснодар: Экоинвест, 2010. - 144 с.
2. Деревенко В.В., Мирзоев Г.Х., Калиенко Е.А. Особенности химического состава семян дыни сорта «Азиатская овальная»//Известия вузов. Пищевая технология.- 2014.- №1.
3. Деревенко В.В., Мирзоев Г.Х., Калиенко Е.А. Химический состав семян дыни сорта «Амири» // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2014. - № 6. - С. 21-22.
4. Деревенко В.В. Научное обоснование разработки ресурсосберегающих процессов производства растительных масел и создания конкурентоспособной промышленной аппаратуры [Текст]: дисс... д-ра. тех. наук. Санкт-Петербург, 2006. – 320 с.

OZUQ-OVQAT QO‘SHIMCHASI SUV O‘TI CHLORELL VULGARISNING VITAMINLAR TARKIBI

prof. Bobaev I.D., dotsent. Normatov A.M., mag. Dadamuxamedov X.A. M21-15u
BIO1 gr.

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası, +998 93 543 89 45 (bobaev-
isom@mail.ru)*

Xlorella hujayrasi bilan achitqi tarkibidagi faol moddalar o‘zaro taqqoslanganda - inozit 1.5, biotin 2, pantogen kislota 1.3, para – aminobenzoy kislota 2.9 marta ko‘p bo‘lgan. Xlorella tarkibida mavjud B₁₂ achitqida bo‘lmaydi. Xlorella vitaminlar manbasi bo‘lganligi sababli, yuksak o‘simliklar uchun vitaminli ozuqa bo‘lishi mumkin [1].

Xlorellaning tashqi pustlog‘ida vitaminlar B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, B₁₂, foli kislota va uning hosilasi para – aminobenzoy kislota, inozit, biotinlar aniqlangan. Suvo‘ti hujayrasi tarkibida vitaminlarni hosil bo‘lishi, o‘shishning 6-kunida pantoten kislota, biotin, para-aminobenzoy kislotalar - 80%, piridoksin uchun 70%, tiamin, inozit, nikotin kislota 60%, biologik faol moddalar shu yo‘nalishda davom etadi.

Agar baliq moyi tarkibida oltita vitaminlar bo‘lsa, xlorella esa 13 tadan kam bo‘lmagan vitaminlarni o‘zida saqlaydi. Xlorellaning kimyoviy tarkibini o‘zgartirish uning yetishtirish sharoitiga va ozuqa muhitiga qarab boshqarish mumkin [2].

Xlorellani o‘stirish mobaynida ozuqa muhitini o‘zgartirish, ya’ni ozuqa tarkibiga biologik faol moddalar qo‘shish orqali uning tarkibidagi faol moddalar - fitogarmonlar, sterinlar, antibiotik va boshqa moddalar biosintezini boshqarish natijasida ulardan kerakli faol moddalar olish mumkin [3].

Suvo‘ti hujayrasi o‘shishining 14 - kunida vitamin va oqsillar biosintezini to‘la tugallanadi.

Tadqiqotni amalga oshirib, Chlorella vulgaris suvo‘tini sterillangan, Lyuminostatik yorug‘ligi sutkasiga 6-7 kLk, harorat esa 33±2°C bo‘lgan sharoitda, algologik laboratoriyada o‘stirildi. Ozuqa muhiti sifatida - steroidlar yig‘masi (70% β-sitosterin va boshqalar) (1) va minerallar (NaCl, KNO₃, NH₄Cl) aralashmasidan (2) ma’lum konsentratsiyalarda foydalanildi, 12 sutka davomida biomassaning ko‘payish tezligi o‘rganildi.

Ikki xil muhitda o‘stirilgan Chlorella vulgaris hujayralarining ko‘payish tezligi turlicha bo‘lishi aniqlandi. Tajribada ozuqa muhitidagi steroidlar yig‘masi miqdori 10 mg/l 0.57 g, 20 mg/l 0.84 g, 30 mg/l 0.90 g, 40 mg/l 0.95 g, 50 mg/l da esa 0.98 g bo‘lgan.

Minerallar miqdori 100 mg/l 0.78 g, 200 mg/l 0.84 g, 300 mg/l 0.90 g biomassa hosil bo‘lgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, steroidlar yig‘masi miqdori 50 mg/l da 0.98 g bo‘lgan, bu esa Chlorella vulgaris ko‘payishdagi 1 litr suv uchun zaruriy konsentratsiya 50 mg bo‘lganligini ko‘rsatadi. Minerallar miqdori 300 mg/l konsentratsiyada esa 0.90 g biomassa olingan, xona harorati 31-35°C, 1 litr suvda minerallar konsentratsiyasi 300 mg bo‘lganda biomassaning maksimal hosil bo‘lishi kuzatildi.

Adabiyotlar

1. Bobaev I.D., Alimova M.T., Ramazanov N.S. 3 rd International Symposium on Edible Plant Resources and the Bioactive Ingredients. study of the immuno-stimulating action of phytoecdysteroids. Urumqi – China. July 28 -August 1. – 2012. – P. 28.

2. Bobayev I.D., Xujamshukurov N.A., Abdullayev X.O., Ramazanov N.Sh. Biotexnologik sharoitda yetishtirilgan Chlorella vulgaris sp2 tarkibidagi yashil pigmenti tarkibi va mikdori. / “Kimyo, neft-gazni qayta ishlash hamda oziq-ovqat sanoatlari innovatsion texnologiyalarini dolzarb muammolari” Resp. ilmiy-texn. anjumani makolalar toplami. Toshkent. 18-19 noyabr. 2015. – S. 191-192.

3. Cha KH, Lee HJ, Koo SY, Song DG, Lee DU, Pan CH. Optimization of pressurized liquid extraction of carotenoids and chlorophylls from Chlorella vulgaris. // J. Agric Food Chem. – 2010. – 27. – 58 (2). - 793-7.

KASHTAN MEVASIDAN BIOFAOL OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHASINI OLISH VA UNING KIMYOVIY TAHLILI

tayanch dok. Isakova Sh.X., prof. Bobayev I.D., dosent. Normatov A.M., ass. Isaboyev X.N
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası, +998 90 986 66 30

Oziq-ovqat sanoati hamda tibbiy amaliyotda kashtan ekstrakti asosidagi olingan qushimchalar suyuq (Eskuzan va boshqalar), ham quruq ekstraktlar (Esflazid, Reparil va boshqalar) keng qo'llaniladi. Kashtan mevasidan olingan turli konsentratsiyali ekstraktlaridan foydalaniladi [1].

Kashtanning mevasi po'stidan olingan tabiiy birikmalar prostata adenomasi va surunkali prostatit bilan og'rigan bemorlarda qo'llaniladi, suvli ekstrakti adenomatoz o'zgarishini sekinlashtiradi va prostata bezining qoplangan joylariga ta'sir qiladi. Ushbu tabiiy birikmaning ta'sir qilish mexanizmi o'rganilmagan, ammo Polshalik olimlar kashtan urug'i E vitamini bilan birgalikda eskulin glikozidiga boy bo'lib, kichik adenomatoz tugunlarning hajmini va hatto resorbsiyasini kamaytirishga ham yordam beradi deb hisoblashadi [2].

Kashtanining mevasi flavonoid moddalar, kversetin va izokversetin hosilalariga boy manba hisoblanadi. Kashtan gullarida flavonoidlardan tashqari polisaxaridlar va taninlar, barglarida esa polisaxaridlar (pektinlar) va karotenoidlar mavjud bo'ladi [1].

Kashtan mevasining quruq ekstraktini olish usuli ishlab chiqilgan. Mevani maydalab kukuni 3 marta 70% li etanol (hajmi bo'yicha) bilan 2 soat davomida suv hammomida aylanma sovutgich bilan ekstraksiya qilinadi, so'ngra ekstraktlar birlashtiriladi va fil'trlanadi. Vakuum ostida qurutilgandan so'ng (50 °C da) etilatsetat bilan suyuq fazali ekstraksiya olinda.

Kashtan urug'ida flavonoidlarning mavjudligi va miqdoriy tarkibi ham tadqiq qilingan. 90% etil spirtini oldindan tayyorlangan ekstraksiya va kimyoviy reaksiyalar yordamida amalga oshirildi: Konsentrlangan xlorid kislotasi va sink kukunlari bilan; qo'rg'oshin asosining 2% eritmasi bilan ishlov berildi. Flavonoidlar 15% li sirka kislotada qog'oz xromatografiyasini ko'tarilish yo'li bilan aniqlandi. "Guvoh" sifatida rutin va kversetinning 0,1% li spirtli eritmaları ishlatildi. Xromatogrammani birinchi bo'lib UB-spektr nurida ko'rilib zonalar belgilandi: jigarrang-rutin, sariq-kversetin. Keyin ammiak bug'lari bilan ishlov berilib, rangning sariq-yashil rangga o'tishini belgiladi. Shunday qilib, rutinaning mavjudligi va kversetinning izlari kashtan mevasida bulishi aniqlandi.

Respublika turli hududlarda yetishtiriladigan kashtan mevasi qo'shimchalar komponenti sifatida oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan biofaol birikmalarni ajratib olish, uni amaliyotga tadbiiq etishdan iborat bo'lib, uning ekstrakti tarkibida ko'pgina o'rnini almashtirib bo'lmaydigan biologik faol moddalardan (saponinlar, flavonoidlar, karotenoidlar, taninlar va polisaxaridlar) iboratdir. Kashtan daraxtining mevasi oziq-ovqatga qushiladigan biologik faol qo'shimchalar olishning tabiiy manbasi hisoblanadi.

Kashtanining gullari va barglarida flavonoid moddalar, kvercetin va kaempferol hosilalariga boy manba hisoblanadi. Kashtan gullarida flavonoidlardan tashqari polisaxaridlar va taninlar, barglarida esa polisaxaridlar (pektinlar) va karotenoidlarga boy bo'ladi.

Kashtan mevasi tarkibidagi flavonoidlarni o'rganish maqsadida, Toshkent viloyati, Toshkent tumanidan 2021-yil sentyabr oyida kashtan daraxti mevalari yig'ib olinda. Po'stidan ajratilgan kashtan mevasi 3 mm o'lchamda maydalanib, 1:5 nisbatda 70% etil spirtida xona haroratda 12 soat davomida 3 marta ekstraksiya qilindi, olingan ekstraktlar yig'ib fil'trlab rotorli qurutgichda qurutildi. Olingan ekstrakt massasi quruq xomashyoga nisbatan biologik faol birikma – flavonoidlar ulushi 1,58 % tashkil qilgan.

Adabiyotlar

1. Жарова О.Г. Стандартизация конского каштана обыкновенного (*Aesculus hippocastanum* L.) семян и экстракта сухого на их основе: автореф. дис. канд. наук. М., 2009.
2. Isroilova D.I., Bobayev I.D., Mardonov I.H., Elova N.A., Nurmuxamedova V.Z. Kashtan mevasi ekstraktining mikroblarga qarshi faolligi. Ж Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент. – 2020. № 4. – С. 61-65.

BIOTEXNOLOGIK MODIFIKATSIYALASH BILAN STEVOL GLIKOZIDLARNI SHIRINLIK TA'MINI YAXSHILASH

tayanch dok. ¹Karimova N.B., prof. ¹Bobayev I.D., dots. ¹Normatov A.M., dots. ²Usmonov Z.U.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası, +998 93 504 29 24

²Toshkent farmatsevtika instituti, Biotexnologiya kafedrası

Stevia rebaudiana o'simlik bargidan ajratib olinadigan steviol glikozidlarni asosiy qismini steviozid 6-10% dan iborat bo'lib, uning ta'midagi taxirligi inson iste'moli uchun noqulayliklarga keltirib chiqarib, foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Ushbu muammoni yechish uchun fermentativ modifikatsiyalash reaksiyalari yordamida taxir ta'mini yo'qotishga e'tibor qaratildi.

S. rebudiana barglarida asosiy komponentlar - steviozid, rebaudiozid A quruq massaga nisbatan 5-15 % ni tashkil etib, ularning shirinlik darajasi saxarozaga nisbatan 250-300 baravar shirin va kaloriyasi past bo'lganligi uchun tijorat ahamiyatiga ega. Biroq, uning ta'midagi taxirligi inson iste'moli uchun foydalanishni cheklaydi, oziq-ovqat va farmatsevtika mahsulotlarida foydalanishni ham chegaralaydi. Ushbu muammoni yechish uchun ilgari fermentativ transglikozillanish reaksiyalari yordamida taxirligini yo'qotishga e'tibor qaratildi. Steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliglikozillangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish uchun β -CGTase fermenti ishtirokida transglikozillanishi va turli mikroorganizmlar (*B. macerans*, *B. stearothermophilus*, *B. circulans*, *B. halophilus* va *B. alcalophilus*) yordamida qand-guruhini ko'paytirish usullari ishlab chiqarilgan. Ayni paytda kafedra ilmiy yo'nalishida shu mua'moga e'tibor qaratib, steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliaminlangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish bo'yich ilmiy tadqiqot ishlarni amalga oshirmoqda.

β -CGTase - β -cyclodextrin glucanotransferase, I. $R_1=H$, $R_2=-4\alpha-G''-4\alpha-G'''$; II. $R_1=H$, $R_2=-4\alpha-G''$; III. $R_1=-4\alpha-G'''-\alpha-G''''$, $R_2=H$; IV. $-4\alpha-G'''-4\alpha-G''''$, $R_2=-4\alpha-G''-4\alpha-G'''$.

Yuqorida amalga oshirilgan reaksiya hosil bo'lgan uchta mahsulot, ya'ni 13-O-[β -maltotriosyl (1 \rightarrow 2)- β -Dglucosyl]-19-O- β -D-glucosyl steviol, 13-O-[β -maltosyl (1 \rightarrow 2)- β -D-glucosyl]-19-O- β -D-glucosyl steviol and 13-O- β -sophorosyl-19-O- β -D-glucosyl kam unumda bo'lib, taxir ta'mi yuqolgan.

Adabiyotlar

1. Abelyan V.A., Balayan A.M., Kochikyan V.T., Markosyan A.A. Trans glycosylation of stevioside by cyclodextrin glucanotransferases of various groups of microorganisms. *Applied Biochemistry Microbiology*. - 2004. - Vol. 40 (2). - P. 129-134.
2. Kochikyan V.T., Markosyan A.A., Abelyan L.A., Balayan A.M., Abelyan V.A. Combined enzymatic modification of stevioside and rebaudioside-A. *Applied Biochemistry Microbiology*. 2006. - Vol. 42 (1). -P. 31-37.
3. Kinghorn A.D., Wu C.D, Soejarto D.D. Stevioside. *In alternative Sweetener* (3rd edn. Revised and Expanded) // Marcel Dekker, Inc., New York. - 2001. pp 167-182.

MAHALLIY UNLARGA NOANANAVIY BOYITUVCHILARNI QO'LLASH TA'SIRIDA UNNING BIOLOGIK QIYMATIGA TA'SIRI

dotsent. Normatov A.M. , magistrlar. Eshquvvatov M.B, kat.o'q. Abdullayeva F.B
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası, +998 97 113 19 93

Oziq-ovqat sanoatining un tegirmoni uchun asosiy vazifalardan biri yuqori biologik ahamiyatga ega bo'lgan barqaror sifatli mahsulotlarni, xususan, oqsilni ishlab chiqarishdir. Kerakli sifatli unni olishda noananaaviy xomashyolarni qo'llab un sifatini yaxshilash bugungu kunda asosiy dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Unni zarracha kattaligi bo'yicha pnevmosortsiyalash va olingan fraktsiyalarni qiyosiy o'rganish Nagem tegirmon zavodida (Germaniya) 70% laboratoriya boyitish yo'li bilan olingan unning prototiplari nazorat variantiga nisbatan kichikroq va bir hil zarracha hajmiga ega ekanligini va shuning uchun oqsil miqdori oshganligini aniqlashga imkon berdi (1-jadval).

1- jadval

Turli o'lchamdagi fraktsiyalar bo'yicha i navli bug'doy unidagi oqsil miqdori

Hajmi bo'yicha un fraktsiyalari	Fraktsiyaning chiqishi, unning asl massasining %		Protein tarkibi, quruq moddalar massasining %		Protein tarkibidagi o'zgarish, uning asl undagi ulushining %	
	nazorat	tajriba	nazorat	tajriba	nazorat	tajriba
Asl un (70% maydalash)	100	100	12,11	12,29	-	-
Elakdan tushish: 27K	1,6	1,3	9,75	10,0	-2,36	-2,29
38K	3,1	2,6	10,10	10,15	-2,01	-2,14
43K	2,3	1,7	11,21	11,35	-0,9	-0,94
Elakdan o'tish 43K	93,0	94,4	12,25	12,40	+0,14	+0,11

Jadvaldagi ma'lumotlardan. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, prototiplar unida nazoratga qaraganda 1,49% ko'proq protein mavjud. Protein moddalari, ularning miqdori va tarkibi un mahsulotlarining oqsil qiymatini ko'p jihatdan aniqlaydi. Oqsillarning biologik qiymati muhim aminokislotalarning muvozanatli tarkibi bilan tavsiflanadi.

1-rasm. Nazorat (a) va tajriba (b) variantlarida un oqsillarining aminokislota tarkibining xromatogrammasi

Tadqiqot natijalarining eksperimental ma'lumotlari 1-rasmda ko'rsatilgan va 2-jadvalda keltirilgan.

Unning nazorat va tajriba namunalari oqsilining aminokislotalar tarkibi bo'yicha biologik qiymati aminokislotalar tarkibi bilan taqqoslash yo'li bilan baholandi. FAO/VOZ qo'mitasi shkalasiga ko'ra "ideal" protein.

Turli xil tozalash usullariga duchor bo'lgan don unining sinov namunalarining aminokislota tarkibini "ideal" oqsil bilan taqqoslash tahlili shuni ko'rsatdiki, unning prototiplari, nozikroq tarqalgani kabi, taqqoslash namunalariga qaraganda yuqori biologik qiymatga ega.

2-Jadval

O'rganilgan un namunalarida muhim aminokislotalarning tarkibi

Aminokislotalar	Aminokislotalar tarkibi				
	"ideal" oqsilda, 1 g protein uchun mg	nazorat unida		tajribali un bilan	
		1 g protein uchun mg	AK*	1 g protein uchun mg	AK
Izoleysin	40	7,0	17,5	7,5	18,7
Leytsin	70	31,7	45,3	32,4	46,3
Lizin	55	18,5	33,6	14,6	26,5
Metionin+sistin	35	29,0	82,9	33,7	96,3
Fenilalanin+tirozin	60	20,7	34,5	19,4	32,3
Treonin	40	20,1	50,3	21,6	54,0
Triptofan	10	-	-	-	-
Valin	50	17,7	35,4	22,3	44,6
Jami:	360	144,7	40,2	151,5	42,1

* AK-aminokislota tezligi ("ideal" oqsil tarkibidagi%).

Tajribali versiyada unning aminokislota tezligi nazorat qiymatidan 1,9% ga oshdi. Bundan tashqari, tajribali va nazorat unidagi barcha muhim aminokislotalar cheklangan.

Shunday qilib, unni maydalashning katta miqdori va natijada uning biologik, bu holda oqsil qiymati donni maydalashga tayyorlash usuliga, xususan, uni oldindan oqlashga bog'liq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari OZ-I qurilmasi yordamida donni oqlashning uch bosqichli usulini qo'llash uchun asosdir.

Foydalanilgan adabiyot.

1. Normatov A., Investigation of the preparation method of grain for milling in the formation of baking properties of flour // The Austrian Journal of Technical and Natural Sciences . Vienn Prague.-2017. -№9-10 -s. 45-49

BALIQ UCHUN LICHINKALARDAN TAYYORLANGAN YANGI TARKIBLI OZUQA MUHITI

dotsent. Normatov A.M. , magistrlar. Abduxaliqov Sh.A., Azamatov U.Sh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası, +998 94 162 29 59

Ma'lumotlarga ko'ra, 2050 yilga borib, insonlar soni 9.1 mlrd. ga etib, ularni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda katta muammolar paydo bo'ladi. Hayvon oqsiliga bo'lgan talab keskin oshib ketishi natijasida, keyingi 35 yil davomida go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishni 72% ga oshirish talab etiladi. Bu esa foydalanilayotgan qishloq xo'jalik er maydonlarining 3/2 qismida chorva mollari etishtirish taqazo etadi. Bu esa o'z navbatida er maydonlaridan, suv zahiralari samarali foydalanish, atrof muhitga ajraladigan is gazining keskin ko'payishiga sabab bo'lishi bilan bir qatorda, juda katta miqdorda ozuqa mahsulotlari etishtirish muammosini ham keltirib chiqaradi. Mazkur muammolarni hal etish uchun muqobil manba sifatida ozuqabop hasharotlardan foydalanish zaruriyati paydo bo'lmoqda.

Ozuqabop hasharotlar orasida birinchi navbatda sariq un qo'ng'izi lichinkalariga muqobil oqsil manbai sifatida qaraladi. Uning ko'plab turlari juda sifatli oqsil saqlashi bilan xarakterlanib, tarkibidagi almashinmaydigan aminokislotalardan lizin, metionin va leysin miqdori o'simlik manbalariga nisbatan yuqori darajada bo'lishi bilan izohlanadi.

Mazkur almashinmaydigan aminokislotalar o'simliklar manbalarida juda kam miqdorda uchrasa, hayvonlar oqsilida uchramasligi bilan ahamiyatlidir. *Tenebrio molitor* lichinkalari izoleysin, leysin va lizinga juda boy muqobil manba ekanligi ko'plab ilmiy manbalarda qayd etilgan. Jumladan, mazkur lichinkalar izoleysin, leysin, valin, tirozin va alanin saqlashi bo'yicha qoramol go'shtidan ustun turadi. Ayniqsa go'shtga bo'lgan talabning oshib borishi natijasida mazkur lichinkalarning potensial oqsil manbai sifatida qaralishiga sabab bo'lmoqda.

Ilmiy manbalarda *Tenebrio molitor* lichinkalarining oqsil saqlashi, ozuqa mahsuloti tarkibidagidan bir necha barovar farq qilsa ham o'z turg'unligini saqlab turishi bilan muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilmoqda. Mazkur lichinkalarning oqsil saqlashidan keyingi o'rinda turuvchi muhim xususiyatlaridan biri, uning quruq massaga nisbatan 33% gacha lipid saqlashi bilan belgilanadi. Lipidlarni yuqori darajada saqlashi *Tenebrio molitor* lichinkalariga lipidlarning yangi muqobil manbai sifatida qarash imkonini beradi.

Dunyo bo'yicha insonlar tomonidan 1500-2000 ga yaqin hasharot turlari va umurtqasiz hayvonlar iste'mol qilinadigan bo'lsa, bularning asosiy qismi Markaziy va Janubiy Amerika, Osiyo hamda Avstraliya davlatlari zimmasiga to'g'ri keldi.

Iste'mol qilinadigan hasharot turlarining asosiy qismi asosan tabiatdan terib olinsa, kelgusida mazkur jarayon sanoat asosidagi ishlab chiqarish darajasiga o'tishi kutilmoqda.

Shu boisdan mazkur hasharotlarni shartli ravishda kichik uy qoramoli (ho'kizi) deb shartli nomlangan. Ozuqabop hasharotlar qoramollarga nisbatan atrof-muhitga juda kam miqdorda CO₂ gazlari (parnik gazlari) chiqarishi bilan ahamiyatlidir.

Suvdan foydalanish ham iqtisodiy va ijtimoiy muhim jihatlaridan biri bo'lib, ozuqabop hasharotlar qoramollarga nisbatan bir necha yuz ming barovar suvni kam iste'mol qilishi isbotlangan.

Mazkur noan'anaviy ozuqa manbalaridan samarali foydalanish uchun ularni boshqariladigan sharoitda, ekologik va xavfsizlik aspektlarini nazorat qilgan holda etishtirish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga keng joriy etish bu yo'nalishning eng muhim vazifalaridan biridir.

Shu boisdan, ozuqabop hasharotlardan oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishda manba sifatida foydalaniladigan bo'lsa, ularning tarkibiy xususiyatlarini tadqiq etish bu fundamental tadqiqotlarni taqqazo etadi. Jumladan, ozuqabop hasharotlarni boshqariladigan sharoitlarda etishtirish davomida uning ozuqaviy qiymati bevosita beriladigan ozuqa muhiti tarkibiga bog'liqligi aniqlangan. *Tenebrio molitor* qo'ng'izi lichinkalari odatda bug'doy kepagida ko'paytiriladi, ammo bug'doy kepagiga turli xil qo'shimchalarning jumladan, sabzavotlar qoldiqlarining qo'shilishi, ularning lichinkalarining yashovchanligini oshirib, biologik rivojlanish

sikllarining qisqarishiga sabab bo'lib, etuk yoshlilarida tuxum qo'yish ko'rsatkichlarini oshiradi.

Kichik yoshli lichinkalarni havoning nisbiy namligini ta'minlash orqali ham suv bilan ta'minlash mumkin. Jumladan, 75% va undan ortiqroq bo'lgan nisbiy namlikda kichik yoshli lichinkalar yaxshi rivojlanadi ammo nisbiy namlikning keskin oshib ketishi keskin salbiy ta'sir ko'rsatadi

(bunda ortiqcha nisbiy namlikni lichinkalar ichki metabolitik energiyaga aylantirishga yo'naltirishi natijasida lichinkalarning yashovchanligi keskin pasayib ketishiga olib keladi.

Ilmiy manbalarda sariq un qo'ng'izi lichinkalari mikroelementlar, jumladan kalsiy, sink va magniyning noan'anaviy manbalari ham hisoblanadi.

So'nggi yillarda ilmiy manbalarda ko'plab e'lon qilinayotgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ozuqabop hasharotlarning ichki skleti mavjud bo'lmaganligi sababli, ular kalsiy manba bo'la olmaydi, ammo ularni oziqlantirish tartibini boshqarish orqali kalsiyning sintez qilishiga erishish mumkin.

Shu boisdan *Tenebrio molitor* qo'ng'izi lichinkalarining ozuqa muhiti tarkibidagi oqsilga bog'liq holda hosil qiladigan oqsil va yog' miqdori hamda rivojlanish ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu boisdan, urli xil miqdorda oqsil saqlovchi manbalar asosida tayyorlangan yangi tarkibli ozuqa muhitining *Tenebrio molitor* qo'ng'izi lichinkalarining oqsil, yog' hosil qilishi va rivojlanish ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganishga harakat qildik. Ma'lumki, O'zbekiston sharoitida baliqchilik tarmog'i shiddat bilan rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Mahalliy sharoitda baliqlar asosan ikki xil: tabiiy va sun'iy suv havzalarida etishtiriladi.

Olib borilgan tahliliy natijalarga ko'ra baliq chavoqlarini etishtirish davomida asosan bug'doy uni, chavoqlar yiriklashgan sari 25-27% oqsil saqlagan omuxta em uni va granulalar qo'llanilishi aniqlandi.

Xo'jaliklarda ozuqa emini iqtisod qilish hamda baliqlarni to'yimli ozuqa bilan oziqlantirish maqsadida tabiiy (tirik) ozuqa emlari (zooplanktonlar, mikrosvuvtlari) hamda turli xil hasharotlar lichinkalarini suv havzalari qirg'oqlarida ko'paytirishdan foydalanishmoqda.

E'tiborimiz baliqchilik xo'jaliklarida keng qo'llanilayotgan hasharotlar lichinkalaridan foydalanish jihatlari qaratildi.

Suv havzalari qirg'oqlarida tashkil etilgan turli xil ko'rinishdagi hasharot lichinkalari va zooplanktonlarni ko'paytirish jarayonini boshqarib bo'lmaydi. Jumladan, qaysi hasharot turi, qancha miqdorda lichinka hosil qilishi, ozuqa sifatida foydalanilayotgan organik mahsulotlar (chorva mollari go'ngi) tarkibida turli xil patogen mikroblarning ham rivojlanish xavfi juda yuqoriligicha qolmoqda.

Bunda baliqlarning ham normal rivojlanishiga salbiy ta'sir etib, ularning kasallanish ko'rsatkichlarini oshirib yuboradi. Chavoqlarning chiqish ko'rsatkichi 50% atrofida bo'layotganligiga ham mazkur holatni sabab qilib ko'rsatish mumkin.

Shu boisdan, mazkur xo'jaliklarda boshqarilmaydigan sharoitda hasharot lichinkalarini ko'paytirishni, sun'iy boshqariladigan sharoitga o'tkazish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. 3.5.1-rasm (B, S, D) larda *Tenebrio molitor*—ozuqabop hasharotining rivojlanish bosqichlari ko'rsatilgan.

Mazkur ozuqabop hasharotlarni sanoat asosida etishtirish uchun bug'doy kepagi hamda makrofitlar asosida yangi namunaviy ozuqa muhiti tarkiblari ishlab chiqildi. Namunaviy ozuqa muhitining komponentlar kesimidagi tarkibi 3.5.2-rasm qayd etilgan.

Bunda namunaviy ozuqa muhiti variantlari: 1-LWbA -30%, 2-LwbA - 35%, 3-LwbA - 40%, 4-LwbA - 45%, 5-LwbA - 50%, 6-LwbA - 55%, 7- LwbA - 60% oqsil saqlaydi (3.1-rasm).

3.1-rasm. Turli xil manbalar asosida tayyorlangan yangi ozuqa muhitida komponentlar nisbati, g/100g

Mazkur namunaviy ozuqa muhitlarining *Tenebrio molitor* (F₆) avlodi lichinkalari rivojlanishida o'sish tezligi va oqsil hosil qilishiga bog'liqligi o'rganildi (3.5.1-3.5.8-jadvallar, ilovaga qarang).

Olingan natijalarga ko'ra, 1-LWbA ozuqa muhitida *Tenebrio molitor* F₆ avlodi lichinkalari 61,55% o'sish tezligini namoyon etib, 35,73% oqsil hosil qilishi aniqlandi.

2-LWbA, 3-LWbA, 4-LWbA ozuqa muhitlarida lichinkalar 83,50%; 85,62% va 88,49% o'sish tezligini namoyon qilgan bo'lsa, shunga muvofiq ravishda 41,37%, 48,05% va 53,29% oqsil hosil qilishi qayd etildi. 5-LWbA, 6-LWbA va 7-LWbA ozuqa muhitlarida *Tenebrio molitor* (F₆) avlodi lichinkalari 88,82%, 99,21% va 98,40% o'sish tezligini namoyon etgan bo'lsa, shunga muvofiq ravishda 64,80%, 64,18% va 64,15% oqsil hosil qilishi aniqlandi.

Tadqiqotlar davomida ozuqa muhiti tarkibidagi oqsillar miqdori oshib borgan sari, proporsional ravishda, lichinkalarning o'sish tezligi va oqsil saqlashi ham oshib borishi aniqlandi.

Ammo, ozuqa muhitining tarkibidagi oqsillar miqdori 50% dan oshgandan keyingi miqdorlar lichinkalarning o'sish tezligi va oqsil hosil qilishiga sezilarli darajada ta'sir etmasligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Nowak V., Persijn D., Rittenschober D., Charrondiere U.R. 2016. Review of food composition data for edible insects. Food Chemistry 193, 39-46.
2. Kim TK., Yong HI., Kim YB., Kim HW., Choi YS. 2019. Edible Insects as a Protein Source: A Review of Public Perception, Processing Technology, and Research Trends. Food Sci. Anim. Resour. 39(4):521-540.
3. Mirzaeva D.A., Maksumkhodjaeva K.S., Khujamshukurov N.A., Gazieva Sh.Q., Abdullaev X.O., Iskhakova Sh.X., Kuchkarova D.Kh. 2020b. Nutritional Value of Lemnaceae Macrophytes. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 9(04):3233-3242. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2020.904.376>

BIOTEXNOLOGIK YO'L BILAN OLINGAN MELANINNING KIMYOVIY TARKIBINI ANIQLASH

mag. Hamdamova N.B. M21-15u BIO1 gr, prof. Bobayev I.D., dots. Normatov A.M., ass.
Yusupov N.O'., Isxaqova Sh.X.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası,
bobaev-isom@mail.ru, +998 93 543 89 45

Melaninlar tabiiy pigment bo'lib, oqsil tarkibli tirozin, dioksifenilalanin yoki katexolaminning oksidlanish polimerizatsiyasi hosilasidir.

Melanin hosil bo'lish jarayoni quyidagicha kechadi. Ribosoma va Goldji kompleksi ishtirokida oqsillardan fosfolipidlar va tirozinaza fermenti sintezi ro'y beradi. Bular kelajakda melanosomlarning tarkibiy elementi hisoblanib, Goldji kompleksiga o'tadi va u yerda oraliq pufakchalarda yuzaga keladi. Xuddi shu paytda melaninning sintezi substrati bo'lmish tirozin aminokislotalari hosil bo'ladi [1].

Melanin kislotali muhitga ega bo'lib, ishqorlarda eruvchanlik xususiyatini namoyon qiladi, ammo organik eritmalarda parchalanmaydi. Yana aytib o'tish joizki, perikis vodorod, permanganat kaliy, xlornovat kislotasi va xlorni temir kabi kuchli ion hosil qiladigan birikmalar ta'sirida rangini yo'qatmaydi. Melanin tarkibi 55% uglerod, 30% kislorod, 9% azot, 4% vodorod va boshqa moddalarni 2% tashkil etadi. Melanin qancha aminokislotalardan tuzilganligi hanuzgacha to'liq o'rganilmagan. Lekin arginin, gistidin, tirozin, trimtofani, sistin va metionin kabi aminokislotalardan isbot ekanligi aniqlangan [2].

Melaninni sof holatda ajratish juda qiyin. U zudlik bilan melanosomal oqsillar va aminokislotalar bilan birikib melanoprotein kompleksini hosil qiladi. Melanoproteinlar tarkibiga arginin, gistidin, triptofan, metionin va tirozin kabi murakkab aminokislotalar kiradi, shuning uchun ham «melanin» so'zini oqsillarning birlashgan kompleksi deb qarash mumkin [3].

Melanin kimyoviy tarkibini o'rganish asosan yuqori 1,5 atm bosim va yuqori 180°C haroratda turli konsentratsiyalarda hamda kaliy gidroksid eritmasi bilan gidrolizi qo'llaniladiganda tarkibini aniqlashda yordam berdi.

Ko'proq "yumshoq" usullardan foydalanish, xususan, kul'tural suvli ekstraktida bo'lgan melaninni ortib borayotgan qutbli organik erituvchilar: petroleyn efiri, etil asetat, xloroform va xloroform-etanol aralashmasi bilan ketma-ket ekstraksiya qilish imkonini berdi.

Petroleyn efiri melanin va erituvchining massasiga 1:5 nisbatida qo'shildi. Keyinchalik, melanin 35±1 °C haroratda aralastirish bilan ekstraksiyalanadi.

Adabiyotlar

1. Сысоева М.А., Иванова Г.А., Гамаюрова В.С., Зиятдинова Г.К., Будников Г.К., Захарова Л.Я., Воронин М.А. Повышение антиоксидантной активности водных извлечений и меланинов чаги I. Обработка водных извлечений чаги водными растворами гиперразветвленных полимеров // Химия растительного сырья. – 2010. – № 2. – С. 105-108.

2. Mazurkiewicz W., Rydel K., Pogocki D., Lemieszek M.K., Langner E., Rzeski W. Separation of an aqueous extract *Inonotus obliquus* (Chaga). A novel look at the efficiency of its influence on proliferation of A549 human lung carcinoma cells // Acta Poloniae Pharmaceutica. – 2010. – V. 67, № 4. – P. 397-406.

3. Mazurkiewicz W. Analysis of aqueous extract of *Inonotus obliquus* // Acta Poloniae Pharmaceutica. – 2006. – V. 63, № 6. – P. 497-501.

KASHTAN MEVASINING ICHKI PO‘STIDAN MELANIN OLISH BIOTEXNOLOGIYASI

**magistrant Hamdamova N.B., prof. Bobaev I.D., dots. Normatov A.M.,
ass. Yusupov N.O’., tayanch dok. Isxaqova Sh.X.**

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası,
bobaev-isom@mail.ru, +998 93 543 89 45*

Melaninlar azot o'z ichiga olgan va azotsiz polifenollarning fermentativ oksidlanishi paytida organizmlarda hosil bo'lgan quyuq rangli yuqori molekulyar tartibsiz polimerlardir. Ular radioprotektiv va antioksidant xususiyatlarga ega, radionuklidlar va og'ir metallar uchun sorbent bo'lib, tirik organizmlarni ultrabinafsha nurlanishidan samarali himoya qilishga ega. Melaninlar tibbiyot, farmakologiya, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda qo'llaniladi [1].

Melaninlarni olish uchun aminokislota tirozin va uning hosilalari oksidlanishi natijasida kimyoviy sintez texnologiyasi, hayvon va o'simlik xom ashyolaridan ekstraksiya yo'li bilan hamda mikroorganizmlar yordamida mikrob sintezi qo'llaniladi [1].

Melanin ishlab chiqarish uchun xom ashyo bo'lgan biologik materiallaridan ajratib olish kimyoviy usullari xilma-xil bo'lganligi sababli, ularni yig'masini ajratish va individual holda tozalashning yagona standart olish usuli mavjud emas [1].

Melanin suvda kam eriydi, lekin suvli eritmaning pH qiymati 5,5 dan 2,5 - 2,0 gacha o'zgarganda, u jigarrang yoriqlar shaklida cho'kadi. Yangi olingan melanin faqat ishqoriy muhitda, shuningdek, 80% aseton va 50% etanolda yaxshi eriydi. Boshqa organik erituvchilarda yoki benzol, ksilen, xloroform, neft efiri umuman erimaydi yoki etil asetatda 11% gacha, dietil efirda 2,5% gacha melanin ozgina eriydi. Ochiq havoda yoki yuqori haroratda quritilgan melanin deyarli butunlay eruvchanligini yo'qotadi va vakuumda quritilganda natriy gidrokarbonat va gidroksidi eritmalarida erish qobiliyatini saqlab qoladi. Tozalash jarayonida u parchalanib, qoramtir ko'mirga o'xshash massa hosil qiladi [2].

Melanin sintez qiluvchi *Bacillus thurigiensis* shtammidan ozuqaviy muhit tayyorlash orqali olinadi, kiyen fermentatsiya eritmalarida melanin kontsentratsiyasi 4-8 g/l ni tashkil etdi [3].

Ustunli xromatografiya usulida (6×70 sm) melaninning yuqoridan pastga 0,028 sm/s oqim tezligida elyut yuviladi.

Biotexnologik yo'l bilan noan'anaviy xom ashyo turidan yuqori antioksidant faollikka va ega bo'lgan suvda eriydigan melaninni olish. xom ashyo sifatida kashtan mevasi mag'zining maydalangan po'stidan foydalanildi. Kashtan mevasi mag'zining maydalangan po'stini va suvning massa 1:20 nisbatida suvda uch bosqichli ekstraksiya qilishni va har bir ekstraksiya bosqichi uchun 12 soat davomida ekstraksiya qilish orqali suvda eriydigan melaninni olish usuli amalga oshirildi. Uch bosqichda olingan ekstraktlarni birlashtirilib filtrlanadi (ekstrakt hajmi 15 l tashkil qildi). Olingan ekstrakt 3 litr hajm qolishiga qadar bug'latiladi. Suvli ekstrakt 0,5 N NaOH eritmasi bilan pH muhiti 12 gacha yetkanga qadar qo'shildi. Hosil bo'lgan tiniq aralashmaga pH 1,5 ga qadar nordonlashtiriladi. Hosil bo'lgan cho'kma melaninni aralashmasi massa nisbatida 1:2 etilasetat bilan ekstraksiya uch bosqichda amalga oshirildi. Suvli qism yani aralashmadan organik ekstrakt qismi ajratib olindi. Suvli qismda cho'kma hosil qilgan melanin filtrlash yo'li bilan ajratib olindi. Melanin cho'kmasi melanin to'liq erishiga qadar 12% li ammiak eritmasida eritiladi, qoldiq ammiak va suv rotorli bug'latkichda bug'latilganidan keyin melanin eritmasi liofil shkafda quritildi.

Adabiyotlar

1. Агаджанян А.Е., Оганисян Г.Д., Егиян К.И., Сагиян А.С. Технологические особенности выделения и очистки различных классов биологически активных веществ из ферментационных растворов // Армян. хим. журнал. 2015. 68, № 4, С. 532- 551.
2. Юмаева, Л.Р. Состав и свойства экстрактов из шрота чаги: автореф. дис. ... канд. хим. наук: 15.00.02 / Юмаева Ляйсан Рифгатовна. – Казань, 2009. - 16 с.
3. Бабицкая В.Г., Щерба В.В., Иконникова Н.В. Меланиновый комплекс гриба *Inonotus obliquus* // Прикладная биохимия и микробиология. – 2000. – Т. 36, № 4. – С. 439-444.

ENRICHED FEED: NON-TRADITIONAL USE OF RAW MATERIALS FOR POULTRY

Associate Professor. A.M. Normatov, Assoc. N.U. Yusupov, Master. U.Z. Azamatov

Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology

+998 94 162 29 59

It is known that up to 70% of feed costs in the poultry industry are accounted for by cereal crops, including wheat, barley and corn. These cereals are essential in the sphere of feeding the population and occupy the main position among food crops. The search for new types of grain fodder to partially replace traditional and use them to maintain and increase the productivity of poultry is urgent.

One way to solve this problem is to use non-traditional types of feed in the diet of poultry as sources of protein (sorghum, triticale) and mineral (limestone, bentonite, palygorskite) nutrition.

The aim of the study is to study the chemical composition of the above non-traditional feeds and determine the optimal level of their partial replacement of traditional grain and mineral supplements in the diet of farm birds.

Results of the study. The results of the study of the chemical composition and use of grain of some non-traditional feeds (sorghum, triticale) in the feeding of laying hens showed that these feeds were not inferior to the main grain cereals (wheat, corn, barley) both in the level of nutrients and efficiency of influence on bird productivity. Thus, the crude protein content of sorghum ranges from 11.7-12.2%, crude fiber and fat - 1.5-5.8 and 4.3-4.4%, respectively. Sorghum is almost on a par with triticale in terms of the content of most essential amino acids, and surpasses maize in terms of some of them. However, the limiting factor in the use of sorghum in laying hens is its tannin content. Depending on the tannin content, the rate of use of sorghum in the diet of birds is determined. If the components of the basic diet do not contain tannin, it is possible to include 15-20% sorghum in the feed for young birds and 30-35% for adult birds. Brown sorghum varieties have a high tannin content, so you should limit the possibility of using them in feeds to 5-20%. Another complete substitute for the main grain feed in the diet of birds is the wheat-rye hybrid triticale, which has a number of advantages compared with wheat and rye. Triticale contains more protein (15-18%), its high energy content (285 kcal/100 g) allows it to replace up to 60% of wheat in the diet.

The results of chemical studies showed that the content of protein, fat and fiber in triticale grown in Uzbekistan is 13.2; 2.2; 2.9%, respectively. The content of amino acids (lysine, cystine, etc.) of triticale is significantly superior to sorghum and other traditional grain crops.

The first experiment to partially replace traditional grain sorghum was conducted on chickens-Locks of the Loman Brown cross, of which five groups of 50 birds each were formed according to the principle of peer groups.

The data obtained for 8 months. productivity of laying hens showed that the tested levels of sorghum at partial replacement of cereals (corn, wheat, barley) by 5, 10, 15 and 20% had unequal effects on the productive qualities of the experimental birds (Table).

In the second experiment, the task was to partially or completely replace wheat and barley with triticale. Five groups of laying hens of the same cross were also formed for the experiment, but in the diet of laying hens 20, 40, 60 and 80% of traditional grain components of feed were replaced by triticale.

The results of the experiment showed that the preservation of livestock in all groups was high - from 93.33 to 96.67%. The highest live weight was found in Group II (1987.77 g) where triticale replaced 20% of traditional cereals and the hens of Group II were 0.52-1.17% superior to their counterparts in other experimental and control groups. The average egg production per hen and egg laying rate during the first 4 weeks of the experiment were 6.13 and 6.84, 21.9 and 24.4%, respectively. At the end of the study, the egg laying rate was higher in birds of experimental Group III (142,7 eggs per hen, 78,4%) than in birds of other experimental groups, while the control group

exceeded the control group by 1,04%. The average daily consumption of feed by experimental birds ranged from 123.58 to 130.60 g. The greatest consumption of feed was observed in group III where 40% of traditional cereals were replaced by triticale in the diet of the birds, - higher by 2.7% as compared with the control. It was found that as the doses of triticale in the diet increased to 60 and 80%, the level of feed consumption decreased.

Thus, an effective rate of grain feed replacement in the diet of laying hens is sorghum in the range of 10-15% and triticale 20-40%. Minerals also play a significant role in the nutrition of poultry. They play the role of plastic material in the formation of the skeleton and egg shells and take an active part in metabolism.

Results of a comparative study of the effectiveness of the use in the diet of egg chickens imported and local limestone as mineral supplements showed that while maintaining the recommended level of calcium in the diet (3.1% of the weight of feed) local raw materials provide the same productivity layers, as imported.

It was found that to increase the efficiency of the use of local limestone and

It is necessary to increase the calcium content in the diet to 3.5%, i.e. to increase the recommended norm (3.1%) by 0.4%. This contributes to the increase of chick retention by 2%, egg production per average laying hen by 6.4%, egg yield of the 1st category (D-1) by 7.5%, reduction of feed expenses per unit production by 5.8% and increase in the egg production efficiency index by 16.5%.

Thus, the introduction of local limestone in the ration allows to increase the preservation of livestock, egg production and reduce feed consumption. The use of natural sorbents such as bentonite and palygorskite clays in cattle breeding allows to realize the potential of the gene pool with great efficiency, which leads to an increase in production without additional costs of feed.

Bentonites are clay substances of volcanic origin with certain physical properties (dispersity, plasticity, etc.), consisting of at least 60-70% of mineral groups of montmorillonites and characterized by high binding capacity, adsorption and catalytic activity.

The results of the experiment showed that the most optimal rate of introducing bentonite from the above deposits in the diet of laying hens of the parent flock is a dose of 2.5% of dry matter weight. It was found that adding this dose to the diet increased the safety of laying hens of the parent flock by 5%, their egg production by 5.5%, the average weight of eggs by 4%, the yield of hatching eggs and hatching chickens by 4.2%, and also reduced feed costs per 10 eggs by 7.3%.

Conclusion. The use of local non-traditional feed in general has a positive effect on the performance of egg birds and may well replace expensive components of mixed fodder imported from outside the country.

Literature

1. Ovchinnikov AA, Shamin O. The effectiveness of the enzyme Avizim and probiotic in the diets of broiler chickens // Feeding farm animals and feed production. 2013. № 10. C. 43-48.
2. Nikulin V.N. The use of tetralaktobakterin in growing poultry / V.N. Nikulin, V.V. Gerasimenko, T.V. Kotkova, E.A. Lukyanov // Proceedings of the Samara State Agricultural Academy. 2015. № 1. C. 134-137.

DEVELOPMENT OF NEW CHEMICAL REAGENT BASED ON LOCAL AND RAW MATERIALS FOR OIL AND GAS INDUSTRY

Kobilov Nodirbek., Khamidov Basit, Shukurov Abror., *Kodirov Sarvar.

Institut of General and Inorganic Chemistry of Academy of Science

**Karshi professional school, ** University of Economics and pedagogy*

Tashkent ., Uzbekistan

+9989972604607, nodirbekdoc2020@gmail.com

Abstract. The article presents the ways of improvement and development new weighted mud receipt based on composite lubricant from local raw materials and industrial wastes for drilling oil and gas wells. In the process of building oil and gas wells to maintain the stability of the walls, to prevent the flow of salts, and to prevent the penetration of formation fluids into the well, it becomes necessary to increase the density of the drilling fluid, which can be accomplished by introducing components with increased density.

As the demand for energy increases, harsh and extreme environments are explored for hydrocarbon; and deeper wells have been drilled to reach targets in formations with very high temperatures and pressures. The successful completion of an oil well depends to a considerable extent on the properties of the drilling fluid. Drilling fluids serve several fundamental functions: (i) to remove the cuttings generated by the drill bit from the borehole, (ii) to control the downhole formation pressures, (iii) to overcome the fluid pressure of the formation, (iv) to avoid damage to the producing formation and (v) to cool and lubricate the drill bit, etc [1,2].

Present time for obtaining and development of drilling fluids for drilling oil and gas wells use more than 4000 kind of chemicals in the world. Such as Carboxymethylcellulose, polyacrylamide, hydrolyzed polyacrylonitrile, ferrochrome-lignosulphonate, grafite, chrompick, NaOH, Na₂CO₃ and others. In the Republic of Uzbekistan for drilling oil and gas wells use about 3,5-4 thousand ton chemical reagents every year. Domestic chemicals are not fully meet the requirements of geological and technical conditions of wells. The quality of the construction of oil and gas wells, and the quality of the opening of the productive formation, largely depends on the used drilling mud because the drilling fluid is a technological fluid that interacts with the newly opened rock. In all cotton producing countries and factories proceeding cotton seeds gossypol resin is formed as a final product, which has a viscous-fluid consistency, and now find its effective implementation. The transformation of the viscous fluid gossypol resin into a powdered material by modification of the various ingredients of the organic and inorganic origin can bring to the commercial introduction of the products and to expand the field of efficient use in large-tonnage quantities [3].

The structure, composition and physicochemical properties of the domestic composite chemical reagent for drilling fluids, the waste of “Ferganazot” JSC— carbonate-polymer sludge, soda ash and caustic soda, and Na-carboxymethylcellulose “Carbonam” with 500 polymerization degree were studied. Next, the physicochemical properties of mineral weighting agents were investigated - red clay, marble flour, dolomite, scale, hematite and barite (table 1).

Table 1 shows comparative data on the results of studies of the physicochemical properties of the studied organomineral raw materials as weighting agents for drilling fluids.

New compositions of Lubricants and technology of obtaining for production of composite polymer lubricants by using of low molecular weight sodium carboxymethylcellulose, alkali, water-soluble modified powdered gossypol resins and organic-mineral additives of various ratios to improve the physical and chemical properties of drilling fluids have been developed. Water-soluble modified powdery resin contains hydrophobic additives based on sodium salt of fatty acids and ionic surfactants. The use of these reagents for drilling fluids used in drilling oil and gas wells ensures the preservation of the regulated rheological and filtration properties of polymer systems at 80-190 ° C for 30-40 hours. Method of obtaining new composite lubricants based on physical and chemical modification of initial materials on various ratios, environment and regime.

All the physical, chemical and technological parameters of drilling fluids based on composite chemical reagents have been tested in accordance with API standards.

In the development of new composite chemical reagents for stabilization drilling fluids for drilling oil and gas wells we used mainly waste of oil and fat production-gossypol resin, as well as low mass carboxymethylcellulose. Gossypol resin consists of 52 to 64 of free fatty acids and their derivatives, and the rest-a product of condensation and polymerization of gossypol and its transformation, resulting from extraction of cottonseed oil, mainly in the process of distillation of fatty acids from soapstok. In the gossypol resin found 12% of the nitrogen containing compounds, 36% of the transformation products of gossypol fatty and oxide fatty acids. It is a homogenous fluid mass from dark brown to black color. This reagent plays main lubricant for drilling fluids. Polymers are used heavily in the oil industry for controlling the drilling fluid properties or for enhanced oil recovery applications to extract the heavy oil.

Have been developed new chemical reagents for drilling in salt and chemical corrosive environments, as they are stable to cations of polyvalent salts (Mg^{++} , Ca^{++} , Na^+ , K^+). Composite chemical reagent (CCR) is mainly about 60-65% gossypol resin and has a high lubricity due to the content in its composition of about 35-40% of polymerized fatty acids, pigment, glycerin and other components. These reagents as a surfactants serve to emulsify oil with water, increase drilling speed because of low coefficient of friction, play role as lubricant and corrosion inhibitor.

Results of analyses were given in the table 1

Table 1

Physico-chemical properties of weighting materials

Name of weightings	Physical chemical properties				
	Density, g/sm ³	Mohs hardness	Sieve residue, 0071, %	Humidity, %	pH
Clay (Navbahor bentonite)	2,55-2,65	2-2,5	5	2	7,5
Marble flour	2,6-2,70	2,5-3,0	6	1,5	7-8
CPS	2,7-2,75	2,5-3,0	6	1,8	11-12
Dolomite	2,8-2,9	2,5-3,0	6,5	1,2	7-8
Barite (Uz)	3,85-4,1	3,0-3,5	10	1,9	7-7,5
Barite (Kz)	4,1-4,2	3,0-3,5	8	1,3	7
Barite (Ru)	4,15-4,25	3,0-3,5	7	1,1	7-8
Okalina	4,3-4,5	5-6	8	0,9	7-7,5
Hematite	4,4-4,6	5-7	9	0,8	7-7,5

Developed new composite lubricant based on local raw materials give to drilling fluids high lubricity. It can be seen that developed composite chemical reagents have a multifunction. As a result of research and study of the physical and chemical properties of the developed composite chemical reagents base on local and raw materials, wastes as well as weighting agents have been proposed new compositions of drilling fluids. New receipt of drilling fluids based on developed composite lubricant and weighting agent were recommended for use in drilling oil and gas wells with abnormally high reservoir pressure (AHRP).

References

1. Emmanuel U.A., Godpower C.E., Ghasem N., Aminu A.Y., Abdullahi A.A., Bello S., 2019. Water based drilling fluids for high temperature applications and water sensitive and dispersible shale formations. J. Petrol. Sci. Eng. 175 .1028-1038. <http://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.01.002>.
2. Reyn Caenn., HCH Darley., George R. Gray. 2017. Composition and properties of drilling and completion fluids. Seventh edition. Elsevier. Amsterdam
3. Kobilov N. S., Negmatova K.S., Sharifov G'.N., Rakhimov X.Y. 2016. Composite chemical reagent for stabilization heavy mud for drilling salt-anhydrite layer of oil and gas wells// European applied science. II. Germany, pp 50-52.

НЕФТЯНОЙ КОКС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Абдуназаров Фахриддин Абдурашитович¹

Докторант, Наманганского инженерно-технологического института Республика
Узбекистан, г. Наманган.

faxriddin.abdunazarov@bk.ru Тел: +998943549910

Худайбердиев Абдусалом Абдурасулович²

Доктор технических наук, профессор, Наманганский инженерно-технологический
институт Республика Узбекистан, г. Наманган.

Зобидов Даврон Шукурулло ўгли²

Младший научный сотрудник научного центра Art Soft Tex Holding.

davronbekzobidov@gmail.com Тел: +998941535141

Аннотация: В статье представлен химический состав, структура нефтяного кокса и его применение. Область применения и назначение подробно отражены.

Ключевые слова: полунепрерывное, НПЗ, компост, сернистый кокс, VELP SCIENTIFICA, биопродукт, Perkin Elmer, Avio 200.

Abstract: The article presents the chemical composition, structure of petroleum coke and its application. The scope and purpose are reflected in detail.

Key words: semi-continuous, refinery, compost, sulfur coke, VELP SCIENTIFICA, bioproduct, Perkin Elmer, Avio 200.

Введение. Современный мир тесно связан с использованием топливно-энергетических ресурсов, энергетика и многие другие отрасли промышленности используют в качестве топлива нефтепродукты, к которым могут относиться бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Однако после переработки нефтепродуктов остается много остатков нефтяного кокса. Год за годом количество кокса на нашей планете увеличивается, и ученые всего мира ищут пути более рационального использования нефтяных коксовых остатков. Сам по себе кокс не имеет особого значения как остаточный продукт после переработки нефти. На производстве кокс остается в больших количествах, и часто компания решает хранить продукт в земле. Потому что стоимость его обработки намного выше полученной ценности. Одной из важных задач, стоящих перед нефтеперерабатывающей промышленностью, является увеличение глубины переработки нефти и включение нефтяных остатков в состав сырья. В связи с этим предприятия заинтересованы в запуске дополнительных мощностей, позволяющих перерабатывать самые разнообразные нефтяные остатки при деструктивной переработке нефтяного сырья, в частности, процессах коксования. В настоящее время для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, продукции. Большинство нефтеперерабатывающих заводов перерабатывают тяжелые фракции нефтепродуктов. Часто новые технологии связаны с появлением новых дополнительных продуктов. Если не найти практического применения этим продуктам, они становятся отходами и создают дополнительную экологическую нагрузку на окружающую среду [1].

Нефтяные коксы (углерод нефтяного происхождения) представляют собой пористую твердую неплавкую и нерастворимую массу от темно-серого до черного цвета. Они состоят из высоко конденсированных, высоко ароматизированных полициклических углеводородов с небольшим содержанием водорода, а также других органических соединений. Элементный состав сырого (не прокаленного) нефтяного кокса (в %): С: 91-99,5; Н: 0,035- 4; S: 0,5-8; (N+O): 1,3-3,8; остальное - металлы.

Промышленный процесс коксования осуществляется [1-2] на установках трех типов: периодическое коксование в коксовых кубах, замедленное коксование в камерах, непрерывное коксование в псевдооживленном слое кокса носителя. Замедленное (полунепрерывное) коксование наиболее широко распространено как в мировой практике, так на узбекских НПЗ. После резки массива готового продукта струей воды под давлением до 15 МПа кокс поступает в дробилку, где измельчается на куски размером не более 150 мм,

после чего подается элеватором на грохот, где разделяется на фракции 150-25, 25-6 и 6-0,5 мм. Достоинства замедленного коксования – высокий выход малозольного кокса. Из одного и того же количества сырья этим методом можно получить в 1,5-1,6 раза больше кокса, чем при непрерывном коксовании. Главными показателями качества нефтяного кокса являются содержание серы, золы, влаги, выход летучих веществ, гранулометрический состав, механическая прочность. По содержанию серы коксы подразделяют на малосернистые (до 1 %), сернистые (до 2 %) и высокосернистые (более 2 %). По содержанию золы коксы делятся на малозольные (до 0,5 %), средnezольные (0,5-0,8 %), высокозольные (более 0,8 %). По гранулометрическому составу – на кусковой (фракция с размером частиц более 25 мм), «орешек» (6-25 мм), мелочь (менее 6 мм). [3]

Сортировка кокса на фракции производится только на установках замедленного коксования (УЗК). Кусковой нефтяной кокс применяется в основном в металлургической промышленности. Он используется для получения анодной массы в производстве алюминия, графитированных электродов дуговых печей в сталеплавильном производстве, для получения сульфидизаторов в цветной металлургии (для перевода оксидов металлов или металлов в сульфиды с целью облегчения их последующего извлечения из руд, в частности в производстве Cu, Ni и Co). Применение нефтекокса в качестве исходного сырья в производстве электродов для дуговых электропечей ограничивается содержанием серы. К сожалению, значительную часть продукции составляют именно сернистые разновидности нефтяного кокса, т.к. малосернистые нефти в нашей стране сравнительно редки. Для удаления серы нефтекоксы подвергают прокаливанию в шахтных или вращающихся печах при температуре 1000-1400 °С. В химическом производстве нефтяной кокс применяется в качестве восстановителя, например в производстве BaS_2 из барита, при получении CS_2 , карбидов кальция и кремния. Низкокачественный сернистый кокс применяется, в основном, в качестве топлива [4].

Топливо: Около 80 процентов производимого в мире нефтяного кокса приходится на «топливный» нефтяной кокс (зеленый кокс), который используется для производства электроэнергии и в цементных печах.

Алюминий: кальцинированный нефтяной кокс необходим для изготовления анодов для плавки, и это единственный коммерчески жизнеспособный способ сделать это. Он может похвастаться превосходным сочетанием электропроводности и устойчивости к химическому и физическому разложению при плавке горшок, который содержит более низкие уровни загрязняющих веществ (например, золы).

Краски и красители: кальцинированный нефтяной кокс используется в производстве диоксида титана (TiO_2), минерал, используемый в качестве заменителя свинца в красках. TiO_2 также используется в качестве пигмента в солнцезащитных кремах, пластике и пищевых красителях.

Сталь: Прокаленный нефтяной кокс является частичной заменой металлургического угля в качестве сырья для коксовых батарей, а также частичной заменой пылевидного угля, непосредственно вводимого в доменные печи. Нефтяной кокс, который специально производится с игольчатой кристаллической структурой, называется игольчатым коксом. Игольчатый кокс используется для производства электродов, используемых в производстве стали в электродуговых печах (ЭДП). Никакой другой материал не обладает такой комбинацией электропроводности и физических свойств игольчатого кокса, которая необходима для электродов ЭДП.

Кирпич и стекло: кальцинированный нефтяной кокс используется производителями кирпича и стекла, поскольку он имеет значительно более низкое содержание золы по сравнению с другими видами топлива.

Бумага: Прокаленный нефтяной кокс газифицируют для производства аммиака и карбамида-аммиачной селитры, из которой затем производят целлюлозу и бумагу. TiO_2 который производится из прокаленного нефтяного кокса, также используется в качестве минерала, который затем используется в качестве отбеливателя для бумаги.

Удобрение: прокаленный нефтяной кокс газифицируется для производства аммиака и мочевины, аммиачной селитры, которая затем используется в производстве удобрений.

Спрос на нефтяной кокс на нашей планете с каждым годом увеличивается за счет внедрения новых технологий и их возможностей. В частности, осваивается производство новых промышленных продуктов, таких как использование нефтяного кокса не только в качестве топлива, но и в качестве строительных материалов, органических удобрений, пигментов. [6]

Почва – один из величайших даров природы, обеспечивающий непрерывность жизни и разделяемый всеми живыми существами. Ожидается, что к 2050 году население мира достигнет 9,7 млрд человек, что означает увеличение сельскохозяйственного производства на 70%. Сегодня население земель, используемых для сельского хозяйства, резко сокращается из-за экологических проблем. Качество используемых в настоящее время земель ухудшается. Одним из основных показателей этой деградации является уменьшение содержания органического вещества, которое является важнейшим элементом почвы. Это указывает на то, что потеря органического вещества также вызвана неправильной агротехникой. Хотя внекорневая подкормка сегодня широко используется в сельском хозяйстве, многие исследования показывают, что она не улучшает структуру почвы. На сегодняшний день в Узбекистане подписано несколько указов президента по улучшению состава почвы и повышению ее продуктивности, и по их практическим результатам созданы лаборатории агрохимического анализа почвы при каждом кластере поставщиков сельхозпродукции. Наманганская область расположена в Мингбулокском районе “ART SOFT TEX” Научный центр, входящий в состав холдинга «Кластер», также является практическим подтверждением следующих реформ. Научный центр начал работу в сентябре 2021 года и считается современной лабораторией, основанной на анализе почвы. Все аналитическое оборудование и приборы, имеющиеся в Научном центре, относятся к лабораторному оборудованию последнего поколения производства компании Perkin Elmer, США, Италия, VELD SCIENTIFICA; P SELECTA в Испании; и другие виды оборудования турецкого государства; ILDAM; импортируется от компаний и является единственной Инновационной ЛАБОРАТОРИЕЙ в Республике Узбекистан. В ходе деятельности Научного центра сегодня проводится много практических работ, в частности, ряд задач по повышению продуктивности почв. Прежде всего, в центре проводится углубленный анализ состава почвы на приборах высокого разрешения, а также разрабатываются нормы минеральных и органических удобрений, которые следует вносить в почву. К концу 2021 года центр достиг европейского стандарта производства органического хлопка. Сегодня различные трикотажные изделия поставляются на мировой рынок под европейским брендом ART SOFT YEVRONA. В органическом выращивании компания опирается на несколько международных опытов. За время деятельности научного центра проводится несколько видов практических работ по улучшению структуры почвы в органическом земледелии.

В частности, были проведены комплексные работы по обеспечению почвы богатыми питательными веществами органических микроэлементов с использованием нефтяных остатков и улучшению свойств почвы. Состав этих органических продуктов разработан в виде компоста организует %.

Таблица 1 – Химический состав компоста из нефтяного кокса

№	Источник сырья	процентная доля
1	нефтяной кокс	13%
2	Общие растения	24%
3	Порошок из овечьих отходов	33%
4	Калифорнийский красный червь	2%
5	Сырдарьинская вода богата микроэлементами	14%
6	Хлопковая зола	14%

Продукт оставлен на 24 месяца. Полученный биопродукт обеспечивает 80% количества NPK, необходимого для прорастания хлопка при выращивании органического хлопка.

Результаты показывают, что органический продукт, добавленный в почву, демонстрирует характеристики повышения плодородия почвы и улучшения ее здоровья из года в год.

Рисунок 1-2 : Поле органического хлопка

Органический продукт на основе местного кокса подается на хлопок двумя способами: путем смешивания его с жидкостью и путем высева семян хлопка сухим способом. Преобразование кокса и побочных продуктов в гумус с тонкодисперсной фазой дает хорошие результаты по структуре почвы с быстрым выделением органического продукта в жидкую фазу. Предварительные результаты были проанализированы на атомно-эмиссионном спектрометре Avio 200, принадлежащем Компании Perkin Elmer. Результаты показывают, что бор (B), кобальт (Co), медь (Cu), марганец (Mn), молибден (Mo), цинк (Zn) элементы, необходимые для растений, высоки. При необходимости используют микроэлементные удобрения, богатые этими элементами, необходимым средством считают аммафос, суперфосфат, мочевины, селитру, хлористый калий, которые используются для обеспечения 70% усвоения растениями. Обилие органики в вашей почве, раннее прорастание растения, предотвращение уплотнения почвы корневой частью растения (в этом месте растение не развивается в таком состоянии в течение определенного периода времени при прорастании), минеральный о Он служит для обеспечения многих положительных изменений, таких как влияние удобрений на растение.

Из этого следует, что нефтяной кокс не содержит токсичных веществ и что из него можно эффективно извлекать эффективный нефтяной кокс и использовать в производственных отраслях. Нефть кокс не является новым продуктом и производится с 1930-х годов. Нефтяной кокс является ценным а также существенный коммерческий товар что является использовал напрямую в а широкий диапазон из приложения включая алюминий производство, топливо, а также многочисленные другой товары включая стали, стакан, краска, а также удобрения. Нефть кокс является также использовал в качестве а топливо в сила поколение, цемент печи а также другой отрасли.

Литературы

1. Центробежная мельница с классификатором слоистого потока для использования в производстве порошкового нефтяного кокса в Узбекистане. З.Н. Мамаджанов, Ф.А. Абдуназаров, И.Т. Рустамов - *Universum*: технические науки.
2. Химический анализ состава местного нефтяного кокса и перспективы применения в сфере производства на основе полученных результатов Импортзамещение, научно-техническая и экономическая безопасность : сб. ст. V Междунар. науч.-техн. конф.

- «Минские научные чтения-2022» в 3т. Минск, 07-09 декабря 2022 г. [Электронный ресурс] – Минск: БГТУ, 2022. – Т. 3. – 281 с. – ISBN
3. Определение элементного состава нефтяного кокса методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой perkin elmer AVIO 200_Ф.А. Абдуназаров - Universum: химия и биология, 2022
 4. Технология получения порошкообразных материалов из отработанных нефтепродуктов и гранитных изделий в строительной отрасли Э.Б. Абдурахмонов, Ф.А. Абдуназаров - Universum: технические науки, 2022
 5. Lienemann C.P. Trace Metal Analysis in Petroleum Products: Sample Introduction Evaluation in ICP-OES and Comparison with an ICP-MS // Approach Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP. 2007. V. 6. № 1. P. 69–77.
 6. Horton D. The use of microwave digestion and ICP to determine elements in petroleum samples / D. Hwang, M. Horton, D. Leong // Journal of ASTM International. 2005. V. 2. № 10. P. 33–41.
 7. Standard Test Method for Determination of Trace Elements in Middle Distillate Fuels by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES). ASTM D7111–16.
 8. METHOD 200.7
 9. (ISO 14435:2005, IDT)
 10. Determination of Metals in Petroleum Fractions using ICP-OES
 11. Trace Metal Analysis in Petroleum Products: Sample Introduction Evaluation in ICP-OES and Comparison with an ICP-MS Approach

PROTECTING STEELS AGAINST CORROSION AND THE FORMATION OF MINERAL SALT DEPOSITS

A. M. Mamatov, Sh. P. Nurullaev, N. Ernazarova

Tashkent Institute of Chemical Technology,

Abstract: The paper studies the physicochemical properties of import-substituted and export-oriented nitrogen, amine and phosphorus new composite inhibitors for corrosion protection of steels as well as scaling obtained from local raw materials and industrial wastes. Inhibiting properties of corrosion and mineral salt deposit accumulation in acid and hydrogen sulfide environments have been determined. It was found that the efficiency of the inhibition process with the use of composite inhibitors in acidic and hydrogen sulfide environments obeys the Langmuir law. The values of activation energy of the adsorption process in these media and thermodynamic values (ΔH , ΔS , ΔG).

Keywords: inhibition, thermodynamics, corrosion of steels, inhibitor, protective mechanism, activation energy, Gibbs energy, corrosion rate, hydrogen sulfide.

Introduction. Globally, corrosion protection of steel is one of the most important scientific, technical and economic problems. Because in industrially developed countries losses from corrosion of metals makeup from 2 to 4% of gross national product [1-3]. In the Republic of Uzbekistan, industrial scale as a result of research works has achieved significant results in studying the effect of inhibitors on corrosion of metal equipment, creation and implementation of new import-substituting, export-oriented, competitive inhibitors meeting the requirements of international standards, providing high efficiency even at low concentrations, safe in the application of new universal corrosion inhibitors. In this relation, the most effective neutral and weakly alkaline media inhibitors are nitrogen, amine, and oxygen-containing organic compounds [4-6], as well as organophosphorus zinc acids which effectively prevent corrosion and mineral salt deposits on equipment surfaces.

Materials and methods of research. The object of the study is multi-component composite inhibitors created on the basis of nitrogen, amine and phosphorus-containing substances and the subject of the study includes the study of general patterns of inhibitor application mechanisms for anticorrosion protection and against the mineral salt build-up of steel samples using modern methods of physical and chemical analysis. Materials for research were the samples in the form of metal plates made of steel St.3 and St.12. Influence of nitrogen and phosphate-containing inhibitors on steel St.3 and St.12 corrosion rate was investigated by the gravimetric method in the model environment and using $5 \cdot 10^{-3}$ mol/l solution of H_2SO_4 (background). In addition, experiments were conducted in 1-3% aqueous solution of NaCl, NaOH and 1-3% aqueous solution of Na_2S in the presence of H_2S . The duration of the tests was 48 and 760 hours. The inhibitors are a transparent liquid mass, well soluble in aqueous and acidic media. No independent phase formation was observed during storage.

Results and their discussion. Experimental data on the dependence of the inhibition process on concentration and temperature on the degree of corrosion protection of steel samples of St.3 and 12 grades in the presence of inhibitors and without them showed that the applied composite inhibitors synthesized on the basis of nitrogen, amine and phosphorus-containing local raw materials and processing waste have the protection degree at 25°C 88.5-94.4%, and at 40-50°C this index is in the range 89.0-99.7%. If the process temperature goes up to 70°C, the degree of anti-corrosion protection begins to decrease slightly up to values of 99.3-90.4%.

Using the gravimetric method based on time, temperature, inhibitor concentration and other indices it has been determined that during the process in aqueous, acidic and neutral medium, at increasing inhibitor concentration from 0.1% to 1.0% the index of corrosion protection is equal to 96.2%-99.8%. The corrosion protection rate of imported inhibitors of the Nalco brand in our Republic is 87.6% at the temperature of 80°C. It is known that inhibition of acid corrosion of metals by organic compounds is caused mainly by surface shielding and activation factor (an increase of activation energy of corrosion process in the presence of inhibitors in relation to background). To

calculate activation energy, we plotted $\lg K-1/T$ (Fig. 1). Studies on corrosion of St.3 and St.12 in acidic solutions in the presence of inhibitors containing amino- and phosphate groups showed their high efficiency.

Fig.1. Dependence of $\lg K$ on the inverse temperature of the corrosion process of steels St.3 and St.12:

1 - Background; 2 - Sinh -1.0 mol/l; 3 - Sinh -1.25 mol/l; 4 - Sinh -2.5 mol/l; 5 - Sing -5.0 mol/l; 6 - Sinh -10.0 mol/l.

The best inhibitor of corrosion of St.3 in the studied conditions recognized, in a series of alkylamines, phosphate-diethylmethacrylate, apparently because of the large number of radicals in its molecule and their size, so that the required protective concentration of this inhibiting system is minimal, in comparison with the other studied amines. From the $\lg K-1/T$ dependence plot with the value of the slope tangent, the effective activation energy was calculated ($E_{act} = 2,3Rtg\alpha$). The value of E_{act} was found to be $28.5 \div 47$ kJ/mol. The E_{act} , ΔH and ΔS of multicomponent composite inhibitors containing nitrogen, amine and phosphorus in a strong acid medium have been determined. The results are given in table 1.

Table 1

Thermodynamic values for corrosion in 3% Na₂ S solution media involving 3% H₂ SO₄ and H₂ S (T=298K; Sing =1.0%)

Alloy sample	Background inhibition	E_{act} , kJ/mol	ΔH , Dj/mol	ΔS , Dj/mol
St. 3	3% H ₂ SO ₄	39,88	37,48	70,49
St. 12		76,54	-41,82	48,64
St. 3	H ₂ S with involvement 3% Na ₂ S	37,48	38,25	69,75
St. 12		59,56	-70,04	39,51

The results give a good explanation for the Langmuir isotherm about the high degree of filling of the metal surface directly proportional to the dependence of the adsorption process with the concentration of nitrogen, amine and phosphorus-containing composite inhibitors. In addition, the dissolution rate (K) of metal samples depends on the content of inhibitors and even if the inhibitor is of low concentration the degree of corrosion resistance will be 96-99.6%. At the introduction of composite inhibitor in the medium of 3% H₂ SO₄ solution in the temperature range 298÷343K the values of Gibbs energy ΔG_{ads} change from -48.24 kJ/mol⁻¹ to -42.52 kJ/mol⁻¹. The correlation of process temperature along the direction of Langmuir adsorption isotherm in alkaline-saline aggressive media for steel samples of St.3 and St.12 grades at temperature intervals 298÷343K with nitrogen, amine and phosphorus-containing inhibitors had different degrees of anticorrosive protection of metal samples. At the same time, increasing the processing time from 240 to 360 hours increases the degree of corrosion protection to 92.9÷96.7%. This indicates that

multiple phases exist on the metal surface and that they do not dissolve simultaneously. Under conditions of H₂S solution background, indices of corrosion rate of steel sample St.3 during 3-4 hours are approximately the same and it proves that corrosion process in aggressive media occurs at high speed. When inhibitor concentration increases from 0,001 to 1% the protection efficiency of the inhibitor used increases from 92.3% to 99.2% respectively. This change is also observed at temperatures of 313, 323 and 343K.

Composite corrosion inhibitors involving zinc oxide, glycerine, caustic soda, sodium hydroxide and the cube residue of methyl ethyl ammonium reagents based on oxyethylene phosphonic acid, A composite inhibitor was tested on equipment and pipelines of Shurtan gas chemical complex for corrosion resistance, including prevention of mineral salts formation by comparing performance of **Option and Nalco** inhibitors supplied from abroad. The results of the tests at SHCC are shown in Table 2.

Table 2

Corrosion protection performance of nitrogen, amine and phosphorus inhibitors

Inhibitor compositions	Corrosion inhibition efficiency, %	Efficiency from formation of mineralsalts, %
1	97,8	94,8
2	96,8	95,2
3	98,4	97,7
4	93,3	92,5
5	91,5	88,6
Option brand comparison inhibitor	96,6	90,1

Conclusion. The results of the research showed the prospects of using nitrogen, amine and phosphorus-containing inhibitors derived from local raw materials and industrial wastes of the Republic of Uzbekistan. The optimum concentrations of inhibitors for the protection of metals against corrosion and prevention of the formation of mineral deposits in acid and hydrogen sulfide environments have been established. It is shown that the coating speed of composite inhibitors on the steel sample surface (St. 3 and St. 12) passes in one plane and is realized by the Langmuir law with the formation of layer preventing metal corrosion and activation energy in these media of steel St. 3 and St. 12 with inhibitors application is determined. On the basis of the calculated thermodynamic functions (ΔH , ΔS , ΔG) it is found that the Gibbs energy has a negative value (ΔG_{eff}). In order to import substitution of inhibitors the mechanisms and indicators of inhibition of metal corrosion process as well as prevention of formation of mineral salt deposits in acid, hydrogen sulfide, alkaline-saline and water aggressive media have been studied and optimal concentrations of multicomponent inhibitors for different media have been established.

The composite inhibitors are used to increase the inhibition efficiency of mineral salt accumulation by 2-6% and increase the corrosion protection of metals to 98.4%.

Literature

1. Осербаева А.К., Нуруллаев Ш.П. Защита действия азот и фосфорсодержащих соединений при кислотной и сероводородной коррозии металлов //Сборник трудов Международной научно-практической конференции “Общество-наука-инновации”, Часть 2, г.Оренбург, 2019, С. 33-36.
2. Осербаева А.К., Ш.П.Нуруллаев, Фузайлова Ф.Н., Гуро.В.П. Поляризационные сопротивление amino- и фосфатсодержащих ингибиторов в кислых и солевых средах. // UNIVERSUM: Химия и биология. – Новосибирск, 2019. - 5(59). - С.59-65. URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/7253> (02.00.00 №1).
3. Осербаева А.К., Нуруллаев Ш.П., Гуро.В.П. Термодинамика ингибирования

коррозии сталей в присутствии азот- и фосфорсодержащих соединений // Международный Научно-исследовательский журнал “Евразийский Союз Ученых”. – 2019. - №5(62). - ч.3. - С.61-65. info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru (№5Global Impact Factor 0.388 за 2015г).

4. Осербаева А.К., Нуруллаев Ш.П., Башкирцева Н.Ю., Черкасова Е.И., Арипджанов О.Ю. Применение amino- и фосфатсодержащих ингибиторов для защиты сталей от коррозии. // Вестник Технологического университета. – Казань, 2019. - т.22, №2. – С. 97-99.www.elibrary.ru. (02.00.00 №1).

5. Х.И.Кадиров, У.Азаматов, С.М.Турабжанов. Новые композиции ингибиторов коррозии и солеотложения. Журнал «Композиционные материалы», N2, 2015, стр. 53-57.

6. Х.И.Кадиров, С.М.Турабджанов. Ингибиторы коррозии и солеотложения: синтез, технология и свойства. Т., 2019, -150 стр.

SUYULTIRILGAN GAZLARNI SAQLASH MASALALARINI O'RGANISH

Xudoyberdiyev F. I., Sobirov M.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi vaqtda suyultirilgan tabiiy gaz global uglevodorod bozorida tobora muhim rol o'ynamoqda. Suyultirilgan tabiiy gaz iste'molining ko'payishi nafaqat ayrim mamlakatlar va mintaqalarda o'z energiya resurslarining yetishmasligi, balki, avvalambor, suyultirilgan tabiiy gazning boshqa energiya manbalariga nisbatan sezilarli afzalliklari bilan bog'liq. Birinchidan, suyultirilgan tabiiy gazni etkazib berish uchun gaz quvurlari tizimini, shu jumladan borish qiyin bo'lgan joylarda qurish va texnik xizmat ko'rsatishning hojati yo'q. Suyultirilgan tabiiy gazning asosiy afzalligi uni dengiz orqali uzoq masofalarga tashish, okeanlararo etkazib berishni amalga oshirish va eng past narxlarda bozorlarda sotish qobiliyatidir. Bu ayniqsa, energiya xavfsizligini mustahkamlash va gaz eksportini diversifikatsiya qilishga intilayotgan O'zbekiston uchun to'g'ri keladi. Ikkinchidan, suyultirilgan tabiiy gaz quvur liniyasiga nisbatan yuqori sifat bilan tavsiflanadi. Buning sababi shundaki, suyultirish jarayonida gaz zararli aralashmalar va oltingugurt birikmalaridan tozalanadi, shuning uchun chiqishda metan miqdori yuqori bo'lgan deyarli toza gaz olinadi. Bundan tashqari, suyultirilgan tabiiy gaz uglevodorod elektr energiyasi olishda ekologik toza manba hisoblanadi.

Bugungi kunda suyultirilgan tabiiy gazning global bozori juda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Yangi eksportchilar va importchilar paydo bo'lmoqda, gazni suyultirish texnologiyalari takomillashtirilmoqda, suyultirilgan tabiiy gazni tashish va saqlash sohasidagi eng zamonaviy innovatsion echimlar va ishlanmalar qo'llanilmoqda, ishlab chiqarish va qayta gazlashtirish quvvati oshirilmoqda.

Suyultirilgan tabiiy gazni suyultirish, berish va qabul qilish uchun yuqori texnologiyali komplekslarning ajralmas qismi bu katta hajmli er usti izotermik tanklardir. Suyultirilgan tabiiy gazning katta hajmli rezervuarlari katta hajmdagi yong'in va portlash xavfi bo'lgan mahsulotning omborlari bo'lib, ularning bosimi mahsulotning atmosferaga chiqishi bilan favfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, bunday tanklarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanishning me'yoriy-huquqiy bazasi va amaliyoti deyarli yo'q. Bunday vaziyatda, qiyin sharoitlarga moslashtirilmagan izotermik saqlash bo'yicha horijiy loyihalar amalga oshirilmoqda, bu suyultirilgan tabiiy gaz rezervuarlarining xavfsiz ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Izotermik tanklarda suyultirilgan tabiiy gaz mavjud bo'lganda, tashqi issiqlik oqimlariga bog'liq bo'lgan tanklarning issiqlik rejimi katta ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, kriogen suyuqlikning zichligi bo'yicha tabaqalanish sodir bo'lganda, bunday vaziyatni hisobga olish kerak, bu suyuqlik qatlamlarini bug' hosil bo'lishi bilan keskin o'z-o'zidan aralashishiga va suyultirilgan tabiiy gazni o'z ichiga olgan omborlarning normal ishlashini buzilishiga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Федорова Е.Б. Современное состояние и развитие мировой индустрии сжиженного природного газа: технологии и оборудование. М.: РТУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. 159 с.
2. Системы повторного сжижения и утилизации газов Морская техника и оборудование, справочник: [сайт]. 2018. URL: <http://sea-technics.ru/sistemy-povtornogo-szhizheniya-iutilizatsii-gazov>.
3. Пронин Е.Н. Использование сжиженного природного газа на водном транспорте. СПб., 2016. 44 с.

BIOTEXNOLOGIK OB'YEKT XLORELLANI MUQOBIL ENERGIYA MANBASI SIFATIDA FOYDALANISH

mag. Dadamuxamedov X.A. M21-15u BIO1 gr, prof. Bobaev I.D.,
dots. Normatov A.M.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası,
bobaev-isom@mail.ru, +998 93 543 89 45

Hozirgi paytda ko'k-yashil suvo'ti xlorellani chuqur o'rganilishining sabablaridan biri, inson ehtiyoji uchun zarur bo'lgan fotosintetik komponentlarga sistematik ravishda asosiy vositadir. Qishloq xo'jaligida suvo'tining suspenziyasi qo'shimcha sifatida cho'chqa, baliq, qushlarning ozuqasiga qo'shiladi va oqova suvlarini tozalashda foydalaniladi. Bir qator mamlakatlarda oziq – ovqat mahsulotlarini biologik qiymatini oshirish maqsadida ham qo'llaniladi. Xlorella, suvo'tlari spirulin va lyutsernlarga nisbatan 5 marta ko'p ko'k - yashil pigment xlorofill saqlaydi. Fotosintez jarayonida suvo'ti 12 % gacha yorug'lik energiyasidan foydalansa, quruqlik o'simliklarida esa 1-2 % tashkil qiladi [1].

Ko'k-yashil suvo'ti xlorellani biomassasi farmakologiyada ham keng ishlatiladi [2]. Masalan, tolasimon modda, ichak hujayra devorlari tuzilishiga ta'sir ko'rsatadi, natijada interferonni ishlab chiqarilishi tezlashib, rakga qarshi faolligi ortadi. Hujayra devorlarini mustahkamligini ta'minlab, har xil toksik ta'sirlarga chidamliligini kuchaytiradi, bakteretsid xususiyatga ega bo'lganligi uchun zaharli moddalar ta'sirini neytrallaydi, u kamqonli bemorlarni davolashda samarali vositadir, organizm kislorod bilan to'yintirilganda xlorofill o'z navbatida gemoglobinga aylanadi [3].

Ko'k-yashil suvo'ti xlorella vulgaris (Chlorilla) - planetamizda uzaq yashaydigan, noyob tuzilishga ega bir hujayrali ko'k-yashil suvo'tidir.

Ko'k-yashil suvo'ti xlorella yuqori konsentratsiyali biologik faol moddalarga boyligi va oddiy texnologik yo'l bilan ko'p miqdorda biomassa olish mumkin bo'lganligi uchun unga qiziqish juda katta. Xlorella biomassadan lipidlarni ajratish uchun biomassani dastlab issiq suvda qayta ishlash orqali amalga oshirildi. Organik eritmalar ta'sirida, masalan etanol, xloroform va xloroformning etanol bilan aralashmasi 1:2 nisbatda foydalaniladi.

Shu asosda quyidagi lipidli birikmalarning ekstraksiyalari amalga oshirildi: glikolipidlar va fosfolipidlar 50,02 dan 56,20 % gacha, xlorofill va diatsilglitserollar 31,4 dan 39,8 % gacha, - triatsilglitserol 1,7 dan 6,4 % gacha, erkin yog' kislotalari 2,1 dan 5,8 % gacha, uglevod va karotinoidlar 0,4 dan 2,2 % miqdorgacha bo'ladi. Ekstraksiya tugagandan keyin qismlarga ajratildi, masalan, filtrlash yordami bilan biomassa tarkibidagi lipidli birikmalar ajratib olindi. Xlorella biomassasidan ajratib olingan lipidlar bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun potentsial manbalari hisoblanadi. Mikro suv o'tlardan bioyoqilg'i ishlab chiqarish bir qator biotexnologik, ekologik va iqtisodiy muammolarni bartaraf etishning potentsiali barqarordir.

Adabiyotlar

1. Bobayev I.D., Xujamshukurov N.A., Abdullayev X.O., Ramazanov N.Sh. Biotexnologik sharoitda yetishtirilgan *Chlorella vulgaris* sp² tarkibidagi yashil pigmenti tarkibi va mikdori / “Kimyo, neft-gazni qayta ishlash hamda oziq-ovqat sanoatlari innovatsion texnologiyalarini dolzarb muammolari” Respublikan ilmiy-texn. anjumani maqolalar to‘plami. Toshkent. 2015. – B. 191-192.

2. Сафаров И.В., Абдуллаев Х.О., Юнусходжаева С.С., Хужамшукуров Н.А., Комилова Ш.А. Жирнокислотный состав липидов водорослей в зависимости от фазы роста культуры. Республиканский межвузовский сборник “Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук”. Ч. I. Ташкент, 2015. –С. 249-251.

3. Bobaev I.D., Alimova M.T., Ramazanov N.S. 3 rd International Symposium on Edible Plant Resources and the Bioactive Ingredients. study of the immuno-stimulating action of phytoecdysteroids. Urumqi – China. July 28 -August 1. – 2012. – P. 28.

4. Dominik, V.Z. Vladimir, W.H. Schwarz, Applied Microbiology and Biotechnology. 2007. Vol. 77, p. 23-35.

TECHNOLOGY OF MEDICINAL DRINK PREPARATION FROM THE SAFFRAN PLANT

Assistant X.N.Niyozov., prof. I.D. Bobayev, dots. V.Z. Nurmuxamedova., F. Norqulova

^bTashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology

e-mail: xasan.niyozov@mail.ru tel: +99897-771-16-88

Plant saffron in July-August. Light, sandy soil is the best soil for growing saffron. Before planting saffron, the land is thoroughly plowed and fertilized. The saffron plant is planted at a depth of 10-12 cm. It is recommended to plant this plant in rows. The distance between rows is 15-20 cm, and the distance between plants is 10-15 cm. After the saffron plant is planted, watering several times will give good results. They should be cleaned of weeds and soften the ground between the rows. In this way, many saffron plants are grown and prepared [1, 2].

The technology of preparation of medicinal tincture from ready-grown saffron plant is described in the following order.

Choosing a technological scheme and justifying it

Picture 1. Technological line for making medicinal tincture from saffron flower pollen.

The record of the technological scheme. The raw materials of the saffron plant, which were brought in by the transportation techniques, are first sorted in the hopper (1) and finely ground in the grinder (2), then crushed in the stekatel device (3) and the free-flowing juice is separated, then together with the residue kept in a nickel bath (4) for two hours, during which the process of dressing with antiseptic agents is suspended. After the process is completed, the mass of petals (5) is squeezed well in a press device, the juice is completely extracted, the remaining mass (6) is filtered through a second large stekatel in a filter (7) and boiled in a pipe device (8) with an internal

boiling layer. (12) is transferred to a stirred tank device. After boiling (13), it is transferred to the evaporator for concentration (14) through the pump, and the evaporated mass (15) is delivered to the cooling system through the pipe device (16) in the pipe, the finished product that has passed through the cooling system (17) for packing (18) delivered and packed by means of a tape device.

The effect of saffron tincture on the human body is used as a sedative and pain reliever in gastrointestinal diseases. In folk medicine, saffron is also used as a means of strengthening the body when it is weakened, it calms the nervous system, and it is used as a remedy against many other diseases.

References

1. Tukhtaev B.E., Safarov A.S., Eshonkulov B.I. Introduction and features of medicinal plants growing on saline soils of the Bukhara region. "Materials of the Republican Scientific and Practical Conference Plant Introduction: Problems and Prospects" Khiva, 2003, pp. 96-98.

2. Declaration of Certain Isolated or Synthetic Indigestible Carbohydrates as Dietary Fiber Nutrition and Supplement Facts Label: Guidance for Industry"(PDF). US Food and Drug Administration. 14 June 2018. Retrieved 15 June 2018 .

SHOLI QOLDIQ MAHSULOTLARI TARKIBIDAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB OLIH

mag. Xabibullayeva S.T., prof. Bobaev I.D., dots. Normatov A.M., ass. Yusupov N.O'.

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası,
+998 99 843 14 04*

Sholini tozalashda maydalangan donidan glyukoza olish va uni biotexnologik yo'l bilan fermentatsiyalab O'zbekistonda kamyob mahsulotni turini ko'paytirish dolzar muammolardan biri hisoblanadi.

Glyukoza oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatining eng muhim mahsuloti bo'lib, strategik mahsulotlar qatoriga kiradi. Jaxonda bo'lgan ehtiyoj tibbiyot sanoati uchun yiliga 7 ming tonna, oziq-ovqat sanoati uchun esa yiliga 50 ming tonna import hisobidan ta'minlanadi.

Farmatsevtika sanoatida [1, 2] glyukoza ineksiya va infuzion eritmalar, tabletkalar tayyorlash, sorbitol, askorbin kislota va veterinariya preparatlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Glyukozani katta qon yo'qotish, yurak etishmovchiligi, zarba va tananing boshqa og'ir sharoitlari uchun eritmalar shaklida ishlatish juda muhimdir.

Oziq-ovqat sanoatida glyukoza diyetali va klinik ovqatlanishda, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda, konserva sanoatida, ichimliklar, muzqaymoq ishlab chiqarishda va sport ovqatlanishida qo'llaniladi [3].

Kristalli glyukoza kraxmalning kislota yoki fermentlar bilan gidrolizlanishi natijasida olingan siroplardan ishlab chiqariladi [4].

Sholini tozalashda maydalangan donidan glyukoza ishlab chiqarish samaradorligi kraxmal gidrolizining optimal usullariga va glyukoza kristallanishining tegishli texnologik sxemasiga bog'liq bo'ladi. Kraxmal gidrolizining progressiv usullari kislota-fermentativ va qo'sh fermentativ fermentlarni qo'llash bilan bog'liq. Ularning eng foydali usuli olingan yakuniy mahsulotlarning rejalashtirilgan assortimentiga qarab tanlanadi. Kraxmalni suyultirish va qandlash bosqichlarida fermentlarni qo'llash bilan ikki tomonlama fermentativ gidroliz 98% gacha glyukoza ekvivalenti yuqori bo'lgan siroplarni olish imkonini beradi, qimmatroq va undan foydalanish eng ko'p hollarda oqlanadi. siroplardan kristalli glyukozani to'liq ajratib olish va bir nechta turdagi mahsulotlarni olish. Oziq-ovqat gidratlangan glyukoza va shinni ishlab chiqarish uchun kraxmalning kislotali-fermentativ gidrolizi ancha tejamkor bo'lib, unda siroplar glyukoza ekvivalenti 95% ga yetadi.

Hozirgi vaqtda harorat va kristallanish sharoitlariga qarab, glyukoza sanoat miqyosida olinadi, jumladan, namlik miqdori 1,0% dan kam bo'lgan alfa shaklidagi suvsiz glyukoza, namlik

miqdori 1,0% dan kam bo'lgan beta shaklidagi suvsiz glyukoza, gidrat shaklidagi glyukoza namligi 9%, namlik miqdori 4,5% bo'lgan natriy xlorid bilan kristalli qo'sh birikma shaklida glyukoza.

Kрахмалning fermentativ gidrolizi siroplaridan glyukoza ishlab chiqarish texnologik fermentatsiya samaradorligini oshirish glyukoza kristallanishini faollashtirish va barcha sanab o'tilgan mahsulotlarni bir vaqtning o'zida olish uchun sxemani o'rnatish imkoniyati yoki alohida, ularning iste'molchilar o'rtasidagi talabiga qarab yordam beradi.

Adabiyotlar.

1. Хворова Л.С. Технология производства фармакопейной и пищевой глюкозы // Пищевая промышленность. - 2008. - №6. - С. 56.

2. Андреев Н.Р., Хворова Л.С. Новый пищевой продукт, лекарственное средство, ветеринарный препарат // Вестник российской сельскохозяйственной науки. - 2013. - № 6. - С.73.

3. Андреев Н.Р., Хворова Л.С., Фонин В.С. Новый продукт для спортсменов – глюкозно-витаминная помадка // Пищевая промышленность. – 2011. – №6. – С.40-41.

4. Хворова Л.С. Кристаллизация глюкозы из сиропов кислотно-ферментативного гидролиза крахмала // Пищевая промышленность. - 2008. - № 8. - С. 52-55.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Азимова Шодияхон Аббаровна, Расулов Шухрат Мангиевич

Ташкентский химико-технологический институт, prof_azimova@mail.ru

С развитием современного производства, с его масштабностью и темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения безотходных технологий. Скорейшее их решение в Республике Узбекистан и в ряде развитых стран рассматривается как стратегическое направление рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Рост потенциала нефтегазового сектора стал одним из ключевых приоритетов стратегии экономического и социального роста Узбекистана. Одной из перспективных промышленности нашей страны является газохимическая промышленность, где наряду с получением основных продуктов, получается и отходное «жёлтое масло».

Оно образуется в процессе щелочной очистки пирогаза от кислых компонентов (H_2S и CO_2) [1]. Кислые газы удаляются из пирогаза между третьей и четвертой ступенями сжатия. Секция удаления кислых газов состоит из двухступенчатой промывочной колонны для обеспечения полного удаления кислых газов. Каждая ступень состоит из контура циркуляции щелочи, где щелочь подаётся из нижней в верхнюю часть. Колонна щелочной промывки имеет секцию промывки водой в верхней части для предотвращения загрязнения системы сжатия увлекаемой щелочью. 40% раствор щелочи, поступающий из-за границ установки, смешивается с водой разбавления для получения требуемой 20% концентрации в резервуаре разбавленной щелочи. Подпиточная разбавленная щелочь из резервуара разбавляется до 10% концентрации путём смешивания с отработанной промывочной водой и добавляется по мере необходимости в верхнюю щелочную секцию для поддержания требуемой концентрации во всей колонне. Поток разбавленной щелочи направляется из верхней в нижнюю секцию колонны. Отработанная щелочь из нижней секции колонны направляется на установку окисления и нейтрализации отработанной щелочи для дальнейшей обработки. В процессе щелочной промывки пирогаза в нижней части колонны образуется жёлтое масло. Учитывая, что производственные мощности Шуртанского ГХК составляют 140 тысяч тон этилена в год, образуется около 100-120 тонн данного отходного жёлтого масла. Всё жёлтое масло периодически удаляется в контейнеры. Вывоз из установок данного отхода без его дальнейшей переработки создает экологические проблемы [2]. Кроме того, желтое масло в

диспергированном состоянии может с пирогазом выйти из двухступенчатой промывочной колонны в другие технологические установки, в результате чего может произойти загрязнение системы жёлтым маслом, что приводит к:

- загрязнению внутренних устройств колонны, в результате чего снижается эффективность очистки пирогаза от кислых газов;
- увеличению потребности в чистой щелочи;
- увеличению количества используемой щелочи, что приводит к увеличению количества очищаемых стоков;
- загрязнению отработанной щелочи полимером;
- загрязнению устройства окисления и нейтрализации отработанной щелочи.

Тем временем изучив физико-химические свойства и состав данного отхода можно определить пути его переработки, в результате чего из него можно получить полезные сырьевые ресурсы, что решит как экологические, так и экономические проблемы в данном направлении.

Литература:

1. Н.Л. Соладова, А.И. Абдуллин. Пиролиз углеводородного сырья: Учебное пособие. Казан. гос. технол. ун-т; Казан, 2007, 239 с.
2. Технический Регламент производства этилена TR 17642168-03:2010.

3-СЕКЦИЯ. ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY ACTS RESPONSIBLY

Usmonov B.Sh., Babakhanova Z.A., Pulatov Kh.L.

*Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan
tkti_xab@mail.ru, 99893 5279500*

Tashkent Institute of Chemical Technology (TICT) aims to develop responsible future leaders and specialists in their areas, and attempts to achieve long-term goals concerning well-being of people and environment. Following the guidelines of socially responsible activities and integrating the United Nations sustainable development goals (17 SDG) in all areas of its activity, the Institute conducts educational activities, initiates research and social projects, meetings and other activities.

According to this attitude, the Institute aims for new knowledge and technologies to serve for the well-being of the people and the environment. It includes focusing on cultivating the culture of sustainable development and responsibility within the Institute's community and strengthening of the Institute's responsibility to the environment, society and region.

The relevance of the philosophy of sustainable development of modern society has imposed a certain responsibility on the education sector as one of the main factors in the transformation of public consciousness in the context of social and economic self-fulfillment as a tool for forming an integrated approach to the problems of environmental safety, social equality and economic development of the world community.

In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan № 841 dated October 20, 2018 "On measures to Implement National Goals and Objectives in the Field of Sustainable Development until 2030" (<https://lex.uz/docs/4013358>) and UN General Assembly Resolution № 70 adopted in September 2015 at the UN General Assembly, one of the main goals of the Global Agenda is the Goals of Sustainable Development of society.

National goals and objectives in the field of sustainable development of Uzbekistan for the period up to 2030 are identified as follows:

- ❖ Widespread reduction of the level of poverty of the population (goal No. 1);
- ❖ Strengthening food security, improving nutrition and promoting sustainable agricultural development (Goal No. 2)
- ❖ Ensuring a healthy lifestyle and promoting well-being for everyone at any age (Goal No. 3);
- ❖ Ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all (Goal No. 4);
- ❖ Ensuring gender equality and empowering all women and girls (Goal No. 5);
- ❖ Conservation and rational use of water resources for sustainable development, ensuring their availability and the development of sanitation for all (Goal No. 6);
- ❖ Ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy sources for all (Goal No. 7).
- ❖ Promote sustainable and inclusive economic growth through increased productive employment and decent work for men and women (Goal No. 8).
- ❖ Building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialization and innovation (Goal No. 9).
- ❖ Reducing inequality in all its manifestations within the country (Goal No. 10).
- ❖ Ensuring the openness, security, resilience and environmental sustainability of cities and human settlements (Goal No. 11).
- ❖ Ensuring the transition to rational consumption and production models (Goal No. 12).
- ❖ Taking urgent measures to combat climate change and its consequences (Goal No. 13).

❖ Protection and restoration of terrestrial ecosystems and promotion of their rational use, rational forest management, combating desertification, stopping and reversing the process of land degradation and stopping the process of loss of biological diversity (Goal No. 15).

❖ Promoting a peaceful and open society for sustainable development, ensuring access to justice for all and creating effective, accountable and participatory institutions at all levels (Goal No. 16).

❖ Strengthening the means of implementation and strengthening the work of the Global Partnership for Sustainable Development (Goal No. 17).

In order to fulfill these goals and objectives, the Tashkent Institute of Chemical Technology became a signatory to the UN Global Compact Principles of Responsible Management Education (PRME) in 01 April of 2020 (<https://www.unprme.org/tashkent-chemical-technological-institute>).

PRME Principles for Responsible Management Education

an initiative by the **United Nations**
Global Compact

As a member of PRME (Principles of Responsible Management Education) Tashkent Institute of Chemical Technology is guided by six key principles to give future leaders of the economy and industries the skills that they need to achieve sustainable development goals, coordinates the academic institution with the global activities of the United Nations.

Responsible attitude towards environment and the society at TICT is based on the philosophy of sustainable development activities, such as:

- Introducing the instruments of responsible and sustainable development at TICT
- Conducting educational activities
- Initiating projects and activities contributing to the sustainability of the TICT, country and the world
- Integrating sustainable development principles in various Institute's activities: studies, research and administrative processes, enhancing the awareness and involvement of TICT community and improvement of its infrastructure
- Cooperation in one of the main principles for the sustainability of environment, society and economic well-being

TICT acts in a responsible manner based on the common Institute values: Sustaining spirit and traditions of institute; Responsibility to society; Cooperation; Transparency of activities; Pro-activeness; Creativity; Professionalism; Academic integrity; Constant improvement.

The goals of sustainable development are a strategic direction for the development of the world, focused on various actors, taking bold and change-promoting measures. The **point is** to take immediate action to “steer the world in a sustainable and flexible direction” “without leaving anyone aside”, as implementation is based on “fully beneficial cooperation between present and future generations”.

5 key elements for action on sustainable development goals:

- **people**
- **planet**
- **prosperity**
- **peace**
- **partnership**

At the heart of the concept of sustainable development is the constructive interaction of the three main components – the environment, the economy and society.

TICT ‘s Objectives to Achieve 17 Sustainable Development Goals :

1.1. Meeting basic needs is a prerequisite for greater public involvement in sustainable development. Therefore, the relevant faculties or research groups of TICT can significantly contribute to the reduction of poverty and economic exclusion in Uzbekistan, Asia or other countries of the world.

1.2. Integration of social (poverty) themes in interdisciplinary research.

1.3. Quality education – to avoid poverty.

1.4. TICT graduates are job creators.

1.5. TICT’s contribution to the improvement of the national social security system and measures.

2.1. TICT to develop technologies of production of healthy food products, promote proper eating habits and abilities

2.2. Research and implementation of a sustainable food production, supply and consumption system

3.1. Services and training for the institute community on non-communicable diseases and promotion of mental health and well-being

3.2. Strengthen the prevention and treatment of substance abuse (narcotic drugs and alcohol)

3.3. Providing institute students with access to health services, including information and education services

3.4. Providing institute students and staff access to access to psychiatric support services

3.5. Pollution prevention and management by reducing the impact on human health.

3.6. Institute as an organization uses sports facilities with the local community, local schools and a wide community

3.7. Indoor and outdoor air quality research for safe work and studies at institute

3.8. Implement tobacco prevention measures and initiatives

- 4.1. Equal opportunities for men and women to study
- 4.2. Integrate entrepreneurial competencies for students in order to achieve higher employment of graduates and their contribution to the growth of public welfare
- 4.3. To provide opportunities for people with disabilities to study and work at institute on an equal footing
- 4.4. Until 2030 to ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development
- 4.5. Ensure a safe, non-violent, inclusive and effective learning environment at institute
- 4.6. Integrate (for scholarships, invite students to study) students from regions of Uzbekistan, developing countries into globally relevant study and research programs

- 5.1. Discrimination against women at TICT is intolerable.
- 5.2. Tolerance of all forms of violence against women and girls.
- 5.3. TICT Research and Recommendations for Avoiding Violence.
- 5.4. Promoting shared responsibility (men and women) in the family.
- 5.5. Full and effective participation of women and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making.
- 5.6. The use of enabling technologies, especially ICT, to promote women's rights is research into the potential of innovative technologies

- 6.3. Improving water quality: (a) wastewater treatment technologies and systems; (b) responsible waste management (increasing recycling and safe re-use and eliminating landfills); (c) reducing the potential for other pollutants to enter water bodies.
- 6.3. Promoting the responsible use of inland waters (responsible behavior).
- 6.4. Improving water efficiency: a) equipment and technology; (b) information; (c) awareness; (d) innovation.
- 6.5. International and sectoral cooperation and research on water quality and efficiency management.
- 6.6. Promoting local community initiatives, capacity building and involvement in water quality and resource management.

- 7.1. Development of educational program on renewable energy resources and technologies.
- 7.2. International and sectoral cooperation and research on affordable and clean energy.
- 7.3. Use of renewable energy resources and technologies or functioning of institute.

- 8.1. Development of close cooperation between institute and industry.
- 8.2. Fostering start up projects.
- 8.3. Establishment of new job places and new areas of industrial grow .

- 9.1. Development of new energy and resource saving technologies.
- 9.2. Close cooperation between industry-research-education.
- 9.3. Implementation of short and tailored courses for industry needs.

17.1. Encourage the development, transfer, dissemination and dissemination of environmentally sound technologies in cooperation with business, governmental and international organizations.

17.2. Contribute to the application and development of enabling technologies, in particular information and communication technologies.

17.3. To contribute to the strengthening of effective and targeted capacities for the institute community, the society of Uzbekistan, helping to achieve the goals of sustainable development.

17.4. Ensure policy coherence for sustainable development at institute.

Green chemistry and sustainable development:

Tashkent Institute of Chemical Technology carries out educational activities, initiates research and joint projects, and integrates the principles of sustainable development in various activities of the Institute.

The aim is for new knowledge and technology to serve not only human well-being but also the environment. A culture of sustainable development and responsibility in the Institute community is purposefully fostered, contributing to ensuring the sustainability of TICT and strengthening responsibility for the environment, society and the region.

Research and results integrate sustainable development goals, which make a direct contribution to regional and TICT coherence.

The Institute carries out scientific projects aimed at the development of energy- and resource-saving technologies in the chemical, food, oil and gas industries, the use of industrial waste, the development of food technologies, ensuring food safety, solving environmental problems in cooperation with leading enterprises of Uzbekistan's industries. In 2021 year projects on total amount of 3.22 trillion sum, economic contracts of 945 million sum was carried out by researchers of the institute.

Modern research laboratories and facilities.

- ✓ There are 2 interdisciplinary research laboratories: "**Nutrition and food products**", "**Physico-chemical research**" with modern research equipment and methods.
- ✓ **2 scientific and practical centers was open in 2021:** "Production of functional nutrition products", "Development, improvement and analysis of oil and gas industry technologies".
- ✓ "IT incubation center" is planned to open in 2023.

TCTI research projects.

Research scientific projects carried out in accordance with the pressing problems of the industry of Uzbekistan and were aimed at solving problems of a technological, environmental, and innovative nature.

In particular, projects were carried out to develop composite sorbents of photocatalysts for water purification on the basis of activated coal matrices (goal #6, 9, 12), development of resource and energy efficient technologies of chemical products, portland cement, porcelain, glasses, polymers (#7, 12), disposal of industrial waste and production of ceramic materials based on them (#7, 12), Innovative approaches in olive oil extraction process, New food products from food industry waste (#2, 3), Recipes of gluten-free bread and confectionery, Innovative technologies to reduce the turbidity, color and acidity of pomegranate juice, New natural cosmetic products from

industrial waste (#7, 12).

Research center for sustainable development and environmental protection has been established at the Department of Industrial Ecology of the Institute in 2020.

The research center conducts research on the following topics:

- Introduction of dust suppression technology and strengthening of road fibers on intra-quarry roads of the Navoi Mining and Metallurgical Combine;
- Developing ozone-friendly refrigerants to replace ozone-depleting freon-12;
- Developing technology for obtaining flocculants used in wastewater treatment based on local raw materials;
- Producing ion-exchange polymers used in wastewater treatment from heavy metals, based on local raw materials;
- Developing effective technologies for the treatment of colored wastewater from the textile industry;
- Developing an effective technology for the treatment of biological wastewater;
- Using of new synthesized ion-exchange polymers in the softening of hard water.

Actions on sustainable development goals in research area:

Climate Action (SDG #13), Partnerships for the Goals (SDG #17)

"Support to MUYNAK" project (Help Aral Sea)

Professors and students of the department of Industrial Ecology took part in the environmental charity cycle marathon **"Support to MUYNAK"** in the Republic of Karakalpakstan in 2021, in the international conference dedicated to the International Environment Day on June 5, 2021 in Nukus. During the visit, an excursion to the Aral Sea region was organized for students.

"Clean air" project (SDG #6, 13)

In the "START-UP" projects competition, organized by the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan in 2021, our students won prizes on **"Improvement of equipment SKRUBBER, used for cleaning the air from toxic gases and dust, its installation in urban areas"**. The current demand for industrial enterprises is not only the production of goods, the achievement of economic prosperity, but also the fact that in the process does not harm the environment is one of the most important issues. At the Department of Industrial Ecology of the TCTI a number of scientific researches are carried out aimed at improving waste-free technological processes, treatment of industrial wastewater, purification of atmospheric air from toxic gases.

"Industrial waste water treatment" project (Clean Water) (SDG # 6, 13)

At present, a number of works are being carried out at our institute to clean up the waste generated at industrial enterprises. In particular, joint research with the Uzbek-British joint venture ALUTEX (the company produces profiles, profiled steel products) for desalination of industrial waters, treatment of waste generated during the dyeing of products. In addition,

cooperation is underway to clean the sediments formed at the city's sewage treatment plants.

As a result of scientific research conducted at the Department of Industrial Ecology, ion-exchange polymers based on local raw materials were obtained. At present, these polymers are used in the treatment of industrial wastewater instead of ion-exchange polymers imported from foreign countries, and economic efficiency is achieved.

Nationwide project "Green Space" (SDG #13, 15)

At the initiative of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, a nationwide project "Green Space" was launched. The project plans to plant 200 million trees and shrubs a year around our country. Students of TICT and staff took an active participation in this project.

In 2021-2023 active students of the Youth Union of Uzbekistan of TCTI opened the campaign "Green Zone" by planting over 300 seedlings of fruit trees and about 200 seedlings of various flowers.

Actions on sustainable development goals in academic area:

Students of the institute gain the knowledge, skills and understanding to contribute to building a sustainable future. Tashkent Chemical-Technological Institute trains specialist for almost all Engineering fields: Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Oil and Gas Technology, Food Science and Technology, Machines and Apparatus of Chemical and Food industries, Automation and Control, Ecological Engineering and other fields.

Fostering a socially-oriented mindset and behavior of future engineers requires from the educational organizations and educational process to implement adjustments in order to introduce the principles of sustainable development into the training process of engineers.

Introduction of the competence-based approach to the designing of educational programs is a necessary, but not sufficient condition required to guarantee the expected level of future specialists' competences of social responsibility within the educational process. The pivotal factors ensuring the formation of required competences within the educational process are the teaching and learning methods and conditions for their implementation (including the potential and qualification of faculty) and the specific university environments that support fostering of competences.

Research and surveys of stakeholders-consumers of personnel (industrial enterprises and organizations) have shown that in modern industries great demands are placed on the practical skills and abilities of institute graduates. In this regard, measures were taken in 2020-2023 to improve curricula using the best foreign experience of the world's leading universities:

- ✓ In order to create an effective environment for teaching engineering disciplines at the Institute, the curriculum was modernized based on the calculation: theory - 40%, practice - 60%. Classroom lessons make up 40%, self-study (independent work of student) - 60%.
- ✓ Practical and laboratory classes in the disciplines of the specialty are organized on the basis of educational and research centers at industrial sites, employees of enterprises of the industry are involved in teaching process, in development of educational curriculum and methodological documentation.

The main goals and objectives for improving the educational frameworks, materials, processes and environment at the institute were identified:

- ❖ Ensuring knowledge transfer based on the widespread introduction of digital learning technologies;
- ❖ Forming an individual learning trajectory for each student;
- ❖ Expanding education-science-industry integration;
- ❖ International accreditation of academic programs;

- ❖ Increasing the interest of young generation in chemistry, biology and engineering sciences.

The topics of sustainable development are included in all undergraduate study programs and are usually covered in more detail in at least 3-4 different study modules. For example, the study modules of the Bachelor's study program "Industrial Biotechnology", which deal with the topics of sustainable development: Introduction to Biotechnology, Sustainable Development, Surface and Colloid Chemistry, Engineering Economics. Sustainable development topics are covered in most master's degree programs (65%) and are often studied in at least 2 study modules. For example, the study modules of the Master's study program "Economics", which deal with the topics of sustainable development: Macroeconomic Policy, Sustainable Development Management.

Students of bachelor's study programs can choose to study the study module "Sustainable Development" (students choose from two alternatives). The aim of this study module is to help the graduate gain a global, critical and reflexive awareness, understanding of the social, economic, cultural and environmental context in which the graduate will operate, an ethical position based on the principles of sustainable development.

In conclusion the basis of the Institute's vitality is a creative student, a professional lecturer and an inventive researcher. The strategy of their opportunities for self-expression seeks to develop an environment with an efficient infrastructure and an attractive environment for communication and knowledge exchange. Mission of TICT is to train students as future producers of values for business and society, as well as to develop their ability to work for the benefit of an inclusive and sustainable global economy.

SANOAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA YASHIL KIMYONING AXAMIYATI

PhD U.R.Kadirov, D.Y.Erkinov, J.Z.Karimov

Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti

erkinovdavron02@gmail.com, +998983120757

Kalit soʻzlar: yashil kimyo, global ekologik muammolar, ekologik toza mahsulot, resurslar tejamkorligi.

Yashil kimyo 1990-yillarda kimyogarlarning koʻnikmalari, bilimlari va isteʼdodlaridan kimyoviy jarayonlarning barcha turlarida inson salomatligi va atrof-muhitga tahdidlardan qochishning bir usuli sifatida paydo boʻldi. Yashil kimyo fundamental ilmiy metodologiyalari inson salomatligi va atrof-muhitni iqtisodiy jihatdan foydali tarzda qanday himoya qilishini koʻrsatdi. Kataliz, xavfsizroq kimyoviy moddalar va ekologik xavfsiz erituvchilarni loyihalash, qayta tiklanadigan xomashyoni ishlab chiqish kabi bir qancha muhim tadqiqot yoʻnalishlarida sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Hozirgi va kelajakdagi kimyogarlarning atrof-muhitga taʼsir qilish toʻgʻrisida xabardorlikni oshirgan holda mahsulot va jarayonlarni loyihalash uchun oʻqitilmoqda. Yashil kimyo hamjamiyatidagi targʻibot tadbirlari kimyoning biz duch kelayotgan koʻplab global ekologik muammolarni hal qilish imkoniyatlarini taʼkidlaydi. Yashil kimyoning kelib chiqishi va asosi barqaror dunyoga xos boʻlgan ekologik va iqtisodiy farovonlikka erishishni belgilaydi.

Yashil kimyo - bu xavfli, zaharli va bioakkumulyator kimyoviy moddalarning inson tomonidan ishlatilishini va ishlab chiqarilishini kamaytiradigan yoki yoʻq qiladigan kimyoviy jarayonlar va mahsulotlarni ishlab chiqishga ilmiy yondashuv. Bu kelajakda ishlatiladigan va inson salomatligi va atrof-muhit uchun foydali boʻlgan kimyoviy moddalarni oʻz ichiga olgan materiallarni ishlab chiqishni anglatadi. Bu ilmiy yoʻnalishning asosiy maqsadi muqobil texnologiyalardan foydalanish orqali uning ishlab chiqarishga joriy etilishi bilan jarayonni tez va samarali amalga oshirish bilan bir qatorda global ekologik muammolarning oldini olishga, kimyoviy jarayonlarni takomillashtirish natijasida inson salomatligiga salbiy taʼsir qilmaydigan har xil turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratilgan.

Xavfsiz va samarali mahsulotlarni chiqindisiz ishlab chiqarishda “Yashil kimyo”ning quyidagi 12 ta oʻziga xos tamoyillariga asoslaniladi:

1. Yoʻl koʻrsatish. Chiqindilarni qayta ishlash yoki yoʻq qilishdan koʻra, ularning paydo boʻlishining oldini olish osonroq.
2. Resurslar tejamkorligi. Sintez shunday amalga oshirilishi kerakki, eng katta miqdordagi boshlangʻich materiallar yakuniy mahsulot tarkibiga kiradi.
3. Minimal xavf tahdidi. Sintez uchun mos ravishda past toksik yoki toʻliq toksik boʻlmagan moddalardan foydalanish kerak va chiqishda bir xil mahsulotlarni olish kerak.
4. Maqsadli mahsulot. Tanlov yetarlicha yaxshi xususiyatlarga ega va juda past toksiklik darajasiga ega boʻlgan maqsadli mahsulotga toʻgʻri keladi.
5. Yordamchi moddalar. Sintezda yordamchi reagentlardan (erituvchilar, ekstraktorlar va boshqalar) foydalanishga yoʻl qoʻymaslik kerak, agar buning iloji boʻlmasa, toksik boʻlmaganlarni kiritish kerak.
6. Tahlil. Iqtisodiy hamda ekologik tahlillarni amalga oshirish, energiya xarajatlari dinamikasini oʻrganish va ularni minimal darajaga tushirish kerak. Iloji boʻlsa, jarayonlarni xona haroratida va normal atmosfera bosimida bajarish.
7. Qayta tiklanadigan xomashyo. Qayta tiklanadigan xomashyolardan foydalanish imkoniyati mavjud boʻlganda, faqat undan foydalanish.
8. Minimallashtirish. Oraliq hosila bosqichlarini kamaytirish kerak, chunki ular qoʻshimcha chiqindilarni keltirib chiqaradi.
9. Kattalitik jarayonlardan foydalanish (yuqori selektivlik bilan) stexiometrik reaksiyalarga nisbatan yaxshiroqdir.
10. Biologik parchalanish qobiliyati. Bunday kimyoviy mahsulotlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir, ular bilan ishlashdan keyin ular zararsiz moddalarga ajraladi.

11. Xavfli chiqindilarning paydo bo'lishini bartaraf etish uchun har qanday vaqt oralig'ida monitoring va tekshirish imkoniyatlarini ta'minlaydigan tahliliy usullar ishlab chiqilishi kerak.

12. Amaldagi moddalar yong'in yoki portlash ehtimoli minimal darajaga tushirilishi uchun tanlanishi kerak.

Yashil kimyoning 12 tamoyili mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni minimallashtirish bilan bog'liq va bu qayta tiklanadigan xomashyolardan foydalanish hamda biologik parchalanish, chiqindilar paydo bo'lishining oldini olishga qaratilgan.

Yashil kimyo sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda odamlar va atrof-muhit uchun xavflarni kamaytiradigan, kimyoviy moddalarni sintez qilish, qayta ishlash va ulardan foydalanishga yondashuv bo'lib xizmat qiladi. So'nggi bir necha yil ichida samarali va ekologik jihatdan qulayroq bo'lgan ko'plab innovatsion kimyoviy jarayonlar ishlab chiqildi. Ushbu yondashuvlar yangi sintez va jarayonlarni, shuningdek, kimyogarlarga kimyoni atrof-muhitga nisbatan xavfsizroq tarzda o'qitishni o'rgatish uchun yangi vositalarni o'z ichiga oladi. Bularning barchasi yashil kimyoning kimyo hamjamiyatiga va umuman jamiyatga ko'rsatayotgan ijobiy ta'sirining bir qismidir. Yashil kimyo sog'liq va atrof-muhitga zararni kamaytirishga qaratiladi. Uning sanoatda qo'llanilishi chiqindilarni ishlab chiqarilgandan keyin qayta ishlash yoki qadoqlashdan ko'ra chiqindilarni to'xtatish yaxshiroq bo'lishini ko'rsatadi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar samaradorlikni oshirish va ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak.

Yashil kimyoning o'n ikki tamoyili sanoat miqyosida ekologik toza mahsulot ishlab chiqarishni joriy etish mexanizmining asosiy vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Yashil kimyoning o'n ikki tamoyili kimyogarlardan chiqindilarni to'xtatish, energiya sarfini kamaytirish, qayta tiklanadigan xomashyolardan foydalanish, biologik parchalanadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish kerakligini ko'rsatadi.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda yashil kimyoning qo'llanilishi yuzasidan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil kimyoning tamoyil va usullariga mos mahsulot ishlab chiqarish:

- birinchidan, mahsulotning atrof-muhitga zararli ta'sirining yo'qligi, global isish, ozon qatlaminin yemirilishi va tutun hosil bo'lishining past potentsiali, ekotizimlarning kamroq kimyoviy buzilishi va mahsulotning yuqori sifatdagi ekologik toza bo'lishiga;

- ikkinchidan, xomashyoning texnik va iqtisodiy jihatdan qulay bo'lgan joyda tugaydigan emas, qayta tiklanadigan bo'lishi, kimyoviy reaksiyalar uchun yuqori rentabellik, bir xil miqdordagi mahsulotni olish uchun kamroq miqdorda xomashyoni sarflanishiga;

- uchinchidan, kamroq sintetik qadamlar, ko'pincha mahsulotlarni tezroq ishlab chiqarish, zavod quvvatini oshirish, energiya va suvni tejash imkoniga;

- to'rtinchidan, xomashyoning qayta tiklanadigan bo'lishi bilan mahsulot ishlab chiqarishdagi resurslarning tejamliligi va energiyadan foydalanish darajasi past bo'lishi bilan mahsulot tannarxiga o'z ta'sirini o'tkazishiga erishiladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yashil kimyoning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga tadbiq etilishi bilan korxonalar yashil kimyo tamoyillariga amal qilib, uni ishlab chiqarishga joriy qilsa, ishlab chiqarish samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish yuzasidan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil kimyoning tamoyillarini qo'llash bilan korxonaning raqobatbardoshlik darajasi oshadi, mahsulot sifati va uning atrof-muhitga bo'ladigan ta'siri yaxshilanadi, moliyaviy xarajatlar kamayadi. Yashil kimyoning joriy etilishi yangi xavfsiz ishlab chiqarish usullarini izlash kerakligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anastas P.T, Warner J.C. Green chemistry: theory and practice, Oxford University Press, NY, 1998.

2. Л.Викторова. «Зеленая» химия побеждает. Химия и жизнь, 2001 б № 12.

3. "Yashil iqtisodiyot" asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari, "XXI asr: fan va ta'lim" ilmiy elektron jurnali. №2, 2017.

REGENERATION AND DISPOSAL OF SORPTION MATERIALS AFTER WASTEWATER TREATMENT

A.M. Mamatov, Sh.P. Nurullaev, M.S. Kuzibaev, M.M. Turdimurodova,
D.B. Saidmirzaeva, I. Ruzmetov,

Tashkent Institute of Chemical technology, Jizzakh Polytechnical Institute

Abstract. In the objectives of the Development Strategy of new Uzbekistan for 2022-2026, it is noted that the volume of construction and chemical materials production should be doubled, the raw material base should be expanded by involving non-traditional non-metallic raw materials and secondary resources, non-waste technology within the "green economy" should be developed and introduced. Proceeding from the task set in the work methods of regeneration of composite sorption materials (CSM) after use in wastewater treatment, synthesized based on rotor slag of Djizakh battery plant are investigated. The recovery of CWM by thermal regeneration, which is the treatment of the sorbent by steam or gas at 110°-400°C, is shown. High-temperature thermal regeneration is considered to be the most intensive method of sorbate desorption.

Keywords: Sorption material, thermal regeneration, thermal, sorbate desorption, centrifugation, vacuum filters, regeneration cycle.

Introduction. With the intensive development of science, technology, and industrial enterprises, environmental protection issues in our country are becoming more and more urgent [1-3]. Therefore, specialists, scientists, and ecologists are facing a global task, the solution to these problems. At the same time, the problem of the separation of heavy metal ions and oil products from industrial wastewater is still important for the development of the real economy of Uzbekistan [4-7]. On this basis, this paper presents the results of research on establishing the suitability of using wastes of Jizzakh battery plant rotary slag to obtain sorption material with the participation of local raw materials of the republic. To restore the sorption properties of materials' thermal regeneration at low temperatures, which is the treatment of sorbent by steam or gas at a temperature of 100- 400^o C. The most intensive way of desorption sorbate is considered to be high-temperature thermal regeneration [3].

The chemical composition of CCM was determined by X-ray fluorescence spectrometer brand UR-260 company SHIMADZU (Japan) at wavelengths $\lambda = 200-400$ nm and found that the maximum mass loss of rotary slag occurs at $t = 900-1000$ ° C and amounts 49-58%. At the initial stage up to the temperature of 250°C endothermic effect is observed, which corresponds to the area of crystallization water extraction. At temperatures above 700°C, a stable phase of the initial material is formed. Under these conditions, the recovery of the initial properties of FRS_T is observed, and, in addition, simultaneously the formation of new ferrite structures due to joint sintering of the initial FRS with the fertilized rotor scale.

Results and their discussion. After completing the process of sorption of oil and petroleum products by FRS sorbents the regeneration of sorbents was carried out by centrifugation with fixing the values of sorption capacity for 5 cycles of using the materials and the degree of desorption of oil and petroleum products (*oil of mark U-20 and kerosene*) which can be obtained at desorption. The results of the experiments are presented in tables 1-3.

Table 1. Regeneration of KCM sorbents after oil sorption (U-20)

Material	Number of cycles				
	1 cycle	2 cycle	3 cycle	4 cycle	5 cycle
KCM with Using NF and paraffin	Material sorption capacity (A), g/g after regeneration				
	1,34	1,15	0,89	0,89	0,86
	Oil desorption rate, %				
	96,4	97,5	93,8	90,3	90,1

The KCM with the use of the NGS and the gossypol resins	Sorption capacity of material (A) after regeneration				
	1,21	1,08	0,97%	0,96	0,96
	96,0%	98,5%	93,3%	91,1%	91,9%

Table 2. Regeneration of KCM sorbents after oil sorption*

Material	Number of cycles				
	1 cycle	2 cycle	3 cycle	4 cycle	5 cycle
KCM with Using NF and paraffin	Sorption capacity of material (A), g/g after regeneration				
	0,48	0,49	0,41	0,40	0,41
	Oil desorption rate, %				
	97,3	95,8	91,1	90,4	90,3
KCM with using the NSP and the gossypol resins	Sorption capacity of material (A), after regeneration				
	0,89	0,91	0,92	0,90	0,30
	97,6	96,8	96,0	90,1	90,2

Note*: oil from the Djarkurgan field was used.

Table 3. Regeneration of KCM sorbent after kerosene sorption.

Material	Number of cycles				
	1 cycle	2 cycle	3 cycle	4 cycle	5 cycle
KCM with Using NF and paraffin	Material sorption capacity (A), g/g after Regeneration				
	0,41	0,40	0,38	0,35	0,36
	Degree of kerosene desorption, %				
	95,8	95,2	94,7	93,6	94,1
KCM with using the Nash and gossypol resins	Sorption capacity of material (A), after regeneration				
	0,59	0,61	0,60	0,58	0,59
	96,3	96,7	96,2	96,0	96,3

Analysis of the considered methods, taking into account the properties of the developed CWM allowed us to choose the following methods of regeneration:

-Thermal treatment of FRS after sorption of TM ions - the spent sorbent is mixed with the prepared charge of initial RSH in the ratio (1:1) by mass, then follows roasting in a muffle furnace at temperature 600-800^o C during 1-1.5 h, which corresponds to the selected parameters of thermal ferritization;

-After completion of the process of oil sorption and SPCM absorbed substances are extracted by centrifugation or vacuum filters.

Conclusion. Based on the experiments performed, it was found that the FWS KCM with the use of RSH can be used for at least five cycles (times). In this case, the degree of desorption of adsorbed oil and oil products is 90.1-98.5% depending on the type of substance. After regeneration, the sorption materials retain their fine-dispersed crumbly structure (Fig.1).

References

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60" О стратегии Развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг". <https://lex.uz> >
2. Рубанов Ю.К. Композиционные сорбенты на основе оксидов железа для извлечения углеводородов из водных сред. (фундаментальные исследования.-2014. – N11-8.-с.1692-1697.
3. Комиссареннов А.А. Сорбционные технологии. Определение свойств сорбентов: учебно-методическое пособие, СПб: СПбГТУРП, 2015, -44стр.
4. Коурова Н.В, Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов магнитными сорбентами [Электронный ресурс], электронный научно-технический журнал

«Современные научные исследования и инновации», М., 2016. - Режим доступа: <https://web.snauke.ru/issues/2015/01/42128>.

5. Heuss-Abbichler S.A, A new procedure for recovering heavy metals in industrial waste water, WIT Transactions on ecology and the Environment, -2016-V.202.-p. 85-96.

6. I. Ruzmatov, Sh. Nurullayev, D.B.Saidmirzayeva, et al. The sorbents with using rotor slag and physic-chemical characteristic of the absorption. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 050058 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0090651> Published Online:16 June 2022

7. Нуруллаев Ш.П., Рузматов И. Саидмирзаева Д.Б. Сорбционные материа-лы с использованием роторных шлаков и применение их для очистки воды //Universum: Технические науки: электрон.научн.журн.2020 № 2(71). URL:<http://7universum.com/ru/tech/arhive/item/8761>

PAT KERATININING KOSMETIKADA QO‘LLANILISHI

Tursunova Dilnozaxon Isroiljon qizi, Ziyodullayev Anvar Egamberdiyevich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti

dilnoza7417@mail.ru

Tovuq patlari parrandachilik sanoatining katta hajmli va muammoli chiqindi mahsuloti bo'lib, asosan keratindan iborat va patlar tegishli ravishda gidrolizlangan bo'lsa, oqsil manbai sifatida ishlatilishi mumkin hisoblanadi. Keratinning asosiy qobiliyati inson hujayrasining korteksini jarohatlardan himoya qilishdir. Bunday omillar, masalan, issiqlik, kundalik parvarishlash va kimyoviy moddalar bilan bog'liq. Gidrolizlangan keratinni topikal qo'llash terining moslashuvchanligi va namlanishida sezilarli o'sishni beradi. Uning namlovchi xususiyati tufayli keratin shampunlar va konditsionerlarga qo'shiladi, soch to'kilishini yashiradi va bunday mahsulotlar sochni qalinlashtiruvchi vosita hisoblanadi [1]. Protein gidrolizatlarini sochlarni mukammal tiklaydi va parvarish qiladi. Bu dinamik peptidlar tuzatuvchi va konditsioner moddalardir. Soch iplarini mustahkamlash, tolaning parchalanishini kuchaytirish va kamaytirish kabi afzalliklarga ega. Bundan tashqari, terida sochni tiklash vositalarining bir qismi va sochlarga ranglarni bir xilda saqlashga yordam beruvchi sifatida ishlatiladi. Tovuq patlari keratin va aminokislotalarni o'z ichiga olganligi sababli, ularning gidrolizatlarini sochni davolashda va terini davolashda ishlatilishi mumkin. Keratinlar eng ko'p tarqalgan strukturaviy oqsildir.

1-rasm. Keratin oqsilini patdan sintez qilish mexanizmi.

Keratinazalar turli xil sohalar, masalan, terini sochlardan tozalash uchun teri ishlab chiqarish, o'g'itlar yoki hayvonlar uchun oziq moddalari qishloq xo'jaligi sanoati, oziq-ovqat sanoatida oziq-ovqat qo'shimchalari, to'qimachilikni qayta ishlash, yuvish vositalari, biotibbiyot va farmatsevtika sanoatida qo'llaniladi. Shunday qilib, tovuq patlari arzon keratinaz fermentlarini ishlab chiqarish uchun xomashyo bo'lishi mumkin, chunki ular tarkibida protein miqdori yuqori, keratin esa keratinaz uchun xomashyo hisoblanadi. Keratin oqsilining gigroskopik tabiati tufayli ularning sorbsiya maqsadlari og'ir metallarni (masalan, mis, selen, va rux), zaharli organik birikmalar va

rang beruvchi moddalarni olib tashlash uchun qoniqarli bo'ladi. Bundan tashqari patlarni boshqa qo'llaniladigan sohalari haqida ham fikrlar ilgari surilgan(1-rasm) [2].

Tabiatda keratin tsellyuloza va xitindan keyin uchinchi eng ko'p tarqalgan polimerdir. Bu sutemizuvchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, baliqlar va ko'plab organizmlarda mavjud bo'lgan tolali oqsildir. Keratin turli xil tashqi qismlarda mavjud bo'ib, uni asosan, teri, sochlar, patlar, shoxlar kabi hayvonlarning tarkibiy qismlari, tuyoqlar, tirnoqlar va tumshug'larida mavjudligi aniqlangan [3]. Keratin chiqindilari protein tarkibiga juda boy, masalan, triptofan, tirozin va sistein, shuningdek 15%-18% azot va 2%-5% oltingugurt elementlari mavjudligi tadqiqotlar natijasida o'z aksini topgan [4].

Turli organizmlardan ajratilgan keratinazalar turli diapazonlarga ega molekulyar og'irligi, taxminan 18 kDa dan 200 kDa gacha, odatda, ko'pchilik keratinazalarning molekulyar og'irligi 30 va 70 kDa orasida bo'ladi. Keratinaza uchun optimal pH 7 dan 10 gacha, lekin pH 12 bo'lishi ham mumkin. Optimal harorat odatda 40°C va 60°C orasida bo'ladi [5]. Keratin atamasi yunoncha *keratos* so'zidan olingan bolib, proto-hind-evropa tilidan "shox" degan ma'noni anglatadi. Keratinlar tashqi himoya sifatida turli organizmlarda topilgan erimaydigan tolali oqsillardir [6]. Keratin oqsili odatda ikkita toifaga bo'linadi - α -keratin va β -keratin. α -keratin spiral bo'laklardan iborat bo'lib, ular o'z-o'zidan oraliq filamentlarga yig'iladi va β -keratin asosan supramolekulyar fibrilladan hosil bo'lgan. Ularning manbalariga ko'ra, keratinni charm sanoati, kosmetika, tibbiyot sanoati, sochlarni tozalash uchun vositalar va boshqa turli xil sohalarda qo'llanilishi mumkin. Keratinazning farmatsevtik qo'llanilishi mumkin bo'lgan sohalari sifatida husnbuzarlarni, prion kasalliklarini, tirnoqlarni va teri kasalliklarini davolash metodlari o'rganib chiqilgan. [7].

Aromatik aminokislotalar (triptofan, tirozin va fenilalanin) va sistin (tarkibida oltingugurt bo'lgan aminokislota) keratinning fotokimyosida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq, keratin mexanik va himoya xususiyatlariga ko'ra almashtirib bo'lmaydigan oqsildir. Ushbu ish birinchi marta kosmetika sanoatida keratin peptidlaridan foydalanish haqida xabar beradi, ayniqsa sochni parvarish qilish segmentiga qaratilgan. Ushbu omillarning barchasini hisobga olgan holda, sochni parvarish qilish uchun keratin peptidlarini ishlab chiqarishning fermentativ usuli kosmetika sanoatida katta salohiyatga ega jozibali va ekologik toza usuldir [1]. Polimer materiallarga asoslangan adsorbtsion texnologiyalada havo va oqava suv oqimlaridan zaharli moddalarni olib tashlash uchun keratin oqsili ishlatiladi [8]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- [1] Villa AL, Aragao MR, Dos Santos EP et al , "Feather keratin hydrolysates obtained from microbial keratinases: effect on hair fibre.," *BMC Biotechnol.*, vol. 1472–6750(13), p. 1–11, 2013.
- [2] Kar P, Misra M, "Use of keratin fibre for separation of heavy metals from water.," *Chem Technol Biotechnol* , vol. 79(11);, p. 1313–1319, 2004.
- [3] Bodde, S. G., Meyers, M. A., & McKittrick, J., "Correlation of the mechanical and structural properties of cortical rachis keratin of rectrices of the Toco Toucan structural properties of cortical rachis keratin of rectrices of the Toco Toucan.," *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.*, Vols. 4(5),, pp. 723-732., 2011.
- [4] Kornilowicz-Kowalska, T., & Bohacz, J., "Some correlations between the occurrence frequency of keratinophilic fungi and selected soil properties.," *Acta Mycologica*, 37, Vols. (1-2),, pp. 101-116., 2002.
- [5] Verma, A., et al., "Microbial keratinases: Industrial enzymes with waste management potential.," *Critical Reviews in Biotechnology.*, vol. 37(4), pp. 476-491., 2017.
- [6] Meyers, M. A., et al., "Biological materials: Structure and mechanical properties.," *Progress in Materials Science.*, vol. 53(1), pp. 1-206., 2008.
- [7] "Role of keratinase in bioremediation of feathers and hairs.," *Smart Bioremediation Technologies.*, vol. CHAPTER 5, pp. 83-98., 2019.
- [8] Arun Ghosh* and Stewart R. Collie., "Keratinous Materials as Novel Absorbent Systems for Toxic Pollutants.," *Defence Science Journal.*, vol. Vol. 64, pp. pp. 209-221, , 2014.

DEFEKATNDAN YANGI MAHSULOTLAR OLISHNING YANGI YO'NALISHLARI

Xudoyberdiyev F.I., Abdukodirov X.U.

Toshkent kime-texnologiya instituti

Har bir qishloq xo'jaligi ekinlarini etishtirishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi tuproq unumdorligi bilan belgilanadi. Ularning unumdorligini belgilaydigan tuproqlarning eng muhim xususiyati kislotali muhitidir. Dehqonchilikda tuproqlarning unumdorligini tiklash va saqlashning istiqbolli yo'nalishi o'z ichiga ohak mavjud bo'lgan sanoat chiqindilaridan foydalanish va ayniqsa shakarni qayta ishlash sanoatining chiqindilari – defekat hisoblanadi. Shakar ishlab chiqarishning asosiy chiqindisi-filtrlash cho'kmasi (defekat) hisoblanadi. Ushbu chiqindi katta ahamiyatga ega va chorva mollari boqish, dalalarni urug'lantirish yoki boshqa turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida ishlatiladi.

Qayta ishlangan lavlagi massasiga o'rtacha 10-12% shakar chiqishi bilan filtrlash cho'kmasining taxminan 12% hosil bo'ladi. Chiqindilarni yo'q qilish zamonaviy sanoatning eng muhim muammolaridan biridir. Defekatni yo'q qilishning eng yaxshi usuli uni kislotali tuproqlarni zararsizlantirish uchun qishloq xo'jaligida ishlatishdir. Bundan tashqari, shakarni qayta ishlash sanoatining qo'shimcha mahsulotlari va ko'p tonnalik chiqindilaridan foydalanish qishloq xo'jaligida foydalanish uchun minglab gektar er maydonlarini qaytarib berishga imkon beradi. Defekat diffuziya sharbatini tozalash jarayonida hosil bo'ladi, shu jumladan dastlabki va asosiy defekatsiya, I va II denaturatsiya, sulfitatsiya va sharbatni filtrlash jarayonlari. Defekat miqdori qayta ishlanadigan qand lavlagi massasining 9-11% ni tashkil qiladi. Filtrlash cho'kmasi (defekat) asosan kaltsiy karbonat CaCO_3 (quruq modda uchun 60-75%), 10-15% organik moddalar, shu jumladan oqsillar va uglevodlar, oksalat, limon, kaltsiy tuzlari va boshqalarni o'z ichiga oladi. cho'kmaning elementar tarkibiga magniy karbonat, azot (0,2-0,7% N), fosfor va boshqalar kiradi. (0,2-0,9% P_2O_5), kaliy (0,3-1,0% K_2O). Yangi defekat 60% gacha namlikni o'z ichiga oladi, lekin zavodda quritilganidan keyin namlik 20-30% gacha tushadi [1].

Shuning uchun defekatni ifloslanish darajasi bo'yicha tuproqqa kiritilgan moddalar toifasiga kiritish mumkin. Tuproq, o'simliklar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatiga ta'siri bo'yicha filtrlash cho'kmasi standart ohak uniga teng. Tuproqqa defekatning kiritilishi uning tuzilishini yaxshilashga yordam beradi, fermentlarning faolligini oshiradi, kaliy, kaltsiy va magniy miqdorini oshiradi. Defekat tarkibida qishloq xo'jaligi o'simliklarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan elementlari bo'lgan rux va mis etarli miqdorda mavjud, u asosan qishloq xo'jaligida tuproqning ortiqcha kislotaliligini yo'q qilish uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Пузанова Л.Н. Отходы сахарного производства и их использование в сельском хозяйстве . Наука. М.– 2009, № 10. с. 48.
2. Худойбердиев Ф.И., Умиров Ф.Э., Эшмуродова М.Ш., Равшанова О.А. Изучение физико-химических свойств дефеката как перспективного вторичного сырья для строительных материалов и химикатов. *Universum: Химия и Биология*. Москва, 2022. № 9(99), с 29-35.
3. Худойбердиев Ф.И., Умиров Ф.Э.Изучение химических свойств дистиллерной жидкости - отхода производства кальцинированной соды. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 3(2), 2022, pp. 4-8.

“AMMAFOS MAXAM “ AJ KORXONASI TEXNIK SUVINI QAYTA ISHLASH TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

magistrant **Bekmuratova Muqaddam Mirhakim qizi, Hakimova Gulnoza Negmanovna**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

bekmuratovamuqaddam@gmail.com, hakimova_67@mail.com

Hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston balki dunyo oilmlari ham chiqindi va texnik suvlarni qayta ishlash borasida juda ko'plab ishlarni amalga oshirmoqdalar, tajribalar o'tkazishmoqda. Bunda chiqindi suvlarini tozalashning optimal usullarini yaratishga harakat qilishmoqda. Chunki sanoat, umuman ishlab chiqarishni qay turini olmaylik albatta suvdan foydalaniladi. O'zbekiston respublikasi Olmaliq shahrida joylashgan “AMMAFOS MAXAM “ Ochiq Aksiyadorlik jamiyati 1969-yil dekabr oyida ishga tushgan. Korxonada O'zbekiston respublikasining Qizilqum fosforitlaridan murakkab azot-fosforli mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi va “Uzkiyosanoat” AJ tarkibiga ham kiradi. Sanoat maydoni 194.5 gektar. Yiliga 217.5 ming tonna fosforli o'g'itlar ishlab chiqaradi. Korxonada tarkibida:

2ta ammafos sexlari

- 2ta ekstraksiyalangan fosfat kislotasi sexlari
- Sulfat kislotasi sexi
- Xalq iste'mol mollarini ishlab chiqarish sexi
- Bir qator yordamchi sexlar
- “MAXAM UZBEKISTAN” o'zbek-ispanshirkat korxonasidan iborat.

Korxonaning asosiy mahsulotlari:

- Ammafos
- Monoammoniyfosfat
- Ammoniyfosfatsulfat
- Suprefos
- Ammoniy sulfat
- Yog'och tolali plitalar.

2021-yilda korxonada shahar kanalizatsiya tizimiga zararli chiqindi suvlarni tashlagani uchun “Ekologiya” qo'mitasiga 116.50 million so'm kompensatsiya to'lovini amalga oshirgan. Korxonada bo'ylab 4,500 m uzunlikdagi kanalizatsiya quvuri o'tgan. Kuniga kanalizatsiya tizimiga 6319,474 m³, soatiga 263,3m³ suv chiqindi suv sifatida tashlanadi.

Bu ma'lumotlardan ko'rinadiki ko'rinadiki chiqindi suvini qayta ishlash orqali ham ekologik, ham iqtisodiy muammolarga yechim topgan bo'lamiz. Yordamchi sex hisoblangan Bug'-qozon sexi zavod uchun jarayonga issiq suv va bug'ni uzluksiz yetkazib beradi. Uch ta ГМ50\14 bug' qozoni hozirda faoliyat olib boradi. Bug'-qozon sexi uchun suv quduq orqali artezian suvi keladi va filtrlardan o'tadi. Birinchi va ikkinchi bosqich filtrlardan o'tgan suv deareoatrdan jo'natiladi. U yerda bug' qozoniga yuborilib, qaynab bug' holatiga o'tib, o'z bosimi yordamida sexlarga jo'natiladi. Artezian suvi filtrlarga jo'natishdan oldin “SUVNI KIMYOVIY USULDA TOZALASH” bo'limidan o'tadi. Bu bo'limda suv kationitli filtrlardan ikki bosqichda o'tib tozalanadi. Kationitli filtrga K-2-8 markali kationit foydalaniladi.

1-rasm bug`-qozoni rasmi

2-rasm kationitli filtr

Kationitli filtrning asosiy vazifasi bug` qozoniga jo`natilayotgan suvni yumshatish, uni Ca va Mg ionlaridan tozalash, quvurlarda hosil bo`ladigan qurum yoki shu kabi nosozliklarni oldini olishdan iborat. Suv kationitli filtrdan o`tgandan so`ng kationitli filtr ishdan chiqadi. So`ng uni tuzli suv (NaCl) yordamida yuviladi, so`ng regenerasiya qilinadi. Hozirgi kunda yuvilish, chayish, regenerasiya suvlarini hammasi kanalizatsiya chiqarilib tashlanmoqda. Biz shu muammo ustida ilmiy ish olib bormoqdamiz. Filtrga va filtrdan keyin hisoblagichlar o`rnatish bilan filtr uchun aniq qancha suv ketishini aniqlamoqchimiz. Keying vazifa esa. Filtrdan chiqqan chiqindi suv, regenerasiya suvini tarkibini aniqlab zaruriy va optimal usul yordamida bu suvlar tozalanadi. Suvni tozalash texnologiyasida suvdan ionlangan aralashmalarni olib tashlash uchun ikkita asosiy jarayon qo`llaniladi: kationlanish va anionizatsiya. Almashinuv ioniga qarab jarayonlar va qurilmalar deyiladi: natriy kationlanish, natriy kationit filtri; H (vodorod)-kationlanish, H-kationit filtri; OH anionizatsiyasi, OH anion filtri. Bu jarayonlarda olingan suv mos ravishda: Na-kationli suv, H-kationik suv, OH-anionli suv deb ataladi. Na-kationlanish jarayoni mustaqil ahamiyatga ega bo`lib, suvni yumshatish uchun ishlatiladi, H- va OH-ionlash jarayonlari esa suvni tuzsizlantirish sxemalarida birgalikda amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sanoatchiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari. M.N. Musayev Toshkent-2011.
2. Suv kimyosi va mikrobiologiyasi M. Xodjiddinova, A.Rizayev. Toshkent-2010.
3. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. N.R.Yusufbekov, X.S.Nurmuxammedov, C.G.Zokirov. Toshkent, 2003.

КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЕМОГО ОСНОВАНИЯ

Проф. Сафаров И.И., базовый докторант Мирзакабиллов Б.Н.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oliy matematika kafedrası,
safarov54@mail.ru, bmirzakabilov@inbox.ru, 90-181-81-89

Аннотация. Колебания почвы, вызванные землетрясением, передаваясь подземному сооружению, возбуждают в нем определенные колебания, а сооружение вызывает в окружающей среде (грунте) дополнительные колебания, в результате чего и происходит взаимодействие между подземным сооружением и средой (грунтом). Для сравнительной оценки решений аналитического и метод конечных элементов рассмотрим поперечные колебания подземного сооружения при сейсмическом движении. Бескоординатное одностороннее волновое уравнение переводится в сферические координаты.

Ключевые слова: контактная задача, закона Гука, модуль упругости, грунт, аппроксимация закона, квазистатические плоские балки, оболочки, метод граничных элементов, сферические волны.

Abstract. The vibrations of the soil caused by the earthquake, being transmitted to the underground structure, excite certain vibrations in it, and the structure causes additional vibrations in the environment (soil), as a result of which there is an interaction between the underground structure and the environment (soil). For a comparative evaluation of the solutions of the analytical and finite element methods, we consider the transverse vibrations of an underground structure during seismic motion. The coordinate-free one-way wave equation is transferred in spherical coordinates.

Keywords: contact problem, Guk law, elastic modulus, priming, approximation of law, quasi-static flat beams, shells, boundary element method, spherical waves.

Под линейно-деформируемым основанием обычно понимают деформируемую среду, заполняющую нижнее полупространство, для которой справедлив обобщенный закон Гука, а также принцип наложения нагрузок.

Задача проектирования любой строительной конструкции сводится к выбору конструктивных форм и определению сечений элементов, обеспечивающих достаточную надежность всего сооружения при наименьших материальных затратах на его возведение и эксплуатацию. Балки, пластинки и оболочки на деформируемом основании представляют собой основные элементы инженерных конструкций, широко используемых в практике строительства.

Надежность и долговечность инженерных конструкций зависят от большого числа различных факторов, в той или иной мере влияющих на степень надежности и долговечности. Поэтому проблема распределения напряжений и деформаций в элементах конструкции находящихся под действием внешних нагрузок, в зависимости от физических и реологических свойств их материалов, имеет важное значение в народном хозяйстве. В случае, когда они служат фундаментами зданий или сооружений, их работы существенным образом влияют на напряженно-деформированное состояние всей конструкции.

Решение этой проблемы дает возможность обеспечить надежности и долговечности конструкций, повысить их качества, а также позволяет более рационально и экономично расходовать материалы.

В общем случае анизотропии и неоднородности для решения проблемы взаимодействия пластин с деформируемым основанием получена следующая система интегродифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^3 (1 - K_{j3}^*) K_{j3} (x - \xi, y - \eta, t) P_j(\xi, \eta, t) d\xi d\eta &= u_3(x, y, t) \\ \sum_{j=1}^3 (1 - K_{j2}^*) K_{j2} (x - \xi, y - \eta, t) P_j(\xi, \eta, t) d\xi d\eta &= u_2 - 0,5 \frac{\partial u_3}{\partial y} \\ \sum_{j=1}^3 (1 - K_{j1}^*) K_{j1} (x - \xi, y - \eta, t) P_j(\xi, \eta, t) d\xi d\eta &= u_1 - 0,5h \frac{\partial u_3}{\partial x} \end{aligned}$$

$$(1 - R^*)D(t)\Delta^4 u_3 = q_3 - p_3 - 0,5h\left[\frac{\partial(q_2 + p_2)}{\partial y} + \frac{\partial(p_1 + q_1)}{\partial x}\right]$$

$$(L^* + M^*)\frac{\partial \theta}{\partial y} + M^* \Delta^2 u_2 + \frac{q_2 - p_2}{h} = 0 \quad (1)$$

где, K_{jn}^* , R^* , L^* , и M^* – интегральные операторы вида.

$$K_{jn}^* f = \int_0^t K_{jn}(t, \tau) f(\tau) d\tau \quad (2)$$

Многие среды, встречающиеся в природе и широкоприменяемые в строительстве – грунты, горные породы и др. представляют собой неоднородные среды, состоящие из сочетания ряда компонентов с различными физико-механическими свойствами.

Развивая теорию упругоползучего тела и механики многофазных сред создана наследственная теория консолидации неоднородностареющих тел [1]. В частности, упругие модули в таких материалах являются непрерывными функциями пространственных координат [2]. Теория сейсмостойкости, основанная на гипотезе о равенстве деформаций грунта и сооружения, Т.Р.Рашидовым названа статической теорией сейсмостойкости подземных сооружений [11].

При использовании уравнения сферической однонаправленной волны и гипотетического оператора Набла, представленных в этой статье, расчет распространения сферической волны не показывает безваттных ближних полей, и решения могут быть получены без использования функций Бесселя. Таким образом, расчеты сферических волн могут быть значительно упрощены. [17]. Рассмотрены процессы распространения волн в протяженной цилиндрической оболочке постоянного сечения [18].

Предложены аналитические методы решения полученных интегро-дифференциальных уравнений для задач:

- об изгибе упруго-ползучих балочных плит постоянного и переменного сечений на упруго-ползучих основаниях;
- об изгибе упруго-ползучих балочных плит с учетом реактивных касательных напряжений;
- об изгибе упруго-ползучих круглых плит на упруго-ползучих основаниях;
- об изгибе прямоугольных и ортотропно круглых плит взаимодействующих с деформируемым основаниями, обладающими реологическими свойствами;
- об изгибе физически нелинейных балочных и круглых плит на деформируемых основаниях и т. д.

Созданная теория позволила учесть влияния неоднородности, вязкости и эффекта памяти материалов на напряженно-деформированное состояние деформируемых тел. Поэтому разработка новых и усовершенствование существующих методов их расчета является актуальной задачей механики и деформируемого твердого тела.

Решены контактные задачи для трехслойных балочных и круглых плит взаимодействующих с линейно деформируемыми основаниями с учетом ползучести материалов контактируемых тел.

Литература

1. Ширинкулов Т.Ш. Расчет инженерных конструкций на упругом неоднородном основании. Ташкент, Фан, 1972, 244 ст.
2. Niino M., Maeda S. Recent development status of functionally gradient materials. *Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan*, 1990, vol. 30, no. 9, pp. 699-703.
2. Александров В.М. О приближенном решении некоторых интегральных уравнений теории упругости и математической физики // Прикладная математика и механика. – 1967. – №. 6. – С. 1117–1131.
4. Кузнецов С.А. Механика контактного взаимодействия. Конспект лекций. Издание 2-е, исправленное и дополненное / С.А. Кузнецов. – Казань: Казан. ун-т, 2020. – 77 с.
5. Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир, 1975. 872с.

6. Ширинкулов Т. Методы расчета конструкций на сплошном основании с учетом ползучести. Ташкент: Фан, 1969. 265 с.
7. Кузнецов Д.С. Специальные функции. М.: Высшая школа, 1965. 423 с.
8. Кабулов В.К. Алгоритмизация в теории упругости и деформационной пластичности. Ташкент: Фан, 1966. – 386 с.
9. Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований, т. II. Преобразования Бесселя. Интегралы от специальных функций. М.: Наука, 1970. 327 с.
10. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах: Учеб. пособие для строит. спец. вузов/ Безухов Н.И., Лужин О.В., Колкунов Н.В. -3-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1987. – 264 с.: ил.
11. Рашидов Т.Р. Динамическая теория сейсмостойкости сложных систем подземных сооружений. - Ташкент: Фан, 1973. -179 с.
12. Механика контактных взаимодействий. Под редакцией Воровича И. И., Александрова В. М. М.: Физматлит, 2001. 671 с.
13. Александров В. М., Чебаков М. И. Введение в механику контактных взаимодействий. Ростов-на-Дону: ООО «ЦВВР», 2007. 114 с.
14. Волков С. С., Васильев А. С, Айзикович С. М., Селезнев Н. М., Леонтьева А. В Напряженно-деформированное состояние упругого мягкого функционально-градиентного покрытия при внедрении сферического индентора // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2016. с 4. С. 20Ц34. <https://doi.org/10.15593/perm.mech/2016.4.02>
15. Volkov S.S., Vasiliev A.S., Aizikovich S.M. et al./PNRPU Mechanics Bulletin 4 (2016) 20-34
16. Seriani, G.; Oliveira S.P. Numerical modeling of mechanical wave propagation. Riv. Del Nuovo C. 2020, 43, 459–514. [CrossRef]
17. Bschorr, O.; Raida, H.-J. One-Way Wave Equation Derived from Impedance Theorem. Acoustics 2020, 2, 164–170. [CrossRef]
18. Safarov I I, et al. 2020 Indian Journal of Engineering 17(47) 127-33

ДИНАМИКА МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА КАК ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ И НАПРАВЛЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ

Мячина О.В., Мамасалиева Л.Э., Ким Р.Н., Пулатов Б.А., Рахмонов А.Х.,
Нарзуллаев О.С.

Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан
myachina.ov@gmail.com, lazizamamasalieva@gmail.com, kim_rm@mail.ru
(+99890) 975-51-66

Поскольку почвенная экологическая среда сложна, внесение удобрений, и дальнейшее их быстрое растворение, а также распространение в пахотном слое может привести к изменениям в устойчивых почвенных микроценозах. Этот стимулирующий эффект хоть и несёт краткосрочный характер, но может оказать существенное влияние на состав и соотношение трофических групп в микробном сообществе [1]. Микроорганизмы настолько восприимчивы к изменениям условий почвенной среды, что реагируют даже на незначительные трансформации, посредством корректировки состава в микробном сообществе. Отмечается, что характеристики микробных сообществ чувствительны к изменениям содержания питательных веществ в почве, рН и внешним воздействиям, что отражается на качественных показателях почвы [2]. Как правило, микробиомасса почвы различается из-за различных способов внесения удобрений, при этом увеличение микробной биомассы и разнообразие более выражено при использовании навоза и компоста, чем при использовании минеральных удобрений [3]. Внесение удобрений способствует улучшению физико-химических свойств и структуры почвы [4], при этом происходит увеличение разнообразия микробной биомассы почвы. Однако следует учитывать тот факт, что чрезмерное и бесконтрольное применение химических удобрений приводит к ухудшению физико-химических свойств почв и серьезным проблемам загрязнения окружающей среды. Поэтому умеренно-достаточное внесение удобрений является важной сельскохозяйственной мерой способствующее не только улучшению питания растений, но и увеличению содержания органических веществ почвы для достижения высоких урожаев.

В связи с этим, целью проводимых исследований являлось определение воздействия новых гуминовых удобрений на основе переработки Ангрениских бурых углей, на динамику микробных сообществ орошаемого типичного серозёма за период вегетации культуры хлопчатника. На экспериментальной площадке Института общей и неорганической химии по классической методике Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии (Ташкент) были проведены вегетационные исследования по изучению питательных свойств гуминовых удобрений и их влияние на микробиологические процессы в почве типичного серозема. Объектами лизиметрических исследований были выбраны 2 вида гуминовых удобрений: гуминовый суперфосфат (ГУ-1) и гуминовый карбамид (ГУ-2), в сравнении с контрольными вариантами: простым суперфосфатом (К-1) и карбамидом (К-2). Почвенные образцы для микробиологических исследований отбирали с пахотного горизонта до посева и по основным фазам развития хлопчатника: 3-4 настоящих листочка, бутонизации-цветения, созревания. Определение численности микроорганизмов различных эколого-трофических групп в типичном сероземе проводились по «Методы почвенной микробиологии и биохимии» под редакцией Звягинцева Д.Г. (1991), путём высева почвенной суспензии на элективные питательные среды. О влиянии новых фосфорных и азотных гуминсодержащих удобрений на почву судили по абсолютной и относительной численности микроорганизмов агрономически важных эколого-трофических групп (олиготрофов, аммонификаторов, актиномицетов, микроорганизмов, ассимилирующих минеральный азот, олигонитрофилов).

Результаты исследований по определению влияния новых гуминовых удобрений на микробиологическую активность почвы, показали, что направленность процессов в этих

вариантах несколько отличается от таковой при внесении традиционных удобрений – К-1 и К-2. Численности олиготрофов за вегетацию хлопчатника по сравнению с традиционным удобрением в виде карбамида показал достоверное их снижение в 1,9 раз в варианте с ГУ-2. Вероятно, что формирование биомассы растений в варианте с внесением ГУ, в меньшей степени, чем в вариантах с К-1 происходило за счет почвенного органического вещества. Относительно невысокий показатель численности аммонификаторов в вариантах с ГУ в среднем за всю вегетацию хлопчатника (1,9-9,5 млн КОЕ) говорит о том, что в почве было достаточное количество доступного для возделываемой культуры азотсодержащего неорганического вещества. При этом ОВП не подвергается существенной трансформации, что положительно сказывается на азотном режиме почвы. За всю вегетацию хлопчатника наибольшее количество бактерий было обнаружено в контрольном варианте (1,5 млн КОЕ), и этот показатель был выше в 2,5 раза по сравнению с вариантом ГУ-2. При анализе средних данных было установлено, что численность микроорганизмов, растущих на минеральном азоте, в вариантах с внесением ГУ-1 и ГУ-2 по сравнению с контролем-1, была ниже в 1,4 раза. Это может свидетельствовать о некотором недостатке в почве минеральных соединений азота, и в то же время, об отсутствии конкуренции между микроорганизмами и растениями за источник минерального азота. Исследования содержания актиномицетов в исследуемом типичном сероземе показало, что применение как гуминовых, так и традиционных удобрений не оказывало влияния на развитие и активность микроорганизмов данной экологотрофической группы, и они практически не были обнаружены в исследуемой почве. Численность олигонитрофилов за вегетацию хлопчатника в испытуемом варианте ГУ-2 была ниже по сравнению с контролем-2 в 1,5 раза, и в 2,0 раза по сравнению с ГУ-1. При этом существенных различий в численности олигонитрофильных микроорганизмов в варианте с внесением К-2 и нового гуминово-карбамидного удобрения отметить не удалось.

Таким образом, при внесении гуминсодержащих удобрений (особенно ГУ-2), снижается интенсивность минерализационных процессов в почве за счет уменьшения численности олиготрофов (в 1,9 раз), бактерий, растущих на минеральном азоте (в 3,2 раза), процентного содержания бактерий от аммонификаторов (в 1,7 раз), олигонитрофилов (в 2,8 раз). Коэффициент использования ГУ-2 значительно выше, чем традиционного суперфосфата. Это предположение подтверждается снижением индекса олиготрофности в 1,3 раза (по сравнению с почвой, где внесен суперфосфат). Это явление рассматривается, как положительное, поскольку высокая скорость трансформации питательных элементов может являться причиной их нерациональных потерь. Следует отметить, что подобная структура микробного сообщества обеспечивает доминирование процессов иммобилизации макроэлементов, более полное усвоение растениями легкодоступных азот- и фосфорсодержащих соединений, а также увеличение КПД удобрения за счет отсутствия потерь макроэлементов.

Список литературы

1. Dai J.Z., Yan R.R., Wei Z.J., Bai Y.T., Zhang S., Wang T.L., Sun S.X. (2017) Effects of short-term fertilization on soil microorganisms in a mown *Leymus chinensis* meadow. *Chin.J.Ecol.* 36(9):2431-2437. <https://doi.org/10.13292/j.1000-4890.201709.036>
2. Shen J.P., Zang L.M., Guo J.F., Ray J.L., He J.Z. (2010) Impact of long-term fertilization practices on the abundance and composition of soil bacterial communities in Northeast China. *Appl soil Ecol* 46(1):119-124. <https://doi.org/10.16/j.apsoil.2010.06.015>
3. Geisseler D., Linqvist B.A., Laziski P.A. (2017) Effect of fertilization on soil microorganisms in paddy rise system – a meta-analysis. *Soil.Biol.Biochem* 115:452-460. <https://doi.org/10.16/j.soilbio.2017.09.018>
4. Gu S.S. Hu Q.L., Cheng Y.Q., Bai L.Y., Liu Z.H., Xiao W.J., Gong Z., Wu Y., Feng K., Deng Y., Tan L. (2019) application of organic fertilizer improves microbial community diversity and alters microbial network structure in tea (*Camellia sinensis*) plantation soils. *Soil Tillage Res* 195:104356 <https://doi.org/10.106/j.still.2019.104356>

BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PLANTS OF *RHAPONTICUM INTEGRIFOLIUM* C. WINKL.

^aAlieva N.K., ^{b,c}Bobaev I.D., ^cUsmonova Z.U.

^aKokand Pedagogical Institute, ^bTashkent Institute of Chemical Technology,
^cTashkent Pharmaceutical Institute

Rhaponticum integrifolium C. Winkl is a plant species in the family Asteraceae that is widely used in traditional medicine in Central Asia. *R. integrifolium* is now of economic importance and some have been introduced into cultivation as medicinal plants. Species of practical interest include *Rhaponticum integrifolium* [1, 2].

The complete ontogeny of *Rh. integrifolium* was studied under planting-growing conditions in Chodak (Namangan province) and Gilan (Kashkadarya province) in 2002-2020.

Under laboratory conditions, increasing the temperature from 18° C to 28° C had a positive effect on seed germination of *Rh. integrifolium*. Seed germination of the plant was found to be very sensitive to the stratification process (27-33%). Under field conditions, the maximum germination of *Rh. integrifolium* seeds is observed when they are planted in October-November in mechanically treated, refrigerator-stored form (68-75%). Under such conditions, seeds germinate 20-25 days earlier compared to untreated seeds under favourable weather conditions and form a root system before air temperature rises and the 10-20 cm soil horizon dries out.

Seed sizes of *Rh. integrifolium* distributed at different geographic latitudes and longitudes differ sharply from each other. (Chodak: length 0.9±0.25 cm, width 0.25±0.11 cm, weight 1000 seeds 22.5±0.67 g; Gilan: length in average 1.1±0.15 cm, width 0.37±0.13 cm, weight 1000 seeds 23.5±0.94 g).

The seeds of *Rh. Integrifolium* is above-ground, with the primary (main) root germinating from the seed. After reaching a root length of 1.5-2 cm, the rapidly developing seed leaves rise to the soil surface. The new seed leaves are 1.5-2 cm long and 0.6-0.7 cm wide.

From the first sprouted plants, true leaves will form in the middle of the seed leaves by 20-25 April. By this time, the root system of the seedling is formed and reaches 6-9 cm. Under natural conditions, 2-3 % of the seedlings survive. However, in the experimental plots, with the help of appropriate agronomic measures, this figure is reached up to 80-85%.

The plant enters the juvenile stage after 20-24 days. This stage is substantiated by the formation of 6-10 root leaves, the emergence of a new underground organ, the stem-root, active root formation and the formation of dormant buds at the root. At the beginning of the stage, 3-5 days after the formation of the first emerging leaf, the second true leaves appear. The subsequently formed leaves of *Rh. integrifolium* differ from the previous leaves in the coarseness of the petiole and leaf lamina and the accelerated development.

During the juvenile stage, one of the important morphological changes observed in the plant is the thickening of the hypocotyl and the formation of adventitious roots that form in the inner tissues. At the same time, a subterranean organ, a stem-root with a new functional structure, is formed. During the juvenile stage, 2-6 cone-shaped buds are formed in the above-ground part of the stem, in the lower centre of the leaf petioles - developing in the following spring.

The vegetation of *Rh. integrifolium* lasts from late July to the first decade of August and ends with the formation of up to 6-7 root leaves in each individual.

In our view, the absence of an immanent stage in the Uzbek context

References

1. Alieva N.K., Nigmatullaev A.M., Ramazanov N.Sh., Bobaev I.D. Dynamics of ecdysterone accumulation in *Rhaponticum integrifolium* // Chemistry of natural compounds. 2009. № 1. P. 115.
2. Alieva N.K., Nigmatullaev A.M., Ramazanov N.Sh., Bobaev I.D., Mukhtubaeva S.K. Restoration of stocks of aboveground mass of *Rhaponticum integrifolium* after its harvesting / IV International. scientific conference "Innovative development and the demand for science in modern Kazakhstan". Collection of articles. Part 4. Almaty. 2010. P. 298-300.

4-СЕКЦИЯ. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ.

INNOVATSION TADBIRKORLIKDA KORXONALARNING FAOLIYATINI JADALLASHTIRISH.

Ass .M.Aslanov, Dots.R.S.Xasanov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Jahon xo‘jalik yuritish amaliyoti zamonaviy iqtisodiyot uchun umumiy bo‘lgan innovatsion tadbirkorlikning rivojlanishining samarali strategiyasini tanlash tendensiyalari va mexanizmlarini aniqlash imkoniyatini beradi.

Innovatsion korxonaning ichki parametrlariga va uni bozordagi holatiga mos keladigan samarali strategiya tanlash xorij tajribasiga tayangan holda SVOT-tahlil natijalariga va qaror qabul qilish matritsasi asosida amalga oshiriladi.

Tadqiqotlar natijasida innovatsion kichik korxonalar rivojlanishining samarali strategiyasini tanlashda biz quyidagi korxonalar innovatsion strategiyalarining modelidan foydalanishni tavsiya qilamiz, ushbu model tadbirkorlik sohasidagi kichik korxonalar oldida turgan barcha innovatsion jarayonlarning bosqichlarini hisobga oladi. Bu strategiyalarni shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin. ITTKI olib borish strategiyalari va yangiliklarni joriy etish va moslashtirish strategiyalari.

Strategiyalarning birinchi guruhi korxonaning tadqiqot va ishlanmalar olib borishi bilan bog‘liqdir. Ushbu strategiya g‘oyalardan foydalanish ITTKI investitsiya kiritish, ularning mavjud mahsulotlar va jarayonlar bilan o‘zaro aloqa xarakterini aniqlaydi.

Strategiyalarning ikkinchi guruxiga ishlab chiqarishni yangilash, bozorga yangi maxsulot chiqarish, texnologik ustunliklardan foydalanish tizimlari tegishlidir.

Guruxlardagi xar qaysi strategiyalarturlari.

Litsenziyalash strategiyasi. Ushbu strategiyaga binoan korxonalar o‘z faoliyatini ITTKI soxasida olib boradi. Buning uchun u ilmiy-texnik tashkilotlarning ilmiy-tadqiqot natijalari litsenziyalarini sotib oladi. Korxonalar o‘z ITTKI amalga oshirish maqsadida tugallanmagan yoki tugallangan ishlanmalarni istiqbolda tugatish va foydalanish uchun sotib oladi. Bunday holatda korxonalar qisqa muddatlarda va kam xarajatlarda ijobiy natijalarga ega bo‘ladi.

Yetakchi tadsisotchi strategiyasi. Bu strategiya korxonaning ITTKIning asosiy yo‘nalishlarida uzoq vaqt yetakchilik qilishiga yo‘naltirilgan. Ushbu strategiya ko‘p tovarlar bo‘yicha boshlang‘ich bosqichlarda 8 qirrali shaklda bo‘lishiga xarakat qilishni va o‘shirish bosqichini o‘zida aks ettiradi.

Hayotiylik davriga rioya silish strategiyasi. Bunday xolatda ITTKI korxonalar qo‘llayotgan jarayonga va mahsulotlarning hayotiylik davriga bog‘liq bo‘ladi. Bunday strategiyani qo‘llash ITTKI natijalarining doimiy zahirasiga ega bo‘lishni taqozo etadi, chunki ITTKI natijalari o‘z navbatida bozordan chiqayotgan mahsulot va jarayonlarning o‘rnini qoplashga tayyor bo‘lishi kerak.

Yangiliklarni joriy etish va moslashtirish strategiyalari quyidagi ko‘rinishlarga ega bo‘ladi: mahsulot qatorlarini qo‘llab-quvvatlash

strategiyasi eng oddiy strategiyalardan biridir. Uning mohiyati shundaki, korxonalar ma‘naviy eskirmagan an‘anaviy tovarlarni is‘temol xususiyatini yaxshilashga harakat qiladi.

Retroyangiliklar strategiyasi. Bu eskirgan, lekin talabga javob beradigan va ekspluatatsiyada bo‘lgan vositalarga qo‘llaniladigan strategiya hisoblanadi. Masalan, uzoq muddatga muljallangan murakkab texnikalar uchun ehtiyot qismlar tayyorlash. Ushbu texnika ishlab chiqarishdan chiqarilgan bo‘lishi mumkin, lekin ta‘mirlash uchun ehtiyot qismlar talab etishi va faoliyat yuritishi mumkin. Bu yerda innovatsiya ularni tayyorlash jarayonlarida takomillashtirishga yo‘naltiriladi.

Texnologik pozitsiyani saklash strategiyasi. Ushbu strategiya kuchli raqobat pozitsiyasiga ega bo'lgan, lekin ba'zi sabablarga ko'ra rivojlanishning turli bosqichlarida raqobatchilar tomonidan kuchli, kutilmagan hamlalarni boshidan o'tkazayotgan hamda ishlab chiqarish va mahsulotni yangilash uchun kerakli mablag'larga ega bo'lmagan korxonalariga tegishlidir. Bunday strategiya uzoq vaqt mobaynida muvaffaqiyatli bo'la olmaydi. Mahsulot va jarayonlar imitatsiyasi strategiyasi. Bu strategiyaga asosan korxonalar texnologiyalarini chetdan olishi mumkin, bu yerda mahsulot xamda uni ishlab chiqarish jarayonini tashqaridan olish tushuniladi. Agar foydalanilayotgan texnologiyalar bo'yicha sotish jarayoni amalga oshirilsa, bu xolda eskirgan texnologiya yoki mahsulotni sotib olish xavfi tugiladi. Bunday strategiya o'zining ilmiy-texnik salohiyati bo'yicha raqobatchilardan ortda kolayotgan xolatlarida yoki o'z biznesini yangi yo'nalishlarini ochayotganida samarali bo'lishi mumkin.

Bossichlardan o'tish strategiyasi. Bu texnologik rivojlanishning yuqori bosqichlariga o'tishni anglatadi. Ushbu strategiya imitatsion strategiya bilan hamda ilmiy sig'uvchanligidan oldinda boruvchi strategiya bilan uzviy bog'liq.

Texnologik bog'liqlik strategiyasi. Korxonalar texnologik holatda bog'langan innovatsiyani amalga oshiradi. Agar korxonalar ishlab chiqarayotgan mahsulotning 70 % dan ortig'i texnologik bog'langan mahsulot ulushiga to'g'ri kelsa, u holda kompaniya texnologik bog'langan mahsulotni ishlab chiqariyapti deyish mumkin.

Texnologik transfert strategiyasi. Bu strategiya vertikal integral tuzilmali bosh korxonalarda amalga oshiriladi. Bu korxonalar ishlatilgan texnologiyalarni ushbu tuzilma tarkibiga kiruvchi kichik korxonalariga berishadi. Oxirgi korxonalar qoidaga binoan taklif etilgan texnologiyalardan foydalanishga majbur bo'ladi. Bunday kichik korxonalar strategiyasi vertikal foydalanish strategiyasi hisoblanadi.

Bozorga rioya qilish strategiyasi. Bu strategiya rentabellik darajasi yuqori bo'lgan va hozirgi vaqtda yuqori talabga ega mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalariga mo'ljallangan. Bunday strategiya yangi korxonalarining dastlabki rivojlanish bosqichida, ya'ni ularning aniq missiya va maqsadlari aniqlanmagan xolatlarida qo'llaniladi.

Vertikal foydalanish strategiyasi. Katta vertikal integrallashgan tuzilmalar tarkibiga kiruvchi kichik korxonalar ushbu tuzilmaning yetakchi korxonasi texnologiyalarini qabul qilishga majbur bo'ladi.

Radikal o'zish strategiyasi. Bu korxonaning bozorga yangi mahsulot bilan birinchi bo'lib chiqishida aks etadi. Bunday strategiya ba'zi hollarda ITTKI ikkita strategiya amalga oshirishga asos bo'ladi: yetakchilik va ilmiy sig'uvchanlikni quvib yetish strategiyasi. Radikal quvib yetish strategiyasi juda qimmat va tavakkalchilikka boy strategiyadir. Shu bilan bir qatorda ba'zi hollarda mahsulot va jarayonlar bo'yicha yangi ishlanmalarga ega bo'lgan kichik korxonalarda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Yetakchini kutish strategiyasi. Bu strategiya kichik korxonalar tomonidan yirik yetakchi korxonalarining mahsulot bozoriga yangi mahsulot chiqarish demakdir. Gap shundaki, dastlab yangi mahsulotga bo'lgan talab noma'lum bo'ladi. Bozorga avvalambor kichik korxonalar chiqadi, agar bozorga chiqish muvaffaqiyatli bo'lsa, tashabbusni yetakchi korxonalar o'z qo'lga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.Mirziyoyev. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili" da amalga oshirishga oid Davlat Dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy risola. Toshkent."O'zbekiston". 2017

2. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini 2008-yil 3-sentyabrda "Aloqa va axborotlashtirish sohasida innovatsion loyihalarni va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbiriq etishni rag'batlantirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi 258-sonli buyrug'i.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT ISLOHATLARINI ROLI

Ass. Aslonov M.T., dots Xasanov R.S., bakalavr Toxirova N.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va sohalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish orqali uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va shu asosda mamlakatimiz hududida istiqomat qilayotgan kishilar turmush farovonligini muttasil yaxshilab borishga qaratilgan. Jahon xo'jalik tizimida globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan va respublikamizda ochiq iqtisodiyot asoslari shakllantirilayotgan bugungi kunda samarali investitsiya siyosatini yuritish, ishlab chiqarish obektlarini tubdan modernizatsiya qilish orqali eksport hajmini oshirish hamda raqobatbardosh tovar va hizmatlarni jahon bozoriga chiqarish, milliy iqtisodiyotga kirib kelayotgan investitsiyalar oqimini kengaytirish va investorlar faoliyatini rag'batlantirish uchun qulay huquqiy va me'yoriy shart-sharoitlarni barpo etish, shuningdek, xorijiy investitsiyalar samaradorligini izchil oshirib borish mazkur maqsadga erishishning eng muhim omillaridan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev SH.M ta'kidlaganidek, —Biz oddiy bir haqiqatni doimo esda tutishimiz darkor. Yani, sarmoyasiz taraqqiyot yo'q, ishlab chiqarishni va umuman, mamlakatimizni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashni investitsiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalashning asosiy iqtisodiy tushunchalari sifatida investitsiyalar tushunchasining bugungi xayotimizga keng va tez kirib kelishining o'zi uning mohiyati va ahamiyati, zarurligini ko'rsatib, uni ochib berishga bo'lgan zaruriyatni keltirib chiqaradi. Bu tushuncha o'zi bilan birga investitsiya loyihalari tushunchasi, investitsiya loyihalarini amalga oshirish va moliyalashtirish, ularning texnik iqtisodiy asoslanishi va ekspertizasi, loyihaviy tahlil, loyihalarning samaradorligini baxolash va monitoringi kabi bir qator yangi ko'plab tushuncha va iqtisodiy bilimlarni kashf etishi ularning bugungi iqtisodiy hayotimizda naqadar muhimligini anglab olishimizga sabab bo'lmoqda. —Jadal va mutanosib iqtisodiy o'sish, chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda faol va aniq yo'naltirilgan investitsiya siyosati yuritish eng muhim omil hisoblanadi. 2014 yilda iqtisodiyotimizga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 10,9 foizga o'sdi va AQSh dollari hisobida 14 milliard 600 million dollarni tashkil etdi. Bunda jami kapital qo'yimlarning 21,2 foizdan ortig'i yoki 3 milliard dollardan ziyodini xorijiy investitsiya va kreditlar tashkil qildi. Ularning to'rtidan uch qismi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalardir. 2 Jahon iqtisodiyotining, shu jumladan O'zbekiston iqtisodiyotining ham kelgusi taraqqiyoti, asosan, investitsiyalarga bog'liqligini bugungi kunda har bir bilim sohibi anglab etganligini nazarda tutsak, hozirgi kunda respublikamiz iqtisodiyotiga investitsiyalarni, xususan chet el investitsiyalarini kengroq jalb 2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2015 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi. —Xalq so'zil. 2015 yil 17 yanvar. 8 etish ularning mamlakatimizda o'tkazilayotgan iqtisodiy isloxotlarning samarali ijrosini ta'minlashning muxim asosiga aylanganligi bilan bog'likligini tushunib olish qiyin emas. 3 Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qulay investitsiya iqlimi shakllanmasdan va xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga faol jalb etmasdan turib, bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan mamlakatlar jahon iqtisodiy xamjamiyatiga muvaffaqiyatli integratsiyalasha olmaydi. Iqtisodiy adabiyotlarda va amaliyotda "investitsiya" nisbatan aniq va keng qo'llanilayotgan atama hisoblansa-da, ikkinchi tomondan, uning ko'p qirraligi va ziddiyatliliigi nafaqat mamlakatimiz, balki xorijiy iqtisodiy adabiyotlariga ham xos. "Investitsiya" atamasining mohiyatini aniqlashni iqtisodiy adabiyotlarda keng qo'llaniladigan ta'riflarni tahlil etishdan boshlash maqsadga muvofiq. "Investitsiya" tushunchasi bir qator ma'nolarga ega bo'lib, bu qisqacha quyilma degan ma'noni bildiradi. Yoki buni foyda olish maqsvdida aktsiya, obligatsiya sotib olish, tovar ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan real aktivlarni sotib olish va ishlab chiqarish hamda intellektual va boshqa moddiy boyliklar uchun sarflanishi

tushuniladi, ya'ni investitsiyalar har qanday vosita bo'lib, pulning qiymatini saqlaydi, uning qiymatini ko'paytiradi, va ijobiy daromad olishni ta'minlaydi. Demak, investitsiya so'zi kengroq ma'noni anglatib, bunga qo'shimcha ravishda o'zlashtirmoq degan ma'noni ham berar ekan" 3 . Investitsiya huquqi sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan rus olimi A.G.Bogatirev ham yuqoridagi nuqtai nazarga yaqin pozitsiyani egallaydi. 4 Aynan xarajatlarning ishlab chiqarishga xosligi va uzoq muddatlilik ko'p hollarda mualliflar tomonidan investitsiyalar va kapital qo'yilmalar o'rtasida tenglik ishorasini qo'yilishiga sabab bo'ladi.

Mulk shakliga ko'ra investitsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi: xususiy, davlat, xorijiy va qo'shma investitsiyalar. Xususiy investitsiyalar fuqarolar hamda mulkchilikning nodavlat xo'jalik yuritish sub'yektlari tomonidan mablag'lar kiritishdir. Davlat investitsiyalari - markaziy, mintaqaviy hamda mahalliy hukumat va boshqaruv organlari tomonidan byudjet, byudjetdan tashqari fondlar hamda qarz mablag'lari hisobiga, shuningdek, davlat korxonalari tomonidan ularning o'z va qarz mablag'lari hisobiga amalga oshiradigan qo'yilmalaridir. Xorijiy investitsiyalar daromad olish maqsadida tadbirkorlik va boshqa faoliyat turlariga xorijiy investorlar tomonidan kiritiladigan barcha turdagi mulkiy va intellektual boyliklar majmuasidir. Xorijiy investorlar sifatida xorijiy yuridik va jismoniy shaxslar, davlatlar va xalqaro tashkilotlar qatnashishi mumkin. Xorijiy investitsiyalarning bevosita, portfel va boshqa turlari mavjud. Bevosita xorijiy investitsiyalar xalqaro investitsiya faoliyatining muhim toifasi bo'lib, bir mamlakat xo'jalik yuritish birligining boshqa mamlakatdagi korxonaga barqaror ta'sir o'tkazishga intilishini o'zida aks ettiradi. Barqaror ta'sir o'tkazish deganda bevosita investor va ko'rsatilgan korxonaga o'rtasida uzoq muddatli munosabatlar o'rnatish, shuningdek, ushbu korxonani boshqarishda investorning sezilarli roli tushuniladi. Bevosita xorijiy investitsiyalar Nizom kapitaliga badal, kreditlar va boshqa shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Bevosita investitsiyalash korxonasi korporativ va nokorporativ birlik sifatida aniqlanadi. Unda investorga kamida 10 foiz oddiy aktsiya yoki aksionerlar ovozi (korporativ korxonalar uchun) yoki shunday ishtirokning ekvivalenti (nokorporativ korxonalar uchun) tegishli bo'ladi. Shunday qilib, bevosita investitsiyalash korxonasiga investor- rezident 50 foizdan ko'proq aktsiya yoki ovozga ega bo'lgan sho'ba-korxonaga yoki kompaniya, bevosita xorijiy investor ulushi 50 foiz va undan kam bo'lgan asotsiatsiyalashgan korxonaga, to'liq yoki qisman investor tasarrufida bo'lgan va bevosita investorga tegishli bo'lgan nokorporativ korxonaga kiradi. 14 Portfel xorijiy investitsiyalar deganda investitsiyalarning aksiyalarga, boshqa qimmatli qog'ozlarga kiritilishi tushuniladi. Qimmatli qog'ozlar jumlasiga aksiyalardan tashqari obligatsiyalar, bonlar, veksellar, depozit sertifikatlari, bank aktseptlari va qarz yozilmalari kiradi. Bevosita va portfel investitsiyalarni bir-biridan ajratish uchun amaliyotda quyidagi mezondan foydalaniladi: agar investor 10 va undan ortiq foiz oddiy aksiyalarga ega bo'lsa, bunday investitsiyalar bevosita investitsiyalar hisoblanadi. Boshqa xorijiy investitsiyalarga bevosita va portfel investitsiyalar jumlasiga kirmaydigan investitsiya turlari kiradi. Masalan, savdo kreditlari, shuningdek, xalqaro moliyaviy tashkilotlardan olinadigan kreditlar, bank qo'yilmalari va boshqalar. Mintaqaviy belgisiga ko'ra investitsiyalar mamlakat ichkarisidagi va xorijdagi investitsiyalarga bo'linadi. "Mamlakat ichkarisidagi (ichki) investitsiyalar deganda mamlakat hududida joylashgan ob'yektlarga investitsiya mablag'larining kiritilishi tushunilsa, xorijdagi investitsiyalar (tashqi) mamlakat hududidan tashqarisida joylashgan ob'yektlarga investitsiyalarni joylashtirish tushuniladi"

Professor D.G'. G'ozibekovning fikricha - "investitsiyalar aniq va noaniq, lekin ehtimoli bor risklar ostida kapitalni muayyan jarayonlarga, muayyan vaqtga bog'lash bo'lib, uning hozirgi qiymatini saqlash, kapitallashtirish va jamg'arish maqsadiga qaratilgan" 20 . Investitsiyalar uchun zaruriy moliyaviy manbalarni topish iqtisodiy o'sish shartiga aylangan. Bu esa birinchi navbatda iste'mol va jamg'arma nisbatiga bog'liq. Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tishda, o'z modelini amalga oshirayotgan O'zbekiston investitsiyalarni moliyalashtirishning samarali usullari, mexanizmlari va vositalarini izlashda davom etmoqda. Iqtisodiyotning barcha mulkchilik sektorlari doirasida investitsiya faoliyatining kuchayishi investitsiya loyihalarini baholash va tanlovni o'tkazishni takomillashtirish, investitsiyalash uchun zarur bo'lgan ishonchli moliyaviy manbalarni izlab topish bilan bog'liq bir qator muammolarni hal qilish zaruriyatini ko'ndalang qilib qo'yadi.

Mamlakat investitsiya faoliyatida ayniqsa xorijiy investitsiya ishtiroki kuchayishi bilan bu masalalar ahamiyati oshib boradi.

Germaniya rivojlanish kredit agentligi (KfV). KfV iqtisodiyotning turli sohalaridagi (qishloq xo‘jaligidan tashqari) loyihalarga - texnologiya va uskunalarni sotib olish, ishlab turgan korxonalarini modernizatsiya qilish va kengaytirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish uchun kredit beradi. Bu kredit liniyasining qarz oluvchisi bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi TIF Milliy banki hisoblanadi, subqarz oluvchi bo‘lib esa — xususiy, kichik biznes korxonalarini hisoblanadi (Aralash kapitalga ega bo‘lgan qorxonalar bo‘lishi mumkin, lekin boshqaruv xususiy sektor qo‘lida bo‘lishi kerak). Loyiha eksportga mo‘ljallangan, import o‘rnini bosadigan va valyutada o‘zini qoplaydigan bo‘lishi kerak. Kreditlashtirish jarayoni 1 yildan 5 yilgacha bo‘lishi mumkin. Bu kredit liniyasida imtiyozli davr 1,5 yil hisoblanadi. Beriladigan kredit maksimal summasi 2,5 million YEVROni tashkil etadi, lekin loyiha dastlabki qiymatining 75% idan ko‘p bo‘lmagan miqdorda beriladi. Bu kreditni olish uchun subqarz oluvchi loyiha dastlabki qiymatining kamida 25% o‘z mablag‘lariga ega bo‘lishi kerak. Qarz bo‘yicha garov ta‘minoti olinayotgan kreditning 120% idan kam bo‘lmasligi kerak.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida davlatni ilmiy-texnika siyosatining mohiyati respublika ichki talabini tez qondiradigan, jahon bozorida raqobatbardosh bo‘la oladigan, iqtisodiyot tarmoqlarini tubdan yangilanishiga imkon beradigan ilmiy texnologik tadqiqotlarga, innovatsion jarayonlarga ko‘maklashishdir. Investitsiyalar zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan kurollanish, ilmiy-texnik, ishlab chiqarish va aqliy imkoniyatlarini tiklashning asosiy vositadir. Aynan xorijiy investitsiyalar orqali milliy iqtisodiyot jonlanib, ishlab chiqarish zamonaviy, raqobatdoshlar tovarlar ishlab chiqarishga ixtisoslashib boradi. Bu esa o‘z navbatida yangi ish o‘rinlarining tashkil etilishi va mamlakatdagi mavjud iqtisodiy va ijtimoiy muammolarning hal bo‘lishiga olib keladi. Investitsiya munosabatlarining davlat tomonidan tartibga solinishi huquqiy sharoitlar yaratish, ushbu faoliyatni yuritish uchun kafolatlar berish, bu faoliyat sub‘yektlarini sug‘urtalash va boshqa vositalar orqali ijtimoiy yoki davlat manfaatlarini amalga oshirish yo‘lida tashkil etiladi. Xorijiy investitsiyalar - bu chet el investorlari tomonidan yuqori darajada daromad olish, samaraga erishish maqsadida mutlaq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik va boshqa faoliyatlariga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklardir. Xorijiy investitsiyalar qo‘shma korxonalar tashkil etish, xorijiy investorlarga to‘liq tegishli bo‘lgan korxonalarini yaratish, xususiylashtirishda qatnashish, xorijiy sheriklar bilan bank tuzish, qimmatli qog‘ozlarni sotib olishi, er va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish huquqiga ega bo‘lishda, erkin iqtisodiy hududlarda faoliyat olib borishda juda katta va muhim ahamiyatga egadir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining asosiy va aylanma ishlab chiqarish fondlarida investitsiyalarni moliyalashtirishning o‘ziga xos manbalari shakllantirilgan bo‘lib, bunday manbalar korxonalarining o‘z- o‘zini moliyalashtirish tamoyillariga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Вахабов А.В, Разикова Г. —Модернизация экономики| Учебное пособие.-/Издательство —ИҚТИСОД-МОЛИЯ,2014.-Стр. 62,91,109,129,144.

2. Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqirozi oqibatlarining oldini olish va respublikaning barqaror rivojlanishini ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar. Barqaror iqtisodiy rivojlanishning istiqboldagi ustuvor yo‘nalishlari va 2010 yilgi makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga erishish omillari hamda dolzarb masalalari // Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlarining mintaqaviy seminari materiallari. T.: 2010.

3. O‘quv-uslubiy majmua. - Toshkent: Iqtisodiyot. -2011-258 bet. 4 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi "2012 yil Vatanimiz 73 taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘taradigan yil bo‘ladi" mavzusidagi ma‘ruzasini o‘rganish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma.- T.: Iqtisodiyot. - 2012., 283 b.

TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING MUSTAQIL O'QUV FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI

Ass. G.T. Badalova, ass. M.R. Kayumova, 2-kurs talabasi E.Xodjanov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Talabalarining mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirish maqsadida ijodiy jarayonni tashkil qilishda muammoni hal etish uchun o'quv va o'quv axboroti o'rtasidagi optimal munosabatni ta'minlash kerak. O'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyasini tadbiiq etish yo'llarini ishlab chiqish zarur.

Talabalarining mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirish uchun an'anaviy tarzdagi o'qituvchining faolligi va barcha materialni tushuntirish bilan bog'liq bo'lgan darslarning o'rniga ularning faolligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan darslarni amalga oshirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biridir. Shu munosabat bilan ta'lim jarayonida talabalarining mustaqil bilim olishlarini rivojlantirish, tashkil qilish, ularni mustaqil ravishda tegishli o'quv materialni izlash, topish, o'zlashtirish va bu o'quv materialarga bo'lgan ijodiy munosabatni shakllantirish muhim ahamiyatga egadir. O'qitish jarayonida talabalarining mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan sharoitni hal qilish yo'llarini birmuncha aniq belgilash uchun o'quv faoliyatning o'ziga xos bo'lgan ayrim pedagogik-psixologik tomonlarini qarab chiqish kerak bo'ldi. Mustaqil o'quv faoliyatning harakterli belgisi sifatidagi subyektiv yangilik talabaning o'quv faoliyatini boshqarish uchun imkoniyat yaratadi. Bunda talaba uchun noma'lum va yangilik bo'lgan narsa o'qituvchi uchun ma'lum bo'lishi shart va zarur. Lekin ushbu shart zarur, biroq yetarli emas. Ushbu faoliyatni o'qituvchi uchun kerak bo'lgan bilim sohasiga yo'naltirish imkonini beruvchi usullarni qo'llash talab qilinadi.

O'quv jarayoni bilan bog'liq bo'lgan sikllilik tamoyili shuni taqozo qiladiki, hozirgi davrda oliy o'quv yurtlarini chuqur fundamental tadqiqotlar keng qamrovli yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash bilan uyg'unlashgan o'quv-ilmiy majmualarga aylantirish vazifasi turibdi. Aksariyat olimlarning fikriga ko'ra, ushbu vazifani oliy o'quv yurtining har bir talabasi ilmiy izlanishlarda, amaliy va nazariy tadqiqotlarda, fan yutuqlarini amaliyotga tadbiiq qilishda o'qituvchilar bilan birgalikda faol ishtirok etgandagina hal qilish mumkin.

Amaliyotdan olingan natijalar o'rganilajak fanlarning o'qitish funksiyasini amalga oshirish bilan uyg'unlashgan bo'lishi lozim. Ushbu qoida oliy maktab didaktikasida o'quv jarayonini tashkil qilish jarayonlaridan biri sifatida qaraladi. Oliy o'quv yurti talabalarida mustaqil o'quv faoliyatlarni rivojlantirish ularni rejadagi ilmiy tekshirish ishlarida ishtirok etishga jalb qilishga ham ko'maklashdi. Fizika fakulteti talabalarining fizika fanlarini o'rganish jarayonida mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirishga taalluqli ta'lim va tarbiya masalalarini birgalikda hal qilish vositasi bo'lishi mumkinligini isbot etadi.

Ko'pchilik olimlar jumladan, L.I.Rubinskiy, V.P.Bespalko, V.G.Razumovskiy, ma'lumotini kasbiy faoliyat davrida davom ettirish qobiliyatiga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash oliy ta'limning e'tiborga olinishi o'ta zarur bo'lgan muhim vazifasidir deb hisoblaydilar.

Bu faoliyat davomida bo'lajak mutaxassis kasbiy bilimlar va ularning tuzilish usullarini o'zlashtiribgina qolmay, balki o'zi ham yangi bilimlar va ijtimoiy ahamiyatga molik tajribani yaratadi. Yuqorida aytilganlardan oliy o'quv yurtlarining fizika fakulteti talabalarida ularning fizika va nazariy fizika fanlarini o'rganishda dastlabki mustaqil o'quv faoliyatlarni rivojlantirishning maqsadga muvofiqligi bevosita kelib chiqadi.

Quyida talabalarning mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirish tuzilmasi keltiriladi. O'quv faoliyatni rivojlantirishning mazkur tuzilmasi 6 xil blok yondashuv ko'rinishida berish mumkin, ya'ni:

Chizmadan ko'rinadiki, talabalarning mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning samarali jihatlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishdan iboratdir.

Fizika kursini o'rganish talabalarda yuqorida qayd etib o'tilgan mustaqil o'quv faoliyatni rivojlantirish uchun yetarlicha qulay sharoitlar yaratadi. Talabalarning navbatdagi fanlarni, masalan, nazariy fizika, yadro fizikasini yaxshiroq o'zlashtirishga imkon yaratadi va ularning o'quv faoliyatlarini o'sishiga ko'maklashadi. Binobarin, bo'lajak pedagoglarning yangi sharoitlarda yuzaga keluvchi masalalarni hal qilish qobiliyatlari sezilarli darajada ortadi.

Oliy o'quv yurtining ilmiy-tadqiqot ishlaridan xabardor va fanlarni o'qitish metodikasini egallagan bitiruvchilar maktab, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi o'quv muassasalari talabari bilan ishlash tizimini yaxshilashda faol ishtirok etishlari zarur.

Oliy o'quv yurti talabalarining mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirish jarayonida ular egallangan bilimlaridan didaktik masalalarni hal etish yo'llarini izlashda foydalanishni o'rganadilar. Olimlar talabalarning o'quv faoliyati to'rt tarkibiy qismdan iborat deb hisoblaydilar:

- Faoliyatning vazifa va usullarini rejalashtirish;
- Xatti-harakatlarni tashkil qilish;
- Isbotlash uchun dalillar keltirish;
- O'zini-o'zi tekshirish;

Fizika fakulteti talabalarining mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirish borasidagi faoliyatining tuzilishi quyidagilardan tashkil topgan:

- Bilishga oid masalani ajratib ko'rsatish;
- Xatti-harakat usullarini aniqlash va qo'llash;
- Masalani hal qilishning yo'llarini topish;
- Ilmiy izlanish ishlarini bajarish;

Talabalarning mustaqil ishi uchun mo'ljallangan topshiriqlarni bajarish ikki turdagi faoliyatni ko'zda tutadi:

- Ichki aqliy faoliyat bunda o'zining mustaqil o'quv faoliyati qanday borayotgani va uning pirovard natijalarini fikran ko'z oldiga keltirish, mazkur natijalarning masala shartlariga muvofiqligini hamda talab qilinadigan xatti-harakatlarning mohiyati va hajmini idrok etish qobiliyatini nazarda tutadi.

-Tashqi (texnik) faoliyat-muayyan ketma-ketlikdagi mustaqil faoliyat ishtirok etgan amaliy xatti-harakatlar. Ular faoliyatni tegishli mahsulotga aylantirib berishni ta'minlaydi;

Umumiy fizika kursini o'rganish jarayonida fizika fakulteti talabalarida mustaqil o'quv faoliyatni shakllantirish uchun mazkur kursning boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasini amalga oshirish juda muhimdir. Zero bu sharoit talabalarning o'quv-bilish va ijodiy faoliyatini jonlantiradi. Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar vaqtida talabalarning o'quv-tadqiqot va amaliy faoliyatga uzluksiz va bosqichma-bosqich jalb qilish tamoyili muntazamlilik, rejalilik hamda oddiydan murakkabga tomon hisoblangan algoritmik, keyinroq esa mustaqil ijod qilish faoliyatiga imkon yaratadi.

Shu yo'l bilan bo'lajak fizika o'qituvchilarida turli kutilmagan o'quv sharoitlarda kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni hal eta bilish qobiliyati shakllana boradi. Kelajakda yaxshi pedagog bo'lish uchun pedagogik uslubiyot blokidagi o'quv fanlari imkoniyatlarining chegaralanganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Bu kabi muammolarni ijodiy hal qilish yo'li, qayd etilgandek bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirishdan iborat. Yosh mutaxassislarda bu kabi hislat va fazilatlarini rivojlantirish uchun innovatsion usullardan foydalanib, muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirib dars o'tish, shu asosida ularga bilim berib borish ijobiy natija beradi.

Adabiyotlar

1. M. Djo'rayev. Fizika o'qitish metodikasi. Toshkent.TDPU. 2013.
2. L. V. Golish, D. M. Fayzullaeva Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. *Innovatsion ta'lim texnologiyalar markazi*. Toshkent. TDIU. 2010 y. 122 bet.
3. B.Xodiyev, L.V.Golish. Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usullari. *Innovatsion ta'lim texnologiyalar markazi*. Toshkent. TDIU.2010. 80 bet.

“MEXANIKADA SAQLANISH QONUNLARI” MAVZUSINI O’QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O’RNI

dotsent A.I.Xudayberdiyeva, assistent G.T.Rasulova, 4-kurs talabasi S.Q. Komilov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugun jamiyatimizda qanday yutuq va marralarga erishgan bo‘lsak, ularning zamirida biz tanlagan va butun dunyo e’tirof etgan, “O‘zbek modeli” deb nom olgan taraqqiyot yo‘li turibdi. Ana shu yo‘lning ajralmas qismi bo‘lgan, yoshlarimizning ongu tafakkurini, hayotga bo‘lgan munosabatini tubdan o‘zgartirgan ta’lim-tarbiya sohasi rivoji, har tomonlama etuk avlodni tarbiyalash, yuqori malakali kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

“Bizning eng katta tayanchimiz va suyanchimiz, hal qiluvchi kuchimiz yoshlar” degan shior hayotimizda tobora o‘zining yaqqol o‘z ifodasini topmoqda.

XXI asr O‘zbekistonda madaniyat, iqtisodiyot, fan va texnika, ijtimoiy-siyosiy innovatsiyalar asri sifatida boshlandi va ana shunday sharoitda barkamol shaxs, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy zaruratga aylandi.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy tavsifi: O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarini maxsus tayyorlangan pedagogik kadrlar bilan ta’minlash, ularning ish jarayonida raqobatga asoslangan muhitni yuzaga keltirish, o‘quv-tarbiya jarayonini sifatli o‘quv adabiyotlari bilan va ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlash kabi masalalarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Ushbu vazifalarni amalda bajarish har bir ta’lim muassasasining bevosita burchi hisoblanadi. Ta’lim-tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyalarni muvaffaqiyatli ravishda tadbiiq etish har bir fan o‘qituvchisining maxsus bilim va ko‘nikmalarga hamda pedagogik amaliyotda zarur bo‘ladigan metodik tayyorgarlikka ega bo‘lishini taqozo etadi. Shu o‘rinda ta’kidlash kerakki, pedagogik texnologiya atamasining o‘ziga ham shu soha bo‘yicha izlanishlar olib borgan har bir olim o‘z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda ta’rif bergan. Masalan: “Pedagogik texnologiya psixologik va pedagogik o‘gitlar yig‘indisi bo‘lib, shakllar, metodlar, usullar, o‘qitish yo‘llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus to‘plamidir. Ayni zamonda u pedagogik jarayonni tashkiliy metodik omilini ham bildiradi”(V.Lixachev).

“Pedagogik texnologiya - o‘quv jarayonini amalga oshirishning mazmunli texnikasi”(V.P.Bespalko) “Pedagogik texnologiya-rejalashtirilgan o‘qitish natijalariga erishish jarayoni tavsifi”(LP.Volkov).

“Pedagogik texnologiya-talaba va o‘qituvchining ularga zarur sharoit yaratish orqali o‘quv jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish hamda o‘tkazish bo‘yicha ular pedagogik faoliyatining har tomonlama o‘yangan modelidir”(V.M.Monaxov).

“Pedagogik texnologiya - pedagogik maqsadlarga erishishda foydalaniladigan shaxsiy imkoniyatlar, jihozlar va metodologik vositalarda amalda bodishining tizimli yig‘indisi va tartibini bildiradi”(M.V.Klarin).

“Pedagogik texnologiya-o‘zida turli mualliflar (manbalar)ning barcha ta’riflari mazmuni qamrab oluvchi mazmuniy umumlashma hisoblanadi.”(G.K.Selevko).

Shunday qilib, bu ta’riflardan ko‘rinadiki hozircha bu tushunchaga to‘liq va yagona ta’rif qabul qilinmagan. Ushbu ta’riflar orasida YUNESKO tomonidan berilgan ta’rif maqsadga muvofiq sanaladi. Unga ko‘ra:

“Pedagogik texnologiya-o‘qitish shakllarini optimallashtirish maqsadida o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida inson salohiyati va texnik resurslarni qodlash ularning o‘zaro ta’sirini aniqlashga imkon beradigan tizimli metodlar majmuasidir.

Bu ta’riflar tahlilidan ko‘rinadiki, pedagogik texnologiya natijani qo‘lga kiritish uchun ta’lim doirasida zarur bo‘lgan vositalar tizimini rejalashtirish va tadbiiq etish degan xulosaga kelish mumkin.

Ta’lim texnologiyasi deganda ta’limning belgilangan maqsadi va o‘quvchining bilim darajasiga ko‘ra o‘quv faoliyatini boshqarishning nazariy loyihasi va pedagogik tizimning amalda bajarilishini ta’minlovchi zarur vositalar majmuasi tushuniladi.

Hozirgi vaqtda jahonning rivojlangan mamlakatlaridagi ta'lim tizimida qo'llanilib kelinayotgan va didaktikada ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalar zarr bo'ladigan metodik tayyorgarlikka ega bo'lishini taqozo etadi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, pedagogik texnologiya atamasining o'ziga ham shu soha bo'yicha izlanishlar olib borgan har bir olim o'z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda ta'rif bergan. Masalan: "Pedagogik texnologiya psixologik va pedagogik o'gitlar yig'indisi bo'lib, shakllar, metodlar, usullar, o'qitish yo'llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus to'plamidir. Ayni zamonda u pedagogik jarayonning tashkiliy metodik omilini ham bildiradi"(V.Lixachev).

Shu munosabat bilan hozirgi zamon pedagogik texnologiyalarini quyidagi mazmundagi yo'nalishlarga qaratilganligini qayd etmoq lozim.

1. Shaxs strukturasi modjallanganligiga ko'ra:

- bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga modjallangan pedagogik texnologiyalar;
- aqliy faoliyat usullarini shakllantirishga qaratilgan aqliy faoliyat texnologiyalari;
- estetik va axloqiy munosabatlarni tarkib toptirishga modjallangan hissiyotiy - axloqiy texnologiyalar;
- ijodiy faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan evristik texnologiyalar;

2. Mazmuni va tuzilishiga ko'ra:

- ta'lim-tarbiya berishga qaratilgan texnologiyalar;
- dunyoviy va diniy ta'limga modjallangan texnologiyalar;
- umumta'lim va kasb ta'limi texnologiyalari;
- insonparvarlik va texnokratik ta'lim texnologiyalari;
- xususiy predmet texnologiyalari;
- mono va kompleks (majmua) texnologiyalari;

3. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi shaxsining tutgan o'rniga ko'ra bodadigan pedagogik texnologiyalar:

- avtoritar texnologiyalar;
- didaktosentrik texnologiyalar;
- shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar;
- insonparvarlik va hamkorlik texnologiyalari;
- erkin tarbiya texnologiyalari;

4. Hozirgi zamon ta'lim tizimida yetakchi rol o'ynayotgan an'anaviy ta'limni mazmunan yangilash va ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni tubdan o'zgartirishga qaratilgan texnologiyalarni didaktik maqsadlariga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirishga qaratilgan pedagogik texnologiya;
- o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar;
- ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar;
- o'quv materialini didaktik jihatdan takomillashtirish va qayta ishlashga asoslangan pedagogik texnologiyalar;
- xalq pedagogikasi metodlaridan foydalanishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar;

a) Pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar.

Bu texnologiya o'qituvchi va o'quvchi shaxsi o'rtasidagi munosabatlarni mukammallashtirish, o'quvchi shaxsiga individual yondashish, ta'lim-tarbiya jarayonini demokratlashtirish, ta'lim mazmunini insonparvarlik g'oyalari bilan qamrab olishni nazarda tutadi.

b) O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar.

Bu texnologiya o'tilayotgan fanni (fizikani) o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Bu texnologiyalar guruhni didaktik-o'yin, rivojlantiruvchi muammoli, modulli va kommunikativ ta'lim

texnologiyalarini o'z ichiga oladi.

c) Ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar.

Mazkur texnologiyalar berilgan fanni o'qitishda ta'lim jarayonini maqsadga muvofiq tashkil etish va boshqarish orqali samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Ularga dasturli o'qitish, differensial ta'lim, ta'limni individuallashtirish, guruhli va jamoaviy hamkorlik ta'lim texnologiyalari kiradi.

d) O'quv materiallarini didaktik jihatdan takomillashtirish va qayta ishlash asosidagi pedagogik texnologiya. Bu texnologiya o'quv materialini didaktik jihatdan takomillashtirish va qayta ishlash orqali o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish, aqliy faoliyatni bosqichma-bosqich shakllantirish orqali mustaqil va erkin fikrlashni rivojlantirishni nazarda tutadi.

e) Xalq pedagogikasi metodlaridan foydalanishga qaratilgan pedagogik texnologiya. Ushbu texnologiya shaxs kamoloti va tabiiy rivojlanish ta'lim-tarbiya jarayonining uzviylikiga asoslangan tarbiya texnologiyalaridan iborat. Fizika fanini o'qitishda mazkur texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni mustaqil ona Vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ular ongida milliy istiqloq g'oyalarini singdirish imkonini beradi. Ko'rsatib o'tilgan pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonida lokal(modul) va xususiy metodik darajada qo'llaniladi.

Fan o'qituvchisi o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish maqsadida avval darsning ma'lum bosqichida lokal darajada qo'llashi maqsadga muvofiq.

Xususiy metodik darajada darsning barcha bosqichlari pedagogik texnologiya talablari asosida tashkil etiladi. Bunda o'qituvchi o'rganiladigan mavzuning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlaridan kelib chiqqan holda qaysi texnologiyadan foydalanish, mazkur texnologiya asosida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari, darsda o'quvchilarning bilishi lozim bo'lgan o'quv topshiriqlari, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimni nazorat qilish va baholash mezonini belgilash lozim. Shunday qilib, berilgan fanni o'qitishda qaysi texnologiyalardan foydalanish shu fanning xususiyatiga, mazmuniga va boshqa omillarga bog'liq bo'lib, berilgan mavzu uchun biror bir pedagogik texnologiyadan foydalanish tavsiya etiladi. Endi shu texnologiyalarga qisqacha to'xtalib o'taylik.

“Mexanikada saqlanish qonunlari” mavzusiga oid SWOT jadvalini to'ldiring.

SWOT — tahlil nomlanishi inglizcha bosh harflardan olingan:

Strengths — kuchli tomoni;

Weakness — kuchsiz tomoni;

Opportunities — imkoniyatlari;

Threats — foydalanishdagi xavflar, qiyinchiliklar, muammolar.

SWOT - tahlil jadvali

S	W
O	T

«LOYIHALASH» metodining tuzilmasi

Talabalarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, berilgan vazifa bo'yicha rejalashtirish, tashkillashtirish va natijalarni baholash ishlarini olib

‘Sharhlarning o'zaro ta'siri’ bo'yicha muammoli vaziyat

Tavsifi

Guruhlar muammoli vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlaydilar.

Guruhlar muammoli vaziyatning oqibatlari to'g'risida fikr yuritadilar

Guruhlar muammoli vaziyatni yechish yo'llarini ishlab chiqadilar. Bu metoddan asosan Fizikadan amaliy mashg'ulotlarda, masalalar yechishda qo'llanilsa samarali natijaga erishiladi.

Muammoli Vaziyat” Metodi

Ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir

Adabiyotlar

1. B.L. Farberman «Ilg’or pedagogik texnologiyalar» T. «FAN», 2000 yil.
2. N.X. Avliyoqulov «Zamonaviy o’qitish texnologiyalari» T. 2001 yil.

АУДИОЛИНГВАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Доцент Кадирова Б.Р., ст.преп. Ахмедова А.А.

Ташкентский химико-технологический институт

В современном обществе образование выдвигается в число ведущих областей деятельности общества, входит в круг факторов, определяющих будущее страны. Это обусловлено тем, что система образования является основой экономического и социального развития страны. Для развития и процветания нашего государства необходимо формирование интеллектуального потенциала нации, поскольку Узбекистану, вступающему в мировое образовательное сообщество, предстоит стать конкурентоспособным государством.

В нашей стране образованию уделяется большое внимание. Цель образования – воспитание гармонично развитого человека, личность.

В одном из своих выступлений Президент нашей страны Ш.М. Мирзиёев сказал следующие слова: «Но все же самое большое наше богатство - это огромный интеллектуальный и духовный потенциал нашего народа. Мы хорошо знаем и высоко ценим заслуги нашей интеллигенции - деятелей науки и техники, в первую очередь наших уважаемых академиков и профессоров, представителей культуры, литературы, искусства и спорта - в создании и приумножении этого великого потенциала. Всесторонняя поддержка научных изысканий и творческой деятельности этих самоотверженных людей, создание для них необходимых условий должно стать нашей первоочередной задачей»⁴.

Цель системы образования — обеспечить право человека на образование. Критерием эффективности деятельности такой системы является уровень образованности граждан — воспитанности и обученности. Право на образование — основное и естественное право человека — реализуется им всю жизнь. С помощью образования возможно максимальное развитие огромного интеллектуального потенциала человека.

Исследуя уровень развития мышления обучаемых, педагоги разрабатывают разнообразные методики для усовершенствования мыслительных процессов и операций, которые находят применение в социально-экономической сфере, обществе в целом, что требует всё более новых и точных знаний об эффективном развитии именно инновационных методов образования. Поэтому, в силу своей глобальности и многогранности, данная проблема по-прежнему остаётся актуальной.

Инновационных методов очень много. Один из них считается аудиолингвальный метод.

Аудиолингвальный метод обучения – один из самых популярных методов изучения иностранных языков, в частности русского

Данный метод представляет собой метод обучения языку, предусматривающих многократное прослушивание аудиозаписи и проговаривание языковых структур и речевых образцов, что приводит к их автоматизации. В основу метода заложена психологическая теория бихевиоризма и развиваемая на ее принципах концепция овладения языком посредством подражания, образования по аналогии и многократного повторения речевых образцов, которые приводят к формированию коммуникативных методов. Таким образом,

⁴ Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса.

основными принципами аудиолингвального метода являются следующие:

1. В его основе лежит овладение речевыми навыками;
2. Язык реализуется прежде всего в устной форме;
3. Автоматизация навыков посредством тренировки многократного повторения;
4. Навыки автоматизируются до такой степени, чтобы осуществлять их на практике без участия сознания.

Аудиолингвальный метод будет весомым дополнением к общей методологии преподавания русского языка как иностранного.

Литература:

1. Иногамова Ф.М. Аудиолингвальный метод обучения. Ташкент-2018г.
2. Денисова Л.Г. Место интенсивной методики в системе обучения иностранным языкам. Россия. 2002.
3. Щукин А.Н. Современные методы и технологии обучения иностранным языкам. Учебное пособие. М. 2008.

ECOLOGICAL CITY OF THE FUTURE "SWEEBGO"

Umarova M.B., master student of gr.21-08 Pulatova Z.F., Prof.Pulatov Kh.L.

Tashkent institute of chemical technology

In modern realities, environmental threats are not uncommon, our task is to use natural resources rationally and comprehensively respond to climate change. Green innovations will undoubtedly help in solving the problems that we face. Uzbekistan is considered one of the leaders in the implementation of such practices. As the President of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev noted, innovation is the future. We are obliged to build a great future based on innovative ideas. The transition to innovative development and the digital economy is inevitable. A document on the innovative development of Uzbekistan and the transition to a digital economy has been adopted. The world is gradually switching to green energy. This leads to the fact that cars run on batteries, and houses use more environmentally friendly options, such as solar and renewable energy. People are aware of their carbon footprints and waste. Minimizing or turning them into renewable energy sources is even more useful.

The concept of "Eco-city" was first introduced by Richard Register in the late 80s of the last century. An eco-city, or as it is also called a stable city, is a locality with minimal negative impact on the environment. In such a city, the level of energy consumption, air pollution, irrational loss of heat energy and pollution of adjacent water resources is actively decreasing. One of the most important goals of eco-city organization is to reduce the carbon footprint. In addition, an important difference between an eco-city and ordinary settlements is that renewable sources produce energy to ensure the city's vital activity, and the dependence of such a city on the surrounding area tends to zero.

The main features of the eco-city:

1. Development of "green" energy using renewable energy sources.
1. Waste-free production and recycling of waste, the use of recyclable materials;
2. Conscious and careful attitude to ecology, energy and water conservation;
3. Fermentation of organic residues, production of biogas as an alternative fuel - biofuel

4. purification and regeneration of used synthetic, semi-synthetic and mineral motor oils
5. Autonomous economy (all resources will be produced without harm to nature).

We offer the project "ECO-CITY- SWEEBGO (solor, wind, eco, energy, bio, gas, oil)", which contributes to providing an additional sustainable source of energy, alternative fuel in remote areas of Uzbekistan to urban and rural populations for the efficient use of solar and wind energy, biomass. Also, in order to reduce the negative impact on the environment, an energy-efficient device has been developed that will allow to re-purify used engine oils and ensure the production of high-quality lubricants from them. Since natural fuels are gradually being replaced by alternative biofuels, alternative energy sources and "green" technologies due to a sharp reduction in hydrocarbon reserves in the world. Under the leadership of the President of the Republic of Uzbekistan, many projects are being implemented in the field of the production of alternative fuels, the widespread introduction of "green" technologies into our society, improving their energy efficiency, resource conservation and environmental approaches. Also, in the production of alternative fuels, great importance is attached to the development of projects-advanced technologies, such as reducing energy consumption, reducing harmful emissions into the atmosphere, increasing the share of renewable energy sources, waste recycling and their practical implementation. It is expected that alternative fuels - biofuels will compensate for the depletion of underground resources in the future. Biofuels are obtained by processing plant waste and organic materials. Biofuels can be liquid (ethanol, methanol), solid (wood), gaseous (biogas, hydrogen). Biogas is one of the types of biofuels that everyone can produce at home, the technology is simple and convenient to use. Fermentation of organic residues (manure, plant bodies) in an airless environment with the help of microorganisms (or fermentation) gives biogas and local fertilizer. Biogas contains 40-75% methane (CH₄), 25-55% carbon dioxide (CO₂), 1% hydrogen sulfide (H₂S) and other substances. One m³ of biogas during combustion releases 20-25 MJ of energy, which is equivalent to the energy of 0.6 liters of gasoline. 450 m³ of biogas can be obtained from one ton of cattle manure, and 660 m³ from bird droppings. Biogas can be used for automobile fuel, heating, lighting, a gas generator for generating electricity, the residual mass can be used as fertilizer. When using fossil resources, the carbon contained in them, which has been kept out of the circulation of matter for millions of years, enters the atmosphere and causes an increase in the amount of CO₂ during combustion. Compared with fossil fuels (oil, gas, coal, etc.), important aspects of biogas are that there are practically no sulfur compounds in biogas, and the amount of gases causing the greenhouse effect is reduced. The use of biogas does not mean that exhaust gases are not released, but when biogas is burned, carbon recently absorbed by plants returns to the atmosphere in the form of CO₂. The closed carbon cycle remains unchanged, so the amount of carbon in the atmosphere does not increase. In order to reduce the amount of harmful gases and the use of fossil resources, many countries have even exempted biofuel producers from taxes.

Our proposed project is "ECO-CITY - SWEEBGO" (solor, wind, eco, energy, bio, gas, oil), in which solar panels and wind generators can be effectively used. In this project, he will contribute to

providing residents of remote cities and villages with additional sustainable energy sources, alternative fuels in the form of electricity, environmentally friendly alternative fuels - biofuels. Also, in order to reduce the negative impact on the environment, an energy and resource-saving device has been developed that ensures the production of high-quality lubricants by refining used synthetic, semi-synthetic and mineral motor oils.

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШАКЛЛАРИ

Бакалавр Тажимуротова Ў.М., Икрямова К. А. , Бобоев А. Х.

Тошкент кимё-технология институти

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар орасида Кадрлар тайёрлаш ва давлат дастурида белгиланган чора-тадбирлар орасида ўсиб келаётган авлоднинг узлуксиз таълимини таъминлаш, педагогика соҳасига алоҳида ўрин ажратилган.

Ёшларнинг узлуксиз таълимини таъминлашда коллеж, лицейлар ва олий ўқув юртлари ўртасидаги ҳамкорлик катта аҳамиятга эга. Улар бир ўқув муҳитидан иккинчисига ўтишда иложи борича камроқ стресс вазиятларига тушишлари лозим. Шундагина уларда билимга иштиёқ йўқолмайди, таълим олиш даражаси пасаймайди ва самарадорлиги ошади.

Ушбу ҳамкорлик доирасида таълим муассасалари узлуксиз таълим тизимини шакллантириш борасида педагогик-психология, педагогиканинг турли йўналишларини тадқиқ этишга қаратилган ҳамкорлик лойиҳаларини яратиш ва уларнинг натижаларини амалга тадқиқ этиш; тегишли соҳа, жумладан педагогика ва психология, ижтимоий педагогика соҳасидаги муаммолар юзасидан ахборот ва таҳлилий маълумотлар билан алмашиш зарур.

Талабаларни ўз касбига қизиқтирувчи, билим доираларини кенгайтирувчи, уларда ҳозиржавоблик хусусиятларини тарбияловчи, фаоллаштирувчи ва уларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантирувчи каби дидактик функцияларни бажаради. Тажрибаларда таъкидланганидек, агар машғулот одатдаги - фақат тинглаб ўтиришга асосланган усулда ўтказилганда, талабалар ахборотнинг кўпи билан 20 фоизини ўзлаштирган бўлса, илғор педагогик усуллардан фойдаланилганда эса, бу кўрсаткич 80-90 фоизгача ошганлиги ноанъанавий таълимда тасдиқланган.

Ҳозирги кунда, таълим муассасаларида таълимни синф-дарс шаклида олиб бориш кенг тарқалган. Инсоният тарихига назар ташлар эканмиз, таълимни ташкил этиш шакллари ижтимоий тузум манфаатларига мос ҳолда пайдо бўлган ва ривожланган. Дастлабки даврларда таълим бериш ишлари одамларнинг меҳнат фаолияти, турмуш тарзи билан узвий боғланган ҳамда билим бериш, ўргатиш ишлари яқка тартибда олиб борилган. Давр ўтиши билан кўпчиликка билим бериш эҳтиёжи пайдо бўлади. Таълим тизими мазмуни, билимларнинг мураккаблашуви, болаларни гуруҳгуруҳ қилиб, тўплаб ўқитишни тақозо қилган ҳамда таълим билан шуғулланувчи мутахассислар, ўқитувчи тайёрлаш заруриятини келтириб чиқарган.

Таълим назарияси ва амалиётида дарс турлари ва уларнинг тузилишига ҳам алоҳида муаммо сифатида қаралади ва ўрганилади.

Дарс билим, кўникма ва малакалр билан ўқувчиларни кўроллантиришда асосий рол ўйнайди. Шу сабабли ўқув машғулотларига ажратилган вақтнинг асосий қисми дарс ўтиш учун сарфланади.

Ҳар бир дарснинг муваффақияти кўп жиҳатдан машғулотни туғри ташкил қилишга боғлиқдир.

. Бу даврда синфнинг тайёргарлигини синчиклаб кузатиш, болаларни дарсни тинглашга руҳий жиҳатдан тайёр эканликларини ўрганиш даркор. Шундан сўнг, маҳоратли педагог фурсатни қўлдан бермай, шогирдлари диққатини чалғитмай, дарснинг асосий қисмини бошлаб юборадилар, чунки синф ўқувчиларини тезлик билан машғулотга фаол киришларини таъминлаш лозим. Дарс янги материални баён қилишга қаратилган булса, дарс мавзуси эълон қилинади

Режада мўлжалланган ўқув материали ўтиб бўлингач, у албатта якунланиши, хулосалар чиқарилиши керак

Таълим жараёни педагогик жараённинг ажралмас, муҳим қисмларидан бири бўлиб у ўқитиш, билим, кўникма ва малака ҳосил қилиш масалалари билан шуғулланади.

Хозирги замон дидактикаси кўп йиллар давомида тўпланган уқитиш коидалари, фан ютуқлари ва илгор тажрибалар асосида бойиб бормоқда дейишга асос бор. Аммо ўқув жараёнининг ҳамма қисмларини ўқитишни ташкил қилишнинг мазмуни, усуллари, воситалари ва шакллари билан муносабатлари яхши очиб берилмаган. Буларнинг ҳаммаси дидактик коидалардан амалда фойдаланишни қийинлаштиради. Мактаб олдида турган янги вазифалар ва эҳтиёжлар ўқувчиларга бериладиган таълим ва тарбия сифатини ошириш, уни янада ривожлантириш ва юкори босқичга кўтаришни талаб қилади. Ўқитувчи ўзининг аниқ шароитлари ва имкониятларига энг куп мос келадиган ўқув жараёнини онгли равишда танлаб олиши фойдадан холи эмас. Бу иш дарснинг муҳим томонларини танлашга тавакқалчиликка, билим, куникма ва малакаларни узлаштириш жараёнини бошқаришга қандайдир тасодифий ёндашишга йўл қўймайди.

Таълим тизимида тажрибадан ўтган дарс турлари қўйидагилардан иборат

Турли-туман фикр ва мулоҳазаларни ҳисобга олган ҳолда дарс қўйидаги умумий дидактик талабларга жавоб бериши лозим:

1. Ҳар бир дарс маълум бир мақсадни амалга оширишга қаратилган ва пухта режалаштирилган бўлмоғи лозим.
2. Ҳар бир дарс мустақкам ғоявий - сиёсий йўналишга эга бўлмоғи лозим.
3. Ҳар бир дарс турмуш билан, амалиёт билан боғланган бўлмоғи лозим. .
4. Дарсга ажратилган ҳар бир соат ва дақиқаларни тежаб, ундан унумли фойдаланмоқ лозим.
5. Дарсда ўқув материалларининг мазмунига оид кўрсатмаларни қуроллар, техник воситалари ва компьютерлардан фойдаланиш имкониятини яратмоқ лозим.
6. Дарс машғулоти бутун синф билан ёппасига олиб бориш билан ҳар қайси ўқувчининг индивидуал хусусиятлари, уларнинг мустақиллигини ошириш ҳисобга олинади.
7. Ҳар бир дарсда мавзунинг характеридан келиб чиқиб, халқимизнинг бой педагогик меросига мувожаат қилиш ва ундан фойдаланмоқ имкониятини изламоқ лозим

Тадқиқотчиларнинг илмий фаолиятдан ташқари ўз мавқеини ошириши, тадбиркорлик ва мустақил бандлига масаласидаги ташаббусларини рағбатлантириш, касбий ривожланиши ҳамда ўқиш жараёнида ишга жойлашиш имкониятлари билан боғлиқ элементларни кўшиш. Малакали илмий маслаҳатчилар занжирини ва тадқиқотчилар учун кўникмалардан кенг фойдаланишни ривожлантирувчи дастурларни яратиш ва жорий этишга инвестициявий захираларни киритиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Л.В. Голиш, Д.М. Файзуллаева “Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш” Тошкент. “Иқтисодиёт” 2009 й
2. ENQA. (2015). Standards va Ko'rsatmalar uchun Sifat Kafolat ichida the evropalik YuqoriTa'lim hududi (ESG). Bryussel: EURASHE.
3. Akmalovna, AA., Xotamovich, BA. (2023). Ishlab chiqarish sektorida texnologik yondashuv: o'qitish va tahlil *Miasto Przyszłości*, pp. 94 -97
4. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1344>

O'ZBEKISTONDAGI SUV TAQCHILLIGINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

kat.o'qit. Toxirov A.T., talabalar: B21-16U MNT gr. Sodiqova F.J, Nasriddinov D.Z

Toshkent kimyo-texnologiya instituti
+998936060766

Inson o'zining butun mavjudligi davomida dunyo haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmasdan va faqat bir lahzalik vazifalarni yaratishga intilgan, xoh u oziq-ovqat ishlab chiqarish, xoh atom elektr stantsiyasini qurish bo'lsin. Har safar yaratilish va rivojlanish vektori inson o'z ehtiyojlariga muvofiq foydalanadigan atrof-muhitga qaratilgan. Hozirgi vaqtda insoniyatning muammolari, resurslarning ortib borayotgan qismini ishlab chiqarishni rivojlantirishga emas, balki atrof-muhitni saqlashga sarflash kerakligi bilan keskinlashmoqda. Aks holda, uning ifloslanishi yalpi milliy mahsulotning o'sishini sekinlashtira boshlaydi va uni oshirishga investitsiyalar samaradorligi pasayadi. Biroq, hozirgacha faqat dunyodagi eng boy davlatlar atrof-muhitni saqlash bo'yicha keng ko'lamli dasturlarni amalga oshirishga qodir. Eng kambag'al davlatlar bunga qurbi yetmaydi.

Markaziy Osiyo xaritasiga qarasa 75 millionga yaqin aholi yashaydigan katta mintaqani ko'ramiz. Markaziy Osiyo ekologik jihatdan noqulay berk o'lka. Suvlari tashqariga chiqib ketmaydigan, Sharq va janub tomonlardan baland tog'lar bilan o'ralganligi sababli havoga chiqarilgan ifloslovchi moddalar ham tashqariga chiqib keta olmaydi. Ushbu hududda ekologik

muammolar talaygina. Ular ortida murakkab omillar borligi ham sir emas, lekin, tabiatga kelganda u siyosiy chegara tanlamaydi. Hozirgi kunda mamlakatimiz kelajagiga xavf soluvchi hamda davlat iqtisodiyoti va aholining turmush darajasiga birdek yomon ta'sir ko'rsatuvchi muammolardan biri bu cho'llanish, ya'ni suv muammosidir.

Cho'llanish yerning ekin ekilmaydigan yaroqsiz holga kelishi jarayonidir. Bunda qurg'oqchil iqlimli o'lkalarda ekologik tizimlari buziladi. Ulardagi organik hayotning barcha shakllari yomonlashadi, bu dunyoning tabiiy iqtisodiy inqiroziga olib keladi. Cho'llanish qashshoqlikni keltirib chiqaradi. Har yili dunyo bo'ylab 12 million gektar, 1 daqiqada esa 23 gektar yer cho'llanadi. Bizning hududdagi yerlar esa 1 daqiqada 9 kv.metr cho'llanishga moyilligi bor. Hozirgi kunda butun yer yuzining 75%i cho'llangan, agar bu tahdid davom etaversa 2050-yilga borib ushbu ko'rsatkich 95%ga yetishi prognoz qilinmoqda.

Quyidagi su'ratlarda O'zbekistonning hozirgi kundagi cho'llanish darajasi holati hamda kelajakda kutilayotgan prognozlarni ko'rish mumkin:

1-raasmda O'zbekistonning hozirgi kundagi holati ko'rsatilgan. Ushbu hududdan 80ga yaqin quruq va ho'l meva yetishtirib, 180ga yaqin mamlakatga eksport qiladi. Agarda biz o'z vaqtida cho'llanishga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirmasak, 2-su'ratdagi holatga kelib qolamiz va bu o'z navbatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmiga ta'sir etmay qolmaydi.

Jahon Bankining iqlim o'zgarishini baholashga qaratilgan taqdimotida, O'zbekistondagi yillar davomida o'rtacha haroratning o'zgarish sur'atni ko'rish mumkin:

Grafikdan yaqqol ko'rinib turibdiki, 1901-yildan to hozirgi kunga qadar o'rtacha yillik harorat oshib kelmoqda va bu suv resurslarining kamayishi hamda cho'llanish darajasining oshib borishiga bevosita ta'sir qiladi. Jumladan, BMT Jahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash

tashkiloti o'tgan yilgi e'lon qilgan prognozlar juda kata raqamlardir va tabiiyki, xavotirli jihatlar yurtimiz iqlim sharoiti, xususan, suv ta'minoti barqarorligiga ham taalluqlidir. Buni birgina so'nggi 15 yilda yurtimizda yog'ingarchilik miqdori 25%ga qisqargani ham tasdiqlaydi.

Umuman olganda bizning hududda suvning kata qismi sug'orishda ishlatiladi va aynan vegetatsiya davrida suv tanqisligi kuzatiladi. Masalan, oxirgi yillarda sug'orish mavsumida hududlarda suv ta'minoti me'yorga nisbatan 25% kam bo'lishi kuzatildi. Bu qariyb 8-10 milliard metr kub suv tanqisligiga olib keldi.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, O'zbekistonda yaqin kelajakda suv tanqisligi 7 milliard metr kub, 2050-yilda 12-13 milliard metr kub bo'lishi taxmin qilinmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, 1 tonna soya ishlab chiqarish uchun 4124 kub metr va shuncha qoramol go'shtini etishtirish uchun 15500 kub metr, 1 tonna guruch yetishtirish uchun 3082 kub metr, 1 tonna bug'doy yetishtirish uchun esa 2375 kub metrgacha suv sarflanadi. Quyidagi jadvalda O'zbekiston kutilayotgan suv tanqisligidan qancha iqtisodiy zarar ko'rishi mumkinligini tahlil qilishga harakat qilganmiz:

Mahsulot nomi	15.05.2023 holatidagi narxi (\$)	1 tonna mahsulot uchun talab qilinadigan suv miqdori kub.m	7 millard k.m bo'lganda yo'qotilayotgan mahsulot (tonna)	7 milliardga teng suv yetishmovchiligida (\$)	12.5 milliard k.m bo'lganda yo'qotilayotgan mahsulot (tonna)	12.5 milliardga teng suv yetishmovchiligida (\$)
soya	527.26	4124	1697381.18	894961201	3031037.83	1598145006
qoramol go'shti	5820	15500	451612.903	2628387095	806451.613	4693548388
guruch	431	3082	2271252.43	978909797.3	4055807.92	1748053214
bug'doy	437.95	2375	2947368.42	1290800000	5263157.89	2304999998
Jami	-	-	7367614.933	5793058093	13156455.25	10344746605

Yaqin yillarda kuzatilishi mumkin bo'lgan 7 millard kub metr bo'lgandagi iqtisodiy zarar o'rtacha 1 448 mln dollar, 2050-yildagi 2 586 mln dollarga teng bo'lishi kutilayapti. Bu albatta katta raqam hisoblanib, hozirgi kundagi YaIM'ning 1,8%idan 3%igacha qismini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov P., Vahobov H. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. –T.:2017
2. <https://urok.1sept.ru>
3. <https://kun.uz/86909122>
4. <https://www.uznature.uz>

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Тухтамушова А.У.

Ташкентский химико-технологический институт,

anisakhon@inbox.ru, +99871244-35-72

Поднятие процесса подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и высокими морально-этическими качествами, на новый качественный уровень является актуальной задачей высшего образования. В настоящее время продолжающаяся конкуренция между странами и социально-экономическими системами на мировом рынке технологий, превратилась в конкуренцию за создание качественного и ценного человеческого капитала. Как считают авторы научно-популярного произведения «Роль образования и науки в формировании человеческого капитала» (Б.Ш.Усманов и др.), любые экономические, научно-технические и тому подобные чудеса и «скачки» могут быть реализованы только при участии и помощи армии образованных, знающих, любознательных, предприимчивых и самоотверженных людей - инновационного человеческого капитала. Инновационный человеческий капитал – это человек, осуществляющий производственную, технологическую, научно-исследовательскую, сервисную и любую другую общественную деятельность с применением новейших знаний, новейших методов и ориентиров, ставящий инновации в основу своей трудовой деятельности.

Известно, что более 60 процентов населения Узбекистана составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Этот человеческий ресурс вместе с природными ресурсами и экономикой нашей страны составляет огромный социально-экономический потенциал и фундамент. Укрепление этого фундамента и повышение социально-экономического потенциала страны напрямую связано с состоянием образования и науки в стране.

Великий биолог Луи Пастер, живший в XXI веке, говорил, что «Наука должна быть самым высшим образом Родины, ибо среди всех народов первое место займет только тот народ, который превосходит других в области мышления и интеллектуальной деятельности». Логика слов выдвинутого ученым легко понять, когда наука и научные исследования являются идеалом всего народа, когда в обществе царит уважение и преданность к науке, рождаются творческие идеи, совершаются открытия. Важной стороной этого вопроса является заинтересовать и вовлечь студентов и молодежь в научную деятельность, вызвать интерес у них к науке и научным исследованиям, будучи еще студентами в аудиториях ВУЗа.

Действительно, молодежь – это наше будущее, можно без преувеличения сказать, что наше будущее создается сегодня в аудиториях учебных заведений. Наш институт готовит инженеров-технологов для предприятий химической, пищевой, нефтегазохимической промышленности. Если при традиционном обучении преподаватель мог давать всю учебную информацию, то на сегодняшний день в приоритете современного образования для студентов становится формирование умения учиться самостоятельно. В практике кредитно-модульной системы соотношение аудиторных и самостоятельных учебных часов составляет в среднем 40/60 процентов. Это соотношение, другими словами, соответствует 1/1,5, то есть на каждый час, отведенный на конкретный предмет, студент должен заниматься и готовиться самостоятельно полтора часа вне занятий. Поэтому создание на занятиях проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению приведет к приобретению навыков самостоятельного образования. В результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются

мыслительные способности у студентов. Для реализации познавательной и творческой активности студентов в образовательном процессе используются современные инновационные педагогические образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.

Следует заметить, что полученные студентами теоретические знания в аудиториях необходимо закрепить на практических занятиях. Для того чтобы студенты могли применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности, целесообразно использовать на учебных занятиях проблемные ситуации, кейс-задания, наиболее близкие к реальной действительности. Использование научных разработок в этих целях, а также решение производственных задач способствует развитию у студентов навыков критического мышления. Кейс, подготовленный с дидактической точки зрения правильно, должен отвечать следующим требованиям:

- соответствовать чётко поставленной цели создания;
- иметь уровень трудности в соответствии с возможностями обучающихся;
- быть актуальным на сегодняшний день;
- быть ориентированным на коллективную выработку решений;
- иметь несколько решений, многоальтернативность решений (принципиальное отсутствие единственного решения), чем провоцировать дискуссию.

При составлении кейс-заданий преподаватель (кейсолог) в качестве источника может использовать научные, учебные, учебно-методические пособия, документальные и данные, газетно-журнальные и интернет-материалы. Необходимо, чтобы ситуационные вопросы и кейс-задачи, посвященные реальным производственным проблемам, были понятны и практически полезны для всех учащихся. В сюжетной части описания проблемы с указанием условий ее развития и источников получения информации; информационный раздел содержит сведения, направленные на правильное понимание развития проблемы и путей ее решения; а в методическую часть включается задание на разбор случая для учащихся и критерии оценивания для преподавателя. В процессе работы с кейс-заданиями студенты делятся на малые группы по 3-4 человека в каждой. В этом процессе преподаватель может столкнуться с такой проблемой, что при решении нестандартных задач учащиеся берут пример с опережающих их отличников, слепо подражают их принципам мышления. Во избежание этой проблемы, преподавателю следует давать задания учащимся, которые должны быть разными по методической части, а по сюжетной части одинаковыми. Каждое дело имеет свою структуру, состоящую из трех частей: сюжетной, информационной и методической. Деятельность педагога в этом процессе состоит из двух этапов:

Первый этап. Создание вопросов, необходимых для кейса и его анализа, представляет собой сложную творческую работу вне аудитории. При этом необходимо сосредоточить внимание на разработке методического обеспечения самостоятельной работы студентов по выполнению кейс-заданий.

Второй этап. Деятельность преподавателя в процессе обсуждения ситуации в аудитории, в которой он участвует со вступительной речью и заключительной речью, организует дискуссию или презентацию, поддерживает рабочую атмосферу в аудитории, оценивает вклад учащихся в решение кейса.

Суть кейс-стади заключается в том, что слушателям, которым предстоит выступить в роли консультантов в рассматриваемой проблемной ситуации, предлагается восприятие и анализ ситуации, актуализирующий набор конкретных знаний, подлежащих применению;

поиск методов и средств для соответствующего решения проблемной ситуации; оценка предложенных альтернативных аспектов (альтернативы) и выбора среди них наиболее оптимального варианта применительно к проблеме; разработка решения во всех его деталях.

В заключение следует отметить, что применение современных образовательных технологий при подготовке квалифицированных специалистов не утратила свою значимость и в настоящее время не снят с повестки дня.

КЛАССИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА МЕБЕЛИ В ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЯХ

соиск. Ходжикариев Д.М., доц. Хамракулов М.Г., проф. Хамракулов Г.Х.

Ташкентский химико – технологический институт

Классификация товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) - один из актуальных вопросов таможенного законодательства. Значение правового регулирования классификации товаров в таможенных целях определяется тем, что такая классификация является единственной возможностью идентифицировать товары, выступающие предметом таможенного регулирования. От результатов таможенного приравнивания (то есть определения места товара в товарной номенклатуре) зависит выбор ставки таможенного тарифа, возможность применения в отношении конкретного товара мер экономической политики (квотирования, лицензирования и т.д.).

Мебель является сложным объектом как с точки зрения ее товароведением, так и таможенным делом. Это обусловлено множеством ее функциональных назначений, способов производства, виду материалов конструкции, комплектности и моделей.

Мебель в ТН ВЭД РУз классифицируется в группе 94. В данной группе термин "мебель" означает любые "передвижные" изделия (за исключением входящих в более специфические товарные позиции ТН ВЭД), главной характерной особенностью которых является то, что они сконструированы для размещения на полу или на земле и которые используются в основном в утилитарных целях, для интерьера частных домов, гостиниц, театров, кинотеатров, контор, церквей, школ, кафе, ресторанов, лабораторий, больниц, стоматологических кабинетов и т.д., а также для интерьеров судов, летательных аппаратов, железнодорожных вагонов, моторных транспортных средств, жилых прицепов или аналогичных транспортных средств. Необходимо отметить, что в данной группе товары считаются "передвижной" мебелью, даже если они предназначены для привинчивания и т.д. к полу, например, стулья, устанавливаемые на судах. Аналогичные товары (кресла, стулья и т.д.) для размещения в садах, на площадях, местах для гулянья и т.д. также относятся к данной категории.

В эту группу не включены зеркала, мебель, изготовленная с использованием драгоценных металлов или камней, надувные матрасы, подушки в т. ч. диванные, кресла со встроенным оборудованием (в стоматологии), мебель и световое оборудование, предназначенные для игр. К данной группе не относятся прочие предметы, закрепляемые на стене, такие как вешалки для пальто, шляп и аналогичные, вешалки для ключей и одежных щеток, полки для газет, такие детали интерьера, как щиты для отопительных батарей, а также следующие типы товаров, не предназначенные для размещения на полу: небольшие предметы тонкой столярной работы, небольшие предметы обстановки из дерева и конторские принадлежности (например, лотки для сортирования документов, лотки для бумаг) из

пластмасс или недорогих металлов.

В группу 94 ТН ВЭД включаются следующие товарные позиции:

1. Вся мебель и ее части (товарные позиции 9401 - 9403).
2. Матрацные основы, матрацы и прочие постельные принадлежности или аналогичные изделия мебелировки, с пружинами, набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия (товарная позиция 9404).
3. Лампы, осветительное оборудование и их части, в другом месте не поименованные или не включенные, из любого материала, световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные (товарная позиция 9405).
4. Сборные строительные конструкции (товарная позиция 9406), в соответствии с Пояснениями к ТН ВЭД РУз, это строения, полностью изготовленные на предприятии или поставляемые как совокупность представленных вместе элементов, собираемых на месте, например: жилые или производственные помещения, конторы, школы, магазины, навесы, гаражи или аналогичные строения.

Необходимо отметить, что в товароведении лампы, люстры и т.п. световое оборудование к ассортименту мебели вообще не относят. По сути мебелью называют только мебель для сидения (лежания) в бытовых либо иных условиях. Также в товароведении к мебели относят душевые кабины и ванную, в таможенном деле эти товары относят совершенно к иным товарным позициям.

Субпозиции товарной позиции "Вся мебель и ее части" представляют собой мебель для сидения и ее части, мебель медицинская, стоматологическая, ветеринарная, парикмахерские кресла и ее части и прочая.

Подсубпозиция мебели для сидения представляет собой разнообразие мебели по местам ее использования: моторные лодки, воздушный транспорт, трансформируемая в кровати, вращающаяся, плетеная, с деревянным и металлическим каркасом и ее части. Подпозиция есть у мебели с разными материалами каркасов, она может быть обитая либо нет (прочая).

Подсубпозиция различных медицинских кресел делит ее на стоматологические, парикмахерские или аналогичные кресла и части к ним (подпозицией выделены только стоматологические кресла и их части) и прочую мебель. Отличительным признаком данной мебели являются ее функциональные особенности. Парикмахерские кресла товарной позиции 9402 ТН ВЭД должны обладать возможностями вращения и одновременно подъема и наклона. Однако функциональные возможности современных парикмахерских кресел не ограничиваются возможностями вращения, подъема и наклона. Они могут иметь также подвижные подголовники особой формы, подставки для ног, подлокотники, механизмы трансформации, ножные педали регулировки высоты сидения и т.д. Мебель для сидения, предназначенная для ожидающих клиентов, классифицируется в товарной позиции 9401 ТН ВЭД.

Подсубпозиция прочей мебели субпозиции всей мебели делит ее по функциональному признаку (для учреждений, кухонная, спальная, для жилых помещений и магазинная) и материалу (металл, дерево, пластмасса, лоза, бамбук и т.п.). Подпозицией офисной мебели выделяются чертежные столы и прочая мебель с критерием высоты 80 см. Также подпозицией этой подсубпозиции отмечаются предназначенность для гражданской авиации и секционность для кухонной мебели.

Субпозиция матрацев делит их на основы матрацные, собственно матрацы, спальные мешки и прочие (пуховые, перьевые). Матрацы могут быть из пористой резины или

пластмассы, с покрытием или без покрытия и из прочих материалов (подпозиция - пружинные).

Субпозиция осветительного оборудования предусматривает люстры и т.п. для освещения общественных мест, лампы электрические настольные, напольные или прикроватные, лампочки для украшения новогодних елок, неэлектрические лампы, световые вывески и их части (из стекла, из пластмассы и прочие).

Сборные строительные контракции детализируется в ТН ВЭД по материалу изготовления - древесина, черные металлы с подсубпозицией теплицы и прочее.

Таким образом, основными классификационными признаками мебели по ТН ВЭД РУз являются функциональное назначение, материал изготовления, место и предназначение использования, цель использования, размер (высота), секционность кухни и трансформации кресел.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

соиск. Ходжикариев Д.М., доц. Хасанова Д.Ю., проф. Хамракулов Г.Х.

Ташкентский химико – технологический институт

Одной из важнейших проблем является безопасность древесностружечных, древесноволокнистых и других плитных материалов для экологии в широком понимании (окружающая среда) и для комфортного состояния человека в мире материальной культуры, в котором мебель играет важнейшую роль.

Безопасность товаров часто рассматривают обособленно в комплексе потребительских свойств, придавая ей особое значение. Безопасности уделяется внимание как в мире современных технологий, так и на рынке товаров. Это связано, во-первых, с увеличением техногенного давления на окружающую среду и, во-вторых, с постепенным изменением состава и свойств материалов в мире материальной культуры человека: происходит замена традиционных металлов, натуральных волокон, древесины на пластики, искусственные композиционные материалы с применением полимеров, полимерных композиций, пропиток, лаков, клеев и прочее.

Мебель является неотъемлемым атрибутом быта современного человека, и поэтому материалы, из которых изготовлена мебель, представляют предмет рассмотрения с позиций их безопасности.

Значительный рост производства мебели сопровождается внедрением и применением и новых материалов. Эти факторы, в свою очередь, привели к некоторому изменению ее конструкции: вырабатывается значительное количество мебели универсально-сборной, встроенной, трансформируемой, что особенно важно для обстановки комнат небольшой площади.

На качество и безопасность мебели большое влияние оказывают показатели качества исходных материалов (древесины, пластиков, покровных и настилочных и т.д.), качество обработки и сборки, качество покрытий.

В связи с вышеизложенным, проблема оценки комплекса потребительских свойств, которые в конечном итоге определяют качество и безопасность материала, является актуальной. Безопасность является важнейшей составляющей в комплексе потребительских свойств, поэтому необходима ее оценка как для самих плит, так и для мебели. Новые подходы

к разработке нормативных документов, разработка проектов специальных технических регламентов, в которых безопасность является основным предметом и целью, позволяет выявить новые научные проблемы товароведения промышленных товаров, которые раньше не были решены.

На сегодняшней день для решения ряда проблем связанных с обеспечением безопасностью мебельной продукции разрабатывается Общий технический регламент.

Общий технический регламент устанавливает требование в отношении следующих видов мебели.

Таблица 1.

Перечень мебельной продукции

№	Наименование продукции
1.	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
1.1.	Мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лаборатории
1.2.	Мебель для учебных заведений
1.3.	Мебель для дошкольных учреждений
1.4.	Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
1.5.	Мебель для гостиниц, здравниц и общежитий
1.6.	Мебель для театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры
1.7.	Мебель для административных помещений
1.8.	Мебель для вокзалов, финансовых учреждений и предприятий связи
1.9.	Мебель для книготорговых помещений (стеллажи, полки, шкафы, столы)
1.10.	Мебель для судовых помещений (кают, кают-компаний, ходового мостика, центрального поста управления, помещений для отдыха, столовой, амбулатории)
2.	Мебель бытовая и для общественных помещений по функциональному назначению
2.1.	Стол (обеденные, письменные, туалетные, журнальные, компьютерные, столы для теле-, радио, видеоаппаратуры, для телефонов, для террас и прихожих и другие изделия)
2.2.	Стулья, кресла, банкетки, табуреты, скамьи, пуфы, диваны, кушетки, тахты, кресла-кровати, диван-кровати
2.3.	Кровати
2.4.	Матрацы
2.5.	Шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры, комоды, трюмо, трельяжи и прочие изделия (сундуки, этажерки, ширмы, подставки, вешалки, ящики, полки и другие изделия)
2.6.	Мебель детская (столы, стулья, кровати, манежи, ящики для игрушек, кресла, диваны, шкафы, тумбы, табуреты, скамьи, матрацы, диван-кровати и другие изделия)

Согласно принятому Закону «О техническом регулировании» ЗРУ №819 от 27.02.2023 года Узбекское агентство по техническому регулированию является специально уполномоченным государственным органом в области технического регулирования. Разрабатываемые общие технические регламенты согласно этому закону принимаются в целях:

- охраны жизни или здоровья граждан путем установления требований безопасности продукции;
- охраны окружающей среды, животного и растительного мира;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение покупателей (потребителей);
- обеспечения энергетической эффективности и рационального использования природных ресурсов;
- предотвращения технических барьеров в торговле;
- повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Мебельная продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала:

- механическую безопасность;
- химическую и санитарно-гигиеническую безопасность;
- пожарную безопасность;
- электрическую безопасность.

Таким образом, разрабатываемый Общий технический регламент служит основным нормативным документом в обеспечении безопасности мебельной продукции, предусматривающий все виды безопасности.

ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ АССОРТИМЕНТА МЕБЕЛИ ПО ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ

соиск. Ходжикариев Д.М., PhD. Сайфуллаева З.С., проф. Хамракулов Г.Х.

Ташкентский химико – технологический институт

Классификацией товаров - это отнесение товаров в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД к конкретным товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям, указанным в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), применяемой в Республике Узбекистан, и соответствующим им цифровым кодам. Ниже приведена классификация мебельной продукции по товарной номенклатуре.

Раздел XX Разные промышленные товары	
Группа 94 Мебель; постельные принадлежности, матрасы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции	
9401	Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:
9402	Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий
9403	Мебель прочая и ее части

Классификация любого товара, а тем более такого сложного, как мебель в силу множественности ее классификационных признаков, должна быть основана на логике.

Основные правила логического деления заключаются в следующем:

Деление должно проводиться только по одному основанию. Например, мебель из древесины, из металла, из тростника, из пластмассы. Пример нарушения: мебель для сидения, используемая в средствах воздушного транспорта, в моторных транспортных средствах и мебель для сидения с деревянным каркасом нельзя ставить в один смысловой ряд, т.к. здесь присутствуют два основания деления: место использования и материал.

Деление должно быть соразмерным или исчерпывающим, то есть сумма объемов членов деления должна быть в точности равна объему делимого понятия. ТН ВЭД для того, чтобы закончить классификационный ряд везде предлагает прочее. По Товарной номенклатуре можно, например, выделить стоматологические кресла, а остальная медицинская и парикмахерская мебель и ее части будут прочими. Вероятно, ответ кроется в Пояснениях к ТН ВЭД, в которых говорится о том, что медицинские и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема по внешнему виду схожи и поэтому относятся к одной субпозиции.

Здесь также возможны два типа ошибок: не исчерпывающее и избыточное деление. Например, деление мебели для сидения на стулья и кресла - не исчерпывающее. При таком делении непонятно, к какой группе отнести банкетки - к обитому стулу либо креслу без спинки. В качестве примера избыточного деления можно привести пример с мебелью для сидения, которую нельзя поделить на мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями, мебель, трансформируемая в кровати, плетеную мебель и мебель с деревянным каркасом.

Деление должно быть непрерывным, однопорядковым. Это означает, что нельзя часть родового понятия делить на виды, а другую часть - на подвиды таких видов.

Правильным логическим делением можно отметить товарную позицию Мебель прочая и ее части, в которой основное деление субпозиции идет по материалу и при этом авторы постарались внести второй признак - функции мебели.

Мебель прочая и ее части:

мебель металлическая типа используемой в учреждениях,

мебель металлическая прочая,

мебель деревянная типа используемой в учреждениях,

мебель деревянная типа кухонной,

мебель деревянная типа спальнной,

мебель деревянная прочая,

мебель из пластмассы,

мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу, бамбук или аналогичные материалы, части.

Для того чтобы было удобнее классифицировать свой товар на принадлежность к определенному коду ТН ВЭД, можно предложить организацию информационно-справочной программы, в которую нужно занести не только наименования товарных позиций по Таможенному тарифу, но и все возможные отнесения к ним в соответствии с Пояснениями к ТН ВЭД и различными дополнительными нормативно-правовыми актами. В базе должна быть возможность поиска по коду ТН ВЭД, наименованию товарной позиции и ключевым словам.

При подаче неверных или сомнительных на предмет кода ТН ВЭД таможенных деклараций возникают дополнительные финансовые издержки, уплачиваемые за требуемый

таможенный досмотр и возможную доплату таможенной пошлины ввиду неверного определения кода.

Для сокращения возможных издержек, следуемых за неверной классификацией мебели, предлагается обязательное приложение к основным документам, требуемым таможенным органом при перевозке грузов, конкретное описание товара (invoice - инвойс в зарубежной практике) с указанием точных размеров, количества и веса мебели.

Таким образом, для того чтобы свести к минимуму таможенные риски при классификации мебели, автором рекомендуется свести товарные разделения ТН ВЭД РУз по логическим правилам деления, создать электронную справочную систему ТН ВЭД, приложение к документам на перевозку подробное описание товара, а также пользоваться процедурой предварительного решения.

CHALLENGES OF INTEGRATION OF INNOVATIVE EDUCATION METHODS IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Latifa Nasibova, PhD economics

Head of Careers and industry relation, Baku Higher Oil School, SOCAR

AZ 1025, Khojaly Ave.30, Baku, Azerbaijan

E-mail: latifa.nasibova@bhos.edu.az, www.bhos.edu.az

There has been an unprecedented and exponential growth of technology and industrial business over the past 20 years in ex-soviet-union countries, which is challenging companies to find skilled specialists matching the business market requirements. Azerbaijan, being an example of those countries, has been seeking to transform its economy from depending on primary natural resources to a knowledge-based one, providing a permanent source for economic growth and thus achieving sustainable development, helping in diversifying the national economic framework, and multiplying the income and wealth resources of the country other than primary resources, mainly crude oil.

Today's complex workplace environments demand higher education institutions prepare graduates who are ready to tackle society's most pressing challenges. However, present-day education may not adequately prepare students for the problem-solving approaches required of our modern workforce. Implementing grand challenges within higher education courses may help prepare students to engage in innovative solutions to complex problems. Universities are the main resource, with their human assets and research institutions capable of producing knowledge, creativity, and innovation represented in researchers, research centers, and scientific departments. Despite the advantages associated with pedagogical innovations supported by different government projects, the integration has been implemented slower than expected in many cases. Although universities strive to remain innovative by using innovative technologies, societal digitalization and these impacts impact teachers, learners, and decision-making in terms of curriculum and study plan design and implementation.

Innovative education methods refer to pedagogical approaches and strategies that go beyond traditional lecture-based instruction; these methods often include active participation, student-centered learning, the integration of technology, and practice-based courses. Moreover, the practice-based courses are the basis of engineering specialties, representing more than 50% of the

teaching hours in the study plan.

The implementation of those innovative methods fosters a deeper understanding of the subject matter and develops critical thinking and problem-solving skills. Personalized learning experiences cater to diverse learning preferences.

The learning outcomes of innovative education improve the retention of information and develop higher-order cognitive skills such as analysis, synthesis, and evaluation.

During the process of implementation, higher education institutions face several barriers to introducing innovative education methods, and their impact is observed in various aspects.

Main challenges can be divided into 3 main categories:

1. Readiness and acceptability of the process:

Faculty and staff members may be resistant to change and hesitant to adopt the innovative approach; they may be comfortable with the traditional approaches and fear the unknown or potential challenges associated with the new methods. They may express concerns about the increased workload and the effectiveness of the new methods and the innovative process. The main function of the management is to ensure that the faculty members are supported and informed during the whole process. The involvement of the main acting professors in the decision-making process and the planning of innovative projects should be prioritized.

2. Faculty training and development:

The identification of an academic staff with the necessary fundamental skills is essential for forming the main academic team. Higher education institutions may lack adequate resources and time to provide comprehensive training and development opportunities for faculty. The limited access to workshops and seminars can hinder the faculty's ability to learn and effectively utilize the new technologies. Addressing these barriers and providing tailored support and training can facilitate the faculty engagement and readiness process.

3. Technological Infrastructure and financial investment in the Human capital

The integration of new practical approach is expensive and the return on investment should be budgeted and logically used by the addressed community. The practical knowledge implemented in laboratories is an integral part of the innovative education. Institutions need to invest in infrastructure and support the system to overcome these challenges by facilitating the tailored training of the faculty members and technical staff. Providing incentives, professional development opportunities and adequate resources can help overcome resistance to change and foster a supportive environment.

The financial investment may be not sufficient, and the attraction of an external expertise is an essential component of the process. For enhancing the sustainability, the human capital is one of the components which strengthen and accelerate the innovation integration process.

Several tools for a smooth integration of innovative methods can be listed, but I would like to focus on the double degree implementation with the world's leading universities in their field of specialization.

Using the methods of double degrees may impact several domains of education management in higher education institutions, among them:

- the content of the curriculum and its alignment with the local educational legislation
- the background of the professors for supporting the full program
- the approach to the pedagogical process and its implementation
- the integration of the necessary infrastructure and training of the academic and technical staff accordingly
- the administrative management of the process and its adaptation process to the local environment and local business market needs

Integration of a double degree diploma does not mean the full implementation of the educational process management as it is at the main diploma offering university, through the implementation process, we may discover its uniqueness as it makes the process adaptable to the local needs of the business market by limiting the process of implementation to the provided human capital and provided infrastructure.

The listed challenges may be present in the double degree diploma integration process, which directly impacts the academic staff and enhances their ability to collaborate with the partner university. This collaboration generates other partnership perspectives in terms of research, innovation centers, and common technological infrastructure to be used by both sides. During the process, several areas are impacted, including the pedagogical and scientific content, and the integration of change is implemented smoothly. Two main periods should be evaluated and studied during the implementation of a double degree diploma: the first milestone is the planification of the process according to the available data, infrastructure, and workforce, and the closing process is the sustainability of the project and its same-level implementation based on local expertise and human capital.

In conclusion, to overcome the challenges, there is a need for a proactive collaborative approach and commitment from administrators, faculty, and staff members. The investment of higher educational institutions in resources, faculty development programs, and technological infrastructure is a main facilitator of the successful implementation of these innovative methods. Overcoming the challenges will allow a better preparation of a young, talented workforce ready to integrate into the global business market

УСЛОВИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И МИКРОСТРУКТУРА СТЕКОЛ ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

¹*Рузубаев Б. Р. (bahrom_smd@mail.ru),*

¹*Арипова М. Х. (aripova1957@yandex.ru)*

²*Халилов М.Н. (muzaffarxalilov88@gmail.com)*

¹*Ташкентский химико-технологический институт*

²*Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института*

В условиях отсутствия в Узбекистане высококачественных сырьевых материалов ввиду неразвитости промышленного обогащения керамического сырья особую актуальность приобретает изыскание рациональных способов использования существующего природного сырья. Одним из таких способов является получение ситаллов технического назначения. Технические ситаллы обладают рядом ценных свойств. Они конкурируют с лучшими видами технических стекол и керамических материалов, а по совокупности и регулируемости электрофизических, физико-механических, термических, вакуумных и технологических свойств не имеют аналогов. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к расширению областей применения этих материалов за счет создания новых видов с уникальными, не достижимыми в других классах материалов свойствами.

Кристаллизационная способность является одним из важнейших технологических свойств в производстве стекольных и стеклокристаллических материалов. Для производства стекольных изделий кристаллизационная способность является отрицательным свойством, в то время как для получения стеклокристаллических материалов с объемной мелкодисперсной кристаллизацией, задающей материалу повышенные механические и физико-химические свойства, хорошая кристаллизационная способность является необходимым условием[1].

Для получения стеклокристаллических материалов с высокими механическими свойствами нами выбрано следующие местные сырьевые материалы, Ангренский каолин, Гузарский доломит и Заргарский кварц и на основе этих материалов построена трех компонентная система кварц-каолин-доломит. Изучена стеклообразования и температура плавки стеклов в этой системе [2].

Кристаллизационная способность синтезированных стекол в исследуемой системе изучалась методом массовой кристаллизации. Процесс кристаллизации осуществлялся в электрической печи с силитовыми нагревателями. Оценка степени кристаллизации произведена визуально и представлена на рис.1.

Рисунок 1. Кристаллизационная способность стекол системы кварц – каолин – доломит.

Исследование структуры стекол методом электронной микроскопии показало наличие в них ликвационных явлений [12]. На электронно-микроскопических снимках отчетливо фиксируется ликвационная структура как у опалесцирующих стекол, так и у заглушенных стекол в процессе охлаждения. Ликвационная природа глушения подтверждена данными рентгено-фазового анализа все исследуемые стекла рентгеноаморфны. Ликвация имеет капельный тип, реже наблюдается двухкаркасная. С увеличением кратности фазовое разделение стекол четко фиксируется (рис.2.а,б). Количество капель в единице объема и их размеры изменяются в зависимости от состава стекол. Наиболее крупные капли характерны для стекол № С7, С8 содержащих (масс.%) СаО-15-21 и MgO-9-13 (рис.2.в,с).

а)1000°C x 6.400

б)1000°C x14.200

в)

г)

Рисунок 2. Электронно-микроскопические снимки стекол

Проведенные исследования показали, что совместное введение СаО и MgO способствует интенсивному развитию ликвации в исследуемых составах стекол. Найденную закономерность можно объяснить близостью ионных радиусов Ca^{+2} и Mg^{+2} . При увеличении содержания (масс. %) Al_2O_3 9,75-22,08% в исследуемых стеклах проявляется его гомогенизирующая роль признаки фазового разделения на стадиях стеклообразования практически отсутствуют, но с увеличением содержания Al_2O_3 до 19,01-22,08% и снижения содержания SiO_2 в пределах 35-48% в стеклах наблюдается опалесценция и глушение стекол, которое можно объяснить снижением однородности расплава. Этим стеклам характерна ликвация каркасного типа.

Литература

1. Саркисов.П.Д. Направленная кристаллизация стекла основа получения многофункциональных стеклокристаллических материалов. Москва. 1997. - 218 с.
2. Ruzibayev B.R., Aripova M.X., Synthesis of glasses in the quartz-kaolin-dolomite system. Glass and ceramics.2009. №11, pp.12-14.
3. Рузибаев Б.Р., Арипова М.Х. Явление ликвации в кварц-каолин-доломитовой системе. //Химия и химическая технология. 2007. №3. С. 18-21.

QORAQALPOQ KAOLINI ASOSIDA YO‘QORI SIFATLI CHINNI MATERIALLAR OLISHDA QO‘LLASH

Matkarimov Z.T., Taganov D.R., Yo‘ldashev B.

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, M.Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti qoshidagi
“Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi”*

zaynobbiddin1986@gmail.com, yuldashevbakhodir66@gmail.com

Chinni mahsulotlariga bo‘lgan talab hozirda tobora ortib bormoqda. Birgina 2022-yilning o‘zida 4 ming tonna atrofida chinni mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Chinni idishlar ishlab chiqarish hajmi 2021 yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 22,2 % ga oshgan.¹

Bugungi kunda jahonda chinnining yuqori ekspluatatsion ko‘rsatgichlarga ega turlarini olish uchun massa tarkiblarini va olish texnologiyasini ishlab chiqish, sanoat chiqindilarini ishlab chiqarishga qayta qo‘llash, badiiy-arxitektura xossalari va fizik-mexanik ko‘rsatgichlarini yanada yaxshilash, keramik materiallar olishning zamonaviy texnologiya jihozlarini yaratish yo‘nalishidagi tadqiqotlar ustida ilmiy ishlar jadallik bilan olib borilmoqda.

Yo‘qoridagi statistik ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, sifatli chinni mahsulotlarga bo‘lgan talab yildan yilga o‘shish darajasini kuzatish mumkin. Aynan, ushbu yo‘nalishda ilmiy faoliyatlarni olib borib, sifatli, eksport o‘rnini bosadigan va albatta alternativ turlariga nisbatan arzon bo‘lgan materiallar olishni maqsad qilindi. Maqsadga muvofiq, Qoraqalpoq koni kaolini tanlab olindi. Qoraqalpoq koni kaolinining kimyoviy tarkibi va fizik-mexanik xossalari o‘rganildi.

Jadval

Qoraqalpoq koni kaolinining kimyoviy tarkibi

Material	Oksidlarning massa ulushi, %								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	Fe ₂ O ₃	q.y.
Qoraqalpoq koni kaolini	61.5	31.4	0.65	0.2	0.17	2.09	-	1.37	2.62

Qoraqalpoq koni kaolinining fizik-mexanik xossalari: qoliplash namligi -19,5%, havoda chiziqli qisqarish -4,2%, quritishga sezgirlik koeffitsienti -0,68%, xomashyoning siqilish kuchi 2,90MPa, massa zichligi-1,88 g/sm³. Plastiklik nuqtai nazaridan, Qoraqalpoq koni kaolinining o‘rtacha plastiklik soni 7 dan 9 gacha.

Kaolinning fizik-kimyoviy xossa xususiyatlaridan shuni ko‘rish mumkinki sifatli chinni materialini olish uchun zarur bo‘lgan oksidlar, ya‘ni kimyoviy tarkibidagi SiO₂ hamda Al₂O₃ oksidlari chinnining fazoviy strukturasi mullit fazasining hosil bo‘lishida asosiy rol o‘ynaydi. Birlamchi mullitning kristallari massada barobar taksimlanadi, ularning o‘lchami 2-4 mkm, ba‘zida 6 mkm gacha yetadi. Shisha - mullit qismining umumiy miqdori 72-78% ga yetadi, uning nur sindirish ko‘rsatgichi 1,501-1,504 ga teng. Aynan mullit faza chinni materiallarini asosiy xossalari namoyon qiladi². Chinni hosil bo‘lishida kaolinning roli asosan unga mexanik, termik va kimyoviy mustahkamlik, hamda oqlik beriishidir.

O‘rganolgan Qoraqalpoq koni kaolinining kimyoviy tarkibi hamda fizik-mexanik xossalari kelib chiqqan holda, ushbu kaolin asosida yo‘qori sifatli chinni materiallar olishda qo‘llash mumkinligi o‘z isbotini topadi.

Adabiyotlar

1. https://t.me/statistika_rasmiy/2837
2. Matkarimov Z. T., Aripova M.Kh., Mkrtyan R.V. Formation of the ceramic body structure with the use of steel industry slag. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Austria, Vienna, September–October 2016. – №9–10 P. 65-68)

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛА НИКЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КАРБЕНИЗИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ

Ассистент Диметова Ф.Д., к.х.н. доцент Сулейманова Г.Г., Джумаев Д.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Кафедра Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики

Химические методы, которые сочетают в себе подходы неорганического, металлоорганического и органического синтеза, являются наиболее распространёнными способами получения наночастиц. Синтез наночастиц металлов с помощью химического восстановления из растворов их солей является наиболее простым в применении и не требует специальных условий и оборудования. Наиболее часто химическое восстановление реализуется в жидкой фазе, т.е. в водных и неводных средах. Широкое распространение метода связано с его простотой и доступностью.

Цель: Получение наноразмерных частиц металла никеля на поверхности карбенизированных полимеров.

Материалы и методы исследования. Работа посвящена исследованию сорбции ионов Ni^{2+} анионитами на основе ПВХ (ППЭ-1) и полиэтиленполиамин (ПЭПА) и получению наночастиц металлов на поверхности полимеров.

Для изучения кинетики и термодинамики сорбции иона Ni^{2+} , процесс осуществляли в статических условиях. Навеску 0,3 г сорбента помещали в растворы исследуемой соли объемом 100 мл различной концентрации. Содержание иона до и после сорбции определяли спектрофотометрическим методом. Было ясно, что при процессе сорбции ионов Ni^{2+} сорбентом ППЭ-1, повышение температуры (293К; 313К; 323К) и увеличение концентрации (0,1; 0,075; 0,05; 0,025 моль/л) ионов Ni^{2+} в исходном растворе приводит к возрастанию их сорбции.

Наиболее распространённым и в то же время удобным способом приготовления никелевых наночастиц является химическое восстановление их из соответствующих солей. В общем виде основная окислительно - восстановительная реакция образования наночастиц представлена на схеме:

В данной реакции M^{n+} = катионная (окисленная) форма металла, [Red] = восстановитель, M^0 = нуль-валентный (восстановленный) металл, $[O_x]$ = продукт окисления восстановителя. Наиболее часто химическое восстановление реализуется в жидкой фазе, т.е. в водных и неводных средах. В качестве соединений металлов обычно используют их соли, в качестве восстановителей – как неорганические, так и органические соединения: комплексные гидриды металлов, формальдегид, соли щавелевой и винной кислот [1]. Многие высокомолекулярные органические соединения также способны восстанавливать катионы металлов в мягких условиях. Кроме этого, восстановление катионов возможно за счёт окисления органических соединений, являющихся реакционной средой [2].

Для идентификации восстановленных сорбированных ионов Ni^{2+} были проведены ИК-спектроскопические исследования. Видно что, на рис. 1А после сорбции ионов металлов, полученных полимер-металл комплексных соединениях регистрированы связи $Ni-N$ 409 см^{-1} . Образование данной связи можно также наблюдать в снижении частоты колебания при 3360 см^{-1} относящейся к валентным колебаниям вторичной амино-группы. При этом в никелевых комплексах 3348 см^{-1} наблюдается снижение полосы поглощения на $3-81\text{ см}^{-1}$. При сорбции металла зарегистрированы полосы поглощения при $457-482\text{ см}^{-1}$ относящиеся к колебаниям связи $Me-O$.

На рисунке 1Б даны ИК спектры после восстановления сорбированного металла в анионите ППЭ-1. Данные ИК-спектроскопических исследований показали уменьшение интенсивности в области 409 см^{-1} валентных колебаний групп Ni-N.

Рис. 1А-ИК- спектр ППЭ-1-Ni

Рис. 1Б-ИК- спектр после восстановления никель содержащего полимера

Это свидетельствует о восстановлении положительно заряженных металлов, сорбированных в порах полимера.

Вывод. ИК-анализ материала, полученного в результате восстановления положительно заряженных металлов, показал, что в составе полученного материала появляются валентные колебания в новом поле поглощения $2260\text{--}2190\text{ см}^{-1}$, соответствующем $\text{R-C}\equiv\text{C-R}'$. На основании полученных результатов можно сказать, что полимер содержит алкиновые группы, что дает возможность назвать полученный полимерный материал карбонизированным материалом.

Литературы:

1. Khan, Z. Preparation and characterization of silver nanoparticles by chemical reduction method / Z. Khan, S.A. Al-Thabaiti, A.Y. Obaid, A.O. Al-Youbi // *Colloids Surf. B Biointerfaces*. – 2011. – V. 82. – P. 513-517.
2. Sau, T.K. Complex-shaped metal nanoparticles: Bottom-Up syntheses and applications / T.K. Sau, A.L. Rogach. – Wiley-VCH, 2012. – 582 pp.

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ТАРНЫХ СТЕКОЛ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СТЕКЛОБОЯ

Я. В. Жуков¹, О. М. Можджер², Е. Е. Трусова¹ (e-mail: trusova@belstu.by)

¹Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

²ОАО «Гродненский стеклозавод», Гродно, Беларусь

В последние годы производство стеклянной тары растет высокими темпами. Стеклотара используется в основном пищевой промышленностью для расфасовки, хранения, транспортирования различных жидких, пастообразных и твердых продуктов. С каждым годом проблемы стабильности качества стеклотары, его контроля и управления проявляются все с большей остротой. Важным вопросом является и использование вторичного стеклобоя в производстве. Отходы стекла, полученные при формовании и дальнейшей обработке изделий возвращаются в производство в виде так называемого собственного боя путем добавления его к шихте. Использование привозного стеклобоя позволяет применять разный по цвету и составу стеклобой. Преимущества, которые обеспечивает введение боя стекла в шихту, хорошо известны [1–2] – это снижение производственных энергетических затрат; отсутствие побочных эффектов; снижение объема вредных выбросов и экономия сырья. Так, в производстве стеклотары потребление энергоносителей снижается примерно на 2,5 % на каждые 10 % стеклобоя, введенного в технологический процесс. Каждые 10 % стеклобоя в шихте снижают содержание в выбросах пыли, оксидов азота, диоксида серы. Каждая тонна переработанного стеклобоя экономит около 650 кг кварцевого песка, 185 кг соды и около 100 кг карбонатного сырья.

В настоящей работе приведены результаты исследований возможности увеличения содержания стекольного боя, вводимого в шихту, в производстве тарного стекла.

В качестве состава стекла для синтеза тарных стекол выбран традиционный состав на основе натрий-кальций силикатной системы. Количество вводимого стеклобоя (от разных производителей стеклотары и разной фракции) составило 50–90 мас. %. Синтез стекол проводили в газовой печи периодического действия. Температура варки стекол составляла 1480 °С с выдержкой при максимальной температуре 2 ч. Отжиг стекол проводили при 580 °С в электрических печах. Визуальная оценка качества провара синтезируемых стекол позволяет сделать заключение, что все стекла хорошо проварены, имеют зеленый цвет (при использовании зеленого стеклобоя), зеленый и оливковый (в случае использования смешанного боя: зеленого, коричневого, бесцветного и оливкового), но имеют различную степень осветления. Объемная доля газовой фазы в образцах стекол определена методом «точек». Показано, что более качественному осветлению способствует кусковой стеклобой с размером частиц 2–10 мм. При переходе к более тонким фракциям (менее 0,25 мм) при прочих равных условиях скорость осветления снижается в 1,5 раза, доля газовых включений возрастает в 2 раза. При определении влияния количества сульфата натрия на осветление стекломассы установлено, что при содержании осветлителя в пределах от 3–7 % при равном содержании стеклобоя в составе шихты скорость подъема газовых включений растет незначительно. Показано, что основные физико-химические свойства исследуемых стекол находятся в одном пределе, это говорит о близости химических составов стекол. Спектры пропускания стекол практически не зависят от содержания стеклобоя в составе шихты. Однако, отмечается снижение механической прочности с увеличением содержания стеклобоя до 90 мас. %, что согласуется с ростом доли газовой фазы в исследуемых образцах стекол. По совокупности исследуемых технологических, физико-химических и экономических

показателей для стекловаренной печи производительностью 40 т/сут. рекомендовано использование содержания стеклобоя в количестве до 70 мас. %.

Литература

1. Терещенко И.М., Кравчук А.П. Технология производства стеклянной тары. Минск: БГТУ. 2014. 377 с.
2. Чупрова Л.В. Отходы производства и потребления стекла как сырье для получения качественной продукции // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 12. С. 640–644.

ЭЛАСТОМЕРЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ.

Юлдашов Д.Я., Йўлдошев К.Д., Умаров Х.Ф., Бойжуманова Л.А.

Тошкент кимё-технология институти.

Ангрен кимё-технология техникуми

Ҳозирги кунда ҳеч кимга сир эмаски юртимиз жамоли кун сайин юксалиб бормоқда. Айниқса кенг равон кўчалар шаҳарларимиз кўркига кўрк кўшиб, бунда ҳаракатланаётган, узоғимизни яқин қилаётган автоуловларнинг сони ҳам кун сайин кўпаймоқда. Шундай экан бу автоуловларнинг асосий таянч қисми ҳисобланган автошиналар ҳам тинимсиз ҳаракатланади ва эскириб, ишдан чиқади. Лекин уларнинг кейинги тақдирдан кўпчилигимиз беҳабар сўнгги йилларга келиб дунёнинг кўпгина давлатларида ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини қайта ишлаш муаммоларига катта эътибор берилмоқда, шу жумладан эскирган едилган шиналарга ҳам.

БМТнинг атроф муҳит ва унинг ривожланиши бўйича ўтказилган конференциясига кўра (Рио Дженеро 1992 йил) қаттиқ чиқиндиларнинг ҳажми 2025 йилга келиб 4-5 марта ортади. Бу айниқса дунёнинг ривожланган давлатларида юқори кўрсаткичга эга.

Эскирган шиналар таркибида каучук сақловчи чиқиндилар ичида катта ҳажми ташкил этувчи ва деярли биологик парчаланмайдиган чиқиндилар турига киради. Ерга кўмилган резина чиқиндилар 100 йилдан ошганда парчланиши мумкин.

Муддати ўтган шина ва тўпланган худудлар зарарли ҳашаротлар, чивинлар, кемирувчилар кўпайиши ва касаллик тарқатиши учун қулай жой ҳисобланади. Агар ер юзида йилига 7 миллиондан донадан ортиқ шина тўпланишини ҳисобга олсак, экологияга қанчалик зарар етказишини тасаввур этиш мумкин. Европада 1999 йилдан бошлаб эскирган шиналарни ахлат уюмларига ташлаш таъқиқлана бошланди. 2006 йилдан

бошлаб эса белгиланган ҳудудларга кўмилиши мутлақо ман эта бошланди. Бу каби қонунлар Республикамиз табиатни муҳофаза қилиш кўмитаси томонидан ҳам кўриб чиқилган.

Шундай экан, эскирган резиналардан қутилишнинг қандай йўллари мавжуд бўлиши мумкин? Илгари таклиф этилган кўпгина усуллар уларни ёқишга, кўмишга ҳамда иқтисодий бесамар экологик хавфсиз бўлмаган усуллар эди. Шунга қарамай сўнгги пайтларга келиб эскирган шиналарни қайта ишлаш бўйича кўпгина ривожланган давлатлар ва юртимиздаги мутахасислари ўзларининг илғор “яшил технология”ларини намоён қилмоқда ва қайта ишлашнинг самарали зарарсиз усулларини таклиф этишмоқда.

Жадвал

Европа давлатларида эскирган автошиналарни утилизацияга қабул қилиниши кўрсаткичи. 2020й.

Категорияси	Коди	Шина тури	Оғирлиги	Нархи
А	A1	Мотоцикллар ва бошқалар	3-5 кг	1.00 €
	A2	Енгил автомобиллар	5-15 кг	1.50 €
В	B1	Юк автомобиллар	15-50 кг	10.0 €
	B2	Махсус техника	-	Нархи лох ида
С	C1	Қишлоқ хўжалик ва йўл қурилиш техникаси	60-130 кг	23.0-25.0 €
	C2		130-200 кг	38.0-40.0 €
D	D1	Қишлоқ хўжалик ва йўл қурилиш техникаси	200-450 кг	59-60 €
	D2		450 кг	110.0 €
Е	Е	Скутерлар, мотороллерлар, автокамералар	3 кг дан кичик	0.55 €
F	F1	Тижорат авиатранспорт	77 кгга яқин	18.0 €
	F2	Жамоат транспорти	6-7 кгга яқи н	1.60 €
	F3	Харбий техника	16 кгга яқин	3.30 €

Аммо бугунги кунга келиб резинанинг асосини ташкил этувчи каучукка бўлган талабнинг ортиши туфайли эскирган шиналардан халос бўлиш муаммолари янада долзарб бўлиб қолмоқда.

Эскирган шиналарни бартараф этишнинг экологик жиҳати билан бир қаторда иқтисодий жиҳатлари ҳам мавжуд. Негаки, ҳар бир эскирган шина таркибида етарлича миқдорда каучук, текстиль материаллар, металл ва бошқа ингредиентлар сақлаган .

Юқоридаги номланган материаллардан фойдаланиш ва улардан янги маҳсулотлар олиш салмоқли иқтисодий фойда келтиради. Шундай замонавий технологиялардан бири эскирган шиналарни аввал майдалаб порошок ҳолатига келтириш ҳамда уни боғловчи материаллар клейлар, ранг берувчи қўшимчалар билан аралаштириб босим остида преслаш ва турли хилдаги брусчаткалар , болалар майдончалари, спорт иншоатлари учун поллар ҳамда югуриш йўлакларини тайёрлаш таклиф этилади.

Майдаланган шиналар порошоги(кукуни)ни бошқа термик, физик-кимёвий усуллар пиролиз, термолиз йўли билан қайта ишлаб қурилиш соҳасида гидроизоляция материаллар, автомобил йўллари қурилишидаги асфальт таркибида боғловчи ва тўлдирувчи сифатида ишлатиш мумкин. Бундан ташқари сўнги пайтга келиб эластик ҳолатдаги резина кукуни турли усулларда юмшатилиш билан яна арлашма ҳолатига қайтарилиб, ундан турли қолипда резина –техник буюмлар ишлаб чиқариш мумкин.

Адабиётлар.

- 1.Юсупбеков А.Х., Юлдашов Д.Я., Негматов С.С. Состояние и перспективы утилизации резиновых отходов.// Экология хабарномаси,2015. №-1. С 49-51
- 2.Дроздовский В.Ф.«Использования вторичных резин»Учеб. Пособие М. Химия.2003, 370 с.
- 3.Дик Дж.С. “Технология резины” Учеб. Пособие перевод с англ. 2008. 300 с.
- 4.Sadhan K. De and Jim R. White “Rubber Technologist’s Handbook” 2001. P. 559.

ОГЛАВЛЕНИЕ/CONTENTS

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ”		
1.	<i>B.Sh.Usmonov G.Sh.Aripova</i> Oliy ta'lim tizimida aralash ta'lim shakli (TKTI)	8
2.	<i>Бабаханова З.А., Саудахмадов С.С.</i> Стратегия интернационализации в ташкентском химико-технологическом институте: цели и задачи развития (ТХТИ)	16
3.	<i>Dariusz Knez</i> International innovative approaches in education, prospects and current problems of the development of collaborative education (AGH University of Science and Technology, Poland)	22
4.	<i>Azizbek Kamolov¹, Zafar Turakulov¹, Sarvar Rejabov¹, Adham Norkobilov² Marcos Fallanza Torices³</i> Co-tutelle PhD program as a modern way of international research on doctoral level (Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan ¹ , Tashkent Institute of Chemical Technology Shakhrisabz branch, Uzbekistan ² , University of Cantabria, Spain ³)	23
5.	<i>Кадыров А.А., Акбаров Х.И.</i> Формирование инновационного мышления студентов как система непрерывного химического образования (НУУз)	27
6.	<i>Кон Олег Викторович</i> Развитие речи студентов технических вузов с использованием коммуникативных средств на занятиях по русскому языку (ТХТИ)	29
7.	<i>Razakova Barno Sayfiyeva, Kodirova Farzona Ulugbek qizi</i> Best practices of internationalization of the university: goals and objectives (National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek)	32
8.	<i>P.Рахимов, С.Сабирова, Т.Рахимова, Ш.Рузимова, О.Валиева, Ш.Адилова</i> Определение прочности раствора в кладке силикатных материалов с применением активных минеральных добавок (УрГУ)	34
9.	<i>Zarbaliyeva Ilhama Agalar, Alimova Amina Nadir, Nabiyeva Hajar Tahir, Abilhasanli Rasul Elcin</i> Green synthesis and research of surfactants and their application areas in various directions (Institute Petrochemical Processes of Ministry of Science and Education of Azerbaijan, Azerbaijan University of Oil and Industry)	37
10.	<i>Razakova L.S.</i> Innovative mechanisms of university management (TICT)	39
11.	<i>Певзнер М. Н., Пермяков А. В., Шурин А. Г.</i> Интернационализация высшего образования: от глобалистских тенденций к поиску национальных приоритетов (Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Российская Федерация)	41
12.	<i>Минаковский А.Ф., Панина Л.А., Шернаев А.Н., Разакова Л.С., Шевчук М.О.¹</i> Практика реализации Белорусско-Узбекских совместных образовательных программ подготовки бакалавров по направлению «химическая технология» (¹ Белорусский государственный технологический университет, ² Ташкентский химико-	43

	<i>технологический институт, ³ГУ «Национальное агентство по обеспечению качества образования» г. Минск, Республика Беларусь)</i>	
13.	Кадилова Б.Р., Ахмедова А.А. Аудиолингвальный метод обучения (ТХТИ)	45
14.	Arifova G.Sh., Raхmatova M. U. Oliy ta'limda aralash ta'lim (TKTI)	46
15.	¹Кадыров А.А., ¹Пазылов М.М., ²Эшмухамедов М.А., ²Кадыров Н.А. Получение и применение алкилоламида для повышения качества электролизной меди (¹ НУУз, ² ТГТУ)	48
16.	Усенова Г.С., Э.Р.Хасанов Ценности в техногенном обществе (ТХТИ)	50
17.	И.Ю. Давидович, В.С. Миренкова Подготовка бакалавров по совместным образовательным программам с высшими учебными заведениями Республики Узбекистан (Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий)	53
18.	Г.С.Усенова., ¹Т.Ж. Пиримов Инновационный подход к переработке серпентинита в Узбекистане (Ташкентский химико-технологический институт, Отдел СОП., ¹ Институт общей и неорганической химии Академии наук Республика Узбекистан)	54
19.	Т.Ж.Пиримов, Г.С.Усенова Қўшма таълимда муҳандис технологларни қизиқишларини шакллантириш (TKTI)	63
20.	С. Х. Файзуллаев Қўшма таълим ОТМ даги муаммолар ва уларни бартараф қилиш масалалари (TKTI).	65
21.	Мавлонов М.М., Тулкинова Д.Э., Тоштемурова М.Ж., Арипова С.У., Назаров К.К. Гидропоника усулида чорвачилик учун озук маҳсулотлари етиштириш (TKTI Хорижий олий таълим мусасалари билан ҳамкорликдаги қўшма таълим дастури, УзМУ, ТДТУ)	66
22.	Войтов И.В., Клыш А.С., Шиман Д.В., Юшкевич М.В. Опыт практического обучения студентов специальности «лесное хозяйство» в образовательном процессе (Белорусский государственный технологический университет)	68
23.	Турсунова Д.Ш. Техническое регулирование и оценка соответствия (ГУ «UzTest»)	72
24.	Е.И. Янукович, А.А. Сакович Реализация совместных образовательных программ с выдачей двух дипломов с учреждениями высшего образования Республики Узбекистан. опыт БГТУ (БГТУ)	76
25.	С.А.Хамиджоновна, У.З.Мирсагатова Интерактивные методы – как способ активизации познавательной деятельности обучающихся (ТХТИ)	78
26.	¹Алиева И.А., ¹Джахангирова Г.З., ²Новожилова Е.С. Применение эритритола в кондитерской отрасли Республики Узбекистан (¹ ТХТИ, ² БГУПХТ)	81
27.	И.Ю.Давидович, А.Н.Шернаев Реализация международных образовательных программ с целью активизации академической мобильности студентов и преподавателей (БГУПХТ, ТХТИ)	84

2-МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ».		
28.	Marek Grabowy¹, Agnieszka Wojteczko², Zbigniew Pędzich^{2*} A new type of alumina toughened zirconia – modern material for structural applications in machinery industry (¹ IEN Institute of Power Engineering Warsaw, Ceramics Division CEREL Boguchwała, Poland ² AGH - University of Science and Technology, Krakow, Poland)	87
29.	Geun-Seong LEE, Zebo BABAKANOVA and Mastura ARIPOVA Standards on the blended cements (TICT)	89
30.	*Ертаева А.Б.¹, Адильбекова А.О.¹, Luckham P.², Musabekov K.B.¹ Эмульсии пикеринга, стабилизированные микрочастицами глины (¹ Казахский национальный университет имени аль-Фараби, ² Imperial College London, London, United Kingdom)	91
31.	Ю. Г. Павлюкевич, Л. Ф. Папко, Е. Е. Трусова Реологические свойства модифицированных базальтовых стекол (Белорусский государственный технологический университет)	93
32.	Дяденко М. В., Левицкий И. А., Левитан А. Г. Структура и свойства стекол для защитной оболочки оптического волокна (Белорусский государственный технологический университет)	95
33.	Анисимов В.В., Макаров Н.А., Абдурахимова А.У. Перспективы создания керамики для солнечной энергетики (филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте)	97
34.	Кабанов Алексей Сергеевич Тонкопленочные вакуумные покрытия как средство модификации оптико-физических свойств архитектурного стекла. перспективы промышленного внедрения в Республике Узбекистан (Отдел LEYBOLD OPTICS машиностроительного концерна БЮЛЕР АГ, Фирма Бюлер Альценау GmbH)	99
35.	Mastura Aripova Hikmatovna, Odilbek Amanov Oybekovich Intensification of the process of grinding clay raw (TICT)	100
36.	Aripova M.X., Bozorov S.T. Yog'och qipig'i va ko'mir yordamida yengil vaznli olovbardosh shamot g'isht ishlab chiqarish (TKTI)	102
37.	Мухамедбаева З.А. Вопросы интенсификации обжига клинкера во вращающихся печах (ТХТИ)	104
38.	Ибрагимова Ф.Ф., Бабаханова З.А. Синтез высокотемпературных огнеупорных и керамических материалов с использованием кремний-органических соединений (ТХТИ)	105
39.	Мухамедбаева З. А, Дубовицкая Н.С. Влияние сульфата натрия на ускорение процесса твердения полистиролбетона (ТХТИ)	107
40.	Юнусов М.Ю., Бабаев З.К., Матчонов Ш.Ш., Абдуллаева М.Н., Шомуротов М. Химический, минералогический и гранулометрические составы кварц - полевошпатовых песков кызылтуйского месторождения (УрГУ)	108
41.	Алимджанова Д.И., Ахмедова Р.Г., Умарходжаева Ш.А. Керамические цветные массы для декорирования художественного фарфора (ТХТИ)	110

42.	Главный технолог АО «Кварц» Ганиев С.С. Мокрый способ обогащения кварцевых песков для производства стекла в Узбекистане.	111
43.	Юнусов М.Ю., Тухтамушова А.У. Декоративно-отделочные материалы и мозаика из стекла(<i>ТХТИ</i>)	114
44.	Babaev Z.K., Matchonov Sh.K., Ruzmetova A.Sh., Yakubov Yu.Kh., Davletova D.D. The kaolin of khujakul mine and the results of its enrichment by physical-mechanical method (<i>Urgench State University</i>)	116
45.	Якименко И. А. Экстракция лантаноидов средне-тяжёлой группы экстрагентом на основе Суанех 272 и р507 (<i>Санкт-Петербургский государственный технологический институт</i>)	118
46.	Рахимжанова Ш.С., Маназарова Х.И., Нодирхонова С.И Исследование процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси парами легкой нефти в теплообменном аппарате 10e04 (<i>ТХТИ</i>)	120
47.	Ҳахуаев У. А., Shamатов S. A., Abdumalikov T. Sh Kremniy saqlovchi qumlardan kremniy dioksid olish jarayonini o'rganish (<i>TKTI</i>)	123
48.	А.М. Mamatov, Sh. P. Nurullayev, A.K. Oserbaeva, J.S.Kayumov Physico-chemical properties of corrosion inhibition of st.3 and st.12 and the formation of mineral salt deposits. (<i>TICT</i>)	125
49.	Чавлиева Ф.Б., Кучаров Б.Х., Эркаев А.У., Хамидов А.Г., Туракулов Б.Б., Кушаков М.М. Исследование процесса получения гидроксида калия из хлорида калия в мембранном электролизёра (<i>Институт общей и неорганической химии АН РУз, ТХТИ</i>)	128
50.	Sidikova, G.A., Shamadinova, N.E., Lutfullaeva, M.Kh., Atamuratova, M.Sh. Extraction of ethyl acetate from secondary raw materials of the alcohol industry (<i>TICT</i>)	130
51.	Хужаназарова С.Р., Халилов М.Н, Очилова С.О., Абдикамалова А.Б., Бухаров Ш.Б Исследование полимерного структурообразователя для регулирования характеристик буровых растворов (<i>ТХТИ</i>)	132
52.	Begamov.SH.T., Maxmudov I.M, professor Adilov R.I. Sho'rtan gaz-kimyو majmuasi polietilen asosida uch qatlamli kompozitsion panellarning ichki qatlamini olish va fizik-kimyoviy tasirlarga chidamliligini o'rganish (<i>TKTI</i>)	134
53.	Калилаев М.У., Бухаров Ш.Б., Хужаназарова С.Р., Бердиев Ш.И. Исследование пенообразования в буровых растворах в зависимости от содержания пав (<i>ТХТИ</i>)	136
54.	Abdullayev O.G. Polimer kompozitsion materiallar uchun to'ldiruvchi tanlash (<i>NamDU</i>)	138
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ НАУЧНОЙ НЕДЕЛИ «ЗЕЛЁНАЯ ХИМИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»		
1-СЕКЦИЯ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ		
55.	Maxmudova F.A., Latipova I.I., Kozimjonova A.I. 4-Benzoilaminometiltoluol sintezi (<i>TKTI</i>)	142
56.	D.I.Tursunova, A.E.Ziyadullayev Studies on the extraction of protein from poultry feathers and their analysis results (<i>TKTI</i>)	144
57.	Султанов С.Х., Нурдинбоева.О.А.	

	Сузувчи насадкалар иштирокида пахта мойини дезодорациялаш жараёнини оптималлаштириш (<i>НамМТИ</i>)	150
58.	Умарова М.Б., Азаматов У., Абдуразакова Г.Т. Метанолнинг қўлланиши ва ишлаб чиқариш усуллари. (<i>ТКТИ</i>)	152
59.	¹Ишанкулов А.Ф., ¹Эргашева Д.Р., ¹Халилов Қ.Ф., ²Галяметдинов Ю.Г., ¹Мухаммадиев Н.К. Влияние стабилизатора на фотокаталитические свойства квантовых точек <i>mn:cds</i> (СамГУ, ² Казанский национальный исследовательский технологический университет, г.Казань, Россия)	155
60.	Скубакова А.С., Тоирова С.Н., Разаков С.С., Джахангилова Г.З. Устойчивое развитие пищевой отрасли в Республике Узбекистан (<i>ТКТИ</i>)	156
61.	Тоирова С.Н., Скубакова А.С., Разаков С.С., Джахангилова Г.З. Применение каннабиса в пищевой промышленности (<i>ТКТИ</i>)	159
62.	A.Sh.Ziyadullayev¹, G'.B.Namroqulov², F.T.Norgitov¹, A.B.Xusenov¹. Achiq qalampir hosilidagi kapsaitsin ekstraksiyasi (¹ O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi, ² Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti)	161
63.	А.М.Хурмаматов¹, О.Ю.Исмаилов¹, Р.А.Юсупов², Д.Н.Исаматова³. Сув ва газ конденсатининг иссиқлик-физик кўрсаткичлари (¹ Умумий ва ноорганик кимё институти, ² Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси, Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси, ³ ТКТИ)	164
64.	И.Абдулакимов, М.Г.Хамракулов, Г.Х.Хамракулов Идентификация и экспертиза полимеров и пластмасс с помощью современных методов (<i>ТКТИ</i>)	168
65.	И.Абдулакимов, Л.Б.Зиёдова, М.Г.Хамракулов Особенности классификации товаров группы 39 ТН ВЭД “Пластмассы и изделия из них” (<i>ТКТИ</i>)	170
66.	И.Ф.Абдулакимов, М.Г.Хамракулов, Г.Х.Хамракулов Система маркировки пластика и маркировка изделий из пластмасс (<i>ТКТИ</i>)	172
67.	Alieva G.S, Jahangirova G.Z Relevance of implementation of technology of shock free zing of bakery products (<i>Namangan Institute of Engineering and Technology, TICT</i>)	174
68.	Мамасалиева Л.Э., Ким Р.Н., Мячина О.В., Ибрагимов А.Б. Эффективность проростания семян хлопчатника под действием новых супрамолекулярных соединений (<i>Институт общей и неорганической химии АН РУз</i>)	180
69.	Исфандиёров Р.Л., Абдумаливова Х.Б., Турсунбоев О.Ш., Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А. Асфальтобетонные смеси на основе вторичных битумов (<i>ТХТИ</i>)	182
70.	Дусмуратов М.Ж., Турсунбоев О.Ш., Абдумаливова Х.Б., Товбоев У.А., Туробжонова С., Абсалямова Г.М. Катализаторы для ароматизации бензиновой фракции (<i>ТХТИ</i>)	184
71.	Хидирбаев М.А., Турсунбоев О.Ш., Абдумаливова Х.Б., Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А. Использование оксигенатов для низкооктанового бензина (<i>ТХТИ</i>)	186
72.	С.К.Бекмуродова, Г.З.Джахангилова Перспективы использования сухого молока и сухой молочной сыворотки в детском питании и оценка их питательных свойств (<i>ТХТИ</i>)	188
73.	Abdurasulova I.G', Normatov A.M., Bobaev I.D. Xusanov R.A Obi navot qovunining oзуqaviy qiymatini baholash (<i>ТКТИ</i>)	190
74.	Bobaev I.D., Normatov A.M., Dadamuxamedov X.A. Oзуq-ovqat qo'shimchasi suv o'ti chlorell vulgarisning vitaminlar tarkibi (<i>ТКТИ</i>)	192

75.	Isakova Sh.X., Bobayev I.D., Normatov A.M., Isaboyev X.N Kashtan mevasidan biofaol oziq-ovqat qo'shimchasini olish va uning kimyoviy tahlili (TKTI)	193
76.	Karimova N.B., Bobayev I.D., Normatov A.M., Usmonov Z.U. Biotexnologik modifikatsiyalash bilan stevol glikozidlarni shirinlik ta'mini yaxshilash (TKTI)	194
77.	Normatov A.M., Eshquvvatov M.B, Abdullayeva F.B Mahalliy unlarga noananaviy boyituvchilarni qo'llash ta'sirida uning biologik qiymatiga ta'siri (TKTI)	195
78.	Normatov A.M., Abduxaliqov Sh.A., Azamatov U.Sh. Baliq uchun lichinkalardan tayyorlangan yangi tarkibli ozuqa muhiti (TKTI)	197
79.	Hamdamova N.B. Bobaev I.D., Normatov A.M., Yusupov N.O'., Isxaqova Sh.X. Biotexnologik yo'l bilan olingan melaninning kimyoviy tarkibini aniqlash. (TKTI)	200
80.	Hamdamova N.B., Bobaev I.D., Normatov A.M., Yusupov N.O'., Isxaqova Sh.X. Kashtan mevasining ichki po'stidan melanin olish biotexnologiyasi. (TKTI)	201
81.	A.M. Normatov, N.U. Yusupov, U.Z. Azamatov Enriched feed: non-traditional use of raw materials for poultry (TICT)	202
2-СЕКЦИЯ. ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ		
82.	N.Kobilov., B.Khamidov, A.Shukurov., *S.Kodirov. Development of new chemical reagent based on local and raw materials for oil and gas industry (Institut of General and Inorganic Chemistry of Academy of Science, *Karshi professional school, ** University of Economics and pedagogy)	204
83.	Ф.А.Абдуназаров¹, А.Аудайбердиев² Д,Ш,Зобидов² Нефтяной кокс и его применение в промышленности (НаМИТИ, Научный центр Art Soft Tex Holding)	206
84.	A.M. Mamatov, Sh.P. Nurullaev, N. Ernazarova Protecting steels against corrosion and the formation of mineral salt deposits. (TICT)	211
85.	Xudoyberdiyev F. I., Sobirov M. Suyultirilgan gazlarni saqlash masalalarini o'rganish (TKTI)	214
86.	Dadamuxamedov X.A. Bobaev I.D., Normatov A.M. Biotexnologik ob'yekt xlorellani muqobil energiya manbasi sifatida foydalanish (TKTI)	215
87.	X.N.Niyozov., I.D. Bobayev, V.Z. Nurmuxamedova., F. Norqulova Technology of medicinal drink preparation from the safran plant (TICT)	216
88.	Xabibullayeva S.T., Bobaev I.D., Normatov A.M., Yusupov N. Sholi qoldiq mahsulotlari tarkibidan biologik faol moddalarni ajratib olish (TKTI)	217
89.	Азимова Ш. А., Расулов Ш. М., Проблемы образования и перспективы переработки отходов газохимических комплексов (ТХТИ)	218
3-СЕКЦИЯ. ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		
90.	Usmonov B.Sh., Babakhanova Z.A., Pulatov Kh.L. Green Chemistry and Sustainable Development (TICT)	220
91.	U.R.Kadirov, D.Y.Erkinov, J.Z.Karimov Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda yashil kimyoning ahamiyati (TKTI)	229
92.	A.M. Mamatov, Sh.P. Nurullaev, M.S. Kuzibaev, M.M. Turdimurodova, D.B. Saidmirzaeva, I. Ruzmetov, Regeneration and disposal of sorption materials after wastewater treatment. (Tashkent	

	<i>Institute of Chemical technology, Jizzakh Polytechnic Institute)</i>	231
93.	D.I.Tursunova ¹ , A.E.Ziyodullayev ² Pat keratinining kosmetikada qo'llanilishi (TKTI)	233
94.	Xudoyberdiyev F. I., Abdukodirov X. U. Defekatndan yangi mahsulotlar olishning yangi yo'nalishlari (TKTI)	235
95.	M.M.Bekmuratova, G.N. Hakimova "Ammafos maxam" AJ korxonasi texnik suvini qayta ishlash tizimi samaradorligini oshirish (TKTI)	236
96.	И.И.Сафаров, Б.Н. Мирзакобилов Контактные задачи линейно деформируемого основания (ТХТИ)	238
97.	Мячина О.В., Мамасалиева Л.Э., Ким Р.Н., Пулатов Б.А., Рахмонов А.Х., Нарзуллаев О.С. Динамика микробного сообщества как индикатор интенсивности и направленности почвообразовательных процессов под воздействием гуминовых удобрений (Институт общей и неорганической химии АН РУз)	241
98.	Alieva N.K., Bobaev I.D., Usmonova Z.U. Bioecological characteristics of plants of rhaponticum integrifolium c. Winkl (KPI, TICT, TPI)	243
4-СЕКЦИЯ. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ		
99.	M.Aslanov, R.S.Xasanov. Innovatsion tadbirkorlikda korxonalarining faoliyatini jadallashtirish. (TKTI)	244
100.	Aslonov M.T, Xasanov R.S, Toxirova.N O'zbekiston Respublikasida Invistitsiya jozibadorligini oshirishda davlat islohatlarini ro'li (TKTI)	246
101.	G.T. Badalova, M.R. Kayumova, E.Xodjanov Ta'lim jarayonida talabalarining mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning uslubiy asoslari (TKTI)	249
102.	A.I.Xudayberdiyeva, G.T.Rasulova, S.Q. Komilov "Mexanikada saqlanish qonunlari" mavzusini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning o'rni (TKTI)	252
103.	Кадирова Б.Р. Ахмедова А.А. Аудиолингвальный метод обучения(ТХТИ)	256
104.	M.B., Umarova, Z.F.Pulatova, Kh.L.Pulatov Ecological city of the future "SWEEBG O" (TKTI)	257
105.	Тажимуротова Ў.М. Икрамова К. А. , Бобоев А. Х. Профессионал таълимни ташкил этишининг замонавий шакллари (TKTI)	259
106.	Toxirov A.T., Sodiqova F.J, Nasriddinov D.Z O'zbekistondagi suv taqchilligining iqtisodiyotga ta'siri(TKTI)	261
107.	Тухтамушова А.У. Применение передовых педагогических технологий в образовательном процессе (ТХТИ)	264
108.	Соиск. Ходжикариев Д.М., доц. Хамракулов М.Г., проф. Хамракулов Г.Х. Классификация ассортимента мебели в таможенных целях (ТХТИ)	266
109.	Соиск. Ходжикариев Д.М., доц. Хасанова Д.Ю., проф. Хамракулов Г.Х. Обеспечение безопасности мебельной продукции путем разработки технического	

	регламента (ТХТИ)	268
110.	Соиск. Ходжикариев Д.М., PhD. Сайфуллаева З.С., проф. Хамракулов Г.Х. Пути минимизации рисков при классификации ассортимента мебели по товарной номенклатуре (ТХТИ)	270
111.	Latifa Nasibova, PhD economics Challenges of integration of innovative education methods in the higher educational institutions (<i>Baku Higher Oil School, Baku, Azerbaijan</i>)	272
112.	Рузибаев Б. Р., Арипова М. Х., Халилов М.Н. Условия кристаллизации и микроструктура стекол полученных на основе местного сырья (ТХТИ, Янгиерский филиал ТХТИ)	274
113.	Matkarimov Z.T., Taganov D.R., Yo'ldashev B. Qoraqalpoq kaolini asosida yo'qori sifatli chinni materiallar olishda qo'llash (TKTI, O'zMU qoshidagi "Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi")	277
114.	Ассистент Диметова Ф.Д. , к.х.н. доцент Сулейманова Г.Г., Джумаев Д.А. Получение наноразмерных частиц металла никеля на поверхности карбонизированных полимеров (<i>Ташкентский педиатрический медицинский институт</i>)	278
115.	Я. В. Жуков, О. М. Можджер, Е. Е. Трусова Разработка составов тарных стекол с повышенным содержанием стеклобоя (БГТУ, ОАО «Гродненский стеклозавод», Гродно, Беларусь)	280
116.	Юлдашов Д.Я., Йўлдошев К.Д, Умаров Х.Ф., Бойжуманова Л.А. Эластомерлар технологиясида экологик муаммолар ва уларнинг ечими. (<i>Тошкент кимё-технология институти, Ангрен кимё-технология техникуми</i>)	281